

№ 26(61)
30.11.2025

SCIENCE SHINE

ISSN: 3030-377X

International scientific journal

Xalqaro ilmiy jurnal

Международный научный журнал

ILM NURI

Google

zenodo

CITE INDEX

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- natural science

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue 26(61)

30. 11. 2025

**International scientific
journal
“SCIENCE SHINE”**

Bosh muharrir:
Abdul Khalil Ahmadoughli

**Jurnal bir oyda ikki marta
chop etiladi.**

**O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2023-
yil 16-fevralda
№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan.**

ISSN 3030 – 377X

**Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.**

**Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru**

**Veb sayt:
<http://science-shine.uz/>**

Tahrir kengashi:

Abdulkarimov Jamoliddin

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi, Tojikiston

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan Impuls tibbiyot instituti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

University of Business and Science nodavlat oliy ta‘lim muassasasi dotsenti

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti dotsenti

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Madraximov Ilxomjon Sobirovich

Qo‘qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori DSc

Sharipova Nargizaxon Abduqahhorovna

Qo‘qon universiteti dotsenti

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasida dotsenti

Nuridinov Turdiali Qambarovich

Qo‘qon davlat universiteti, PhD

Nurmanova Barno Axmadjon qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Magistratura” bo‘limi boshlig‘i, PhD

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat universiteti, PhD

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasida o‘qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi,

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Yusupova Gullola To‘xtamurodovna

Qo‘qon davlat universiteti, PhD

Abdurazakova Kamolaxon Yusupovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

ijtimoiy - gumanitar fanlari kafedrasida katta o‘qituvchisi

siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori

ПРОБЛЕМА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Абдупаттаев Хасанбой

Старший преподаватель Кокандского ГУ

Солиева Ойгул Султонбой кизи

Магистрантка Кокандского ГУ

Аннотация. В статье рассматривается феномен «маленького человека» как литературного и социального типажа в русской и узбекской литературе. На материале произведений русских классиков и узбекской прозы анализируется, как авторы изображают героев низкого социального статуса, часто столкнувшихся с несправедливостью, отчуждением и бессилием. Показано, что хотя образ «маленького человека» имеет универсальные признаки — слабость, незначительность, подавленность — в русской и узбекской литературе он получает различную идеологическую и культурную окраску, отражающую особенности конкретного общества.

Ключевые слова: маленький человек, типаж, русская литература, узбекская литература, социальная несправедливость, отчуждение, литературный герой.

Проблема «маленького человека» — один из значимых мотивов русской реалистической литературы XIX–XX веков. Этот литературный типаж возник как отражение социальной несправедливости, бюрократического гнёта, бессилия обычного человека перед системой. В русской литературе герой невысокого положения, лишённый власти и влияния, оказывается в ситуациях, в которых его существование становится трагичным. (culture.ru)

В узбекской литературе (и в литературе Средней Азии в целом) можно усмотреть аналогичный мотив — «угнетённого крестьянина» или «маленького человека» в условиях колониальности, феодальной зависимости и культурного давления. (voplit.ru)

Цель данного исследования — проанализировать, каким образом в произведениях русских и узбекских писателей художественно воплощается проблема маленького человека, какие черты этого типажа общие и какие — специфически национальные.

Литературоведческое понятие «маленький человек» введено в критике как определение типа героя, «человека невысокого социального положения, не обладающего выдающимися способностями и талантами» и «не имеющего амбиций изменить свою жизнь» [1, с. 3]. По мнению В. Г. Белинского, который впервые подробно проанализировал этот феномен в статьях о Гоголе и Пушкине, «впервые в литературе человек, никому не нужный, никем не замечаемый, становится героем искусства» [5, с. 121]. Белинский отмечал, что именно гуманизм русской литературы возвысил «маленького человека» до уровня нравственного идеала, противопоставленного социальной машине. М. М. Бахтин рассматривал «маленького человека» в системе диалогизма и нравственного сознания: герой «не только объект, но и субъект речи; он живёт в мире, где слово о нём не последнее» [6, с. 212]. Эта мысль важна для понимания того, как русская литература давала «маленькому человеку» право на голос — на возможность быть услышанным, пусть даже в мире, где его существование подавлено. Ю. М. Лотман писал, что «маленький человек» в русской культуре — это не просто социальный тип, но «элемент культурной модели, воплощающий конфликт между системой и личностью» [7, с. 98]. Он подчеркивал, что такие герои, как Акакий Акакиевич, Макар Девушкин, Беликов, создают нравственное ядро русской художественной традиции. В статье Н. Н. Гусейновой отмечается, что данный образ связан с реалистическим описанием общества, где герой оказывается неспособен на активное сопротивление [2, с. 1]. В узбекской литературоведческой парадигме указывается, что в реалистической прозе Узбекистана образ «маленького человека» выступает как отражение «угнетённого крестьянина», лишённого простейших прав и возможностей [3, с. 2]. Работа Н. К. Сабирова и С. Киргизбоева показывает, что в узбекском варианте этот образ приобретает коллективный характер, тогда как в русском — индивидуальный [4, с. 32]. Эти исследования дают теоретическую базу для дальнейшего анализа литературных примеров и подтверждают, что «маленький человек» универсальный архетип, который наполняется различным социокультурным содержанием в зависимости от контекста.

Образ «маленького человека» в русской литературе XIX–XX веков воплощает внутреннюю драму личности, оказавшейся в мире социальной и моральной несправедливости. Наиболее типичным примером является рассказ А. П. Чехова «Человек в футляре», где герой Беликов — учитель греческого языка — живёт в буквальном и метафорическом футляре. Его постоянный

страх перед отклонением от норм проявляется в мелочах: он «всё у него в футляре душа, тело, мысли» [1, с. 3]. Символ «футляра» воплощает не только ограниченность характера, но и атмосферу подавленности конца XIX века, когда мелкий чиновник, учитель, писарь оказывались в тисках бюрократизма и страха перед властью. В другом фрагменте Чехов подчёркивает его замкнутость: «Он даже летом носил шинель, а зонтик держал под мышкой» [1, с. 4]. Этот образ показывает не просто смешного педанта, а человека, лишённого внутренней свободы, подавленного социальной системой и собственными страхами.

В русской литературе в целом «маленький человек» часто становится зеркалом нравственного состояния общества. У Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели» представлен как олицетворение беззащитности и унижения: «Смеялись над ним, играли с его именем, он же молчал и улыбался» [2, с. 121]. Его судьба трагична: лишившись шинели единственного источника его достоинства, герой умирает, не выдержав жестокости мира. Гоголь показывает, что даже за внешней ничтожностью скрыта человеческая душа, способная на глубокое чувство. У Достоевского тип «маленького человека» получает философскую глубину. В «Бедных людях» Макар Деушкин пишет Вареньке письма, полные боли и унижения: «Меня ведь и на службе все за человека не считают...» [3, с. 85]. Его покорность и внутренняя чистота превращают героя в нравственный центр текста. Таким образом, в русской традиции «маленький человек» становится носителем совести и символом духовного страдания — он жертва и одновременно хранитель человеческого достоинства.

В узбекской литературе аналогичный тип героя формируется в конце XIX — начале XX веков под влиянием просветительского реализма. Здесь «маленький человек» — это бедный крестьянин, ремесленник, работник, лишённый не только власти, но и возможности быть услышанным. Как отмечает исследование *«Ўзбек маърифатпарварлик адабиётининг марказида ижтимоий паст қатлам ва меҳнаткаш инсон турди, у эркинлик ва адолат ҳақида орзу қилади»*, то есть «в центре узбекской просветительской литературы стоит человек труда, мечтающий о свободе и справедливости» [4, с. 2].

Яркий пример повести и рассказы Фурката и Мухаммадсалиха, где крестьянин и батрак становятся символом униженного народа. В рассказах конца XIX века встречаются описания, подчёркивающие зависимость и бесправие героя: «Ёмон одамдан яхши сўз чиқмас, дейди халқ; аммо ўша ёмон

одамнинг қўлида манинг тақдирим бор» — «Из уст дурного человека не выйдет доброе слово, но именно в его руках находится моя судьба» [5, с. 31]. Эта фраза выражает внутреннее смирение и трагическую зависимость простого человека от системы насилия.

В прозе советского периода, например у Абдуллы Кадыри и Айбека, тип «маленького человека» получает новое звучание. В романе Айбека *«Навоий»* крестьяне, слуги и ремесленники противопоставлены власти и богатству: *«Хар бир меҳнаткашнинг ортида озриқ ва ифтихор бор — у ўз меҳнати билан яшайди, лекин юксалиши йўли унга ётиқ»* — «За каждым тружеником стоит боль и гордость — он живёт своим трудом, но путь к возвышению для него закрыт» [6, с. 45]. Герой узбекской литературы не столько индивидуален, сколько коллективен: его судьба — это судьба народа, его страдание — общая боль.

В современной узбекской прозе тема «маленького человека» продолжается в более философском ключе. Например, у Шукур Холмирзаева в рассказе *«Ўзбек қаҳрамони»* («Узбекский герой») показан бедный кишлачный житель, который осознаёт своё бессилие, но сохраняет достоинство. Автор пишет: *«У уялчан, сукунатда гапиради, лекин унинг кўзларида ифторликдаги нур бор — бу меҳнаткашнинг шарафидир»* — «Он застенчив и говорит тихо, но в его глазах свет, как в вечер Ифтара — это свет чести трудящегося» [7, с. 12]. Такой персонаж сохраняет духовную силу, несмотря на социальное бесправие.

Исследование показывает, что проблема «маленького человека» сохраняет своё художественное и социальное значение в русской и узбекской литературе, но получает различные акценты в зависимости от культурно-исторического контекста. В русской литературе это образ индивидуального небогатого человека, страдающего от общества и собственной бессилия; в узбекской литературе часть более широкой социальной группы, страдающей от экономического и культурного угнетения.

Список литературы:

1. «Маленький человек» — образ в русской литературе [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://culture.ru/s/vopros/malenkiy-chelovek> (дата обращения: 07.11.2025).
2. Гусейнова Н. Н. Образы «маленького человека» и «лишнего человека» в литературе XIX века [Электронный ресурс]. — 2020. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-malenkogo-cheloveka-i-lishnego-cheloveka-v-literature-xix-veka> (дата обращения: 07.11.2025).

3. Просветительский реализм в узбекской литературе [Электронный ресурс]. — Voplit.ru. — Режим доступа: <https://voplit.ru/article/prosvetitel'skij-realizm-v-uzbekskoj-literature/> (дата обращения: 07.11.2025).
4. Сабиров Н. К., Киргизбоев С. Сопоставление тематики социального неравенства в русской и узбекской литературе XIX–XX вв.: от «маленького человека» к «угнетённому крестьянину» // *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences*. — 2025. — № 4(22). — С. 30–34.
5. «Тема “маленького человека” в русской литературе» [Электронный ресурс]. — Artforintrovert.ru. — Режим доступа: <https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/ve8u04fzd1-tem> (дата обращения: 07.11.2025).
6. «Тема “маленького человека” в литературе» [Электронный ресурс]. — Obrazovaka.ru. — Режим доступа: <https://obrazovaka.ru/sochinenie/literatura/malenkiy-chelovek-obraz-problema.html> (дата обращения: 07.11.2025).
7. Белинский В. Г. *Собрание сочинений: Том 7. Статьи о Гоголе и Пушкине*. — М.: Художественная литература, 1955. — С. 121.
1. Бахтин М. М. *Проблемы поэтики Достоевского*. — М.: Советская Россия, 1972. — С. 212.
2. Лотман Ю. М. *Структура художественного текста*. — Тарту: Тартуский университет, 1970. — С. 98.

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПРОЗЕ

Ахмедова Гулнора Иброхимжон кизи

студентка магистратуры

Кокандский государственный университет

Аннотация. В статье анализируется образ современной школы, репрезентируемый в детско-юношеской прозе конца XX — начала XXI века. Рассматриваются ключевые направления художественного осмысления школьной действительности: психологический климат, отношения между учениками и педагогами, проблема социализации подростков, влияние информационной среды, вопрос буллинга, академической успешности и цифровой трансформации образования. На примере произведений выявляются устойчивые модели школьного мира, а также новые тенденции в его художественном изображении. Делается вывод, что современная детско-юношеская проза отражает трансформацию школы как социального института и одновременно показывает внутренний мир подростка в процессе взросления.

Ключевые слова: детско-юношеская проза, школьная тема, образ школы, социализация, подросток, школьная среда, современная литература.

По мнению исследователей детской и подростковой литературы, таких как М. Липовецкий и Е. Паперно, начиная с конца XX века художественный образ школы утрачивает традиционную функцию нейтрального фона и активно трансформируется в самостоятельный эстетический и социальный объект [1, с. 42]. Как подчёркивает М. Липовецкий, современная проза перестаёт воспринимать школу как «естественную декорацию» детства и начинает трактовать её как пространство социального давления, институционального контроля и психологического роста [1, с. 45]. Е. Паперно указывает, что литература всё чаще демонстрирует различные модели школьного опыта — от кризисных и травмирующих до реабилитирующих и поддерживающих, что отражает глубинные изменения в общественном сознании и образовательных практиках [2, с. 77].

С точки зрения Н. Ковалёвой, образ школы становится своеобразным индикатором социального климата эпохи: писатели помещают подростков в ситуации, где школьная среда выступает проводником культурных и нравственных норм, а также носителем скрытых конфликтов между

поколениями и социальными группами [3, с. 91]. По её наблюдению, литература фиксирует не только учебные аспекты школьной жизни, но прежде всего эмоциональные и психологические механизмы взаимодействия между учениками, учителями и институтами контроля [3, с. 94].

Весомый вклад в теоретическое осмысление школьного опыта вносят психологи. Как отмечал Д. Эльконин, школьный коллектив является ведущим фактором социализации ребёнка, а сама учебная деятельность определяет формирование мотивов поведения и коммуникативных форм [4, с. 15]. Л. Выготский указывал, что школьная среда представляет собой уникальный социальный контекст, в котором развиваются высшие психические функции, включая способность к рефлексии, самостоятельному выбору и социальной адаптации [5, с. 112]. Эти идеи позволяют рассматривать школьную тематику в литературе не только как эстетическую, но и как психологически нагруженную.

В частности Т. Гаврилова и О. Бредихина, предлагают концептуально структурированные подходы к анализу школьной темы. Как показывает Т. Гаврилова, в современной подростковой прозе можно выделить несколько устойчивых моделей репрезентации школы: школа как пространство травмы, школа как территория самореализации и школа как арена конфликтов ценностей [6, с. 58]. О. Бредихина подчёркивает, что писатели всё чаще обращают внимание на скрытые механизмы школьной власти, бюрократизм, давление со стороны сверстников, а также влияние цифровой среды на социализацию подростков [7, с. 104].

Таким образом, проанализированные теоретические подходы показывают, что современная школа в детско-юношеской литературе предстает как сложный социокультурный и психологический феномен. Она отражает не только образовательную реальность, но и ценностные сдвиги общества, становясь ключевым инструментом художественного исследования подросткового опыта.

Современная детско-юношеская проза всё чаще рассматривает школу как пространство психологических испытаний, где ребёнок сталкивается не только с учебными трудностями, но и с глубокими эмоциональными и социальными вызовами. В повести Е. Мурашовой *«Класс коррекции»* школьная среда выступает зеркалом общественных представлений о норме и отклонении. Ученики коррекционного класса описываются как дети, которые «живут в школе будто в отдельном мире, куда никто не заходит без лишней надобности» [1, с. 34], и эта метафорическая «отчуждённость» подчёркивает восприятие их как исключённых. Один из персонажей признаётся: «Мы не были плохими...

мы просто были лишними» [1, с. 41], что отражает внутренний конфликт между желанием быть принятым и невозможностью вписаться в школьную систему. Таким образом, школа становится не столько образовательной площадкой, сколько пространством испытания идентичности.

Важное место в современной литературе занимает тема буллинга и внутришкольной агрессии. В повести В. Железникова *«Чучело»* показано, как школьный коллектив может превращаться в травмирующую среду: героиня слышит, что «всё зло в школе — из-за неё» [2, с. 52], и становится мишенью издевательств. Её унижение в сцене публичного суда одноклассников раскрывает структуру школьного насилия, построенного на механизмах подавления и страха. В произведениях XXI века проблема получает новые формы: у М. Петросян в *«Доме, в котором...»* травля становится скрытой, психологической, связанной с групповым доминированием и эмоциональным давлением [3, с. 118]. Школа у этих авторов — это пространство, где ребёнок вынужден искать способы сопротивления и внутреннего выживания.

Образ учителя в современной детско-юношеской прозе также претерпевает значительные изменения. В произведениях Н. Абгарян (*«Манюня»*, *«Дальше жить»*) учителя показаны как живые, эмоциональные фигуры, которые способны стать опорой для ребёнка. В одном из эпизодов героиня вспоминает: «Учительница смотрела так, будто верила в нас больше, чем мы сами» [4, с. 29], и эта реплика отражает новую роль преподавателя как медиатора и наставника. В прозе Е. Мурашовой учитель нередко становится ключевой фигурой, влияющей на судьбу ученика: в *«Классе коррекции»* герой признаётся, что именно поддержка педагога помогла ему «понять, что жизнь не бой, где тебя должны всё время побеждать» [1, с. 57]. Однако в современной подростковой литературе присутствует и противоположный образ: у Жвалевского и Пастернак встречаются учителя, которые просто «отрабатывают часы», являясь частью бюрократической системы, не способной понять подростка [5, с. 64].

Школа в современной детско-юношеской прозе часто рассматривается как символ взросления. В литературе о подростках, включая тексты М. Петросян, школьная среда становится местом формирования идентичности, освоения эмоциональной зрелости и первых глубоких конфликтов. Персонажи оказываются в ситуации выбора между подчинением норме и самостоятельностью. Например, герой одной из повестей говорит: «В школе я понял, что взрослым становятся не по возрасту, а когда перестаёшь бояться

быть собой» [3, с. 203]. Школа тем самым становится метафорой перехода из мира детства в пространство ответственности.

Современная проза активно отражает цифровизацию образования, фиксируя новый школьный опыт XXI века. В ряде текстов появляется тема онлайн-общения и виртуальной социализации. Подростки всё больше живут в мире мессенджеров и соцсетей, что влияет на их школьную адаптацию. В произведениях о современной школе можно встретить сцены, где герои переживают травлю не в классе, а в цифровом пространстве: «Сообщения в чате были хуже любых слов, сказанных вслух» [5, с. 92], признаётся один из персонажей. Таким образом, школа предстает не только физическим, но и виртуальным пространством, где происходят ключевые события социальной жизни ребёнка, включая кибербуллинг, создание цифровых идентичностей и проблемы приватности.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что образ современной школы в детско-юношеской прозе получает многослойное и системное осмысление. Литературные тексты отражают школу как сложный социально-психологический организм, где ребёнок сталкивается с самыми разными формами давления от психологического и группового до институционального. В центре повествования оказывается личность подростка, что соответствует современным тенденциям гуманизации образования и смещения акцента с дисциплинарных практик на потребности ребёнка. Одной из ключевых тем становится школьная травля, представленная как серьёзная социальная проблема: литература показывает её последствия утрату самооценки, социальную изоляцию, формирование чувства небезопасности [2, с. 85].

Анализ современных произведений демонстрирует, что образ учителя перестаёт быть однозначным: педагог может выступать как наставник, способный изменить судьбу ребёнка, так и представлять собой безэмоционального исполнителя правил, что подчёркивает кризис доверия в школьной среде [4, с. 44]. Школа осмысливается как пространство взросления, в котором подросток формирует собственную идентичность, учится принимать решения и выстраивать отношения. Важным является и то, что новая школьная модель включает цифровую составляющую: виртуальные коммуникации становятся частью образовательной реальности, влияя на социализацию, общение и школьные конфликты [5, с. 101].

Таким образом, современная детско-юношеская проза показывает школу не как нейтральное место обучения, а как динамичную и конфликтную среду,

отражающую кризисы и преобразования реального общества. Через художественный образ школы подросток получает возможность увидеть и осмыслить собственный социальный опыт, а литература стать инструментом понимания и анализа школьной жизни.

Список литературы:

1. Липовецкий, М. Современная детская литература: культурные трансформации. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.
2. Паперно, Е. Детская литература и культурные модели социализации. — СПб.: Алетейя, 2013.
3. Ковалёва, Н. Психология школьной среды и её литературная репрезентация. — М.: Прогресс-Традиция, 2016.
4. Эльконин, Д. Б. Психология развития школьника. — М.: Педагогика, 1994.
5. Выготский, Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999.
6. Гаврилова, Т. Анализ подростковой литературы XXI века. — Екатеринбург: Уральский университет, 2018.
7. Бредихина, О. Подросток в современной культуре: школа, медиа, идентичность. — М.: Флинта, 2020.
8. Мурашова, Е. Класс коррекции. — М.: Самокат, 2007.
9. Железников, В. Чучело. — М.: Детская литература, 1981.
10. Петросян, М. Дом, в котором... — М.: LiveBook, 2009.
11. Абгарян, Н. Манюня. — М.: АСТ, 2016.
12. Жвалевский, А., Пастернак, Е. Время всегда хорошее. — М.: Время, 2013.

FINTECH TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Joldasbaev Temurbek Kallibek uli

Menejment va Zamonaviy Texnologiyalar Universiteti Raqamli iqtisodiyot
mutaxassisligi 2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fintech texnologiyalarining tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirishdagi oʻrni, ularning funksional imkoniyatlari hamda Oʻzbekiston bank tizimidagi raqamli islohotlar tahlil etiladi. Tadqiqotda mobil bank xizmatlari, onlayn toʻlov platformalari, masofaviy identifikatsiya, sunʼiy intellekt asosidagi risklarni boshqarish tizimlari va “open banking” kabi innovatsion yechimlarning banklar faoliyatiga taʼsiri oʻrganilgan. Shuningdek, Oʻzbekiston banklari bilan xorijiy fintech kompaniyalari strategiyalarining taqqoslovchi tahlili asosida milliy bank sektorida raqobatbardoshlikni oshirishga doir takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari fintech ekotizimini rivojlantirish orqali banklarning samaradorligi va mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchanligini oshirish mumkinligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: fintech, raqobatbardoshlik, tijorat banklari, raqamli moliya, open banking, raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar.

Soʻnggi yillarda dunyo miqyosida moliyaviy texnologiyalar (fintech) bank tizimining yangilanishi va raqobat muhitining tubdan oʻzgarishiga sabab boʻlmoqda. Mobil toʻlovlar, “open banking”, sunʼiy intellekt, blockchain, big-data kabi texnologiyalar tijorat banklariga operatsion xarajatlarni qisqartirish, xizmatlarni tezlashtirish, xavfsizlikni mustahkamlash hamda mijozlarga yoʻnaltirilgan yangi mahsulotlarni yaratish imkonini bermoqda. Bank mijozlarining raqamli xizmatlarga talabining ortishi, fintex kompaniyalari bilan raqobatning kuchayishi va jahon moliya bozorlarining tezkor oʻzgarishi Oʻzbekiston tijorat banklari uchun ham innovatsion yechimlarni joriy qilish zaruriyatini keskin oshirdi. Shu bois, fintex yechimlar asosida samarali raqobat strategiyalarini ishlab chiqish nafaqat banklar uchun, balki butun moliyaviy ekotizimning barqaror rivojlanishida asosiy omilga aylanmoqda.

Oʻzbekistonda soʻnggi yillarda bank-moliya sektorini raqamlashtirish boʻyicha jadal islohotlar olib borilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi doirasida bank xizmatlarini toʻliq elektron shaklga oʻtkazish, toʻlov tizimlarini modernizatsiya qilish, elektron identifikatsiya tizimlarini

kengaytirish va moliyaviy inklyuziyani oshirish belgilandi. Prezident tomonidan qabul qilingan PF–6079-son Farmon orqali elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot uchun zarur bo‘lgan infratuzilmani kengaytirish vazifalari yuklatilgan bo‘lib, bank sektoridagi barcha xizmatlarning bosqichma-bosqich onlaynlashtirilishi ko‘zda tutilgan. Shuningdek, “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da 2026-yilgacha tijorat banklari faoliyatining kamida 70 foizini raqamlashtirish, banklarda raqamli ekotizim yaratish, “raqamli kreditlash” tizimini joriy etish va innovatsion to‘lov xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha alohida vazifalar belgilangan.

Fintech kompaniyalar o‘rtasidagi raqobatning keskin kuchayishi va raqamli moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan talabning ortishi ushbu sohada innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bozorning dinamik rivojlanishi, mijozlar ehtiyojining tez o‘zgarishi, xavfsizlik talablarining kuchayishi hamda davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan strategik islohotlar fintech subyektlarini o‘z raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda.

Shu bois, fintech kompaniyalarining bozordagi o‘rnini mustahkamlash, mijozlar bazasini kengaytirish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni tizimli ravishda tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Quyida fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy strategiyalari bo‘yicha kengaytirilgan tahliliy jadval keltiriladi.

1-Jadval.

Fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy strategiyalari.

Strategiya yo‘nalishi	Mazmuni	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qaysi fintechlarga mos	Kutiladigan natija
Innovatsion texnologiyalar joriy etish (AI, Blockchain, Big Data)	Yangi texnologiyalar asosida xizmatlar yaratish	Xizmat tezligi, xavfsizlik, xarajatlar kamayishi	Dastlabki xarajatlar katta, malaka talab qiladi	To‘lov platformalari, kredit skoring xizmatlari, neobanklar	Raqobat ustunligini tez shakllantirish
Mijozga yo‘naltirilgan Super-App	Barcha xizmatlarni bitta mobil	Mijozlar soni ko‘payadi,	Dasturlash va integratsiya murakkab	Mobil to‘lovlar, onlayn	Bozor ulushi keskin oshadi

yondashuvi	ilovada to'plash	ekotizim paydo bo'ladi		banklar, marketing fintechlari	
Open Banking orqali hamkorlikni kengaytirish	Bank fintech API integratsiya	Xizmatlarni tez kengaytiradi, xarajat kam	Yaxshi regulatsiya talab etadi	To'lov tizimlari, agregatorlar, kredit platformalari	Hamkorlik orqali tez rivojlanish
Xizmatlar narxini optimallashtirish	Arzon va sifatli raqamli xizmatlar	Mijozlar oqimi ko'payadi	Daromad qisqa muddatda past	Kichik fintechlar, to'lov agregatorlari	Tezda mijoz yutish
Cyber-xavfsizlikni kuchaytirish	Himoya tizimlari, antifishning, anti-fraud	Ishonch ortadi, yirik mijozlar jalb etadi	Xarajat yuqori	Har qanday fintech	Barqaror raqobat ustunligi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirish uch asosiy strategik yo'nalishga innovatsion rivojlanish, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar, va operatsion samaradorlikni optimallashtirishga tayanadi. Innovatsion yondashuvlar kompaniyalarga yangi mahsulotlarni tezkor ishlab chiqish, AI va big data texnologiyalaridan foydalangan holda xizmatlarni shaxsiylashtirish va risklarni aniq boshqarish imkonini beradi.

Mijozlar bilan ishlash strategiyalarining ustunligi fintech kompaniyalariga nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb etish, balki ularning uzoq muddatli sodiqligini ta'minlashga yordam beradi. Operatsion samaradorlik bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar esa xarajatlarni optimallashtiradi, tranzaksiyalar tezligini oshiradi va xizmatlarning barqaror ishlashini kafolatlaydi.

Umuman olganda, ushbu strategiyalar majmuasi fintech kompaniyalarining raqobatbardoshligini kuchaytirish, moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish hamda bozor talablariga moslashuvchan javob qaytarish imkonini beradi. Shu bois, har bir fintech subyekti o'zining resurs salohiyati va bozor sharoitiga mos ravishda ushbu strategik yo'nalishlardan kompleks foydalanishi zarur.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi fintech kompaniyalarining raqobatbardoshlik strategiyalarini doimiy yangilab borishini talab etadi. Xususan, O‘zbekiston fintech sektori rivojlanish bosqichida bo‘lib, innovatsion xizmatlar ulushi ortayotgan bo‘lsa-da, global fintech gigantlari bilan solishtirganda texnologik imkoniyatlar, bozordagi yetuklik darajasi va moliyaviy ekotizimning integratsiyalashuvi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Shu bois, milliy fintechlar va xorijiy kompaniyalar o‘rtasidagi strategik yondashuvlarni taqqoslash tizimning kuchli va sust tomonlarini aniqlashga, milliy bozor uchun optimal yo‘nalishlarni belgilashga yordam beradi.

Quyidagi jadvalda O‘zbekiston fintechlari va yetakchi xorijiy fintechlarning raqobat strategiyalari qiyoslab tahlil qilinadi. Taqqoslash jarayoni milliy raqamli moliya bozorida qanday o‘zgarishlar talab etilishini, xorij tajribasidan qanday mexanizmlarni moslashtirish mumkinligini aniqlashga xizmat qiladi.

3-Jadval.

O‘zbekiston fintechlari va xorijiy fintechlar raqobat strategiyalarining taqqoslanishi

Yo‘nalish	O‘zbekiston fintechlari (Click, Payme, Apelsin, humoPay)	Xorij fintechlari (Revolut, PayPal, Stripe, Ant Group)	Keng taqqoslov tahlilii
Innovatsiyalar darajasi	Asosan to‘lov va transferlar bilan cheklangan	AI, super-app, global to‘lovlar, invest platformalar	Xorijda diversifikatsiya yuqori
Xizmatlar soni	5–10 ta asosiy xizmat	40–70 ta xizmat	Super-app modeli O‘zbekistonda hali rivojlanmoqda
Open Banking integratsiyasi	Dastlabki bosqichda	To‘liq yo‘lga qo‘yilgan	Integratsiya raqobatni oshiradi
Xavfsizlik	Barqaror	Juda yuqori (PCI-DSS, AML, KYC AI)	Xorijiy fintechlar global standartlarga tayanadi

Mijozlar soni	10–12 mln foydalanuvchi	300–500 mln foydalanuvchi	O‘zbekiston bozor hajmi cheklangan
Investitsiya hajmi	O‘rtacha	Juda yuqori (milliardlab dollar)	Moliyaviy quvvat farqi raqobat modeliga ta’sir qiladi
Raqobatbardoshlik strategiyasi	Past narx, qulaylik, tezkor to‘lov	Innovatsion texnologiya, global xizmatlar	Har ikki modelning o‘z afzalligi bor

Taqqoslovchi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston fintechlari asosan bozorning hududiy o‘ziga xosligiga moslashtirilgan xizmatlar, soddalashtirilgan interfeyslar va davlat tizimlari bilan integratsiya orqali raqobatbardoshlikka erishmoqda. Xorijiy fintech kompaniyalari esa global miqyosda faoliyat yuritgani sababli ko‘proq AI, blockchain, open banking va personalizatsiya texnologiyalariga tayanadi. Bu ularga xizmatlarni keng assortimentda taklif qilish va mijozlar ehtiyojini chuqur tahlilga asoslangan tarzda qondirish imkonini beradi.

Shuningdek, xorijiy fintechlar kuchli innovatsion ekotizim, venchur investitsiyalar oqimi va keng xalqaro hamkorlik tufayli tezkor o‘shishga erishayotgan bo‘lsa, O‘zbekiston finteclarida bu omillar nisbatan cheklangan. Shu bilan birga, mahalliy kompaniyalarning afzalligi – tartibga soluvchi organlar bilan yaqin hamkorlik, mahalliy sharoitlar va foydalanuvchilar ehtiyojlarini chuqur bilishdir. Umuman olganda, taqqoslash natijalari O‘zbekiston fintechlari raqobatbardoshligini oshirish uchun xorijiy tajribadagi innovatsion strategiyalarni bosqichma-bosqich moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Fintech texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omilga aylangan. O‘zbekiston bank tizimida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan raqamlashtirish islohotlari, xususan, bank xizmatlarini to‘liq onlayn shaklga o‘tkazish, “Open Banking” tamoyillarini joriy etish, masofaviy identifikatsiya va biometrik autentifikatsiya tizimlarining keng qo‘llanilishi banklarning raqobatbardoshligini tubdan oshirmoqda. Fintech yechimlari banklar uchun xizmatlar tezligi, mahsulotlarning moslashuvchanligi, mijoz tajribasining yaxshilanishi hamda operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini yaratmoqda. Natijada, banklar o‘rtasidagi raqobat nafaqat foiz siyosati, balki innovatsion texnologiyalarni kim tezroq va samaraliroq joriy qilishi orqali belgilanmoqda.

Taqqoslovchi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklari fintech ekotizimini rivojlantirishda sezilarli natijalarga erishgan bo'lsa-da, global moliyaviy texnologiya kompaniyalari bilan solishtirganda texnologik chuqurlik, AI asosida personalizatsiya, blockchain operatsiyalarining keng qo'llanishi va mahsulotlarni tezkor sinovdan o'tkazish kabi yo'nalishlarda hali rivojlanish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, banklar uchun raqobatbardoshlikning asosiy manbai - innovatsion ekotizimni shakllantirish, hamkorlikda ishlash modeli, mijoz ma'lumotlariga asoslangan analitika va ilg'or xavfsizlik infratuzilmasidir. Bu yondashuvlar O'zbekiston bank sektori uchun ham istiqbolli yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, fintech texnologiyalaridan foydalanish tijorat banklarining barqaror o'sish strategiyasining markaziy elementiga aylanmoqda. Banklar innovatsiyalarni faol joriy etishi, mijozlar ehtiyojlarini real vaqt rejimida o'rganishi, hamkorlik asosida xizmatlar tarmog'ini kengaytirishi hamda raqamli xavfsizlikni ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirishi lozim. Bu jarayonlar nafaqat banklarning raqobatbardoshligini oshiradi, balki mamlakatda raqamli iqtisodiyotning barqaror shakllanishiga, moliyaviy inkluzivlikning kengayishiga va fintech ekotizimining kuchayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. Wang, Y., & Nor, E. (2022). The Competition and Cooperation Relationship between Financial Technology and Commercial Banks. *Global Business and Management Research*, 14(3s), 1105-1117.
4. Kayed, S., Alta'any, M., Meqbel, R., Khatatbeh, I. N., & Mahafzah, A. (2025). Bank FinTech and bank performance: evidence from an emerging market. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(2), 518-535.
5. Isroilova, O. (2025). TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YOLLARI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 4(6), 10-12.

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MAHSULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH

Jalolov Sarvar Mannob o'g'li

Menejment va Zamonaviy Texnologiyalar Universiteti Raqamli iqtisodiyot
mutaxassisligi 2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yechimlarni tahlil qiladi. Tadqiqot doirasida mobil banking, onlayn to'lovlar, masofaviy identifikatsiya tizimlari hamda sun'iy intellekt va Big Data platformalarining bank faoliyatidagi roli o'rganilgan. Maqolada raqamli mahsulotlarni yaratish va joriy etishda yuzaga keladigan zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar va tahdidlar SWOT tahlil orqali ko'rsatildi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar va xalqaro hamda milliy tajribalar asosida banklarning raqamli transformatsiyasini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari banklarning raqamli mahsulotlar orqali raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish va operatsion samaradorlikni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli bank mahsulotlari, Tijorat banklari, Sun'iy intellekt (AI), Big Data, SWOT tahlil, Raqobatbardoshlik, Operatsion samaradorlik, Fintech.

Raqamli iqtisodiyotning jadal kengayishi bilan tijorat banklarining raqamli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoji keskin ortmoqda. Mobil ilovalar, onlayn to'lov xizmatlari, masofaviy identifikatsiya va analitik platformalar orqali banklar o'z mijozlariga 24/7 sharoitda, tez va qulay bank xizmatlarini taklif qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Ushbu raqamli mahsulotlarning samarali joriy etilishi nafaqat mijozlar tajribasini yaxshilaydi, balki banklarning operatsion xarajatlarini kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirishda strategik ustunlikka aylanishi mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston bank tizimida raqamli kanal xizmatlaridan foydalanuvchilar soni jadal o'sib bormoqda. Masalan, 2024-yil sentyabr holatiga ko'ra, masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni 48,4 millionga yetib, bir yil davomida 23,1 % ga oshgan.

Bundan tashqari, Markaziy Bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-oktyabr holatida barcha tijorat banklarida masofaviy bank tizimidan foydalanuvchilarning jami soni 74,18 million kishini tashkil qilgan. Bu raqamlar raqamli bank

mahsulotlarining bozorga va mijozlar ongiga muvaffaqiyatli integratsiyalanganidan darak beradi. Shunga qaramay, raqamli bank mahsulotlarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishda bir necha muammolar mavjud. Eski bank axborot tizimlari bilan integratsiya qilishdagi cheklovlar, ma'lumotlar sifatining nomutanosibliigi va kiberxavfsizlik tahdidlari banklar uchun potentsial to'siqlarga aylanadi.

Ushbu nuqtai nazardan, banklar raqamli mahsulotlar strategiyasini shakllantirishda inklyuziv yondashuvga ehtiyoj sezmoqda: axborot infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ma'lumotlar boshqaruvi va xavfsizlik siyosatlarini takomillashtirish, shuningdek, raqamli xizmatlar dizaynini mijoz ehtiyojlariga moslashtirish zarur.

Maqolada biz tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ularni samarali qo'llash bo'yicha strategik yechimlarni tahlil qilamiz. Ayniqsa, ma'lumotlar arxitekturasi (data lake, data warehouse), ilmiy asoslangan mahsulot dizayni, regulyatoriy va kadrlar salohiyatini oshirish yo'nalishlarida takliflar ishlab chiqiladi. Ushbu strategiyalar banklarning raqamli mahsulot investitsiyalari rentabelligini oshirish va mijozlar bazasini kengaytirish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli bank mahsulotlari tijorat banklari faoliyatida innovatsion rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qaraladi. Mobil banking ilovalari, onlayn to'lov xizmatlari, masofaviy identifikatsiya tizimlari va AI/Big Data platformalari nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki bankning ichki operatsion jarayonlarini optimallashtiradi. Shu bilan birga, raqamli mahsulotlarni joriy etish banklarga xizmat ko'rsatish tezligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar qoniqishini yaxshilash imkonini beradi.

Ushbu jadval tijorat banklarida raqamli mahsulotlarning asosiy turlari, ularning bank jarayonlarida qo'llanilishi, funksiyalari va kutilayotgan samaradorlik natijalarini tizimli tarzda aks ettiradi.

1-Jadval.

Tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini turlari va ularning qo'llanilishi

Mahsulot turi	Qo'llaniladigan bank jarayoni	Asosiy funksiyalar	Kutilayotgan natija / samaradorlik
Mobil banking ilovalari	Hisob-kitoblar, balans nazorati, pul	Tezkor operatsiyalar, foydalanuvchi interfeysi	Operatsion xarajatlarni kamaytirish, 15–25%

	o'tkazmalari	qulayligi	mijoz qoniqishi oshadi
Onlayn to'lov xizmatlari	Shaxsiy va korporativ to'lovlar	Masofaviy to'lovlarni avtomatlashtirish	To'lov tezligi va aniqligi oshadi, kesh-flowni optimallashtiradi
Masofaviy identifikatsiya (e-ID)	Kreditlash, yangi hisob ochish	Mijozni tez va xavfsiz identifikatsiya qilish	Kredit berish jarayoni 3–5 baravar tezlashadi
AI va Big Data tahlil platformalari	Risk-menejment, marketing, fraud monitoring	Ma'lumotlarni real vaqt tahlil qilish, prognozlash	Risklarni kamaytirish, cross-selling samaradorligi 20–30% ga oshadi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir raqamli mahsulot bank faoliyatining muhim yo'nalishlarida o'z samarasini ko'rsatadi. Mobil banking va onlayn to'lovlar operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish bilan birga, mijozlar bilan aloqalarni tezlashtiradi. Masofaviy identifikatsiya tizimlari esa kreditlash jarayonini optimallashtirib, mijozlarni xavfsiz va tezkor identifikatsiya qilish imkonini beradi.

AI va Big Data platformalarining joriy etilishi banklarga risklarni oldindan aniqlash, marketing strategiyalarini optimallashtirish va firibgarlik holatlarini kamaytirishda katta yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli mahsulotlarni samarali boshqarish uchun banklar nafaqat texnologiyani joriy etish, balki xodimlarni qayta tayyorlash, ma'lumotlar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha strategik yechimlarni amalga oshirishlari lozim.

Tijorat banklarida raqamli mahsulotlarni rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish jarayonini baholashda SWOT tahlil metodikasi samarali vosita hisoblanadi. Bu metod orqali banklar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni tizimli tarzda aniqlashlari mumkin. Raqamli bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, mijoz talablarini qondirish va operatsion samaradorlikni optimallashtirish uchun SWOT tahlil natijalari strategik qarorlar qabul qilishning asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi.

Quyida keltirilgan SWOT tahlil tijorat banklarining raqamli mahsulotlarini rivojlantirishdagi ichki va tashqi omillarini ko'rsatadi:

SWOT tahlil natijalariga ko'ra, tijorat banklarida raqamli mahsulotlarni rivojlantirishdagi kuchli tomonlar (Strengths) sun'iy intellekt (AI) va Big Data texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatida namoyon bo'ladi. Bu texnologiyalar banklarga kredit riskini aniqlash, firibgarlik monitoringi, mijoz segmentatsiyasi va marketing strategiyalarini optimallashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali banklar o'z operatsion jarayonlarini tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirish imkoniyatiga ega.

Biroq, zaif tomonlar (Weaknesses) sifatida eski IT infratuzilma va tizimlarni integratsiya qilishdagi cheklovlar ko'zga tashlanadi. Bu raqamli mahsulotlarni tez va samarali joriy etishga to'sqinlik qilishi mumkin, shuningdek, yangi texnologiyalarni qo'llashda qo'shimcha resurs va xarajatlarni talab qiladi.

Shuningdek, tahlil imkoniyatlar (Opportunities) tomonlarini ham ochib beradi. Mijozlar bazasini kengaytirish, yangi raqamli xizmatlar joriy etish va mijozlar bilan interaktiv aloqalarni rivojlantirish orqali banklar bozorda raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsion yechimlarni tatbiq etish imkoniyatiga ega.

Biroq, tahdidlar (Threats) ham mavjud bo'lib, ularning eng dolzarb jihati kiberxavfsizlik tahdidlari hisoblanadi. Raqamli xizmatlar orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni himoya qilish, ma'lumotlar bazasini xavfsiz saqlash va firibgarlikni oldini olish strategik muhim vazifa hisoblanadi. Shu sababli banklar raqamli mahsulotlar strategiyasini shakllantirishda nafaqat texnologik yechimlarga, balki xavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish va kadrlarni malakasini oshirishga ham alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Ushbu SWOT tahlil asosida tijorat banklari raqamli mahsulotlarni yaratish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha strategik qarorlarni qabul qilishi,

raqobatbardoshlikni oshirishi va mijozlar qoniqishini yuqori darajada ta'minlashi mumkin.

Tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish bugungi kunda raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar bazasini kengaytirishning asosiy vositasiga aylangan. Mobil banking, onlayn to'lovlar, masofaviy identifikatsiya tizimlari va AI/Big Data platformalari banklarga operatsion jarayonlarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini yaxshilash imkonini beradi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni jadal o'sib, raqamli mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishini tasdiqlamoqda.

SWOT tahlil natijalari raqamli mahsulotlarni rivojlantirishdagi kuchli va zaif tomonlarni, shuningdek, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashda yordam beradi. Sun'iy intellekt va Big Data imkoniyatlari banklar uchun strategik ustunlik yaratadi, biroq eski IT infratuzilma, ma'lumotlar sifati va kiberxavfsizlik tahdidlari zaif tomon sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mijoz bazasini kengaytirish va Prezident farmonlari bilan qo'llab-quvvatlanayotgan raqamli iqtisodiyot imkoniyatlari banklar uchun yangi yo'nalishlarni ochadi.

Natijada, tijorat banklari raqamli mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etishda kompleks strategik yechimlarni amalga oshirishi lozim. Bu yondashuv texnologik infratuzilma, ma'lumotlar boshqaruvi, xavfsizlik, kadrlar malakasini oshirish va mijoz ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Shunday strategiyalar banklarning raqobatbardoshligini oshirish, mijoz qoniqishini yuqori darajada ta'minlash va raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. Zuo, L., Li, H., & Xia, X. (2023). An empirical analysis of the impact of digital finance on the efficiency of commercial banks. *Sustainability*, 15(5), 4667.
4. Alonge, E. O., Eyo-Udo, N. L., CHIBUNNA, B., UBANADU, A. I. D., BALOGUN, E. D., & OGUNSOLA, K. O. (2021). Digital transformation in retail

banking to enhance customer experience and profitability. *Iconic Research and Engineering Journals*, 4(9).

5. <https://digitalfinance.worldbank.org/country/uzbekistan>
6. <https://daryo.uz/en/category/uzbekistan/nwxg2etbnofs>

ILMIY TADQIQOT JARAYONLARIDA INNOVATSION METODLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI

Gulboyeva Sevinch

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

bahramovasevinch05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola ilmiy tadqiqot faoliyati jarayonlarida innovatsion metodlarning qo‘llanilishi va tadqiqot samaradorligini oshirish omillarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy ilmiy metodologiyalar, eksperiment va empirik tahlil asosida natijalar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada ilmiy izlanishlarda metodologik yondashuvlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar, jumladan, raqamli texnologiyalar, axborot resurslaridan foydalanish, hamkorlik va ilmiy kommunikatsiya imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Maqola natijalari ilmiy tadqiqot jarayonlarini optimallashtirish, innovatsion metodlarni kengaytirish va ilmiy faoliyat sifatini yaxshilashga yo‘naltirilgan tavsiyalarni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlarning sifat va samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvlarning ahamiyati ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: Ilmiy tadqiqot. Innovatsion metodlar. Tadqiqot samaradorligi. Metodologik yondashuv. Raqamli texnologiyalari. Empirik tahlil. Ilmiy kommunikatsiya. Tadqiqot jarayoni.

Abstract: This article is devoted to the study of the application of innovative methods in the scientific research process and the factors that enhance research efficiency. The study analyzes results based on modern scientific methodologies, experiments, and empirical analysis. The article examines factors that contribute to increasing the effectiveness of scientific research, including digital technologies, the use of information resources, collaboration, and scientific communication opportunities. The findings provide recommendations for optimizing research processes, expanding the use of innovative methods, and improving the quality of scientific activities. Furthermore, the importance of a systematic approach aimed at enhancing the quality and efficiency of scientific research is emphasized.

Keywords: Scientific research. Innovative methods. Research efficiency. Methodological approach. Digital technologies. Empirical analysis. Scientific communication. Research process.

Аннотация: Статья посвящена изучению применения инновационных методов в процессе научных исследований и факторов, повышающих их

эффективность. В исследовании проанализированы результаты с использованием современных научных методологий, экспериментов и эмпирического анализа. В статье рассматриваются факторы, способствующие повышению результативности научной работы, включая цифровые технологии, использование информационных ресурсов, сотрудничество и возможности научной коммуникации. Полученные результаты содержат рекомендации по оптимизации исследовательских процессов, расширению применения инновационных методов и улучшению качества научной деятельности. Также подчеркивается значимость системного подхода, направленного на повышение качества и эффективности научных исследований.

Ключевые слова: Научное исследование. Инновационные методы. Эффективность исследований. Методологический подход. Цифровые технологии. Эмпирический анализ. Научная коммуникация. Процесс исследования.

Kirish

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar murakkab va ko‘p qirrali jarayon sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ilm-fanning rivojlanishi va global raqobatning kuchayishi tadqiqot samaradorligini oshirishga doimiy ehtiyojni yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion metodlar nafaqat ilmiy ma’lumotlarni aniqlik va tezlik bilan olish imkonini beradi, balki tadqiqot jarayonlarini tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan shaklda tashkil etishga yordam beradi. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar bazalari va ilmiy kommunikatsiya platformalari tadqiqotchilarga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bularning barchasi ilmiy faoliyatni yanada samarali, tezkor va sifatli amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlarda metodologik yondashuvlarning to‘g‘ri tanlanishi, eksperiment va empirik tahlilning o‘rni, hamkorlik va axborot resurslaridan foydalanish tadqiqot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu maqola ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion metodlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillarni aniqlashga va ularni amaliy jihatdan qo‘llash imkoniyatlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqot natijalari ilmiy faoliyatni yanada tizimli, sifatli va innovatsion asosda rivojlantirishga yo‘naltirilgan tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Asosiy qism

Ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion metodlarning ahamiyati. Ilmiy tadqiqotning samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq bo‘lib, ularning eng muhimi – metodologik yondashuv va innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilishidir. Innovatsion metodlar tadqiqot jarayonlarini tezlashtiradi, ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligini oshiradi hamda yangi ilmiy natijalarni olish imkonini yaratadi. Masalan, raqamli tadqiqot platformalari va sun’iy intellekt tizimlari katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash, statistik tahlil va prognozlash jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion metodlar ilmiy hamkorlik va kommunikatsiyani ham rivojlantiradi, chunki onlayn ilmiy platformalar va ma’lumotlar bazalari tadqiqotchilarni birlashtirib, tajriba va natijalarni tezkor almashishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar va ma’lumot resurslaridan foydalanish. Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlar katta hajmdagi ma’lumotlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni samarali tahlil qilish zamonaviy raqamli texnologiyalarni talab qiladi. Katta ma’lumotlar (big data) va tahliliy platformalar yordamida tadqiqotchilar turli sohalardan kelgan ma’lumotlarni birlashtirib, ularni chuqur tahlil qilish imkoniga ega bo‘ladi. Bu jarayon ilmiy xulosalarning ishonchliligini oshiradi, yangi nazariyalar va g‘oyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, elektron kutubxonalar, ilmiy jurnallar va onlayn resurslar tadqiqotchilarga eng so‘nggi ilmiy ishlanmalarni tezkor o‘rganish imkonini beradi, bu esa ilmiy tadqiqotning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Eksperiment va empirik tahlilning roli. Tadqiqot samaradorligini oshirishda eksperiment va empirik tahlil alohida ahamiyatga ega. Eksperiment metodlari nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash, natijalarni kuzatish va ularni ilmiy asosda baholash imkonini beradi. Empirik tahlil esa, mavjud ma’lumotlar asosida ilmiy xulosalarni shakllantirish va yangi tadqiqot yo‘nalishlarini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, tadqiqotning sifat va samaradorligini oshirish uchun eksperimentlar va empirik tahlillar ilg‘or statistika metodlari va kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Ilmiy hamkorlik va kommunikatsiya. Ilmiy tadqiqot jarayonlarida samaradorlikni oshirishga hissa qo‘shuvchi yana bir muhim omil – ilmiy hamkorlik va kommunikatsiyadir. Tadqiqotchilar o‘zaro tajriba almashishi, ilmiy natijalarni muhokama qilishi va qo‘shma loyihalarni amalga oshirishi orqali ilmiy faoliyatni tezlashtiradi va sifatini oshiradi. Onlayn ilmiy platformalar, vebinarlar, konferensiyalar va elektron jurnallar orqali o‘zaro kommunikatsiya tadqiqot jarayonining sifatini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Innovatsion metodlarni tadqiqot samaradorligiga integratsiya qilish. Innovatsion metodlarni ilmiy tadqiqot jarayonlariga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun tizimli yondashuv zarur. Bu jarayon metodologik rejalashtirish, raqamli texnologiyalarni qo'llash, eksperiment va empirik tahlilni amalga oshirish hamda ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalarini samarali qo'llash va ularni amaliy jihatdan tatbiq etish orqali ilmiy faoliyatning sifat va samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, innovatsion metodlarni qo'llash tadqiqotchilarda ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi va yangi ilmiy g'oyalarni shakllantirish imkonini yaratadi.

Empirik tahlil

Ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion metodlarning samaradorligini aniqlash va ularning amaliy ahamiyatini baholash maqsadida empirik tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot ishtirokchilari sifatida oliy ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va tadqiqot institutlarida faoliyat yuritayotgan 50 nafar ilmiy xodim tanlandi. Empirik tadqiqot usullari sifatida so'rovnomalar, strukturalangan intervyular, shuningdek, kuzatuv va tahliliy metodlardan foydalangan holda ma'lumotlar yig'ildi. Tadqiqotda asosan uch asosiy yo'nalishga e'tibor qaratildi: innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi, eksperiment va empirik tahlilning tadqiqot samaradorligiga ta'siri, ilmiy hamkorlik va kommunikatsiyaning innovatsion metodlardan foydalanishga hissassi.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqotchilarning 82% i zamonaviy raqamli platformalar, ilmiy bazalar va elektron resurslardan muntazam foydalanadi. Ularning fikricha, bu resurslar ilmiy ishlarni tezlashtirish, natijalarni tizimli ravishda tahlil qilish va yangicha g'oyalarni shakllantirish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalardan faol foydalanayotgan tadqiqotchilar o'z ishlarida ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishganini qayd etishdi. Shu bilan birga, ularning ko'pchiligi raqamli platformalar orqali boshqa tadqiqotchilar bilan tezkor hamkorlik qilish, ilmiy natijalarni baham ko'rish va onlayn konferensiyalar orqali bilim almashish imkoniyatlarini ham muhim deb bildi. Eksperiment va empirik tahlilning ahamiyatini aniqlash maqsadida intervyular natijalari tahlil qilindi. Tadqiqotchilarning 68% i eksperiment metodlaridan muntazam foydalanadi, bu esa nazariy bilimlarni amaliy jihat bilan bog'lash va natijalarni ilmiy asosda baholash imkonini beradi. Empirik tahlil tadqiqotlar jarayonida mavjud ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarish, yangi tadqiqot yo'nalishlarini aniqlash va ilmiy g'oyalarni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, empirik tahlilning samaradorligi tadqiqotning

metodologik tayyorligi, statistika vositalari va raqamli tahlil platformalaridan foydalanishga bog'liq ekanligi aniqlangan. Ilmiy hamkorlik va kommunikatsiya innovatsion metodlardan samarali foydalanishning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqotchilarning 74% i boshqa ilmiy markazlar va universitetlar bilan hamkorlik qilish, veb-platformalar va onlayn jurnallar orqali olingan ma'lumotlar ularning ilmiy samaradorligini oshirganini qayd etdi. Shu bilan birga, onlayn ilmiy forumlar, virtual seminarlar va vebinarlar tadqiqotchilarga natijalarni muhokama qilish va takomillashtirish imkonini beradi, bu esa ilmiy jarayonning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion metodlarni samarali qo'llash uchun tadqiqotchilarda metodologik yondashuvning tizimli bo'lishi zarur. Tadqiqotchilar innovatsion metodlarni amaliyotga integratsiya qilganda, ilmiy natijalarni aniqlik bilan olish, tajribalarni rejalashtirish va ma'lumotlarni tizimli tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar bazalarini qo'llash ilmiy tadqiqotlarni tezkor va sifatli amalga oshirishga yordam beradi. Natijalarni umumlashtirganda, empirik tahlil innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalarni ilmiy tadqiqot jarayonlariga tizimli ravishda integratsiya qilish tadqiqot samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa

Ushbu maqola ilmiy tadqiqot jarayonlarida innovatsion metodlar va tadqiqot samaradorligini oshirish omillarini tizimli ravishda o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar murakkab va ko'p qirrali jarayon sifatida rivojlanmoqda, shuning uchun tadqiqotlarning samaradorligini oshirishda innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Maqola doirasida o'tkazilgan empirik tahlil asosida aniqlanishicha, tadqiqotchilarning aksariyati raqamli platformalar, sun'iy intellekt tizimlari, katta ma'lumotlar bazalari va onlayn ilmiy resurslardan faol foydalanadi. Bu esa ilmiy natijalarni tezkor va sifatli tahlil qilish, yangi nazariyalar va g'oyalarni shakllantirish imkonini yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperiment va empirik tahlilning tizimli qo'llanilishi ilmiy ishlarning aniqligi va ishonchligini oshiradi. Tadqiqotchilar eksperimentlar orqali nazariy bilimlarni amaliy jihat bilan bog'lab, ularni empirik ma'lumotlar bilan tasdiqlash imkoniga ega bo'lishadi. Shu bilan birga, empirik tahlil metodlarining samarali qo'llanilishi tadqiqotning natijalarini baholash, yangi tadqiqot yo'nalishlarini aniqlash va ilmiy innovatsiyalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida statistik va analitik vositalardan foydalanish esa ma'lumotlarni tizimli tahlil qilish va ilmiy natijalarni yuqori sifat bilan olish imkonini beradi. Ilmiy hamkorlik va kommunikatsiya ham tadqiqot

samaradorligini oshirishning muhim omillari sifatida aniqlangan. Tadqiqotchilarning katta qismi boshqa ilmiy markazlar va universitetlar bilan hamkorlik qilish orqali ilmiy ma'lumotlarni tezkor almashish va o'z ishlarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'lganini qayd etdi. Onlayn ilmiy platformalar, virtual seminarlar, vebinarlar va elektron jurnallar tadqiqotchilarga tajriba almashish, ilmiy natijalarni muhokama qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida samarali kommunikatsiya ilmiy faoliyatni tizimli ravishda tashkil etishga va ilmiy natijalarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nomanjonova, D. B. (2024). Raqamli transformatsiya sharoitida ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish. Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali.
2. Sodiqova, S. Ch., & Axatov, J. S. (2024). Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni. Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali.
3. Xudaybergenov, A. (2024). Ilmiy tadqiqot va innovatsiya: zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi o'rni. Tamaddun Nuri jurnali.
4. Tuxtasinov, I. M. (2023). Tadqiqotlarda ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlaridan foydalanish. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiya materiallari.
5. Kimsanov, N. N. (2025). Dinshunoslikda yangi ilmiy metodlar va zamonaviy yondashuvlar. TADDIQOTLAR ilmiy jurnali.

Foydalanilgan saytlar

1. "Raqamli transformatsiya sharoitida ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish" maqolasi — Worldly Journals.
2. "Talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlarga yo'naltirish jarayonlarini boshqarish masalalari" — Innovations in Science and Technologies jurnali veb-sayti.
3. "Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish" — Innovations in Science and Technologies jurnali.
4. "Tibbiyot ta'limida 'Axborot texnologiyalari' fanini o'qitish samaradorligini oshirish" — Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar jurnali.
5. "Ilmiy tadqiqot va innovatsiya: zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi o'rni" — Tamaddun Nuri jurnali veb-sayti.

**XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA ROSSIYA IMPERIYASINING
TURIKSTON O‘LKASIDAGI KO‘CHIRISH SIYOSATINI NATIJASIGA OID
BA’ZI MULOHAZALAR
(Samarqand viloyati misolida)**

Nuriddinova Sanobar Obidjon qizi

O‘zMU Tarix fakulteti 2-kurs magistranti O‘zbekiston Respublikasi Toshkent shahri

Sanobareshniyozova74@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi tomonidan amalga oshirilgan ko‘chirish siyosati natijasida Turkiston o‘lkasiga ko‘chirib keltirilgan rus millatiga mansub aholining Samarqand viloyatidagi ahvoli tahlil qilingan bo‘lib, ko‘chirib keltirilgan millatlar ichida ruslar salmog‘i va ularning Samarqand viloyati hududida aholi tarkibidagi ulushi, ularga yaratilgan shart-sharoit va imtiyozlar, shuningdek, viloyat hududiga ko‘chirib keltirilgan rus aholisi mahalliy aholidan xo‘jalik yuritish usullarini o‘rgangani haqida ayrim mulohazalar ham tahlilga tortilgan holda bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Samarqand, ko‘chirish, milliy tarkib, shahar, deportatsiya, rus, mahalliy aholi, millat.

**НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ В
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(На примере самаркандской области)**

Аннотация: В данной статье анализируется ситуация с русским населением, переселенным в Туркестан в результате политики переселения, проводимой Российской империей в конце XIX–начале XX века в Самаркандской области. Рассматривается доля русских среди переселенных этнических групп и их участие в составе населения Самарканда, условия и привилегии, созданные для русских, а также методы ведения хозяйства, которые они заимствовали у местного населения, с некоторыми размышлениями, подробно проанализированными в статье.

Ключевые слова: Самарканд, переселение, национальный состав, город, депортация, русские, местное население, нация.

SOME OBSERVATIONS ON THE CONSEQUENCES OF THE RESETTLEMENT POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE TURKESTAN REGION IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES (the case of samarkand province)

Annotation: This article analyzes the situation of the Russian population that moved to Turkestan as a result of the relocation policy carried out by the Russian Empire in the late 19th and early 20th centuries in the Samarkand region. It examines the proportion of Russians among the relocated ethnic groups and their share in the population of Samarkand, the conditions and privileges created for the Russians, as well as the methods of economic management they learned from the local population, with some reflections analyzed in detail.

Keywords: Samarkand, resettlement, ethnic composition, city, deportation, Russians, local population, nation.

Rossiya imperiyasi O'rta Osiyo xonliklari ustiga yurishi davomida ko'plab hududlar qatori Samarqand hududini ham bosib oldi. 1868-yil 23-iyunda Buxoro amiri va Turkiston general-gubernatori K.P. Kaufman o'rtasidagi sulhga ko'ra, Samarqand, Kattaqo'rg'on va Zarafshon daryosining yuqori qismidagi yerlar ruslar ixtiyoriga o'tadi. Bu hududlarda dastlab shu yili markazi Samarqand bo'lgan Zarafshon okrugi tuzildi. Keyinchalik 1887-yil Samarqand viloyatiga aylantirildi va viloyat hududi Jizzax, Kattaqo'rg'on, Samarqand va Xo'jand uyezdlaridan tashkil topishi belgilandi[1, 5-7].

Rossiya imperiyasining Turkiston o'lkasida amalga oshirgan mustamlaka siyosati asosiy yo'nalishdan biri bu o'lkaga rus aholisini ko'chirib keltirish bo'lgan. Butun Turkiston o'lkasi bo'ylab ruslarni joylashtirishning bir necha sabablari bor edi. Zero, bu haqida Rossiya imperiyasi ziroatchilik vaziri A.V. Krivosheyinning podsho nomiga yo'llagan maktubida Turkistondagi paxta ekiladigan rayonlarga lavlagi ekiladigan janubi-g'arbiy, Novorossiya guberniyalaridan aholini ko'chirib keltirish tavsiya qilinadi. Sababi ulardan yaxshi paxtakorlar chiqadi va shu yo'l orqali rus xalqining siyosiy ustunligi uning xo'jalik kuchi bilan ham mustahkamlanadi deb ta'kidlanadi[2, 110-111].

Bu davrda imperiya hukumati Samarqand viloyati hududidan asosan paxta yetishtirib, foyda olish ko'zlangan va shuni hisobga olgan holda paxtachilikni rivojlantirish uchun ham ruslarni ko'chirib keltirish amalga oshirilgan. Qolaversa, siyosiy mavqeyini mustahkamlab, mahalliy aholini nazorat qilish uchun ham ruslar

ko'chirib keltirilgan. Xususan, Samarqand viloyatida ma'muriy, sud va politsiya lavozimlarida faoliyat yuritgan aholining 51 % dan ortig'ini rus millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Viloyatdagi boshqaruv apparatidagi ko'chirib keltirilgan rus aholisining shu yerda muqim qolishlari uchun ko'plab imtiyozlar berilgan. Shuningdek, ruslarga mahalliy tillarni o'rganish talabi ham qo'yilgan. Shu orqali mahalliy hukumat o'z siyosatini oson yoyishni o'ylagan[1, 21].

Butun Turkiston o'lkasining boshqa hududlari singari Samarqand hududiga ham ko'plab rus va yevropa millatiga mansub aholi ko'chirib keltirilgan. Samarqand viloyati milliy tarkibiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'chirib keltirish siyosatidan so'ng XIX asr oxiri – XX asr boshlarida mahalliy tub aholidan so'ng rus millatining ulushi ko'p bo'lganining guvohi bo'lamiz[3, 135]. 1901-yilgi holatga ko'ra, Samarqand viloyatida butun aholining 11 % i ko'chirib keltirilgan ruslardan iborat bo'lgan. Viloyatning qishloq joylaridagi ruslar soni 4804 kishini tashkil qilgan[4, 325-330]. Viloyatdagi rus millatiga mansub aholining salmog'i shaharlarda ko'p bo'lib, xususan, Samarqand shahrida ruslar salmog'ining keskin oshishi temiryo'llar qurilgach yaqqol ko'zga tashlanadi[5, 236]. 1913-yilgi statistikaga ko'ra, Samarqand shahri aholisining 20 % ulushini rus millatiga mansub aholi tashkil qilgan[6, 108]. Aniq raqamlarda ifoda qiladigan bo'lsak, bu davrda Samarqand shahrida 97530 nafar aholi bo'lib, shundan 1/5 qismi, ya'ni 19506 nafarini rus aholisi tashkil etgan. Shuningdek, Samarqand viloyatining boshqa shaharlari Jizzax, Kattaqo'rg'on, Xo'jand va O'ratepa shaharlarida jami 84757 nafar aholidan 2200 nafarini ruslar tashkil etgan[7, 198].

Samarqand shahrida ko'chirib keltirilgan rus aholisining katta qismi ishlab chiqarish sohasida band bo'lgan. Shaharda XX asr boshida 111 ta fabrikalarda 1718 nafar rus millatiga mansub aholi ishlagan[7, 198]. Temiryo'llar qurilib, imperiya markaziy hududlaridan ko'chib kelish qulaylashgach, ruslarning kelib joylashuvi faollashganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, ruslar salmog'i shahar hududida ko'pligiga sabab, shaharda yaratilgan imkoniyatlar edi. Xususan, ruslar yashaydigan "Yangi shahar" qismida 13 ta quduq va 205 ta hovuz shaharni suv bilan ta'minlagan; taksi (ot-aravali yo'lovchi tashish) va yuk tashish xizmati - izvoslar faoliyati yo'lga qo'yilgan; ikkita "Shimol" va "Parij" nomli yirik mehmonxona va beshta kichik nomerli mehmonxonalar hamda 12 ta kutubxona bo'lgan.

Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davrida Samarqand shahrida rus aholisi uchun barcha sohalar singari tibbiy xizmat ko'rsatish tizimi yaratilgan bo'lib, Samarqandda ilk shahar kasalxonasi 1872-yilda tashkil qilingan. Samarqandda ijtimoiy hayot va xizmat ko'rsatish sohalarining yaxshi yo'lga qo'yilganligi bo'yicha

Toshkent shahridan so‘ng ikkinchi o‘rinda bo‘lgan[5, 236-240]. Ko‘chib kelgan rus aholisining bolalari ta‘lim olishi uchun ham sharoitlar yaratish yo‘lga qo‘yilib, 1871-yilda Samarqandda rus aholisi uchun dastlabki boshlang‘ich maktab ochildi va o‘quv dargohlari soni va ko‘lami kengayib bordi[8, 345].

Bundan tashqari butun Turkiston o‘lkasi qatori Samarqand viloyatiga ham ko‘chib kelganlar xo‘jaliklarini tiklab, o‘z faoliyatlarini yo‘lga qo‘yishlari uchun moddiy tomonlama ham yordam berilgan. Xususan, Samarqand viloyatida deportatsiya qilingan aholi o‘z xo‘jaligini tiklashi uchun yiliga 7500000 rubl mablag‘ ajratish yillik rejaga kiritilgan, ammo shundan 48, 7 foizi, ya‘ni 3654000 rubl berilgan[9, 335]. Samarqandda amaldorlarning muqim qolishini ta‘minlash uchun barcha rus amaldorlariga xizmatning birinchi besh yili uchun asosiy maoshning 20% ini, ikkinchisi uchun 40% ini, uchinchisi uchun 75 foizini tashkil etuvchi qo‘shilib boriladigan maosh bilan ta‘minlash bo‘yicha hukumat farmoyishi e‘lon qilinadi[1, 21].

Viloyatga ko‘chib kelganlar uchun imtiyozlar joriy etilsada, ba‘zi holatlarda mahalliy aholi bilan teng edi. Masalan, barcha aholi Rossiya imperiyasining umumiy qonunlariga bo‘ysundirilgan bo‘lib, belgilangan ma‘lum imperiya qonunlarini buzgan nafaqat mahalliy aholi, balki rus va turli millatga mansub barcha tub aholi, hatto ularning alohida sudlari bo‘lsa ham umumiy asosda sud qaroriga bo‘ysungan[1, 18]. Ruslar ko‘chib kelgach, mahalliy dehqonchilik usullari bilan tanishib, sharoitga moslasha boshlashgan. Qishloq xo‘jaligida ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelsada, ruslar ko‘chib kelgan hududlariga yangilik ham olib kelgan bo‘lib, bu davrda Turkiston aholisi uchun notanish bo‘lgan pomidor, karam, baqlajon, bulg‘or qalampiri va boshqa bir qator yangi ekin turlarini dastlab, asosan, Rossiyadan ko‘chirib keltirilgan rus dehqonlari yetishtira boshlaydilar[10, 844-845].

Xulosa qiladigan bo‘lsak, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining Turkiston o‘lkasiga aholini ko‘chirish siyosati natijasida Samarqand viloyatiga rus va turli yevropa millat vakillari kirib kelgan bo‘lsada, ular ichida rus millatiga mansub aholi ko‘pchilikni tashkil qilgan. Imperiya hukumati rus millati vakillari davlat apparatlarida ishlab, hududda qolishlari uchun imtiyozlar berish barobarida mahalliy tilni bilish talabini qo‘ygan holda imperiya tayanchini mustahkamlashni ko‘zlashgan. Shuningdek, Samarqand viloyatining qishloq hududlarga nisbatan shaharda sharoit yaxshiligi sababli shahar hududlardagi milliy tarkibda ruslar salmog‘i yuqori bo‘lganligining ham guvohi bo‘lamiz. Qolaversa, ko‘chib kelgan dehqonlar mahalliy mirishkorlardan xo‘jalik yuritish usullarini o‘rganib hududdagi sharoitga moslashgani, o‘z navbatida mahalliy aholi uchun

noma'lum bo'lgan ekinlar (pomidor, karam, baqlajon, bulg'or qalampiri va boshqa ekin turlari) yetishtirishni yo'lga qo'yishganidan ruslar va mahalliy aholi kelishgan holda millat ajratmasdan mehnat qilgan deb tahmin qilishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforov Sh. Rossiya Imperiyasi davrida Samarqand // Akademik Journal of History and Idea. 2019-yil 20-mart. № 6 (1). 5-21 b.
2. Абдурахимова Н.А., Эргашев Ф.Р. Туркистон чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. 110-111 б.
3. Ахмедова З. XIX аср охири – XX аср бошларида Самарқанд вилояти демографияси тарихига назар // “Зарафшон воҳаси ва Самарқанд шаҳри тарихи (Самарқанд ўқишлари – II)” республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент-Самарқанд, 2022. 135 б.
4. O‘zbekiston tarixi. Xrestomatiya. VI jild. 1860-1917-yillar / Mas’ul muharrir: D.N. Ziyoyeva. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. 325-330 b.
5. O‘zbekiston tarixi. Samarqand tarixi. IX jild / Mas’ul muharrir: B.S. G‘o‘yibov. - Toshkent: O‘zbekiston, 2023. 236-240 b.
6. Eshov B.J., Xudoyqulov T.D. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik: darslik. – Toshkent: Kitob bilim yog’dusi, 2024. 108 b.
7. Равшанов Ш. Россия империясидан Самарқанд вилоятига кўчиб келган аҳолининг ижтимоий ҳаёти (XX аср охири – 1917 йил) // “Зарафшон воҳаси ва Самарқанд шаҳри тарихи (Самарқанд ўқишлари – II)” республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент-Самарқанд, 2022. 198 б.
8. Самарқанд тарихи (Биринчи том): Қадимги даврлардан то улуғ октябрь социалистик революциясигача. - Тошкент, 1971. 345 б.
9. Рахманова М. Э. Мажбурий кўчирилган халқларнинг Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1945-1953 йиллар) // Рустам Ҳамидович Сулеймановнинг 85-йиллик юбилейига бағишланган “Марказий Осиё маданияти тарихи ва тарихшунослиги масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент, 2024. 335 б.
10. Исоков З. Россия империясининг Туркистон қишлоқ хўжалигида ўтказган ислохотлари // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022-йил июнь. № 2 (6). 844-845 б.

NEUROLOGICAL CONSEQUENCES OF THYROID HORMONE IMBALANCE: EFFECTS ON BRAIN MATURATION AND COGNITIVE FUNCTION

Shodmonov Sardor

EMU University, Tashkent, Uzbekistan

Tangirova Dildora

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract: Thyroid hormones serve as critical modulators of neuronal growth, synaptic organization, and neurotransmitter dynamics. Disturbances in hormone levels—whether hypo- or hyperthyroid states—affect brain maturation and alter cognitive performance across the lifespan. This review summarizes the neurological pathways influenced by thyroid hormones, with emphasis on structural brain changes, neurochemical mechanisms, and recent neuroimaging findings. The evidence demonstrates that even mild hormonal deviations can meaningfully impact cognition, emotion regulation, and neural network connectivity.

Keywords: Thyroid hormone imbalance; Hypothyroidism; Hyperthyroidism; Brain development; Neurodevelopment; Cognitive function; Neural maturation; Synaptogenesis; Neuroplasticity; Neurobehavioral outcomes.

1. Introduction

The endocrine and nervous systems are tightly interconnected, and thyroid hormones represent one of their most significant points of interaction. Because T3 and T4 influence neuronal viability, myelin formation, and cortical organization, the brain remains highly sensitive to hormonal disruption. Recent studies highlight how thyroid dysfunction—sometimes even in subclinical forms—may translate into measurable cognitive and neurobehavioral changes.

2. Thyroid Hormones and Brain Development

During early life, thyroid hormones orchestrate several essential neurodevelopmental events:

- **Neuronal differentiation:** Insufficient hormone levels can delay the maturation of cortical and hippocampal neurons.
- **Axonal and dendritic development:** Structural refinement of neural circuits slows when T3/T4 levels decrease.

- Myelin formation: Myelination becomes inefficient, reducing the speed and coordination of neural transmission.

- Synaptic maturation: Hormonal deficiency limits synaptic density and weakens long-term potentiation, a cellular basis of learning.

Collectively, these effects reveal why early-life thyroid imbalance can produce persistent neurodevelopmental deficits.

3. Neurological Profile of Hypothyroidism

3.1 Cognitive effects

Individuals with hypothyroidism commonly report:

- decreased mental processing speed
- difficulties with attention regulation
- compromised short-term and working memory
- weakened executive abilities

These symptoms correlate with functional imaging studies showing reduced activity in frontal and hippocampal circuits.

3.2 Brain structure alterations

Modern neuroimaging has identified several features associated with hormone deficiency:

- smaller hippocampal volume
- reduced cortical thickness in executive-function regions
- disruptions in white matter integrity on diffusion imaging

Such changes often improve after hormone replacement therapy, underscoring the brain's plasticity.

3.3 Metabolic changes

Magnetic resonance spectroscopy shows reduced levels of neuronal integrity markers, indicating diminished metabolic activity in hypothyroid states.

4. Neurological Manifestations of Hyperthyroidism

4.1 Cognitive and attentional disturbances

Excess thyroid hormones overstimulate the nervous system, resulting in:

- difficulty sustaining concentration
- fragmented attention
- rapid, shifting thoughts
- impaired short-term memory

Increased activity in the prefrontal and limbic regions is commonly reported in neuroimaging studies.

4.2 Motor and cerebellar involvement

Due to heightened beta-adrenergic sensitivity, patients may experience:

- postural tremors
- motor restlessness
- muscle fatigue, especially in proximal groups

These symptoms reflect amplified excitability in cerebellar and motor pathways.

4.3 Emotional and limbic dysregulation

Hyperthyroidism frequently impacts mood and emotional control, contributing to:

- heightened irritability
- anxiety
- emotional volatility

These behavioral changes are consistent with altered GABAergic and limbic system function.

5. Neurotransmitter Pathways Affected by Thyroid Hormones

Thyroid imbalance disrupts several major neurotransmitter networks:

- Dopaminergic system: fluctuates in response to both high and low hormone states.
- Serotonergic system: reduced serotonin activity may contribute to depressive symptoms in hypothyroidism.
- GABAergic inhibition: diminished in hyperthyroid states, helping explain tremor and anxiety.
- Glutamatergic signaling: influenced by thyroid activity, with consequences for synaptic plasticity.

These changes underline the neurochemical basis of cognitive and emotional symptoms.

6. Recent Scientific Developments (2021–2024)

6.1 Neuroimaging results

Advanced MRI studies reveal that:

- subclinical dysfunction can alter functional connectivity
- default mode network coherence decreases in individuals with low thyroid function
- white matter microstructural changes appear even when clinical symptoms are mild

6.2 Neuroinflammation insights

New evidence suggests that thyroid imbalance can modify microglial activity, which may relate to slowed cognition and affective symptoms.

6.3 Genetic findings

Variants in thyroid hormone transport and receptor genes provide insight into why some individuals develop more pronounced neurological symptoms than others.

7. Clinical Implications

Growing evidence encourages clinicians to consider not only hormonal symptoms but also neurological and cognitive markers when evaluating thyroid disorders. Early identification and treatment may protect against long-term neurocognitive consequences, especially in youth or during critical developmental stages.

8. Conclusion

Thyroid hormone imbalance has profound effects on neurological function, from shaping early brain development to influencing adult cognition and emotional regulation. Emerging neuroimaging and molecular findings highlight the brain's sensitivity to hormonal change and suggest new avenues for early detection and targeted care. Understanding these interactions is crucial for improving outcomes in individuals with thyroid disorders.

References:

1. Bernal, J. (2017). Thyroid hormone receptors in brain development and function. *Nature Reviews Endocrinology*, 13(12), 642–652.
2. Williams, G. R., & Bassett, J. H. D. (2023). Thyroid diseases and the brain: Emerging mechanisms and clinical implications. *Endocrine Reviews*, 44(1), 1–25.
3. Zimmermann-Belsing, T., Nygaard, B., & Feldt-Rasmussen, U. (2022). Neurocognitive dysfunction in thyroid disorders: A systematic review. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 107(4), 1034–1048.
4. van der Spek, A. H., Fliers, E., & Boelen, A. (2017). The importance of thyroid hormone metabolism in the brain during development. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 458, 47–52.
5. Morreale de Escobar, G., Obregón, M. J., & Escobar del Rey, F. (2004). Role of thyroid hormone during early brain development. *European Journal of Endocrinology*, 151(Suppl 3), U25–U37.
6. Smith, J. W., Evans, M., Costall, B., & Smythe, J. W. (2018). Thyroid hormones and fMRI correlates of cognitive performance. *NeuroImage: Clinical*, 20, 1–10.
7. Samuels, M. H. (2014). Cognition and mood in hypothyroidism. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 25(9), 452–460.

8. Bauer, M., Goetz, T., Glenn, T., & Whybrow, P. C. (2008). The thyroid–brain interaction in thyroid disorders and mood disorders. *Journal of Neuroendocrinology*, 20(10), 1101–1114.

9. Ristić, A. J., Vesic, K., & Stojanovic, M. (2021). White matter microstructure alterations in thyroid dysfunction: A diffusion tensor imaging study. *Brain Imaging and Behavior*, 15(6), 2843–2852.

10. Korevaar, T. I. M., et al. (2016). Association of maternal thyroid function with child IQ: A meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 170(10), 977–985.

11. Mittal, A., & Reddy, P. (2020). Neuropsychiatric manifestations of hyperthyroidism: A review. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 24(1), 15–23.

12. Yuan, H., Zhang, Y., & Liu, X. (2023). Resting-state functional connectivity alterations in subclinical hypothyroidism. *Frontiers in Endocrinology*, 14, 1203438.

**МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR
SHAKLLANISH OMILLARI
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF AGGRESSIVE
BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN**

Valiyeva Dilorom Muzaffar qizi

Farg'ona davlat universiteti magistranti

diloromvaliyeva09@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiv xulq-atvorning turlari va psixologik omillari, uning dolzarbligi o'rganildi. Maqolada A. Buss va M. Perry nazariyasi asosida jismoniy va og'zaki agressiya turlari tahlil qilindi. Kuzatuv va tahlil metodlari asosida oilaviy muhit, temperament va tarbiya usullarining agressivlikka ta'siri yoritildi.

Аннотация: В данной статье изучены виды и психологические факторы агрессивного поведения детей дошкольного возраста, а также актуальность данной проблемы. На основе теории А. Басс и М. Перри проанализированы физическая и вербальная агрессия. На основе методов наблюдения и анализа освещено влияние семейной среды, темперамента и стилей воспитания на развитие агрессивности.

Abstract: This article examines the types and psychological factors of aggressive behavior in preschool children, as well as the relevance of this issue. Based on the A. Buss and M. Perry theory, physical and verbal types of aggression are analyzed. Using observation and analytical methods, the influence of family environment, temperament, and parenting styles on the development of aggression is highlighted.

Kalit so'zlar: agressiya, temperament, frustratsiya, xarakter, ijtimoiy muhit.

Ключевые слова: Агрессия, темперамент, фрустрация, характер, социальная среда.

Key words: aggression, temperament, frustratihis, character, social environment.

Kirish

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim sohasidagi islohotlarga urg'u bermoqda. 2018-yil 14-fevral kuni maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar natijadorligiga bag'ishlangan videoselektorida tarbiyalanuvchilar ta'lim olishi jarayonida malakali va har bir bolaga individual yondasha oladigan, pedagog kadrlarni jalb etilishi ko'zda tutilayotgani haqida aytib o'tishdi.[8] 2022-yil 15-noyabrda kichik yoshdagi bollarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish masalalari bo'yicha Toshkentda bo'lib o'tgan jahon deklaratsiyasida ham maktabgacha yoshdagi bolalarning ilgari yillarda ko'p qismi bog'chalarga qamrab olingani haqida ma'lumot berishdi.[9] Mustaqil, sog'lom fikrlaydigan avlod yurt oldidagi istiqbolli harakatlarni amalga oshirishni va Vatan ravnaqiga hissa qo'shishi mumkinligi o'z isbotini topmoqda. Ushbu ta'lim tarbiyadan ko'zlangan maqsad, har sohada yetuk shaxsni tarbiyalashdir. Bunda makatabgacha davr muhim hisoblanadi, ya'ni bolaning o'sishi va rivojlanishi, bilish jarayonlarining rivojlanishi, o'zini shaxs sifatida kamol topishida poydevor ustun davr bo'ladi. Hozirgi globallashtirilgan zamonda ijtimoiy muhit, noto'g'ri tanlangan tarbiya usullari va bola rivojlanishidagi intevsivlik maktabgacha yoshdagi yoshdagi bolalarda agressiya shakllari kuzatilishini ko'paytirmoqda.

“Agressiya” – lotincha *agressio* (hujum qilish) degan ma'noni anglatadi. Agressiya bu insonning boshqa tirik mavjudotga, o'ziga yoki atrof muhitga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlardir.[3] A. Buss va M.Perry agressiya ustida izlanishlar o'tkazgan bo'lib, agresssiyaning 4 keng tarqalgan turi haqida ma'lumot beradi. Bular: jismoniy, og'zaki, hissiy agressiya va nafrat, dushmanlik. **Jismoniy agressiya** – boshqa odamga tan jarohati yetkazish, zarba beraoladigan kuch ishlatish yo'li bilan agressiyani ko'rsatish. Masalan, guruhdagi tengdoshi bilan kurashish, urushish, tishlash, tepish. **Og'zaki agressiya** – so'zlar orqali o'z agressiyasini namoyon qilish bo'lib, bunda haqorat, so'kish orqali ifodalanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiyaning jismoniy va og'zaki turlari ko'p uchraydi. Bolalar tug'ilganida ularda ma'lum temperament turlari ustunlik bilan tug'iladi. Ya'ni, tabiatan ba'zi bolalar chaqqon, impulsiv harakatlari tez, o'ylashdan ko'ra bajarishni yoqtiradi va bu bolalar nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligi tez hisoblanadi. Shundan kelib chiqsak, xolerik va sangvinik tipdagi bolalarda agressiv holatlar ko'p kuzatiladi va ular frustratsion holatda o'z-o'zini regulyatsiya qilishi past bo'ladi. Og'zaki agressiya uchrab turishi sababini esa neyropsixologlar V.Anderson va B.Casey izlanishlaridan tushunish mumkin. Ushbu olimlar ta'kidlashicha, prefrontal korteks 10-12 yosh oralig'ida faol bo'lib bola ijtimoiy vaziyatga qarab so'zlarni ongli tanlay oladi. P.Zelazo va S. Carlson fikricha, 10-12 yoshda bolalar “ichidan kelganini aytib

yuborish “ o’rniga vaziyatga mos so’z tanlashni o’rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar esa diskomfort holatdan chiqish va o’zini himoya qilish maqsadida ma’nosini tushunmay haqoratli so’zlar ishlatishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiyaning yuzaga kelish omillari:

1. Xarakter. Bu davrda bolalar xulq-atvorini boshqarish va nazorat qilishni bilmaydi. Ular qaysi o’rinda yig’lash, qaysi o’rinda iltimos qilishni tushunmaydi va shu sababli tajovuzkorlik orqali ichidagi negativ energiyani chiqarib yuboradi.

2. Ijtimoiy muhit. Oiladagi nosog’lom muhit, ota-onaning farzandga yetarlicha vaqt ajratmasligi va qiziqishlariga e’tibor bermasligi, ota-onaning farzand oldidagi o’zaro janjallashuvi.

3. Kattalarning munosabatlari, ya’ni bolaga qo’pol, buyruq ohangida gapirishi, arzimagan narsaga kamsitish.

4. Gadjetlar. Kattalar nazoratisiz telefon, kompyuterdan uzoq foydalanish va unda jangari multfilmlar va bola tushunchasi yetmaydigan roliklar ko’rish.

Kichik yoshidan o’z hissiyotlarini to’g’ri ifodalash va to’g’ri ko’rsatishni bilmagan bolalarda agressiv kayfiyat ko’p kuzatiladi. Bunday bolalar xarakteri korreksiya qilinmasa, katta yoshda do’stlar bilan ko’p tortishuvi, ishxonada jamoa bilan kelishib ishlolmaydigan, oilaviy munosabatda esa turmush o’rtog’i bilan ko’p nizolarga boruvchi, farzand tarbiyasida qiynaluvchi yigit va qizlarga aylanishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiv xulq-atvorning asosiy omillari oilaviy muhit, hissiy nazoratning pastligi va noto’g’ri tarbiya usullaridir. Ushbu omillarni erta bosqichda psixologik korreksiya qilish orqali bola xulqidagi tajovuzkorlikni kamaytirish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tashkilot psixologi, oilada ota-ona qiyinchiliklarni yengishga yordam bersa, uga g’amxo’rlik va sabr bilan munosabatda bo’lsa, agressiya holatlari kamayishi mumkin. Shunigdek, oila va tashkilot psixologi bolalarga ichlarida kechayotgan hissiyotlarni anglab to’g’ri ifoda etishni o’rgatishsa, bolalarda keyinchalik ham muammolar soni kamayadi. Inson tabiatida har bir his-tuyg’uning o’rni bo’lganidek, g’azablanish, qo, rqish ham insonni o’zi o’rab turgan muhitda omon qolishi uchun kerak. Shuning uchun, tashqi tomondan yomon baholanayotgan agressiyani ko’rsatish qonunbuzarlik hisoblanmaydi. Ulg’ayib kelayotgan bolalarga emotsiyalarini tushunishni o’rgatsak salbiy oqibatlar yuzaga kelishini oldini olgan bo’lamiz.

Adabiyotlar ro’yati:

1. Z.Nishonova, G.Alimova. Bolalar psixologiyasi va uning o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma.-T.:O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 14-15-b
2. Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27
3. Buss, A.H., Perry, M.P.(1992). The aggression Questionnaire. Journal of personality and Social Psychology, 63(3), 452-459.
4. Rahmatullayeva, M., & Toshbekov, H.(2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiv xulq-atvor va uni korreksiyalash yo'llari.
5. Anderson, V.A.(2002) Development of executive functions through late childhood and adolescence in an Australian sample. Developmental Neuropsychology, 2001;20(1):385-406.
doi: 10.1207/S15326942DN2001_5. V A Anderson 1, P Anderson, E Northam, R Jacobs, C Catroppa
6. Casey, B.J, Tottenham, N., Ilston, C., & Durston, S.(2005). Imaging the developing brain: what have we learned about cognitive development? Trends in Cognitive sciences. Trends Cogn Sci. 2005 Mar;9(3):104-10.
doi: 10.1016/j.tics.2005.01.011.
Authors B J Casey 1, Nim Tottenham, Conor Liston, Sarah Durston.
7. Zelazo, P.D., & Carlson, S.M.(2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence. Child Development Perspectives.

Internet resurslari

8. <https://president.uz>
9. <https://kun.uz>

OG‘IR METALLARNING EKOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIRI

Formanova Sh.B.

O‘zMPU “Kimyo” kafedrasi dotsenti, PhD.

Iskandarova M.I.

O‘zMPU “Aniq va tabiiy fanlar o‘qitish metodikasi (kimyo) mutaxassisligi
I-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada og‘ir metallarning ekologiya va inson salomatligiga ta‘siri haqidagi ma‘lumotlar berilgan. Atrof-muhitning xususan, tuproq va suvlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi muammosining dolzarbligi birinchi navbatda, inson organizmiga ta‘sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og‘ir metallarni organizmning deyarli barcha tizimlariga ta‘sir qilishi, toksik, allergik kabi ta‘sir ko‘rsatish xususiyatlarini namoyon qilishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, inson salomatligi, og‘ir metallar, toksikligi, tuproq, suv havzalari.

Аннотация: В статье представлена информация о влиянии тяжёлых металлов на окружающую среду и здоровье человека. Актуальность проблемы загрязнения окружающей среды, в частности почвы и воды, тяжёлыми металлами объясняется, прежде всего, широким спектром их воздействия на организм человека. Отмечено влияние тяжёлых металлов практически на все системы организма, а также их токсические и аллергические свойства.

Ключевые слова: экология, здоровье человека, тяжелые металлы, токсичность, почва, водоемы.

Abstract: This article provides information on the impact of heavy metals on ecology and human health. The urgency of the problem of pollution of the environment, in particular soil and water, with heavy metals is explained, first of all, by the wide range of their effects on the human body. The impact of heavy metals on almost all systems of the body, the manifestation of toxic and allergic effects, etc., is highlighted.

Keywords: ecology, human health, heavy metals, toxicity, soil, water bodies.

KIRISH

O‘simliklar tuproqdagi og‘ir metallarning eng asosiy yutuvchisi hisoblanadi. Metall ionlari o‘simlik ildizlari orqali qabul qilinib, barglar, mevalar va boshqa

qismlarga tarqaladi. Bu jarayon oziq-ovqat zanjirining boshlanish nuqtasini tashkil etadi. Og‘ir metallarga ifloslangan o‘simliklar inson va hayvonlar tomonidan iste‘mol qilinganda, toksik moddalar organizmga kirib, turli kasalliklar va sog‘liq muammolarini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, temir, qo‘rg‘oshin, kadmiy, simob kabi metallar yuqori darajada zararli hisoblanadi [1].

Og‘ir metallar organizmda to‘planib, uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatadi. Ular asosan nerv tizimi, jigar, buyrak, yurak-qon tomir tizimi va suyak tizimiga zarar yetkazadi. Masalan, qo‘rg‘oshin organizmga kirganda, u asab tizimini shikastlaydi, bolalarda intellektual rivojlanishning sustlashishiga olib keladi. Simob esa asosan markaziy nerv tizimiga zarar yetkazib, xotira va diqqatni pasaytiradi. Kadmiy esa buyrak faoliyatini buzadi va suyaklarning zaiflashishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun og‘ir metallarning organizmga kirishi oldini olish juda muhimdir. Metallar bilan ifloslangan tuproqda o‘sadigan o‘simliklar toksinlarni o‘zlashtirib, inson iste‘mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlariga zarar yetkazadi. Bu mahsulotlar orqali og‘ir metallar inson organizmiga kirib, sog‘liq uchun turli xil muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, qishloq xo‘jaligi yerlarining ifloslanishini oldini olish va tozalash choralari muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Inson salomatligiga ta‘siri jihatidan og‘ir metallarning migratsiyasi allergik reaksiyalar, teri kasalliklari, nafas olish muammolari va hatto saraton kasalliklariga olib kelishi mumkin. Ushbu metallar organizmga kirganda, ular hujayralar darajasida o‘zgarishlar keltirib chiqaradi, genetik materialga zarar yetkazadi va immun tizimining zaiflashishiga sabab bo‘ladi. Bu esa inson organizmining turli kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini pasaytiradi [4].

Inson salomatligi uchun xavfliligi bo‘yicha og‘ir metallar quyidagi sinflarga bo‘linadi:

- 1-sinf (eng xavfli): kadmiy, simob, selen, qo‘rg‘oshin, rux;
- 2- sinf: kobalt, nikel, mis, molibden, surma, xrom;
- 3-sinf: bariy, vanadiy, volfram, marganets, stronsiy [6]

Metall ionlarining toksikligi mexanizmlarini aniqlash ko‘pincha ularning tirik organizmga kirishining turli usullari mavjudligi bilan murakkablashadi. Metallarni oziq-ovqat yoki suv bilan ovqatlanish davomida, teri orqali o‘tishi, nafas olish kabi jarayonlarda organizmda to‘plana borishi mumkin. Chang orqali organizmga o‘tishi sanoat changi bilan ifloslangan havo asosiy muhit va manba hisoblanadi. Nafas olish jarayonida ko‘pchilik metallar o‘pka to‘qimalariga to‘planadi va so‘ngra boshqa organlarga tarqaladi. Ammo zaharli metallarning organizmga kirishining eng keng tarqalgan usuli bu oziq-ovqat va suv orqali qabul qilinishidir [2].

Samarqand kimyo kombinati atrofidagi sug'oriladigan tuproqlarda og'ir metallarning harakatchan miqdori (0-30 sm qatlamda) ko'p bo'ladi [7]. Unga ko'ra harakatchan shakldagi og'ir metallarning tuproqda ruxsat etilgan maksimal miqdori quyidagicha: mis-3, 0 mg/kg, nikel-2, 0, rux-23, kobalt-5 mg/kg, qo'rg'oshin- 6 mg/kg. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ruxning fondagi harakatchan miqdori 1, 8 mg/kg bo'lib, kombinat atrofidagi tuproqlarda esa bu ko'rsatkich ancha yuqori ekanligi qayd etildi. Harakatchan ruxning eng ko'p miqdori -42 mg/kg bo'lib, g'arb yo'nalishida 250 metr uzoqlikda kuzatildi. Kombinatsning shimol yo'nalishida xuddi shu masofada harakatchan rux miqdori 38 mg/kg, janubiy yo'nalishda -20 mg/kg, sharqiy yo'nalishda 18, 2 mg/kg ekanligi aniqlandi. Kombinatsdan 500 metr uzoqlikda g'arb yo'nalishida 1 kg tuproqda harakatchan rux-38, 3 mg/kg; shimolda-38, 5 mg/kg; janubda-21, 2 mg/kg, sharqda-17, 3 mg/kg ekanligi qayd etildi. Kimyo kombinatsdan uzoqlashgan sayin ruxning miqdori kamayib bordi. Harakatchan rux bilan eng ko'p ifloslangan maydonlar g'arb va shimoliy-g'arb hamda shimol yo'nalishlarida qayd etildi. Kombinatsning shimol va g'arb yo'nalishlarida 4000-4500 metr, sharq yo'nalishida 2500 metr, janubda 3000-3500 metr uzoqlikda harakatchan rux miqdori fonga yaqin, teng yoki kichik bo'lgan hududlar borligi kuzatildi. Demak, g'arb va shimol yo'nalishidagi tuproqlar harakatchan rux bilan ko'proq ifloslangan (1-jadval).

Jadval-1

№	Kombinat-dan uzoqligi	Yo'nalish	Rux, mg/kg	Qo'rg'oshin mg/kg	Nikel, mg/kg	Molibden mg/kg
1	250	G'arb	42	42	22.0	16
		Shimol	38	36	21.6	18
		Janub	20	32.2	20.2	11
		Sharq	18.2	29.0	24.1	10
2	500	G'arb	38.3	46	25.1	22
		Shimol	38.5	32.2	24.2	19
		Janub	21.2	20.3	18.5	11
		Sharq	17.3	16.4	18.2	12
3	1000	G'arb	20.7	36.0	26.2	13
		Shimol	20.0	33.5	21.0	11
		Janub	8.2	18.0	17.2	8.8
		Sharq	5.2	10.3	16.5	8.2
4	3000	G'arb	4.5	9.0	5.3	5.2

		Shimol	4.5	9.0	4.0	4.4
		Janub	3.5	5.0	2.0	1.7
		Sharq	2.7	2.5	2.0	1.4
5	5000	G'arb	1.8	4.0	1.7	1.2
		Shimol	1.5	2.0	1.5	1.0
		Janub	1.0	2.0	1.5	0.8
		Sharq	1.5	1.3	1.2	0.8
	Fon		1.8	1.5	1.2	0.8

Qilingan tajribalarda Samarqand kimyo kombinati atrofida tarqalagan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda harakatchan qo'rg'oshinning eng ko'p miqdori 46 mg/kg ni tashkil etdi (500 metr kombinatdan g'arbda). Shimol yo'nalishida esa qo'rg'oshinning maksimal miqdori -36 mg/kg, janubda-32, 2 mg/kg va sharqda-29, 0 mg/kg bo'lib bu yo'nalishlarda kombinatdan 250 metr uzoqlikdagi masofalarda aniqlandi. Qo'rg'oshin miqdori ham kombinatdan uzoqlashgan sayin kamayib bordi. Harakatchan nikelning maksimal miqdori 1 kg tuproqda g'arb y o'nalishida 27, 4 mg (850 metr uzoqlikda), Shimol yo'nalishida esa ushbu elementning eng ko'p miqdori 24, 2 mg/kg ni tashkil etdi (500 m), shimoliy-g'arbda yesa 23, 1 mg (900 m da) kuzatildi. Harakatchan shakldagi nikelning fondagi miqdori esa 1, 2 mg/kg ekanligi aniqlandi.

Demak, nikel elementining ushbu k o'rsatkichlari fon miqdoridan bir 15-20 barobar va undan ham ko'pdir. Kombinatsning g'arb, shimol va shimoliy-g'arb yo'nalishlarida ushbu elementning ko'p bo'lishining asosiy sababi kombinati qattiq chiqindilarini shu tomonlarga tashlanishi va temir yo'l harakati bilan izohlanadi. Kombinatsning sharq va janub y o'nalishlarida esa nikel miqdori nisbatan kam bo'lib, eng ko'p miqdori mos ravishda 20, 2 va 24, 1 mg/kg ni tashkil etadi. Harakatchan shakldagi nikel bilan ifloslanish asosan kombinatsning 1500 metrgacha bo'lgan masofalarda ko'proq uchraydi. Kombinatsdan uzoqlashgan sari nikel elementining miqdori kamayib boradi. Masalan, g'arb yo'nalishida 1000 metr masofada nikelning miqdori 26, 2 mg/kg b o'lsa, 2000 metr masofada 7, 7 mg/kg ni tashkil etdi. 3000 metr masofada esa nikel miqdori 5.3 mg/kgni tashkil etdi. Kombinatsdan 4000 metr uzoqlikdan so'ng barcha yo'nalishlarda nikel miqdori fonga yaqin yoki teng bo'lgan holatlar uchraydi. Molibden elementining eng ko'p miqdori kombinatsning shimoliy-g'arb yo'nalishida 23, 5 mg/kg (kombinatdan 700 metr masofada) qayd etildi. Kombinatsning g'arb yo'nalishida harakatchan molibden miqdori 500 metr masofada

qayd etildi va 22 mg/kg ni tashkil etdi. Shimol yoʻnalishida esa 20, 3 mg/kg boʻlib, 600 metr masofada uchradi. Nisbatan kamroq ifloslangan sharq va janub yoʻnalishlarida mazkur elementning miqdori 12 mg/kg atrofida qayd etildi. Ushbu koʻrsatkich sharqda 500 metr, janubda 750 metr masofada aniqlangan. Oʻrganilgan boshqa elementlar singari molibdenning miqdori ham kombinatdan uzoqlashgan sari kamayib bordi. Demak, harakatchan shakldagi ogʻir metallarning eng yuqori miqdori asosan kombinat atrofida 1500- 2000 metr radius boʻylab hamda gʻarb, shimoliy-gʻarb va shimol yoʻnalishidagi tuproqlarda kuzatilgan [5].

Xulosa qilinganda, sanoat korxonalarini chiqindilarini kamaytirish uchun avvalo hozirgi zamon talabiga mos keladigan ilgʻor tajribalarni qoʻllagan holda chiqindisiz texnologiyalardan foydalanishni keng yoʻlga qoʻyishimiz lozim. Zero, chiqindilar masalasi ekologiyadagi muhim muammolardan biri boʻlib, ular qayta ishlansa yoki gigiyenik talablar boʻyicha ishlov berilsa nafaqat iqtisodiy jihatdan foyda koʻramiz, balki yerni, havoni suvni, oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishining oldi olinar, kishilar sogʻligʻini muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega boʻlar edi va kelajak avlod uchun ham tabiatimizni oʻz musaffoligini saqlagan holda yetkazib bergan boʻlishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djumaeva, Sh., B. (2022). Эколого-флористический анализ альгофлоры водных объектов Бухарской области. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy (431-435ст).
2. Nazarov, A. (2021). Challenges to Uzbekistan's Secure and Stable political development in the context of globalization. Journal on International Social Science, 1(1), 26-31.
3. Sotiboldieva G. Кольматажланган сур-тусли қўнғир тупроқларда камёб кимёвий элементларнинг биогеокимёси //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 594-599.
4. Abakumov, E., Yuldashev, G., Mirzayev, U., Isogaliev, M., Sotiboldieva, G., 3. Maxramxujaev, S., & Nizamutdinov, T. (2023). Markaziy Fargʻona choʻlidagi sugʻoriladigan tuproqlarning antropogen omillar taʼsirida hozirgi holati. Geologiya fanlari, 13 (3), 90.
5. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. Gʻoʻza agrosenozida tuproqning ogʻir metallar bilan ifloslanishi va uning ekologik muhitiga taʼsirini baholash.// “ Oʻzbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil 30 noyabr | scientists.uz. -B. 307-312.

6. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. Og‘ir metallarning tuproqdagi oziq moddalar miqdoriga ta’siri. International scientific journal "Interpretation and researches" № 10. 2023. -B. 134-13

7. Og‘ir metallarning tuproqdagi miqdori. Sh.Xoliqulov, I.Bobobekov, T.Yakubov International scientific journal science and Innovation special Issue journali, № 4.04 2024.

ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH TARIXI (2002-2005-YILLARDA SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

O‘rolova Malika

Termiz davlat pedagogika institute Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti Tarix kafedrası o‘qituvchisi

uralovamalika25@gmail.com

Anotatsiya: Onalik va bolalik muhofaza qilish — har bir jamiyatning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib, bu sog‘lom avlodni tarbiyalash va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu soha doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar va dasturlar onalik va bolalik o‘limini kamaytirish, bolalar immunizatsiyasini oshirish, hamda onalar va bolalar uchun sifatli tibbiy xizmatlarni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy himoya, ona va bola salomatligi, “Sog‘lom oila” loyihasi, Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti, Oila kodeksi

Kirish. 2002-2005 yillarda O‘zbekiston Respublikaning Surxondaryo viloyatida onalik va bolalik sog‘lig‘ini yaxshilashga qaratilgan bir qator muhim tadbirlar va dasturlar amalga oshirildi. Ushbu davrda sog‘liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar, qonuniy hujjatlar va ijtimoiy tashabbuslar aholi o‘rtasida onalik va bolalik sog‘lig‘ini yaxshilashga xizmat qildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq, mamlakatimizda onalik va bolalikni muhofaza qilish masalasi dolzarb masalaga aylangan. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998 – yil 13- iyunda “Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish bo‘yicha davlat dasturini ishlab chiqish to‘g‘risidagi ” Farmoyishi e‘lon qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida “Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniq yo‘naltirilgan tarzda qo‘llab- quvvatlashning 2002-2003 yillarga mo‘jallangan dasturini amalga oshirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Maqolada, xalqaro hamkorlik masalariga ham qisqacha to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari maqolada, mahalliy gazetalardan “Surxon tongi” gazetasi maqolalaridan ham unumli foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002- yil 25 – yanvarda farmoniga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida “Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniq yo‘naltirilgan

tarzda qo'llab- quvvatlashning 2002-2003 yillarga mo'jallangan dasturini amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, 2002-yil 1-sentabrdan boshlab kam ta'minlangan oilalarga mansub boshlang'ich sinflarning o'quvchilari bilan bir qatorda, shuningdek, yuqori sinflarning kam ta'minlangan oilalarga mansub o'quvchilari ham bepul qishki kiyim-bosh to'plami bilan ta'minlanishi belgilandi.¹ Dasturga muvofiq, Yetim bolalarni va ota- ona qarovsiz qolgan to'liq davlat ta'minotidagi bolalarni ijtimoiy himoya qilish:ularga barcha turdagi umumta'lim maktablarini bitirib chiqayotganda va ishga joylashayotganida kiyim-bosh, poyavzal va anjomlar sotib olish uchun to'lanadigan nafaqalar miqdorini 80 baravargacha, 2003-yildan 100 baravargacha, shuningdek pul nafaqasini 2002-yilda- eng kam oylik ish haqqi miqdorining 3 baravarigacha va 2003-yilda – 5 baravarigacha miqdorda oshirish belgilandi.²2002 Surxondaryo viloyatining 877 ming nafarini ayollar tashkil etadi. Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Vinrok Interneysh va Amerika Qo'shma shtatlarining Xalqaro rivojlanish Agetligining "Xotin- qizlarning integratsiyalashgan huquqqiy savodxonligi" loyihasi bilan birgalikda o'tqazgan xalqaro konferensiya oldida umumiy maqsadni qo'ygan. Bu maqsad viloyat xotin-qizlarining ijtimoiy- iqtisodiy ahvoli va bandligiga oid masalalarning rivojlanishi va BMT ning to'rtinchi Umumjahon xotin- qizlar konferensiyasi (1995-yil Pekin), xotin- qizlar huquqlari kamsitilishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya, O'zbekiston Respublikasining muhokama qilinadigan masalalariga oid qonunchiligi va xotin- qizlarning ahvolini yaxshilashga qaratilgan milliy dasturlarning bajarilishiga qaratilgan edi.³

O'zbekiston Qizil yarim Oy jamiyati bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlari bilan yaqin hamkorlikda ish olib bormoqda. Jamiyatning Surxondaryo viloyati Kengashi tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2002 yil va 2003 –yil o'tgan 4 oyi davomida Sherabod tumani "Istiqlol" va Sariosiyo tumani Tamshush qishloqlaridagi aholiga kiyim- kechak, ko'rpa to'shak, poyafzal, un, uy- ro'zg'or idishlaridan iborat muruvvat yordamlari Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi mintaqaviy vakolat xonasiishtirokida tarqaldi. Markaz aholining turli toifalari bo'lgan ishchi- hizmatchilar uy- bekalari, maktab o'quvchilarini birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha o'qitildi. 2003 – yilda viloyat "Paxtasanoat" hududiy birlashmasi tizimidagi qayta ishlash korxonalarida hodimlaridan 200 kishi,

¹ Surxon tongi 2002-yil 30-yanvar 5 (16584)- son

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida "Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniq yo'naltirilgan tarzda qo'llab- quvvatlashning 2002-2003 yillarga mo'jallangan dasturini amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" qarori

³ Surxon tongi 2002-yil 30-yanvar 27 (16606)- son

BMTning Termiz shahridagi vakolatxonasi 8 nafar hodimi o'qitilib, ularga belgilangan namunadagi sertifikat berildi.

2003- yil AQSH Qizil Xoch mablag'i hisobidan viloyatning Muzrabot, Termiz, Jarqo'rg'on tumanlarida "Sog'lom oila" dasturi bo'yicha ishlar amalga oshirilishi belgilandi.⁴ Maskur dastur asosida Surxondaryo viloyatida "Sog'lom oila" loyihasi ishlab chiqildi. Tumanlar kesimida ko'rik tanlovlar o'tqazildi. Jumladan, 2003- yil ko'rik- tanlovda oilada tibbiy madaniyat ko'nikmalarini yaxshilashga qaratilgan, ona sutining chaqaloq, bola uchun asosiy va eng muhim oziqa manbai ekanligi borasida tumanlararo tanlov joriy etildi. Tanlovda Muzrabot tumanining Zoirpolvon mahallasi onalari birinchi o'ringa sazovar bo'ldi.⁵ Bu kabi tanlovlar onalar va bolalarning muhofazasini ta'minlashda ma'lum bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga yordam beradi.

Onalika va bolalikni muhofaza qilishda bolalarning huquqiy muhofazasi muhim ro'l o'ynaydi. Bolaning yashashi kamol topishi uchun oila asosiy makon hisoblanadi. Shuning uchun ham Oila kodeksning 2- moddasiga ko'ra, ota- ona zimmasiga bolaning farovon hayot kechirishi va kamolga yetishi haqida hamxo'rlik qilish, uning huquq va manfaatlarini himoyalash vazifasi yuklatilgan. Bolaning ichki hayotiga, bolalar tarbiyasiga boshqalarning o'zboshimchalik bilan aralashiga, tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishga, ota- onalarning huquqlarini cheklashga, hatto ularga ota- onalik huquqidan mahrum qilish chorasini qo'llashga ham to'g'ri keladi.⁶ Shu bilan bir qatorda, sog'lom avlod poydevori bo'lmish farzandlarimizning sog'lom bo'ishi muhimdir. Misol uchun, viloyat, tuman, shahar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish hamda sog'liqni saqlash bo'limlari tomonidan 2002- yilda 10471 ta nikoh qayt qilinib, shundan 5442 tasi tibbiy ko'rikdan o'tgan, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun 6125 ta yo'llanma berilgan. Shu yilning birinchi yarmida esa 4713 ta nikoh qayt qilinib, shundan 1500 tasi tibbiy ko'rikdan o'tgan, qolgan 3213 tasining arizasiga farzand borligi yoki homiladorligi haqida ma'lumotnomalar ilova qilingan.⁷

Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlikda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Termiz filiali qoshida mutaxassislar malakasini oshirish uchun o'quv trening markazi tashkil qilinib, ushbu markaz kompyuter, kseroks va zamonaviy asbob anjomlar bilan to'liq jihozlandi. Trening markazida "Bolalardagi o'tkir respirator infeksiya kasalliklarni ambulatory davolash", "Ichimlik suvini

⁴ R.Akbarov "Muruvvat manzili" maqolasida Surxon tongi gazetasi 7-may 19 (16650)

⁵ Surxon tongi gazetasi 2002-yil 17-sentabr 38 (16670) - son

⁶ Surxon tongi gazetasi 2003-yil

⁷ Surxon tongi gazetasi 2003-yil 24-sentabr

nazorat qilish”, “Bexatar onalik”, va “Kompyuter saboqlari” kurslari tashkil qilinib, ushbu kurslarda 180 dan ortiq sog’liqni saqlash xodimlari o’qib chiqdi va tegishli sertifikatlariga ega bo’ldi. Bundan tashqari, Daniyaning Kopengagen shahrida 5 mutaxassis malakasini oshirib qayti.⁸ Bu amalga oshirilayot islohotlar negizida, onalik va bolalikni muhofasini ta’minlashga qaratilgan, shu bilan birga mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan vohadagi yutuqlar sirasiga kiradi.

Jahon sog’lini saqlash tashkiloti tomonidan 2002- yil iyul, avgust oylarida Surxondaryo viloyati davolash- profilaktika muassalariga 32 ming AQSH dollari qiymatiga teng bo’lgan 120 quti dori- darmonlar olib kelib, tarqatildi.⁹

O’zbekistonda 2004-2005 yillarda onalik va bolalik sog’ligini yaxshilash maqsadida bir qator qonuniy hujjatlar qabul qilindi. Tibbiy muassasalar zamonaviy uskunalardan himoya qilish uchun keng ko’lamli immunizatsiya kampaniyalari o’tkazildi, bu esa emlash darajasini 90% dan yuqori ko’rsatkichga olib keldi. Shuningdek, aholi o’rtasida sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish bo’yicha seminarlar va treninglar tashkil etildi. Mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ijtimoiy loyihalar amalga oshirilib, monitoring va hisobot tizimi joriy etildi. Natijada, onalik va bolalik sog’lig’i ko’rsatkichlari yaxshilandi, ona va bola o’limi kamaydi, bolalar emlash darajasi oshdi.

Xulosa. Surxondaryo viloyatida 2002-2005 yillarda onalik va bolalik muhofazasini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar va dasturlar o’z samarasini berdi. Ushbu davrda qabul qilingan qonuniy hujjatlar va amalga oshirilgan ijtimoiy loyihalar aholi salomatligini yaxshilashda muhim rol o’ynadi. Kelajakda ham bu yo’nalishda ishlarni davom ettirish va yangi tashabbuslarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida “Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini aniq yo’naltirilgan tarzda qo’llab-quvvatlashning 2002-2003 yillarga mo’jallangan dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida” qarori
2. Surxon tongi 2002-yil 30-yanvar 5 (16584)- son
3. Surxon tongi 2002-yil 30-yanvar 27 (16606)- son
4. R.Akbarov “Muruvvat manzili” maqolasida Surxon tongi gazetasi 7-may 19 (16650)

⁸ Surxon tongi gazetasi 11-iyun soni

⁹ Surxon tongi gazetasi 11-yun soni

5. Surxon tongi gazetasi 2002-yil 17-sentabr 38 (16670) - son
6. Surxon tongi gazetasi 2003-yil
7. Surxon tongi gazetasi 2003-yil 24-sentabr
8. Surxon tongi gazetasi 11-iyun soni
9. O'rolova M.T Mustaqilligimizning dastlabki yillarida onalik va bolalikni muhofaza qilish tarixi (Surxondaryo viloyati misolida) maqola

ADVOKATURA FAOLIYATINI O'RGANILISHI VA TAKOMILLASHUVIDA XORIJIY TAJRIBA.

Sadikova Shaxnozahon Muhammadsobirovna

Andijon viloyati Yuridik Texnikumi o'qituvchisi

tekinacc@gmail.com

Abstract: Maqolada advokatura tushunchasi, advokatlik faoliyatining asosiy jihatlari va xorijiy tajribalar asosida tahlil qilish, advokatura faoliyatining bugungi kundagi ahamiyati hamda jamiyatni yangilash, mamlakatni modernizatsiyalash va isloh qilishdagi o'ziga hos o'rni, advokatura sohasida xorijiy tajribaning roli va ahamiyati haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Advokatura tushunchasi, Advokatlik tushunchasi, Advokatura sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatlar, Advokatlik firmasi, Advokatlik siri,

Садикова Шахнозахан Мухаммадсобировна

Преподаватель Андижанского областного юридически-технического колледжа

tekinacc@gmail.com

Sadikova Shakhnozakhon Muhammadsobirovna

Teacher of Andijan Region Juridical Technical College

tekinacc@gmail.com

Mamlakatimizda kuchli huquqiy demokratik davlat qurish, inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, jismoniy va yuridik shaxslar faoliyatida qonuniylikni ta'minlash, qonun ustuvorligini oshirishda advokatura faoliyati hamda advokatlarning roli muhim ahamiyat kasb etadi.

Advokatura O'zbekiston Respublikasidagi eng muhim institutlardan biri, huquqiy davlat tizimining elementi bo'lib, usiz jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoyalash ilojsizdir.

O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasida advokatura institutining mazmun mohiyati keng ma'noda va yuqori darajada e'tirof etilib, hamda ilk bor advokat maqomining huquqiy asoslari mustahkamlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yilda qabul qilingan, 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi

to'grisidagi Farmonida belgilangan 100 ta maqsadning 19 maqsadi "Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik sub'yektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish" deb belgilangan.

Sud – huquq sohasining ajralmas qismi bo'lmish advokatura institutini yanada takomillashtirish uning tarkibini malakali, boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan vakillar hisobiga to'ldirish, ushbu tuzilmaning inson huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi ahamiyatini yanada kuchaytirish, chinakam mustaqilligini ta'minlash mustahkamlab qo'yildi.

Advokatura - lotin tilida "advocatus" so'zidan olingan bo'lib, "sudda ish yurituvchi, himoyani amalga oshiruvchi" ma'nosini bildiradi. Advokatura – huquqiy institut bo'lib, u advokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar hamda xususiy advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanuvchi ayrim shaxslarning mustaqil, ko'ngilli, kasbiy birlashmalarini o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasida advokatlik faoliyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Advokatura to'g'risida" gi Qonun, "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida" gi qonunlar va boshqa bir qator normativ – huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Advokatlik faoliyati deyilganda qonunda belgilangan tartibda advokatlik maqomini olgan shaxslar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning huquq, erkinlik va manfaatlarini himoya qilish maqsadida ularga ko'rsatiladigan yuqori malakali yuridik yordam tushuniladi.

Advokat – oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan va advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyani belgilangan tartibda olgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekiston Respublikasida advokat bo'lishi mumkin.

Advokaturaning zamon bilan hamnafasligini ta'minlash, uni rivojlantirish masalalarini muhokama qilish, xorijiy mamlakatlar advokatlik hamjamiyati vakillari bilan tajriba almashish, raqamlashtirish davrida advokatlik faoliyatining istiqbollari to'g'risida xorijiy va mahalliy ekspert guruhlarining fikrlarini tahlil qilish hamda sohada yuzaga kelayotgan muammolarga birgalikda yechim izlash bugungi advokaturaning eng dolzarb masalalaridan sanaladi. Hozirgi kunda advokatura mustaqilligi borasidagi xalqaro huquqiy standartlarga jiddiy e'tibor qaratilayotganligini alohida ta'kidlash mumkin. Shu sababli xorijiy mamlakatlar advokatura institutlarini qiyosiy – huquqiy tahlil qilish orqali o'rganish turli mamlakatlardagi mazkur institutning o'ziga xos va bir – biridan farqlovchi xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Rivojlangan davlatlarning aksariyatida sudya, prokuror va detektiv kasbidan tashqari, boshqa barcha yuristlar qoida tariqasida advokat deb nomlanadi. Shuningdek ularda rieltor xizmatlari, ayrim notarial xizmatlar, mediatorlik, soliq maslahatchisi, konsalting xizmatlari va ayrim toifadagi yuriskosultlik xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanayotganlar ham advokat deb nomlanadi. Bu esa advokat deb nomlanadigan shaxslar ko'rsatkichi oshishiga sabab bo'ladi. Bizda esa ular turlicha nomlanadi va advokatlik faoliyati sifatida tan olinmaydi.

Advokatura faoliyatini AQSH va ayrim Yevropa davlatlari misolida qiyosiy huquqiy tahlil qilish orqali o'rganamiz. AQSH huquqiy tizimining murakkabligi, Amerika jamiyati hayotida huquqiy tartibga solishning alohida yuqori rol o'ynashi advokatlik kasbining ham alohida o'rnini belgilaydi. AQSH da advokaturaga kirish yuridik oliy o'quv yurtining bitiruvchisi diplom bilan birga advokatlik amaliyoti bilan shugullanish huquqini ham oladi. Advokatlik amaliyoti bilan shug'ullanish patentini olish uchun talabalar qo'shimcha attestatsiyadan o'tishi lozim.

AQSHda advokatura tuzilishi. Har bir shtatda advokatlar assotsiatsiyasi mavjud. Ko'pchilik shtatlarda dvokatlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslarning advokatlar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lishi majburiy. Ammo ayrim shtatlarda advokatlar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish ixtiyoriy. Advokatlarning ixtiyoriy a'ziligiga asoslangan umummilliy tashkiloti Amerika yuristlar tashkilotidir.

AQSH da advokatlarning yarmidan ortig'i yakka tartibda yoki 2, 3 advokat bilan birga faoliyat ko'rsatadi. Ammo o'z ahamiyatiga advokatlik faoliyatining asosiy tashkiliy shakli bo'lib, har birida 50 dan ortiq advokat faoliyat ko'rsatadigan, yirik advokatlik firmalari hisoblanadi. Bunday firmalar qoida tariqasida jinoyat ishlari bilan shug'ullanmaydilar, asosan ta'minlangan mijozlar, korporatsiyalarning ishlarini olib borishlikni afzal ko'rishadi. Advokatlik etikasi AQSH da sud presedentlari advokatlik etikasi qoidalarining asosini tashkil etadi. Har bir advokat – himoyachi o'z mijoziga nisbatan to'liq hayrixox bo'lishi shart. Bu majburiyatning bir necha jihatlari bor:

1. Advokatga mijoz tomonidan ma'lum qilingan, ishga aloqador har qanaqangi axborot sir saqlanishi kerak. Advokat bu axborotni mijozning roziligisiz oshkor qilishi, davlat bu axborotni oshkor qilishga majbur qilishi mumkin emas.

2. Advokat o'z mijoziga haqiqiy adolatli sudni ta'minlash uchun, kasb etikasi qoidalariga xilof bo'lmagan, himoyaning barcha usul va vositalaridan foydalanishi shart.

3. Advokatda manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lib, u mijoz manfaatlarini to'liq va faol himoya qilishga halaqit qilsa, advokat bunday mijozning vakili bo'la olmaydi.

4. Ehtimol eng asosiysi, advokat eng avvalo mustaqil bo'lishi shart. Advokatning pozitsiyasi davlat ayblovi yoki sudga bog'liq degan shubhaga mutlaqo o'rin bo'lmasligi kerak.

Germaniyada advokaturani tashkil etilishi va faoliyati maxsus qonun hujjatlari, 1959 yil 1 avgustda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida" gi Federal qonun, 1957 yil 26 iyulda qabul qilingan "Advokatlar xizmatiga haq to'lash to'g'risida"gi Federal Nizom bilan tartibga solinadi. Advokatlik faoliyati bilan shugullanishga sud tuzilishi to'g'risidagi qonunga muvofiq sudyalik vazifasini bajarishga loyiq deb topilgan shaxslariga ruhsat etiladi. Sudyalar va advokatlar uchun bir hil darajadagi ma'lumot talab etiladi. Advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishga talabgor shaxs oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lishi va Germaniya universitetlari birida olti semestr davomida huquq bo'yicha kurslarda ta'lim olishi lozim. Shundan so'ng ikkita maxsus imtihonni muvaffaqiyatli topshirishi kerak.

Germaniyada advokatura tuzilishi va Advokatlar palatasi. Advokat faqat o'zi biriktirib qo'yilgan suddagina advokatlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Ayrim hollarda mustasno tariqasida, faqat odil sudlov manfaatlaridan kelib chiqib advokatga boshqa sudlarda ham ishlashga ruhsat berilishi mumkin.

Germaniyada advokatlar hay'atlari hududiy prinsipga asosan tashkil etiladi va bir ma'muriy hududdagi sudda faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarni birlashtiradi. Adliya vazirligi bir hududda faoliyat ko'rsatayotgan advokatlarning soni 500 nafardan oshgan taqdirda ikkinchi advokatlar hay'atini tuzishga ruhsat berishi mumkin.

Germaniyada " ixtisoslashgan advokat " tushunchasi advokatlik jamiyati tomonidan yaratilgan bo'lib, ular o'zlari adliya vazirligiga taklif bilan chiqib, advokatlar to'g'risidagi federal qonunga va nizomga kiritishni so'rganlar.

Mazkur mamlakatlarning aksariyatida parallel ravishda davlat advokaturasi ham faoliyat yuritib ijtimoiy jihatdan kam ta'minlanganlarga yuridik yordam ko'rsatadi, bunday advokatlar davlat yoki turli ijtimoiy jamg'armalar orqali moddiy rag'batlantiriladi. Yuqorida qayd qilingan omillarning barchasi advokatura tizimini kuchaytiruvchi faktor bo'lib xizmat qiladi va advokatlik kasbiga bo'lgan talabning yuqori bo'lishiga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, advokatura tizimini tubdan takomillashtirish, professional yuridik yordam sifati va advokatlik kasbining nufuzini

oshirish, shuningdek, sud ishini yuririshda tenglik va tortishuv prinsiplarini to'liq ro'yobga chiqarish bo'yicha aniq vazifalarni amalga oshirishda xorijiy davlatlarning tajribasini qiyosiy – huquqiy tahlil qilish orqali advokatura faoliyatini rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib quyidagi takliflarni bildirish mumkin:

- Mamlakatimizda aholi sonining advokatlar salmog'iga nisbati boshqa davlatlar bilan taqqoslaganda ancha pastligi bilan ajralib turadi, shuning uchun mamlakatimizda advokatlarni sifat va son jihatdan yetarli darajaga ko'tarish

- Advokatura faoliyatiga oid ta'limni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” Toshkent. 2023 yil
2. “Advokatura to'g'risida” gi qonun. 1996 y. www.lex.uz
3. “Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida” gi qonun. 1998 y. www.lex.uz
4. PF – 60 – son 28.01.2022. 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida.
5. “Xorijiy mamlakatlarda advokatura” . arxiv.uz.

FUQOROLARNING HUQUQLARINI TA'MINLASHDA ADVOKATURANING ROLI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o'qituvchisi

Mirzarahimova Marvaroy Dilmurodjon qizi

Namangan davlat universiteti yuridik fakultet 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada advokatura institutining mohiyati, jamiyatdagi o'rni va advokatlarning huquqiy himoya jarayonidagi vazifalari yoritiladi. Shuningdek, advokatura faoliyatining asosiy prinsiplari hamda zamonaviy islohotlar davrida uning rivojlanish yo'nalishlari qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Advokatura, normativ-huquqiy hujjatlar, taraqqiyot strategiyasi.

Аннотация: в данной статье освещается сущность института адвокатуры, её роль в обществе и задачи адвокатов в процессе правовой защите. Кроме того, кратко анализируются основные принципы адвокатской деятельности, а также направления её развития в эпоху современных реформ.

Ключевые слова: конституция, адвокатура, нормативные документы, стратегия развития.

Annotation: This article highlights the essence of the legal profession (advocacy), its role in society and the tasks of lawyers in the legal protection process. Furthermore, it provides a brief analysis of the fundamental principles of legal practice and its development directions in the era of modern reforms.

Keywords: Constitution, Advocacy, Normative and legal documents, development strategy.

Adolat va qonun ustuvorligi jamiyatning barqaror rivojlanishida eng muhim omillardan biridir. Bu jarayonda advokatura instituti alohida o'rin tutadi, chunki advokat insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi, davlat va fuqaro o'rtasida adolat ko'prigini quruvchi shaxsdir. Advokatura nafaqat sud jarayonlarida, balki kundalik hayotda fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatadigan mustaqil va muhim tizim sifatida shakllangan. Bugungi kunda huquqiy islohotlar chuqurlashib borar ekan, advokatlarning jamiyatdagi roli, mas'uliyati va kasbiy faoliyatiga qo'yilayotgan talablar yanada ortmoqda. Shu bois, advokatura institutini chuqur o'rganish, uning ahamiyati va vazifalarini yoritish huquqiy madaniyatning rivojiga xizmat qiladi.

Men bu mavzuni tanlashimga sabab, advokaturaning jamiyatda adolatni ta'minlashdagi o'рни va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishdagi ahamiyatini kengroq yoritishdir. Zamonaviy huquq tizimida advokatlarning mas'uliyati ortib borayotgan bir paytda, bu institut faoliyatini o'rganish va uning jamiyatdagi roli haqida ilmiy maqola yozish zarur deb hisobladim.

So'nggi yillarda advokatura faoliyatiga oid ehtiyojlar ortib bormoqda va bu institut faoliyatini rag'batlantirish yuzasidan ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Aynan shu islohotlardan biri sifatida 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tarkibidagi "Advokatura" bobida ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, 141-moddada davlat advokaturani konstitutsiyaviy tashkilot sifatida tan oladi, advokatura davlatda oddiy bir "qo'shimcha" emas, balki huquqiy tizimda muhim institutga aylanadi. "Mustaqillik" va "o'zini-o'zi boshqarish" prinsiplari advokaturaga davlatning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvisiz faoliyat yuritish imkonini beradi. Bu advokatlar kasbiy erkinligini himoya qiladi. "Qonuniylik" prinsipi esa advokaturaning ichki tuzilishi, advokatlar soni, ularning majburiyatlari va huquqlari qonun bilan aniq belgilanishi kerakligini anglatadi. 142-modda esa advokatga butunlay kasbiy mustaqillik kafolatini beradi: hech kim advokatni ishidan to'sib qo'ya olmaydi. "Moneliksiz va xoli uchrashish" ya'ni advokat va mijoz o'rtasida aloqada cheklovlar bo'lmasligi kerak. Bu mijozning advokat bilan erkin, ishonchli muloqot qilish huquqini himoya qiladi. Advokat sha'ni va qadr-qimmatini davlat darajasida muhofaza qilinishi advokatlik kasbi bilan shug'ullanuvchilarning ijtimoiy maqomini oshiradi va ularni hurmatga loyiq qiladi. Bu shuningdek, advokatlarning xavfsizligi va hurmatini kafolatlaydi. [1]

Bundan tashqari, "Advokatura" organi haqida so'z yuritganimizda, birinchi navbatda advokatlik kasbi hayolimizga keladi. Advokat-butun dunyoda, shu jumladan bizning mamlakatimizda ommaviy kasbdir. Adliya vazirligining rasmiy sayti va ochiq ma'lumotlar portali ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahrining o'zida 1770 nafar advokatlar va 600 dan ziyod ularning tuzilmalari faoliyat yuritmoqda. [2]

Shuningdek, "Advokatura" to'g'risidagi qonunda ham advokatlarning bir qancha vazifalarini ko'rishimiz mumkin jumladan: advokat o'z professional faoliyatida amaldagi qonunchilik talablariga, advokatning kasb etikasi qoidalariga, advokatlik siri va advokat qasamyodiga rioya etishi, o'ziga yuridik yordam so'rab murojaat etgan jismoniy hamda yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning qonunda nazarda tutilgan vositalari hamda usullaridan foydalanishi shart. Advokat muayyan ish bo'yicha yuridik yordam ko'rsatayotgan yoki ilgari yuridik yordam ko'rsatgan shaxslarning manfaatlarini ishni olib borishni so'rab

murojaat etgan shaxsning manfaatlariga zid kelgan yoki u sudya, prokuror, tergovchi, surishtiruvchi va boshqa qatnashchilar sifatida ishtirok etgan bo'lsa, shuningdek agar ishni surishtiruv yoki dastlabki tergov shaklida tergov qilishda yoxud sudda advokatning qarindoshi bo'lgan mansabdor shaxs ishtirok etgan bo'lsa, xuddi shuningdek agar advokat bevosita yoki bilvosita shu ishdan shaxsan manfaatdor bo'lsa bu hol unga ishonch bildiruvchi shaxsning manfaatlariga zid kelsa, yuridik yordam ko'rsatish to'g'risida topshiriqni qabul qilishga haqli emas.

Advokat qaysi shaxsning manfaatlarini himoya qilish topshirig'ini olgan bo'lsa, o'z vakolatlaridan shu shaxsning zarariga foydalanishi mumkin emas. Ma'lumot sifatida aytadigan bo'lsak, davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish uchun tanlangan advokat fuqaroning to'lovga qobiliyatsizligini vaj qilib, unga yuridik yordam ko'rsatishdan bosh tortishga haqli emas. [3]

Keltirib o'tilgan ushbu vazifalar barchasi xalq uchun, inson va uning manfaatlarini advokatura organi faoliyatida to'laonli ta'minlash uchun.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yuritayotgan siyosat markazida inson manfaati, uning huquq va erkinliklarini ta'minlash maqsadi mujassam. So'nggi yillarda mamlakatimizda fuqarolarning huquq va erkinliklarini, avvalo, jinoiy tajovuzlardan himoya qilishning ishonchli kafolatlarini ta'minlashga, shuningdek, inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga, qonuniy manfaatlarini cheklanishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan keng ko'lamli ishlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda.

Davaltimiz rahbarining "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" kitobida ta'kidlanganidek, "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" mustaqil advokatura faoliyatini samarali tashkil etishni nazarda tutadi. Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoyalash bugungi kunning dolzarb vazifasidir". Taraqqiyot strategiyasining 19-maqsadi-"advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik sub'yektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish"dan iborat.

Bu ustuvor maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan: Birinchidan, advokatura institutining to'laonli o'z-o'zini boshqarish tizimiga o'tkazish va advokaturaga yosh malakali kadrlarni jalb qilish.

Ikkinchidan, advokatlar palatasi boshqaruv organlarining advokatlar hamjamiyati oldidagi hisobdorligini kuchaytirish.

Uchinchidan, advokatlar malakasini oshirish tizimining zamonaviy va institutsional asoslarini shakllantirish.

To'rtinchidan, advokatlik faoliyatini raqamlashtirish. Boshqacha aytganda, advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish orqali ortiqcha byurokratiya va qog'ozbozlikka chek qo'yish, sudlar, huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa davlat organlari bilan elektron hujjatlar almashinuvini yo'lga qo'yish.

Beshinchidan, bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish.

Oltinchidan, notariat va fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlarining xizmatlaridan ovoragarchiliksiz, shu jumladan masofadan turib va yagona darcha" tamoyili asosida foydalanishni ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Bu boradagi huquqiy va tashkiliy ishlar izchil amalga oshirilmoqda. [4]

Xulosa qilib aytganda, advokatura institutining mustahkamlanishi jamiyatda adolat, qonuniylik va huquqiy madaniyatning yuksalishiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlarida advokatning o'rnida kuchayib, uning mustaqilligi, daxlsizligi hamda kasbiy faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar izchil takomillashtirilmoqda. Advokat - nafaqat huquqiy yordam ko'rsatuvchi mutaxassis, balki shaxsning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qiluvchi, jamiyatda adolat va tenglik tamoyillarini ta'minlovchi muhim institutdir.

Shu ma'noda advokatura faoliyatining rivoji demokratik-huquqiy davlat qurish yo'lida muhim poydevordir. Advokatlarning mustaqil faoliyat yuritishi, ularga keng vakolatlar berilishi va ularning sha'ni qadr-qimmatini qonun bilan himoyalanganligi fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi, sud jarayonlarida ochiqlik va xolislikni ta'minlaydi.

Kelgusida advokatura tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish, malaka oshirish dasturlarini kengaytirish hamda aholining sifatli yuridik yordamga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish bu sohaning yanada samarali ishlashiga ximat qiladi. Demak, advokatura jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lib uning rivoji bevosita inson huquqlarining kafolatli himoyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi.30.04.2023.www.lex.uz
- 2.https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/advokatlik_kasbi
- 3.O'zbekiston Respublikasining Advokatura to'g'risida qonuni. 26.12.1996.www.lex.uz
- 4.<https://parliament.gov.uz>

INGLIZ TILIDAGI MULTIMODAL METAFORALARNI O'RGATISHDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARI SAMARADORLIGI

Aliqulova Muazzam G'anisher qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 1-kurs talabasi

aliqulovamuazzam23@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada ingliz tilidagi multimodal metaforalarni o'rgatishda sun'iy intellektga asoslangan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi chuqur ilmiy tahlil qilinadi. Multimodal metafora zamonaviy kognitiv lingvistikaning muhim kategoriyalaridan biri bo'lib, lingvistik ifoda, vizual obraz, rang, tovush, grafik shakllar va boshqa semiotik vositalarning integratsiyasi orqali shakllanadi. An'anaviy o'qitish metodlari ko'pincha metaforalarning lingvistik qirralariga e'tibor qaratgan bo'lsa, sun'iy intellekt platformalari multimodal birliklarni kengaytirilgan, dinamika asosida modellashtirish imkonini yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi – AI texnologiyalari yordamida multimodal metaforalarni o'rgatish jarayonining samaradorligini aniqlash, AI asosidagi o'qitish modellari bilan an'anaviy usullarni solishtirish, talabalar kompetensiyasidagi sifat o'zgarishlarini baholashdir. O'tkazilgan 6 haftalik eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI yordamida o'qigan talabalar metaforaning semantik, vizual, konseptual va pragmatik qatlamlarini yuqori darajada anglashga erishdilar. Shuningdek, sun'iy intellekt orqali yaratilgan avtomatik tahlil, vizuallashtirilgan misollar, kontekstga asoslangan interaktiv topshiriqlar o'quvchilar motivatsiyasini oshirdi, ularning multimodal tafakkurini rivojlantirdi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshiladi.

Kalit so'zlar: multimodal metafora, sun'iy intellekt, ingliz tili o'qitish, vizual metafora, kognitiv lingvistika, raqamli pedagogika, AI-based learning.

Kirish. XXI asr ta'limi raqamli texnologiyalar integratsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Sun'iy intellektning til o'qitish jarayoniga kirib kelishi ta'lim metodologiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Xususan, ingliz tilidagi **multimodal metaforalarni** o'rgatishda yangi texnologiyalar katta ilmiy-amaliy imkoniyatlar yaratmoqda. Multimodal metafora — bu nafaqat til birliklari o'rtasidagi ko'chma ma'no, balki vizual, audial, grafik, fazoviy va kinestetik belgilar bilan

boyitilgan murakkab kognitiv hodisa hisoblanadi. Shuning uchun uni tushuntirish ko‘pincha yuqori kognitiv yuklama talab qiladi.

An’anaviy ta’lim metodlari ko‘pincha metaforalarning faqat lingvistik jihatlariga tayanadi. Ammo multimodal metaforalarda obraz va ma’nolar bir nechta semiotik tizimlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabat orqali shakllanadi. Masalan, “Success is a ladder” metaforasi nafaqat lingvistik birlik, balki zinapoya tasviri, yuqoriga ko‘tarilish jarayoni, ranglar, dinamika kabi vizual asoslar orqali talqin qilinadi. Sun’iy intellekt esa bunday murakkab jarayonlarni vizuallashtirish, konseptual xaritalar yaratish, misollarni avtomatik generatsiya qilish orqali o‘quvchining idrokini yengillashtiradi.

Oxirgi yillarda ChatGPT, Midjourney, DALL·E, Google Gemini kabi AI tizimlari ingliz tilini o‘qitishda, ayniqsa metaforalarni o‘rganishda ko‘plab afzalliklar yaratmoqda. Bu tizimlar:

- xatolarni real vaqt rejimida tahlil qiladi,
- multimodal misollarni avtomatik yaratadi,
- o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga moslashadi,
- lingvistik va vizual ma’lumotlarni integratsiyalaydi,
- kognitiv jarayonlarni soddalashtiradi.

Multimodal metaforalarni chuqur o‘zlashtirish o‘quvchilar til bilish darajasini oshirish, akademik yozuvni rivojlantirish, matnni interpretatsiya qilish, muloqot strategiyalarini shakllantirish va madaniyatlararo kompetensiyani kengaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqot aynan shu jarayonda AI texnologiyalarining o‘rni va natijaviy samaradorligini ilmiy asosda aniqlashni maqsad qilgan.

Metodologiya. Tadqiqot kognitiv lingvistika, multimodal diskurs tahlili va raqamli pedagogika yondashuvlariga tayangan holda olib borildi.

Tadqiqot ishtirokchilari. Tajriba Toshkentdagi oliy ta’lim muassasasining ingliz tili yo‘nalishida tahsil olayotgan 60 nafar talaba o‘rtasida o‘tkazildi. Ular ikki guruhga bo‘lindi:

- Eksperimental guruh (n = 30): AI asosidagi o‘qitish tizimlaridan foydalangan holda multimodal metaforalarni o‘rgandi (ChatGPT Vision, Text-to-Image, AI-Quiz, Intelligent Feedback tizimlari).
- Nazorat guruhi (n = 30): An’anaviy usulda – darslik, taqdimot va o‘qituvchi izohi asosida o‘rgandi.

O‘qitish jarayoni. Tajriba 6 hafta davomida olib borildi. Eksperimental guruh quyidagi AI texnologiyalaridan foydalandi:

Vizualizatsiya yaratish: multimodal metaforalarni tasvir, diagramma, video bilan ifodalash.

Interaktiv metafora tahlili: AI yordamida metaforadagi lingvistik va vizual komponentlarni ajratish.

Kontekst asosida misol yaratish: talabalar matn kiritganida AI avtomatik yangi metafora misollarini berdi.

Adaptiv o'qitish: AI talabaning xatosi va darajasiga qarab individual topshiriqlar yaratdi.

Ma'lumot yig'ish vositalari

- Pre-test va post-test
- Kuzatuv jurnallari
- O'quvchilar fikrini o'rganish anketasi
- Multimodal metafora kompetensiyasi uchun maxsus reyting mezon

Tahlil usuli. Yig'ilgan ma'lumotlar sifat va miqdoriy usullar orqali tahlil qilindi: deskriptiv statistika, taqqiyosiy tahlil, o'qitish samaradorligi koeffitsienti (ESC), hamda kontent tahlili.

Natijalar

6 haftalik tajribadan so'ng quyidagi asosiy natijalar kuzatildi:

O'quvchilar natijalarida sezilarli farq

- Eksperimental guruhning post-test natijalari **38%** ga yaxshilandi.
- Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich **15%** atrofida bo'ldi.

Bu AI texnologiyalarining metafora o'zlashtirish tezligi va aniqligiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini anglatadi.

Multimodal tasavvurning kengayishi

Eksperimental guruh talabalarining:

- vizual birliklarni tahlil qilish qobiliyati,
- lingvistik ma'noni tasvir bilan bog'lash ko'nikmasi,
- kognitiv assotsiatsiyalar hosil qilish tezligi nazorat guruhiga qaraganda

ancha yuqori bo'ldi.

AI orqali individuallashtirilgan o'quv muhiti yaratilishi

Talabalar AI tomonidan:

- individual darajaga mos misollar berilishi,
- xatolar bo'yicha aniq tahlil,
- dinamik mashqlar yaratish kabi imkoniyatlarni yuqori baholadilar.

O'quv motivatsiyasining oshishi

Anketalar natijalariga ko'ra, eksperimental guruhning **87%** talabalari AI asosidagi o'qitishni an'anaviy usullarga qaraganda ancha qiziqarli deb baholadi.

Kompyuter lingvistikasi asosida avtomatik tahlilning afzalligi

AI multimodal metafora komponentlarini:

- manba domeni,
- maqsad domeni,
- vizual kodlar, rang va shakl semantikasi asosida aniq ajratishga yordam berdi.

Bu jarayon oddiy dars jarayonida bunday tezlikda amalga oshirilmaydi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz tilidagi multimodal metaforalarni o'rgatishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu bir necha omillar bilan izohlanadi:

Multimodal qayta ishlashning avtomatlashtirilishi. Metafora o'z tabiati bilan kognitiv jarayon hisoblanadi. AI uni vizual, lingvistik va semantik qatlamlar bo'yicha avtomatik izohlab berishi natijada talabaning kognitiv yuklamasini kamaytiradi.

AI talaba idrokiga moslashadi. An'anaviy ta'lim bir xil usulda kechsa, AI har bir talabaga mos:

- qiyinchilik darajasi,
- tushuntirish turi,
- multimodal misollar yarata oladi.

Bu "individual learning trajectory" ning shakllanishiga olib keladi.

Vizual metaforalarni o'rgatishda AI afzalligi. Ko'plab multimodal metaforalar (masalan, "Time is money" metaforasining infografik varianti) AI yordamida tez va aniq vizuallashtiriladi, bu esa ma'noni tezroq anglashni ta'minlaydi.

Kognitiv lingvistika va AI integratsiyasi. AI metafora konseptual xaritasini, domenlararo bog'lanishlarni, pragmatik kontekstni aniq ko'rsatib bera oladi. Bu kognitiv tilshunoslik yondashuvini amaliyotga olib kiradi.

Talabalar faolligi oshadi. AI asosidagi topshiriqlar gamifikatsiya elementlariga ega bo'lgani uchun talabalar jarayonga faolroq kirishadilar.

Xulosa. Tadqiqot natijalari ingliz tilidagi multimodal metaforalarni o'rgatishda sun'iy intellekt texnologiyalari yuqori samaradorlikka ega ekanini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Eksperimental guruh nazorat guruhiga nisbatan metafora tushunchalarini ancha chuqurroq anglab oldi, vizual va lingvistik komponentlarni integratsiyalash ko'nikmasi sezilarli oshdi, kognitiv assotsiatsiyalar hosil qilish tezligi kuchaydi.

Kengaytirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki:

AI multimodal metaforalarni o'rgatishda kognitiv yuklamani kamaytiradi;

- talabalarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi va multimodal tafakkuri rivojlanadi;
- individual ta'lim trayektoriyasi shakllanadi, bu esa o'zlashtirish darajasini oshiradi;
- avtomatik vizualizatsiya va tahlil talabning muammoli joylarini tez aniqlaydi;
- o'quv motivatsiyasi 80% dan yuqori ko'rsatkichga ko'tariladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt metaforalarning konseptual asoslarini, domenlararo o'xshashliklarni va ma'no ko'chish mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Natijada, AI texnologiyalaridan foydalanish ingliz tili o'qitish metodikasida yangi pedagogik paradigma sifatida qaralishi mumkin.

Tadqiqot shuni tasdiqlaydiki, multimodal metafora nafaqat lingvistik hodisa, balki vizual-semiotika, psixologiya va kognitiv lingvistika bilan uzviy bog'langan kompleks jarayon bo'lib, sun'iy intellekt bu jarayonni sezilarli darajada samarali, oson va interaktiv holga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduolimova, Maftuna & Isaqova, Ozoda. "Turl i tizimli tillar (o'zbek va ingliz tillari)da metaforalarning asosiy turlari va o'rganilish yo'nalishlari." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, (3)4, 2023.
2. Axmadjonova, Mastura Maqsudjon qizi. "Ingliz va o'zbek tillarida metaforalarning lingvistik xususiyatlari." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 40(1), 2025.
3. Dehqonova, Zilola Mirzayevna. "Ta'limda sun'iy intellektning o'rni." *Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar jurnali*, 5(4).
4. Muhammedova, Mohichekhrakhon. "Ingliz tilini o'qitishning zamonaviy metodlari." *Yangi O'zbekiston Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali*.
5. Maxkamova, Dildora Baxtiyorovna. "Ingliz tili o'qitishda SMART-ta'lim texnologiyalari." *Molodye uchenye* ("Young Scientists") jurnali.

THE GREEN ECONOMY IS SHAPED BY GLOBAL TRENDS, EMERGING TECHNOLOGIES, AND THEIR ECONOMIC IMPACTS

Rahmonov Otabek Qosim o'g'li

Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarazmi

otabekrahmonov172@gmail.com

Annotation: This paper provides a comprehensive, evidence-based analysis of the green economy, synthesizing theoretical frameworks with up-to-date global empirical data. It examines the recent expansion of renewable energy's share in electricity generation, the highest-ever annual increase in renewable energy jobs, and record-breaking annual investment flows into the energy transition. The study evaluates green technologies and innovations—solar PV, wind power, energy storage, electrified transport—and their interactions with macroeconomic variables such as market capitalization, investment inflows, and employment. Policy implications and recommendations are provided to guide governments and private stakeholders in accelerating a just and efficient transition to a low-carbon economy.

Annotatsiya: Ushbu maqola yashil iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini hamda global darajadagi tendensiyalarini tizimli tahlil qiladi. Tadqiqotda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi, yashil ish o'rinlarining o'sishi, hamda toza energiyaga investitsiyalarning so'nggi yillarda rekord darajaga chiqishi kabi real global statistika ma'lumotlaridan foydalanilgan. Shuningdek, maqolada yashil texnologiyalar va innovatsiyalar — quyosh va shamol energetikasi, energiya saqlash, elektrotransport va atrof-muhitni muhofaza qiluvchi sanoat jarayonlari — iqtisodiy o'sishga qanchalik hissa qo'shayotgani ilmiy asosda tahlil qilingan. Iqtisodiy ta'sirlar bo'limida yashil iqtisodiyot investitsiya oqimlari, bozor kapitallashtiruvchi, ish bilan ta'minlash va sektorlararo o'zgarishlar sintez qilib taqdim etilgan. Xulosa bo'limi siyosat tavsiyalari va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlarini keltiradi.

Аннотация: В статье системно рассматривается «зелёная экономика» с теоретической и практической точек зрения. Используются актуальные глобальные статистические данные: доля возобновляемой электроэнергии в мировом энергобалансе, рекордный рост рабочих мест в секторе возобновляемой энергии и исторические рекорды инвестиций в чистую энергетику. Анализируются ключевые зелёные технологии и инновации (солнечная и ветровая энергия, накопители, электромобили), а также их

макроэкономическое влияние: капитализация «зелёного» сектора, приток инвестиций и эффект на занятость. Предложены политические рекомендации для ускорения перехода и направления для дальнейших исследовательских работ.

Keywords: green economy; renewable energy; green jobs; clean energy investment; green technologies; economic impact; sustainability policy; market capitalization; energy transition; innovation diffusion.

Introduction. The accelerating shift from fossil-fuel-intensive growth to low-carbon, resource-efficient development defines contemporary debates about the green economy. Scholars define the green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities; this definition foregrounds the dual objectives of decarbonization and inclusive economic growth. In the current decade, empirical evidence points to an era of rapid transformation: renewable electricity's share experienced record increases in 2023–2024, and global investment in the energy transition surpassed two trillion US dollars in 2024, signaling deepening capital flows into decarbonizing technologies (IEA; BNEF). These financial and structural shifts render the green economy not merely an environmental imperative but a major economic restructuring process that affects employment structures, capital markets, and international trade patterns.

Framing the problem, this paper asks: what are the principal economic drivers of the green economy's recent expansion, which technologies are most consequential for near-term decarbonization, and what macroeconomic impacts—on employment, investment, and market valuation—can be attributed to this transition? Answering these questions requires bridging theoretical frameworks from ecological economics and innovation diffusion with latest empirical indicators (renewable shares, job counts, investment flows, market capitalization). The introduction therefore situates the green economy in both conceptual and empirical registers, explaining why cross-disciplinary analysis is necessary for robust policy recommendations.

This paper outlines its structure: a literature review that synthesizes recent empirical and theoretical contributions; a theoretical framework integrating sustainability transitions and macroeconomic effects; an empirical section on global trends; a focused analysis on green technologies and innovations; an assessment of overall economic impacts drawing on jobs, investments, and market valuations; and a conclusion that emphasizes policy and research priorities. The methodological

approach is integrative: synthesizing international datasets, reports from IEA, IRENA/ILO, BNEF and market analyses to create a coherent assessment of the green economy's present trajectory and near-term prospects.

Literature Review. The literature on the green economy spans multiple strands: definitions and measurement, technological drivers, labour and skills, and macroeconomic modelling of transition impacts. Foundational work in ecological and environmental economics provided normative justifications for substituting natural capital with sustainable production practices; more recent empirical studies operationalize these concepts with metrics such as green revenues, green market capitalization, and clean energy investment flows. Empirical measurement remains contested—researchers debate which activities qualify as “green”—but market-level indices (e.g., Green Revenues, Green Market Cap) offer tractable proxies for cross-country comparison. This corpus informs both academic research and investor decision-making, with data providers such as FTSE/LSEG producing granular green revenue datasets used to estimate the financial footprint of “green” industries.

A second literature strand concerns technological learning and cost declines: solar PV and onshore wind have experienced steep cost reductions due to learning-by-doing and scale economies, enabling rapid deployment when supported by favorable policy regimes and capital availability. Technology diffusion literature emphasizes that cost declines, supply chain scale-up, and supportive finance (including public incentives) together create tipping points where renewables outcompete fossil generation in many markets; recent empirical reports confirm record capacity additions, led by solar PV, in 2024. This techno-economic evidence is central to models that forecast renewable shares and the pace of decarbonization.

Third, labour economics research addresses the distributional facets of the green transition: while green sectors create employment (installation, manufacturing, operations), the transition also involves sectoral displacement in fossil-fuel industries. Recent reports from IRENA and the ILO document the fastest annual growth in renewable energy jobs in 2023—evidence that employment reallocation is already under way, although the quality, regional distribution, and skill composition of these jobs vary substantially across countries. This literature underscores the need for active labour policies—training, social protection, and place-based investment—to ensure transitions are both productive and just.

Theoretical Framework. This paper adopts an interdisciplinary theoretical framework that synthesizes three strands: (1) sustainability transition theory, which examines socio-technical regime shifts (niches, regimes, landscapes); (2) endogenous

growth and innovation theory, which highlights R&D, learning curves, and spillovers; and (3) macroeconomic reallocation models that capture capital and labour flows between sectors. Together, these strands provide a toolkit for analyzing how policy, finance, and technological change interact to produce observed macro-level trends such as rising renewable shares and investment flows. The model posits feedback loops: declining costs boost deployment, which enlarges markets and attracts capital, thereby accelerating innovation and further cost declines. Operationalizing the framework requires measurable variables: technology costs and capacity additions (capturing innovation diffusion), investment flows and market capitalization (capturing finance and valuation), and employment counts and skill indicators (capturing labour market effects). These variables map onto the indicators summarized in this paper's empirical section (renewable share, investment totals, jobs, market capitalization), enabling the theoretical model to be tested qualitatively and contextually against recent evidence. The framework also incorporates distributional concerns—recognizing that aggregate job growth can mask regional and occupational mismatches—hence it explicitly models policy levers (training, subsidies, carbon pricing) that can mitigate transitional frictions.

Finally, the framework emphasizes path dependency and policy sequencing: countries with mature manufacturing bases and supportive industrial policy are more likely to capture value from the green transition (e.g., solar supply chains), whereas countries reliant on fossil exports face more complex adjustment dynamics. This theoretical vantage point shapes the empirical focus: not just “how much” growth the green economy produces, but “where” and “for whom” it generates benefits and costs.

Global Trends in the Green Economy. Empirical indicators demonstrate rapid expansion of the green economy in multiple dimensions. Renewable electricity's share rose markedly from about 30% in 2023 to a record ~32% in 2024, reflecting unprecedented capacity additions—roughly 700 GW of new renewables in 2024—with solar PV accounting for the largest share of additions. These physical changes were accompanied by financial milestones: global investment in the energy transition topped roughly \$2.0–\$2.1 trillion in 2024, the first time annual investment exceeded the two-trillion mark—evidence of capital markets' increasing conviction in the economic viability of the energy transition. Together, these facts indicate that deployment, finance, and market sentiment are aligning to accelerate global decarbonization in the power sector.

Labour market indicators also reflect structural change: renewable-sector employment increased from approximately 13.7 million jobs in 2022 to 16.2 million in 2023, the largest single-year rise on record according to joint IRENA/ILO reporting. This surge reflects large-scale deployment (installation and construction) and upstream manufacturing expansion in a few leading countries. However, while headline job growth is substantial, detailed analyses show substantial variation by geography and skill: many positions are concentrated in installation and operations, with fewer high-skill R&D positions dispersed unevenly across advanced economies. Thus, the green economy’s employment dynamics are positive overall but require deliberate policies to upgrade skills and support affected regions.

Another dimension concerns financial market recognition of green revenues: LSEG/FTSE-based analyses estimate that the green economy’s market capitalization reached about USD 7.2 trillion by the first quarter of 2024, demonstrating investor willingness to value green revenues. Nevertheless, measurement caveats apply—different providers use varying definitions of “green revenues,” and market cap is influenced by both real earnings and investor sentiment, so market capitalization should be interpreted alongside real investment and deployment figures rather than as a sole indicator of structural transformation.

Renewable share of global electricity (%) — 2023 vs 2024

Figure1. Bar chart comparing the above selected indicators (visual comparison; units vary—see table).

Green Technologies and Innovations. The technological core of the green economy centers on renewable generation (solar PV, wind), energy storage (batteries

and other storage forms), electrification of transport, and digitalization that enables demand-side flexibility. Solar PV and onshore wind have become the cheapest sources of new electricity in many regions, largely because of cost declines driven by manufacturing scale and learning-by-doing. Energy storage technologies—chiefly lithium-ion batteries—are crucial for integrating variable renewables and enabling electrified transport; advances in battery chemistry and manufacturing, together with declining battery pack prices, underpin rapid adoption of electric vehicles and stationary storage for grid balancing. These innovations collectively reduce system costs and expand the feasible scope of electrification across sectors (industry, buildings, transport).

Figure2. Key Global Green Economy Indicators

Renewable electricity share (2023 & 2024), projected 2030 share (IEA forecast), renewable energy jobs (2022–2023), clean energy investment (2024), green economy market cap (Q1 2024), and annual renewable capacity additions (2024). (Data sources: IEA, Ember, IRENA/ILO, BloombergNEF, LSEG.) Beyond hardware, system innovations—market design, grid modernization, digital demand response and smart charging for EVs—are critical. Institutional innovation (green finance instruments, carbon pricing, public procurement for low-carbon technologies) plays a complementary role by mobilizing capital and managing risks. Financial engineering (green bonds, sustainability-linked loans) and public de-risking instruments have

been instrumental in scaling projects, particularly in emerging markets where perceived risk premiums otherwise constrain investment. Case studies show that aligned policy and finance accelerate deployment far more effectively than isolated subsidies.

However, technological bottlenecks and supply-chain constraints remain: rare earths and battery mineral supply, grid build-out, and local permitting processes can slow project realization. Mitigating these constraints requires international cooperation on supply-chain resilience, strategic industrial policy to develop local capabilities, and regulatory reforms to streamline project permitting. Innovation policy that couples R&D funding with industrial strategy—supporting both upstream manufacturing and downstream deployment—is therefore central to maximizing the economic benefits of green technologies.

Figure3. Line chart showing renewable electricity share: 2023 ($\approx 30\%$), 2024 ($\approx 32\%$), and IEA 2030 projection ($\approx 46\%$).

Economic Impact of the Green Economy. Quantitatively, the green economy affects GDP composition, employment, investment flows, and financial valuations. Aggregate investment flows ($\approx \$2.0$ – $\$2.1$ trillion in 2024) indicate large capital redirections towards clean energy and associated infrastructure; such flows increase demand for construction, manufacturing, and professional services, creating positive

multiplier effects in some economies. Market capitalization in green sectors (~\$7.2 trillion as of Q1 2024) signals investor re-rating of firms with significant green revenues, which in turn affects corporate strategies and the cost of capital for green investments. These combined financial and productive shifts can raise long-run potential output by modernizing capital stock and improving energy productivity, though transition costs (retraining, stranded assets) can offset gains if poorly managed.

From a labour perspective, the net effect on employment depends on the balance of job creation in green sectors versus job losses in fossil-dependent industries. The large increase from 13.7 million to 16.2 million renewable jobs between 2022 and 2023 demonstrates net job creation in the short run, but there is heterogeneity: many gains are in installation and construction, while fossil fuel sectors may experience concentrated job losses in specific regions. Fiscal and social policies—retraining programs, place-based investments, unemployment benefits—are thus necessary to smooth distributional impacts and ensure socially acceptable transitions.

Macroeconomic policy interactions—such as the interplay between green public investment and monetary policy—also matter. Large public investments can crowd in private finance if properly structured; conversely, high interest rates raise financing costs for capital-intensive green projects. The evidence suggests that stable policy signals (long-term targets, predictable incentives) are as important as absolute subsidy magnitudes for mobilizing private capital. In short, the economic impacts of the green economy are substantial and multi-faceted, but their net welfare effects hinge on policy design and institutional capacity.

Conclusion. This paper synthesized theoretical perspectives and up-to-date empirical indicators to assess the green economy's trajectory. The evidence is clear: renewables are expanding rapidly (record capacity additions in 2024), investments in the energy transition surpassed historical thresholds (~\$2.0–\$2.1 trillion in 2024), and renewable energy employment exhibited its highest annual increase in 2023—signals that the green economy now constitutes a major structural shift in the global economy. However, benefits are unevenly distributed across geographies, sectors, and skill groups; addressing these distributional challenges requires proactive policy design—training, targeted industrial strategies, and investment in grid and storage infrastructure.

Policy recommendations include: (1) strengthen market signals for low-carbon investment (clear long-term targets and carbon pricing where politically feasible); (2) scale public de-risking instruments to mobilize private capital in emerging markets;

(3) invest in workforce retraining and place-based interventions to manage regional transition risks; and (4) coordinate industrial policies to secure resilient green supply chains while avoiding protectionist disruptions. Research priorities include improved measurement frameworks for green revenues and jobs, micro-level studies of job quality in green sectors, and cross-country policy experiments to evaluate sequencing options.

References:

1. International Energy Agency. (2024). Renewables 2024 — Global overview. IEA.
2. International Energy Agency. (2025). Global Energy Review 2025 — Electricity. IEA.
3. International Renewable Energy Agency & International Labour Organization. (2024). Renewable Energy and Jobs — Annual Review 2024. IRENA / ILO.
4. BloombergNEF. (2025). Energy Transition Investment Trends 2024/2025. BNEF.
5. London Stock Exchange Group. (2024). Investing in the Green Economy 2024 (Green Economy report). LSEG.
6. Ember / Reuters reporting. (2025). Global Electricity Review / coverage on renewable share 2024.

BADIIY OBRAZ

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Iroda Nurullayeva

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Badiiy obraz haqida ma'lumot berildi. "Obraz" atamasi "raz" ("chiziq") so'zidan olingan bo'lib, "raz" so'zidan "razit" ("chizmoq, yo'nmoq, o'ymoq") va undan "obrazit" ("chizib, o'yib, yo'nib shakl yasamoq") so'zi yasalgan. "Obrazit"dan "obraz" ("umuman olingan tasvir") vujudga kelgan. umumlashmadan individuallik, individuallikdan umumlashmalik tug'ilgandagina, to'g'rirog'i ular bir-birlarining ichlarida mujassamlashganlaridagina (mazmun va shakl hodisasiga o'xshab) – yaxlitlik vujudga kelgandagina obraz betakrorlikka, jonlilikka, ta'sirdorlikka erishadi. Obraz yaratila boshlaydi.

Uning yaratilish jarayonida badiiy to'qima (uydirma, yolg'on) faol ishtirok etadi. "Zotan, butun adabiyot badiiy to'qimalardan iborat, chunki turmush hodisalari zamon va makon ichida sochilib yotadi. Masalan, bir odamni olaylik: u o'zining mohiyatini, tabiatini ochib beradigan bir so'zni bugun aytsa, ikkinchisini bir haftadan, uchinchisini bir yildan keyin aytishi, balki hych bir aytmay o'tib ketishi ham mumkin. Yozuvchi ana shunday odamni ketma-ket so'zlatadi. Uning mohiyati va tabiati uchun xarakterli so'zlarning hammasini aytiradi. Bu esa turmushni badiiy to'qimalar vositasida aks ettirish bo'ladi. Ammo, badiiy to'qimadagi hayot oddiy turmushdan ko'ra realroq va to'liqroqdir"(A.Tolstoy). Shu sabab, voqelikning aslidan badiiy asardagi hayot tig'izroq, keskinroq, go'zalroq, yorqinroq, mag'izliroq, ma'nodorroqdir.

Kalit so'zlar: Obraz, mubolag'a, kichraytirish, o'xshatish, omonim, sinonim antonimlar; anafora, epifora, asindenton, badiiy to'qima, estetik ta'sirdorlik

Badiiylik – san'atning ham joni, ham ruhi ekan, uni yuzaga keltiruvchi asosiy vositalardan biri – badiiy obrazlardir va u adabiyotshunoslik fanining markaziy muammosi sanaladi.

Chunki adabiyotshunoslik ilmida "obraz" deganda inson ongida in'ikos etilgan voqea – hodisalargina emas, balki shu bilan birga so'z vositasida san'atkor

tomonidan anglangan, qayta ishlangan (bichib to‘qilgan) va tasvirlangan hayot tushuniladi. “... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo‘q. Hamma qismlar butunga buysungan, hammasi bitta maqsadga yo‘naltirilgan, hammasi birlikda bitta go‘zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi”.¹

Shuning uchun ham biz bu odam Yusufbek hoji, bu odam Qori Ishkamba, mana bu qiz Layli, mana bu yigit Majnun deymiz. Ularning har biri “Voqelikdagi ma‘lum hodisalarning mag‘zini chaqib beradigan, umumlashiruvchi... har qanday voqeiy hodisadan yuksak... har qanday tarixdan ishonchliroqdir” (V.Belinskiy).

Lekin “obraz” atamasi faqatgina san‘atda ishlatilmaydi. Jumladan, falsafada hayotni inson ongidagi in‘ikosini – obraz deb tushunish odat tusiga kirgan. “Fan – voqelik faktlaridan ularning mohiyatini – g‘oyasini ajratib oladi” (V.Belinskiy), undagi obrazning maqsadi – ana shu g‘oya (tushuncha, muhokama, isbot, xulosa)ni ta‘kidlash, ko‘rgazmali tarzda yetkazishdir. Fandagi obraz voqea – hodisaning shunchaki tashqi ko‘rinishi emas, balki ana shu ko‘rinishlarning eng tipigi (o‘rnakli misolini, eng arzirli namunasi)ni ifodalashga xizmat qiladi, u **ko‘rgazmali (illyustrativ) obrazdir**. Albatta, uning mohiyatida tipiklik (umumlashirish) xislati bo‘lsa-da, lekin voqelik faktlarini mubolag‘ali tarzda ko‘rsata olmaydi. Hayotda “obraz” atamasi yana boshqa bir ma‘noda ishlatiladi, uni **suratli (fotografik) obraz** deb yuritish mumkin. U ham voqea – hodisani aks ettirishda eng xarakterli vaziyat va holatni tanlaydi. Lekin aniqlikka, ayanlikka bo‘ysunadi va uning asosiy maqsadi – voqea – hodisaga xos bo‘lgan individuallikni ko‘rsatishdir. Uning asosida individuallashtirish (xususiylik) xislati yaqqol ko‘zga tashlansa-da, u orqali suratkash o‘zining unga bo‘lgan hissiy munosabatlarini bera olmaydi. Shu sababdan ham ularning ta‘sir doirasi tor bo‘ladi va barchaga zavq bera olmaydi, maftun etolmaydi. San‘at va adabiyotdagi obraz ularga nisbatan adadsiz ta‘sirchan bo‘ladi, chunki hayotiy voqea – hodisalar san‘atkorning aql - tafakkuri, qalbi, ruhi, salohiyati bilan boyitiladi, ziynatlanadi, san‘atkor “unga o‘z idealini singdiradi va shunga ko‘ra qayta yaratadi”, “oqilana voqelikning bunyodkori” (V. Belinskiy) bo‘ladi. Natijada bu obraz go‘zalligi va ta‘sirchanligi bilan millionlar qalbini zabt etadi. V.Belinskiy aytganidek, “bashaar hayotining tepib turgan yuragi, uning qoni va joni, uning shu‘lasi va quyoshi”ga aylanadi. Chunki obraz jonli harakati, jozibadorligi va yorqinligi bilan o‘zida voqea – hodisalarning qonuniyatini asosli va chuqur mujassam etadi.

Badiiy obraz xususiyatlarini o‘rganishni atamaning mazmunidan boshlagan ma‘qulroq. “Aslida “obraz” slavyan tillariga xos so‘z bo‘lib, u voqea – hodisalarning

¹ В.Г.Белинский. Адабий орзулар, Т., Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 101-бет.

xayolda namoyon bo'ladigan manzarasini bildiradi. Slavyanlar “obraz” deganda, avvalo, odamzotni azob – uqubatlardan saqlab qolish uchun Alloh tomonidan yuborilgan Iisus Xristos (Iso payg'ambar)ning rassomlar, haykaltaroshlar tasvirlagan qiyofasini tushunishgan.

Xristian (nasroniy) dinida payg'ambar Isoning tug'ilishi, hayoti, o'limi bilan bog'liq voqealarni aks ettiruvchi san'at asarlarini yaratish keng tarqalgan. Rassomlar, haykaltaroshlar o'z xayol – tasavvurlari asosida Isoga bag'ishlangan ko'plab asarlar ijod qilishgan. Yog'och, tosh va boshqa materiallardan chizib, o'yib, yo'nib yasalgan bu asarlar juda ta'sirchan yaratilgan”¹.

Yuqoridagi barcha fikrlarni jamlasak, bitta xulosa kelib chiqadi: adabiyotga hayotning hamma (inson, narsa, buyum, hayvon, hodisa, predmet, o'simlik; ko'chma ma'nodagi so'zlar, iboralar, leksik resurslar; ifoda – tasvir vositalari – mubolag'a, kichraytirish, o'xshatish, omonim, sinonim antonimlar; anafora, epifora, asindenton va sh. k.) unsurlari kirar ekan, kirganda ham san'atkor ongi va qalbida jilolanib, boyib, kattalashib, eng muhimi insonlashib va birbutunlik kasb etib muhrlanar ekan – ularning barchasini obraz deb yuritish qonuniyatdir. Shu nuqtai nazardan birgina misolga – benazir shoir, o'zbekning ko'z qorasi Hamid Olimjonning “O'zbekiston” she'ridan kichik bir parchaga e'tibor qilaylik:

O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston,
Dostonlarda bitgan guliston –
O'zbekiston deya atalur,
Uni sevib el tilga olur.
Chiroylidir go'yo yosh kelin,
Ikki daryo yuvar kokilin.
Qorli tog'lar turar boshida,
Gul vodiylar yashnar qoshida.
Chor atrofga yoyganda gilam
Aslo yo'qdir bundayin ko'klam.¹

Unda O'zbekiston ham – obraz, ko'klam ham - obraz, “Chiroylidir go'yo yosh kelin, ikki daryo yuvar kokilin” - o'xshatishi ham obraz. Lekin ularning barchasi ham – ko'z o'ngimizda o'xshashi yo'q O'zbekistonni betakror ranglari, ijodi, turmushi. baxti, tolesi, iqboli, yallasi, allasi, shirmoni, butun bag'riyu aziz tuprog'i bilan yaqqol va butunligicha aniq gavdalantiradi, qalbni g'ururga to'ldiradi.

¹ А.Улуғов. Адабиётшуносликка кириш, Т., “Университет”, 2000, 14-бет.

¹ Ҳ.Олимжон. МАТ, 1 – том, Т., “Фан”, 1979, 244-бет.

Biroq, V.Belinskiy ta'kid etganidek, san'atdagi eng oliy predmet - inson hisoblanarkan, demak, "obraz" atamasini insonga (badiiy asardagi insonga) nisbatan qo'llash ma'quldir. Chunki, "Yozuvchining materiali – uning o'zi kabi xususiyatlar, niyatlar, xohishlarga ega bo'lgan, did va kayfiyatlari o'zgarib turadigan insondir" (M.Gorkiy, 101-bet). Adabiyotda ana shu Insonga va unga asoslanib hayotning qolgan barcha predmetlari, hodisalari ham insoniylashadi; Insonning badiiy kashfi uchun xizmat qiladilar.

Badiiy obraz ko'rgazmali obrazdagi **umumlashtirishni** va suratli obrazdagi **individuallikni** o'zida birdaniga birlashtiradi. Aslida har bir mavjudot kabi inson – umumiy va individual tomonlarning birligidan iborat: bir tomondan, u jonli mavjudotning bir vakili, tarixiy rivojlanish nuqtai nazaridan biron – bir urug'ning, millatning, sohaning, mutaxassislikning vakili. Unga o'xshash minglab, millionlab kishilar bor. Lekin, ayni paytda, u boshqa biron kishiga tashqi jihatdan ham, xarakteri jihatidan ham o'xshamaydi, ulardan farqlanib turuvchi o'z dunyosi bor.

Yozuvchi muayyan obrazda voqea – hodisalarning eng muhim xususiyatlarini umumlashtiradi. Jumladan, "Sudxo'ning o'limi"dagi Qori Ishkambada bosh xususiyat qilib xasislik, ochko'zlik, sudxo'rlik xislatlari shunchalik umumlashtirilganki, biz hayotda uchratgan xasis va sudxo'r kishilarni – qori ishkambalar deb atayveramiz.

Ayni paytda, Qori Ishkambaning xarakterli aniq qiyofasi, o'ziga xos original qili'i, odati, o'y – orzusi, muhokamayushohadasi, tili, odobi, madaniyati bor. Bu o'ziga xosliklar – individuallashtirilgan tarzda ro'yobga chiqqan va ular ta'kidlab ko'rsatiladi, esda qoladigan qilib tasvirlanadi. Misol tariqasida uning portretini ko'z o'ngimizga keltiraylik:

"U o'rta bo'yli, qorni katta, semiz, bo'yni kalta va yo'g'on, boshi ham katta va sergo'sht bir odam edi, bo'ynining yo'g'onligi va yuzining sergo'shtliligi shu darajada ediki, uning gavdasi suv to'ldirilgan meshday tekis ko'rinar edi. Agar uning qilin soqoli va sochi olinib, kiyimlari ham yechilib tashlansa, nortuyaning oshqozoniga o'xshab qolardi. Faqat farqi shundaki, bu tuyaning oshqozonidan kattaroq va tusi ham qizg'ishroq bo'lib, oyu kuni to'lgan semiz, tullagan keksa bo'g'oz cho'chqaning xuddi o'zi bo'lib qolar edi" (S.Ayniy. Sudxo'ning o'limi, T., 1978, 176-bet).

Ko'rinadiki, bu qiyofa faqatgina "Sudxo'ning o'limi"dagi Qori Ishkambagagina tegishlidir; xasis, ochko'z, tekinni ko'rsa yeb to'ymaydigan qorining judayam aniq, judayam ishonchli, judayam esda qoladigan tarzda portretidir; ikkali unurning –

umumlashtirish va individuallashtirishning hayotiyligini, yaxlitligini yaqqol ko'rsatuvchi isbotdir.

Demak, umumlashmadan individuallik, individuallikdan umumlashmalik tug'ilgandagina, to'g'rirog'i ular bir-birlarining ichlarida mujassamlashganlaridagina (mazmun va shakl hodisasiga o'xshab) – yaxlitlik vujudga kelgandagina obraz betakrorlikka, jonlilikka, ta'sirdorlikka erishadi. Obraz yaratila boshlaydi.

Uning yaratilish jarayonida **badiiy to'qima** (uydirma, yolg'on) faol ishtirok etadi. "Zotan, butun adabiyot badiiy to'qimalardan iborat, chunki turmush hodisalari zamon va makon ichida sochilib yotadi. Masalan, bir odamni olaylik: u o'zining mohiyatini, tabiatini ochib beradigan bir so'zni bugun aytsa, ikkinchisini bir haftadan, uchinchisini bir yildan keyin aytishi, balki hych bir aytmay o'tib ketishi ham mumkin. Yozuvchi ana shunday odamni ketma-ket so'zlatadi. Uning mohiyati va tabiati uchun xarakterli so'zlarning hammasini aytiradi. Bu esa turmushni badiiy to'qimalar vositasida aks ettirish bo'ladi. Ammo, badiiy to'qimadagi hayot oddiy turmushdan ko'ra realroq va to'liqroqdir"(A.Tolstoy). Shu sabab, voqelikning aslidan badiiy asardagi hayot tig'izroq, keskinroq, go'zalroq, yorqinroq, mag'izliroq, ma'nodorroqdir.

Garchi barcha go'zallik mavjud voqelikning mazmunida bo'lsa-da, yozuvchi qahramon hayotining shunday nuqtalarini tanlaydiki, ular asarning g'oyasi talabidan kelib chiqadi. Ana shu g'oyaga aloqasi bo'lmagan barcha narsalardan yozuvchi voz kechadi. Jumladan, "O'tgan kunlar"da Kumush tasvirlanar ekan, u o'zbek xonadonida bo'ladigan birorta yumush(kir yuvish, qozon-tovoqqa unnash, uy va hovli supirish kabi o'nlab ishlar)ni bajarmaydi. Chunki yozuvchi Kumushning faqatgina bir jihatini – Otabekka sevgisini ko'rsatishni bosh g'oya qilib olgani uchun oilaviy yumushlarni tasviridan asosli ravishda voz kechadi, Kumush va Otabek sevgisining, qismatining tarixini ta'sirli gavdalantiradigan, shu muhabbat mantig'iga mos keladigan, badiiy to'qima yordamida kashf qilingan voqealarni, holatlarni (birgina "Siz o'shami?" voqeasini, ularning holatini eslang) tasvirlaydi.

Odamlarning hislarini qo'zg'atish, "tuyg'ularimizdagi to'lqunlarni" uyg'otmoq orqali hayajonlantirish-**estetik ta'sirdorlik** adabiyotning vazifasi ekan, demak, badiiy obraz mag'zi to'q, hayotiy, umriboqiy (Otabek, Kumush, Yusufbek hoji, O'zbekoyim ... kabi) bo'lgandagina badiiy qiymatga ega bo'ladi; obraz yaratishga o'tadi: undan hayajonlanib o'rnak olamiz yoki nafratlanamiz, his-tuyg'ularimizning yaxshilari (ijobiylari)ga "oziq" beramiz, yomonlari (salbiylari)ni yetti qavat chuqurga ko'mamiz. Qalb musaffoligining - samimiy tasviridan ba'zan yig'laymiz-yengillashamiz, tozaramiz.

Chunonchi, O'lmas Hoshimova (O'tkir Hoshimovning rafiqasi) "Yozuvchi nega yig'laydi" ("Oila va jamiyat" gazetasi №30, 25-31 iyul 2001 yil) maqolasida yozadi:

Uning ("Dunyoning ishlari"-H.U) eng oxirgi sahifasi qanday tug'ilgani hamon ko'z o'ngimda turibdi. Bahor edi. Kechasi gumburlagan tovushdan uyg'onib ketdim. Momaqaldiroq bo'layotgan ekan. Qarasam, xonada adasi yo'qlar. Ayvonga chiqdim. Soat to'rtidan o'tibdi. Narigi xona eshigidan chiroq nuri tushib turibdi... Sekin ichkariga kirib yaqin bordim. Qarasam, adib unsiz yig'layapti... Qo'rqib ketdim. "Nima bo'ldi?" - desam, indamay chiqib ketdilar... Ko'z yoshi tomgan sahifalarni beixtiyor o'qidim. O'qib, yig'lab yubordim. Bu "Iltijo" degan bob edi.

"Oyi men keldim ... eshityapsizmi, oyi, men yana keldim..."

Qabringizni silab qo'ysam orom olasizmi?.. Mana oyijon, mana... Yo'q, yo'q, yig'laganim yo'q. Hozir, hozir o'tib ketadi..."

Balki bu parchani alohida o'qigan kitobxon unchalik hayajonga tushmas. Biroq, "Dunyoning ishlari"ni bir boshidan o'qib, Onani qattiq sevib qolgan kitobxon bu satrlarni o'qiganda larzaga tushmay qolmaydi. "Iltijo" bobini ko'zda yosh bilan o'qib bergan ko'plab talaba va o'quvchilarni ko'rdim. Darvoqye, "Ikki eshik orasi" romanining "Zilzila", "Tushda kechgan umrlar" romanining "Oppoq, oppoq qorlar yog'di" bobini larzaga tushib, yodaki o'qigan kitobxonlar ham oz emas. Balki muallifning o'zi ularni rosmana yig'lab yozgani uchun ham shundaydir. Nima bo'lganda ham adiblar yig'isi o'quvchining qalbiga nur olib kiradi. Yozuvchilik qismati shunday bo'lsa, ehtimol".

Shu o'rinda bir chekinish qilaylik. Qaysi ovqatni pishirishga ishtiyoqingiz uyg'onayapti? Deylik, palovga. Palov pishirish o'y-xayoli (orzusi) unga kerakli masalliqarni ajratishni, eng yaxshilarini saralashni va bir joyga to'plashni-harakatni keltirib chiqaradi. Palov-g'oya, uni yuzaga keltiruvchi materiallar tanlanadi: go'sht, sabzi, yog', piyoz, gurunch, suv, tuz (mosh, sholg'om, uzum, nok, anor va h.ning keragi yo'q). Turli masalliqalar (zarur materiallar) o'zaro reaksiyaga kirishib, birlashib, yaxlit bitta narsani - palovni yuzaga keltiradi. Xuddi shu usulda obraz yaratiladi, ya'ni umumlashtirish, konkretlashtirish, badiiy to'qima, estetik ta'sirdorlik birlashib, bir-biriga singib birbutun obrazni yuzaga chiqaradi.

Aytilganlarga suyanib, obrazga quyidagi asosli ta'rifni beramiz: **Obraz "badiiy to'qima yordamida yaratilgan, estetik qiymat kasb etgan inson hayotining umumlashma va ayni chog'da, aniq manzarasidir"**¹

¹ Л.И.Тимофеев. Основы теории литературы, М., 1959, стр. 53.

Obraz yaratishda tasavvur va aqlning ishtiroki ham beqiyos, ayni chogʻda, judayam qiziqarlidir.

Tasavvur badiiy kashfiyotning hal qiluvchi faktori boʻlsa-da, niyatning amalga oshishida **aql** ham jonli ishtirok etadi, boshqacha aytganda, materialga ongli munosbat hammavaqt zaruratdir.

Qayerda faqatgina tasavvur yoki faqatgina aqlga eʼtibor qaratilsa, oʻsha yerda ijodning bir tomoni alohida qimmat kasb etadi va umuman olganda, avlodlar didini qoniqtirmaydi. Faqatgina ikkala tomon bab-barobar tamoyilga ega boʻlgandagina – toʻgʻri yoʻl topilgan boʻladi. Shuning uchun ham Shiller “Tasavvur aql bilan birlashganda shoir-sanʼatkorini yetishtiradi”, - deydi. Ha, tasavvur faqatgina aql ishtirokida haqqoniylik kasb etadi.

Gyotening aytishicha, mazmun tasavvurning ichki tajribasidan bevosita va erkin oqib chiqsa, shaklni voqyelik taʼsirida aql kashf etadi. Ularning ikkalasi birlashadi, bu oʻzaro birlashish yaxlit va goʻzal boʻlishi uchun – u tahlil qilinishi, anglanishi shartdir.

Goʻyo yozuvchida ikki qiyofa birlashadi: biri fikr-gʻoya bilan mahliyo boʻlgan sanʼatkor, ikkinchisi “Buni qilish kerak, undan qochish kerak” deb fikr beruvchi tanqidchi.

Lekin tasavvur bilan aqlning vazifasi turlichadir. Agar tasavvur – ijodiy kuch boʻlsa, xotira va tajribaning turli vositalarini guruhlashtirib yangilik yaratsa, bu ideal voqyelik talablariga javob bersa, aql tasavvur yaratayotgan ishni nazorat qiladi, uning butunligini va qismlarining garmonik birligini taʼminlashga xizmat qilmaydigan ortiqchaliklarga barham beradi.

Demak, aql boshqaradi, hal etadi, izlaydi, rad etadi, lekin tasavvur yaratgan narsani tamoman buzmaydi. Aql tasavvurning maslahatchisi boʻladi. U ongli faktor sifatida – sanʼatkor didi vazifasini oʻtaydi. Didni tarbiya asosida olish mumkin, uni yaxshilash yoki turli estetik qarashlar orqali buzish ham mumkin. Shuning uchun ham did tasavvurni toʻdiradi, talant tabiatining umumiy belgisiga aylanadi.

“... Har bir yozuvchi oʻzi uchun tanqidchi ham hisoblanadi, - deb yozadi Pirmqul Qodirov “Oʻylar” kitobida. – Goʻyo uning yarmi yozuvchi boʻlib yozsa, yarmi tanqidchi boʻlib, qanday yozayotganini aytib turadi, har bir asarini kitobxondagi ehtiyojlar, adabiyotdagi talablar va avtorning yuragidagi niyatlarining toshi bilan tortib qabul qiladi”. Demak, avtor oʻzining yaratgan asarinigina emas, balki oʻzini ham obʼektivlashtirishi lozim degan haqiqatni – badiiy ijodning qonuniyatlaridan birini toʻgʻri koʻrsatadi. Bir vaqtning oʻzida ham ijod qilish, ham nazorat qilish hodisasini S.Ahmad ham asosli taʼkidlaydi: “Xullas, men “Ufq”da

birovga o'xshamaslikka harakat qilganman. Yozayotgan har bir jumlaning, shu rostmi, birov o'qisa ishonadimi, deb o'zimdano'zim so'rab yozganman. Birorta yozuvchining kitobidagi tasvir, birorta o'xshatish beixtiyor kirib qolmasligini kontrol qilib turganman".

Ko'rinayaptiki, asar yaratish jarayonida yozuvchining ongi ikkiga bo'linadi: u (avtor) yaratuvchi, u (o'quvchi) baholovchidir. Ana shu yaratuvchanlik va baholovchilik holatlarining mutanosibliigi asarning ta'sir kuchini ta'minlaydi. Agar birinchi holat-yozuvchining ijod jarayonida o'zganing (obrazning) "terisiga kira bilishi"ga, uning ruhi bilan yashay olishiga va voqeaning ishtirokchisiga aylanishiga olib kelsa, ikkinchi holat – obrazni o'zidan ajratishiga, unga sal uzoqroqdan razm solishga imkon beradi.

Aytmoqchimizki, yozuvchi tasvirlanayotgan voqelik ichida, qahramon shaxsida yashar ekan, u harch vaqt o'zligini (yaratuvchi shaxsligini) yo'qotmasligi kerak. Chunki yozuvchi tasvirlanayotgan personaj emas, u personajning hamma kechinmalarini aslida boshidan kechirgan ham emas. Lekin yozuvchida personaj yuragini o'z qalbiga joylab olmoq san'ati, inson psixikasini, his-hayajoni va iztiroblarini tasvirlay olish qudrati bor.

Ham yaratish, ham baholash holati izchil bo'lishi uchun ijod jarayonida yozuvchiga osoyishtalik va ruhiy tiniqlik kerak. Agar charchash, toliqish natijasida xayol har yoqqa olib qochar ekan, u diqqatini bir markazga to'play olmaydi. Agar u kuchli hayajon, iztirob, kechinma ta'sirida ekan, u bu holatlarni to'liq sezadi, his qiladi, lekin qog'ozga tushira olmaydi. Bu o'z navbatida qahramonlar hatti-harakatlarini, qalb kechinmalarini yetarli baholay olmasdikka olib keladi. L.Tolstoy ta'biri bilan aytganda, yozuvchi "dilidagi tanqidchi" uyg'onmaydi.

Xullas, tasavvur materialni bunyod etadi, hissiyot uni harakatga soladi, aql esa boshqarish va nazorat qilish vazifasini o'taydi...

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MAHSULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH

Jalolov Sarvar Mannob o'g'li

Menejment va Zamonaviy Texnologiyalar Universiteti Raqamli iqtisodiyot
mutaxassisligi 2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yechimlarni tahlil qiladi. Tadqiqot doirasida mobil banking, onlayn to'lovlar, masofaviy identifikatsiya tizimlari hamda sun'iy intellekt va Big Data platformalarining bank faoliyatidagi roli o'rganilgan. Maqolada raqamli mahsulotlarni yaratish va joriy etishda yuzaga keladigan zaif tomonlar, mavjud imkoniyatlar va tahdidlar SWOT tahlil orqali ko'rsatildi. Shuningdek, statistik ma'lumotlar va xalqaro hamda milliy tajribalar asosida banklarning raqamli transformatsiyasini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari banklarning raqamli mahsulotlar orqali raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar bazasini kengaytirish va operatsion samaradorlikni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli bank mahsulotlari, Tijorat banklari, Sun'iy intellekt (AI), Big Data, SWOT tahlil, Raqobatbardoshlik, Operatsion samaradorlik, Fintech.

Raqamli iqtisodiyotning jadal kengayishi bilan tijorat banklarining raqamli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyoji keskin ortmoqda. Mobil ilovalar, onlayn to'lov xizmatlari, masofaviy identifikatsiya va analitik platformalar orqali banklar o'z mijozlariga 24/7 sharoitda, tez va qulay bank xizmatlarini taklif qilish imkoniga ega bo'lmoqda. Ushbu raqamli mahsulotlarning samarali joriy etilishi nafaqat mijozlar tajribasini yaxshilaydi, balki banklarning operatsion xarajatlarini kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirishda strategik ustunlikka aylanishi mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston bank tizimida raqamli kanal xizmatlaridan foydalanuvchilar soni jadal o'sib bormoqda. Masalan, 2024-yil sentyabr holatiga ko'ra, masofaviy bank xizmatlari foydalanuvchilari soni 48, 4 millionga yetib, bir yil davomida 23, 1 % ga oshgan.

Bundan tashqari, Markaziy Bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-oktyabr holatida barcha tijorat banklarida masofaviy bank tizimidan foydalanuvchilarning jami soni 74, 18 million kishini tashkil qilgan. Bu raqamlar raqamli bank

mahsulotlarining bozorga va mijozlar ongiga muvaffaqiyatli integratsiyalanganidan darak beradi. Shunga qaramay, raqamli bank mahsulotlarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishda bir necha muammolar mavjud. Eski bank axborot tizimlari bilan integratsiya qilishdagi cheklovlar, ma'lumotlar sifatining nomutanosibliigi va kiberxavfsizlik tahdidlari banklar uchun potentsial to'siqlarga aylanadi.

Ushbu nuqtai nazardan, banklar raqamli mahsulotlar strategiyasini shakllantirishda inklyuziv yondashuvga ehtiyoj sezmoqda: axborot infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ma'lumotlar boshqaruvi va xavfsizlik siyosatlarini takomillashtirish, shuningdek, raqamli xizmatlar dizaynini mijoz ehtiyojlariga moslashtirish zarur.

Maqolada biz tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ularni samarali qo'llash bo'yicha strategik yechimlarni tahlil qilamiz. Ayniqsa, ma'lumotlar arxitekturasi (data lake, data warehouse), ilmiy asoslangan mahsulot dizayni, regulyatoriy va kadrlar salohiyatini oshirish yo'nalishlarida takliflar ishlab chiqiladi. Ushbu strategiyalar banklarning raqamli mahsulot investitsiyalari rentabelligini oshirish va mijozlar bazasini kengaytirish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli bank mahsulotlari tijorat banklari faoliyatida innovatsion rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida qaraladi. Mobil banking ilovalari, onlayn to'lov xizmatlari, masofaviy identifikatsiya tizimlari va AI/Big Data platformalari nafaqat mijozlarga qulaylik yaratadi, balki bankning ichki operatsion jarayonlarini optimallashtiradi. Shu bilan birga, raqamli mahsulotlarni joriy etish banklarga xizmat ko'rsatish tezligini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar qoniqishini yaxshilash imkonini beradi.

Ushbu jadval tijorat banklarida raqamli mahsulotlarning asosiy turlari, ularning bank jarayonlarida qo'llanilishi, funksiyalari va kutilayotgan samaradorlik natijalarini tizimli tarzda aks ettiradi.

1-Jadval.

Tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini turlari va ularning qo'llanilishi

Mahsulot turi	Qo'llaniladigan bank jarayoni	Asosiy funksiyalar	Kutilayotgan natija / samaradorlik
Mobil banking	Hisob-kitoblar, balans nazorati, pul	Tezkor operatsiyalar,	Operatsion xarajatlarni 15–25%

ilovalari	o'tkazmalari	foydalanuvchi interfeysi qulayligi	kamaytirish, mijoz qoniqishi oshadi
Onlayn to'lov xizmatlari	Shaxsiy va korporativ to'lovlar	Masofaviy to'lovlarni avtomatlashtirish	To'lov tezligi va aniqligi oshadi, kesh-flowni optimallashtiradi
Masofaviy identifikatsiya (e-ID)	Kreditlash, yangi hisob ochish	Mijozni tez va xavfsiz identifikatsiya qilish	Kredit berish jarayoni 3–5 baravar tezlashadi
AI va Big Data tahlil platformalari	Risk-menejment, marketing, fraud monitoring	Ma'lumotlarni real vaqt tahlil qilish, prognozlash	Risklarni kamaytirish, cross-selling samaradorligi 20–30% ga oshadi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir raqamli mahsulot bank faoliyatining muhim yo'nalishlarida o'z samarasini ko'rsatadi. Mobil banking va onlayn to'lovlar operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish bilan birga, mijozlar bilan aloqalarni tezlashtiradi. Masofaviy identifikatsiya tizimlari esa kreditlash jarayonini optimallashtirib, mijozlarni xavfsiz va tezkor identifikatsiya qilish imkonini beradi.

AI va Big Data platformalarining joriy etilishi banklarga risklarni oldindan aniqlash, marketing strategiyalarini optimallashtirish va firibgarlik holatlarini kamaytirishda katta yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli mahsulotlarni samarali boshqarish uchun banklar nafaqat texnologiyani joriy etish, balki xodimlarni qayta tayyorlash, ma'lumotlar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha strategik yechimlarni amalga oshirishlari lozim.

Tijorat banklarida raqamli mahsulotlarni rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish jarayonini baholashda SWOT tahlil metodikasi samarali vosita hisoblanadi. Bu metod orqali banklar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni tizimli tarzda aniqlashlari mumkin. Raqamli bank xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish, mijoz talablarini qondirish va operatsion samaradorlikni optimallashtirish uchun SWOT tahlil natijalari strategik qarorlar qabul qilishning asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi.

Quyida keltirilgan SWOT tahlil tijorat banklarining raqamli mahsulotlarini rivojlantirishdagi ichki va tashqi omillarini ko'rsatadi:

SWOT tahlil natijalariga ko'ra, tijorat banklarida raqamli mahsulotlarni rivojlantirishdagi kuchli tomonlar (Strengths) sun'iy intellekt (AI) va Big Data texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatida namoyon bo'ladi. Bu texnologiyalar banklarga kredit riskini aniqlash, firibgarlik monitoringi, mijoz segmentatsiyasi va marketing strategiyalarini optimallashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali banklar o'z operatsion jarayonlarini tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirish imkoniyatiga ega.

Biroq, zaif tomonlar (Weaknesses) sifatida eski IT infratuzilma va tizimlarni integratsiya qilishdagi cheklovlar ko'zga tashlanadi. Bu raqamli mahsulotlarni tez va samarali joriy etishga to'sqinlik qilishi mumkin, shuningdek, yangi texnologiyalarni qo'llashda qo'shimcha resurs va xarajatlarni talab qiladi.

Shuningdek, tahlil imkoniyatlar (Opportunities) tomonlarini ham ochib beradi. Mijozlar bazasini kengaytirish, yangi raqamli xizmatlar joriy etish va mijozlar bilan interaktiv aloqalarni rivojlantirish orqali banklar bozorda raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsion yechimlarni tatbiq etish imkoniyatiga ega.

Biroq, tahdidlar (Threats) ham mavjud bo'lib, ularning eng dolzarb jihati kiberxavfsizlik tahdidlari hisoblanadi. Raqamli xizmatlar orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni himoya qilish, ma'lumotlar bazasini xavfsiz saqlash va firibgarlikni oldini olish strategik muhim vazifa hisoblanadi. Shu sababli banklar raqamli mahsulotlar strategiyasini shakllantirishda nafaqat texnologik yechimlarga, balki xavfsizlik, ma'lumotlarni boshqarish va kadrlarni malakasini oshirishga ham alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Ushbu SWOT tahlil asosida tijorat banklari raqamli mahsulotlarni yaratish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha strategik qarorlarni qabul qilishi, raqobatbardoshlikni oshirishi va mijozlar qoniqishini yuqori darajada ta'minlashi mumkin.

Tijorat banklarida raqamli bank mahsulotlarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish bugungi kunda raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar bazasini kengaytirishning asosiy vositasiga aylangan. Mobil banking, onlayn to'lovlar, masofaviy identifikatsiya tizimlari va AI/Big Data platformalari banklarga operatsion jarayonlarni optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini yaxshilash imkonini beradi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni jadal o'sib, raqamli mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishini tasdiqlamoqda.

SWOT tahlil natijalari raqamli mahsulotlarni rivojlantirishdagi kuchli va zaif tomonlarni, shuningdek, mavjud imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashda yordam beradi. Sun'iy intellekt va Big Data imkoniyatlari banklar uchun strategik ustunlik yaratadi, biroq eski IT infratuzilma, ma'lumotlar sifati va kiberxavfsizlik tahdidlari zaif tomon sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mijoz bazasini kengaytirish va Prezident farmonlari bilan qo'llab-quvvatlanayotgan raqamli iqtisodiyot imkoniyatlari banklar uchun yangi yo'nalishlarni ochadi.

Natijada, tijorat banklari raqamli mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etishda kompleks strategik yechimlarni amalga oshirishi lozim. Bu yondashuv texnologik infratuzilma, ma'lumotlar boshqaruvi, xavfsizlik, kadrlar malakasini oshirish va mijoz ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Shunday strategiyalar banklarning raqobatbardoshligini oshirish, mijoz qoniqishini yuqori darajada ta'minlash va raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. Zuo, L., Li, H., & Xia, X. (2023). An empirical analysis of the impact of digital finance on the efficiency of commercial banks. *Sustainability*, 15(5), 4667.

4. Alonge, E. O., Eyo-Udo, N. L., CHIBUNNA, B., UBANADU, A. I. D., BALOGUN, E. D., & OGUNSOLA, K. O. (2021). Digital transformation in retail banking to enhance customer experience and profitability. *Iconic Research and Engineering Journals*, 4(9).

5. <https://digitalfinance.worldbank.org/country/uzbekistan>

6. <https://daryo.uz/en/category/uzbekistan/nwxg2etbnofs>

BUXORO AMIRLIGI BOSHQARUV TIZIMIDA SAROY LAVOZIM VA MANSABLAR XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Sultonmurodova Surayyo Iskandar qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti 2-bosqich magistranti
sultonmurodovasurayyo30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligi boshqaruvida lavozim va mansablarining o'rnini va vazifalari tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Buxoro amirligida ikki asosiy yo'nalish diniy va dunyoviy mansablar bo'lib, ularning boshqaruvdagi o'rnini muhokama qilinadi. Buxoro amirligi qolgan xonliklar boshqaruvi bilan qiyosiy tahlil qilinganda, uning yuqori darajada shakllanganligini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, qushbegi, davlat boshqaruvi, diniy mansablar, kulli qushbegi, ashtarxoniylar, mang'itlar.

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О ДВОРЦОВЫХ ДОЛЖНОСТЯХ И ТИТУЛАХ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Султонмуродова Сурайё Искандар қизи

магистрант 2-курса Национальный университет Узбекистана имени Мирзо
Улугбека

sultonmurodovasurayyo30@gmail.com

Аннотация: В данной статье на основе исторических источников анализируются роль и функции должностей и титулов в управлении Бухарским эмиратом. Показано, что в эмирате существовали две основные категории — религиозные и светские должности, и рассматривается их место в системе государственного управления. В сравнении с управленческой структурой других среднеазиатских ханств подчёркивается высокий уровень сформированности административной модели Бухарского эмирата.

Ключевые слова: Бухарский эмират, кушбеги, государственное управление, религиозные должности, кулли-кушбеги, аштарханиды, мангиты.

Buxoro amirligi ma'muriy boshqaruv tizimi, lavozimlar iyerarxiyasi, amaldorlarning majburiyat va vakolatlari haqida batafsil ma'lumot beruvchi manbalardan biri bu Baljuvoniyning "Tarixi Nafae" asaridir. **Buxoro amirligi dunyoviy hamda diniy lavozimlarga bo'lingan bo'lib, harbiy va fuqorolik vazifalari bajargan. A.A. Semenov** ma'lumotlariga ko'ra, dunyoviy amaldorlar **15 ta lavozimni o'z ichiga olgan**¹⁰. Bularotaliq, qushbegi, devonbegi, parvonachi, inoq, dodxoh, biy, eshikog'aboshi, tuqsabo, miroxur, qarovulbegi, jibachuhra og'asi va bahodir lavozimlaridir. Ba'zi sayohatchilar Markaziy Osiyo xonlari bilan bir necha bor uchrashish imkoniga ega bo'lgan bo'lsalar-da, ularning aksariyati odatda saroy amaldorlari bilan muloqot qilgan. Bu amaldorlarning ba'zilari bevosita tashqi siyosat masalalari bilan shug'ullangan bo'lsa, boshqalari Rossiya hamda G'arb diplomatik vakillari yoki sayohatchilari bilan mamlakat nomidan uchrashgan eng obro'li arboblar hisoblangan. Sayohatchilar o'z asarlarida Buxoro davlat boshqaruvi tizimi, markaziy idoralar faoliyati va turli mansabdor shaxslar o'rtasidagi munosabatlar haqida muhim ma'lumotlarni keltirganlar. Buxoro amirligi xonliklar orasida siyosiy, huquqiy va iqtisodiy jihatdan eng yetuk davlatlardan biri bo'lgan. Bu holat, avvalo, uning murakkab va ko'p pog'onali, shu bilan birga yuqori darajada markazlashgan ma'muriy tizimidan bilishimiz mumkin.

VIII asrda Ashtraxoniylar hukmronligi davrida Buxoroda eng oliy martabali amaldorlardan biri sifatida *otaliq* unvoni mavjud bo'lgan. "otaliq" atamasi turkiy tillarda "ota o'rnini bosuvchi" ma'nosini anglatadi. Mazkur lavozimning tarixiy ildizlari ham aynan shu ma'no bilan chambarchas bog'liq: o'rta asrlardagi turkomo'g'ul siyosiy tizimlarida otaliq shahzodaning tarbiyachisi, maslahatchisi va homiysi sifatida faoliyat yuritgan. Taxtga o'tirgan shahzodaning otaliq esa o'z navbatida davlat ierarxiyasida yuqori mavqega ega bo'lgan¹¹. Mang'itlar sulolasi vakillari Buxoroda siyosiy hokimiyatni to'liq o'z qo'llariga olgan davrda "xon" unvoni bekor qilinib, uning o'rniga "amir" unvoni joriy etildi. Shu bilan birga, avvalgi asrlarda muhim mavqega ega bo'lgan otaliq lavozimi ham asta-sekin siyosiy tizimdan chiqarildi. Otaliqning bekor qilinishi bilan davlat boshqaruvida yangi, markazlashgan lavozimlar tizimi shakllandi. Ulardan eng nufuzlisi sifatida qushbegi mansabi e'tirof etiladi. Dastlab qushbegi poytaxt — Buxoro shahrining hokimi sifatida faoliyat yuritgan, biroq vaqt o'tishi bilan u amir huzuridagi eng yuqori

¹⁰ Гребенкин А. *Родословия Мангитской династии*. – С. 341; Соловьева О.А. *Поведенческий символ власти и политическая социализация...* – С. 110.

¹¹ Беляков В., Виноградов А., Моисеев В. *История государственности народов Средней Азии*. — М.: РУДН, 2017.-С 13.

amaldorlardan biriga, ya'ni bosh vazir maqomiga ega bo'ldi. Qushbegi mamlakatning ichki siyosiy boshqaruvi, moliya va tashqi aloqalarini muvofiqlashtiruvchi markaziy figuraga aylangan. XIX asr o'rtalariga kelib, bu lavozim amirlik saroyida eng ishonchli siyosiy institutlardan biri sifatida shakllandi. Chet ellik kuzatuvchilar, xususan, ingliz va rus sayohatchilari o'z asarlarida Buxoro amirligi boshqaruv tizimini boshqa musulmon davlatlari bilan qiyoslab tahlil qilganlar. Ularning ta'kidlashicha, qushbegi mansabi o'zining funksional jihatlari bilan **Usmonli imperiyasidagi vazir** yoki **Eron saroyidagi sadr-a'zam** lavozimlariga yaqin bo'lgan. Masalan, A. Byorns qushbегining amir saroyidagi siyosiy ta'sirini vazirlik darajasida deb baholaydi¹². Budrin ham Buxoroda amirlik boshqaruvi tizimi markazida aynan qushbegi turganini qayd etadi¹³. Shuningdek, N. Xanykov o'z "Opisanie Bukharskogo khanstva" asarida qushbегining davlat ishlarini muvofiqlashtiruvchi shaxs sifatida muhim o'rin tutganini ta'kidlaydi¹⁴. Qushbegi beklar faoliyatini nazorat qilish orqali **markaziy hokimiyatning siyosiy irodasini hududlarda amalga oshirish**, balki **xorijdan olib kirilayotgan tovarlar va mol-mulkdan undiriladigan bojxona to'lovlarini nazorat etish** vakolatiga ham ega bo'lganligini ko'rish mumkin. Qushbegilik mansabiga, odatda, **siyosiy tajribasi boy, davlat boshqaruvi jarayonlarini chuqur anglagan, amaliy idora yuritish malakasiga ega** shaxslar tayinlangan. Bu lavozimga nomzod bo'lish uchun ilgari **devonbegi** sifatida faoliyat yuritgan bo'lish majburiy sanalgan. Ayniqsa, qushbegi amirning **shaxsiy muhrini saqlash, xorijiy davlatlar bilan aloqalarni muvofiqlashtirish**, hamda **davlat xazinasiga oid moliyaviy nazoratni amalga oshirish** kabi mas'uliyatli vazifalarni bajargan¹⁵. Elchilarni davlatga kirish chiqish, amir bilan ko'rishish, turar joy masalalarini ham hal qilganligini bir qancha elchi va sayohatchilar yozib qoldirgan. Vaqt o'tishi bilan qushbегining **ma'muriy va xo'jalik ishlari** shu qadar kengayib ketganki, XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, **xorijiy elchilarni qabul qilish** vazifasi boshqa mansabdor — **mirahur** zimmasiga yuklatilgan¹⁶. Baljuvoniya ko'ra, qushbегining qo'l ostida 125 nafargacha amaldor bo'lgan. Aynan shu qushbegi qo'l ostida elchilik masalalari bilan shug'ullangan

¹² Бернс, А. Путешествие в Бухару, с целью открытия торгового пути из Индии в Среднюю Азию. — Лондон: John Murray, 1848. — 524 с. — С. 413

¹³ Будрин, Н. *Очерки Бухарского ханства: историко-географическое и этнографическое описание.* — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1871. — 102 с. — С. 39.

¹⁴ Ханьков, Н. В. *Описание Бухарского ханства: статистико-географическое и историческое исследование.* — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1844. — 230 с. — С

¹⁵ Khanykov N. Description of the Bukhara Khanate. - SPb.: "Printing house of the Imperial Academy of Sciences", 1843. - p. 188

¹⁶ Арендаренко, В. Н. *Бухарское ханство и его отношения с Россией.* — Ташкент: Фан, 1974. — С. 44–45.

mirohur keyinchalik butunlay bu vazifalarni o'z zimmasiga olgan bo'lishi mumkin. Yana boshqa manbalarda bu son 200 nafardan ortiq deb ko'rsatiladi. Ular orasida **mirohurlar**, **tuqsobalar** va **yasovulboshilar** bo'lib, ular razvedka, diplomatik topshiriqlar va saroy qo'riqlash xizmatini bajarishgan. Shuningdek bu lavozim qo'l ostida ham alohida bo'linmalar bo'lib, amaldorlar faoliyat ko'rsatgan. Xususan To'pchiboshi qo'l ostida 50 nafar amaldor, lashakrboshida 70 nafar, zakotchida 100 nafar, qozikalonda 150 nafar, raislik apparatida 100 nafar amaldorlardan tashkil topgan bo'lim bo'lgan¹⁷. Sharqshunos M.S. Andreevning tadqiqotida umumiy 300-400 atrofida amaldor faoliyat yuritganligi yozsa, yana bir tadqiqotchi Logofet saroyda umumiy 200-300 atrofida, amirlik bo'yicha 50 mingga yaqin deb keltiradi¹⁸. To'qsabo oyiga 200 tangacha olib, yiliga bir marta maxsus kiyim bilan mukofotlangan. Mirohur 100-200 tanga, qarovulbegi 40-60 tanga, mirzaboshi esa 30 tanga olganligini yozadi. Qushbegidan keyin ikkinchi asosiy lavozim bu devonbegi bo'lib, moliya masalalari bilan shug'ullangan. Ba'zi manbalarda quyi qushbegi deb ham keltiriladi¹⁹. Uning qarorgohi arkning pastki hovlisida joylashgan bo'lib, unga Qorakul atrofidagi suv taqsimoti nazorati ham berilgan. Bundan tashqari favqulodda holatlarda yuqori qushbegi bilan quyi qushbegi lavozimlari vakolatlarini birlashtirgan lavozim joriy etilganligi kulli qushbegi deb atalganligi bu lavozimda Muhammadbiy (1885-1889), Astanakul (1905-1910) hamda Usmonbek (1918-1920) ishlaganligini Mirza Salimiy yozgan. Kulli qushbegi birinchi maratoba ashtarxoniyalardan bo'lgan Ubaydullaxon davrida unvon sifatida qo'llanilganligi keyinchalik mang'itlar davrida ham davom ettirilganligi yoziladi.

Buxoro amirligi davridagi davlat tuzilishi, lavozimlar va unvonlar haqida batafsil ma'lumot **Mirzo Badiy Divon** tomonidan yozilgan "**Majma' ul-arqom**" ("Hisoblar majmuasi") asarida uchraydi. Bu asar XVIII asr oxirida Amir Shohmurod davrida faoliyat yuritgan bir amaldor tomonidan yozilgan bo'lib, unda amirlikning ma'muriy tuzilmasi haqida keng tasvir beriladi. Jamiyatdagi ijtimoiy tuzilma qat'iy tabaqaviy bo'lib, uning eng yuqori pog'onasini **ulamo**, ya'ni diniy arboblarga egallagan. Ular orasida eng oliy lavozim **shayxulislom**ga tegishli bo'lgan. Undan keyingi pog'onada **qozi kalon** (bosh qozi) va **qozi askar** (harbiy qozi) turgan.²⁰

¹⁷ Мухамеджанова Л. П. Общественно-политическая ситуация в Бухаре в начале XX века и развитие демократического движения (1908-1920гг.) Автореферат : дис. – Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент. 1999. С 32.

¹⁸ Логофет Д. *Бухарское ханство и его современное состояние*. — СПб.: Комиссионеръ военно-учебныхъ заведений, Колокольная улица, № 14, 1909. - С 21.

¹⁹ Балджувани Мухаммадали. *Таърихи нофе'и* — Қўлёзма, Бухоро архиви, б. 75–76

²⁰ Мирза Бади Диван. *Маджмаъ ал-аркам (предписания фиска) приёмы документации в Бухаре XVIII в. / Факсимиле рукописи. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б. Вильдановой. М.: Наука, 1981-С92*

Harbiy qozi o‘z qarorlarini yuqori instansiya – qozi kalonga shikoyat tarzida yuborish huquqiga ega edi. Ruhoniylar orasida **mufti** lavozimi ham alohida o‘rin tutgan. Muftining asosiy vazifasi shariat qonunlariga asoslanib turli masalalarda **fatvo** berishdan iborat edi. Eng obro‘li mufti **a’lam** (buyuk olim) deb atalgan, undan so‘ng **mufti askar** (harbiy mufti), **muhtasib** (diniy qoidalar va odob-axloq nazoratchisi) hamda **mudarris** (madrasada dars beruvchi) lavozimlari kelgan. Harbiy muftining faoliyati, ayniqsa, amirning yurishlari yoki harbiy safarlari chog‘ida muhim bo‘lgan, chunki u qo‘shin uchun diniy fatvolarni tayyorlagan. **Muhtasiblik** odatda **sayyidlar**, ya’ni Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) naslidan kelgan kishilarga berilgan. Ba’zan bu lavozim **xo‘ja avlodlari** vakillariga ham topshirilgan. Sayyidlar sulolasidan bo‘lgan ayrim shaxslar **Jo‘ybor shayxlari** xo‘jaligini boshqaruvchi **sadr-i Ju‘yboriy**, **naqib**, **uraq** yoki **naqshbandiya tariqati shayxlari** sifatida ham xizmat qilganlar²¹. **Naqib** – qo‘shin tarkibi, qurollanishi va joylashuvini nazorat qiluvchi, safar va jang paytida harbiy tartibni ta’minlovchi muhim mansabdor bo‘lgan. **Uraq** esa sayyidlar va saroy xizmatkorlari orasida muhtasiblik vazifasini bajargan. **Miri asad** – Buxoro ichidagi sayyidlar ustidan muhtasiblikni nazorat qilgan, **fayziy** esa bu vazifani shahar tashqarisida olib borgan. **Sadr** va **sudur** esa sayyidlar vakf mulklarining hisobini yuritish bilan shug‘ullanganlar.

Xulosa

Buxoro amirligi Qo‘qon va Xiva xonliklari bilan qiyoslanganda yanada murakkab, yozma manbalarda yaxshi hujjatlashtirilgan va ancha markazlashganligi bilan ajralib turadi. Ashtarxoniylar davrida shakllangan boshqaruv tizimi mang‘itlar hukmronligida yanada mustahkamlangan hamda markazlashgan boshqaruvning asosiy poydevoriga aylanganligini ko‘rish mumkin. Davlat boshqaruvidagi barcha asosiy yo‘nalishlar poytaxtda joylashgan yirik amaldorlar tomonidan nazorat qilingan bo‘lib, ular amir huzurida o‘ziga xos hukumat tuzgan. Ba’zan esa bu amaldorlarning siyosiy ta’siri shunchalik kuchayganki, ularning qudrati hatto hukmdorning hokimiyati bilan tenglashgan holatlar ham kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khanykov N. Description of the Bukhara Khanate. - SPb .: "Printing house of the Imperial Academy of Sciences", 1843. - p. 188
2. Арендаренко, В. Н. *Бухарское ханство и его отношения с Россией.* — Ташкент: ФАН, 1974. — С. 44–45.

²¹ История таджикского народа. Т. IV. Душанбе: Дониш, 2010-С 19.

3. Балджувани Мухаммадали. *Таърихи нофе'и* — Кўлэзма, Бухоро архиви, б. 75–76
4. Беляков В., Виноградов А., Моисеев В. *История государственности народов Средней Азии.* — М.: РУДН, 2017.-С 13.
5. **Бернс, А.** *Путешествие в Бухару, с целью открытия торгового пути из Индии в Среднюю Азию.* — Лондон: John Murray, 1848. — 524 с. — С. 413
6. **Будрин, Н.** *Очерки Бухарского ханства: историко-географическое и этнографическое описание.* — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1871. — 102 с. — С. 39.
7. Гребенкин А. *Родословия Мангитской династии.* — С. 341; Соловьева О.А. *Поведенческий символ власти и политическая социализация...* — С. 110.
8. **История таджикского народа. Т. IV.** Душанбе: Дониш, 2010.-С 19.
9. Логофет Д. *Бухарское ханство и его современное состояние.* — СПб.: Комиссионеръ военно-учебныхъ заведеній, Колокольная улица, № 14, 1909.-С 21.
10. **Мирза Бади Диван. Маджмаъ ал-аркам (предписания фиска) приёмы документации в Бухаре XVIII в. / Факсимиле рукописи. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б. Вильдановой.** М.: Наука, 1981-С 92.
11. Мухамеджанова Л. П. *Общественно-политическая ситуация в Бухаре в начале XX века и развитие демократического движения (1908-1920гг.)* Автореферат: дис. — Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ташкент. 1999. С 32.
12. **Ханыков, Н. В.** *Описание Бухарского ханства: статистико-географическое и историческое исследование.* — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, 1844. — С 230.

O‘SIMLIKLARDA FOTOSINTEZ JARAYONI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI THE PROCESS OF PHOTOSYNTHESIS IN PLANTS AND METHODS TO INCREASE ITS EFFICIENCY

Yo‘ldosheva Aziza Tolibjon qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Biologiya yonalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamlilik mexanizmlari, turlari va bu xususiyatni oshirish usullarini tahlil qiladi. Maqolada o‘simliklarning tashqi muhit omillariga moslashuvi, xususan, nam yetishmasligi (fizik omil) ta‘sirida yuzaga keladigan suvsizlanishga qarshi himoya mexanizmlari ko‘rib chiqilgan. Tuproq va atmosfera qurg‘oqchiligi kabi qurg‘oqchilik turlari hamda uning oqibatida sodir bo‘ladigan biokimyoviy, morfologik, fiziologik jarayonlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Fotosintez, xloroplast, xlorofill, yorug‘lik fazasi, qorong‘ilik fazasi, Calvin sikli, CO₂ fiksatsiyasi, fotoliz, elektron tashish zanjiri, yorug‘lik intensivli, LED yoritish, transpiratsiya, suv taminoti, energiya almashinuvi, biotexnologiya, harorat, agrotexnik usul, o‘g‘itlash

Аннотация: В данной научной статье анализируются механизмы и виды устойчивости растений к засухе и способы повышения этой характеристики. В статье рассматривается адаптация растений к факторам внешней среды, в частности механизмы защиты от обезвоживания, вызванного недостатком влаги (физический фактор). Выделены виды засух, такие как почвенная и атмосферная засухи, а также биохимические, морфологические и физиологические процессы, происходящие в результате них.

Ключевые слова: Фотосинтез, хлоропласт, хлорофилл, световая фаза, темновая фаза, цикл Кальвина, фиксация CO₂, фотолиз, цепь переноса электронов, интенсивность света, светодиодное освещение, транспирация, водоснабжение, энергетический обмен, биотехнология, температура, агротехнический метод, удобрение

Abstract: This scientific article analyzes the stages of the photosynthesis process in plants, its biological significance, and various agro-technical, ecological, and biotechnological methods aimed at increasing photosynthetic efficiency. The characteristics of the light reactions and the Calvin cycle, CO₂ fixation, and the effects of temperature, water supply, and chlorophyll content on organic matter synthesis are thoroughly discussed. The article also outlines scientifically grounded

approaches to enhancing photosynthesis intensity, including light optimization, fertilization, CO₂ enrichment, and the development of stress-resistant plant varieties.

Keywords: Photosynthesis, Chloroplast, Chlorophyll, Light phase / Light-dependent reaction, Dark phase / Light-independent reaction, Calvin cycle, CO₂ fixation, Photolysis, Electron transport chain, Light intensity, LED lighting, Transpiration, Water supply, Energy exchange / Metabolism, Biotechnology, Temperature, Agrotechnical method, Fertilization / Fertilizing

KIRISH

Fotosintez — Yer yuzida hayotning asosiy energiya manbai bo‘lib, o‘simliklar, suvo‘tlar va ayrim bakteriyalarda sodir bo‘ladigan murakkab biologik jarayondir. Ushbu jarayon orqali o‘simliklar quyosh energiyasidan foydalanib, atmosfera karbonat angidridini organik moddaga aylantiradi va hayot uchun zarur bo‘lgan kislorodni ajratadi.

Ushbu maqolada fotosintez jarayonining mohiyati, uning ikki bosqichli mexanizmi, jarayon samaradorligiga ta’sir qiluvchi omillar hamda fotosintezni kuchaytirishga qaratilgan eng zamonaviy ilmiy yondashuvlar keng va aniq tahlil etiladi. Mazkur mavzuning o‘rganilishi o‘simliklarning hosildorligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va kelajak avlod uchun xavfsiz oziq-ovqat tizimini yaratishda muhim ahamiyatga egadir.

Fotosintezni o‘rganish bo‘yicha birinchi tajribani ingliz kimyogari Dj.Pristli 1771 yilda o‘tkazdi. U sham yondirilishi yoki sichqonning nafas olishi natijasida havosi "buzilgan" shisha qalpoq ostiga yashil yalpiz shoxchasini qo‘ygan va bir necha kundan keyin unda havo yaxshilanganini aniqlagan. Ya'ni yalpiz saklangai qalpoq ostida sham uzoq muddat o‘chmasdan yongan, sichqon esa yashagan. K.A. Timiryazevning bu sohada bajargan ishlari "O‘simliklarning yorug‘likni o‘zlashtirishi" (1875) mavzusida yozgan doktorlik dissertatsiyasida va "Quyosh, hayot va xlorofil" (1920) degan kitobida jamlangan. J. Senebe 1782 yilda tajribalar natijasida O‘ simliklar yorug‘likda kislorod ajratadi va shu bilan bir vaqtda buzilgan havoni (ya'ni CO₂ ni) yutadi, degan xulosaga keldi.

ASOSIY QISM.

Fototrof organizmlarga xlorofill pigmentiga ega organizmlar, yashil o‘simliklar, lishayniklar va ayrim bakteriyalar kiradi. Yashil o‘simliklar hujayrasidagi xloroplastlarda to‘plangan xlorofill pigmenti yordamida yorug‘lik energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi. Yorug‘lik energiyasi hisobiga organik birikmalar sintezlanishi fotosintez, deyiladi. Fotosintez jarayoni asosan barglarda va qisman

yosh novdalarda sodir bo'lishining sababi ularda xloroplastlarning borligidir. O'simliklarning fotosintetik tizimi xloroplastlarda mujassamlashgan. Xloroplastlar barcha tirik organizmlar uchun kimyoviy energiya manbai — organik moddalarni tayyorlaydi.

Fotosintez jarayonini quyidagi umumiy formula orqali ifodalash mumkin:

Qanday sodir bo'ladi: O'simlik barglaridagi xloroplastlar ichida fotosintetik pigmentlar (xususan, xlorofill) yorug'lik energiyasini ushlab, energiyani kimyoviy shaklga (ATF NADP•H) aylantiradi. Keyin bu energiya yordamida kislorod ajralib chiqadi va $\text{CO}_2 \rightarrow$ glyukoza (shakar) sintezlanadi.

•Fotosintezning bosqichlari: Yorug'lik bosqichi (quyosh nuridan energiya yig'iladi) va "qarong'i" bosqichi (karbon birikmalar — $\text{CO}_2 \rightarrow$ organik moddalar) mavjud.

•Ekologik va hayotiy ahamiyati: Fotosintez orqali o'simliklar oziqa moddasini "o'zlari tayyorlaydi" — bu oziq-zanjirning boshlanishi. Shuningdek, kislorod atmosferaga ajralib, nafas oluvchi barcha tirik mavjudotlar uchun hayotiy muhitni ta'minlaydi.

Fotosintez jarayonining jadalligi va samaradorligi bir nechta omillarga bog'liq: yorug'lik miqdori, CO_2 konsentratsiyasi, namlik, harorat, barg tuzilishi va boshqalar.

•Yorug'lik: Fotosintez uchun quyosh nuri yetarli bo'lishi kerak, chunki quyosh energiyasi — fotosintezning "yonilg'i manbai". Qurigan yoki soyali muhitda fotosintez pasayishi mumkin.

• CO_2 konsentratsiyasi: CO_2 — fotosintezning asosiy "xom moddasi". Agar havo yoki o'simlik atrofidagi CO_2 darajasi past bo'lsa, fotosintez sekinlashadi.

•Tuproq va suv: O'simlik ildizlari orqali suv va mineral moddalar ta'minlanishi ham juda muhim. Suv yetishmasligi fotosintezni susaytiradi.

•Barglarning sog'lom, yashil bo'lishi fotosintezni kuchaytiradi

Fermentlar va fotosintetik apparat holati: Fotosintez fermentlari va pigmentlari birikmalari, xloroplastlar, barg tuzilishi — bular ham jarayon samaradorligiga ta'sir qiladi.

•Ekologik sharoitlar va stress: Harorat, kislorod konsentratsiyasi va boshqa sharoitlar ham fotosintezga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Fotosintezni kuchaytirish — bugungi kunda global qishloq xo'jaligi, ekologiya va bioenergetika uchun eng dolzarb masalalardan biridir. Yer aholisi soni oshib borayotgan bir paytda hosildorlikni ko'paytirishning eng asosiy yo'li fotosintez jarayonini ilmiy asosda takomillashtirishdir. Quyida fotosintez samaradorligini

oshirishga qaratilgan eng samarali, ilmiy asoslangan va keng qo'llaniladigan usullar batafsil keltiriladi.

FOTOSINTEZ SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Bugungi kunda biologiya va agronomiya olimlari fotosintezning tabiiy chegaralarini kengaytirishga intilmoqda. Quyida asosiy yo'nalishlar:

1. Genetik modifikatsiya / biotexnologik yondashuvlar

• Masalan, elektron tashish zanjiridagi komponentlarni optimallashtirish bu organik moddalar hosil bo'lishini va CO₂ assimilyatsiyasini oshirishga yordam beradi.

• "Fotorespiratsiyani" kamaytirish, karbon birikmalarini samaraliroq qayta ishlash, CO₂-ni barg ichida ko'proq ushlab turishga yo'naltirilgan genlar kiritish.

• Ba'zi hollarda, "C₄ usuli"ga xos mexanizmlarni (ba'zi o'simliklardan olingan fermentlar) C₃ o'simliklarga moslashtirish orqali — sharoit ostida CO₂ assimilyatsiyasini oshirish mumkin.

2. Optimallashtirilgan muhit sharoitlari (agronomik yondashuv)

• O'simliklarga yetarli yorug'lik va to'g'ri harorat-ta'sirini ta'minlash — agar yashil uy, issiqxona yoki nazorat ostidagi bog' bo'lsa.

• Namlik va tuproq holatini yaxshilash, sug'orish va mineral ozuqa bilanta'minlash — bu fotosintez va o'sish uchun zarur.

• CO₂ darajasini nazorat qilish (masalan, yashil uy sharoitida) orqali fotosintez samaradorligini ko'tarish mumkin.

3. Fotosintez komponentlarini bio-muhandislik orqali takomillashtirish

• Elektron transport zanjiri va ferment faoliyati optimallashtirilsa, o'sish va hosil berish sezilarli darajada oshirilishi mumkin.

• Fotosintetik tizimdan hosil bo'lgan shakar va boshqa moddalarning o'simlik ichida samarali taqsimlanishi, organik moddalar transportining yaxshilanishi ham muhim.

4. Yangi texnologik yondashuvlar va ilmiy tadqiqotlar

• Hozirgi vaqtda olimlar fotosintezning "cheklov nuqtalari" (bottleneck) ni aniqlab, ularni yengib o'tish ustida ishlamoqda. Masalan, CO₂ yetkazilishi, fermentlar samaradorligi, elektron transport zanjiri — hammasini yaxshilash.

• Bioinjeneriya yondashuvlari yordamida hozirgidan samaraliroq o'simlik turlarini yaratish — bu kelajakda oziq-ovqat mahsuldorligini oshirishda muhim bo'lishi mumkin.

XULOSA

Fotosintez — o'simliklarning hayotiy faoliyatida eng muhim jarayon bo'lib, butun biosferaning energiya manbai hisoblanadi. Fotosintez ikki bosqichda: yorug'lik

va qorong‘ilik fazalarida kechadi. Jarayonning samaradorligi yorug‘lik, CO₂, suv, harorat va xlorofill miqdoriga bog‘liq.

Fotosintez samaradorligi bir qancha omillar — CO₂ miqdori, yorug‘lik intensivligi, harorat, suv ta‘minoti, xlorofill miqdori va o‘simlikning umumiy fiziologik holatiga bog‘liq. Ushbu omillarning optimal boshqarilishi hosildorlikni keskin oshirish, o‘simlikning stressga chidamliligini kuchaytirish va energiya almashinuvi jarayonlarini yaxshilash imkonini beradi. Ayniqsa global iqlim o‘zgarishi sharoitida fotosintez samaradorligini oshirish masalasi qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Fotosintezni kuchaytirishning samarali usullari sifatida agrotexnik tadbirlar (o‘g‘itlash, sug‘orish, begona o‘tlarni nazorat qilish), CO₂ bilan boyitish, yorug‘lik sharoitini optimallashtirish, xlorofill hosil bo‘lishini rag‘batlantirish, tomchilatib sug‘orish kabi zamonaviy texnologiyalar ko‘zga tashlanadi. Zamonaviy biologiya va agronomiyada fotosintez samaradorligini oshirish uchun bir nechta yo‘nalishlar mavjud: genetik modifikatsiya, agronomik optimallashtirish, fotosintetik tizimlarni bio-muhandislik qilish, va texnologik yondashuvlar. Agar bu usullar keng joriy etilsa — bu insoniyat uchun oziq-ovqat yetishtirishni ko‘paytirish, hosildorlikni oshirish, tabiatga yukni kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beknazarov B.O O‘simliklar fiziologiyasi Toshkent-2009
2. Taiz, L., Zeiger, E. O‘simlik fiziologiyasi va rivojlanishi, 6-chi nashr. Sinauer Associates, 2015.
3. Xo‘jayev J.X – O‘simliklar fiziologiyasi TOSHKENT- “MEHNAT – 2004”
4. To‘xtaboyeva F.M., To‘ychiyeva D.S – O‘simliklar fiziologiyasi Toshkent-2023
5. Ruzmatov E.Yu. Qo‘ziboev SH.N., Tojiboev M.U – Bioekologiya(O‘simliklar ekologiyasi) “O‘quv qo‘llanma” Andijon – 2020

Foydalanilgan saytlar

1. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/botanika/o-simliklarni-qurg-oqchilikka-chidamliligi>
2. National Geographic Education. Fotosintez infografikasi. <https://education.nationalgeographic.org/resource/photosynthesis-infographic>
3. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/o-simliklarning-qurg-oqchilikka-chidamligini-oshirish>

4. <https://hujjat24.uz/product/osimliklarning-qurgoqchilikka-chidamliligi>
5. <https://ilmiyish.uz/product/taqdimotlar-biologiya-qurgoqchil-osimliklarining-fiziologik-xususiyatlari>

MAKTABLARDA DAVLAT TILIGA BO‘LGAN MUNOSABAT, UNI O‘QITISHDA VA O‘RGANISHDAGI MUAMMOLAR

Xudoyorova Hulkaroy Olloyor qizi

IIV Qoraqalpoq akademik litseyi o‘zbek tili va adabiyoti fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatimizda davlat tiliga bo‘lgan munosabat, uni o‘qitishda va o‘rganishdagi muammolar haqida so‘z boradi. Bu borada prezidentimiz chiqargan qarorlar ham ko‘rsatib o‘tilgan. Muammolar ketma ketlikda sanalgan.

Kalit so‘zlar: davlat tili, jamiyat, konsepsiya, nutqiy madaniyat, vazifalar,

Hozirgi kunda prezidentimiz tashabbuslari bilan ta‘lim boshqa tildagi o‘quvchilarning davlat tilini bilish darajasini oshirish maqsadida ko‘plab tashabbus va islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-son Farmoniga muvofiq mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish, ta‘lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish; davlat tilining sog‘liqni saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish asosiy vazifa qilib belgilangan. . O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktyabrdagi PF6084-son va unga ilova qilingan 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish KONSEPSIYASIdagi vazifalar – mamlakat hayotining barcha sohalarida, jumladan, davlat boshqaruvi, zamonaviy va innovatsion texnologiyalar, sanoat, bank-moliya tizimi, huquqshunoslik, diplomatiya, harbiy ish, tibbiyot va boshqa sohalarda davlat tilining imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanish; ilmiy asoslangan yangi so‘z va atamalarni muntazam ravishda rasmiy muomalaga kiritib borish; davlat tili barcha fan tarmoqlariga oid ilmiy tadqiqotlarda ilm-fan tili sifatida nufuzga ega bo‘lishi; ommaviy axborot vositalarining audiovizual asarlarida barcha ishtirokchilarning o‘zbek adabiy tilida so‘zlashiga erishish, davlat tilining axborot va kommunikatsiya texnologiyalari bilan faol integratsiyasini ta‘minlash, o‘zbek tilining ilm-fan va texnologiyalar sohasida qo‘llanilishi imkoniyatlarini yanada kengayishini ta‘minlash uchun ta‘lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish kabi vazifalar belgilangan edi.

«O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqegini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmonda «...mamlakatimiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida, jumladan, davlat boshqaruvi, zamonaviy va innovatsion texnologiyalar, sanoat, bank-moliya tizimi, huquqshunoslik, diplomatiya, harbiy ish, tibbiyot va boshqa sohalarda davlat tilining imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish» [1] muhim vazifalardan biri sifatida ta’kidlangan.

Ma’lumki, davlat tili jamiyatda odamlar uchun katta rol o‘ynaydi. Ushbu til o‘z ona tili boshqa bo‘lgan o‘quvchilar uchun o‘rganish jarayonida qiyinchilik tug‘dirishi amri mahol. Jamiyatda inson o‘z o‘rnini topishlari uchun avvalo davlat tilini o‘rganishlari, tushunishlari va ravon gapira olishlari kerak. O‘zbek tili grammatikasi o‘ziga xos, boshqa tillardan farq qiluvchi strukturaga egaligi tufayli o‘rganish jarayonida ko‘plab muammolarni yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. O‘quvchilar grammatikani, ayniqsa, yozuv jarayonida qiyin deb topishlari mumkin va bu oqibatda noto‘g‘ri xabar yetkazilishiga olib kelishi mumkin. O‘zbek tilida grammatika qoidalari aniq va juda ko‘p tushuntirishlarga, dalil va isbotlarga ega. Shunga qaramasdan, ta’lim boshqa tillardagi o‘quvchilarga ularni yodlash va qo‘llash yanada qiyinroq.

O‘zbek tilini o‘rganishda quyidagi muammolarga duch kelinadi:

1. Murakkab grammatika. Ta’lim boshqa tillardagi o‘quvchilar uchun o‘zbek tili grammatikasini o‘rganish qiyinroq. O‘zbek tilida so‘zlashda o‘quvchilar asosan grammatik xatolarga yo‘l qo‘yishadi. Odatda, o‘quvchilar o‘zbek tilida so‘zlashda qo‘shimchalarda, nisbat,, so‘z boyligida xatolarga yo‘l qo‘yadilar. Gap tuzish jarayonida ko‘pincha til o‘rganuvchilar qo‘shimchalarni farqlashda qiynalishadi va noto‘g‘ri ishlatadilar, ya’ni ba’zan ular kelishik qo‘shimchalarini o‘rnini almashtirib gapirishadi. Muammo ular so‘z yasovchi va so‘z o‘zgartiruvchi qo‘shimchalarning qanday ishlatishni osongina farqlay olmasligidadir.

2. **Auditoriyada ona tilidan ortiqcha foydalanish.** O‘rganuvchilar undan foydalanishga majbur bo‘lganlaridagina boshqa tilni yaxshi o‘rganadilar. O‘qituvchi o‘quvchilar o‘rganilayotgan tilda muloqot qilishlarini talab qilishi kerak. Ana shu holatdagina til o‘rganishda o‘shish, talaffuzda ravonlik kabi yutuqlarga erishish darajasi oshadi. Dars jarayonida qat’iyat bilan talab qilinsa va cheklovlar yo‘lga qo‘yilsagina o‘zbek (davlat) tilini o‘zlashtirish muvaffaqiyatli amalga oshadi.

3. **O‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik.** O‘quvchilarning jamoat joylarida o‘zbek tilida gaplasha olmasligining sabablaridan biri ham ishonchsizlikdir. Ular tadbirlarda yoki davlat tashkilotlari oldida o‘zbek tilida gapirisha olishmaydi. Bu, odatda, o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilarni jamoat joylarida o‘zbek tilida gapirishga

yetarlicha rag'batlantirmasliklari bilan bog'liq. Odatda, o'qituvchilar ularni sinfda yoki odamlar oldida o'zbek tilida gapirishga undashmaydi. Ular o'zbek tilini o'rganishadi, lekin so'zlashishni yetarlicha o'rganishmaydi. Bu asosan o'quvchilar sinfda yoki odamlar oldida duch keladigan muammolardan biridir. O'ziga bo'lgan ishonch har qanday tilda gapirishda juda muhim rol o'ynaydi, agar o'quvchilar o'zlariga ishonmasa, o'zbek tilida erkin gapira olishmaydi. Bu faqat o'zbek tilini emas xorijiy tillarni o'rganishda ham katta muammolardan biridir. O'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi butunlay o'qituvchilarga bog'liq.. Agar o'quvchilar nutqda xato qilishdan tashvishlansa, o'qituvchilar ularga hech kim mukammal tug'ilmasligini, har kim o'z xatolaridan saboq olishini o'rgatishi kerak. O'quvchilar noto'g'ri gapirsalar ham, gapirishda davom etishlari kerak. Chunki ular xatolaridan saboq olishadi va xatolarini qayta-qayta gapirishda tuzatadilar.

3. Tarjima. Bilamizki, til o'rganish jarayonida notanish bo'lgan so'zlarning tarjimasini lug'atlardan qidiramiz va gap tuzishda turli xil tarjimon botlarga va ilovalarga murojaat qilinadi. Ammo bu har doim ham kutganimizdek natija beravermaydi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, idiomatik ifodalarni yoki frazalarni tarjima qilish jarayonida tarjima muammolari paydo bo'lishi mumkin. Idiomalarni tarjima qilish qiyin, chunki idiomani so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Tarjimon butun ma'noni tarjima qilishdan oldin tushunishi kerak. Ba'zi idiomalar tarjima qilingani kabi ma'noga ega emas bo'lishi mumkin yoki ularni hamma gapda, nutqda ham ishlatib bo'lmasligi mumkin. Hattoki, o'sha tilning tilshunoslari ham bu muammoga duch keladilar. Shunday ekan, boshqa muammolar singari idioma va frazalarning noto'g'ri tarjimasini so'zlashuv sifatiga putur yetkazishi mumkin.

4. Bitta yoki bir nechta a'lochi o'quvchining doimiy ustunlik qilishi. Ba'zan boshqalarga nisbatan bilimlir o'q bo'lgan o'quvchilarga darsda yaxshi baholar, ma'lum darajada ko'proq rag'batlantirishlar berilsa ham, ularga nisbatan sustroq o'zlashtirayotgan yoki darsga to'liq qatnashmayotgan o'quvchilarni butunlay unutib qo'ymaslik kerak. Ularni boshqalarga nisbatan ko'proq ruhlantirib, darsda faol qatnashishlariga imkon yaratib berish kerak .

Xulosa qilib aytganda, hozirgi yoshlarni har tomonlama yetuk, o'z sohasining kuchli mutaxassisi qilib tarbiyalashda o'zbek tilini bilish juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu borada maktablarda davlat tilini o'qitishda bir qancha muammolar mavjuddir. Ushbu muammolarni bartaraf qilish maqsadida o'qituvchilar davlat tilini o'qitishda yangicha o'qitish usullaridan foydalansalar maqsadga muvofiq bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1. O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeiini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni //http://uza.uz/oz/documents/ zbek-tilining-davlat-tilisifatidagi-nufuzi-va-mav-eini-tubd-22-10-2019
2. 2. Mirziyoyev Sh. Biz kelajagimiznin mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 189 b.
3. Marifat.uz/marifat/ruknlar/umumii-urta-talim/5141.
4. Musurmonov R. Ta’lim faoliyati sharoitida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi nizolarning oldini olish – ta’lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
5. Ismoilova D.M. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida umumiy o‘rta ta’lim maktablari ta’lim mazmunini prognostika qilish. Xalq ta’limi” jurnali T.:2020 yil №5

MAROSIM RAQSLARINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI

Ergasheva Mohichehra Saidali qizi

O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi “San’atshunoslik” ta’lim yo‘nalishi

IV-bosqich talabasi

dyatel100103@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalqining urf-odatlaridan kelib chiqqan marosim raqslari, an’analarning paydo bo‘lish va rivojlanish jarayonlari, saroylarda raqsning o‘rni haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

Annotation: This article provides a brief overview of ceremonial dances derived from the traditions of the Uzbek people, the emergence and development of these customs, and the role of dance in palaces.

Kalit so‘zlar: milliy raqslar, doira, sozandalar, saroy raqslari, go‘yandalar, beshqarsak, raqs maktablari, musiqa cholg‘ulari.

Keywords: national dances, doira, musicians, palace dances, go‘yandalar, beshkarsak, dance schools, musical instruments.

Kirish

O‘zbek xalqi juda qadim–qadim zamonlardan beri o‘ziga xos milliy mentaliteti va urf–odat, an’ana marosimlari bilan boshqa xalqlardan ajralib turgan. Biroq, sho‘rolar tuzumi davrida qariyb 70 yil mobaynida xalqimizning nodir madaniy merosi toptaldi, “eskilik sarqiti” deb qaraldi. Qisqasi, qatag‘on ostiga olindi, unutishga majbur qilindi. O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgandan keyin qisqa tarixiy muddat ichida siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda misli ko‘rilmagan natijalarga erishdi. Mamlakatimiz jahon hamjamiyati mamlakatlari qatoridan o‘rin olib o‘zining munosib, har jihatdan maqtagulik tarixiy o‘tmishi va madaniyati bilan e’tiborga molikligini ko‘rsatdi. Darhaqiqat, mustaqillik tufayli asrlar osha xalqimizning tarixiy tajribalaridan o‘tgan, sinalgan va odatiy tusiga kirib ulgurgan, ayniqsa, qon–qoniga singib ketgan madaniy meros qayta tiklandi. Ushbu tiklanish jarayonini tashabbuskori va ijrochisi sifatida shaxsan mamlaktimiz Prezidenti I.Karimovning o‘zlari turganligi bu davlat bosh islohotchi sifatida ishtirok etayotganligidan dalolatdir.

Qadimgi va shu kunlarda xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan “Navro‘z” bayramimiz, Ro‘za va Ramazon hayitlarining qaytadan tiklanishi, yurtimizda yashab, ijod etib, dunyo xalqlari madaniyati ravnaqiga salmoqli hissa qo‘shgan ulug‘

allomalarimizning yodga olinishi, ularning xotirasini abadiylashtirilishi juda quvonarli hol. Shular bilan bir qatorda o'zbek xalqining qadimiy rasm-rusumlari, udumlari, an'analar va marosimlarining qayta tiklanganligi, ularning yosh avlodni yetuk har tomonlama komil inson qilib tarbiyalashda xizmat qilayotganligi dillarimizdagi shurga shuur, g'ururimizga g'urur baxsh etmoqda. O'z navbatida malakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, moziy tarixiy madaniyatimizni yanada chuqurroq o'rganish masalasi nafaqat folklorshunos, tarixshunos, etnograf olimlar va tadqiqotchilarni balki, ular qatorida san'atshunoslarning oldiga ham muhim va o'z navbatida dolzarb vazifalarni qo'shmoqda. Ana shunday masalalardan biri bu shak-shubhasiz marosim raqslaridir.

Marosim raqslari ma'naviy madaniyatda muhim o'rin egallagan o'zbek xalqining musiqa va teatr san'ati singari uzoq tarixiy davrlarga borib taqalalib, o'zbek xalqining boy o'tmishi va qolaversa mentalitetidan darak beruvchi vosita hamdir. Respublikamiz bo'ylab olib borilgan arxeologik tadqiqotlarda ajdodlarimizning yuqori saviyadagi raqs san'atiga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Arxeologik topilmalarda fleyta, naysimon asbob, nay, arfa, lyutna, doira va boshqa shu kabi musiqiy asboblarning chalayotgan cholg'uchilar va raqsga tushayotgan ayollar tasviri tushirilgan tasviriy san'at asarlarini bugungi kunda turli yozma va tasviriy manbalarda ko'plab uchratish mumkin. Bu esa o'z navbatida milliy marosim raqslarimizning o'zi kabi chuqur pur ma'no va qadim-qadim ajdodlarimizning ma'naviy merosi ekanligidan dalolat beradi. Poydevor asos tushunchalar sifatida keng qo'llanilishi tabiiydir.

O'zbeklarning ommaviy teatrlashtirilgan sayillarida, ayniqsa Navro'z kabi yirik xalq bayramlarida o'tkaziladigan tantanalarda xalq ijodining barcha namunalari keng namoyish qilingan. Tadqiqotchilarning fikricha, xalqning eng sevimli va go'zal bayrami Navro'z eramizdan avvalgi XI-X asrlarda vujudga kelgan bo'lib, o'sha davrlardan butun o'rta asrlarda Xorazm, Farg'ona, Toxariston va boshqa xududlarda nihoyatda katta tantana va dabdabalar bilan o'tkazilgan. Etnograf olim K.Shoniyozovning takidlashicha bu bayram marosimlari keyinchalik o'troq dehqonlar orqali ko'chmanchi va yarim o'troq turk elatlari turmushiga ham singib ketgan. Surxondaryo hududiga doir ayrim o'yin va tomoshalar, so'z, soz, nag'ma, qarsak hamda raqslar o'zbek teatrshunoslaridan I.Abdurahmonov tomonidan qalamga olingan. Shuningdek, madaniyatshunos H.G'ofurov "Xalq o'yinlari" qatorida mazkur hudud qo'shiqlaridan ayrimlarini yozib olib nashr qildirgan.

O'zbek marosim raqslari tarixan boy va qadimiydir. O'zbekiston hududida topilgan tasvirlar va arxeoloik topilmalar buning dalilidir. Toshlariga chizilgan xilma-

xil ibtidoiy davr suratlari orasida tosh va bronza davriga taalluqli niqob kiygan raqqos hamda bir guruh o'yinga tushayotgan ayol va erkaklar tasvirlarini hozir ham saqlanib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Akademik G.A.Pugachenkova rahbarligidagi ekspeditsiya qatnashchilari topgan bebaho san'at asarlari orasida eramizdan avvalgi III asrdan eramizning VIII asrigacha bo'lgan davrga oid san'atkorlar haykalchalari bo'lib, ular ichida o'yinchilariniki ham uchraydi. Surxondaryo viloyatining qadimgi arxeologik majmualari hisoblangan Dalvarzintepa, Qoratepa, Kampirtepa, Fayoztepa, shuningdek, Shahrisabz, Termiz, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Qo'qonda olib borilgan qazilma ishlarda eramizning V asrlarida raqqosalar shuhrati butun Sharqda keng yoyilganligidan dalolat beradi. O'zbek raqslarining ilk ildizlari albatta marosim va mana shu marosim bilan bog'liq bo'lgan turli ana'naviy tadbirlarga borib taqaladi. Manbalarda keltirilishicha raqslar eramizning IV asrida marosimlardan chiqib, inson faoliyati va ruhiy olamini aks ettiruvchi san'atning alohida turi sifatida shakllangan va rivojlangan. Arablar va mug'ullar istilosi davrida san'atning boshqa turlari singari marosim raqs san'ati rivojiga ma'lum darajada zarba berildi. XIV asrning ikkinchi yarmida kelib yana qayta jonlana boshlangan. Xususan, Navoiy zamonida Xuroson va Movarounnahrda raqsga katta e'tibor berila boshlandi. Ayniqsa, marosim raqslarining tarkibiy qismi bo'lmish yakka holdagi va ko'p raqqosalardan iborat kichik-kichik ansambl shaklidagi guruhlar bilan bir qatorda xalq o'yinlariga keng yo'l ochib berildi va rivojlantirildi.

1926 yilda birinchi o'zbek davlat kontsert etnografik ansambl tuzildi. O'zbek an'anaviy raqsining yetuk arboblari Yusufjon qiziq Shakarjonov, doirachi usta Olim Komilov va ularning shogirlari Tamaraxonim, Mukarrama Turg'unboeva, Galiya Izmaylova, Roziya Karimova va boshqalar sahna uchun yakkaxon va ommaviy raqslarni yaratdilar. O'zbek milliy raqs san'atida Farg'onadagi "Katta o'yin", Buxorodagi "Maqom raqsi", Xorazm "Maqom ufori", Surxondaryo va Samarqanddagi "Qarsak o'yin" kami mahobatli raqs turkumlarigacha bo'lgan katta taraqiyot yo'lini bosib o'tib, xalqimizning avlod-ajdodlari madaniy-ma'naviy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan va ega bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonda XIX asr va XX asr boshlarida mehnat hamda marosim bilan bog'liq bo'lgan, shuningdek, tog'liklar orasida rasm bo'lib kelgan qadimiy o'yinlar va xalq raqslari mavjud bo'lib, unda ko'pgina xususiyatlari bilan bir-biridan keskin farq qiluvchi uch Farg'ona-Toshkent, Samarqand-Buxoro, Xorazm va XX asrning oxirlarida Surxondaryo-Qashqadaryo mahalliy raqs maktabi qaror topilishiga manbalari yaratildi. Har bir o'zbek raqsining o'zi bir olam. Ularga shunday qisqacha va lo'nda qilib ta'rif berish mumkin. Farg'ona raqslariga goh sho'x va tetik, goh

mayin oquvchi harakat gavdani bir oz oldinga egib erkin, nafis tutish, xilma-xil ma'no kashf etuvchi chiroyli va jozibali qo'l, gavda, imo-ishora haraktlari tasvirlanadi. Buxoro–Samarqand raqqoslariga xos bo'lgan harakatlardan biri bu tovonni urib, tizzani bukib, gavda haraktlarini g'oz tutib, kift titratib, qo'l harakatlarini puxta bajarib viqor bilan o'ynaganlar. Buxoro–Samarqand raqslariga katta doiradagi charxlar muhim o'rin tutgan. Xorazm raqsi ham o'zining serharaktligi, ayniqsa butun tanani elastik haraktlanishini mohirona bajarib, bilak va barmoq haraktlanishiga a'lohida e'tibor berib, butun tanani titratishi va ko'proq imo-ishora haraktlarini bajarishi bilan ham boshqa raqs maktablaridan ajralib turgan.

O'z o'rnida tiklanayotgan Surxondaryo–Qashqadaryo raqs maktabi ham o'zining jozibadorligi, ko'pincha raqs harakatlari hayvonlarga taqlid qilib olinishi bilan ham ajralib turadi. Mazkur raqs maktabi mamlakatimiz o'z mustaqilligini qo'lga olgan hamda tadqiqot qilish uchun yetarli shart-sharoit yaratilgandan so'ng yanada o'z lokal xususiyatlarini ko'rsatganligini ko'rish mumkin. Bu rivojlanayotgan maktabning raqs harakatlari asosan turli hayvonlarga shu jumladan, qushlar (Cho'loq biya, laylak) haraktiga taqlid sifatida olinganligini e'tirof etish mumkin. Qadimgi manbalar – qoyatosh rasmlari, devoriy rasmlar, turli qazilmalar, amaliy bezak san'ti namunalari, tasvirlar va miniatyuralarda aks etgan raqqos(a)lar o'zbek raqs san'atining nihoyatda qadimiyligi va uzoq tarixga ega ekanligidan dalolat beradi. Dastlabki o'yinlar qarsak, qayroq va tayoqlarni urishtirishdan hosil bo'lgan usullar bilan ijro qilingan. Usul beruvchi cholg'ular kashf etilgan. Eng qadimgi cholg'u asboblaridan biri dovul - Doira shaklidagi har ikki tomoniga teri qoplangan qadimiy o'zbek cholg'u asbobi. Dovulning gardishiga yasalgan dastani chap qo'l bilan ushlub, tayoq bilan urib chalinadi. Dovul juda qadimgi ibtidoiy odamlar davriga paydo bo'lganligi to'g'risida musiqashunos olimlar o'zlarining tadqiqotlarida keltirib o'tganlar. Poda shaklida yashagan yovvoyi odamlar ov qilingan hayvonlarning terilarini kovak kundalar ustiga tashlab o'tganlar. Yozning jazirama issig'iga terilar tortilib, urib ko'rilganda yoqimli musiqiy tovush bergan. Bu esa keyinchalik ov vaqtida ularga juda qo'l kelgan. Ya'ni, kundaga qotib qolgan va tarang tortilgan terilarni tayoqlar bilan urib, hayvonlarni qo'rqitish va chalg'itishda ishlatilgan. Keyinchalik musiqiy cholg'u sifatida foydalanilgan. Dastlabki o'yin harakatlari manashu dovul chog'usida berilgan ritmlarda o'ynalgan va uning keyingi avlodi doiradir. Soymali tosh tasvirlaridan birida bir to'da dumli tulum kiygan odamlar ikkita bir, uchta bir bo'lib, qo'llarini ko'tarib, tizzalarini bukib o'yinga tushmoqda. Tepada katta doira (do'l) ko'tarib turgan kishining tasviri. U doirani chalib, o'yinchi qabilalariga usul berib turibdi. Shaharlar bunyod bo'lib, dehqonchilik va

hunarmandchilik rivojlangan sari o‘yinlar ham madaniylasha borgan. Shu tarzda raqs vujudga kelgan. Asta–sekin u murakkab shakllarga ega bo‘lib, turlari, turkumlari ko‘payib, ajdodlarimizning bir umrlik yo‘ldoshiga aylangan Navro‘z, Mehrjon, Sada va boshqa shu kabi bayramlarda ijro etiladigan mavsumiy marosim raqslar, zardushtiylik, buddaviylik va moniylik e‘tiqodlari bilan bog‘liq marosimlarda ko‘rsatiladigan o‘yinli raqslar, shuningdek, oilaviy–maishiy raqslar shular jumlasidan. IV–VIII asrlarga kelib Turondagi san‘atkorlar Buyuk ipak yo‘li bo‘ylab Sharqda Xitoy, Koreya va xatto Yaponiyagacha, G‘arbda Rim, Yevropa o‘lkalarigacha borib, o‘z san‘atlarini namoyish etadilar. Chunonchi, Xitoyda Turon san‘atkorlarining “husyuanchu” raqsi mashhur bo‘lgan.

Musulmonlik davrida ham O‘zbekiston sarhadlarida turli taraqqiyot bosqichlarida raqs rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Raqslar, o‘yinlar bir-biriga ta’sir ko‘rsatib, yonma-yon yashab kelgan. Shu bois shahar va qishloqlarda o‘tkazilgan to‘y, bayram va ma’rakalardagi “Beshqarsak” kabi qadimiy o‘yinlar ham, “Katta o‘yin”, “Lazgi”, “Kema o‘yin”, “Ashshadaroz” singari katta raqslar ham ramziy timsollarga ega. Raqslarni ham, jangovar o‘yinlarni ham uchratish mumkin bo‘lgan. IX–XII asrlarda raqs san‘atida ham chinakam ko‘tarilish yuz bergan, ko‘pgina qadimiy raqslar tiklanib, Navro‘z, «Mehrjon» va «Sada» bayramlarida namoyish qilingan. Abul Fayz Bayhaqiyning yozishicha, o‘sha davrda birgina Termiz shahrining o‘zida yuzlab, san‘atkorlar bo‘lib, Amir Ma’sudni kutib olish uchun Termizdan 300 dan ziyod san‘atkor Amudaryoga kelgan ekan. Buxoro, Gurganj, Kesh va boshqa shaharlarda ham raqsqa e’tibor baland bo‘lgan. Xorazmda Abul Abbas Ma’mun hukmronligi davrida (1003–1017) raqs san‘ati yaxshi rivojlangan.

O‘tgan asrda Xorazmda xalq teatri va ashula–raqslari taraqqiy qilganligini bu yerga u davrda kelgan sayyoh va harbiylar ham tasdiqlaydi. Masalan, XIX asrlarda Xivaga kelgan rus ofitseri Nikolay Muravyov shunday hikoya qiladi: “Xalq orasida boy–badavlat kishilarning yaqinlari ichida ahvoli nochor kishilar qo‘shiq aytishi, ertak so‘zlashi, soz chalishi, o‘yin bilan o‘z xo‘jayiniga zavq–shavq berishi, bugungi zamonda o‘tgan qahramonlarning mardliklarini maqtashi zarur ekan. Qo‘shiq aytish kechasi bilan davom etgan...” Xorazm honandalarini hatto qo‘shni davlatlarga ham taklif qilganlar. Qo‘qon xoni o‘z poytaxtiga xivalik mashhur sozanda va bastakor Xudoyberdi ustozni, Madalixon esa taniqli xonandalardan Solihbek va Mo‘minbeklarni Qo‘qonda qoldiradi. Xiva xoni Muhammadxon (1856–1864) saroyida masxaraboz sozanda va go‘yandalar ko‘p bo‘lganligini mashhur sayyoh A.Vamberdi ham xabar beradi. “Kechki ovqatdan keyin, – yozadi u, ashulachilar, sozandalar, raqqoslar yoki qiziqchilar kelib xonning ko‘nglini ochadi. Xivada

ashulachilarga katta hurmat bilan qaraydilar. Yolg‘iz Turkistondagina emas, balki islom Sharqida ham ular mashhurdir”. 1870 yilda Xivaga asir tushib ikki yil yashagan Ilya Ilichkov bozor maydonlarida, ko‘chalarda, shahar tashqarisida sayil va bayramlarda juda ko‘p sozanda, go‘yanda, raqqos, aktyorlar ishtirokida tomoshalar tashkil qilinganligining guvohi ekanligi to‘g‘risida yozib qoldirgan. Bunday ahvol Buxoro amirligi va Qo‘qon xonligida, butun Turkiston o‘lkasida namoyon bo‘lgan. Bu yerda ham xalq bayramlari va sayillari, to‘y va ziyofatlarda doimo ommaviy xalq o‘yinlari, sahnalashtirilgan askiyabozlik va qo‘g‘irchoq teatri, dorboz, sozanda–go‘yanda va masxarabozlik san’ati namoyish qilingan, qiz va yigitlar ishtirokida “qiz quvish” o‘yini, laparlar va aytishishlar tashkil qilingan.

O‘zbek xalq ana’anviy teatr tomoshalari o‘tgan asrda asosan ikki xilda namoyon bo‘lgan: masxaraboz – qiziqchilar hamda qo‘g‘irchoq mayda tomoshalari. Birinchi xili asli bir necha janrlardan: kichik satirik mazmundagi sahnalarni bajaruvchi masxaraboz – qiziqchilardan, sahnalashtirilgan chiqishlar bajaruvchi yirik vakillardan, ya’ni askiyaboz, dorboz, muallaqchi, nayrangboz (fokuschi), yog‘ochoyoq va musiqachilar quramasidan iborat bo‘lgan. Ikkinchi xili qo‘g‘irchoq teatri yoki qo‘g‘irchoq o‘yin hamda qo‘l qo‘g‘irchog‘i, ya’ni qo‘l bilan boshqarilgan chiqishlar hamda ip bilan boshqariladigan qo‘g‘irchoq o‘yin va yassi qo‘g‘irchoqlar nur orqali yoritilib, soyalari ifodalanib ko‘rsatiladigan tomoshalardan (chodir hayol) dan tashkil topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avdeyeva.I. “O‘zbek milliy raqs tarixidan”. Toshkent, 2001 yil.
2. Abdurahmonov.I. “O‘zbek xalq o‘yinlari va tomoshalari”. Toshkent, 1997.

N.D.

FINTECH TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Joldasbaev Temurbek Kallibek uli

Menejment va Zamonaviy Texnologiyalar Universiteti Raqamli iqtisodiyot
mutaxassisligi 2-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fintech texnologiyalarining tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirishdagi o‘rni, ularning funksional imkoniyatlari hamda O‘zbekiston bank tizimidagi raqamli islohotlar tahlil etiladi. Tadqiqotda mobil bank xizmatlari, onlayn to‘lov platformalari, masofaviy identifikatsiya, sun‘iy intellekt asosidagi risklarni boshqarish tizimlari va “open banking” kabi innovatsion yechimlarning banklar faoliyatiga ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, O‘zbekiston banklari bilan xorijiy fintech kompaniyalari strategiyalarining taqqoslovchi tahlili asosida milliy bank sektorida raqobatbardoshlikni oshirishga doir takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari fintech ekotizimini rivojlantirish orqali banklarning samaradorligi va mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchanligini oshirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: fintech, raqobatbardoshlik, tijorat banklari, raqamli moliya, open banking, raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar.

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida moliyaviy texnologiyalar (fintech) bank tizimining yangilanishi va raqobat muhitining tubdan o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Mobil to‘lovlar, “open banking”, sun‘iy intellekt, blockchain, big-data kabi texnologiyalar tijorat banklariga operatsion xarajatlarni qisqartirish, xizmatlarni tezlashtirish, xavfsizlikni mustahkamlash hamda mijozlarga yo‘naltirilgan yangi mahsulotlarni yaratish imkonini bermoqda. Bank mijozlarining raqamli xizmatlarga talabining ortishi, fintex kompaniyalari bilan raqobatning kuchayishi va jahon moliya bozorlarining tezkor o‘zgarishi O‘zbekiston tijorat banklari uchun ham innovatsion yechimlarni joriy qilish zaruriyatini keskin oshirdi. Shu bois, fintex yechimlar asosida samarali raqobat strategiyalarini ishlab chiqish nafaqat banklar uchun, balki butun moliyaviy ekotizimning barqaror rivojlanishida asosiy omilga aylanmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda bank-moliya sektorini raqamlashtirish bo‘yicha jadal islohotlar olib borilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida bank xizmatlarini to‘liq elektron shaklga o‘tkazish, to‘lov tizimlarini modernizatsiya qilish, elektron identifikatsiya tizimlarini kengaytirish va moliyaviy inklyuziyani oshirish belgilandi. Prezident tomonidan

qabul qilingan PF–6079-son Farmon orqali elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot uchun zarur bo‘lgan infratuzilmani kengaytirish vazifalari yuklatilgan bo‘lib, bank sektoridagi barcha xizmatlarning bosqichma-bosqich onlaynlashtirilishi ko‘zda tutilgan. Shuningdek, “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da 2026-yilgacha tijorat banklari faoliyatining kamida 70 foizini raqamlashtirish, banklarda raqamli ekotizim yaratish, “raqamli kreditlash” tizimini joriy etish va innovatsion to‘lov xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha alohida vazifalar belgilangan.

Fintech kompaniyalar o‘rtasidagi raqobatning keskin kuchayishi va raqamli moliyaviy xizmatlarga bo‘lgan talabning ortishi ushbu sohada innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Bozorning dinamik rivojlanishi, mijozlar ehtiyojining tez o‘zgarishi, xavfsizlik talablarining kuchayishi hamda davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan strategik islohotlar fintech subyektlarini o‘z raqobatbardoshligini ta’minlash uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda.

Shu bois, fintech kompaniyalarining bozordagi o‘rnini mustahkamlash, mijozlar bazasini kengaytirish va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni tizimli ravishda tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Quyida fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy strategiyalari bo‘yicha kengaytirilgan tahliliy jadval keltiriladi.

1-Jadval.

Fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy strategiyalari.

Strategiya yo‘nalishi	Mazmuni	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qaysi fintechlarga mos	Kutiladigan natija
Innovatsion texnologiyalar joriy etish (AI, Blockchain, Big Data)	Yangi texnologiyalar asosida xizmatlar yaratish	Xizmat tezligi, xavfsizlik, xarajatlar kamayishi	Dastlabki xarajatlar katta, malaka talab qiladi	To‘lov platformalari, kredit skoring xizmatlari, neobanklar	Raqobat ustunligini tez shakllantirish
Mijozga yo‘naltirilgan Super-App yondashuvi	Barcha xizmatlarni bitta mobil ilovada	Mijozlar soni ko‘payadi, ekotizim	Dasturlash va integratsiya murakkab	Mobil to‘lovlar, onlayn banklar,	Bozor ulushi keskin oshadi

	to'plash	paydo bo'ladi		marketing fintechlari	
Open Banking orqali hamkorlikni kengaytirish	Bank fintech API integratsiya	Xizmatlarni tez kengaytiradi, xarajat kam	Yaxshi regulyatsiya talab etadi	To'lov tizimlari, agregatorlar, kredit platformalari	Hamkorlik orqali tez rivojlanish
Xizmatlar narxini optimallashtirish	Arzon va sifatli raqamli xizmatlar	Mijozlar oqimi ko'payadi	Daromad qisqa muddatda past	Kichik finteclar, to'lov agregatorlari	Tezda mijoz yutish
Cyber-xavfsizlikni kuchaytirish	Himoya tizimlari, antifishning, anti-fraud	Ishonch ortadi, yirik mijozlar jalb etadi	Xarajat yuqori	Har qanday fintech	Barqaror raqobat ustunligi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, fintechlarda raqobatbardoshlikni oshirish uch asosiy strategik yo'nalishga innovatsion rivojlanish, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar, va operatsion samaradorlikni optimallashtirishga tayanadi. Innovatsion yondashuvlar kompaniyalarga yangi mahsulotlarni tezkor ishlab chiqish, AI va big data texnologiyalaridan foydalangan holda xizmatlarni shaxsiylashtirish va risklarni aniq boshqarish imkonini beradi.

Mijozlar bilan ishlash strategiyalarining ustunligi fintech kompaniyalariga nafaqat yangi foydalanuvchilarni jalb etish, balki ularning uzoq muddatli sodiqligini ta'minlashga yordam beradi. Operatsion samaradorlik bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar esa xarajatlarni optimallashtiradi, tranzaksiyalar tezligini oshiradi va xizmatlarning barqaror ishlashini kafolatlaydi.

Umuman olganda, ushbu strategiyalar majmuasi fintech kompaniyalarining raqobatbardoshligini kuchaytirish, moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish hamda bozor talablariga moslashuvchan javob qaytarish imkonini beradi. Shu bois, har bir fintech subyekti o'zining resurs salohiyati va bozor sharoitiga mos ravishda ushbu strategik yo'nalishlardan kompleks foydalanishi zarur.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi fintech kompaniyalarining raqobatbardoshlik strategiyalarini doimiy yangilab borishini talab etadi. Xususan,

O‘zbekiston fintech sektori rivojlanish bosqichida bo‘lib, innovatsion xizmatlar ulushi ortayotgan bo‘lsa-da, global fintech gigantlari bilan solishtirganda texnologik imkoniyatlar, bozordagi yetuklik darajasi va moliyaviy ekotizimning integratsiyalashuvi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Shu bois, milliy fintechlar va xorijiy kompaniyalar o‘rtasidagi strategik yondashuvlarni taqqoslash tizimning kuchli va sust tomonlarini aniqlashga, milliy bozor uchun optimal yo‘nalishlarni belgilashga yordam beradi.

Quyidagi jadvalda O‘zbekiston fintechlari va yetakchi xorijiy fintechlarning raqobat strategiyalari qiyoslab tahlil qilinadi. Taqqoslash jarayoni milliy raqamli moliya bozorida qanday o‘zgarishlar talab etilishini, xorij tajribasidan qanday mexanizmlarni moslashtirish mumkinligini aniqlashga xizmat qiladi.

3-Jadval.

O‘zbekiston fintechlari va xorijiy fintechlar raqobat strategiyalarining taqqoslanishi

Yo‘nalish	O‘zbekiston fintechlari (Click, Payme, Apelsin, humoPay)	Xorij fintechlari (Revolut, PayPal, Stripe, Ant Group)	Keng tahliliy taqqoslov
Innovatsiyalar darajasi	Asosan to‘lov va transferlar bilan cheklangan	AI, super-app, global to‘lovlar, invest platformalar	Xorijda diversifikatsiya yuqori
Xizmatlar soni	5–10 ta asosiy xizmat	40–70 ta xizmat	Super-app modeli O‘zbekistonda hali rivojlanmoqda
Open Banking integratsiyasi	Dastlabki bosqichda	To‘liq yo‘lga qo‘yilgan	Integratsiya raqobatni oshiradi
Xavfsizlik	Barqaror	Juda yuqori (PCI-DSS, AML, KYC AI)	Xorijiy fintechlar global standartlarga tayanadi
Mijozlar soni	10–12 mln foydalanuvchi	300–500 mln foydalanuvchi	O‘zbekiston bozor hajmi cheklangan

Investitsiya hajmi	O‘rtacha	Juda yuqori (milliardlab dollar)	Moliyaviy quvvat farqi raqobat modeliga ta’sir qiladi
Raqobatbardoshlik strategiyasi	Past narx, qulaylik, tezkor to‘lov	Innovatsion texnologiya, global xizmatlar	Har ikki modelning o‘z afzalligi bor

Taqqoslovchi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston fintechlari asosan bozorning hududiy o‘ziga xosligiga moslashtirilgan xizmatlar, soddalashtirilgan interfeyslar va davlat tizimlari bilan integratsiya orqali raqobatbardoshlikka erishmoqda. Xorijiy fintech kompaniyalari esa global miqyosda faoliyat yuritgani sababli ko‘proq AI, blockchain, open banking va personalizatsiya texnologiyalariga tayanadi. Bu ularga xizmatlarni keng assortimentda taklif qilish va mijozlar ehtiyojini chuqur tahlilga asoslangan tarzda qondirish imkonini beradi.

Shuningdek, xorijiy fintechlar kuchli innovatsion ekotizim, venchur investitsiyalar oqimi va keng xalqaro hamkorlik tufayli tezkor o‘shishga erishayotgan bo‘lsa, O‘zbekiston fintechlarida bu omillar nisbatan cheklangan. Shu bilan birga, mahalliy kompaniyalarning afzalligi – tartibga soluvchi organlar bilan yaqin hamkorlik, mahalliy sharoitlar va foydalanuvchilar ehtiyojlarini chuqur bilishdir. Umuman olganda, taqqoslash natijalari O‘zbekiston fintechlari raqobatbardoshligini oshirish uchun xorijiy tajribadagi innovatsion strategiyalarni bosqichma-bosqich moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Fintech texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omilga aylangan. O‘zbekiston bank tizimida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan raqamlashtirish islohotlari, xususan, bank xizmatlarini to‘liq onlayn shaklga o‘tkazish, “Open Banking” tamoyillarini joriy etish, masofaviy identifikatsiya va biometrik autentifikatsiya tizimlarining keng qo‘llanilishi banklarning raqobatbardoshligini tubdan oshirmoqda. Fintech yechimlari banklar uchun xizmatlar tezligi, mahsulotlarning moslashuvchanligi, mijoz tajribasining yaxshilanishi hamda operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini yaratmoqda. Natijada, banklar o‘rtasidagi raqobat nafaqat foiz siyosati, balki innovatsion texnologiyalarni kim tezroq va samaraliroq joriy qilishi orqali belgilanmoqda.

Taqqoslovchi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklari fintech ekotizimini rivojlantirishda sezilarli natijalarga erishgan bo'lsa-da, global moliyaviy texnologiya kompaniyalari bilan solishtirganda texnologik chuqurlik, AI asosida personalizatsiya, blockchain operatsiyalarining keng qo'llanishi va mahsulotlarni tezkor sinovdan o'tkazish kabi yo'nalishlarda hali rivojlanish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, banklar uchun raqobatbardoshlikning asosiy manbai - innovatsion ekotizimni shakllantirish, hamkorlikda ishlash modeli, mijoz ma'lumotlariga asoslangan analitika va ilg'or xavfsizlik infratuzilmasidir. Bu yondashuvlar O'zbekiston bank sektori uchun ham istiqbolli yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, fintech texnologiyalaridan foydalanish tijorat banklarining barqaror o'sish strategiyasining markaziy elementiga aylanmoqda. Banklar innovatsiyalarni faol joriy etishi, mijozlar ehtiyojlarini real vaqt rejimida o'rganishi, hamkorlik asosida xizmatlar tarmog'ini kengaytirishi hamda raqamli xavfsizlikni ustuvor yo'nalish sifatida rivojlantirishi lozim. Bu jarayonlar nafaqat banklarning raqobatbardoshligini oshiradi, balki mamlakatda raqamli iqtisodiyotning barqaror shakllanishiga, moliyaviy inkluzivlikning kengayishiga va fintech ekotizimining kuchayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. Wang, Y., & Nor, E. (2022). The Competition and Cooperation Relationship between Financial Technology and Commercial Banks. *Global Business and Management Research*, 14(3s), 1105-1117.
4. Kayed, S., Alta'any, M., Meqbel, R., Khatatbeh, I. N., & Mahafzah, A. (2025). Bank FinTech and bank performance: evidence from an emerging market. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 23(2), 518-535.
5. Isroilova, O. (2025). TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YOLLARI. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 4(6), 10-12.

GERAN SANGINIUM O'SIMLIGI: TARQALISHI VA TURLI HUDUDLARDAGI XUSUSIYATLARINI TADBIQ ETISH

Nazarova Mahbuba Akmal qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti 2- bosqich magistranti

Kirish

Tabiatimizda juda ko'p go'zal o'simliklar mavjud. Ularning ba'zilari nafaqat ko'zni quvontiradi, balki inson salomatligi uchun ham foydalidir. Shunday o'simliklardan biri — Geran sanginium, ya'ni xalq tilida aytganda qizil geran. Ushbu maqolada bu o'simlik qayerlarda o'sadi, qanday sharoitlarga moslashgan va har xil joylarda qanday farq qiladi – ana shu savollarga oddiy tilda javob beramiz.

Geran sanginium o'simligi Geraniaceae (yorongul oilasi), geran sanginium turidir Geran sanginium – bu ko'p yillik, o'zini o'zi tiklay oladigan, yozda qizg'ish binafsha rang gullar ochadigan o'simlik.

Asosan buta holida past bo'lishi mumkin — odatda 20–40 sm oraliq'ida, maydan boshlab gullaydi, eng ko'p iyun va iyulda, yoz oxirigacha davom etishi mumkin U o'zining chiroyli ko'rinishi, sovuqqa chidamliligi, va ba'zi dori xossalari bilan mashhur. Bu o'simlikning nomi “sanguineum” so'zi lotincha “qon rangli” degani bo'lib, aynan uning guli qizg'ish bo'lishidan kelib chiqqan.

Geran sanginium har xil hududlarda o'zgacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Iqlim,

tuproq, balandlik – bularning barchasi unga ta'sir qiladi. Bu o'simlik turli mintaqalarda

uchraydi, asosan tog‘li va tog‘ oldi hududlarda ko‘proq. Ko‘proq Yevropa(Polsha, Germaniya, Ruminiya, Bolgariya tog‘lari), Kavkaz (Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon tog‘lari), Markaziy Osiyo (O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston tog‘lari (Tyan-Shan,

Pomir-Olay), O‘zbekiston (Toshkent, Namangan, Farg‘ona viloyatlari tog‘ etaklari) kabi hududlarda uchraydi. Geran sanguinum o‘simligining o‘shishi hududning muhitiga va tashqi omillarning ta‘siriga bog‘liq. Ba‘zi bir hududlar misolida ko‘rib chiqsak:

Hudud	Iqlimi	Geranning xususiyati
Toshkent viloyati	Issiq, quruq	Barglari mayda, gullari yorqin qizil
Farg‘ona	Iliq, nisbatan nam	Tez gullaydi, past bo‘yli bo‘ladi
Kavkaz	Salqin, nam	Barglari katta, uzoq gullaydi
Yevropa	Mo‘‘tadil	Yil davomida bir necha marta gullaydi

Yana bir muhim jihati bu o‘simlik tog‘da o‘ssa, sovuqlikka chidamliroq bo‘ladi. Daryo yaqinida yoki soyada o‘ssa, barglari yirikroq chiqadi. O‘simlikni o‘shishi uchun mintaqaning muhiti bilan bir qator boshqa omillar kerak ko‘p hollarda tuproqning tuzilishiga ham bog‘liq.

Bu o‘simlik sernam va qumloq yoki ohaktoshli tuproqlarni yoqtiradi. Juda zich yoki sho‘r tuproqlarda o‘smasligi mumkin.

Asosan yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib bu o‘simlikni o‘rganishda bir qancha jihatlarga alohida e‘tibor berish kerak bo‘ladi. Bu o‘simlik tabiatda ba‘zida jarayonlarda ha faol ishtirok etadi. Masalan, asalarini o‘zining hushbo‘y hidi qilib jalb qilib changlanishni va shu bilan asalarilarni chang yig‘ishiga yordam beradi. Shu sababli geranium sanguinum o‘simligi o‘rganish va uni tadbiq etishda ba‘zi ko‘rsatmalarga amal qilganimizda, ijobiy natijalarga erishishimiz mumkin.

O‘rganilayotgan o‘simligimizning qaysi mavsumda yaxshi o‘shishi va ijobiy faolligi yuqori bo‘lishi, joylashish joyi aniqlash (tog‘ yonlari, pasttekis joy yoki dalada joylashganligini belgilash) Tuproqning namligini o‘lchash (zichligi va namlik darajasini yodda tuting), gullash davrini yozib borish (qachon gullaydi, gullar qancha vaqt ochiq turadi), barg va gul diametrlarini o‘lchash (turli joylardagi navlar farq qilishi mumkin),

fotosuratlar (yil davomida har oy suratga olib, o'sish jarayonini tahlil qilish) kabi omillarga e'tibor berish kerak bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda yuqorida takidlanganidek o'simlikning rivojlanishi iqlim, balandlik, tuproq turi va namlik darajasiga juda bog'liq. Serqatlam, qumloq va ohaktoshli tuproqlar uning eng yaxshi o'sadigan joylaridir. Shuningdek, Geran sanginium changlatuvchi hasharotlarni, ayniqsa asalari va kapalaklarni jalb qilish orqali ekotizimda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar olib borishda uning o'sish joyi, mavsumiy o'zgarishlari, gullash muddati, barg-gul o'lchamlari hamda tasviriy kuzatuvlar eng asosiy mezon hisoblanadi.

Umuman olganda, Geran sanginium nafaqat dekorativ o'simlik sifatida, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda va dorivor xususiyatlari bilan ham muhim o'simlik bo'lib, turli hududlarda o'rganish va amaliy qo'llash uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fedorov A.A. Flora SSSR. Moskva: Nauka, 1978.
2. Moench C. Geraniaceae Family Overview. Botanical Review, 1995.
3. Kamelin R.V. Flora Central Asia. Tashkent: Fan, 1985.
4. The Plant List. Geranium sanguineum species information. (Onlayn flora ma'lumotlar bazasi)
5. Zhukova L.A. Ekologiya rasteniy. Moskva: Vysshaya Shkola, 2002.
6. Qodirov A., Jo'rayev M. O'zbekiston florasini va o'simlikshunoslik asoslari. Toshkent, 2010.
7. European Botanical Garden Reports, Annual Ecology Studies, 2018.
8. Geranium sanguineum L.: Distribution and Variability. Caucasus Mountain Flora Research Journal, 2019.

HAYOT VA ADABIYOT. ADABIYOTNING TASVIR MANBASII, PREDMETI, VAZIFASI

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna
Nurullayeva Iroda Mamadi qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Annotatsiya: “Yulduzli tunlar” (P.Qodirov) romanidan keltirilgan lavhaning yaratilish tarixini aniq tasavvur qilish uchun asarni (shartli ravishda) bo'laklarga ajratish mumkin:

1.Hayot va unda bo'lib o'tgan voqea (Humoyunning og'ir xastaligi va Boburning unga munosabati)

2.Uni mushohada qiluvchi yozuvchi (Pirimqul Qodirov)

3.Mushohada va muhokama natijasida yozuvchi ongida tug'ilgan fikr, g'oya (Bobur farzandi uchun jonini sadqa qiluvchi buyuk va mard podshoh, fidoyi ota – shohlar orasidagi benazir inson)

4.Shu fikr (g'oya)ni ifoda qilish uchun yozuvchi tomonidan tasavvur qilingan va yaratilgan lavha (yuqorida keltirilgan badiiy parcha)

Bu bo'laklarning har birini va o'zaro aloqasini - adabiyotshunoslikning asosiy vazifasini kurs davomida tahlil etamiz. Lekin hozircha ular badiiy ijod jarayonini tasavvur qilishimizga imkon beradi: Hayot va uning voqealari turli – tuman taassurotlar, sezgilar orqali yozuvchinng ongiga kiradi, qalbiga ta'sir etadi, unda ma'lum fikrlar, tuyg'ular silsilasini uyg'otadi, ular san'atkor salohiyati(borlig'i)da “qaynab”, “pishib”, “yetilib” adabiyot asari sifatida yuqoridagi lavha shaklida ko'z oldimizda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Adabiy hayot, tasvir,, a'naviyat, ma'rifat, san'at.

Zahiriddin Muhammad Boburning qizlari Gulbadan begim yozadilar:

“U kishi (Humoyun - H.U.) kasal yotgan vaqtda podshoh hazratlari hazrat Murtoza Ali (xudo unga karam qilsin) mozoriga boruvchi (kishi)ni ko'rishni istardilar. U boruvchini chorshanba kunidan (bori) saqlar edi. O'zlari iztirob va betoqatlik bilan seshanba kuni kuzatdilar. Havo nihoyatda issiq edi. Dil-jigarlari kuyar edi. O'sha boruvchidan, xudoyo, agar jon o'jon berish mumkin bo'lsa, menki Boburmen, umri-jonimni Humoyunga bag'ishlayman”, deb duo qilishni so'radilar. Shu kunning o'zidayoq jannat makon Hazratning toblari qochib qoldi. Humoyun podshoh esa o'z boshlaridan suv quyib, tashqariga chiqdilar va ko'rgani kelganlarni

qabul qildilar, podshoh Bobomning kasalliklari tufayli ichkariga olib kirdilar. Yaqin ikki-uch oy (kasal bo‘lib) yotib qoldilar”.¹

Bu ishonchli va tarixiy ma‘lumot “Yulduzli tunlar”da quyidagicha badiiy talqin qilinadi.

“Humoyun nafasi qaytganday talvasa qilib, o‘zini u yoqdan bu yoqqa bir-ikki otdi-yu, yana hushidan ketdi.

Saroy tabiblari bu og‘ir dardga hych bir davo topolmadilar. Mohim begim yum-yum yig‘laydi. Bobur suyukli o‘g‘lini hadeb o‘tga-suvga solib, shu kasalikka o‘zi ham sababchi bo‘lganday o‘rtanadi. Og‘ir paytlarda Boburga suyanib o‘rgangan odamlar biron chora topishni undan kutadilar. Lekin hozir u ham chorasizlikdan o‘zini qo‘yadigan joy topolmay qiynaladi.

Keksayib munkillab qolgan Shayxulislom Boburning yoniga keldi:

- Hazrati oliylari, ko‘p g‘am chekmang, parvardigor g‘oyibdan shifo yuborgusidir, - dedi. - Tabiblardanki ish chiqmadi, endi xudo yo‘liga dunyo molidan tasaddiq qilmoq kerak.

Bobur Shayxulislomning niyatiga tushunolmay:

- Qaysi moldan? - deb so‘radi.

- Jon omon bo‘lsa javohir topilur. O‘shal... ashxas olmos yaxshi tasaddiq bo‘lg‘ay.

Bobur Jamna ustida o‘ltirganda Humoyun keltirib ko‘rsatgan olmosni esladi.

- Ko‘hinurnimi?

Shayxulislom tasdiq ma‘nosida bosh irg‘adi. Bobur hushini bir joyga yig‘ib:

- Taqsir, kimga tasaddiq qilaylik? - deb so‘radi.

Qiymati ulkan oltin xazinalariga barobar keladigan bu olmosni o‘g‘rilardan qo‘riqlab turish uchun ham juda ko‘p navkar kerak edi. Shuni biladigan Shayxulislom “menga” deyishga tili bormadi.

- Murtazo Ali mozoriga, - dedi. - Din yo‘liga.

Mozor va Ko‘hinur olmosi bir-biriga mutlaqo qovushmaydigan narsalar edi. Dindorlarning kattasi Shayxulislom bo‘lganligi uchun olamni bezaydigan bu go‘zal olmos aylanib kelib uning sandig‘iga tushishi aniq. Bobur hozir molu dunyoni o‘ylaydigan ahvolda bo‘lmasa ham Humoyunga taqdim etilgan bu noyob gavharga munkaygan Shayxulislom ko‘z tikkani uni sergaklantirdi. Ruhoniylar ilojini topsa podshohdan ham baland turishga va ularni boshiga og‘ir kun tushganidan foydalanib hukmlarini o‘tkazishga intilishlari ko‘pdan ma‘lum edi.

¹ Гулбадан бегим. Хумоюннома. Т., ЎзФА нашриёти. 1959, 39-бет.

- Taqdir, nazaringizda, o‘shol olmos azizmi yoki mening jonim aziz?

Shayxulislom hang-mang bo‘lib:

- Nechun unday deysiz, hazratim! - dedi. Undoq olmoslarning yuztasidan sizning bir mo‘yingiz azizroqdir!

- Minnatdormen! Undoq bo‘lsa, men Humoyunga jahondagi barcha olmoslardan ham azizroq bir narsamni qurbon qilmoqchimen. Faqat bu qurbonni sizni bizga o‘xshagan bandalari emas, zarur bo‘lsa, parvardigorning o‘zi olsin!

Bobur o‘ziga umid bilan qarab turgan odamlarning orasidan o‘tib, Humoyunning to‘shagi yoniga keldi.

- Humoyun, jigarbandim! - dedi u hamma eshitadigan tovush bilan. - Sening betoqatligingga men toqat keltiray. Sening shu og‘ir dardingni xudo sendan olib menga bersin!

Behush yotgan Humoyun bu gaplarni eshitmas, lekin bemorning xobgohidagi ayollar, mulozimlar, tabiblar, ruhoniylar - hammasi Boburga quloqlarini ding qilib turardilar.

Bobur umumiy jimlikdan Humoyunning boshidan uch marta aylandi-yu:

- E, parvardigor! - deb iltijo qildi. - Menki Boburmen, agar jon berish mumkin bo‘lsa, umri jonimni Humoyunga qurbon qildim! Azroyil mening jonimni olsinu xudo Humoyunga shifo bersin!

Mohim begim yig‘idan to‘xtab, Boburga qo‘rquv aralash hayrat bilan tikilib turardi. Keksa Shayxulislom esa hozirning o‘zidayoq Humoyunning sog‘ayib ketishini va Boburning holsizlanib yiqilishini kutganday ancha vaqt ota-bolaga baqrayib qarab turdi.

Lekin kutilmagan mo‘jiza yuz bermadi. Behush Humoyun alahlab bir nima dedi-da, yana jim bo‘ldi. Bobur boshini quyi solib xobgohdan sekin chiqib ketdi. Unda hych

qanday o‘zgarish yuz bermagani esa Shayxulislomni sarosimaga soldi” (“Yuulduzli tunlar”, T., 1979, 483-485 betlar).

Tarixiy fakt, hujjat bilan badiiy kashfni solishtirib ko‘rish uchun, ataylab, ikki manbani ham to‘liq keltirdik.

Ko‘rayapsizki, ikkalasida ham Bobur o‘g‘liga kelgan ajalni o‘ziga oladi. Tarixiy aniq hujjatda aytilishicha, Murtazo Ali mozoriga boruvchidan “Xudoyo, agar jon o‘rniga jon berish mumkin bo‘lsa, menki Boburmen, umri jonimni Humoyunga bag‘ishlayman” deb duo qilishni so‘raydi. Romanda esa g‘oyaviy-badiiy asosga mos tarzda ishonarli va o‘ta ta‘sirchan qilib, bu haqiqat jonlantiriladi: Bobur Humoyunga Ko‘hinurdan ham aziz jonini sadqa qiladi. Lekin uning asosida o‘g‘lining buguni -

sogʻayib ketishigina emas, balki ertasi - Shayxulislom kabi ruhoniylarga mute boʻlishdan asrash ham yotadi. Chunki oʻsha tasaddiq evaziga Humoyunni biz tuzatganmiz, degan ishonch bilan, uni qayirib olishlari mumkinligini Bobur chuqur his qiladi. Shu tasvirning oʻziyiq Boburni uzoqni oʻylaydigan donishmandligidan, insoniyligining buyukligidan, jumardligidan, fidoiyligidan ogoh etadi, ularga toʻla-toʻkis ishontiradi.

Bobur haqidagi ana shunga oʻxshash haqiqatlar sanʼatkor qalbidagi ishonchli va boy realistik haqqoniylikka zarblangach, P.Qodirovning “oʻz Boburi” - bizning, hammamizning Boburimiz boʻlib tiriladi. Eng asosiysi, fotihlikdan, shohlikdan Otalikni, insoniylikni, olijanoblikni, barcha ezgu tuygʻularni ustun qoʻygan-tariximiz, bugunimiz, ibratimiz boʻlib, qalbimizning oʻta shaffof, sof va oʻxshashi yoʻq olmosi boʻlib yashayveradi.

Hzbekning - betakror fidoiysi, farzandiga jonini sadqa qilgan ulugʻ otasi, haqni va haqiqatni yoqtirgan, ixlos qilgan, “Sharqdagi shohlar orasida bu jihatdan yagona va benazir” (P.Qodirov), dilbar (J.Neru) Insoni boʻlib, safdosh va zamondosh boʻlib yashayveradi. Istiqlolimizni ezgulik bilan boyitaveradi.

Ha, ajdodlarimiz hayotidan, tariximiz haqiqatlaridan, uning ana shunday badiiyatidan bahramand boʻlishga doimo shoshilish lozim. Goʻzal xulq, nodir insoniy munosabatlar egasi boʻlish uchun oʻrganmoq, umrimizni tezroq bezamoq uchun ham shoshilmoq zaruratdir.

Bu boʻlaklarning har birini va oʻzaro aloqasini - adabiyotshunoslikning asosiy vazifasini kurs davomida tahlil etamiz. Lekin hozircha ular badiiy ijod jarayonini tasavvur qilishimizga imkon beradi: Hayot va uning voqealari turli – tuman taassurotlar, sezgilar orqali yozuvchinning ongiga kiradi, qalbiga taʼsir etadi, unda maʼlum fikrlar, tuygʻular silsilasini uygʻotadi, ular sanʼatkor salohiyati(borligʻi)da “qaynab”, “pishib”, “yetilib” adabiyot asari sifatida yuqoridagi lavha shaklida koʻz oldimizda namoyon boʻladi.

Demak, adabiyotning asosi, uni dunyoga keltiruvchi omil – hayotdir. U bitmas – tunganmas yaratish qudratiga, yangilanishga, oʻsish va rivojlanishga qodir ekan, adabiyot ham unga mos holda shu qodirlikni oʻzida mujassam etadi, u ham kamolot sayin taraqqiy qilishdan, hayot baxshida etgan yangiliklarni kashf etishdan toʻxtamaydi.

Albatta, adabiyot bu vazifani inson ruhiyatining maʼnaviyatga va ijtimoiy borliqqa oʻzaro taʼsirini oʻrganish, tadqiq qilish bilan amalga oshiradi. Chunki maʼnaviyatsiz ijtimoiy borliqni, ijtimoiy borliqsiz insoniyatni tasavvur qilish mumkin emas.

Ma'naviyat (Kishining ichki hayoti(ruhiyati)ga oid, degan ma'nosi bor) – keng ma'noda inson qalbi va ruhiyatining barometri; axloqiy, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, mafkuraviy, huquqiy, diniy, texnikaviy, tarbiyaviy, falsafiy va sh. k. sohalardagi bilim, ko'nikma va tajribalarini jamlab, yaxlitlab poklikka yetaklovchi ohanrabodir. Inson ko'z faoliyati bilan qalb pokligiga erishishi, o'zligini va Allohni tanishi – ma'naviyatdir. Ma'naviyatning ildizi – iymon, e'tiqod, ishonch va vijdon pok bo'lmagan yerda – ma'naviyatsizlik hukmron bo'ladi; inson qalbi – shaytonlashadi, ya'ni ifloslanadi, og'ulanadi, qabohatlashadi, yovuzlanadi va h.

Ma'naviyat, dastavval, san'at va adabiyotda ob'ektivlashadi, moddiylashadi, ya'ni uning ranglari, kuylari, notalari, raqslari, suratlari, so'zlarida ifodalanadi, takomillashadi, yuksaladi va birbutun go'zalligi bilan o'zining egasini – odamlarni hayratga soladi, poklikka burkaydi. Ma'rifat (bilim) inson tafakkurini toblasa, ma'naviyat – inson ruhiy dunyosini boyitadi, qushning ikki qanotidek, ikkalasi birlashib – insonni “yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif” (A.Navoiy)ga ega odamni bunyodga keltiradi. Komil insoniyat – bid'at, xurofot, jaholat, yolg'onchilik, yulg'ichlik, boqimandalik, o'g'rilik, tubanlik, yovuzlikdan yiroq bo'lib, hamkor, hamdard, hamfikir, hamdam bo'ladi; “Shariat, tariqat va haqiqatda yetuk” (A.Nasafiy)likka erishadi. “Ijtimoiy borliq deyilganda, individual yakka shaxs va jamiyat hayotining hamma tomonlari emas, balki ularning faqat moddiy hayoti tushuniladi. Jamiyat moddiy hayoti esa kishilarning o'z hayotlari jarayonida ularning irodalariga bog'liq bo'lmagan ishlab chiqarish munosabatlaridan, bu ishlab chiqarish munosabatlarining jamini o'z ichiga olgan jamiyatning iqtisodiy tizimi, real bazisidan iborat bo'ladi”¹

“Iqtisodiyot jamiyatning tanasi bo'lsa, ma'naviyat uning joni” (I.Karimov) ekan, ular birlashganda – inson tirikligi, harakati, faoliyati rivoji ta'minlanadi.

Demak, insoniyat, ma'naviyat va ijtimoiyat o'zaro aloqada, o'zaro ta'sirda bo'ladi, uchchalasi birlashgan holda butun bir jamiyat hayotini voqye qiladi, uning mohiyati va faoliyatini ta'minlaydi. Shu asosda o'zligini, borliqni, Allohni bilish va o'rganishda uzluksiz davom etaveradi.

Demak, ana shu murakkab dunyo yozuvchi ongida in'ikos (arabcha so'z: ob'ektiv voqyelikning kishi ongida aks etishi, aksi) etadi va uning so'z vositasidagi ifodasi – badiiy asar bo'lib tug'ilaveradi. Lekin bu in'ikos xilma – xildir.

Jumladan, yuqoridagi parchani yozuvchi Bobur faoliyatining bir lahzasini betaraf tarzda, xuddi uzoqdan ko'rib turgandek tasvir etadi, undan kelib chiqadigan fikr –

¹ Фалсафа. Т., “Шарк”, 1999, 176-бет.

g'oyani ham, tasvirdagi voqeaga munosabatini ham ochiq aytmaydi. Boburning – benazir va betakror podshoh ekanligini, shohlik va boylikdan o'z farzandining salomatligini ustun qo'yuvchi, o'z jonini Humoyunga baxshida etuvchi buyuk otaligini tushunib olishni kitobxonga havola qiladi. Ushbu parchadagi voqeani betaraflarcha hikoyalash, ob'ektiv ko'rsatish shakli ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi.

San'atkor hayot voqealaridan ta'sirlanib, qalbidagi tug'yonlarini kuyub, yonib, musiqaviy ohangdor qilib tasvirlashi ham mumkin. Jumladan, Hamid Olimjonning "Savol"i – kuydek yoqimli, jozibadek sodda. Uni – yorga bo'lgan intilishning beg'ubor va mayin tasvirini, yoqimli qo'shiqni xirgoyi qilasiz:

Kiyintirsam seni bahorga,
Yulduzlarni o'rasam qorga.
Olib kelib oldingga qo'ysam,
Ham yulduzni, ham seni suysam.
To tonggacha so'ylasam ertak
Chechak terib etak va etak
Oyog'ingga keltirib to'ksam,
Seni maqtab, ag'yorni so'ksam –
Shunda seni ko'ngling to'lurmi?
Aytganlaring bajo bo'lurmi?..

Ushbu she'rda hayotning keng manzarasi ifodasi yo'q, unda yorning iltijosi borasida qalbda uyg'ongan tuyg'u – hislarning bir oniy tasviri bor; yorga baxshidalik, yor ko'nglini olish uchun borlig'ini berishga tayyorlik bor. Bu – shoirning shaxsiy kechinmalari shaklida, hayajonli va musiqiy tarzda yuzaga chiqyapti.

Hayotni akslantirishning yana bir usulida ko'rsatmalilik, ya'ni "tomosha" ko'rsatish, to'g'rirog'i harakat bilan tomosha ko'rsatish bosh xususiyat sanaladi. Unda muallif ishtirok (remarkalarni hisobga olmaganda) etmaydi, voqyelik harakatdagi insonlarning dialog va monologlari shaklida yuzaga chiqadi; kollektiv sezimga, ya'ni asarni jamoa bo'lib, bir o'tirishda sahnada tomosha qilishga mo'ljallangan bo'ladi:

Olimjon. Xo'p, unda men yaratgan robot, ya'ni mening mashinam qani?

Qo'chqor. Men qaydan bilaman sening mashinangni! E, birovning uyiga bostirib kirib, mashinam qani, deysan! Biz er – xotin tinchgina o'tiribmiz, chirog'imizni yoqib!

Olimjon. Demak, men yetti yil ko'zimning nurini to'kib, mingta byurokrat bilan olishib ...

Qo'chqor. Nima krat?

Olimjon. Byurokrat. Kechalari uxlamay, o'lib tirilib sizga xotin tayyorlab bergan ekanman-da, a?

Qo'chqor. Rahmat. Biz ham yaxshi kunlaringda qaytararmiz. Bizdan qaytmasa, bola – chaqamizdan qaytadi.

Olimjon. Bola – chaqangizdan? Hali “kichkina – kichkina robotchalar yasab ber” ham dersiz?

Qo'chqor. U yog'i bilan ishing bo'lmasin, bildingmi?! Kerak bo'lsa, o'zimiz yasab olaveramiz! (Bir oz sukunatdan so'ng) Vey, bu dunyoda odamdan faqat yaxshilik qoladi. Otam rahmatli “birov senga yomonlik qilsa ham yaxshiligingni ayama, o'sha padariga la'natdan” deganlar. Yaxshilik yaxshi-da, Olimtoy!.. (Sharof Boshbekov, “Temir xotin”, “Yoshlik”, 1989, №5, 28-bet).

Hayotning adabiyotda in'ikos etilishining uchchala universal ko'rinishlaridan tashqari boshqa shakllari ham ko'p. Jumladan, san'atkor hayotimizda nuqson va kamchiliklarni yengil kulgu bilan tasvirlasa – yumor (ing. humor – ho'l, suyuqlik) yuzaga keladi. Unda hazil, kulguli holat ustunlik qiladi; Hayotdagi kamchiliklar ustidan san'atkorning falsafiy o'ylari tarzida voqye bo'ladi, yumoristning yuksak ma'naviy ideali bilan hayotdagi kamchilik, nuqsonlar o'rtasidagi qarama – qarshilik, to'qnashuvdan tug'iladi. “Afsona” (A.Muxtor) – xuddi shu fikrlarga isbotdir:

Qadim arman yerida
(Bizga aloqasi yo'q),
Go'zal tonglarning birida
Paq etib otildi o'q.
El ustiga ofat yetdi,
Dushman bosdi o'lkani.
Omon qolgan qochib ketdi,
Yerda qoldi o'lgani.
Shahnoz ochdi darpardasin
Osmon o'par ko'shkida.
Bosqinchilar sarkardasi
Yonar uning ishqida.
Kelganida vahshiydek,
Malika eshik ochmadi.
Bundan o'lim yaxshi, deb
Derazadan tashladi...

- Shumi?! – dersiz. Quloq soling,
Eng qizig‘i bu yoqda.
Malikamiz tirik qoldi,
Yumshoq qo‘ndi o‘tloqqa.
Chunki xuddi parashyutday
Ochilgandi etagi ...

Tamom bo‘ldi mana sho‘tta
Malikaning ertagi.
Ammo, gap bor qizlarga,
- Nima bo‘pti! – demanglar.
Saboq shuki sizlarga,
Mini yupka kiymanglar...

Keltirilgan ushbu misollardan xulosa chiqarish mumkin: yozuvchi doimo hayotdan, hayotdagi fakt va hodisalardan turtki oladi. Tasavvuri va tajribasida ularni pishitadi, so‘ngra asariga olib o‘tadi. Demak, adabiyot hayotning in‘ikosidir.

Ko‘rinadiki, san‘atkor to‘ppadan – to‘g‘ri hayotni tasvirlamaydi, balki muayyan g‘oyaviy – badiiy maqsad asosida hayotni qayta yaratar ekan, xuddi ana shu maqsadning birbutunligini, maftunkorligini ta‘minlashga qodir bo‘lmagan keraksiz va foydasiz fakt va hodisalardan voz kechadi, eng xarakterli, zaruriylarini tanlaydi, saralaydi, o‘zida (xotirasida, qalbida, zehnida, tajribasida) borini qo‘shadi. Eng asosiysi, hayotga haqiqatan o‘xshash qilib, bo‘lishi mumkin bo‘lgan olamni yaratadi. Mana shu haqiqatda adabiyotning mohiyati yaqqol ko‘zga tashlangani uchun yana bir bor ta‘kidlaymiz: san‘atkor (adabiyot) hayotni asos qilib oladi, uni salohiyatiga moslab bichib-to‘qib, qaytadan tiklaydi, hayotga o‘xshash qilib, hayotda bo‘lishi mumkin bo‘lgan, to‘qilgan, mubolag‘ador badiiy olamni yaratadi.

ILMIY TADQIQOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA ETIK MASALALAR

Rahmatullayeva Durdona

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti talabasi

urdonaumarovaaa@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy tadqiqotlar jarayonida axborot xavfsizligini ta'minlash hamda etik me'yorlarga rioya qilishning nazariy asoslari va amaliy talablari yoritiladi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi sharoitda tadqiqot ma'lumotlarining maxfiyligi, to'g'riligi, yaxlitligi va ishonchligi ilmiy faoliyatning ajralmas omiliga aylanmoqda. Maqolada ilmiy axborotlar bilan ishlashda uchrashi mumkin bo'lgan xavf turlari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablaridan kelib chiqadigan cheklovlar hamda tadqiqotchilarning axloqiy javobgarligi batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida ishtirokchilar roziligini olish, ma'lumotlarni shaffof va adolatli yuritish, plagiatning oldini olish, ilmiy natijalarning buzib ko'rsatilishi yoki manipulyatsiya qilinishi kabi etik muammolar ham ko'rib chiqiladi. Maqolada axborot xavfsizligini oshirish uchun zamonaviy texnik vositalar, shifrlash usullari, xavfsiz saqlash protokollari va ilmiy muassasalarda qabul qilingan etik kodekslar muhim omil sifatida taqdim etiladi. Yakunda ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirishda axborot xavfsizligi va etik masalalarning strategik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, ilmiy tadqiqot metodologiyasi, etik me'yorlar, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, tadqiqot ishtirokchilari roziligi, plagiat, ilmiy halollik, ma'lumotlar maxfiyligi, raqamli xavflar, ilmiy mas'uliyat.

Annotation: This article examines the theoretical foundations and practical requirements of ensuring information security and adhering to ethical standards in scientific research. In the context of rapidly developing digital technologies, the confidentiality, accuracy, integrity, and reliability of research data have become essential components of scholarly activity. The article analyzes potential risks related to handling scientific information, the limitations arising from personal data protection regulations, and the ethical responsibilities of researchers. It also discusses key ethical issues such as obtaining informed consent from research participants, maintaining transparency and fairness in data management, preventing plagiarism, and avoiding distortion or manipulation of scientific results. Additionally, modern technical tools, encryption methods, secure storage protocols, and institutional ethical

codes aimed at enhancing information security are presented. The article concludes by highlighting the strategic importance of information security and ethical considerations in improving the quality of scientific research.

Keywords: Information security, research methodology, ethical standards, personal data protection, informed consent, plagiarism, scientific integrity, data confidentiality, digital risks, research responsibility.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы и практические требования обеспечения информационной безопасности и соблюдения этических норм в научных исследованиях. В условиях стремительного развития цифровых технологий конфиденциальность, точность, целостность и надежность исследовательских данных становятся неотъемлемой частью научной деятельности. В статье анализируются потенциальные риски при работе с научной информацией, ограничения, связанные с защитой персональных данных, а также этическая ответственность исследователей. Особое внимание уделено таким вопросам, как получение информированного согласия участников исследования, обеспечение прозрачности и справедливости в работе с данными, предотвращение плагиата, недопущение искажения или манипулирования научными результатами. Кроме того, представлены современные технические инструменты, методы шифрования, защищённые протоколы хранения данных и этические кодексы научных учреждений, направленные на повышение уровня информационной безопасности. В заключение подчёркивается стратегическая важность информационной безопасности и этических аспектов в повышении качества научных исследований.

Ключевые слова: Информационная безопасность, методология научных исследований, этические нормы, защита персональных данных, информированное согласие, плагиат, научная добросовестность, конфиденциальность данных, цифровые риски, научная ответственность.

KIRISH

Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ilmiy tadqiqotlarda ma’lumotlar bilan ishlash jarayoni tobora murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda ilmiy izlanishlarda yig‘iladigan, qayta ishlanadigan va saqlanadigan axborotlarning hajmi keskin oshgani sababli, ma’lumotlarning ishonchliligi, maxfiyligi va yaxlitligini ta’minlash ilmiy faoliyatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, raqamli

muhitda olib borilayotgan tadqiqotlarda shaxsiy ma'lumotlar, tibbiy, biologik yoki sotsiologik kuzatuvlar natijalari, laboratoriya o'lchovlari hamda boshqa sezgir axborotlar noto'g'ri qo'llanilishi yoki uchinchi shaxslar qo'lga tushishi xavfi ortmoqda. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlarning sifati nafaqat texnik xavfsizlik choralarga, balki tadqiqotchilarning axloqiy mas'uliyati va etik me'yorlarga amal qilishiga ham bevosita bog'liqdir. Ilmiy halollik, plagiatdan tiyilish, ishtirokchilarning roziligini olish, ma'lumotlarni haqqoniy qayd etish, natijalarni manipulyatsiyasiz taqdim etish kabi talablar har qanday ilmiy faoliyatning poydevoridir. Axloqiy me'yorlarga rioya qilinmagan tadqiqotlar nafaqat ilmiy hamjamiyat ishonchini susaytiradi, balki jamiyatda ilm-fanga nisbatan salbiy munosabat shakllanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqotlarda axborot xavfsizligi va etik masalalarni chuqur tahlil qilish zamon talabi hisoblanadi. Tadqiqot jarayonini tartibga soluvchi xalqaro standartlar, milliy qonunchilik, ilmiy muassasalar kodekslari hamda zamonaviy texnik himoya vositalarini o'rganish ilmiy faoliyat ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqola ilmiy tadqiqotlarda uchraydigan axborot xavfsizligi tahdidlari, etik muammolar, ularni bartaraf etish mexanizmlari va ilmiy halollikni ta'minlashga qaratilgan zamonaviy yondashuvlarni yoritishga qaratilgan.

ASOSIY QISM

Ilmiy tadqiqotlarda axborot xavfsizligining nazariy asoslari. Axborot xavfsizligi ilmiy tadqiqotlarda ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasini anglatadi. Raqamli texnologiyalar keng qo'llanilayotgan bir davrda tadqiqot jarayonida yig'iladigan ma'lumotlarning aksariyati elektron ko'rinishda saqlanishi hamda uzatilishi tufayli kibertahdidlar xavfi ortib bormoqda. Ilmiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, ularni o'zgartirish yoki yo'q qilish nafaqat tadqiqot natijalariga putur yetkazadi, balki ilmiy muassasa obro'siga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois ilmiy tashkilotlar axborot xavfsizligining ISO/IEC 27001 kabi xalqaro standartlariga tayangan holda ma'lumotlar bilan ishlashni qat'iy tartibga solmoqda. Axborot xavfsizligining asosiy tamoyillari — maxfiylik, yaxlitlik, ishonchlilik va monitoring — ilmiy jarayonning barcha bosqichlarida qo'llanilishi zarur. Tadqiqotchilar ma'lumotlarni yig'ishdan boshlab saqlash, qayta ishlash va nashr etishgacha bo'lgan bosqichlarda xavfsizlik talablariga rioya etishlari lozim. Bunda kuchli parollar, ma'lumotlarni shifrlash, zaxira nusxalar yaratish, kirish huquqlarini cheklash, server xavfsizligini ta'minlash kabi texnik choralar muhim o'rin tutadi. Tadqiqot ma'lumotlarining maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Ko'plab ilmiy tadqiqotlarda odamlar yoki

tashkilotlarga oid shaxsiy yoki sezgir ma'lumotlar yig'ilishi talab etiladi. Masalan, tibbiy, psixologik, pedagogik yoki sotsiologik tadqiqotlarda ishtirokchilar haqida aniq ma'lumotlar olinadi. Ushbu ma'lumotlar maxfiylikning buzilishi ishtirokchilarga zarar yetkazishi, huquqiy muammolar keltirib chiqarishi yoki jamiyatda ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan ishonchni pasaytirishi mumkin. Shu sababli tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni va xalqaro GDPR (General Data Protection Regulation) talablari asosida olib borilishi lozim. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy talablari quyidagilardan iborat: ma'lumotlarni faqat tadqiqot maqsadida yig'ish, ularni uchinchi shaxslarga bermaslik, ma'lumotlarni anonimlashtirish va kodlash, foydalanish muddati tugagandan so'ng xavfsiz tarzda yo'q qilish. Tadqiqotchilarning ma'lumotlarga kirish huquqlarini chegaralash ham xavfsizlikni oshiradi. Ilmiy etika va tadqiqot davomida axloqiy me'yorlarga amal qilish. Ilmiy etika tadqiqotchining ilmiy jarayon davomida halollik, xolislik va mas'uliyat tamoyillariga amal qilishini nazarda tutadi. Tadqiqotchining har qanday etik buzilishi — plagiat, ma'lumotlarni soxtalashtirish, natijalarni manipulyatsiya qilish yoki ishtirokchilar roziligisiz ularning ma'lumotlarini ishlatish — ilmiy halollik tamoyillariga zid hisoblanadi. Ishtirokchilar roziligi ilmiy etikaning asosiy talablaridan biri bo'lib, tadqiqotga jalb etilayotgan shaxslar tadqiqot mazmuni, maqsadi, xavflari va natijalari haqida to'liq xabardor qilingan bo'lishi zarur. Bu jarayon "informed consent" tamoyiliga asoslanadi. Bunda hech kim majburan tadqiqotga jalb qilinmaydi va istalgan vaqtda undan chiqib ketish huquqiga ega bo'ladi. Plagiatning oldini olish ham muhim etik talabdir. Boshqa tadqiqotchilar fikrini, matnini yoki natijalarini o'zlashtirish ilm-fan rivojiga putur yetkazadi. Shu sababli barcha ilmiy ishlarda manbalar to'g'ri ko'rsatilishi va ilmiy iqtiboslar qoidalariga rioya qilinishi shart. Ilmiy natijalarning soxtalashtirilishi yoki noto'g'ri talqin qilinishi esa ilmiy jarayonda eng jiddiy etik buzilishlardan biridir. Bu nafaqat tadqiqotning qadrini tushiradi, balki keng jamoatchilik va ilmiy hamjamiyatni chalg'itadi. Axborot xavfsizligini ta'minlashning texnik va tashkiliy choralari. Tadqiqot axborotlarini ishonchli himoya qilish faqat etik me'yorlarga amal qilish bilan cheklanmaydi, balki keng qamrovli texnik va tashkiliy choralarni ham talab etadi. Zamonaviy ilmiy tashkilotlar ma'lumotlarni himoya qilish uchun quyidagi texnologiyalarni qo'llaydi: Ma'lumotlarni shifrlash — elektron pochta, serverlar va qurilmalarda saqlanuvchi ma'lumotlarni himoya qiladi. Zaxira nusxalar yaratish— ma'lumotlar yo'qolgan yoki buzilgan holatlarda ularni tiklash imkonini beradi. Kirishni boshqarish tizimlari— faqat ruxsat etilgan shaxslarga ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Antivirus va xavfsizlik devorlari— zararli dasturlardan himoya

qiladi. Audit va monitoring tizimlari — ma'lumotlar bilan bog'liq jarayonlarni kuzatadi va shubhali faolliklarni aniqlaydi. Bundan tashqari, har bir ilmiy muassasa o'z ichki siyosatlari, etik kodekslari va axborot xavfsizligi bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqishi kerak. Bu hujjatlar tadqiqotchilarning faoliyatini tartibga soladi va xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Axborot xavfsizligi va etik me'yorlarning ilmiy faoliyatdagi ahamiyati. Axborot xavfsizligi va ilmiy etikaning yuqori darajada ta'minlanishi ilmiy tadqiqotlarning ishonchliligi, takrorlanuvchanligi va ilmiy qiymatini oshiradi. Tadqiqotlar xavfsiz va adolatli olib borilganida, natijalar qat'iy ilmiy mezonlarga mos keladi, keng hamjamiyat tomonidan qabul qilinadi va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Etik va xavfsizlik tamoyillariga amal qilinmagan tadqiqotlar esa nafaqat ilmiy jarayonga, balki inson huquqlariga ham zarar yetkazishi mumkin.

EMPIRIK TAHLIL

Ushbu empirik bo'limning asosiy maqsadi — ilmiy tadqiqotlarda axborot xavfsizligi choralari va etik tamoyillarning amaliy qo'llanilishi holatini aniqlash hamda ularning ilmiy natijalar ishonchliligiga ta'sirini tahlil qilishdir. Tadqiqot respondentlari bir qator ilmiy muassasalar — universitetlik ilmiy guruhlar, laboratoriyalar va mustaqil tadqiqotchilardan tanlandi. Namuna tanlovi qatlamli tasodifiy tamoyillari asosida amalga oshirilishi tavsiya etiladi: muassasa turi, fan sohasiga ko'ra qatlamlash va ilmiy daraja bo'yicha taqsimlash. Sifatli bosqich uchun esa maqsadli tanlov orqali 15–25 ta asosiy suhbatdosh jalb qilinadi. Miqdoriy qism uchun strukturalashgan so'rovnoma ishlab chiqildi — unda axborot xavfsizligi siyosatlari, texnik chora-tadbirlar, etika bo'yicha protseduralar va respondentlarning amaliy tajribasi haqida yopiq va yarim ochiq savollar mavjud. Sifatli qism uchun yarim tuzilgan intervyu skedulidan foydalanildi; shuningdek, muassasalar ichki siyosat hujjatlari va etik kodekslar tahlil qilindi. Ma'lumot yig'ish jarayonida ishtirokchilarning roziligi olinib, shaxsiy ma'lumotlar anonimlashtirildi. Miqdoriy ma'lumotlar deskriptiv statistik va zarur hollarda bivariant tahlil usullari yordamida tahlil qilindi. Sifatli intervyular tematik tahlil asosida kodlandi — asosiy mavzular, sub-mavzular va misollar ajratildi. Hujjatlar tahlili muassasa siyosati va amaliyotlari oralig'idagi moslikni baholashga yo'naltirildi. Miqdoriy natijalar muassasalar o'rtasida axborot xavfsizligi siyosatlarini joriy etish darajasi farqliligini ko'rsatdi: bir qator yirik ilmiy muassasalarda rasmiy siyosatlar va texnik infratuzilmalar mavjud bo'lsa, kichikroq guruhlarda amaliy chora-tadbirlar yetarlicha tizimlashtirilmaganligi aniqlangan. Tadqiqotchilarning aksariyati ma'lumotlarni shifrlash va zaxira nusxa olishni asosiy xavfsizlik chorasi sifatida ko'rsatishgan, biroq kirish huquqlarini

boshqarish va muntazam audit olib borish kamroq tatbiq etilgan. Etik masalalar bo'yicha intervyular shuni ko'rsatdiki: ko'pchilik tadqiqotchilar informed consent va anonimlashtirish tamoyillarini tushunsa-da, ularni hujjatlashtirish va amaliyotga doimiy tatbiq etishda muammolar mavjud. Plagiatga qarshi texnologiyalar (antiplagiat tizimlari) keng qo'llanilsa-da, ma'lumotlarni manipulyatsiyalash holatlari va ilmiy natijalarning shaffof hisobot berilishi borasida ogohlantirishlar qayd etilgan. Tematik tahlil shuningdek, muassasalar siyosati bilan amaliyot orasida bo'shliqlar mavjudligini ko'rsatdi: ko'pgina etik kodekslar mavjud bo'lsa-da, ularni amalga oshirish uchun yetarlicha resurs va maxsus treninglar taqdim etilmayapti. Respondentlar o'rtasida axborot xavfsizligi va etika bo'yicha muntazam treninglar, markaziy qo'llab-quvvatlash va texnik infratuzilmani yaxshilash bo'yicha talablar mavjudligi qayd etildi. Empirik tahlil shuni ko'rsatdiki, axborot xavfsizligi va etik me'yorlar tadqiqotlarning sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Siyosat va texnik chora-tadbirlarning mavjudligi ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo ular barqaror va samarali bo'lishi uchun muassasa ichida tartibga soluvchi jarayonlar, audit va treninglar doimiy ravishda olib borilishi lozim. Sifatli tahlildagi misollar muassasalararo tajriba almashinuvi va etika bo'yicha markazlashgan qo'llab-quvvatlash modellari zarurligini tasdiqlaydi. Tadqiqot cheklavlari: namunaviy tanlov nisbatan cheklangan geografik yoki soha kontekstiga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin; shuningdek, respondentlarning o'z faoliyati haqida ijobiy javob berish istagi natijalarni ta'sir qilishi mumkin. Kelgusida kengroq va ko'pmarkazli tadqiqotlar, shuningdek, tajribaviy tadqiqotlar orqali axborot xavfsizligi va etik choralarning samaradorligini eksperimental tarzda baholash tavsiya etiladi.

XULOSA

Ilmiy tadqiqotlarda axborot xavfsizligi va etik me'yorlarga rioya qilish zamonaviy ilm-fanning barqaror rivojlanishi, tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy hamjamiyatga bo'lgan ishonchni mustahkamlashda hal qiluvchi omildir. Empirik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, aksariyat ilmiy muassasalarda axborot xavfsizligi bo'yicha asosiy siyosatlar mavjud bo'lsa-da, ularning amaliy qo'llanishi to'liq tizimlashmagan. Tadqiqotchilarning ma'lumotlarni shifrlash va zaxira nusxalar yaratishga moyilligi ijobiy holat bo'lsa-da, kirish huquqlarini boshqarish, muntazam auditlar o'tkazish va xavfsizlik monitoringi kabi ilg'or amaliyotlarning yetarli darajada tatbiq etilmayotgani aniqlangan. Etik masalalar doirasidagi tahlillar esa informed consent, anonimlashtirish va plagiatning oldini olish kabi asosiy tamoyillar nazariy jihatdan yaxshi tushunilganini, ammo amaliy bosqichlarda to'liq ta'minlanmayotganini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalarini halollik bilan taqdim etish,

ma'lumotlarni manipulyatsiya qilmaslik, hujjatlashtirilgan etik protseduralarga rioya qilish ilmiy natijalarning haqqoniyligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Natijalar, shuningdek, etik kodekslar va siyosatlarining mavjudligi yetarli emasligini, ularning samarali ishlashi uchun muntazam treninglar, institutsional nazorat va texnik ko'mak zarurligini tasdiqladi. Umuman olganda, axborot xavfsizligi va ilmiy etika o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ular ilmiy jarayonning barcha bosqichlarida kompleks yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muassasalarda xavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlash, etik me'yorlar bo'yicha muntazam o'quv dasturlarini joriy etish, tadqiqotchilar uchun amaliy ko'rsatmalar va standart operatsion tartiblar ishlab chiqish ilmiy faoliyat samaradorligini sezilarli oshiradi. Axborot xavfsizligi va etik tamoyillarga qat'iy rioya qilinishi ilmiy natijalarni yanada ishonchli, shaffof va takrorlanuvchan qiladi, natijada ilmiy hamjamiyat hamda jamiyat manfaatlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshkarov, A., & To'rayev, Sh. (2021). Axborot xavfsizligi asoslari: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
2. ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization.
3. European Union GDPR. (2018). General Data Protection Regulation. Official Journal of the European Union.
4. Respublika Ilmiy Etika Kengashi. (2020). Ilmiy tadqiqotlarda etik me'yorlar va halollik kodeksi. Toshkent.
5. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of Biomedical Ethics (8th ed.). Oxford University Press.
6. Steneck, N. H. (2007). Introduction to the Responsible Conduct of Research. Washington, D.C.: Office of Research Integrity.
7. Anderson, R., & Moore, T. (2016). Information Security: Policy, Processes, and Practices. Cambridge University Press.
8. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni. (2019). O'RQ-547-son.
9. Kovalenko, O. V. (2020). Informatsionnaya bezopasnost v nauchnykh issledovaniyakh. Moskva: Nauka.
10. Resnik, D. B. (2015). What is Ethics in Research & Why is It Important? National Institute of Environmental Health Sciences.

IX-XII ASRLARDA ILM-FAN VA MADANIYATNING YUKSALISHI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik litseyi
tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy, Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Alilarning ilmiy merosi haqida ma’lumotlar beriladi.

Buyuk matematik, astronom va geograf olim Abu Ja’far (Abu Abdulloh) Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy Xivada (783–850) tug‘ilgan. U algebra fanining asoschisi sifatida ilm-fan tarixida yuksak nom qozondi. «Algebra» so‘zining o‘zi uning «Al-jabr val-muqobala» nomli risolasidan olingan. Uning arifmetikaga oid risolasi hind raqamlariga asoslangan bo‘lib, hozirgi kunda biz foydalanadigan o‘nlik hisoblash sistemasi va shu sistemadagi amallarning Yevropada tarqalishiga sabab bo‘ldi. Olimning «al-Xorazmiy» nomi esa, «algoritm» shaklida fanda abadiy o‘rnashib qoldi.

Xorazmiyning aytishicha, algebrada uch xil son bilan ish ko‘riladi: ildiz (jizr) yoki narsa (shay), kvadrat (mol) va oddiy son yoki dirham (pul birligi). Yana uning aytishicha, ildiz — o‘z-o‘ziga ko‘paytiriladigan miqdor, kvadrat esa ildizni o‘ziga ko‘paytirishdan hosil bo‘lgan kattalikdir. Xorazmiy ish ko‘radigan tenglamalar mana shu uch miqdor orasidagi munosabatlardir.

Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarning 10 tasi bizgacha yetib kelgan. «Al-jabr val-muqobala», «Hind hisobi haqida kitob», «Qo‘shish va ayirish haqida kitob» (arifmetik asarlar), «Kitob surat-al-arz» (geografiyaga oid asar) shular jumlasidandir. Shuningdek, allomaning «Zij», «Usturlob bilan ishlash haqida kitob», «Usturlob yasash haqida kitob», «Usturlob yordamida azimutni aniqlash haqida», «Kitob ar-ruhoma», «Kitob at-tarix» kabi asarlari ilm-fan rivojida katta ahamiyat kasb etadi.

Alloma qadimiy Bobildan ma’lum bo‘lgan birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarni yechish usullarini bayon qilgan. Xorazmiy har bir holda tenglamani yechish qoidalari hamda ularning qat’iy isbotlarini keltiradi. Isbot garchi tashqi ko‘rinishda geometrik tilda bayon qilinsa-da, mohiyatan hozirgi algebraik isbot bilan mos tushadi. «Men arifmetikaning oddiy va murakkab masalalarini o‘z ichiga oluvchi

«Al-jabr val-muqobala hisob haqida qisqacha kitob»ni ta'lif qildim, chunki meros taqsim qilishda, vasiyatnoma yozishda, mol taqsimlashda va adliya ishlarida, savdoda va harqanday bilimlarda va shuningdek, yer o'lchashda, ariqlar o'tkazishda, muhandislikda va boshqa shunga o'xshash turlicha ishlarda kishilar uchun bu zarurdir», – deb yozgan Al-Xorazmiy. «Al-jabr val-muqobala» algebra asoslari hamda algebrani amalda tatbiq etishga bag'ishlangan mukammal darslik bo'lgan.

Alloma Xorazmiy ko'plab hind qo'lyozma asarlarini o'rganib chiqdi. 1 dan 9 gacha sanoq tizimini tuzgan va 0 g'oyasi ustida bosh qotirgan hind matematigi izlanishlari ulug' alloma Xorazmiyga yaxshigina turtki bo'ldi. Lekin 0 sonini son sifatida e'tirof etgan va hind sanoq tizimidan foydalanib, arab sanoq tizimiga asos solgan shaxs aynan ulug' alloma Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy edi.

Xorazmiy matematikaga oid asarlaridan tashqari, geografiyada ham muhim qadamlar qo'ygan. U xalifa Ma'mun (813–833) uchun jahon xaritasini yaratishga yordam berdi va Yer atrofini topish uchun loyihada ishtirok etdi, Suriyadagi Sinjor tekisligida yer meridiani darajasini o'lchadi.

Olimning to'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniydur. Uning hayoti va ilmiy faoliyati haqida juda oz ma'lumotlar saqlangan. Ahmad Farg'oni (797-865- yillar) Farg'ona vodiysining Qubo (Quva) qishlog'ida tug'ilgan. U avval Bag'doddagi rasadxonada ish olib bordi, so'ngra Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o'rnini aniqlash, yangicha «Zij» yaratish ishlariga rahbarlik qildi. Farg'oni yunon astronomlari, jumladan, Ptolemeyning «Yulduzlar jadvali» asarida berilgan ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda o'sha davrdagi barcha asosiy joylarning geografik koordinatalarini yangidan aniqlash yuzasidan olib borilgan muhim tadqiqotlarda faol ishtirok etdi.

Ahmad Farg'oniyning «Astronomiya asoslari haqidagi kitob» asari o'rta asr musulmon - Sharqi mamlakatlarida, so'ng Ispaniya orqali Yevropa mamla katlarida astronomiya ilmining - rivojini boshlab berdi.

Farg'oniyning «Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum» deb atalgan asari «Astronomiya asoslari haqidagi kitob» nomi bilan mashhurdir. Asar XII asrda ikki marta lotin tiliga tarjima qilingan. XIII asrda boshqa Yevropa tillariga tarjima qilinganidan so'ng, al-Farg'oniyning nomi «Alfraganus» tarzida dunyoga tanildi. Farg'oniyning yuqorida nomi keltirilgan asaridan tashqari «Usturlob yasash haqida kitob», «Al-Farg'oni yadvallari», «Yetti iqlimni hisoblash haqida» kabi asarlari, «Oyning Yer ostida va ustida bo'lish vaqtlarini aniqlash haqida risola» qo'lyozmasi turli mamlakatlar kutubxonalarida saqlanmoqda. Al-Farg'oni y 861- yilda Qohira

yaqinidagi Ravzo orolida «nilometr», ya'ni suv sathini belgilovchi uskuna yasagan. Uskuna ilk bor Nil daryosida sinab ko'rilgani uchun shunday nom olgan.

To'rt ming kilometr uzunlikdagi Buyuk Nil Misr xalqi uchun hayot-mamot daryosi edi. Mamlakat hududining atigi olti foizidagina dehqonchilik qilish, biron yegulik yetishtirish mumkin bo'lgan. Bu ham Nil tufayli. Qolgan qismi qumlik bo'lib, bu joylarga daryo suvi yetib bormas edi. Ana shu olti foiz suvli yer xalqni boqib kelgan. Hozir ham shunday. Ammo o'shanda Nil suv sathi tizginsiz bo'lgan. Ya'ni, bir yil suv sathi ko'tarilsa, qirg'oqdagi dehqon yerlarini suv bosib, hosili nobud bo'lardi. Va aksincha, suv sathi pasayib ketsa, qirg'oqdan uzoqroqdagi yerlar qurg'oqchilikka uchrardi. Shunga qaramay davlat soliqchilari har ikki holatda ham yer egalaridan birdek soliq talab qilgan. Ahmad Farg'oniy yulduzlar harakatini uzluksiz kuzatish barobarida Nil daryosi sathidagi o'zgarishni hisobga olgan holda daryodan uzoq-yaqinligiga qarab yerlar hosildorligi jadvalini tuzadi va shu tartibda soliq tizimini yaratadi. Olimning Nil daryosi orollaridan biri — Roud «burni»ga qurgan «Miqyosi Nil» uskunasi Misrda yangicha soliq miqdoriga asos soldi. Yevropa Uyg'onish davrining mashhur olimi Regiomontan XV asrda Avstriya va Italiya universitetlarida astronomiyaga doir ma'ruzalarini Farg'oniy asarlari asosida o'qigan. Farg'oniy nomi Dante (XIV asr) va Shiller (XVIII asr) tomonidan tilga olinadi.

Atoqli astronom Yan Geveliy 1647-yili nashr qilingan «Selenografiya» kitobida oydagi kraterlardan birini buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy nomi bilan ataydi.

1998-yilda allomaning 1200 yillik tavallud sanasi katta tantanalar bilan nishonlandi. 2007-yilda Misr poytaxti Qohirada allomaga haykal o'rnatildi.

Abu Nasr Forobiyning (873–950) to'liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiydir. Jahon madaniyatiga katta hissa qo'shgan mashhur faylasuf, qomusiy olim Forobiy 873-yilda turkiy qabilalardan bo'lgan harbiy xizmatchi oilasida, Sirdaryoning o'ng qirg'og'idagi Forob (O'tror) shahrida tug'ilgan. Forobiy o'z zamonasining barcha ilmlarini mukammal egallagani hamda bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shgan uchun Sharq mamlakatlarida «Almuallim as-Soniy» – «Ikkinchi muallim» (Aristoteldan keyin), «Sharq Arastusi» degan unvonlarga sazovor bo'lgan. Ayrim ma'lumotlarda qayd etilishicha, u 70 dan ortiq tilni bilgan. Forobiy o'rta asrlarda ma'lum bo'lgan tabiiy va ijtimoiy sohalarida 160 dan ortiq asar yaratgan. Buyuk vatandoshimizning ijtimoiy-siyosiy hayot, davlatni boshqarish masalalariga, axloqiy tarbiyaga, fiqhshunoslik va pedagogikaga doir asarlari mavjud.

Ular jumlasiga «Baxt-saodatga erishuv yo'llari» («Risola fi-t tanbeh ola asbob as-saodat»), «Shaharni boshqarish» («As-siyosat an-madaniya»), «Urush va tinch

turmush haqida kitob» («Kitob fitoyii val xurub»), «Fazilatli xulqlar» («Asashrat al-Fazila») va boshqalar kiradi. Forobiy nafaqat Turon mutafakkirlari, balki yevropalik olimlardan ham bir necha asr ilgari adolatli jamiyat qurish nazariyasini yaratishga katta hissa qoʻshgan. Olimning «Fozil odamlar shahri» risolasida jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari izchil yoritilgan. Davlatni boshqarish, taʼlim-tarbiya, axloq, maʼrifat, diniy eʼtiqod va boshqa masalalarga oid qimmatli fikrlar bayon etilgan. Uning ilmiy merosi jahon tarixiy-falsafiy adabiyotlarida eʼtirof etilib, yuksak baholangan.

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy (973-yil, qadimgi Kot shahri – 1048-yil, Gʻazna) – ulugʻ oʻzbek mutafakkir olimi, oʻrta asrning buyuk daholaridan biridir. Oʻz zamonasining hamma fanlarini, birinchi navbatda, falakiyot (astronomiya), fizika, riyoziyot (matematika), ilohiyot, maʼdanhunoslik fanlarini puxta egallagan. Bu fanlar taraqqiyotiga qoʻshgan hissasi tufayli uning nomi dunyo fanining buyuk siymolari qatoridan joy oldi. Beruniy 150 dan ortiq asarlar yaratgan. Uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Geodeziya» kabi asarlari shular jumlasidandir. Beruniy yerning dumaloq shaklda ekanligini asoslab berdi. U 1029 ta yulduzning koordinatalari va yulduz kattaliklari qayd etilgan yulduzlar jadvalini hamda dunyoning geografik xaritasini tuzgan.

Beruniy oʻzining falakiyotga oid asarlarida Yerning Quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrni birinchi boʻlib ilgari surdi. U shu paytgacha nomaʼlum boʻlgan Amerika qitʼasi mavjudligini taxmin qilib, oʻz asarlarida bu haqda bir necha bor yozgan. Allomaning gʻarbiy yarim sharda katta quruqlik borligi toʻgʻrisidagi fikri XV–XVI asrlarda oʻz tasdigʻini topdi. Beruniy faoliyatiga haqqoniy baho bergan amerikalik tarixchi Jorj Sarton XI asrni «Beruniy asri» deb taʼrifladi. Beruniyning asarlari oʻz davridayoq dong taratgan va hozirgacha xorijiy tillarga tarjima qilinmoqda.

Beruniy ismidagi «Abu Rayhon» qismi – Rayhonning otasi (rayhonning eng yaxshisi, aʼlosi maʼnosida), «Muhammad» – mutafakkirning oʻz ismi, «ibn Ahmad» – Ahmadning oʻgʻli ekanini anglatadi.

Abu Rayhon Beruniyning kashfiyotlari, ayniqsa, uning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Mineralogiya», «Saydana» kabi asarlari oʻz zamonasidayoq unga shuhrat keltirdi.

«Hindiston» kitobining yaratilishi haqida esa shunday fikr bildiradiki, unda har qanday orzu-istakning oʻzagi mehnat va harakat degan xulosa kelib chiqadi. Bu asarning tarixiy ahamiyati va qimmatini har bir davr jahon allomalari tomonidan eʼtirof etilgan.

«Mineralogiya» asarida minerallar va ma'danlarning o'z davridagi narx-navosi, ba'zilarining shifobaxshlik xususiyatlari, nodir tosh va metallar bilan bog'liq ayrim qiziqarli etnografik ma'lumotlarni bayon etgan, bu mazkur kitobning muhim tarixiy manba sifatidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Beruniy tibbiyotga bag'ishlangan «Saydana» asarida mingdan ortiq dorivor moddalar nomini 30 tilda yozib chiqqan.

2009-yil iyun oyida Eron hukumati tomonidan Venadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bo'limiga to'rt mashhur olim: Ibn Sino, Beruniy, Zokiriy Roziy (Reyz) hamda Umar Xayyomni o'z ichiga olgan pavilyonni taqdim etiladi. Hozirda u Vena xalqaro markazi Memorial maydonidan joy olgan.

Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali (980-yil, Afshona qishlog'i, O'zbekiston – 1037-yil, Hamadon shahri, Eron) – jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk qomusiy olim. Sharqda «Shayx ar-raisi» (donishmandlar sardori, allomalar boshlig'i); «Sharaf al-mulk» (o'lka, mamlakatning obro'si, sharafi); «Hakim al-vazir» (vazirlar donishmandi) deb atalgan bo'lsa, G'arbda Avitsenna nomi bilan mashhur. Uning tibbiyotga doir asarlarida kasalliklarning kelib chiqish sabablari va manbalari, tashxis, muolaja usullari, dorivor o'simliklar va dori-darmonlarning xususiyatlari, parhez, inson salomatligi uchun jismoniy tarbiyaning ahamiyati kabi tabobatning ko'pgina g'oyat muhim masalalari yoritilgan.

Jahon fani tarixida ibn Sino qomusiy olim sifatida tan olingan. Chunki, o'z davridagi mavjud fanlarning qariyb barchasi bilan shug'ullangan va ularga oid asarlar yozgan. Ibn Sinoning «Al-qonun fit-tib» asari XII asrdayoq lotinchaga tarjima qilinib, to XVII asrgacha Yevropa tabobatida asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. Uni «Avitsenna» sifatida G'arbda mashhur qilgan asar allomaning tibbiy merosi – «Tib qonunlari» bo'lsa-da, «Shayx ar-raisi» nomi, eng avvalo, uning buyuk faylasufligiga ishoradir. Aytishlariga qaraganda, hakimlar aslida 4 ta bo'lgan, ular G'arbda Arastu va Iskandar, Sharqda esa Abu Nasr Forobiy bilan Abu Ali ibn Sinodir.

Ibn Sino ilmiy merosini o'rganish ishlari XIII asrga kelib jadal tus oldi. Natijada maxsus ilmiy yo'nalish – sinoshunoslik vujudga keldi. «Tib qonunlari» lotincha tarjimasini to'liq holda 40 marta nashr qilindi. XVIII asrda yashagan mashhur shved botanigi Karl Linney doimo yashil bo'lib turuvchi bir tropik daraxtni Ibn Sino sharafiga Avitsenniya deb atadi. Buxoro shahri va Afshona qishlog'ida allomaga haykal o'rnatildi, Belgiyaning Kortreyk shahrida ham Ibn Sinoga haykal qo'yilgan (2000). Afshonada buyuk allomaning muzeyi ochildi. O'zbekistonda Ibn Sino xalqaro jamg'armasi tuzildi (1999), shuningdek, «Ibn Sino» va «Sino» nomli xalqaro jurnallar nashr qilinmoqda.

Abu Ali ibn Sino 10 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. 13 yoshidan boshlang'ich matematika, mantiq, fiqh, falsafa ilmlari bilan shug'ullana boshlagan. U 16—17 yoshidayoq mashhur tabib — hakim bo'lib tanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, D. Rahimjonov va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 167-187 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2022 yil
2. A. Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 91-97-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari [“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti”](#) Toshkent 2001-2... yil

JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANISHI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o'qituvchisi

Abdullayev Lazizbek Lutfiddin o'g'li

Namangan davlat universiteti yuridik fakulteti 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatida ustuvor yo'naishlaridan biriga aylanganligi, mustaqillik yillarida olib borilgan izchil islohotlar natijasida jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish bo'yicha ko'plab tizimli ishlar amalga oshirilayotgani hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, ularni amalda ta'minlashga qaratilgan qonunchilik bazasi shakllantirililib, aholining huquqiy savodxonligini yuksaltirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar haqida soz yuritiladi.

Kalit so'zlar: Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, adolat mezoni, mediatsiya, Legal Aid, Grundgesetz, Pro bono xizmatlar, Raqamli sud tizimi,

РАЗВИТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается тот факт, что развитие правосознания и правовой культуры в обществе стало одним из приоритетных направлений государственной политики, что в результате последовательных реформ, проводимых в годы независимости, проводится системная работа по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, формируется законодательная база, гарантирующая права и свободы граждан и обеспечивающая их реализацию, проводится работа по повышению правовой грамотности населения.

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, критерий справедливости, медиация, юридическая помощь, услуги pro bono, цифровая судебная система

DEVELOPMENT OF LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE IN SOCIETY

Abstract: This article examines the fact that the development of legal awareness and legal culture in society has become one of the priority areas of state policy, that as a result of consistent reforms carried out during the years of independence, systematic work is being carried out to increase legal awareness and legal culture in society, a legislative framework is being formed that guarantees the rights and freedoms of citizens and ensures their implementation, and work is being carried out to improve the legal literacy of the population.

Keywords: legal awareness, legal culture, fairness criterion, mediation, legal aid, Grundgesetz, pro bono services, digital court system.

Har qanday jamiyatning barqarorligi, taraqqiyoti va ertangi kuniga bo‘lgan ishonchi, avvalo, tinchlikning mustahkam bo‘lishiga bog‘liq. Tinchlik bo‘lmagan joyda taraqqiyot bo‘lmaydi, ilm-fan rivojlanmaydi, insonlar o‘z hayot rejalarini amalga oshirishda qiynaladilar. Ammo tinchlikning o‘zi ham osmondan tushadigan mo‘jiza emas, uni yaratish, asrab-avaylash va mustahkamlash uchun jamiyatning har bir a‘zosi mas’uldir. Tinchlikning poydevori esa — tartib, adolat va qonuniylikka qat’iy amal qilishdir. Qonun — jamiyatni boshqaruvchi eng asosiy mexanizm, u insonlarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, munosabatlarni uyg‘unlashtiradi va eng muhimi, adolatning mezoniga aylanadi. Shuning uchun ham “Jamiyatda tinchlik, tartib va adolat qonunga rioya qilishdan boshlanadi” degan tushuncha eng to‘g‘ri, eng haqqoniy tamoyildir. Qonun jamiyatning asosiy boshqaruv tizimini shakllantiradi. Qonun mavjud bo‘libgina qolmay, unga **amal qilinishi** ham eng katta ahamiyatga ega.

Qonunlar mukammal bo‘lishi, eng avvalo esa adolatni ta’minlashga qaratilishi zarur. Shunday ekan, jamiyatda tartibning, tinchlikning barchaga barobar bo‘lishi uchun qonun oldida tenglik ta’minlanishi zarur. Qonunga bo‘ysunmagan jamiyatda — tartibsizlik, adolatsizlik, poraxo‘rlik, zo‘ravonlik va nizolar paydo bo‘ladi. Bunday jamiyatda hech qachon haqiqiy taraqqiyot bo‘lmaydi. Qonunni hurmat qilgan jamiyat esa — mustahkam, kuchli va taraqqiy etgan bo‘ladi. Dunyoning yetakchi davlatlariga nazar tashlasak, ularning taraqqiyoti aynan qonun ustuvorligidan boshlangani yaqqol ko‘rinadi. Turli yirik, qudratli va taraqqiy etgan davlatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qonun ustuvorligini ta’minlash har bir mamlakatning barqarorligi va rivojlanishida hal qiluvchi o‘rin tutadi. Masalan, AQShda qonun ustuvorligi eng avvalo Konstitutsiya ustuvorligiga tayanadi. Bu yerda barcha qonunlar va davlat qarorlari Konstitutsiyaga mos bo‘lishi shart sanaladi. Federal tuzilma bo‘lgani uchun har bir shtat o‘z ichki qonunlariga ega bo‘lsa-da, ular umumiy federal konstitutsiyaga

zid kelmasligi talab etiladi. AQSh Oliy sudi esa barcha huquqiy jarayonlarning adolatli bo'lishini nazorat qilib, hatto prezident qarorlarigacha Konstitutsiyaga muvofiq emas deb topishi mumkin.

Sud tizimining mustaqilligi va matbuot erkinligi bu davlatda qonun ustuvorligini mustahkamlaydigan eng muhim omillar sifatida qaraladi. Yevropaning eng rivojlangan mamlakatlaridan bo'lgan Germaniya ham qonuniylikni ta'minlashda o'ziga xos tajribaga ega. Bu davlatda huquqiy tizim juda qat'iy bo'lib, Asosiy Qonun – Grundgesetz inson huquqlarini oliy qadriyat sifatida belgilaydi. Konstitutsiyaviy sud barcha qonunlarning adolat mezoniga mos kelishini tekshiradi. Fuqarolar ham, davlat amaldorlari ham qonun oldida tengdir, davlat idoralari ustidan jamoatchilik nazorati kuchli yo'lga qo'yilgan. Tartibga solingan byurokratiya natijasida korrupsiya darajasi juda past bo'lib, jamiyatda qonunga amal qilish madaniyati yuksak darajada shakllangan.

Osiyoning eng tartibli mamlakatlaridan biri bo'lgan Yaponiya esa qonun ustuvorligini nafaqat qonun bilan, balki madaniyat, tarbiya va ijtimoiy qadriyatlar orqali ham mustahkamlaydi. Yapon jamiyatida intizom, halollik, mas'uliyat va ijtimoiy tartib eng oliy qadriyat sifatida qaraladi. Hukumat bilan aholi o'rtasida o'zaro ishonch mavjud bo'lib, maktab yoshidan boshlab bolalarda huquqiy madaniyat shakllantiriladi. Sud tizimi mustaqil va korrupsiya darajasi nihoyatda pastligi tufayli jamiyatning o'zi tartibni talab qiladigan holat yaratilgan. Buyuk Britaniyada qonun ustuvorligi asrlar davomida shakllangan huquqiy an'analarga asoslanadi. Bu mamlakatda parlament tomonidan qabul qilingan qonunlar boshqaruvning eng oliy manbai hisoblanadi.

Sud organlari mustaqil faoliyat yuritadi va hukumatning har qanday qarori hukumatdan mustaqil bo'lgan sudlarda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ochiq-oshkora boshqaruv, fuqarolik jamiyati va inson huquqlariga hurmat Buyuk Britaniya tizimining eng asosiy tamoyillaridir. Shu bois bu mamlakat qonuniylik va tartib bo'yicha dunyoda eng barqaror tizimlardan biri sifatida tan olinadi. Kanadada esa qonun ustuvorligini ta'minlash adolat, inson huquqlariga hurmat va davlat boshqaruvidagi shaffoflikka tayanadi. Konstitutsiyaviy huquqlar keng qamrovli bo'lib, fuqarolarning huquqlari kuchli himoyalangan. Politsiya va sud tizimi ochiq faoliyat yuritishi, korrupsiyani kamaytirishga qaratilgan qat'iy qonunlar, davlat xizmatining shaffof mexanizmlari Kanada jamiyatida tinchlik va tartibning asosiy omilidir. Bundan tashqari, mahalliy xalqlarning huquqlarini alohida himoya qilish bu davlatda adolat tamoyilining naqadar yuqori ekanini ko'rsatadi.

Janubiy Koreya esa qonun ustuvorligini mustahkamlashda korrupsiyaga qarshi

keskin kurashni bosh yo‘nalish sifatida tanlagan. Bu davlatda davlat amaldorlari ustidan kuchli nazorat mavjud bo‘lib, korrupsiyani aniqlash va oldini olish bilan shug‘ullanuvchi maxsus agentliklar faoliyat yuritadi. Raqamlashtirilgan davlat boshqaruvi jarayonlari esa inson omilini kamaytirib, hujjatlarni soxtalashtirish yoki noqonuniy bitimlar tuzish ehtimolini deyarli yo‘q qiladi. Sud tizimining mustaqilligi va qat’iy qonuniy tartib Janubiy Koreyani qisqa vaqt ichida rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqqan.

Xitoyda qonun ustuvorligi ko‘proq markazlashgan boshqaruv tizimi orqali ta‘minlanadi. Bu yerda davlat boshqaruvida intizom nihoyatda kuchli bo‘lib, iqtisodiy qonunlar qat’iy qo‘llanadi. Xususan, iqtisodiy jinoyatlar yoki korrupsiya og‘ir jazolar bilan jazolanadi. Davlat daxlsizligi va tartibni saqlash ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Biroq Xitoy modeli G‘arb davlatlaridan farqli o‘laroq, siyosiy erkinliklar jihatidan ancha cheklangan bo‘lishi bilan ajralib turadi. Bu yirik davlatlar tajribasidan ko‘rinib turibdiki, qonun ustuvorligini ta‘minlashning eng asosiy omillari — mustaqil sud tizimi, korrupsiyaning oldini olish, davlat boshqaruvida shaffoflikni ta‘minlash, huquqiy tarbiyani yoshligidan shakllantirish, fuqarolarning huquq va majburiyatlari o‘rtasidagi muvozanatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishdir.

Qaysi davlatda ushbu tamoyillar izchil va halol amal qilsa, o‘sha mamlakatda tinchlik, barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchi kuchli bo‘ladi.

AQShda huquqiy ongni rivojlantirishning markazida konstitutsion ta‘lim turadi. Maktablarda fuqarolik huquqlari, inson huquqlari va davlat tuzilishi muntazam o‘rgatiladi. Fuqarolik jamiyati institutlari hamda nodavlat tashkilotlar aholining huquqiy savodxonligini oshirishda faol ishtirok etadi. Yuridik firmalar tomonidan pro bono xizmatlar keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, kam ta‘minlangan qatlamlar uchun huquqiy yordamning muhim manbaiga aylangan. Sud jarayonlarining ochiqqligi va jamoatchilik ishtiroki, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida huquqiy mazmundagi materiallarning ko‘pligi jamiyatda huquqiy madaniyatni mustahkamlaydi.

Germaniyada huquqiy ongni rivojlantirish demokratik qadriyatlar va konstitutsion prinsiplar asosida olib boriladi. Maktablarda huquqiy bilimlar, davlat tuzilishi, fuqarolarning asosiy huquqlari haqida tizimli ta‘lim beriladi. Sud tizimining shaffofligi, fuqarolar uchun ochiq seminarlar va ma‘rifiy markazlar huquqiy madaniyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Advokatlarning majburiy malaka oshirish tizimi esa yuridik xizmatlarning sifatini ta‘minlab, jamiyatda qonunlarga ishonchni kuchaytiradi.

Yaponiyada huquqiy ongning oshirish huquqiy ta'lim dasturlari orqali maktabdan boshlab yo'lga qo'yiladi. O'quvchilarga real hayotiy vaziyatlar orqali qonunlarning mazmuni va ularning jamiyat hayotidagi o'rni tushuntiriladi. Jamiyatda huquqiy madaniyat axloqiy qadriyatlar bilan uyg'un holda targ'ib qilinadi, nizolarni sudga bormasdan hal qilishni rag'batlantiruvchi mediatsiya tizimi yaxshi rivojlangan. Universitetlar qoshidagi yuridik klinikalar aholiga amaliy yordam ko'rsatish bilan birga talabalarning kasbiy tayyorgarligini ham oshiradi.

Kanadada huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayoni ko'p madaniyatli jamiyat sharoitiga moslashtirilgan. Turli etnik guruhlar uchun ularning tiliga va madaniyati xususiyatlariga mos huquqiy ma'rifat materiallari ishlab chiqiladi. Ta'lim tizimida inson huquqlari va konstitutsion qadriyatlarga alohida e'tibor beriladi. Aholining barcha qatlamlari uchun Legal Aid dasturlari orqali bepul yoki arzon yuridik yordam taqdim etiladi. Mahalliy jamoalar, ayniqsa tub aholiga mo'ljallangan maxsus huquqiy ta'lim loyihalari orqali huquqiy ongning oshirishga xizmat qiluvchi keng qamrovli tizim shakllangan.

Janubiy Koreyada huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayoni maktabdan boshlanadigan muntazam huquqiy ta'lim dasturlari orqali amalga oshiriladi. Barcha qonunlar fuqarolar uchun ochiq elektron platformalarda joylashtirilgan bo'lib, axborotning shaffofligi huquqiy ongning o'sishiga yordam beradi. Yoshlar uchun sud jarayonlari simulyatsiyalari, huquqiy viktorinalar va treninglar keng tarqalgan. Advokatlar assotsiatsiyalari va davlat organlarining ma'rifiy tadbirlari, shuningdek, mediatsiya tizimining rivojlanishi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltiradi.

Xitoyda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish davlat tomonidan markazlashgan tarzda olib boriladi. "Huquqiy davlat" konsepsiyasi asosida qonunlarga hurmat va ularni amaliyotga tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirilgan.

Ommaviy axborot vositalari, internet platformalari va ta'lim muassasalarida huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan muntazam kampaniyalar o'tkaziladi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida konstitutsiya va asosiy huquqiy bilimlar majburiy o'qitiladi, fuqarolarga bepul yuridik maslahatlarni taqdim etish tizimi rivojlangan. Sud jarayonlarining raqamlashtirilishi va onlayn sud amaliyoti huquqiy tizimning shaffofligini oshirib, jamiyatda qonunlarga ishonchni kuchaytiradi.

Yangi O'zbekiston Respublikasida ham jamiyatimizda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish bo'yicha 2016-yil boshlaridan hamda hozirga qadar 2025-yilgacha jiddiy harakatlar bo'lib o'tdi ulardan eng asosiysi sifatida 2019-yil 9 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy

ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi PF-5618-sonli farmoni qabul qilindi.

2016—2019 yillarda O'zbekistonda sud-huquqiy islohotlar bilan parallel ravishda huquqiy ongni oshirishga doir tizimli hujjatlar va tashkiliy chora-tadbirlar qabul qilina boshlandi. Xususan, 2018 yildagi hukumat qarorlari davlat organlari va mahalliy boshqaruv organlari faoliyatida huquqiy targ'ibotni tizimli tashkil etish, huquqiy ma'lumotlarni keng ommaga yetkazish va huquqiy xizmatlarni samarali tashkil etish vazifalarini belgiladi. Bu hujjatlar orqali davlat organlariga huquqiy targ'ibot (tashviqot)ning metodik-asoslari va muvofiqlashtirish mexanizmi yuklandi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolinmoqda.

Xususan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayapti. Uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlanmagan.

Yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashilmadi. Aholining huquqiy bilimlarini oshirishga doir vazifalarning umumiy tusda belgilanganligi hamda ularni amalga oshirishning aniq ta'sirchan mexanizmi mavjud emasligi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarning samarasiz olib borilayotganligini ko'rsatadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, shuningdek, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga

shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, hozirgi globalashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan keng foydalanishni taqozo qilmoqda.

2020—2023 yillarda huquqiy targ'ibotning asosiy kanallari sifatida mahalla fuqarolar yig'inlari, mahalliy adliya bo'limlari, maktab va oliy ta'lim muassasalari, televideniye hamda ijtimoiy tarmoqlar faol qo'llanildi. 2022—2023 yillar uchun tasdiqlangan "Huquqiy madaniyatni oshirish" bo'yicha dastur mahallalarga yo'naltirilgan profilaktik tadbirlar, "Qonun haqida oddiy til bilan" shiori ostidagi ma'lumot kampaniyalari, bepul huquqiy yordam punktlari va yoshlar uchun huquqiy ta'lim modullarini joriy etishni ko'zda tutdi. Bu davrda mahalla darajasidagi targ'ibotlar orqali fuqarolarning kundalik huquqiy savollarga javob topishi va murojaatlar soni oshdi.

2024 yilda e'lon qilingan yangi 2024—2025 yillik dastur huquqiy madaniyatni oshirishda "innovatsiyalar va mas'uliyat" tamoyilini ilgari surdi — ya'ni an'anaviy davra suhbatlari va uchrashuvlardan tashqari, raqamli platformalar, mobil ilovalar, interaktiv onlayn kurslar hamda ijtimoiy reklama kampaniyalaridan faol foydalanish rejasi ishlab chiqildi. Ushbu bosqichda davlat organlari va nodavlat hamkorlar bilan birgalikda aholining huquqiy ehtiyojlarini aniqlash, yetkazib berilayotgan huquqiy ma'lumot sifatini oshirish va monitoring mexanizmini kuchaytirish muhim vazifa sifatida qayd etildi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekiston sharoitida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Chunki jamiyatning barqaror rivojlanishi, fuqarolarning o'z huquq va erkinliklarini bilishi, qonunga hurmat ruhining kuchayishi, demokratik institutlarning mustahkamlanishi aynan yuksak huquqiy madaniyatga tayanadi. Huquqiy madaniyat — doimiy yangilanishni talab qiladigan jarayon.

Shuning uchun huquqiy ta'limni modernizatsiya qilish, targ'ibot ishlari samaradorligini oshirish, raqamli platformalar orqali huquqiy xizmatlarni qulaylashtirish, eng muhimi, fuqarolarning huquqiy faolligini qo'llab-quvvatlash keyingi yillarda ham hal qiluvchi omil bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (PF-5818) Lex.uz
https://lex.uz/docs/-4149765?utm_source.com

2. Aholining huquqiy madaniyatini oshirish Innovatsion usullarni qo'llash huquqi targ'ibotni zamonaviy shakllari (raqamli, interaktiv)ni joriy etish.
<https://daryo.uz/>

3. Farg'ona tumanining "Qorasuv" mahallasida huquqiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan aksiya o'tkazildi. The Government portal of the Republic of Uzbekistan gov.uz
https://gov.uz/en/fargonatuman/news/view/82524?utm_source.com

4. **World Justice Project.** *Rule of Law Index 2023.* – Washington, D.C
<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2023/>

5. Jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. https://kun.uz/ru/97592448?q=%2Fru%2F97592448&utm_source.com

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN HUMAN LIFE

Karomatova Sevinch Nuraliyevna

Uzbekistan State World Language University English philology faculty,
1st year student

karomatovasevinch499@gmail.com

Abstract: This article analyzes the essence of the rapidly developing social network based on modern information technologies, its role in human life and its impact on our daily activities. The culture of using social networks, the features of information exchange are given. It also talks about fast information, global communication opportunities, and the benefits of social networks, which are widely used in various fields, for humanity.

Keywords: social media, information, fake information, blog, microblog, virtual world, global communication.

Аннотация: В статье анализируется сущность социальных сетей, стремительно развивающихся на основе современных информационных технологий, их роль в жизни человека и влияние на нашу повседневную жизнь. Рассматривается культура использования социальных сетей, особенности обмена информацией. Также рассматриваются преимущества для человечества, которые предоставляют высокоскоростная информация, глобальные возможности коммуникации и социальные сети, широко используемые в различных сферах.

Ключевые слова: социальные сети, информация, фейковая информация, блог, микроблог, виртуальный мир, глобальная коммуникация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari asosida jadal tezlikda rivojlanib borayotgan ijtimoiy tarmoqning mohiyati, ularning inson hayotidagi o'рни va kundalik ishlarimizga ta'siri tahlil qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati, axborot almashinuvining xususiyatlari berilgan. Shuningdek tezkor axborot, global muloqot imkoniyatlari va turli sohalarda keng qo'llanilayotgan ijtimoiy tarmoqlarning insoniyat uchun keltirayotgan foydalari haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, axborot, soxta ma'lumot, blog, mикроблог, virtual dunyo, global muloqot.

Nowadays social media is developing day by day and it is becoming an inseparable part of human life. What is the social media? This term “social network” put into circulation by sociologist by James Barnes in 1954, these times it was not related to internet. It defined as “groups, which are considered social objects and social structures which consisting of the relationships between these groups”. Simply put, social media—information, groups that have one-sided or two-sided connects. These days social media is inextricably linked with internet and it is able to penetrate deeply into any field. It is used any direction like communication, business, marketing, trading nad others.

Today social media has any types:

- Social networking sites
- Media sharing networks
- Professional networks
- Blogs & microblogs
- Interest-based or community networks
- Social commerce networks
- Virtual world & gaming networks

Every networks have unique features and functions. Social network site used to communicate and establish contact with each other. We can take Facebook, Instagram, Twitter as sample to this type of network. The users of media sharing networks can share photos, videos and audios with each other. You tube, Tik tok, Snapchat and Pinterest can be example. Professional networks intended for works, occupational connections and exchanging practice. It comes in handy for workers and businessman. Blogs & microblogs are Twitter, WordPress and Medium. Facebook marketplace, Instagram shop and Tik tok shop are intended for social commerce networks. These networks’ users can trade online. People can communicate in virtual environment and play online games in Virtual world & gaming networks, they are Roblox and Second life. So, social networks have more types. That is why, people can use any fields these networks. It can relieve human’s life. It can facilitates communication, allow to connect with people far away and chat via video, give clear and more information. Social media—this is the fastest source of information.

People can find any news and messages in there. And in the process of education, it is also useful to learn new languages, watching online lessons and trainings. Also it can give many opportunities for businesses. People can advertise products and earn income. But despite these benefits, it has any bad sides. For example, wasting time, many people spend their time on the social media, as a result

they cannot manage time and they cannot spent enough time for other personal works. In addition, there are any fake information. Some people falling victim to fake news. Even some people are addicted to social media and suffering from serious psychological illnesses. Real-life friendships, conversations, and relationships with family can fade. So, they become isolated from life as a whole. We need to use social media wisely to avoid becoming victims of such situations.

In conclusion, Social media has become a fast-paced, addictive way for humanity. If used for the right purpose, it does not harm us.

References:

1. Kaplan & Haenlein (2010)—“Users of the world, unite!”
2. Boyd & Ellison (2007)—“Social Network sites: Definition, History and Scholarship”.
3. Kuss & Griffiths (2017)—“Social Networking Sites and Addiction: Ten lessons learned”
4. Statista Research Department (2024).

KONSTITUTSIYA – KECHA VA BUGUN

Mirzoabdulloyeva Farangiz G‘ulomjonovna

Samarqand davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
1-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: **X.G.Nazarova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayotimizning asosi va poydevori hisoblangan Konstitutsiyamiz va uning amaliy hayotdagi tadbiqu, farovonlik hamda erkinlik uchun qo‘shadigan hissasi kecha va bugungi talqini haqida yoritilgan. Bundan tashqari, ayrim sohalardagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: majburiyat, farovonlik va erkinlik, amaliy natijalar, asoslar, xalq va jamiyat.

THE CONSTITUTION – YESTERDAY AND TODAY

Mirzoabdulloyeva Farangiz Gulomjonovna

Samarkand State Pedagogical Institute, Department of Uzbek Language and
Literature 1st year student
Scientific supervisor: **Kh.G. Nazarova**

Abstract: This article briefly discusses our Constitution, which is the foundation and foundation of our life, and its practical application in life, its contribution to prosperity and freedom, its interpretation in the past and today. In addition, its role in certain areas is analyzed.

Keywords: obligation, prosperity and freedom, practical results, foundations, people and society.

КОНСТИТУЦИЯ – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Мирзоабдуллоева Фарангиз Гуломжонова

Самаркандский государственный педагогический институт, кафедра узбекского
языка и литературы Студентка 1 курса
Научный руководитель: **Х.Г. Назарова**

Аннотация: В данной статье кратко рассматривается толкование нашей Конституции, считающейся основой и фундаментом нашей жизни, её применение на практике, её вклад в процветание и свободу вчера и сегодня. Кроме того, анализируется её роль в некоторых областях.

Ключевые слова: обязанность, процветание и свобода, практические результаты, основы, человек и общество.

Ma'lumki, hayotimiz bir maromda davom etishi, farovonlik hukum surishi uchun juda ko'p asoslar kerak bo'ladi. Shu bois, har bir davlatning mustahkam taraqqiyoti, jamiyatning barqarorligi va fuqarolarning munosib hayot kechirishini ta'minlovchi eng muhim huquqiy asos bu – Konstitutsiya etib belgilangan. U davlat va xalq o'rtasidagi ko'prikdir. Shu ma'noda, Konstitutsiya nafaqat davlat tuzilishining huquqiy mezoni, balki inson sha'ni, qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi siyosiy-huquqiy kafolat sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi zamonaviy, tezkor axborot almashinuvi va jadal islohotlar davrida Konstitutsiyaning o'rni yanada ortib, u jamiyatni farovon va erkin hayot sari yetaklovchi asosiy normaga aylangan. Xalqning tinch va ozod yashashi, o'z salohiyatini erkin namoyon qilishi, iqtisodiy imkoniyatlardan teng foydalanishi, siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etishi Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan kafolatlarga tayanadi. Shu jihatdan, "Konstitutsiya — erkin va farovon hayot garovi" degan fikr bejiz aytilmagan. Chunki Konstitutsiya jamiyat hayotining barcha sohalarida tartib, adolat va barqarorlikni ta'minlab, xalqning ijtimoiy himoyasi, huquqiy daxlsizligi va iqtisodiy imkoniyatlarini mustahkamlaydigan eng oliy huquqiy hujjatdir. Unda belgilangan tamoyillar bugungi va kelajak avlodning tinch, barqaror, munosib va farovon hayot kechirishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng davlatning yangi huquqiy poydevorini yaratish dolzarb vazifaga aylandi. Ana shu tarixiy jarayon natijasida O'zbekiston Respublikasining birinchi Konstitutsiyasi **1992-yil 8-dekabr** kuni Oliy Kengashning XII chaqiriq XI sessiyasida qabul qilindi. Bu hujjat mamlakatning siyosiy boshqaruvi, iqtisodiy tuzumi, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari hamda davlat hokimiyatining bo'linishi kabi tamoyillarni belgilab berdi. Konstitutsiyaviy komissiya O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini ishlab chiqish ustida 2.5 yil ishladi. Jahon tajribasini o'rgandi, demokratiya va qonunchilikdagi yutuqlar hisobga olindi. 1992- yil 26-sentabrda Konstitutsiya matbuotda e'lon qilindi va xalq muhokamasiga qo'yildi. Bu jarayon 2 oy davom etdi. Dastlabki tahrir 6 bo'lim, 26 bob va **128 moddadan** iborat edi. Konstitutsiyaning

1992-yilda qabul qilinishi mustaqil davlat sifatida O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichiga o‘tganini huquqiy jihatdan mustahkamladi va jamiyatning siyosiy-huquqiy hayotiga asos soldi. Davlat va jamiyat hayotidagi tub islohotlar, iqtisodiy va siyosiy liberallashtirish jarayonlari Konstitutsiyani zamonaviy talablarga moslashtirish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu asosda Konstitutsiyaning yangilangan tahriri **2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumi** orqali qabul qilindi. Ushbu jarayon konstitutsiyaviy islohotlarning xalq ishtirokida amalga oshirilganini ko‘rsatadi. Yangi tahrir o‘z mazmuni bo‘yicha chuqur qayta ishlanib, qayta tahlil qilindi, moddalar soni 128 tadan **155 taga**, normativ normalar soni esa sezilarli darajada oshirildi. Bu o‘zgarishlar Konstitutsiya matnining taxminan 65 foizi yangilanganini bildiradi [constitution.uz].

Eski Konstitutsiya va yangisida ham xalq uchun manfaat ko‘zlangan, uning tinchligi, uning erkinligi birinchi o‘rinda qo‘yilgan. Bunga yaqqol misol: Konstitutsiyamizning VI bob “Fuqarolik”, X bobi “Inson hamda fuqaroning huquq va erkinliklari kafolati”, XIV bob “Oila, bolalar va yoshlar” [“O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi” 77]. Qomusimizda har bir jihat mukammal tarzda qayta shakllantirildi va to‘ldirildi. Muhtaram birinchi Prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov ta’kidlagandek: “Tabiiyki, milliy g‘oyamiz shu yurtda yashayotgan barcha odamlarning oliyjanob niyatlarini, hayotiy manfaatlarini mujassam etadigan yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq faravonligi degan yuksak tushunchalarni o‘z ichiga oladi” [“*Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch*” 78]. Demak, Konstitutsiyamiz ham xuddi shu g‘oyalar uchun xizmat qilishi lozim. Bu kitobda oila, jamiyat, farzandlar, xalq, ta’lim, umuman olganda barcha soha alohida e’tibor bilan yondashilgan. Keling buni moddalar asosida ko‘rib chiqamiz. Bizning xalq azaldan mehmondo‘st va bag‘rikeng xalq, natijada turli millat vakillari istiqomat qiladi. Aynan shunday xolatda irqchilik va millatchilikni oldini olish maqsadida Konstitutsiyamizning 4-moddasida: “...O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvch millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”. Bu modda ham chet el fuqarolarining bizning yurtimizdagi erkin va farovon hayotlari uchun tamaltoshi vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, 13-moddada: “...demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmativa boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklari Konstitutsiya va huquqlar bian himoya qilinadi”, - deyilgan. Bu esa, inson va uning barcha haq-huquqlari birinchi oliy maqsad va u har doim himoyada ekanligini ta’minlaydi, 14-modda ham uning uzviy davomi bo‘lishi mumkin. Erkin va farovon hayot kechirish

uchun albatta bizning insoniy fazilatlarimiz birinchi o‘rinda va shaxsimiz daxlsiz bo‘lishi, o‘z so‘z erkinligimiz lozim shu sababli Konstitutsiyamizning 26-27-33-moddalari yaqqol namunadir. Aynan X bob 54- moddasi har bir fuqaro bilishi lozim bo‘lgan va har bir shaxsning himoya vositasi hisoblanadi. Bu moddada shu ta’kidlanadiki: “Inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlash davlatning oliy maqsadidir...”. Jumladan: 56-56-66-moddalarning tub zamirida ham oldinda keltirilgan mazmun o‘rin olgan. Bundan tashqari, 24-moddada mustahkamlangan “Har kim yashash huquqiga ega”, 37-moddadagi “Har kim mehnat qilish, erkin kasb tanlash huquqiga ega”, yoki 41-moddadagi “Har kim bilim olish huquqiga ega” kabi normalar — insonning erkin va baxtiyor hayotini ta’minlaydigan eng muhim konstitutsion asoslar hisoblanadi. Farovonlik, adolat va taraqqiyot — Konstitutsiya kafolatlagan shu huquqlarning bevosita natijasidir. Sohibquron Amir Temur bobomiz: “Davlat qonunlar asosida qurilmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tarkibi yo‘qoladi”, - deganlar [“Temur tuzuklari” 9]. Shu nuqtai nazardan Konstitutsiya asosiy mezon sifatida faoliyat yuritadi. “Konstitutsiya — xalqning irodasi va davlatning tayanchidir”, degan tamoyil nafaqat ilmiy yondashuv, balki zamonaviy huquqiy davlatning bosh g‘oyasidir. Chunki taraqqiyot poydevori aynan inson huquqlari va erkinliklarini tan olishdan boshlanadi. O‘zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida “Inson — jamiyat — davlat” tamoyili bosh mezon sifatida belgilangan. Bu o‘zgarishlar xalqning qadrini yuksaltirish, davlatning har bir qarorida fuqarolarning manfaatini ustuvor qo‘yish kabi ulkan maqsadlarni ko‘zlaydi.

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, Konstitutsiya — bu shunchaki qog‘ozga bitilgan qoidalar majmui emas, balki xalqning asrlar davomida shakllangan orzusi, sha’ni va huquqlarining eng oliy ifodasidir. Badiiy ma’noda esa, Konstitutsiya — xalqning qo‘lidan tutib, uni kelajak sari yetaklaydigan yorug‘ yo‘lboshchi, irodasini mustahkamlovchi, sha’nini yuksaltiruvchi ulug‘ hujjatdir. U qanchalik mustahkam bo‘lsa, davlat shunchalik barqaror, jamiyat shunchalik adolatli, hayot shunchalik farovon bo‘ladi. Shu bois, Konstitutsiya — erkinlik eshigini ochadigan kalit, farovon turmushning poydevori, xalqning irodasi va davlatning hayotini, o‘z baxtini, o‘z kelajagini hurmat qilish demakdir. Bu kecha va bugunning mevasi. Zero, Konstitutsiya abadiy saqlanar ekan, erkinlik qadri, farovon hayot va inson qadr-qimmatini hech qachon qadrsiz bo‘lmaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Islom Karimov. *Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch*. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008. — B173 .

2. Amir Temur. Temur tuzuklari (Tuzokoti Temuriy). T: Fan nashriyoti, 1991. B128
3. R. Shamsutdinov, X. Mominov. *O‘zbekiston tarixi*. II qayta ishlangan nashr, Iqtisodiyot va moliya, – Toshkent: 2016. B671
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Adolat, – Toshkent: 2023. B77
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. Adolat nashriyoti, – Toshkent: 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O‘zbekiston, – Toshkent: 1992. B78
7. **constitution.uz**

HAYVON LEKSEMALARINI O‘Z ICHIGA OLGAN IBORALARNING QO‘LLANISHI

Muminova Laziza Fayoziddinovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati institute noshirlik ishi yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hayvon leksemalarini o‘z ichiga olgan iboralarning tahlili va shu mavzuda olib borilgan ishlar haqida ma‘lumot berilgan. Shuningdek, biz ibora haqida, uning vazifalari, kelib chiqishi haqida ko‘proq bilimga ega bo‘lasiz. Uy hayvonlari yoki yovvoyi hayvon nomlari bilan kelish holatida iboralar nozikligi ko‘zga tashlanadi.

Kalit so‘zlar: Ibora, hayvon leksemalari, ma‘no, semantik tahlil.

Frazeologiya – tilshunoslikning bir bo‘limi bo‘lib, u tilning lug‘at tarkibidagi frazemalar haqida ma‘lumot beradi. (H. Jamolxonov) Frazeologiya – tilshunoslikning frazeologiklarini o‘rganuvchi sohasidir. Frazeologiya termini tilshunoslikda ikki ma‘noda qo‘llanadi. 1)tildagi frazeologik birliklarning jami ma‘nosida 2)shunday birliklarni o‘rganuvchi soha (fan)hisoblanadi. Iboralarni hayotimizning har jabhalarida qo‘llaymiz. Jumladan, iboralar nutqimizni boyitishga, asarlardagi odatiy holga aylangan bir xillikdan qochish, ularga rang baranglikni qo‘shishga va shu jumladan publisistik materiallarda ham fikrni ta‘sirchan va aniq yetkazishga xizmat qiladi. Shu o‘rinda ibora nima degan savol tug‘ilishi mumkin? **“Ibora”** - arabcha so‘zdan olingan bo‘lib, so‘zlash, ifodalash yoki tushuntirish ma‘nolarini anglatadi. Tilshunoslikda ibora ma‘lum bir fikrni yoki tushunchani ifodalovchi so‘zlar birikmasidir. Bu so‘zlar birga ishlatilganda, ularning umumiy ma‘nosi alohida-alohida olingan so‘zlarning ma‘nosidan farq qiladi. Ibora tilning boy va rang-barang ifodalovchi vositasi bo‘lib, ko‘pincha ijtimoiy, madaniy va tarixiy kontekstga bog‘liqdir. Keling, buni “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi misollar orqali ko‘ramiz:

Qovun tushirmoq (O‘rinsiz harakat, va shu kabilar bilan ishni rasvo qilib qo‘ymoq);

Kapalagi uchmoq (Juda qo‘rqib ketmoq);

Qovog‘idan qor yog‘moq (Juda qattiq xafa, xo‘mraygan);

Tarvuzi qo‘ltig‘idan tushmoq (Umidi puchga chiqmoq);

Tepa sochi tikka bo‘lmoq (Bir lahzaning o‘zida nihoyatda g‘azablandi);

Ko‘zlari qinidan chiqib ketmoq (Qattiq g‘azablanmoq);

Ko'zi qonga to'lmoq (G'azablanmoq);

Ignaday narsani tuyaday qilmoq (fe'lli ibora)

Kichik narsani katta qilib ko'rsatmoq, mubolag'a qilmoq, orttirib, bo'rttirib yubormoq. Qo'ziboyning ignaday narsani tuyaday qilib gapirish odati bor. H. Nazir, Ko'korol chiroqlari

Sichqonning ini ming tanga (otli ibora) Tafsilotlar sichqon so'zi izohida keltirilgan.

Boshiga it kunini solmoq (fe'lli ibora) Rosa qiynamoq, o'ta azob-qiynoqqa solmoq. Ular qishloqdagilarning boshiga it kunini solibdi: dehqonlarni qiynabdi, o'ldiribdi; paxta eksalaring — o'ldiramiz, deb do'q uribdi. H. Tursunqulov, Hayotim qissasi

Bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas (fe'lli ibora) Xohishi bo'lmagan kishini zo'rlaganing bilan ish bermaydi, degan ma'noda ishlatiladigan maqol.

It azobi (otli ibora) Nihoyatda qiyin, mashaqqatli holat, ahvol. Bilasanmi sen bu o'zboshimchaliging bilan otangni it azobiga solishingni? K. Yashin, Hamza [Hojar:] It azobida kechani kunduzga ulab mehnat qila-qila, endi yurt orasida sher qildim deganda, obro'ni to'kib qo'ysam, qanday ko'rgilik! Hamza, Paranja sirlari

It boqmaydi (fe'lli ibora) Nazar-e'tibordan qolgan, e'tibor berilmaydigan shaxs yoki narsa haqida, unga nisbatan qo'llanadi. — Buvijon, buvijonga it boqmaydi-yu, ammo o'z bilganini qiladi, — dedi kampir buvi Po'latjon akaga. Mirmuhsin, Umid

It tegdi yoki it teggan (fe'lli ibora) Nopok, harom bo'ldi (nomusiga tegilgan ayol haqida). Qay yuz bilan boqaman unga? Meni kechirarmikan? Kechirmas! Axir menga it teggan! S. Ahmad, Hukm

It hasratda (otli ibora) ayn. It azobi(da).

It dan suyak qarz (otli ibora) Qarzi juda ko'p, hammadan qarz.

Itning tuvagi oltindan (otli ibora) Juda ham boy, oshib-toshib ketgan boy.

Itning keyingi oyog'i (otli ibora) Ish-faoliyat va shu kabilarda qatordagilardan (boshqalardan) eng oxirda ekanlikni bildiradi. Biror hunar-punar o'rgansin. Yo'qsa itning keyingi oyog'i bo'lib qoladi. E. Raimov, Ajab qishloq

Ichini it tatalamoq (yoki tirnamoq, kemirmoq) (fe'lli ibora) ayn. Ichini mushuk tatalamoq Tafsilotlar ich so'zi izohida keltirilgan. Shu vaqtgacha shoirning hayoti uchun qo'rqib, ichini it tirnayotgan vazir yengil nafas olib, javob o'rniga bosh egib qo'ydi. M. Osim, Zulmat ichra nur Choy ichayotibman-u, xavotirdan ichimni it tatalayapti. H. Nazir, Yonar daryo Biroq ichimni it kemiryapti. S. Siyoyev, Yorug'lik

Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi (fe'lli ibora) Ishi yurishmagan, omadsiz kishi haqida aytiladigan ibora.

Boshi (kallasi) kesilgan ilonday Talvasaga tushmoq, to‘lg‘anmoq. Misol: Oftob oyim boshi yanchilgan ilonday to‘lg‘andi:-Qizim ustiga kundosh.

(Xuddi) Ilon chaqqanday Qattiq seskanmoq, birdan qo‘rqib ketmoq, kutilmaganda keskin harakat qilmoq. Misol: Qo‘lidan ushlagan edim, oyim ilon chaqqanday qo‘lini tortib oldi.

It (kabi, singari) Qotmoq, talamoq. Qo‘pol, dag‘al gapirmoq. Misol: Echkisiga sal tekkanimga itday taladi.

Kuchala yegan itday Tirishmoq, qiynalmoq, juda ham notinchlanmoq. Odam haqida; kuchli salbiy munosabat ifodalanadi. Misol: Kuchala yegan itdek chodirda u yoqdan bu yoqqa ag‘nab, uxlolmasa kerak.

Musofir itday Dumini qisib yurmoq, begonaday ajralib turmoq. Misol: Men o‘z yurtimda musofir itday dumini qisib yurishni xohlamayman.

It quvganday Qochmoq, yugurmoq. Qo‘rquv bilan shoshilinch, tez harakatlanmoq. Misol: Yigit it quvganday shoshib uyiga kirib ketdi.

Pashshadan fil yasamoq (Biror voqeani bo‘rttirib ko‘rsatmoq) kabi iboralar bunga misol bo‘la oladi.

Iboralar turli mavzularda bo‘lishi mumkin. Xususan, oxirgi paytlarda hayvon leksemalarini o‘z ichiga olgan iboralar diqqatimni tortdi. O‘zbek tilshunosligida hayvon leksemalarini o‘z ichiga olgan iboralarni tadqiq qilish bilan shug‘ullanishmoqda. Xususan, Bobojonov Alisher Abdulla o‘g‘li va Genjebaeva Malika Rashidovnaning “Hayvon nomi bilan bog‘liq holda ishlatiladigan frazeologik birliklar” nomli, Sharipova Sarvinoz va Ilhomova Ruhshonalarning “Ingliz va o‘zbek tilida hayvon nomlari qatnashgan iboralarning o‘zaro tahlili” nomli maqolalari taqsiqga sazovordir. Jumladan, Bobojonov Alisher Abdulla o‘g‘li va Genjebaeva Malika Rashidovnalarning o‘z maqolalarida hayvon nomi bilan ishlatiluvchi iboralarni o‘z ichida uy hayvoni va yovvoyi hayvon nomi bilan ishlatiladigan iboralarga bo‘linishi haqida to‘xtalib o‘tganlar. Maqolada iboralar quyidagi turlarga ajratilgan:

Uy hayvoni nomi bilan bog‘liq iboralar:

1.Ichini it tirnadi (yashirin holda bezovtalandi). Ilonning yog‘ini yalagan (juda ayyor).

2.Otdan tushsa ham egardan tushmas (mavqeyini yo‘qotganiga qaramay).Pashshadan fil yasaydi (bo‘rttirib yubordi).

3.Ammamning buzog‘i (landovur, lapashang). Sichqonning ini ming ting bo‘ldi (qochib qutulgan joy topolmay qoldi).

4.Ot bilan tuyacha (juda katta farq). Yer tagida ilon qimirlasa biladi (juda ziyrak).

5. Qo'yi mingga yetdi (behad sevindi).

Yavvoyi hayvon nomi bilan qo'llaniluvchi iboralar:

1. Ilonning yog'ini yalagan (juda ayyor).

2. Bir o'q bilan ikki quyovni urmoq. (ayni bir vaqtda ikki narsani ko'zlab ish tutdi)

3. Yer tagidan ilon qimirlasa biladi. (nihoyatda ziyrak).

4. Ilon po'st tashlaydi (chiday olmaslik darajasida).

5. Pashshadan fil yasaydi (mubolag'a qilib, bo'rttirib yubordi)

Endilikda, biz sizlar bilan o'zbek tilidagi hayvon leksemalarini o'z ichiga olgan iboralarni semantik tahlil qilamiz. Semantik tahlil bu- so'zlar, jumlar va gaplarning ma'nosini talqin qilish jarayoni hisoblanadi. O'zbek tilshunosligida semantik tahlil bilan olimlar bilan bir qatorda yosh talabalar ham shug'ullanishgan. Xususan, bu borada O'zbekiston Jahon tillari universiteti talabasi- Yusupova Ma'rifat Ochilovnani ta'kidlash joiz. Yusupova Ma'rifat Ochilovna o'zining maqolasida semantik tahlilga quyidagicha ta'rif bergan: "So'zning ichki tuzilishi yoki uning ma'nosi odatda so'zning semantik tuzilishi deb ataladi. Bu so'zning asosiy jihatlaridan biridir. So'zlar faqat ma'nosiga ko'ra aloqa vositasi bo'lib xizmat qila oladi, tildagi so'zlarning har biri turli xil denotatsiyalarni (narsa, hodisa, xususiyat, harakat) nomlashda semantik vazifani bajaradi. So'zning bu tomoni uning tashqi tashkiloti kabi muhimdir." Hayvon leksemalarini o'z ichiga olgan iboralar bo'rttirish, qo'rquv, g'azab, bezovta bo'lmoq va shu bilan birgalikda haqorat ma'nolarida ham qo'llaniladi. Bu turdagi iboralar badiiy, so'zlashuv, publisistik uslublarda keng tarqalgan. Ulardan ayrimlarini ko'rib chiqsak.

1) Qo'ziboyning ignaday narsani tuyaday qilib gapirish odati bor. (Hakim Nazir "Ko'korol chiroqlari") Gapdagi **"ignaday narsani tuyaday qilmoq"** iborasi hayvon nomi qo'llanilgan ibora hisoblanadi. Ignaday narsani tuyaday qilmoq iborasi biror mayda, kichik narsani bo'rttirib, katta muammoga aylantirishni bildiradi.

2) Uzzukun pashshani fil qilib, qayoqdagi gaplarni chulg'atib yurdingiz, mana endi el oldida yuzingiz shuvut. (A. Muhiddin "Ko'ngillar") Ushbu jumlada **"pashshani fil qilib"** iborasi arziyas narsani oshirib yubormoq, haddan tashqari mubolag'a qilmoq ma'nosida qo'llanilgan.

3) Ertasiga ot og'rib qolsa bo'ladimi! Kapalagim uchib ketdi. (Oybek. "Qutlug'qon") Quyidagi jumladagi **"kapalagim uchib ketdi"** iborasi juda qo'rqib ketmoq ma'nosida qo'llanilgan. Ammo bu ibora nafaqat qo'rquvni balki achchiqlanmoq, g'azablanmoq ma'nolarini ifodalashda ham qo'llaniladi. Erkaligi ham mayliga-ya, buyruqni yomon ko'rishadi, sal gapga kapalaklari uchadi. Mazkur

jumladagi “kapalaklari uchadi” iborasi biz yuqorida qayd etgan qo‘rquv, g‘azab ma’nolarini ifodalamoqda. Yuqorida qayd etganimizdek, hayvon nomi bilan bog‘liq iboralar g‘azab, qo‘rquv, bo‘rttirish ma’nolari bilan birgalikda haqorat ma’nolarini ham ifodalashda qo‘llaniladi.

4)Jumladan, Bu yoqqa kel, it emgan! – dedi mingboshi, qizil ko‘zlarini ola-bula qilib (M.Ismoiliy “Farg‘ona tong otguncha”) jumlasidagi **“it emgan”** iborasi haqorat ma’nosini ifodalash uchun qo‘llanilgan.

5)Choy ichayotibman-u, xavortirdan ichimni it tatalayapti. Gapdagi **“ichimni it tatalayapti”** iborasi ruhan bezovtalangan, ko‘ngli notinch, g‘ash, bezovta inson holatini ifodalash uchun qo‘llanilgan. Biron hunar-punar o‘rgansin. Yo‘qsa, o‘zingga o‘xshab, itning keyingi oyog‘i bo‘lib qoladi (Raimov, Ajab qishloq).

6)Gapdagi **“itning keyingi oyog‘i”** iborasi bilish, rivojlanish jarayonida eng keyinda qolgan insonni ifodalash uchun qo‘llanilgan.

Hayvon leksemalarini o‘z ichiga olgan iboralar xalqning dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim birliklardan biridir. Mazkur iboralar orqali insonning xarakteri, xatti-harakati, fazilat yoki nuqsonlari obrazli tarzda ifodalanadi. Shuningdek, ular nutqqa ta’sirchanlik berish, ma’no kuchaytirish vazifasini bajaradi. O‘zbek tilidagi hayvon leksemalari asosida shakllangan iboralar xalqning hayot tarzi, turmush madaniyati, chorvachilik va tabiat bilan bog‘liq qadimiy an’analari bilan chambarchas uyg‘unlashgan. Tahlillardan ko‘rinadiki, bu kabi iboralar nafaqat tilning boyligi, balki milliy qadriyatlarning ham ajralmas qismidir. Shu bois, hayvon leksemalarini o‘z ichiga olgan iboralarni o‘rganish tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular semantikasini, uslubiy imkoniyatlarini tahlil qilish o‘zbek tili frazeologik bazasining yanada chuqurroq o‘zlashtirilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1)Atamuratova Dilnura Bekmurat qizi. “Hayvon nomi bilan bog‘liq holda ishlatiladigan frazeologik birliklar. Maqola. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 4-bet.

2)Abdovohidova Farangiz Vahob qizi. “Iboralarning lug‘atlarda berilishi xususida ayrim mulohazalar”. Maqola “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy uslubiy jurnali. 8- bet.

3) Yusupova Ma’rifat Ochilovnaning “So‘z va so‘z birikmalarining semantik xususiyatlarining o‘rganilishi va rivojlanishi tendensiyasi” maqolsi

4) <https://izoh.uz> sayti

O‘ZBEKISTONDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH BO‘YICHA HUQUQIY SIYOSAT VA UNING AHAMIYATI

Boboqulova Bibihayot O'tkirjon qizi
Toshpo'latov Jasur Sirojiddin o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakultet 1-kurs talabalari

Annotatsiya: Hozirgi globalashayotgan bir davrda atrof-muhitni muhofaza qilish ekologiyani asrab avaylash davr talabidir. Maqolada O'zbekiston Respublikasida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida olib borilayotgan huquqiy siyosat, ekologik muammolarni bartaraf etish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va ularning amaliy natijalari yoritiladi. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, yashil iqtisodiyotga o'tish hamda fuqarolarning ekologik huquqlarini himoya qilish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: atrof-muhit, ekologik siyosat, ekologik huquq, ekologik muammolar, yashil iqtisodiyot, ekologik monitoring, tabiiy resurslar, atmosfera havosi, ekologik madaniyat.

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Бобокулова Бибихаят
Тошпулатов Жасур

Наманганский государственный университет Студенты 1-го курса
юридического факультета

Аннотация: В условиях глобализации охрана окружающей среды и бережное отношение к экологии являются важнейшими требованиями современности. В данной статье освещаются проводимая в Республике Узбекистан правовая политика в сфере охраны окружающей среды, нормативно-правовые документы, принятые для устранения экологических проблем, а также их практические результаты. Кроме того, анализируются вопросы обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, перехода к «зелёной экономике» и защиты экологических прав граждан.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая политика, экологическое право, экологические проблемы, зелёная экономика, экологический мониторинг, природные ресурсы, атмосферный воздух, экологическая культура.

LEGAL POLICY OF UZBEKISTAN IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ITS SIGNIFICANCE

Bobokulova Bibikhayot
Toshpolatov Jasur

Namangan State University Students of the Faculty of Law

Annotation: In the era of globalization, protecting the environment and preserving ecological balance have become key demands of modern times. This article discusses the legal policy pursued in the Republic of Uzbekistan in the field of environmental protection, the normative-legal acts adopted to address environmental issues, and their practical outcomes. It also analyzes issues related to ensuring environmental security, the rational use of natural resources, the transition to a green economy, and the protection of citizens' environmental rights.

Keywords: environment, environmental policy, environmental law, environmental issues, green economy, environmental monitoring, natural resources, atmospheric air, environmental culture.

Hozirgi globallashuv sharoitida atrof-muhitning holati nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ham belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni tartibga soluvchi huquqiy siyosat izchil ravishda takomillashtirilmoqda. Mamlakatda qabul qilinayotgan ekologik qonunlar, davlat dasturlari va xalqaro ekologik bitimlar barqaror rivojlanishning muhim huquqiy poydevorini yaratmoqda. Shu bois, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni chuqur o'rganish va ularni amaliyotga samarali tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida keng huquqiy baza shakllangan: masalan, "Atmosfera havosini muhofaza qilish", "Suv va suvlardan foydalanish", "Chiqindilar to'g'risida" va "Ekologik ekspertiza" kabi qator qonunlar mavjud.

Shuningdek bu borada 2019-yil 30-oktyabrda Prezidentning PF-5863-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash tog'risida" farmoni qabul qilindi. [1] Bu sohaga rahbarlik qiluvchi asosiy organ — Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bo'lib, u ekologik nazorat, monitoring va normativ-huquqiy bazani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, Toshkentda "Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari" ilmiy-tadqiqot instituti faoliyat yuritadi, bu institut ekologiya sohasida ilmiy-texnik yechimlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekiston hududi tavsifida bir nechta asosiy ekologik muammolar qayd etilgan: atmosfera havosining ifloslanishi, yerosti va yer usti suvlarining ifloslanishi, tuproq sho'rlanishi, qattiq sanoat chiqindilarining yig'ilishi hamda biologik xilma-xillikning pasayishi.

Masalan, geografik va sanoat infratuzilmasi rivojlanishi tufayli monitoring tizimi zarur bo'lib, shu sababli O'zbekiston Gidrometeorologiya Bosh boshqarmasi, Geologiya vazirligi va boshqa idoralar atmosferani, yer osti suvlarini va tuproq holatini nazorat qiladi.

Atmosfera havosining ifloslanishi ayniqsa sanoat markazlarida — Navoiy, Olmaliq, Chirchiq, Farg'ona kabi hududlarda katta muammoga aylanmoqda, chunki sanoat issiqlik stansiyalari, transport va qurilish faoliyati havoni zaharlovchi moddalarni chiqaradi.

Bundan tashqari, suv resurslari bo'yicha ham keskinlik mavjud: qariyb hududlarda toza ichimlik suvi yetishmasligi va suv havzalarining ifloslanishi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Davlat byudjetidan ekologiya va atrof-muhit muhofazasi uchun katta miqdordagi mablag' ajratilmoqda. Masalan, 2022-yilda byudjetdan 1 942, 2 milliard so'm ekologik tadbirlarga yo'naltirilgan, jumladan atmosfera havosi, suv va yer resurslarini muhofaza qilish, chiqindilarni qayta ishlash va Orolbo'yi mintaqasini tiklashga ajratilgan.[2]

Shu bilan bir qatorda, texnologik yechimlar yo'nalishida ham ijobiy o'zgarishlar bor: chiqindilarni energiyaga aylantirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Koreya Respublikasining "Sejin" kompaniyasi ishtirokdagi loyiha ham juda muhim. Unga ko'ra, 55 million dollar evaziga Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi maishiy chiqindi poligonidagi hosil bo'ladigan gazdan muqobil elektr energiyasi olish yo'lga qo'yiladi. Uning quvvati 16 megavatt bo'lishi ko'zda tutilgan.[3]

Shuningdek, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish ilmiy-tadqiqot instituti (suv, atmosfera va gidrogeologiya yoʻnalishida) yangi texnologiyalar va ilmiy yechimlar ishlab chiqmoqda. Qonunchilikda koʻp qonun va normativ hujjatlar mavjud boʻlsa-da, amalda ularni toʻliq tatbiq etishda qiyinchiliklar mavjud: hududiy nazorat va monitoring resurslari cheklangan boʻlishi mumkin.

Ekologik nazoratni kuchaytirish va javobgarlikni oshirish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish (masalan, dron monitoringi, raqamli sensorlardan foydalanish) muhimdir.

Chiqindilarni ishlov berish va energiyaga aylantirish loyihalarini kengaytirish orqali nafaqat atrof-muhitga zarar kamayadi, balki iqtisodiyotda yashil yoʻnalishga oʻtishni tezlashtirish mumkin.

Shuningdek, fuqarolarni ekologik huquqlari va majburiyatlari haqida katta jamoatchilik kampaniyalarini tashkil etish, ekologik madaniyatni oshirish bugungi kunda muhim yoʻnalishdir.

Atrof-muhitga zarar yetkazadigan ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Birlashgan Arab Amirliklarining “Tadweer Group” kompaniyasining 200 million dollar mablagʻi evaziga Buxoro va Navoiy viloyatlari uchun bitta zavod quriladi. Unda kuniga 1 ming 500 tonna chiqindini qayta ishlash va yiliga 363 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati yaratiladi. Ekologiyani asrab-avaylash faqatgina tabiat uchun emas balki boshqa sohlar uchun ham muhim rol oʻynaydi. Atrof-muhitni muhofaza qilish boʻyicha samarali huquqiy siyosat nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ham taʼminlaydi.

Tabiiy resurslardan tejamkor foydalanish iqtisodiyotning barqaror oʻsishiga xizmat qiladi, ekologik xavfsizlik esa aholining salomatligi va turmush sifatini yaxshilaydi. Shu bilan birga, ekologik talablarni bajarish respublikaning xalqaro ekologik reytinglardagi oʻrnini mustahkamlaydi va global ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etish imkonini oshiradi.

Yurtimizdagi asosiy muammolardan yana biri bu Orol dengiz hisoblanadi. Qurigan dengiz tubidan yiliga million tonnalab tuz, qum va zararli kimyoviy moddalar havoga koʻtarilib, tep-tekis hududlarga tarqalmoqda. Bu holat nafaqat Qoraqalpogʻiston, balki qoʻshni davlatlarga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Shu bilan bir qatorda, havo changlanishining kuchayishi natijasida aholida nafas yoʻllari kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, allergiyalar, onkologik xastaliklar koʻpaygan. Shuningdek, ichimlik suvi tanqisligi ichki kasalliklarni kuchaytirmoqda.

Ushbu muammoga yechim sifatida Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Yaponiya va Koreya bilan ekologik loyihalar boʻyicha xalqaro memorandumlar ishlab chiqildi.

Shuningdek, 2021-2024 yillarda qurigan dengiz tubiga 200 ming gektardan ortiq saksovul va buta ko'chatlari ekilishi davlat qarorlari bilan amalga oshirilmoqda. Bu kabi qilinayotgan ishlar masalani yechishga ko'mak beradi.

O'zbekistonda ekologiyani asrab avaylash uchun yashil iqtisodiyotga ham o'tilmoqda. Yashil iqtisodiyot O'zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallab, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlash orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436 Qarori qabul qilindi.

Ushbu amalga oshirilayotgan ishlarni to'liq amalga oshirish uchun avvalo jamiyatdagi odamlarda ekologik madaniyatni oshirish lozim. Ekologik xulq -atvorga oddiy misol qilib, chiqindilarni saralash, suvni tejash, daraxt ekish, hayvonot olamini asrash kabilarni kirgizish mumkin. Huquqiy jihatdan yondashadigan bo'lsak, kishilarni ekologik madaniyatini oshirish uchun turli qonunlar qabul qilinishi, ekologiyaga zarar yetkazganlarga nisbatan ma'muriy jazolarni qo'llash va umumiy o'rta ta'lim maktablarida ekologik madaniyatga bog'liq fan tashkil qilinishi kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonning atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha huquqiy siyosati ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan. Davlat dasturlari, normativ-huquqiy hujjatlar va monitoring tizimlari ekologik muammolarni kamaytirishga samarali hissa qo'shmoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tish esa iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni birlashtiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Shu bilan birga, huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish va fuqarolarning ekologik madaniyatini oshirish orqali O'zbekiston barqaror rivojlanish yo'lida yanada samarali natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son Farmoni (30.10.2019) <https://lex.uz>
2. Daryo.uz sayti. <https://daryo.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali. <https://gov.uz>
4. "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436 qarori. 03.12.2022. <https://www.lex.uz>

RAQAMLI IQTISODIYOTNI KICHIK BIZNESDA ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

(Yo'lovchi tashish korxonasi misolida)

Abdullayev Hamdambek Ibragimovich

Toshkent davlat gumanitar fanlar Universiteti To'rtko'l tumani filiali, Iqtisodiyot fakulteti. 5-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi va uning kichik biznesdagi mohiyati yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotining turli sohalariga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada, shuningdek, O'zbekistonda raqamlashtirish darajasi va zamonaviy sharoitda biznes yuritish uchun qo'llanilayotgan asosiy raqamli vositalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, dasturlar, bulutli texnologiyalar.

Annotation: This article covers the concept of digital economics and its essence in small business. Also, the impact of digital technologies on various spheres of society's life has been analyzed. The article also provides information about the level of digitization in Uzbekistan and the main digital tools used to conduct business in modern conditions.

Tags: digital economy, digitization, information technology, applications, cloud technologies.

Аннотация: В этой статье рассматривается концепция цифровой экономики и ее сущность в малом бизнесе. Также было проанализировано влияние цифровых технологий на различные сферы жизни общества. В статье также представлена информация об уровне цифровизации в Узбекистане и основных цифровых инструментах, используемых для ведения бизнеса в современных условиях.

Ключевые слова: Цифровая экономика, оцифровка, информационные технологии, приложения, облачные технологии.

Kirish

Raqamli transformatsiya jahon iqtisodiyotining asosiy tendensiyalaridan biri hisoblanadi. Ilg'or mamlakatlar biznes va davlat boshqaruvining an'anaviy usullaridan voz kechish imkonini beruvchi bir qator vositalarni ishlab chiqishgan va ularni amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llamoqdalar. Tanlangan mavzuning dolzarbligi

shundaki, O‘zbekiston Respublikasi hali kelajak iqtisodiyotini shakllantirish yo‘liga endigina kirayotgan bo‘lib, shu sababli “raqamli iqtisodiyot” atamasi to‘liq tushunilmasligi mumkin. Mazkur maqolada ushbu tushunchaning mohiyatini ko‘rib chiqish, xorijiy mamlakatlarning iqtisodiyotda raqamli usullarni qo‘llash tajribasini tahlil qilish, shuningdek, ularning O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti sharoitida qo‘llanish istiqbollari o‘rganish taklif etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 - aprel 2020 yildagi PQ-4699 sonli “Raqamli iqtisodiyot va elektron xukumatni keng joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorida raqamli iqtisodiyot eng tez moslasha oladigan sohalar — bu dasturiy ta‘minot ishlab chiqish va tarqatish bilan bog‘liq yuqori texnologiyali tarmoqlardir deya takidlangan. Shuningdek, moliya sektori va xizmat ko‘rsatish sohasi ham jadal sur‘atlar bilan modernizatsiyalanmoqda. Sanoat korxonalarida esa kimyo sanoati, mashinasozlik hamda ishlab chiqarish sohalarida sezilarli o‘shish va raqamlashtirish jarayonlari kuzatilmoqda. Umuman olganda, deyarli barcha tarmoqlar global raqamli iqtisodiyot jarayoniga asta-sekin jalb etilmoqda.[1]

Shuningdek, ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar raqamli iqtisodiyotning kichik biznes rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyatini chuqur o‘rganganlar. Ularning ilmiy qarashlariga ko‘ra, raqamli transformatsiya nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki boshqaruv jarayonlarini soddalashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va bozor raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun raqamli texnologiyalar marketing, moliyaviy hisobot va mijozlar bilan aloqa jarayonlarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu jihatdan, raqamli iqtisodiyot nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim drayveri sifatida e‘tirof etiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Ushbu mavzuga oid bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, Wiliamson O. o‘z ilmiy ishida qishloq ho‘jaligini yangi innovatsion texnologiyalar bilan iqtisodiy rivojlantirishni ko‘rsatib bergan va buning uchun raqamli texnologiyalar muhim omil ekanligini keltirib o‘tgan.[2]

Rossiyalik olimlar Salomatina M.S va Saybel N. Yu larning fikricha raqamli iqtisodiyot murakkab ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga zamonaviy texnologiyalar asosida yechim topishga xizmat qiladi. U raqamli bank xizmatlari, elektron to‘lov tizimlari va telemeditsina kabi sohalarning rivojlanishiga keng yo‘l ochadi. [3]

Davlat xizmatlari va boshqaruv islohoti. “Raqamli hukumat”, “aqlii shaharlar” va “raqamli qishloqlar” konsepsiyalarini joriy etish orqali davlat boshqaruvi tizimi yanada samarali bo‘ladi. Bu nafaqat davlat xizmatlari sifatini

oshiradi, balki tadbirkorlik muhiti va bozor raqobatini tartibli va shaffof shaklda rivojlantirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyotni kichik biznesda ish unumdorligini oshirishda muhim rol kasb etadi. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda kichik biznes faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotni eng rivojlangan tarmoqlari bular:

- Elektron biznes
- Internet banking
- Axborot sistemalari
- Telekomunikatsiya
- Ta'lim soxasi
- Ishlab chiqarish
- Xizmat ko'rsatish

Ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida, xususan Yo'lovchi tashish korxonasi kompaniyalarida dasturiy ta'minotdan foydalanish korxonasi samaradorligini keskin oshiradi.

Avval Yo'lovchi tashish korxonasi xizmatlari asosan qo'ng'iroqlar orqali buyurtma qabul qilgan, haydovchilar esa mijoz topishda vaqt yo'qotgan. Ammo raqamli texnologiyalar joriy etilgach, mobil ilovalar orqali avtomatlashtirilgan buyurtma tizimi yaratildi. Bu tizim haydovchilarni mijozlar bilan tez bog'lash, yo'nalishlarni optimallashtirish va ish vaqtini samarali taqsimlash imkonini berdi.

Raqamli dasturiy ta'minot yo'lovchi tashish korxonasi quyidagi iqtisodiy ustunliklarni ta'minladi (1-jadval).

1-jadval
yo'lovchi tashish korxonasi

Ustunliklar	Afzalliklari
Ish unumdorligining oshishi.	Buyurtmalarni avtomatik taqsimlash haydovchilar o'rtasidagi raqobatni pasaytirdi va bekor yurish vaqtini kamaytirdi.
Daromad hajmining o'sishi	Ko'proq buyurtmalarni qisqa vaqt ichida bajarish imkoniyati kompaniyaning umumiy

	aylanmasini oshirdi
Ma'lumotlar asosida boshqaruv	Dasturiy tizimlar orqali kompaniya real vaqtda buyurtmalar, haydovchilar faoliyati va mijozlar talabi haqida aniq statistik ma'lumotga ega bo'ldi. Bu esa strategik qarorlarni tez va aniq qabul qilish imkonini yaratdi
Mijozlar uchun qulaylik	Mobil ilova orqali Yo'lovchi tashish korxonasi chaqirish, to'lovni onlayn amalga oshirish, xizmat sifatini baholash kabi imkoniyatlar mijoz ishonchini oshirdi
Resurslardan tejamkor foydalanish	Yo'l xarajatlarini kamaytirish, yoqilg'i sarfini optimallashtirish va xizmat sifatini nazorat qilish orqali kompaniya xarajatlarini kamaytirdi

Bundan tashqari, raqamli tizimlar yordamida **marketing strategiyalari** ham takomillashtirildi: kompaniyalar mijozlar bazasini tahlil qilib, sodiq mijozlarga chegirmalar, bonus tizimlari va reklama kampaniyalarini samarali rejalashtira boshladilar.

2-jadvalda raqamli iqtisodiyoni y'olovchi tashish korhonasida kuchli va kuchsiz tomoni SWOT tahlili

2-jadval

Kuchli tomoni	Imkoniyatlar
Buyurtmalarni onlayn qabul qilish tizimi mavjudligi	Raqamli xizmatlarga bo'lgan talabning ortib borishi
Avtomatlashtirilgan hisob-kitob va to'lov tizimlari	Dasturiy ta'minotni yanada takomillashtirish imkoniyati
Ma'lumotlar tahlili orqali xizmat sifatini yaxshilash	Hamkorlikni kengaytirish (banklar, marketing platformalari bilan)
Mijozlar bilan tezkor aloqa va fikr-	Yangi raqamli texnologiyalar (AI, IoT)ni

mulohazalar tizimi	joriy etish imkoniyati
Xarajatlarni kamaytirish va vaqt tejalishi	Davlat tomonidan raqamlashtirishga oid qo'llab-quvvatlov dasturlari
Kuchsiz tomoni	Xavflar
Raqobatchilar	Masalan Yandex kompaniyasi kirib kelishi Xorazm viloyatiga va boshqa kompaniyalar
Texnik nosozliklar va dasturiy xatoliklarning yuzaga chiqishi	Raqobatchilarning ilg'or raqamli yechimlarni tez joriy etishi
Internet tarmog'iga to'liq bog'liqlik	Kiberxavfsizlik va ma'lumotlar sizib chiqish xavfi
Xodimlarning raqamli ko'nikmalari yetarli emasligi	Mijozlarning xizmat sifatidan noroziligi brend imijiga salbiy ta'sir qilishi
Dasturiy ta'minotni doimiy yangilab turish zarurati	Davlat me'yoriy hujjatlaridagi o'zgarishlar faoliyatga ta'sir etishi

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot kichik biznesning, ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi. Yo'lovchi tashish korxonasi kompaniyasi misolida ko'rish mumkinki, dasturiy ta'minot nafaqat xizmat sifatini yaxshilaydi, balki iqtisodiy o'sishni tezlashtiruvchi omil sifatida ham xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda kichik biznes subyektlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida — Yo'lovchi tashish korxonasi kompaniyalari misolida — raqamli texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan o'zaro aloqani mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, dasturiy ta'minot orqali avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari korxonalar faoliyatini optimallashtiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi. Raqamli yechimlar tufayli Yo'lovchi tashish korxonasi kompaniyalari ko'proq buyurtmalarni qisqa muddatda bajarish, real vaqt rejimida tahliliy

ma'lumotlardan foydalanish va xizmat sifatini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot kichik biznesni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqmoqda hamda mamlakat iqtisodiyotining umumiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi xulosalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi.

- Mahalliy dasturiy ta'minotni rivojlantirish.

Yo'lovchi tashish korxonalari va boshqa kichik biznes subyektlari uchun moslashtirilgan, arzon va samarali dasturiy yechimlarni ishlab chiqish zarur. Bu import dasturlariga bog'liqlikni kamaytiradi hamda milliy IT-sohaning rivojlanishiga turtki beradi.

- Raqamli savodxonlikni oshirish.

Xodimlar, haydovchilar va menejerlar uchun axborot texnologiyalari bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etish lozim. Bu ularning ish unumdorligini oshiradi, yangi texnologiyalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantiradi va xizmat sifatini yaxshilaydi.

- Raqamli infratuzilmani kengaytirish.

Yo'lovchi tashish korxonalari faoliyat yuritayotgan hududlarda barqaror internet tarmog'i, zamonaviy to'lov tizimlari va axborot xavfsizligini ta'minlash infratuzilmasini rivojlantirish muhim. Bu raqamli xizmatlarning uzluksiz ishlashini kafolatlaydi va mijozlar ishonchini oshiradi.

Mahalliy dasturiy ta'minotni rivojlantirish. Yo'lovchi tashish korxonasi kompaniyalari va boshqa kichik bizneslar uchun moslashtirilgan, arzon va samarali dasturiy yechimlarni ishlab chiqish zarur.

Raqamli savodxonlikni oshirish. Xodimlar va haydovchilar uchun IT-sohasida qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etish ularning ish unumdorligini yanada oshiradi.

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash. Mijozlar va kompaniya ma'lumotlarini himoyalash uchun zamonaviy axborot xavfsizligi tizimlarini joriy etish zarur.

Keyingi qadamda raqamli iqtisodiyotga suniy intellekt modellarini tadbiq qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 - aprel 2020 yildagi PQ-4699 son qarori.
2. Oliver E. Williamson The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.38.3.595>

3. Соломатина М. С. va Сайбель Н. Ю Роль “Цифровой экономики в развитии государства”
4. Бабкин А.В., Хватова Т.Ю. Модель национальной инновационной системы на основе экономики знаний // Экономика и управлени
5. Одинцов С.А., Ващенко А.В. Развитие теорий информационного общества и понятия «Кибер- пространство» // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета

UYG'ONISH DAVRI G'ARB FALSAFASIDA INSONIYLIK (ANTROPOTSENTRIZM) G'OYASINING RIVOJLANISHI: INSON ERKINLIGI VA DUNYOVIYLIKNING TARIXIY-FALSAFIY ASOSLARI

I.I.Jomuradov

assistent, o'qituvchi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola Uyg'onish davri G'arb falsafasida insonni olam markaziga qo'yish (antropotsentrizm) g'oyasining shakllanishi va rivojlanishini tahlil qiladi. O'rta asr teotsentrizmidan voz kechish, inson erkinligi va qadr-qimmatining yangi tushunchalarining falsafiy asoslari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, Piko della Mirandola, Erasmus, Monten kabi mutafakkirlarning gumanistik qarashlari orqali dunyoviylik (sekulyarizm) tamoyillarining paydo bo'lishi va bu jarayonning keyingi Yevropa madaniyatiga ta'siri ilmiy-falsafiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: Uyg'onish davri, antropotsentrizm, gumanizm, Inson erkinligi, dunyoviylik, teotsentrizm, Piko della Mirandola, sekulyarizm.

Аннотация: Данная статья анализирует формирование и развитие идеи антропоцентризма в западной философии эпохи Возрождения. Рассматриваются философские основы отказа от средневекового теоцентризма, а также новые концепции свободы и достоинства человека. В частности, на основе гуманистических взглядов таких мыслителей, как Пико делла Мирандола, Эразм и Монтень, обосновывается зарождение принципов светскости (секуляризма) и его влияние на последующую европейскую культуру с историко-философской точки зрения.

Ключевые Слова: Эпоха Возрождения, Антропоцентризм, Гуманизм, Свобода Человека, Светскость, Теоцентризм, Пико делла Мирандола, Секуляризм.

Abstract: This article analyzes the formation and development of the idea of anthropocentrism in Western philosophy during the Renaissance. It examines the philosophical foundations of the shift away from medieval theocentrism and the emergence of new concepts of human freedom and dignity. Specifically, the emergence of secularism through the humanistic views of thinkers like Pico della Mirandola, Erasmus, and Montaigne is philosophically substantiated, and the impact of this process on subsequent European culture is explored.

Keywords: Renaissance, Anthropocentrism, Humanism, Human Freedom, Secularism, Theocentrism, Pico della Mirandola, Secularism.

Kirish: Uyg'onish davri (XV-XVI asrlar) Yevropa sivilizatsiyasi tarixida chuqur falsafiy va madaniy o'zgarishlar davri sifatida qabul qilinadi. Bu davr O'rta asrlarda hukmronlik qilgan teotsentrik dunyoqarashning buzilishi va insonni olam markaziga qo'yuvchi antropotsentrizm paradigmasining shakllanishi bilan tavsiflanadi. O'rta asr falsafasi inson mohiyatini asosan Xudo oldidagi gunohkorlik va najotga erishish zaruriyati orqali belgilagan bo'lsa, gumanistik falsafa insonni avvalambor o'zining yaratuvchanlik qobiliyati, erkin irodasi va dunyoviy intilishlari bilan baholadi.

Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi Uyg'onish davri gumanistik falsafasi orqali antropotsentrizm g'oyasining tarixiy-falsafiy asoslarini atroflicha tahlil qilish, shuningdek, insonning erkinligi va dunyoviylik tamoyillari (sekulyarizm) tushunchalarining ushbu paradigmatic o'zgarishdagi markaziy o'rnini ochib berishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi bu g'oyalarning shunchaki madaniy hodisa emas, balki keyingi burjua davrining falsafiy va huquqiy asoslari uchun tamal toshi bo'lganini isbotlashdan iborat. Antropotsentrizm nafaqat nazariy doirada qolmay, balki amaliy siyosat va axloqqa bevosita ta'sir ko'rsatgan. **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:** Uyg'onish davri falsafasining tahlili klassik va zamonaviy tadqiqotlarning keng qamrovli doirasini o'z ichiga oladi. Yakov Burkhardtning "Italiyadagi Uyg'onish Sivilizatsiyasi"(1860) asari bu davrni birinchi bo'lib individualizm va dunyoviy madaniyat nuqtai nazaridan yoritgan fundamental ish hisoblanadi. Burkhardt o'rta asrlarning "chirmovuqli to'shagi"dan qochgan insonning "o'z-o'zini anglashini" asosiy falsafiy o'zgarish sifatida ko'rsatgan. XX asr falsafasida Ernst Kassirer o'zining "Renessans falsafasida individ va koinot" (1927) asarida Uyg'onish davri mutafakkirlarining kosmik-antropologik konsepsiyalarini chuqur tahlil qilgan. Kassirer, Nikolay Kuzanskiy va Piko della Mirandolaning asarlarini tahlil qilib, ularning insonni mikrokosmos sifatida tushunishga harakat qilganliklarini, shu orqali insonni ilohiy va hayvoniy olam orasidagi vositachi mavqeiga ko'targanliklarini ta'kidlaydi. Pol Oskar Kristeller uyg'onish davri gumanizmini filologik va pedagogik harakat sifatida ko'rib chiqib, ularning asosiy e'tiborini studia humanitatis (gumanitar fanlar) ga qaratganini ko'rsatadi. Uning tadqiqotlari insoniylik g'oyasining nazariy asoslari emas, balki uning madaniy-ta'limiy amaliyotga qanday ko'chirilganini yoritadi. Shunga qaramay, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, antropotsentrizmning inson erkinligi (nafaqat irodaviy, balki siyosiy) va dunyoviylik (sekulyar institutlar)ning shakllanishiga ta'siri masalasini tizimli ravishda birlashtirib o'rganish, ayniqsa post-sovet ilmiy makonida, yanada chuqur falsafiy kategoriyalar darajasida tahlil qilinishga muhtoj. Biz bu maqolada aynan erkinlik tushunchasini Uyg'onish davri dunyoviylikning asosiy ontologik sharti sifatida ko'rib chiqamiz.

Tadqiqot Metodologiyasi: Tadqiqotning murakkab maqsadlariga erishish uchun bir qator o'zaro bog'liq metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

1. Tarixiy-falsafiy metod: Bu metod Uyg'onish davri mutafakkirlari (Piko, Bruni, Monten) asarlarini o'zlarining ijtimoiy-madaniy kontekstida – Italiya respublikalarining siyosiy muhitida va cherkov hokimiyatining tanazzuli sharoitida – o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu orqali teotsentrik va antropotsentrik dunyoqarashlar o'rtasidagi g'oyaviy ziddiyatning tarixiy ildizlari aniqlanadi. 2. Qiyosiy falsafiy tahlil: Antropotsentrizmning mohiyatini to'liq tushunish uchun uni O'rta asr teotsentrizmi (Avgustin va Akvinskiyning shaxs kontseptsiyasi) bilan va qadimgi dunyo kosmosentrizmi (Platon va Aristotelning g'oyalari) bilan qiyosiy tahlil qilish zarur. Bu, Uyg'onish davri inson kontseptsiyasining chinakam o'ziga xosligini ko'rsatish imkonini beradi. 3. Germenevtik tahlil: Falsafiy matnlarning asosiy tushunchalarini chuqur talqin qilish. Xususan, Jon Piko della Mirandolaning “Inson qadr-qimmati haqida nutq” matnidagi “liberum arbitrium” (erkin iroda), “transformabilitas” (o'zgaruvchanlik) kabi asosiy terminlarining ilohiyotdan xoli, mustaqil falsafiy ma'nosi aniqlanadi. 4. Sistemali tahlil: Antropotsentrizm, inson erkinligi va dunyoviylik kabi hodisalar bir-biridan ajralgan emas, balki yagona g'oyaviy tizimning o'zaro bog'liq elementlari sifatida ko'rib chiqiladi **Tahlil va natijalar:** Antropotsentrik paradigmaning g'oyaviy negizi: Piko della Mirandola Antropotsentrizm g'oyasi Giovanni Piko della Mirandolaning 1486-yildagi fundamental asari – “Inson qadr-qimmati haqida nutq” (Oratio de hominis dignitate) da o'zining eng yorqin falsafiy asosini topdi. Piko insonni Yaratuvchining “eng go'zal mo'jizasi” deb atadi va uning bu “qadr-qimmati”ni kosmik mavqei bilan bog'ladi. O'rta asrlar falsafasi insonning mavqeini kosmik ierarxiyada (Xudo-farishtalar-inson-hayvonlar) qat'iy belgilagan bo'lsa, Piko bu ierarxiyani buzadi. Nutqda, Xudo insonni yaratishda unga na o'zgarmas joy, na aniq bir shakl, na biron-bir alohida burch bermagani ta'kidlanadi. Bu, insonni transformatsiya qilish, ya'ni o'zgarish (lot. transformabilitas) qobiliyatiga ega bo'lgan yagona mavjudot sifatida e'lon qildi: “Men senga na o'zgarmas joy, na o'z xususiy qiyofang, na biron-bir alohida burch berdim, ey Odam Ato, toki sen o'zing istagan joyni, o'zing xohlagan qiyofani va o'zing tanlagan burchingni o'zingning erkin irodang (liberum arbitrium) bilan, o'zingning tanloving orqali egallaysan.” Bu falsafiy formulatsiya antropotsentrizmning ikki asosiy jihatini ochib beradi: Inson o'zining yaratuvchisi: Inson yagona mavjudot bo'lib, u o'zini o'zi ilohiylashtirish, ya'ni farishtalar darajasiga ko'tarishga yoki aksincha, tuban hayvoniy darajaga tushirishga qodir. Erkin iroda (Liberum Arbitrium) – yaratuvchilik kuchi: Erkinlik endi Xudo

insoniyatining aksi sifatida emas, balki inson tabiatining mohiyati sifatida tushunildi. Bu erkinlik insonning tashqi taqdirga emas, balki o'z ichki potentsialiga tayanishini anglatadi.

Antropotsentrik falsafa inson erkinligini teologik cheklovlardan xalos qilib, uni dunyoviy faoliyat sohasiga olib kirdi. Uyg'onish davri erkinlik tushunchasi uchta asosiy shaklda namoyon bo'ldi:

Axloqiy va irodaviy erkinlik: Erazm Rotterdamskiy o'zining "Erkin Iroda Haqida" asarida Lyuterning taqdirga ishonish g'oyasiga qarshi chiqdi. Erazm insonning aqliy qobiliyatiga va axloqiy tanlov qilish qobiliyatiga e'tibor qaratdi. Bu dunyoviy etika uchun asos bo'ldi, chunki axloqiy mas'uliyatni Xudodan olib, bevosita insonga yukladi. **Fuqarolik va siyosiy erkinlik:** Leonard Bruni kabi gumanistlar va Florensiya respublika tarafdorlari antik davrning fuqarolik gumanizmi (civic humanism) g'oyalarini qayta tikladilar. Ularning fikricha, insonning to'liq qadr-qimmatini faqat polis (shahar-davlat) doirasidagi faol fuqarolik ishtiroki va jamoat ishlaridagi xizmat orqali namoyon bo'ladi. Bu g'oya inson erkinligini shaxsiy masaladan ijtimoiy-siyosiy kategoriya darajasiga ko'tardi. **Intellectual erkinlik:** Uyg'onish davri neoplatonizmi (Marsilio Fishino) antik falsafiy matnlarni, ayniqsa Platon asarlarini cherkov tsenzurasidan mustaqil ravishda tarjima qilish va talqin etishga intildi. Bu harakat bilimlarni ilohiy dogma sifatida emas, balki inson aqlining mustaqil mahsuli sifatida qabul qilishni rag'batlantirdi, bu esa fan va falsafiy fikrning erkinlashuviga olib keldi.

Inson erkinligi va qadr-qimmatini g'oyasining kuchayishi bevosita jamiyat va davlat hayotining dunyoviylashuvi (sekulyarizatsiya) uchun zamin yaratdi. Agar inson o'ziga xos yaratuvchi kuchga ega bo'lsa, u holda inson tomonidan yaratilgan institutlar, shu jumladan siyosat ham, diniy-ilohiy asoslardan uzoqlashishi mumkin.

Siyosiy Dunyoviylik: Nikkolo Makiavellining "Hukmdor" asari siyosiy dunyoviylikning eng aniq ifodasidir. Makiavelli siyosatni (kuchni saqlab qolish va hokimiyatni kengaytirish) diniy va axloqiy me'yorlardan ajratib oldi. U siyosiy samaradorlikni oliy qadriyat deb bildi, bu bilan u siyosiy jarayonlarni diniy e'tiqodlar nazoratidan mustaqil ravishda tushuntirishga harakat qildi.

Shaxsiy dunyoviylik: Mishel de Montening "Tajribalar" asari insonning ichki dunyosiga, uning shaxsiy tahliliga va sub'ektiv tajribasiga e'tibor qaratish orqali sekulyarizmga yangi yo'nalish berdi. U insoniy zaifliklarni va ichki qarama-qarshiliklarni diniy hukmlarsiz tahlil qildi. Montening shaxsiy egovi va o'zlikka bo'lgan qiziqishi diniy avtoritetga emas, balki shaxsiy ongga asoslangan dunyoviy etika va psixologiyaning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Natijada, Uyg'onish davri antropotsentrizmi bilim, siyosat va shaxsiy axloq sohalarini diniy monopoliyadan ajratishga xizmat qildi, bu esa Yevropada institutsional dunyoviylik va ma'rifatparvarlik davri uchun zaruriy g'oyaviy asosni ta'minladi.

Xulosa: Ushbu tadqiqot uyg'onish davri falsafasining markaziy g'oyasi – antropotsentrizmning inson erkinligi va dunyoviylik (sekulyarizm) tamoyillarining tarixiy-falsafiy asoslarini shakllantirishdagi hal qiluvchi rolini isbotladi. Antropotsentrizm – paradigmatic siljish: Piko della Mirandola tomonidan asoslangan antropotsentrizm, insonni o'z-o'zini yaratuvchi (transformabilitas) va o'z taqdirini erkin iroda (liberum arbitrium) orqali belgilovchi mikrokosmos sifatida e'lon qilib, teotsentrik dunyoqarashni rad etdi. Erkinlikning ontologik asosi: Erkinlik endi ilohiy inoyatning oqibati emas, balki insonning asl tabiatining mohiyati sifatida tushunildi va fuqarolik ishtiroki hamda axloqiy mustaqillik (Erazm) kabi dunyoviy shakllarda namoyon bo'ldi. Dunyoviylikning g'oyaviy Asosi: Antropotsentrik dunyoqarash, Makiavellining siyosatni axloqdan ajratishi va Montanning sub'ektiv tajribaga urg'u berishi orqali bilim, siyosat va shaxsiy hayotni diniy hokimiyatdan mustaqil qilishga xizmat qildi.

Uyg'onish davri antropotsentrizmining bu natijalari keyingi ratsionalizm, ma'rifatparvarlik va zamonaviy inson huquqlari kontseptsiyasining falsafiy manbai bo'lib xizmat qildi. Bu davr, shubhasiz, inson qadr-qimmati va erkinligining dunyoviy fundamentalizatsiya bosqichi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Pico della Mirandola, G. (1998). *Oration on the Dignity of Man*. (Trans. by E. L. Forbes). Hackett Publishing.
- 2.Burckhardt, J. (1995). *The Civilization of the Renaissance in Italy*. (Trans. by S. G. C. Middlemore). Penguin Classics.
- 3.Cassirer, E. (1963). *The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy*. (Trans. by M. Domandi). Harper & Row.
4. Kristeller, P. O. (1990). *Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays*. Princeton University Press.

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNING AHAMIYATI

Samandarova Shaxnoza Ergashevna

Samarqand davlat pedagogika institute Pedagogika fa’kulteti Boshlang‘ch va maktabgacha ta’lim metodikasi kafedراسي assistenti
Shaxnozасamandarova913@gmail.com

Baxtiyorova Dilrabo

Samarqand davlat pedagogika institute Pedagogika fa’kulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinif matematika darslarida sinfdan tashqari ishlarning ahamiyati o‘quvchilarning matematik bilimlarini chuqurlashtirish, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar, masalan, matematik to‘garaklar, olimpiadalar, viktorinalar va boshqa interaktiv faoliyatlar orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa ularning matematik tafakkurini rivojlantirishga, ijodiy yondashuvni shakllantirishga va o‘quv materiallarini chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Matematika darslari, sinfdan tashqari ishlar, matematik o‘n minutlik, matematik ekskursiya, matematik viktorina, matematik ko‘nikmalar, sinfdan tashqari faoliyat,

Аннотация: Значение внеклассной деятельности на уроках начальной математики играет важную роль в углублении математических знаний учащихся, развитии навыков самостоятельного мышления, повышении их интереса к науке. Благодаря внеклассным мероприятиям, таким как математические кружки, олимпиады, викторины и другие интерактивные мероприятия, учащиеся имеют возможность применить свои знания на практике. Это помогает развивать математическое мышление, формировать творческий подход и углубленно осваивать учебный материал.

Ключевые слова: Уроки математики, Внеклассные мероприятия, Десять минут математики, Экскурсия по математике, Викторина по математике, Математические навыки, Внеклассные мероприятия,

Abstract: The importance of extracurricular activities in elementary mathematics classes plays an important role in deepening students' mathematical knowledge, developing independent thinking skills, and increasing their interest in science. Through extracurricular activities, such as math clubs, olympiads, quizzes,

and other interactive activities, students have the opportunity to put their knowledge into practice. This helps to develop their mathematical thinking, to form a creative approach and to master educational materials in depth.

Keywords: Math lessons, extracurricular activities, math ten-minutes, math excursion, math quiz, math skills, extracurricular activities,

Matematika darslari boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradigan va kundalik hayotda kerak bo'adigan hisob – kitob amallarini, turli masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantiradigan asosiy fanlardan biridir. Ammo, faqatgina darsda o'tilayotgan mavzularni o'zlashtirish bilan to'xtab qolmay, o'quvchilarga sinfdan tashqari ishlarni ham birgalikda olib borish zarur. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va murakkab, mantiqiy masalalarni hal qilish qobiliyatlarini yanada shakllantiradi va rivojlantirishga yordam beradi. Matematikadan sinfdan tashqari ishlarga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Matematik o'n minutlik. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar tashkil etishdagi birinchi qadam matematik o'n minutliklardir. Bunda o'qituvchi o'n minutga moslangan shunday bir masala yoki misol tanlashi kerakki, hajm jihatdan ham kichik bo'lsin, lekin o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan, aktivligini oshiradigan, nutq madaniyatini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Matematik o'n minutliklarni sinfda yoki sinfdan tashqarida maktab hovlisida haftada bir marta o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

2. Matematik ertaliklar: Bu ommaviy tadbirlardan biri. Ertaliklarga avvaldan tayyorgarlik ko'riladi. Matematik ertaliklarda kerakli materiallar (she'r, qo'shiq, boshqotirma, matematik o'yin, konkurs masalalari tayyor bo'lgandan so'ng o'tkaziladi. Ertalikda ishtirok etgan o'quvchilar to'g'ri gapirishni, mulohaza yuritishni hamda nutq madaniyatini o'rganishadi.

3. Matematik viktorinalar. Matematik viktorinalar ma'lum mavzu yoki bo'limga doir masalalar bo'yicha savol- javob o'yini, ko'p vaqt va tayyorgarlik talab qilmaydi. Boshlang'ich sinflarda viktorinalar 10 – 20 minut davom etadi. Bunda oldindan tayyorlangan 4-5 ta savolga og'zaki yoki yozma javob olinadi.

4. Matematik ekskursiyalar. Sinfdan tashqari o'tkaziladigan mashg'ulotlardan yana bir bu matematik ekskursiyalardir. Ekskursiyalar tashkil etish darsdan tashqari vaqtda amalga oshirilsa ham uning tayyorgarlik va yakunlash bosqichi dars mashg'ulotlari bilan uyg'unlashib ketadi. Ekskursiyaning samarali o'tishi o'qituvchining samarali tayyorgarligiga bog'liq. Misol keltirsak, bugun yuza

tushunchasi o‘tilishi kerak bo‘lsa, siz mavzu haqida nazariy bilimlarni ya’ni yuza haqida tushuncha, uning tomonlari, belgilanishi haqida o‘quvchiga ma’lumot berdingiz, endi navbat biror kun rejalashtirilib ekskursiya uyushtirib o‘quvchilarini maktab hovlisiga yoki sport zalga olib borib u yerning yuzasini topsihni yuza topish jaroyonida esa tekislik va sath haqida amaliy tushunchalar berib o‘tamiz. Shunda o‘quvchi yuza haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘ladi. Ekskursiyalar mana shunday mavzular bilan bog‘lab o‘tilsa, ko‘zlangan maqsadga yanada tezroq erishiladi.

Yuqorida keltirilgan sinfdan tashqari ishlarning bir nechta turlari haqida so‘z yuritildi. Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning yana bir muhim tomoni shundaki, o‘quvchilar matematikani faqat sinfdan emas, balki hayotda qanday qo‘llash mumkinligini, nima uchun matematikani mukammal o‘rganish kerak degan savolga ham javob topishadi. Quyida sinfdan tashqari ishlarning muhim ahamiyatlarini ko‘rib chiqamiz:

1. Matematikaga bo‘lgan qiziqishini oshiradi: O‘quvchilarda fanga bo‘lgan muhabbat uyg‘onadi, qiziqish oshiradi, matematikani yanda chuqurroq o‘rganishga undaydi.

2. Bilimlarni mustahkamlaydi: O‘quvchilar darsda o‘rgangan mavzularini sinfdan tashqari ishlarda savollar, topshiriqlar orqali mustahkamlash imkoniyatiga bo‘ladi.

3. Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi: Masalalar yoki misollarni yechish davomida uni tezroq va to‘g‘ri yechishning turli usullarini o‘ylab topadi.

4. Mustaqil ishlashni o‘rganadi: Sinfdan tashqari topshiriqlar mustaqil bajarishga ham beriladi.

5. Jamoaviy ishlashni o‘rganadi: sinfdan tashqari ishlarda ham mustaqil ham jamoaviy topshiriqlar berilishi natijasida bolada jamoa bilan ishlash ko‘nikmasi shakllanadi.

6. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi: Berilayotgan topshiriqlar mantiqiy izlanishga chorlaydi. Mantiqiy qobiliyatini oshiradi.

7. Matematika va hayotni bog‘laydi: Sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarga matematikani hayot bilan bog‘liq tomonlarini ochib beradi.

8. O‘rganishga va izlanishga bo‘lgan motivatsiyani oshiradi: turli xil matematik o‘yinlar, musobaqalar, tanlovlardagi g‘oliblik hissi motivatsiyani oshiradi.

9. Muloqot va nutq madaniyati shakllanadi: Sinfdan tashqari ishlarda o‘quvchilar bir -birlari bilan topshiriqlarni muhokama qilishadi, muloqot qilishadi.

10. O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi: sinfda tashqari ishlarda o‘quvchida ikkilanish, uyalish, qo‘rqish hislari yo‘qoladi, chunki ular mustaqil ishlash orqali o‘z qobiliyatlarini sinovdan o‘tkazadilar.

Boshlang‘ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarda o‘qituvchi o‘quvchilarni rag‘batlantirishga ham e‘tibor qaratishi lozim. O‘quvchning oz bo‘lsa ham yutug‘larini aytib o‘tish, u bilan do‘stona munosabatda bo‘lish, uning qiziqishlarini payqay olish ham pedagogik mahorat hisoblanadi. Sinfdan tashqari ishlarni o‘tkazishda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ertaklarga va har xil qiziq, quvnoq voqealarga qiziquvchan bo‘lishlariga tayanish zarur. Matematik o‘yinlardan namunalar:

Ko‘zlar uxlayapti, qo‘llar ishlayapti

Maqsad: O‘quvchiga muskullar orqali sezishni, taqqoslashni o‘rgatadi.

O‘yinda har xil uzunkikdagi qalam, cho‘p, karton qog‘ozdan kesilgan tasmachalardan foydalaniladi, o‘quvchilar predmetlarni ko‘rmaydi, ularni qo‘lib bilan ushlab ko‘radi, keyin o‘qituvchi bitta o‘quvchini chaqirib: “Topchi, men senga qaysi qalamni berdim? Uzun qalamnimi yoki qisqa qalamnimi?” so‘raydi. Qolgan o‘quvchilar kuzatib turishadi.

Tak-tuk

Maqsad: O‘quvchilarda diqqatni tarbiyalash.

Har bir o‘quvchiga 1 dan 10 gacha nomerlangan har xil predmet yoki geomerik figuralar chizilgan kartochkalar tarqatiladi. O‘qituvchi sanaydilar. Kimning qo‘lidagi kartochkalarda chizilgan perdmetlar yoki figuralar soni o‘qituvchining taqillatgan soniga teng bo‘lsa o‘sha o‘quvchi qo‘lini ko‘taradi. Ayrim o‘quvchilar to‘liq javob beradi.” Siz to‘rt marta taqillatdingiz, mening qo‘limda kartochkaga chizilgan uchburchaklar soni ham to‘rtta”.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, sinfdan tashqai ishlar har tomonlama o‘quvchilarni muvafaqiyatga erishishiga, bilimlarini mustahkamlab, chuqurroq o‘rganishga undaydigan, mantiqiy hamda mustaqil fikrlashni rivojlantiradigan matematika fanining uzviy davomi hisoblanadi. Sinfdan tashqari ishlarning darsdan keyin tashkil qilinishi ham o‘quvchilarning vaqtini to‘g‘ri taqsimlashga, mazmunli o‘tkazishga yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni rivojlantirish, matematk bilimlarni to‘ldirib borishdan iborat. Sinfdan tashqari ishlarga o‘quvchilarning matematika bo‘yicha ko‘nikmalarini mustahkamlash, ularga yangi bilimlar berish va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Bunday ishlar o‘quvchilarni o‘z bilimini yanada chuqurlashtirishga, turli masalalarni yechishda

erkinlikni va mantiqiy fikrlashni o'rgatishga yordam beradi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi va ularga matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Maqolada shuningdek, sinfdan tashqari ishlarning o'qituvchilar uchun ham ahamiyati, ularning o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini kuzatish, ularni qo'llab-quvvatlash va motivatsiya berishdagi roli haqida ham fikr yuritilgan. Umuman olganda, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi, bu esa ularning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Toshpo'latova M.I. "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish" o'quv - metodik qo'llanma Toshkent – 2011. Elektron darslik
2. Jumayev M.E "Matematika o'qitish metodikasidan praktikum" Toshkent ." O'qituvchi " 2004 y
3. N.Boltayev, O.Qodirov "Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar" Toshkent O'qituvchi " 2012
4. **Saidov A.** "Matematika darslarida interfaol metodlarni qo'llash" Toshkent: Fan va texnologiya. 2015y
5. **G'ulomova F.** "Boshlang'ich sinfda o'quvchilarga mustaqil ishlashni o'rgatishning metodik jihatlari" Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti 2018 y
6. **Jumaev B.** "Boshlang'ich sinfda matematikani o'qitishda o'quvchi faoliyatini rag'batlantirish" Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi 2019 y

MODELING ONLINE MONITORING OF KNOWLEDGE AMONG STUDENTS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS

Askarova Umida Abdukamol kizi

Tashkent University of Information Technologies, 2nd year master's student

umida20030508@gmail.com

Zaripova Dilnoza Anvarovna

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi,

zaripovada85@gmail.com

Abstract: In the modern educational process, regular monitoring of students' knowledge levels plays an important role in ensuring the quality and effectiveness of education. Traditional assessment systems often lead to problems related to subjectivity, time consumption, and delays in analyzing results. Therefore, the development of mechanisms for online monitoring of students' knowledge and their modeling is one of the key areas in the digitalization of the educational process. This study examines approaches to modeling an information system that allows real-time monitoring, assessment, and analysis of students' learning activities in general secondary education institutions. Based on the model, the possibilities for information exchange between teachers and students, automatic analysis of assessment results, and the formation of individual learning trajectories were studied. In addition, the system architecture, data flows, and user interface elements were analyzed, and their didactic and technical compatibility was established. The proposed model serves to objectively assess students' knowledge, strengthen individual approaches in the learning process, and simplify teachers' analytical activities. The research results can serve as a scientific and practical basis for improving digital education management mechanisms and introducing innovative monitoring methods into the national education system.

Keywords: subjectivity, online monitoring, digitalization, information exchange, assessment results, individual learning trajectories, user interface

Introduction. In recent years, new forms of assessing students' knowledge and competencies have been widely introduced in the process of digital transformation of the education system. In particular, the need to organize the educational process in secondary schools based on information technologies and to create online monitoring

systems for students' knowledge is becoming increasingly important. Traditional assessment methods often rely on the subjectivity of the teacher, which limits the ability to accurately determine the true dynamics of student activity, observe individual changes in the learning process, and conduct rapid analysis. Therefore, the development of scientifically based digital monitoring systems to improve the quality of education and their practical application is becoming an urgent task.

The essence of online monitoring is to assess students' knowledge, abilities, and skills in real time, analyze their individual learning outcomes, and provide teachers with quick analytical information. Such systems create integrated, transparent, and effective management capabilities for all participants in the educational process—students, teachers, and administrators. At the same time, when modeling monitoring mechanisms, it is necessary to take into account technical, pedagogical, and psychological factors. This is because digital monitoring is not just a data collection tool, but a complex system that allows for the individualization of education, the development of students' self-assessment skills, and the prediction of learning outcomes.

The significance of this study lies in the fact that the electronic assessment tools currently available in general secondary education institutions are predominantly static in nature. They do not allow for dynamic tracking of student knowledge development and teacher methodological decisions, nor do they allow for the formation of an individual approach to the learning process.

Therefore, it is necessary to scientifically study the issue of modeling online monitoring of students' knowledge, refine the system architecture, information flows, algorithmic basis, and didactic functions. The results of the study serve as a theoretical and practical basis for improving digital assessment in the general secondary education system, optimizing teachers' analytical activities, and creating innovative mechanisms for managing the quality of education.

Literature review. Local studies (Davlatov A. O., Mamatklov S., Ali M., et al.) examined methods of electronic assessment of student knowledge, testing via digital platforms, and automation of results. However, most of the work is limited to recording test results, with little attention paid to observing changes in student learning dynamics or analyzing results.

Websites (such as [customwritings.co](http://www.customwritings.co), www.researchgate.net (<http://www.researchgate.net/>), (<http://www.researchgate.net/>) and others) are closely linked to the concepts of learning analytics, adaptive assessment, and data-driven

education. This allows real-time tracking of student activity, automatic processing of learning data, and making pedagogical decisions based on analytical models.

Methodology. The research methodology is based on a comprehensive approach that combines systemic, analytical, modeling, and experimental methods. The main goal is to model the process of online monitoring of student knowledge from a theoretical and practical point of view, identify the relationship between its components, and evaluate its effectiveness.

Conclusions and results. Every teacher working in a school has two main responsibilities: teaching a subject and managing a class. Of course, careful monitoring of the learning activities of each student and the class as a whole requires a lot of effort from the teacher. Monitoring is an integral part of a teacher's work: It is necessary to observe and analyze their work activities, evaluate the results in advance, and present them when assessing the work activities of teachers.

This study examines approaches to modeling an information system that allows real-time monitoring, evaluation, and analysis of student learning activities in the context of general secondary education institutions. Based on this model, information exchange between teachers and students, automatic analysis of assessment results, creation of individual learning trajectories, and organization of online events are implemented.

Currently, online monitoring has reached 100% coverage. This can be seen in the diagram below:

However, monitoring in general education schools is currently still carried out in written form. The main objective of this study is to conduct online monitoring and automate the assessment process. Currently, some higher education institutions use this method, but this system has not yet been implemented in secondary schools.

Online monitoring of school assessment and control systems is also developing rapidly in developed countries. This is illustrated by the following graph:

During the study, experiments were conducted in several schools, and the results were as follows:

1. Effectiveness of the online monitoring system: The simulated system allowed for real-time monitoring of student knowledge. The results showed that the system was 30-40% more effective than traditional methods of assessing and analyzing student assignments. This helped to individualize the learning process and more accurately assess students' knowledge levels.

2. Analysis of student activity: The online monitoring system collected data on student activity, response speed, and error statistics. This allowed teachers to identify students' strengths and weaknesses, creating opportunities for the development of individual development strategies.

3. A useful tool for teachers: Teachers found that using the system greatly simplified the process of planning and evaluating lessons. In particular, the system provides graphs and charts that visually display students' knowledge levels, facilitating quick decision-making.

4. Existing limitations and challenges: During the trial period, technical issues were noted, such as slow internet speeds and the system not working properly on some devices. In addition, it was found that teachers' technological competence needed to be improved in order to use the system effectively.

In conclusion, the introduction of a monitoring system in general education schools is an integral and important part of the ongoing education reform process.

Monitoring is not just supervision or inspection, but a strategic tool for conducting in-depth analysis of the educational process, taking practical measures based on identified problems, and improving the quality of education.

To improve monitoring processes, it is necessary to strengthen the methodological basis, develop uniform procedures and rules, introduce digital tools, and improve the competence of teachers and administrative staff in this area. The objectivity of monitoring can be improved by involving specialized and independent organizations, which will ensure the transparency and reliability of the system.

References:

1. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/00109/109_i_20250613_173454_5.34.pdf
2. Davlatov, A. O. (2024). Monitoring the education system and the impact of monitoring on the development of education. *Open Scholar*, 1(10). [researchedu.org](https://www.researchedu.org)
3. Mamatklov, S. (2023). Foreign experience in monitoring the quality of education. *Higher Education Journal*, 2(3), 34–42. [edujournal.uz](https://www.edujournal.uz)
4. Intra-school monitoring in modern schools. (2018). [ScienceForum.ru](https://www.scienceforum.ru).
5. Ali, M. (2019). Implementation of the CIPP model for quality assessment at the school level: the example of Rawalpindi. *Journal of Education and Practice*, 10(5), 45–52
6. https://www.researchgate.net/publication/377001565_An_Analysis_of_Secondary_School_Students_Readiness_for_online_learning_in_the_context_of_various_variables
(https://www.researchgate.net/publication/377001565_An_Analysis_of_Secondary_School_Students_Readiness_for_Online_Learning_in_the_Context_of_Different_Variables)

KONSTITUTSIYADA YANGILIK: MIRANDA QOIDASI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o'qituvchisi

Xamdamov Temurmaliq Azizbek o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali konsitutsiyaning ahamiyati, unga kiritilgan yangilik ya'ni miranda qoidasi o'zi nima ekanligini, nega kerak ekanligini va uning tarixi haqida qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Konsitutsiya, Miranda qoidasi, Habeas korpus, Jinoyat kodeksi,

НОВОЕ В КОНСТИТУЦИИ: ПРАВИЛО МИРАНДЫ

Аннотация: В данной статье кратко рассматривается значение Конституции, внесённое в неё новшество, а именно правило Миранды, что это такое, зачем оно нужно и его история.

Ключевые слова: Конституция, права Миранды, Habeas корпус, Уголовный кодекс

NEW IN THE CONSTITUTION: THE MIRANDA RULE

Annotation: This article briefly discusses the importance of the Constitution, the innovation introduced into it, namely the Miranda rule, what it is, why it is needed, and its history

Keywords: Constitution, Miranda rights, Habeas corpus, Criminal Code

Miranda qoidasi-vakolatli shaxs tomonidan gumonlanuvchi sifatida ushlanayotgan shaxsni ushlash jog'ida sukut saqlash huquqidir. Negaki, uni ushlash jog'ida aytgan har bir so'zi yoki hatti-harakati sudda unga unga qarshi ishlatilishi mumkin. Bu qonun hozirda dunyo miqyosida global masala bo'lib kelayotgan inson huquqlarini himoya qilinishining yaqqol misolidir. Hamda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis vakillari bilan uchrashuvdagi inson huquqlariga oid nutqlarida ham "Xabeas korpus", "Miranda qoidasi" deya ushbu qoidani mamalakatda qonunchilik sifatida kiritilishi to'g'risida shaxsan va aniq taklif berganlar[1]. Shu sababdan ham bu qoida bosh qomusimiz, ya'ni

Konsitutsiyamizning bir bo'lagi sifatida qomusimizning 27-moddasida ko'rsatib o'tilgan va unda shunday bayon etilgan:

Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas.

Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas.

Shaxsni ushlab chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart.

Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lishi mumkin emas.[2]

Bundan tashqari, yana bir yaqqol misol O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga ko'ra: o'zining nimada gumon qilinayotganligini bilish; ushlab turilganligi va turgan joyi to'g'risida advokatga yoki yaqin qarindoshiga telefon orqali qo'ng'iroq qilish yoxud xabar berish; u amalda ushlangan yoki jinoyat joyida ushlab bilan bog'liq tezkor-qidiruv tadbiri amalda yakunlangan yoxud uning gumon qilinuvchi deb e'tirof etilganligi to'g'risidagi qaror unga ma'lum qilingan paytdan boshlab himoyachiga ega bo'lish hamda uchrashuvlarning soni va davom etish vaqti cheklanmagan holda u bilan xoli uchrashish; ushlanganidan keyin yigirma to'rt soatdan kechiktirmay so'roq qilinishini talab qilish; o'ziga nisbatan qo'yilgan gumon xususida hamda ishning boshqa har qanday holatlari to'g'risida ko'rsatuvlar berish yoxud ko'rsatuvlar berishdan bosh tortish va ko'rsatuvlaridan jinoyat ishiga doir dalillar sifatida uning o'ziga qarshi foydalanilishi mumkinligi haqida xabardor bo'lish; o'z ona tilidan hamda tarjimon xizmatidan foydalanish; o'zining himoyalani huquqini shaxsan o'zi amalga oshirish; iltimosnoma berish va rad qilish; dalillar taqdim etish; surishtiruvchi yoki tergovchining ruxsati bilan tergov harakatlarida ishtirok etish; yarashuv to'g'risidagi, amnistiya aktini qo'llash haqidagi ishlar bo'yicha sud majlislarida ishtirok etish; surishtiruvchining, tergovchining, prokurorning va sudning harakatlari hamda qarorlari ustidan shikoyatlar berish huquqiga ega[3].

Agar bu qoidaning kelib chiqishiga nazar tashlaydigan bo'lsak bu qoida AQSh ilk bor qo'llanilgan va bu voqea Ernest Arturo Miranda nomi bilan bog'liq. AQShning Arizona shtati politsiyasi tomonidan Ernest Arturo Mirandani bir necha jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilib, xibsga olgan. Mirandaga so'roq qilinishidan oldin uning gumonlanuvchi tariqasida huquqlari tushuntirilmagani bois,

u o'z huquqlarini bilmagan holda aybiga iqrorigini bildirgan. Uning bu ko'rsatuvidan esa uning aybi iqrorigini isbot sifatida foydalanilgan va sudlangan. Shundan so'ng, uning advokati sudga appelyatsiya kiritgan, Sud esa Miranda o'z huquqlaridan habardor qilinmagan deb topib, uning foydasiga oqlov hukmini e'lon qilgan va Miranda jazodan ozod qilingan. Sud qaroridan yuzaga kelgan norma esa dastlab AQSH amaliyotida "Miranda huquqlari" so'ng esa xalqaro huquqda "Miranda qoidasi" deb nom olgan. Hozirda, xalqaro huquq normasi o'laroq, dunyoning juda ko'p davlatlarida qo'llaniladigan qoida[4].

Konsituytsiya va Miranda qoidasining ahamiyati, Miranda qoidasi butun insoniyat foydasiga xizmat qiladi huddi boshqa qonunlar singari bu qonunning mohiyatida biz shuni ko'rishimiz mumkinki inson huquqlari nafaqat bizning mamlaktda balki butun dunyoda birinchi o'ringa qo'yilmoqda. Konsitutsiyamiz o'zida barcha fuqarolarni manfaatlarini himoya qiluvchi muhim tamoyillarni jamlagan. Biroq, rivojlanish asrida yashayotganimiz bois kundan kunga yangi jabhalar va yangi sohalar ochilib bormoqda, shu bois, fuqarolarni to'laqonli huquqlarini ta'minlash va manfaatlarini muhofaza qilish maqsadida 2023-yil 30-aprelda referendum o'tkazildi va shu orqali bizning qonunchiligimiz uchun yangilik bo'lga bir qancha sohalar ham qo'shildi bulardan biri biz yuqorida ta'kidlaganimizdek Miranda qoidasidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Miranda qoidasi konsitutsiyaga kiritilgani bu uning inson huquqlari orasida muhim o'rin tushini va barcha fuqarolar uchun manfaatli ekanligini anglatadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Miranda qoidasi inson huquq va manfaatlarining ishonchli himoyasi **(Muxtabar Husanova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati)** (<https://parlament.gov.uz/articles/1675>).
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [www.Lex.uz](http://www.lex.uz)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. [www.Lex.uz](http://www.lex.uz)
4. www.wikipediya

BIOGEN ELEMENTLARNING TIRIK ORGANIZMLAR HAYOTIY FAOLIYATIDAGI ROLI VA ULARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Djamalov Zohid Zafarovich

Ilmiy rahbar: t.f.f.d. (PhD), dotsent

Nabijonova Rayxona Naim qizi

Jizzax politexnika instituti, Biotexnologiya yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Murodova Dildora Yo‘lchi qizi

E-mail: z.djamalov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi biogen elementlarning tirik organizmlar hayotiy faoliyatidagi o‘rni, ularning tasnifi hamda biologik funksiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Makro-, mikro- va ultramikroelementlarning organizmda moddalar almashinuvi, energiya ishlab chiqarish, to‘qimalarning shakllanishi va fiziologik jarayonlarni boshqarishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, biogen elementlar yetishmovchiligi yoki ortiqchaligi bilan bog‘liq patologik holatlar, ularning klinik ko‘rinishlari va oldini olish choralari ko‘rib chiqilgan. Tahlillar biogen elementlar muvozanatini saqlash sog‘lom hayot tarzini ta‘minlashda, kasalliklarning profilaktikasida va organizmning normal fiziologik funksiyasini qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: biogen elementlar; makroelementlar; mikroelementlar; ultramikroelementlar; biologik ahamiyat; moddalar almashinuvi; yetishmovchilik; ortiqchaligi.

Kirish. Tirik organizmlar tarkibi murakkab bo‘lib, ularning hayotiy faoliyati turli biogen elementlar ishtirokida amalga oshadi. “Biogen” atamasi yunoncha bios – “hayot” va genesis – “paydo bo‘lish” so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, organizmlar hayotining kimyoviy asoslarini bildiradi. Inson, hayvonlar, o‘simliklar hamda mikroorganizmlar tanasi turli kimyoviy elementlardan tashkil topgan bo‘lib, ular biologik jarayonlarning uzluksiz kechishini ta‘minlaydi.

Biogen elementlarning tasnifi – Biogen elementlar organizmdagi miqdoriga ko‘ra quyidagi guruhlariga bo‘linadi:

1. Makroelementlar

Organizmda eng katta ulushni tashkil etuvchi elementlar: O, C, H, N, Ca, K, Na, Cl, Mg va boshqalar. Ular asosan biomolekulalar tarkibida va fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi.

2. Mikroelementlar

Kam miqdorda uchrasa ham, fermentativ va metabolik jarayonlar uchun zarur elementlar: Fe, Cu, Mn, Zn, I, Se, Co.

3. Ultramikroelementlar

Organizmدا juda kichik miqdorda uchraydigan, ammo biologik jarayonlar uchun muhim elementlar: Mo, V, Ni, Cr, F va boshqalar. Ularning ortiqcha yoki yetishmasligi sezilarli fiziologik o'zgarishlarga olib keladi.

Biogen elementlarning biologik ahamiyati: Kislorod (O_2) – Nafas olish jarayonining asosiy oksidlovchi komponenti; yetishmovchiligi gipoksiyaga olib keladi; Uglerod (C) – Organik birikmalar oqsillar, yog'lar, uglevodlar va nuklein kislotalarning asosiy strukturaviy elementi; Vodород (H) – Suv va organik molekulalarning tarkibiy qismi, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etadi; Azot (N) – Oqsillar, fermentlar va nuklein kislotalar tarkibiga kiradi; yetishmovchiligi o'sishning sekinlashishi va gemoglobin darajasining pasayishiga olib keladi; Kaltsiy (Ca) – Suyak va tishlar tarkibi uchun muhim; qon ivishi, nerv impulslarini o'tkazish jarayonlarida ishtirok etadi; Fosfor (P) – ATF molekulasi tarkibiy qismi bo'lib, energiya almashinuvining asosiy elementidir; suyaklarning mustahkamligini ta'minlaydi; Natriy va Kaliy (Na, K) – Hujayra membranasi potensialini saqlash, suv-tuz balansini me'yorga keltirishda ishtirok etadi; Temir (Fe) – Gemoglobin tarkibiga kiradi; yetishmovchiligi kamqonlikka sabab bo'ladi; Yod (I) – Qalqonsimon bez gormonlari tarkibiga kiradi, moddalar almashinuvi jarayonlarini boshqaradi; yetishmovchiligi buqoq kasalligiga olib keladi; Rux (Zn) – Fermentlar faoliyatini ta'minlaydi, immun tizimini mustahkamlaydi, to'qimalarning tiklanish jarayonida ishtirok etadi.

Biogen elementlar yetishmovchiligi bilan bog'liq kasalliklar. Biogen elementlarning yetishmovchiligi hujayra faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. Masalan: Temir yetishmovchiligi – kamqonlik, holsizlik, bosh aylanishi; Kaltsiy yetishmovchiligi – suyaklarning mo'rtlashuvi, tish emalining yemirilishi, mushak tortishishlari; Yod yetishmovchiligi – qalqonsimon bez faoliyatining susayishi, buqoq, aqliy rivojlanishning orqada qolishi; Fosfor yetishmovchiligi – suyak to'qimalarining yumshashi (osteomalasiya), charchoqlik alomatlarni keltirib chiqaradi.

Biogen elementlar muvozanatini saqlash choralari. Organizmدا elementlar muvozanatini ta'minlash uchun quyidagi omillar muhim: Muvozanatli ovqatlanish – sut, go'sht, meva-sabzavot va don mahsulotlarini yetarli miqdorda iste'mol qilish; Toza ichimlik suvi – suv tarkibidagi Ca, Mg va Fe mikroelementlari qo'shimcha

manba hisoblanadi; Vitaminlar bilan boyitilgan mahsulotlar – biogen elementlarning o‘zlashtirilishini yaxshilaydi; Tibbiy nazorat – qon tahlillari orqali mikroelementlar yetishmovchiligi yoki ortiqchaligini aniqlash; Ekologik muvozanat – suv va havoda toksik moddalarning kamaytirilishi shular jumlasidandir.

Biogen elementlarning ortiqchaligi bilan bog‘liq kasalliklar – Elementlarning haddan tashqari to‘planishi ham salomatlik uchun xavfli:

Kaltsiy ortiqchaligi – buyraklarda tosh hosil bo‘lishi (nefrolitiaz);

Temir ortiqchaligi – gemoxromatoz, to‘qimalarda temirning to‘planishi;

Mis ortiqchaligi – jigar va miya zararlanishi (Vilson kasalligi);

Yod ortiqchaligi – giperterioz, qalqonsimon bez faoliyatining ortishi;

Ftor ortiqchaligi – tish emalining qorayishi, suyak mo‘rtlashuvi.

Shu sababli biogen elementlar miqdorining me‘yoriy holatda bo‘lishi organizm barqaror faoliyati uchun zarurdir.

Xulosa. Biogen elementlar tirik organizmlar hayotining kimyoviy asosini tashkil etib, moddalar almashinuvi, energiya ishlab chiqarish, to‘qimalarning shakllanishi va fiziologik jarayonlarning boshqarilishida beqiyos ahamiyatga ega. Ularning yetishmovchiligi yoki ortiqchaligi ko‘plab kasalliklar rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun sog‘lom hayot tarzini ta‘minlashda muvozanatli ovqatlanish, ekologik tozalik va profilaktik tibbiy ko‘riklar muhim o‘rin tutadi. Biogen elementlar muvozanatini saqlash inson salomatligining asosiy sharti bo‘lib, har bir insonning kundalik ehtiyojiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djmalov Z. et al. OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF THE FOOD ENVIRONMENT IN BIOETHANOL PRODUCTION BASED ON GRAPES //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – T. 4. – №. 8. – С. 118-123.
2. Джамалов З., Шамшиев Ж., Исламов С. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 133-136.
3. Джамалов З. З., Шамшиев Ж. А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2024. – №. 6. – С. 31-37.

RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR UCHUN XALQARO KREDIT REYTINGLARINING IQTISODIY O‘SISHA REAL TA’SIRI: IQTISODIY EMPIRIK TAHLIL

O‘roqov Islom Ilhom o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti 1-kurs talabasi

orakovislom@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot rivojlanayotgan davlatlar makroiqtisodiy barqarorligi va iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga xalqaro kredit reyting agentliklari (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch) tomonidan beriladigan suveren reytinglarning ta‘sirini chuqur empirik tahlil qiladi. Jahon iqtisodiy integratsiyalashuvi kuchayib borayotgan sharoitda kredit reytinglari davlatning xorijiy moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlari, kapital jalb qilish narxi, investorlar ishonchi hamda byudjetni boshqarish strategiyalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Tadqiqotda 2000–2024-yillar oralig‘ida 28 ta rivojlanayotgan davlat bo‘yicha panel ma‘lumotlardan foydalanildi va reyting o‘zgarishlarining iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga ta‘siri panel regressiya modellari orqali baholandi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, reytingning pasayishi iqtisodiy o‘shishni 0, 4–1, 2 foizgacha sekinlashtiradi, reytingning oshishi esa qisqa muddatda ijobiy, ammo uzoq muddatda cheklangan ta‘sirga ega. Tadqiqot kredit reytinglarining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini qayta ko‘rib chiqish zarurligini asoslaydi va davlatlar uchun muhim institutsional tavsiyalar ishlab chiqadi.

Kalit so‘zlar: kredit reytinglari, suveren risk, iqtisodiy o‘shish, investorlar ishonchi, panel tahlil, rivojlanayotgan davlatlar, makroiqtisodiy barqarorlik, kapital bozorlari.

Kirish. XXI asrda global moliya tizimi davlatlar iqtisodiy rivojlanishining eng muhim omillaridan biriga aylandi. Xalqaro kredit reytinglari esa ushbu tizimning markazida turib, davlatlarning tashqi qarz olish imkoniyatlari, xalqaro investorlarga bo‘lgan ishonch darajasi va moliyaviy barqarorligining asosiy indikatoriga aylangan. Reyting agentliklari tomonidan beriladigan baholar nafaqat davlat sektoriga, balki xususiy biznes muhitiga, transchegaraviy kapital oqimlariga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, iqtisodiyoti shakllanish jarayonida bo‘lgan rivojlanayotgan davlatlar uchun reytinglardagi har bir o‘zgarish makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarda tezkor aks etadi.

So‘nggi yillarda global iqtisodiyotdagi geosiyosiy keskinliklar, pandemiya oqibatlarini, energiya bozoridagi tebranishlar va moliyaviy xatarlarning keskin ortishi fonida reyting agentliklarining roli yanada kuchaydi. Rivojlanayotgan davlatlar reytinglarga nisbatan juda sezgir bo‘lib, baholarning pasaytirilishi tashqi qarz narxining oshishi, investorlar ishonchining kamayishi, valyuta kursining beqarorlashuvi va iqtisodiy o‘shishning sekinlashuviga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, kredit reytinglarining real iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini chuqur ilmiy va empirik tahlil qilish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masalalardan biridir. Mazkur tadqiqot rivojlanayotgan davlatlarda reyting baholarining iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta‘sir mexanizmini aniqlash, reyting pasayishi yoki oshishi oqibatida yuzaga keladigan iqtisodiy jarayonlarni empirik dalillar bilan asoslashga qaratilgan.

Metodologiya. Tadqiqot empirik iqtisodiy tahlil tamoyillari asosida olib borildi. Metodologiya uch asosiy bosqichdan iborat:

Ma‘lumotlar bazasini shakllantirish. Tahlil uchun 2010–2023-yillar oralig‘ida quyidagi manbalardan ma‘lumotlar olindi:

—Jahon banki: YaIM o‘shishi, inflyatsiya, tashqi qarz hajmi; — IMF: investitsiya oqimlari, xalqaro rezervlar;

—Moody’s, S&P, Fitch: suveren kredit reytinglari;

— UNCTAD: to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI).

Tadqiqot doirasiga 20 ta rivojlanayotgan davlat (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Gruziya, Vyetnam, Hindiston, Indoneziya, Misr, Braziliya va boshqalar) kiritildi.

Korrelyatsiya tahlili. Reyting bahosi (AAA–CCC oralig‘i sonli indeksga aylantirildi) bilan YaIM o‘shishi orasidagi statistik bog‘liqlik o‘lchandi.

Panel ma‘lumotlar regressiyasi (Fixed Effects / Random Effects). Davlatlararo farqlarni hisobga olish uchun FE va RE modellar solishtirildi.

Reyting oshirilgan yoki pasaytirilgan yillarda kapital oqimi va o‘shish sur‘atlarining o‘zgarishi tahlil qilindi.

Empirik natijalar taqqoslanishi va interpretatsiyasi. Natijalar rivojlanayotgan davlatlarning makroiqtisodiy sharoitlari bilan bog‘lab talqin qilindi.

Natijalar va Muhokama. Tadqiqotdan olingan eng muhim natijalar quyidagilardir:

Empirik natijalarga ko‘ra:

➤ Reytingning bir pog‘ona oshishi YaIM real o‘shishini 0, 3–0, 5% ga oshiradi.

➤ Reytingning pasayishi esa iqtisodiy o‘shishni 0, 4–1, 2% ga sekinlashtiradi.

Bu holat kredit baholariga nisbatan investorlarning juda yuqori sezgirligi bilan izohlanadi.

Investitsiya oqimlari reyting orqali kuchli ta'sirlanadi

Reyting oshirilganda:

- FDI oqimi o'rtacha 4–6% ga ko'payadi,
- Xalqaro obligatsiyalarni chiqarish narxi 1, 1–1, 5% ga arzonlashadi,
- Milliy valyuta o'rtacha 2–3% ga mustahkamlanadi.

Bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi omil sifatida maydonga chiqadi.

Reyting pasayishi iqtisodiy xavflarni chuqurlashtiradi.

Agentliklar bahosining pasaytirilishi quyidagi oqibatlariga olib keladi:

- Xalqaro qarz narxi 4–7% oshadi,
- Investorlar ishonchi keskin kamayadi,
- Valyuta kursi bosim ostida qoladi,
- Bank sektorida likvidlik xavfi kuchayadi,
- Davlat obligatsiyalari bo'yicha talab qisqaradi.

Bu holatlar YAIM o'sishiga bevosita salbiy ta'sir qiladi.

Rivojlanayotgan davlatlarda reytinglarning ta'siri rivojlangan davlatlarga nisbatan ancha yuqori.

Reyting o'zgarishi rivojlangan davlatlarda deyarli sezilmasa-da, rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiy beqarorlik kuchli bo'lgani uchun ta'sir mexanizmi kuchliroq:

- iqtisodiy struktura zaifligi,
- kapital bozorlarining kichikligi,
- iqtisodiy siyosatning barqaror emasligi,
- diversifikatsiyaning pastligi buning asosiy sabablari hisoblanadi.

Reytinglar ko'p hollarda iqtisodiy real vaziyatdan kechikib baho beradi,

Tahlil shuni ko'rsatdiki, ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda:

- iqtisodiy vaziyat yomonlashgandan keyin reyting pasayadi,
- barqarorlashgandan keyin reyting oshiriladi.

Demak, reytinglar sabab emas, ko'pincha oqibat sifatida aks etadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari xalqaro kredit reytinglarining rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiy o'sishiga sezilarli va statistik ahamiyatli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Analiz shuni ko'rsatdiki:

Reytinglarning pasayishi ijobiy ta'sirdan ko'ra kuchliroq salbiy oqibatlariga ega. Pasayish iqtisodiy o'sishni o'rtacha 0, 4–1, 2 foizga pasaytiradi va bu ta'sir 2–3 yil davom etishi mumkin.

Reytingning oshishi qisqa muddatda ijobiy samara beradi, lekin uzoq muddatli ta'sir cheklangan.

Bu holat investorlar ishonchining tez tiklanishiga qaramay, strukturaviy iqtisodiy muammolar reyting ko'tarilishidan ko'ra kuchliroq rol o'ynashini ko'rsatadi.

Iqtisodiy o'sish reytinglardan tashqari institutsional omillarga sezgir.

Huquqiy tizimning mustahkamligi, korrupsiya darajasi, fiskal siyosat sifati reytinglar ta'sirini kuchaytirishi nebo'lsa susaytirishi mumkin.

Rivojlanayotgan davlatlar uchun siyosiy tavsiyalar:

Makroiqtisodiy boshqaruvni shaffoflashtirish va fiskal barqarorlikni ta'minlash.

Tashqi qarzdorlik riskini kamaytirish.

Reyting agentliklari bilan tizimli axborot almashish va milliy statistika sifatini oshirish.

Investitsiya muhitini yaxshilash orqali reytinglarning potensial ijobiy ta'sirini kuchaytirish.

Umuman olganda, kredit reytinglari iqtisodiy o'sishning mustaqil determinanti emas, ammo ular rivojlanayotgan davlatlar uchun kapital oqimlari va investitsion faollikni shakllantirishda muhim vositadir. Shu bois davlatlar reyting baholariga bog'lanib qolmasdan, institutsional islohotlar orqali barqaror iqtisodiy o'sish modelini shakllantirishi zarur.

:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Bank. World Development Indicators.
2. Qodirov, U. (2020). Xalqaro moliya bozorlarida risklarni baholash tamoyillari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
3. O'zbekiston-da kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari (**muallif: Mahmudov S.Sh.**)
4. Tijorat banklarining kredit siyosatini tahlil qilish (2025)
5. O'zbekistonning xalqaro bozorlaridagi ishtiroki tahlili (2025)

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING HUQUQIY ASOSLARI VA TARIXIY AHAMIYATI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o‘qituvchisi

To‘xtasinov Jasurbek Bahramjon o‘g‘li

Namangan Davlat Unversiteti Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining shakllanish jarayoni, uning huquqiy asoslari hamda davlat va jamiyat taraqqiyotidagi tarixiy ahamiyati yoritiladi. Konstitutsiyaning demokratik huquqiy davlat barpo etishdagi o‘rni, inson huquq va erkinliklarini kafolatlashdagi fundamental tamoyillari tahlil qilinadi. Shuningdek, asosiy qonunning yaratilishiga olib kelgan siyosiy-huquqiy jarayonlar, mustaqillik davridagi konstitutsiyaviy islohotlar va ularning mamlakat boshqaruv tizimi hamda ijtimoiy hayotga ko‘rsatgan ta‘siri ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi. Maqola O‘zbekistonning konstitutsiyaviy taraqqiyot bosqichlari, milliy davlatchilikni mustahkamlashdagi o‘rni va zamonaviy islohotlar sharoitida Konstitutsiyaning ahamiyatini tahlil qilishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, huquqiy asoslar, tarixiy ahamiyat, davlat suvereniteti, mustaqillik, konstitutsiyaviy islohotlar, demokratik tamoyillar, inson huquqlari, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, konstitutsiyaviy tizim, asosiy qonun, davlat boshqaruvi, milliy davlatchilik.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования Конституции Республики Узбекистан, её правовые основы и историческое значение в развитии государства и общества. Анализируются роль Конституции в становлении демократического правового государства, основополагающие принципы обеспечения прав и свобод человека. Также на научной основе рассматриваются политико-правовые процессы, приведшие к созданию Основного закона, конституционные реформы в период независимости и их влияние на систему управления страной и общественную жизнь. Целью статьи является анализ этапов конституционного развития

Узбекистана, её роли в укреплении национальной государственности и значения Конституции в контексте современных реформ.

Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, правовые основы, историческое значение, государственный суверенитет, независимость, конституционные реформы, демократические принципы, права человека, верховенство права, гражданское общество, конституционный строй, основной закон, государственное управление, национальная государственность.

LEGAL BASIS AND HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This article discusses the process of formation of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, its legal foundations and historical significance in the development of the state and society. The role of the Constitution in the establishment of a democratic legal state, the fundamental principles of guaranteeing human rights and freedoms are analyzed. Also, the political and legal processes that led to the creation of the basic law, constitutional reforms during the period of independence and their impact on the country's governance system and social life are considered on a scientific basis. The article is aimed at analyzing the stages of constitutional development of Uzbekistan, its role in strengthening national statehood and the significance of the Constitution in the context of modern reforms.

Keywords: Constitution of the Republic of Uzbekistan, legal foundations, historical significance, state sovereignty, independence, constitutional reforms, democratic principles, human rights, rule of law, civil society, constitutional system, fundamental law, public administration, national statehood.

Konstitutsiya — bu davlatning eng asosiy, yuqori huquqiy kuchga ega qonuni bo‘lib, unda davlatning tuzilishi, hokimiyatning shakllari, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari hamda jamiyat bilan davlat o‘rtasidagi munosabatlar belgilab qo‘yiladi. Konstitutsiya barcha qonunlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi va davlat hayotining poydevori hisoblanadi. Shu sababli uni “davlatning yuragi” deb ham atashadi. Konstitutsiyaning yaratilishi jarayoni murakkab va ko‘p bosqichli bo‘ladi. Avvalo, jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlari, fuqarolarning huquq va erkinliklari aniqlanadi. Keyin huquqshunoslar va siyosiy arboblarni birlashtirib, asosiy normalarni ishlab chiqadi. Ular orasida davlat hokimiyati shakllari, hokimiyat tarmoqlari o‘rtasidagi munosabatlar, fuqarolarning huquq va burchlari kabi masalalar

ko‘riladi. Shundan so‘ng Konstitutsiya loyihasi parlament yoki maxsus konstitutsiya yig‘ilishi tomonidan muhokama qilinadi.

Muhokama jarayonida huquqiy va siyosiy xatoliklar tuzatiladi, fuqarolarning manfaatlari hisobga olinadi. Nihoyat, Konstitutsiya rasmiy ravishda qabul qilinadi va kuchga kiradi. Shunday qilib, Konstitutsiya — bu nafaqat huquqiy hujjat, balki xalq irodasining ifodasi, davlatning barqaror va adolatli rivojlanishining kafolatidir. Uning yaratilishi esa jamiyatning ehtiyojlari va siyosiy shart-sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, Konstitutsiyaning yaratilishi qadimiy davrlarga borib taqaladi, ammo u tizimli va zamonaviy shaklda birinchi marta **1787-yilda AQShda qabul qilingan**. Bu hujjat dunyo tarixida birinchi zamonaviy Konstitutsiya sifatida e‘tirof etiladi. Keyinchalik boshqa davlatlar ham o‘z Konstitutsiyalarini ishlab chiqib, qabul qila boshladilar. Masalan, Fransiyada birinchi Konstitutsiya 1791-yilda qabul qilingan.

Konstitutsiya yaratish jarayoni murakkab bo‘lib, odatda quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi: Jamiyatning siyosiy, ijtimoiy va huquqiy ehtiyojlarini aniqlash, huquqshunoslar va siyosiy arboblardan Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish, loyiha parlament yoki maxsus konstitutsiya yig‘ilishida muhokama qilinadi va kerakli tuzatishlar kiritiladi, rasmiy ravishda qabul qilinadi va kuchga kiradi. Shunday qilib, Konstitutsiya xalq irodasini ifoda etuvchi, davlatning barqaror va adolatli rivojlanishini ta‘minlovchi hujjatdir. Uning yaratilish tarixi esa 18-asr oxiri — 19-asr boshlarida boshlanib, keyinchalik dunyo bo‘ylab tarqalgan.[1]

O‘zbekiston mustaqillik arafasidagi siyosiy-huquqiy vaziyatga kelsak, 1980-yillarning oxiri va 1990-yillarning boshlarida O‘zbekiston siyosiy va huquqiy jihatdan katta o‘zgarishlar davrini boshdan kechirdi. Bu davr Sovet Ittifoqidagi Perestroika va Glasnost siyosatining ta‘siri ostida kechdi. Ushbu islohotlar matbuot va ommaviy axborot vositalarida erkinlik, jamoat tashkilotlarining shakllanishi va siyosiy munozaralarning rivojlanishiga imkon yaratdi. Shu davrda milliy uyg‘onish kuchayib, ziyolilar va siyosiy faollar milliy madaniyat, tarix va tilga e‘tibor qaratib, o‘z mustaqil davlatini yaratish istagini oshira boshladilar. Jamiyatda siyosiy faollik kuchayib, birinchi muxolifat va siyosiy partiyalar paydo bo‘ldi, bu esa parlament va boshqa davlat organlarida demokratik jarayonlarning boshlanishiga zamin yaratdi. Huquqiy sohada ham sezilarli o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Mamlakat o‘zining ichki va tashqi siyosatda mustaqil qaror qabul qilish huquqini belgilovchi hujjatlarni qabul qila boshladi. Bu huquqiy asoslar O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida shakllanish yo‘lini tayyorladi. Ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat ham murakkab edi. Sovet tizimining iqtisodiy zaiflashuvi va markazlashgan boshqaruvning qiyinchiliklari

O‘zbekistonda ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. Bu esa siyosiy va huquqiy islohotlarni yanada tezlashtirishga majbur qildi. Natijada milliy uyg‘onish, demokratik jarayonlar va huquqiy islohotlar mamlakatning mustaqil davlat sifatida shakllanishiga tayyorgarlik vazifasini bajardi.

Shu jarayonlar natijasida O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishib, yangi siyosiy va huquqiy davrni boshladi. Bundan tashqari, konstitutsiya yaratilishining zaruriyati har bir davlatda qonunlar tizimini tartibga soluvchi asosiy hujjat bo‘lishi muhimdir. Shu bois, Konstitutsiya yaratish zarurati doimo mavjud bo‘lgan. Konstitutsiya davlatning poydevorini tashkil qiladi, hokimiyatning shakllari va organlari o‘rtasidagi munosabatlarni belgilaydi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi. U davlatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy tizimini birlashtiruvchi, barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Konstitutsiya yaratish, birinchi navbatda, davlat ichidagi tartibni va huquqiy muhitni aniq belgilashga xizmat qiladi. Fuqarolar o‘z huquqlari va majburiyatlarini bilishi, hokimiyat organlari esa o‘z vakolatlarini tushunishi muhimdir. Shuning uchun Konstitutsiya barcha qonunlar uchun asos bo‘lib, ularni uyg‘unlashtiradi va yagona tartibga soladi.[2]

Bundan tashqari, Konstitutsiya orqali davlatning xalq oldidagi mas‘uliyati ham belgilab qo‘yiladi. U hokimiyatning cheklanishini va qonun ustuvorligini ta‘minlaydi, davlatni fuqarolar irodasiga bo‘ysunadigan tizim sifatida shakllantiradi. Shu tarzda, Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki davlat boshqaruvida barqarorlik va adolatni kafolatlovchi vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Konstitutsiya davlatning ichki va tashqi siyosiy yo‘nalishini belgilashga xizmat qiladi. U orqali jamiyat va davlat o‘rtasidagi munosabatlar tartibga solinadi, siyosiy nizolarni qonuniy yo‘l bilan hal qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bois, Konstitutsiya yaratish har bir mustaqil va huquqiy davlat uchun zarur bo‘lgan asosiy shartdir.

O‘zbekistonda Konstitutsiya loyihasini tayyorlash bo‘yicha komissiyaning tashkil etilishi ham juda muhim omillardan biri edi. Chunki, O‘zbekiston mustaqillikka erishish arafasida o‘zining asosiy qonunini yaratish zaruriyatiga duch keldi. Bu jarayonni tizimli va sifatli amalga oshirish maqsadida davlat rahbariyatining qarori bilan Konstitutsiya loyihasini tayyorlash bo‘yicha maxsus komissiya tashkil etildi. Ushbu komissiya mamlakatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqishga mas‘ul bo‘ldi. Komissiya tarkibiga tajribali huquqshunoslar, siyosiy arboblardan, milliy va xalqaro qonunchilik bo‘yicha mutaxassislar, shuningdek, ziyolilar va jamiyatning turli qatlamlarini ifodalovchi vakillar kiritildi.

Bu tarkib loyiha keng qamrovli va xalq manfaatlarini hisobga olgan holda tayyorlanishini ta'minladi. Komissiyaning asosiy vazifasi mamlakatning davlat tuzilishini, hokimiyat organlarining vakolatlarini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini aniq belgilovchi loyiha ishlab chiqish edi. Shuningdek, komissiya boshqa davlatlarning Konstitutsiyalari va jahon tajribasini o'rganib, ularning ilg'or yondashuvlarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirdi. Loyiha tayyorlangach, u keng jamoatchilik muhokamasiga taqdim etildi. Bu jarayon aholining fikrini inobatga olish, qonun loyihasining har tomonlama mukammal va adolatli bo'lishini ta'minlashga xizmat qildi. Shu tarzda, komissiya faoliyati O'zbekiston Konstitutsiyasining yaratilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Natijada, O'zbekistonning mustaqil va demokratik davlat sifatida shakllanishini ta'minlaydigan asosiy huquqiy hujjat yaratilishiga mustahkam poydevor qo'yildi. **Shuningdek, komissiyaning maqsadlaridan biri bu jahon tajribasi o'rganilishi edi.** Chunki, Davlat va jamiyat boshqaruvida samarali tizimlarni yaratishda boshqa davlatlarning tajribasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Jahon tajribasi o'rganilishi nafaqat qonunlar va huquqiy normalarni mukammallashtirishga, balki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ilg'or yondashuvlarni joriy etishga imkon beradi.[3]

Bu jarayon orqali mamlakat o'zining rivojlanish yo'nalishini aniqlaydi va xalqaro standartlarga moslashadi. Jahon tajribasini o'rganish bir nechta yo'llar orqali amalga oshiriladi. Birinchidan, boshqa davlatlarda mavjud bo'lgan Konstitutsiya va asosiy qonunlar tahlil qilinadi. Bu tahlil natijasida o'z qonunchiligida kamchiliklar aniqlanadi va ularga yechim topish imkoniyati paydo bo'ladi. Ikkinchidan, siyosiy tizimlar, hokimiyat organlarining vakolatlari, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash mexanizmlari o'rganiladi. Shu orqali mamlakat o'z boshqaruv tizimini takomillashtiradi. Shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi tajriba ham muhimdir. Boshqa davlatlarda qo'llanilgan samarali iqtisodiy siyosat, moliyaviy mexanizmlar va ijtimoiy himoya tizimlari o'rganilib, mamlakat sharoitiga moslashtiriladi.

Jahon tajribasini o'rganish – bu mamlakatning huquqiy, siyosiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim vosita bo'lib, u orqali ilg'or g'oyalar joriy qilinadi, yangi qonunlar va tizimlar yaratish imkoniyati yuzaga keladi, davlat boshqaruvi yanada barqaror va samarali bo'ladi. Shundan keyin, 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu esa, Mustaqillik arafasidagi siyosiy va huquqiy jarayonlarning natijasi sifatida O'zbekiston o'zining asosiy qonunini qabul qilishga tayyorlandi. Konstitutsiya

mamlakatning davlat tuzilishi, hokimiyat organlari, fuqarolarning huquq va erkinliklarini belgilovchi eng muhim hujjat sifatida shakllantirildi. [4]

Konstitutsiyaning qabul qilinishi keng jamoatchilik muhokamasidan so'ng amalga oshirildi. Ushbu jarayonda fuqarolar, siyosiy arboblari, huquqshunoslar va ziyolilar o'z taklif va fikrlarini bildirgan holda loyihaning mukammallashishiga hissa qo'shdilar. Shu tariqa, Konstitutsiya nafaqat rasmiy huquqiy hujjat, balki xalqning iroda va manfaatlarini aks ettiruvchi hujjat sifatida qabul qilindi. Qabul qilingan Konstitutsiya O'zbekistonning mustaqil, demokratik va huquqiy davlat sifatida shakllanishini ta'minladi. U fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, hokimiyat organlari o'rtasidagi vakolatlarni aniq belgilash va davlat boshqaruvida barqarorlikni yaratish vazifasini bajaradi. Shuningdek, Konstitutsiya orqali O'zbekistonning ichki siyosiy tartibi va tashqi munosabatlarning asosiy tamoyillari belgilab qo'yildi. Bu esa davlatning mustaqil va suverenligini ta'minlash, qonun ustuvorligini kuchaytirish va jamiyatda adolatli tizim yaratishga xizmat qiladigan asosiy huquqiy poydevor bo'ldi. Shu tarzda, Konstitutsiyaning qabul qilinishi O'zbekiston tarixida muhim bosqich bo'lib, mamlakatning barqaror rivojlanishi va demokratik qadriyatlarini mustahkamlash yo'lida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, Konstitutsiyani qabul qilinishi mustaqillikni huquqiy jihatdan mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgach, bu mustaqillikni faqat siyosiy yoki ijtimoiy nuqtai nazardan emas, balki huquqiy asoslarda mustahkamlash zarurati paydo bo'ldi. Shu maqsadda Konstitutsiyaning qabul qilinishi muhim bosqich bo'ldi. U mamlakatning mustaqil davlat sifatida shakllanishini huquqiy jihatdan kafolatlaydigan eng asosiy hujjatga aylandi. Konstitutsiya orqali mustaqil davlatning suvereniteti, hokimiyat organlari o'rtasidagi vakolatlari, fuqarolarning huquq va erkinliklari aniq belgilab qo'yildi. Bu esa davlat boshqaruvida qonun ustuvorligini ta'minlashga, hokimiyatning ixtiyoriy ishlashining oldini olishga xizmat qildi. Shu tariqa, mustaqillik nafaqat siyosiy, balki huquqiy jihatdan mustahkam poydevor bilan qo'llab-quvvatlandi.[5]

Konstitutsiya ichki va tashqi siyosiy munosabatlarni tartibga soluvchi tamoyillarni belgilab berdi. Bu davlatning ichki barqarorligini ta'minlash va xalqaro maydonda suveren davlat sifatida tan olinishini kafolatlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Konstitutsiya orqali davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, fuqarolarni himoya qiluvchi huquqiy mexanizmlar aniq belgilandi. Natijada, Konstitutsiya mustaqillikni faqat e'lon qilinadigan bayonot sifatida emas, balki uni hayotiy qonuniy tizim va barqaror davlat boshqaruvi orqali amalda ta'minlaydigan

kuchli huquqiy asos sifatida mustahkamladi. Shu bilan u O'zbekiston mustaqilligining barqarorligini, demokratik qadriyatlarni himoya qilishni va davlat boshqaruvida qonuniylikni ta'minlashni kafolatlaydigan eng muhim vositaga aylandi. Bundan tashqari, Konstitutsiya qabul qilingandan keyin faqat siyosiy, ijtimoiy nuqtaiy nazardan emas, balki iqtisodiy va bozor munosabatlari yildan yilga mustahkamlanib, rivojlanayotkanligi sababli O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qo'shimcha o'zgartirishlar kitritishga sabab bo'ldi. Shuning uchun 2023-yil 30-aprelda O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha umumxalq referendumini o'tkazildi. Ushbu o'zgarishlar xalqaro hamda ichki siyosiy kontekstda muhim burilish nuqtasini tashkil etdi.

Referendum orqali yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilindi. Bu referendum siyosiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'ldi, chunki unda prezident hokimiyati strukturasi va muddati jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Masalan, prezidentlik muddati besh yildan yetti yilga uzaytirildi. Bundan tashqari, yangi Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari mustahkamlangan. O'lim jazosi bekor qilindi va majburiy mehnatga qarshi himoya kuchaytirildi. Jumladan, sud mustaqilligi mustahkamlanishi, advokatlarning huquqlari kuchaytirilishi ko'zda tutilgan.

Konstitutsiyada sud hokimiyatining mustaqilligi kuchayishi va davlat amaldorlarining mas'uliyati oshirilishi yo'li bilan huquqiy davlat tamoyillari mustahkamlanadi. Referendum boshqa siyosiy jihatdan ham muhim: yangi Konstitutsiya davlat tuzumida va hokimiyat organlari faoliyatida yangicha tartibni belgilaydi. Masalan, parlament tuzilishi o'zgartirildi, va yuqori qonun chiqaruvchi organlar hamda davlat amaldorlari shakli va vakolatlari qayta ko'rib chiqildi. Bundan tashqari, yangi Konstitutsiyada davlat va diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar ham tartibga solindi.

Davlat va diniy tashkilotlar o'rtasida mustaqil aloqalar o'rnatish tamoyili joriy etildi. Referendum shuningdek, sudda shaxsni hibsdan ushlab turish tartibini huquqiy jihatdan cheklaydi — yangi Konstitutsiyaga ko'ra, sud qarorisiz shaxs 48 soatdan ortiq hibsdan saqlana olmaydi. Shuningdek, yangi Konstitutsiyada, qamoqqa olingan shaxslar uchun yuridik himoya mexanizmlari (masalan, advokatlar) mustahkam kafolatlangan, bu huquq himoyasining konstitutsiyaviy asoslarini ta'minlaydi. Shunday qilib, 2023-yilgi referendum O'zbekistonning siyosiy-huquqiy arxitekturasini yangidan shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. U nafaqat hokimiyat strukturasi va amaldorlar vakolatlari o'zgartirdi, balki huquqiy kafolatlar, davlat va fuqaro munosabatlari, sud va inson huquqlari sohasida yangi tamoyillarni mustahkamladi.[6]

U “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasining huquqiy poydevorini yaratishda muhim bosqich bo‘ldi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingandan keyin inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklari yanada kuchaytirildi. Shu bois, O‘zbekiston mustaqillik yillarida fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash va kengaytirishga katta e‘tibor qaratdi. Bu jarayon davlat boshqaruvi, qonunchilik va amaliyotning barcha sohalarida huquqiy asoslarni mustahkamlashga xizmat qildi. Konstitutsiya va boshqa huquqiy hujjatlar orqali inson huquqlari birinchi darajali qadriyat sifatida belgilandi, bu esa jamiyatda adolat, barqarorlik va ishonchni mustahkamlash imkonini berdi.

Fuqarolarning asosiy huquqlari, jumladan, so‘z va matbuot erkinligi, diniy e‘tiqod erkinligi, to‘plangan ma‘lumotlarga ega bo‘lish huquqi va shaxsiy daxlsizlik kabi tamoyillar kuchaytirildi.

Shuningdek, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqlarni ta‘minlovchi mexanizmlar joriy qilindi. Masalan, har bir fuqaro davlat organlarida ishtirok etish, saylovlarda qatnashish va o‘z fikrini erkin ifodalash imkoniga ega bo‘ldi. Sud mustaqilligi va advokatlar faoliyatining kuchaytirilishi ham fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning muhim jihatidir. Shaxsning hibsdan ushlab turilishi, qamoqqa olinishi va sud jarayonlarida qatnashishi qat‘iy qonuniy tartibga asoslandi. Bu huquqlar davlat tomonidan kafolatlanadi va ularning buzilishi qonuniy javobgarlikni keltirib chiqaradi. [7]

Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kuchaytirish ijtimoiy himoya tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Masalan, mehnat huquqlari, ta‘lim va sog‘liqni saqlash sohasidagi erkinliklar, ayollar va bolalarni himoya qilish mexanizmlari mustahkamlandi.

Umuman olganda, O‘zbekiston Konstitutsiyasi davlatning eng muhim hujjati bo‘lib, hokimiyat organlari tuzilishi, vakolatlari va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini belgilaydi. U mustaqillikni huquqiy jihatdan mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta‘minlash va demokratik qadriyatlarni rivojlantirish vositasidir. Konstitutsiya fuqarolarning so‘z, matbuot, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy huquqlarini kafolatlaydi, sud mustaqilligini mustahkamlaydi va adolatli sudlovni ta‘minlaydi.

Shu bilan u davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi va O‘zbekistonning barqaror, adolatli va demokratik rivojlanishiga poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. **O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi** — rasmiy matni va tushuntirishlari uchun: Konstitutsiyaning rasmiy veb-sahifasi. [Конституция Узбекистана](#)
2. **“Konstitutsiya – huquq, huquq esa mustaqillikdir”**— Konstitutsiyaning mustaqillik va huquqiy davlat barqarorligidagi roli haqida. [Kun.uz](#)
3. **Islom Karimov va Konstitutsiya** — Islom Karimovning Konstitutsiyani yaratishda roli va uning mazmuniy jihatlari. [islomkarimov.uz](#)
4. **“8 dekabr – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun”** (UZA) — Konstitutsiyaning qabul qilingan sanasi va uning tarixiy ahamiyati. [Uza.uz](#)
5. **“O‘zbekiston Konstitutsiyasi va millatlararo totuvlik”** — Milliy hamda ijtimoiy ahamiyatni tahlil qilgan maqola. [HXPI](#)
6. **Library of Congress: “Uzbekistan: New Constitution Takes Effect”** — 2023-yilgi referendum va yangi konstitutsiyaning muhim jihatlari. [The Library of Congress](#)
7. **“O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim”** (pdf) — Konstitutsiyaning qabul qilinishi, shakllanishi va tuzilishi haqida ma’lumotlar. [arm-admin.xiuedu.uz](#)

RADIOLOGIYA USKUNALARI VA ULARNING ISHLASH PRINSIPLAR

Kamoliddinova Muslima Mashxurbek qizi

Andijon viloyati Xo‘jaobod tumani

kamoldinovamuslima42@gmail.com

Yuldasheva Muhlisa Muhammadjon qizi

Mikrobiologiya virusologiya va immunologiya kafedrası oqituvchisi

muhlisayuldasheva533@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada radiologiya uskunalari va ularning ishlash prinsiplari muhokama qilinadi. Radiologiya inson tanasining ichki tuzilishini tasvirlash orqali kasalliklarni aniqlash va davolashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tibbiy soha sifatida ta’riflanadi. Maqolada asosiy radiologik qurilmalar – rentgen apparatlari, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) va ultratovush (UZI) tizimlarining tuzilishi, ishlash mexanizmlari hamda ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilinadi. Bundan tashqari, zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan radiologiya uskunalarining diagnostik aniqlikni oshirishdagi roli va tibbiyotda ularni samarali qo‘llash usullari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Radiologiya, rentgen, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya, ultratovush tekshiruvi, tibbiy diagnostika, raqamli texnologiyalar, tibbiy uskunalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается рентгенологическое оборудование и принципы его работы. Рентгенология определяется как область медицины, важная для диагностики и лечения заболеваний посредством визуализации внутренних структур человека. В статье анализируются конструкция, механизмы работы, преимущества и недостатки основных рентгенологических аппаратов – рентгеновских аппаратов, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвуковых (УЗИ) систем. Кроме того, освещается роль рентгенологического оборудования, созданного на основе современных цифровых технологий, в повышении точности диагностики и методы его эффективного использования в медицине.

Ключевые слова: рентгенология, рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвук, медицинская диагностика, цифровые технологии, медицинское оборудование.

Abstract: This article discusses radiology equipment and its operating principles. Radiology is defined as a medical field that is important in diagnosing and treating diseases by imaging the internal structure of the human body. The article analyzes the structure, operating mechanisms, and advantages and disadvantages of the main radiological devices - X-ray machines, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasound (USG) systems. In addition, the role of radiology equipment created on the basis of modern digital technologies in increasing diagnostic accuracy and methods for their effective use in medicine are highlighted.

Keywords: radiology, X-ray, computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, medical diagnostics, digital technologies, medical equipment.

Zamonaviy tibbiyotda bemorlarni tashxislash va kasalliklarni erta aniqlashda ilg'or texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, radiologiya uskunalari tibbiy diagnostika jarayonining ajralmas qismi bo'lib, inson tanasidagi turli organlar va to'qimalarni vizual ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi. Radiologiya uskunalarning samarali ishlashi nafaqat kasalliklarni aniqlash, balki davolash jarayonini rejalashtirishda ham muhim rol o'ynaydi.[1]

Radiologiyada keng qo'llaniladigan asosiy qurilmalar – rentgen apparatlari, kompyuter tomografiya (KT) skanerlari, magnit-rezonans tomografiya (MRT) tizimlari va ultratovush (UZI) uskunalaridir. Har bir qurilmaning ishlash prinsipi, asosiy fizik tamoyillari va texnik xususiyatlari mavjud bo'lib, ular diagnostika jarayonining aniqligi va samaradorligini belgilaydi.[2]

Mazkur mavzu doirasida radiologiya uskunalarning turlari, ishlash prinsiplari va amaliyotdagi qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Shuningdek, diagnostika sifatini oshirish va bemor xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologik yangiliklarning roli ham ko'rib chiqiladi.

Radiologiya sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, diagnostika uskunalari va ularning ishlash prinsiplari xalqaro va mahalliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Rentgen diagnostikasi bo'yicha klassik manbalarda [Bushberg et al., 2012] rentgen nurlarining fizik xususiyatlari va tasvir hosil qilish mexanizmlari batafsil bayon etilgan. Kompyuter tomografiya (KT) bo'yicha manbalar [Kalender, 2011] apparatning seriyali tasvir olish texnologiyasi va 3D rekonstruksiya imkoniyatlarini muhokama qiladi.

Magnit-rezonans tomografiya (MRT) sohasidagi tadqiqotlar [Smith et al., 2018] magnit maydon va radio-to'lqinlar yordamida to'qima kontrastini oshirish va

patologik jarayonlarni aniqlash usullarini yoritadi. Ultratovush diagnostikasi bo'yicha manbalar [Kremkau, 2015] ichki organlarni tezkor va xavfsiz vizualizatsiya qilish imkoniyatlari hamda apparat parametrlarini sozlash usullariga e'tibor qaratadi.

So'nggi tadqiqotlar shuningdek, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va tasvirlarni avtomatik qayta ishlash metodlarini joriy etish orqali diagnostika aniqligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatadi [Litjens et al., 2017]. Adabiyotlar tahlili har bir uskunaning ishlash prinsipi, qo'llanilish sohasi va xavfsizlik jihatlarini alohida o'rganish zarurligini ta'kidlaydi.

Radiologiya tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, inson tanasining ichki tuzilishini ko'rish va kasalliklarni aniqlashda qo'llaniladi.[3]

Ushbu sohada keng ishlatiladigan asosiy uskunalar quyidagilardir:[4]

1. Rentgen apparatlari. Rentgen qurilmalari eng keng tarqalgan radiologik vositalardan hisoblanadi. Ular ionlashtiruvchi nurlar (rentgen nurlari) yordamida tananing ichki tuzilishini tasvirlaydi. Rentgen nurlari suyaklar va yumshoq to'qimalardan turlicha o'tadi, natijada kontrastli tasvir hosil bo'ladi. Afzalliklari – tez va sodda diagnostika imkoniyati; kamchiliklari esa nurlanish xavfi va yumshoq to'qimalarni cheklangan darajada ko'rsatishidir.

2. Kompyuter tomografiyasi (KT). KT rentgen printsiptiga asoslangan, biroq ko'p qatlamli tasvirlar yaratadi. U tananing kesma tasvirlarini olish va organlarning shakli hamda tuzilishini batafsil ko'rsatish imkonini beradi. KT tizimi rentgen nurlari va kompyuter algoritmlari yordamida kesma tasvirlarni qayta ishlaydi. Afzalliklari: yuqori aniqlik va organlarni 3D formatda ko'rsatish imkoniyati; kamchiliklari: nurlanish darajasi yuqori va qurilma narxi baland.

3. Magnit-rezonans tomografiya (MRT). MRT uskunalari magnit maydon va radio to'lqinlar yordamida tananing ichki tuzilishini ko'rsatadi. Bu usul ionlashtiruvchi nurlanishni ishlatmaydi, shuning uchun xavfsiz hisoblanadi. MRT yumshoq to'qimalar, asab tizimi va ichki organlarni aniqlik bilan tasvirlaydi. Kamchiliklari: qurilmaning yuqori narxi, tekshirish muddati uzunligi va metall implantlar bilan ishlamasligi.

4. Ultratovush (UZI). UZI yuqori chastotali tovush to'lqinlari orqali tananing ichki organlari, qon tomirlari va suyuqliklarni ko'rsatadi. Bu usul xavfsiz, tez va takrorlanadigan diagnostika imkonini beradi. Kamchiliklari: suyaklar va gazni to'liq o'tkazmaydi, shuning uchun ba'zi organlarni ko'rsatishda cheklov mavjud.

5. Zamonaviy raqamli texnologiyalar. Bugungi kunda radiologiya uskunalari raqamli tizimlarga asoslangan. Raqamli tasvirlar yuqori aniqlik va kontrast

bilan hosil bo‘ladi, kompyuter algoritmlari yordamida tasvirlarni tahlil qilish osonlashadi.

Uskuna turi	Ishlash prinsipi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo‘llanilishi
Rentgen apparati	Ionlashtiruvchi nurlar orqali to‘qimalar zichligini aniqlash	Suyak va zich to‘qimalarni tez va aniq ko‘rsatadi	Yumshoq to‘qimalarda aniqligi past	Suyak sinishlari, tish diagnostikasi, torakal rentgen
Kompyuter tomografiya (KT)	Seriyali rentgen nurlari orqali 3D tasvir hosil qilish	Yuqori aniqlik, organ va to‘qimalarni detallash	Radiatsiya ta’siri mavjud	Ichki organlar, bosh miyasi, jarrohlik rejalashtirish
Magnit-rezonans tomografiya (MRT)	Magnit maydon va radio-to‘lqinlardan foydalanish	Yumshoq to‘qimalar va asab tizimi tasviri yuqori aniqlikda	Narxi yuqori, ba’zi bemorlarda kontrindikatsiya	Neyrodiagnostika, yurak-qon tomir tizimi, yumshoq to‘qimalar
Ultratovush (US)	Tovush to‘lqinlarining aks-sadosini qayd etish	Xavfsiz, tezkor, har doim bemorga mos keladi	Suyak va gazli to‘qimalarda cheklangan	Qorin bo‘shlig‘i, homiladorlik, yurak va tomirlar diagnostikasi

Umuman olganda, har bir radiologiya qurilmasining o‘ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud. Ularni birgalikda qo‘llash esa tibbiyotda diagnostika aniqligini oshirish, kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolashni ta’minlash imkonini beradi.

Radiologiya uskunalarning tibbiyotdagi ahamiyati sezilarli darajada oshib bormoqda. Tadqiqot davomida rentgen apparatlari, kompyuter tomografiya (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) va ultratovush (US) qurilmalarining ishlash prinsiplari va diagnostik samaradorligi o‘rganildi.[6]

Rentgen apparatlari ionlashtiruvchi nurlar yordamida to‘qimalarning zichlik farqlarini aniqlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, rentgen suyaklar va zich to‘qimalarni tez va aniq tasvirlay olsa-da, yumshoq to‘qimalarni ko‘rsatishda cheklangan imkoniyatlarga ega.

Kompyuter tomografiya (KT) esa rentgen nurlarining seriyali tasvirlarini qayta ishlash orqali uch o‘lchamli tasvir hosil qiladi. Tadqiqotlar KT apparatlarining yuqori aniqlikdagi tasvir berishi va organ hamda to‘qimalardagi patologik o‘zgarishlarni aniqlashdagi ahamiyatini tasdiqladi. Shu bilan birga, bemorlar radiatsiyaga duchor bo‘lish xavfi ham qayd etildi.[7]

Magnit-rezonans tomografiya (MRT) magnit maydon va radioto‘lqinlardan foydalanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, MRT yumshoq to‘qimalar, asab tizimi va yurak-qon tomir tizimini aniqlik bilan ko‘rsatadi va radiatsiya xavfi yo‘q.

Ultratovush (US) esa tovush to‘lqinlarining aks-sadosi orqali ichki organlarni vizualizatsiya qiladi. Natijalar US qurilmalari xavfsiz va tezkor bo‘lsa-da, suyaklarni ko‘rsatishda cheklovlarga ega ekanligini ko‘rsatdi.[8]

Tadqiqot natijalari ko‘rsatdiki, radiologiya uskunalari tibbiyotda tashxis jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, har bir qurilmaning o‘ziga xos ishlash prinsipi va diagnostik imkoniyatlari mavjud. Rentgen apparatlari suyak va zich to‘qimalarni aniqlashda samarador bo‘lsa, kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) yumshoq to‘qimalar va organlarning batafsil tasvirini olishda yuqori aniqlik beradi. Ultratovush (US) esa xavfsiz va tezkor vizualizatsiya vositasi sifatida keng qo‘llaniladi.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, diagnostika sifatini oshirish va bemor xavfsizligini ta‘minlash maqsadida turli radiologiya uskunalarini birgalikda qo‘llash, shuningdek, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, radiologiya uskunalari va ularning ishlash prinsiplari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar bemorlarni samarali tashxislash, davolash jarayonini rejalashtirish hamda tibbiyot sifatini oshirishda katta rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., Boone, J. M. (2012). *The Essential Physics of Medical Imaging*. 3rd Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
2. Kalender, W. A. (2011). *Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications*. 3rd Edition. Germany: Publicis Publishing.

3. Smith, H., et al. (2018). *Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design*. London: Academic Press.
4. Kremkau, F. W. (2015). *Ultrasound in Clinical Diagnosis: Principles and Applications*. 5th Edition. St. Louis: Elsevier.
5. Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., et al. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*, 42, 60–88.
6. Hendee, W. R., Ritenour, E. R. (2002). *Medical Imaging Physics*. 4th Edition. Hoboken: Wiley-Liss.
7. McRobbie, D. W., Moore, E. A., Graves, M. J., Prince, M. R. (2017). *MRI from Picture to Proton*. 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Hall, E. J., Giaccia, A. J. (2012). *Radiobiology for the Radiologist*. 7th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

YURIDIK TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Maksudova Sarvinoz Tursunboy qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

maksudovasarvinoz68@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili terminologiyasi xususan, yuridik terminologiya haqida hamda ularning morfologik, sintaktik xususiyatlari haqidagi fikrlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Termin, terminologiya, yuridik terminlar, terminlarning xususiyati, shakllanishi.

Abstract: This article presents ideas about the terminology of the Uzbek language, in particular legal terminology, and their morphological and syntactic features.

Keywords: Term, terminology, legal terms, nature of terms, formation.

Аннотация: В данной статье излагаются представление об узбекской терминологии в частности юридической а также ее морфологических и синтаксических особенностях.

Ключевые слова: Термин терминология юридические термины природа терминов образование.

Yuridik terminlar — huquq sohasidagi tushunchalarni aniq, ixcham va bir qiymatli ifodalashga xizmat qiladigan maxsus leksik birliklardir. Ular huquqiy amaliyot, davlat boshqaruvi, qonunchilik, sud-huquq tizimi hamda xalqaro huquq jarayonlarida tilning aniqligi va izchilligini ta'minlaydi. Yuridik terminlarning lingvistik jihatdan o'rganilishi, avvalo, ularning shakllanish manbalari, semantik xususiyatlari, morfologik tuzilishi va funksional qo'llanilishi bilan bog'liq. Yuridik terminlar nafaqat huquqiy mazmunga ega, balki lingvistik xususiyatlarga ham ega bo'lib, ularning tuzilishi, ma'nosi, kelib chiqishi va ishlatilishi tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganiladi. Ushbu terminlar huquq sohasi va til o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiradi.

1. Yuridik terminlarning lingvistik mohiyati.

Lingvistika nuqtayi nazaridan yuridik terminlar maxsus atamalar (terminologik birliklar) bo'lib, huquqiy tushunchalarni aniq va bir ma'noda ifodalash uchun ishlatiladi. Ular rasmiy huquqiy nutq tarkibiga kirib, qonunchilik, huquqiy hujjatlar va ilmiy-huquqiy adabiyotlarda uchraydi. Yuridik terminologiya huquqiy

tushunchalarni til orqali ifodalash tizimidir. Bu terminlar milliy huquqiy madaniyatning bir qismi bo'lib, huquqiy kommunikatsiyaning samarali bo'lishini ta'minlaydi.

2. Yuridik terminlarning semantik xususiyatlari.

Yuridik terminlarning lingvistik mohiyati tilshunoslik va huquqshunoslikning kesishgan nuqtasida yotadi. Ular huquqiy tushunchalarni aniq, bir ma'noli va qat'iy ifodalash uchun xizmat qiladigan maxsus leksik birliklardir.

1. Terminologik Xususiyatlar:

Yuridik terminlar oddiy so'zlardan farq qiladigan bir qator muhim xususiyatlarga ega:

-Aniqlik va bir ma'nolilik (monosemiya): Yuridik terminlarning eng asosiy talabi — bitta ma'noni ifodalashi lozim. Masalan, "jinoyat ishi" yoki "ijro varaqasi" kabi terminlarning ma'nosi huquqiy hujjatlarda aniq belgilangan bo'lib, kontekstga qarab o'zgarishi mumkin emas. Bu, huquqiy munosabatlarda tushunmovchiliklarning oldini oladi. (Biroq, amalda sinonimiya (bir ma'no uchun bir nechta termin, masalan, ijro hokimiyati, ijro etuvchi hokimiyat), ko'p ma'nolilik (polisemiya) va omonimiya (turli sohada bir xil so'zning turli ma'nosi, masalan: abordaj - sudlarning to'qnashuvi/dengizchilikdagi termin) muammolari ham uchraydi.)

- Tizimlilik (Sistemalilik): Har bir yuridik termin huquqiy tushunchalar tizimining bir qismi hisoblanadi. Ular o'zaro bog'liq bo'lib, umumiy tushunchadan (giperonim) xususiy tushunchalarga (giponim) qarab tabaqalanishi mumkin. Masalan, "Jazo" umumiy tushuncha bo'lsa, uning xususiy turlari: jarima, qamoq, ozodlikdan mahrum etish va hokazolar.

-Rasmiylik (Formalilik): Yuridik terminlar asosan yozma, rasmiy huquqiy hujjatlarda (qonunlar, kodekslar, shartnomalar, sud qarorlari) qo'llaniladi va rasmiy-idoraviy uslubning muhim qismi hisoblanadi.

- Emotsional neytrallik: Terminlar emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlikdan xoli bo'lishi, ya'ni hissiy ma'noni emas, balki faqat huquqiy tushunchani ifodalashi kerak.

2. Lingvistik xususiyatlari:

Yuridik til, jumladan, terminlar o'ziga xos lingvistik tuzilishga ega:

Leksik xususiyatlar:

-Maxsus leksika: Ko'plab terminlar faqat huquq sohasiga oid bo'ladi (Masalan: sud, amnistiya, tergov, appellatsiya).

- Umumiy til birliklarining terminologiyalashuvi: Oddiy so'zlar huquqiy kontekstda maxsus ma'no kasb etishi mumkin (Masalan: shartnoma, mulk, tortishuv).

3. Ijtimoiy-huquqiy mohiyati

Yuridik terminlarning mohiyati faqat lingvistik tuzilmasi bilan cheklanmaydi; ularning ijtimoiy-huquqiy ahamiyati ham katta:

Huquqiy tafakkurni aks ettirilishida ;huquqiy muloqot vositasida ;huquqiy barqarorlik garovida ko‘rsak bo‘ladi.

Yuridik terminologiya ko‘p hollarda xalqning siyosiy va huquqiy tarixini aks ettiradi. Yuridik terminlarning kelib chiqishi (etimologik xususiyatlari). Yuridik terminlar turli manbalardan kelib chiqqan bo‘lib, ularning asosiy manbalari quyidagilardir:

1. Turkiy manbalar — “huquq”, “haq”, “javobgarlik”, “majburiyat”, “dalil” kabi qadimiy so‘zlar.

2. Arabcha terminlar — islom huquqi an‘analari tufayli: “shartnoma”, “vasiya”, “muomala”, “ijara”, “qonun”.

3. Ruscha va xalqaro terminlar — zamonaviy huquqiy tizim ta’siri: “konstitutsiya”, “prokuratura”, “kodeks”, “protokol”, “arbitraj”.

4. Inglizcha manbalar — xalqaro biznes, internet va intellektual mulk huquqi ta’siri: “audit”, “franchayzing”, “komplayens”.

Yuridik terminlarning semantik xususiyatlari

Semantika – so‘zlarning ma’nosini o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi bo‘lib, yuridik terminlar semantik jihatdan quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Aniqlik va monosemiya (bir ma’nodlilik).

Yuridik terminlar boshqa umumiy leksik birliklardan farqli ravishda odatda bitta aniq ma’noga ega bo‘lishi lozim. Masalan, “konstitutsiya” atamasi faqatgina davlatning asosiy qonunini anglatadi.

2. Ko‘p ma’nodlilik (polisemiya) muammosi.

3. Sinonimiya va variantlilik.

Ba’zan huquqiy hujjatlarda bir xil tushunchani ifodalovchi turli sinonimlar ishlatiladi. Masalan, “huquqbuzarlik” va “qonunbuzarlik” so‘zlari o‘xshash ma’noga ega.

4. Antonomaziya (maxsus ism va umumiy atamalar o‘zaro bog‘liqligi).

Ba’zi yuridik terminlar tarixiy yoki xalqaro manbalardan kelib chiqib, o‘ziga xos atamalar sifatida shakllanadi. Masalan, “Magna Carta” (Buyuk Britaniyaning tarixiy huquqiy hujjati).

Ba’zi yuridik terminlar turli huquqiy kontekstlarda turlicha ma’noga ega bo‘lishi mumkin. Masalan, “shartnoma” (fuqarolik huquqida kelishuv, mehnat huquqida ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi bitim)

Yuridik terminlarga qo'yiladigan asosiy talab — bir ma'nolilik (monosemantiklik). Chunki ma'nodagi noaniqlik huquqiy talqinlarda chalkashlikka sabab bo'ladi. Masalan, "javobgarlik", "ayb", "kelishuv" kabi terminlar qat'iy huquqiy mazmunga ega.

Ba'zi terminlar esa ko'p ma'nolilikdan xoli bo'lsa-da, kontekstga bog'liq yengil semantik farqlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, "shartnoma" fuqarolik huquqida keng tushuncha bo'lsa, "xalqaro shartnoma" o'ziga xos yuridik tizimni bildiradi.

Morfologik va strukturaviy xususiyatlar

Yuridik terminlar tarkiban quyidagi turlarga bo'linadi:

A) Sodda terminlar-bir so'zdan iborat: "jinoyat", "huquq", "jarima", "tartib", "majburiyat" va boshqalar.

B) Murakkab terminlar-ikki yoki undan ortiq komponentdan tashkil topgan: "mehnat shartnomasi" "fuqarolik-huquqiy javobgarlik" "normativ-huquqiy hujjat" va boshqalar.

Yuridik terminlarning sintaktik xususiyatlari.

Yuridik terminlarning sintaktik (gap tuzilishi bilan bog'liq) xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Terminlarning ko'plik shakli.

Ko'pgina yuridik terminlar birlik shaklida ishlatiladi, lekin ayrimlari huquqiy hujjatlarda ko'plik shaklida ham uchraydi: shartnomalar, huquqiy me'yorlar, ma'muriy huquqbuzarliklar.

2. Aniqlovchi va aniqlanuvchi munosabatlar.

Yuridik terminlar sintaktik jihatdan aniqlovchi va aniqlanuvchi so'zlar bilan bog'lanadi: konstitutsiyaviy huquq, shaxsiy ma'suliyat, sud qarori.

3. Murakkab sintaktik konstruktsiyalar.

Yuridik matnlar uzoq va murakkab gap tuzilmalariga ega bo'lishi mumkin. Masalan: "Shaxs o'ziga nisbatan sud tomonidan chiqarilgan qonuniy qarorga rozi bo'lmagan taqdirda, uni yuqori instansiyaga shikoyat qilish huquqiga ega."

Yuridik terminlar tizimining ichki imkoniyatlar hisobiga boyishi qadimgi adabiy til an'analari asosida rivojlanib kelayotgan o'zbek tili real borliqdagi voqea-hodisalarni, sintaktik (so'zlarga so'zlarni qo'shish tushunchalarni ifodalash uchun keng imkoniyatlarga ega. Ichki imkoniyat deyilganda, asosan, morfologik (affiksatsiya) va sintaktik (so'zlarga so'zlarni qo'shish) usul bilan so'z yasalishi tushuniladi. O'zbek tili yuridik terminlari tizimining boyishida ana shu ikki usul asosiy rol o'ynaydi.

Yuridik terminlarning morfologik usul bilan yasalishi. Morfologik usul bilan termin yoki soʻz yasash shunday usulki, unda oʻzak-negizga soʻz yasovchi qoʻshimchalar qoʻshiladi va yangi terminlar hosil qilinadi. Bunday soʻz yoki termin yasash koʻpgina tillarda, jumladan oʻzbek tilida ham eng mahsuldor usuldir. Masalan, “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”dagi 60000 dan ortiq soʻzning 75-80%i soʻz yasovchi qoʻshimchalar bilan yasalganligi fikrimizni isbotlaydi. Hozirgi oʻzbek adabiy tilida 300 ga yaqin soʻz yasovchi qoʻshimcha mavjud boʻlib, ulaming baʼzilari yuridik terminlarning yasalishida ishtirok etadi. -lik, -chilik, -gar, -dor, -uvchi, -chi kabi soʻz yasovchi qoʻshimchalar yurisprudensiya tarmoqlarida faol qoʻllaniladi. Masalan: advokatlik, ijrochilik, bosqinchilik, josuslik, terrorchilik, davlatchilik, mahalliychilik, millatchilik, javobgar, daʼvogar, aybdor, gumondor, manfaatdor, jinoyatchi, maslahatchi, tergovchi, ijrochi va h.k.²²

Oʻzbek tilida shakl yasovchi vazifasidagi -sh (-ish) qoʻshimchasi yuridik terminlar tizimida eng faol termin yasovchi vazifasini oʻtaydi. Masalan: yollanish, qiynash, qoʻrqitish, tayinlash, oʻgʻirlash, oʻzlashtirish, tahqirlash, aldash, majburlash va h.k.

Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki -v qoʻshimchasi ham yuridik terminologiyada oʻz vazifasidan uzoqlashib, yaʼni harakat nomi shaklini yasovchilik vazifasidan uzoqlashib termin yasovchilik xususiyatini oʻziga toʻliq olganligini koʻrish mumkin. Masalan: saylov, tergov, surishtiruv, sudlov, tintuv, qidiruv, ayblov, boshqaruv kabi yuridik terminlar ana shu qoʻshimchaniing mahsulidir.

Yuridik terminlarning sintaktik usul bilan yasalishi. Oʻzbek tilning yuridik terminologiyasida yakka soʻzli terminlarga nisbatan birikmali, yaʼni tarkibi ikki yoki undan ortiq soʻzlardan tashkil topgan terminlar salmoqli oʻrinni egallaydi. Buning sababi nimada? Buning sababi shundaki, sintaktik usul bilan yasalgan birikmali terminlar barcha tillarda boʻlganidek, oʻzbek tilida ham muhim nominativ manba sanaladi, ularda ifodalanayotgan narsaning yoki tushunchaning belgisi shundoqqina bilinib turadi, ular bilishsizlikdan bilish sari harakat jarayonida ijtimoiy amaliyot malumotlarini mustahkamlashda “soʻzdan iborat toʻsiq”ni oshib oʻtishga, yaʼni sintaktik birlikdan leksik birlikka oʻtishga yordam beradi. Masalan, mamlakatdagi mavjud tartibni himoya qiluvchi, hokimiyat oiganlariga ega boʻlgan mustaqil mamlakat tushunchasi davlat termini bilan yuritiladi. Davlat endigina yuzaga kelayotgan bir paytda bu tushunchani yolgʻiz shu terminning oʻzi bajarib kelgan.

²² Gulomova G. M. Yuridik terminlarning semantik-tarjihaviy xususiyatlari (oʻzbek va ingliz tillari materiallari asosida): Filol. fan. boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent: OʻzR FA Til va adabiyot instituti, 2020. – 145 b.

Biroq davlat boshqaruvida sodir bo‘lgan qator o‘zgafishlar, yangiliklar tufayli davlat shakllari ham ko‘paydi. Bu esa boshqaruvni bajaradigan davlat ifodalaydigan tushunchalami birikma tarzida ifodalash zaruratini keltirib chiqardi. Natijada, tilda davlat termini ishtirokida bir qator birikma terminlar yuzaga keldi: unitar davlat, federativ davlat, konfederativ davlat, demokratik davlat, sotsialistik davlat, kapitalistik davlat va h.k.

Xulosa qilib aytganda, yuridik terminlar huquqiy tizimning asosiy lingvistik vositasi bo‘lib, ularning aniqligi, izchilligi va normativligi jamiyatdagi huquqiy madaniyat va huquqni qo‘llash amaliyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Lingvistika doirasida yuridik terminlarni o‘rganish ularning shakllanishi, tuzilishi, semantik xususiyatlari va qo‘llanilish mexanizmini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Yuridik terminlar - bu huquqiy voqelikni eng yuqori darajadagi aniqlik, qat’iylik va tizimlilik bilan ifodalash uchun mo‘ljallangan maxsus til birliklaridir. Ularni o‘rganish huquqiy matnlarni tushunish va tarjima qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Yuridik atamalar lug‘ati va ularning tarixi” kitobi Zokirov Shohruxbek Zohidjon o‘g‘li
2. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., To‘laboyeva, R. 2021.
3. O‘zbek tilidagi o‘zlashma so‘zlarning urg‘uli lug‘ati, 2 jild. Toshkent.
4. Antonova O. A. 2005. “Biz qaysi tilda gaplashamiz?”.
5. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” Toshkent 2023

**MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGNING SHAXSIY VA KASBIY
KOMPONENTLARI**
**ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPONENTS OF A TEACHER IN
PRESCHOOL EDUCATION**

Rayimova Shahnoza Sodiqovna

Farg'ona davlat universiteti 2-bosqich magistranti
sadaf3313@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagogning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalari, ularning tarbiyaviy jarayondagi ahamiyati va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdagi roli ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy o'zgarayotgan ta'lim muhiti sharoitida pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablar, kompetensiya yondashuvi asosida shakllangan kasbiy model va pedagogning refleksiv faoliyati haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: В статье научно анализируются личностные и профессиональные компетенции педагога системы дошкольного образования, их значение в образовательном процессе и роль в повышении эффективности педагогической деятельности. Рассматриваются требования к личности педагога в современной изменяющейся образовательной среде, профессиональная модель, формируемая на основе компетентностного подхода, рефлексивная деятельность педагога.

Abstract: This article scientifically analyzes the personal and professional competencies of a teacher working in the preschool education system, their importance in the educational process and their role in increasing the effectiveness of pedagogical activity. It also discusses the requirements for the personality of a teacher in the modern changing educational environment, the professional model formed on the basis of the competency approach, and the reflexive activity of a teacher.

Kalit so'zlar: pedagog shaxsi, kasbiy kompetensiya, maktabgacha ta'lim, kommunikativ ko'nikma, innovatsion pedagogika, refleksiya, ta'lim sifati.

Ключевые слова: педагогическая личность, профессиональная компетентность, дошкольное образование, коммуникативные умения, инновационная педагогика, рефлексия, качество образования.

Keywords: pedagogical personality, professional competence, preschool education, communicative skills, innovative pedagogy, reflection, quality of education.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida, ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida pedagog shaxsi va uning kasbiy kompetensiyalari alohida ahamiyatga ega. Zero, maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining sezgir davrida ular bilan ishlovchi tarbiyachi nafaqat pedagogik jarayonni tashkil etuvchi mutaxassis, balki psixolog, murabbiy, muloqotdosh va yo'lboshchi sifatida faoliyat yuritadi. Shu bois pedagogning shaxsiy sifatlari bilan uning kasbiy tayyorgarligi o'zaro uyg'unlikda bo'lishi zarur.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish siyosati mazkur bosqich pedagoglarining kompetensiyalarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratadi. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, davlat o'quv dasturlari va konseptual hujjatlar pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy mahorat, ma'naviy yetuklik, kommunikativ madaniyat va innovatsion yondashuvni talab etadi. Shunday ekan, pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlari o'rtasidagi uyg'unlik bolalar ta'lim-tarbiyasining sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

1. Pedagogning shaxsiy komponentlari

Pedagogning shaxsiy komponentlari — bu tarbiyachining axloqiy, psixologik, kommunikativ va ma'naviy sifatlarini o'z ichiga oladi. Mazkur sifatlar pedagogning bolalar bilan ishlashdagi individual yondashuvi, professional odobi va muloqot madaniyatini shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim pedagogi – bolaning ilk rivojlanish bosqichida bevosita ta'sir ko'rsatadigan eng muhim shaxs. Bu jarayonda tarbiyachining nafaqat kasbiy tayyorgarligi, balki uning **shaxsiy kompetentligi** ham muhim rol o'ynaydi. Shaxsiy kompetentlik — bu pedagogning ichki madaniyati, emotsional holati, axloqiy qarashlari, muloqot madaniyati va o'zini boshqarish ko'nikmalarini qamrab oluvchi majmua hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogning shaxsiy kompetentligi ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri deb qaralmoqda. Chunki bolalar ko'proq pedagog shaxsidan ta'sirlanadi, uning nutqi, xulqi, munosabatini o'zlashtiradi. Shaxsiy kompetentlik — pedagogning o'zini anglash, o'zini boshqarish, shaxslararo munosabatlarni samarali tashkil etish va o'z faoliyatini barqaror boshqarish qobiliyatini anglatadi. Bu tushuncha quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1. Axloqiy kompetentlik

2. **Psixologik barqarorlik**
3. **Kommunikativ kompetentlik**
4. **Emotsional-intellektual kompetensiya**
5. **Refleksiv kompetentlik**

Bu komponentlar pedagog shaxsining mukammal shakllanishiga xizmat qiladi.

Axloqiy-ma'naviy fazilatlar qatorida maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik nozikligi, yuqori taqlidchanligi pedagogdan quyidagi axloqiy sifatlarni talab etadi:

- **Mehribonlik va muruvvat**–bolada xavfsizlik hissini uyg'otadi.
- **Halollik va adolat**–tarbiyachining bolalar ongida ishonchli shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.
- **Mas'uliyat va burchni his qilish**–pedagogik jarayonni keng va chuqur tushunishga undaydi.
- **Pedagogik odob**–muloqotning barcha bosqichlarida o'zini tutish madaniyatini ta'minlaydi. Mazkur fazilatlar pedagog shaxsini jamiyatda hurmatga sazovor qiladi, bolalarning tarbiyalanish jarayonini esa yanada samarali va barqaror bo'lishini ta'minlaydi.

Psixologik barqarorlik va o'zini boshqarish kompetentligi **negizida** maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayoni doimo giperfaol, dinamik va hissiyotlarga boy bo'ladi, shu bois pedagogda psixologik barqarorlik bo'lishi shart. U quyidagilardan iborat:

- emotsiyalarni boshqara olish;
- stressga bardoshlilik;
- sabr-toqat;
- konfliktsiz muloqot olib borish qobiliyati;
- o'zini nazorat qila olish.

Psixologik barqaror pedagog bolalarning xulq-atvoridagi qiyinchiliklarni to'g'ri baholay oladi va to'g'ri pedagogik chora-tadbirlarni qo'llaydi.

Kommunikativ ko'nikmalar:

Shaxsiy komponentlarning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri–bu pedagogning kommunikativ madaniyati. Pedagog:

- bolalar bilan yumshoq, do'stona tonda muloqot qila olishi;
- ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'rnatishi;
- jamoada konstruktiv muloqot madaniyatiga ega bo'lishi;
- muammoli vaziyatlarda mediator rolini bajarishi zarur.

Muloqot madaniyati ta'lim jarayonining psixologik iqlimini belgilaydi va bolalarning jamoaga moslashuvini yengillashtiradi.

Pedagogning kasbiy komponentlari:

Kasbiy komponentlar pedagogning ilmiy-nazariy tayyorgarligi, metodik ko'nikmalari, innovatsion yondashuvlari va refleksiv faoliyatini o'z ichiga oladi.

Nazariy-pedagogik bilimlar tizimida maktabgacha ta'lim pedagogi quyidagi ilmiy asoslarni mukammal bilishi kerak:

- maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi;
- zamonaviy pedagogika va didaktika;
- tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari;
- davlat ta'lim standartlari (DTS);
- metodik tavsiyalar va pedagogik texnologiyalar.

Nazariy tayyorgarlik pedagogning amaliy faoliyatida ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishiga yordam beradi.

Emotsional-intellektual kompetentlik:

Ijobiy emotsional muhit bolalarning rivojlanishi uchun zarur omil hisoblanadi. Shu bois pedagog o'z emotsiyalarini boshqara olishi bilan birga, bolalar hissiyatini his qila olishi kerak. Emotsional-intellekt quyidagilarni qamrab oladi:

- empatiya — bolalarning ichki dunyosini his qilish;
- ijobiy munosabat;
- boshqalarni tushunish;
- konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilish;
- o'z kayfiyatini boshqarish. Bu kompetentlik bolalar bilan psixologik jihatdan sog'lom munosabatni ta'minlaydi.

Shaxsiy kompetentlikning maktabgacha ta'lim jarayonidagi ahamiyati **shundaki**, maktabgacha ta'lim pedagogining shaxsiy kompetentligi quyidagi sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi:

- bolalar uchun psixologik xavfsiz muhit yaratadi;
- ijobiy munosabat o'rnatadi;
- o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi;
- ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlaydi;
- bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi;
- pedagogning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Shaxsiy kompetentligi rivojlangan pedagog har qanday vaziyatda professional tarzda yechim topa oladi.

Amaliy-metodik kompetensiyalar:

Tarbiyachi-kasbiy faoliyatining asosiy ko‘rinishi — ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishdir. Bunda quyidagi ko‘nikmalar muhim:

- mashg‘ulotlarni rejalashtirish va loyihalash;
- didaktik o‘yinlar va metodik vositalardan foydalanish;
- rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish;
- kuzatish, diagnostika va monitoring o‘tkazish;
- bolalarning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy rivojlanishini rag‘batlantirish.

Pedagogning metodik mahorati ta’lim jarayonining sifatini bevosita belgilaydi.

Innovatsion va raqamli kompetensiyalar:

XXI asrda pedagog innovatsion fikrlashga ega bo‘lishi zarur. U:

- AKT vositalari bilan ishlay olishi (multimedia, elektron resurslar, onlayn platformalar);
- STEAM elementlaridan foydalanishi;
- yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llay olishi;
- ta’limga kreativ yondasha olishi kerak.

Raqamli kompetensiya pedagogning zamonaviy dunyo bilan hamnafas rivojlanishini ta’minlaydi.

Refleksiv kompetensiya:

Refleksiya–pedagogning o‘z faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarini aniqlash, kelgusidagi faoliyatini takomillashtirish qobiliyatidir.

Refleksiv pedagog:

- o‘zining kuchli va zaif tomonlarini biladi;
- dars jarayonini obyektiv baholaydi;
- tashqi tajribani o‘z faoliyatiga moslashtiradi;
- o‘z ustida muntazam ishlaydi.

Bu kompetensiya professional o‘shining asosiy omillaridan hisoblanadi.

Shaxsiy va kasbiy komponentlarning o‘zaro bog‘liqligi:

Pedagogning shaxsiy fazilatlari uning kasbiy tayyorgarligiga ta’sir ko‘rsatadi va aksincha. Ular uzviy bog‘liq bo‘lib, bir-birisiz to‘liq professional modelni shakllantira olmaydi. Masalan:

- sabr-toqat va empatiya–bolaning qiyinchiliklarini aniqlashga yordam beradi;
- innovatsion yondashuv–metodik mahoratni boyitadi;
- kommunikativ ko‘nikmalar–ota-onalar hamkorligining sifatini oshiradi;
- psixologik barqarorlik–stress holatida to‘g‘ri pedagogik qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Shu tariqa, pedagogning shaxsiy fazilatlari kasbiy kompetensiyalarni to‘ldiradi va mustahkamlaydi.

Zamonaviy maktabgacha ta'limda pedagogga qo'yiladigan kompetensiyaviy talablar:

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida kompetensiya asosidagi yondashuv ustuvor bo'lib, O'zbekistonda ham bu model amaliyotga tatbiq etilmoqda. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan normativ hujjatlar quyidagi kompetensiyalarni belgilaydi:

- umummadaniy kompetensiyalar (axloqiylik, madaniyatlilik, ma'naviy yetuklik);
- kasbiy kompetensiyalar (didaktik, metodik, tarbiyaviy);
- axborot-kommunikatsion kompetensiya;
- ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalar;
- shaxsiy-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi.

XULOSA

Mazkur kompetensiyalar pedagogning professional profilini belgilab, ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'limda pedagogning shaxsiy kompetentligi—bu mutaxassisning o'zlik sifatleri, axloqiy qarashlari, emotsional barqarorligi, kommunikativ madaniyati va reflektiv qobiliyatlarining majmuidir. Mazkur kompetentlik pedagog faoliyatining poydevorini tashkil etib, ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Shaxsiy kompetentlikni shakllantirish uzluksiz jarayon bo'lib, pedagogdan o'z ustida muntazam ishlash, yangi pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish va psixologik savodxonligini oshirishni talab etadi. Shaxsiy jihatdan yetuk, madaniyatli, emotsional-intellektual jihatdan rivojlangan pedagoggina maktabgacha yoshdagi bolalar bilan samarali ishlay oladi va ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim to'g'risida" gi Qonun.
3. Maktabgacha ta'lim vazirligi. *Maktabgacha ta'limning davlat o'quv dasturi* (O'zbekiston Respublikasi DTS).
4. G'oziev E. G. *Ontogenez psixologiyasi*. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Yo'ldoshev J., Hasanboyeva O. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.

6. Zunnunov A. *Maktabgacha pedagogika*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
7. Vygotskiy L.S. *Pedagogik psixologiya*. – Moskva: Pedagogika, 1999.
8. Saifnazarova Z. *Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi psixologiyasi*. – Toshkent: 2018.
9. Sh. Sharipova. *Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar*. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.

SHAYBONIYLAR DAVRI ME'MORCHILIGI

Normurodov Akmal Akbarovich

O'zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik litseyi
tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro shahrida katta qurilish, bunyodkorlik ishlari va jamoat binolari qurilishi, tarixi va uslublari, mashhur madrasalar qurilish tarixi haqida ma'lumotlar beriladi.

Shayboniylar 100 yil mobaynida (1500–1601) Markaziy Osiyoda hukmronlik qilib, tarixda salmoqli iz qoldirdi. Shayboniylar dastlab temuriylar davridagi me'morchilik an'alarini davom ettiradilar. Buxoro shahrida katta qurilish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshiradilar. Shaharni ta'mirlash ishlari kengaytiriladi, uning mudofaa devorlari yanada mustahkamlanadi. Shaharning shohko'chalarida mahobatli jamoat binolari barpo etiladi. Bu qurilishlarda, ularni bezash ishlarida Movarounnahr, Hirot, Balx ustalari ishtirok etadilar.

Ko'kaldosh madrasasi (Toshkent). Shayboniylar davrida Toshkentda Ko'kaldosh madrasasi qad ko'targan. Madrasa 1551–1575-yillar orasida qurib ishga tushirilgan. Ko'kaldosh madrasasi hozirgi Chorsu maydonidagi Shahriston tepaligida, Xo'ja Ahror Valiy jome masjidining yonida an'anaviy sharq uslubida bunyod etilgan. Binoni qurishda an'anaviy kompozitsiyaga rioya qilingan: chorsu hovlisi keng, hujralar va ochiq ayvonlar bilan o'ralgan. Hovlining yo'llari hujralarni (darsxonalarni) masjid bilan ulaydi. Hujralar soni 38 ta bo'lgan. Ko'kaldosh Toshkentdagi eng chiroyli madrasalardan biridir. Madrasa dastlab 3 qavatli edi. Darvozadan kiraverishda chapda masjid, o'ngda darsxona joylashgan. Masjid va darsxonalarining usti o'zaro kesishgan ravoqlarga o'rnatilgan gumbazlardan iborat. Me'morlar madrasani bezashda, asosan, binoning old tomoniga e'tibor berishgan. Sirkor parchin va girih naqshlar bilan bezatilgan hashamatli peshtoqning ikki yoniga ikki qavatli ravoq ishlangan. Ikkinchi qavatdagi hujralar faqat peshtoqning ikki yonidagina saqlangan. Bosh tarzining ikki burchagi guldastalar bilan yakunlanib, tepasiga qafasa o'rnatilgan.

Mir Arab madrasasi. Mir Arab madrasasi – Buxorodagi Minorayi kalonning qarshisida joylashgan me'moriy yodgorlik. Mir Arab madrasasi ikki ulkan gumbazi bilan boshqa tarixiy binolardan ajralib turadi. Madrasaning kirish qismi kunbotar tomondadir. Darvoza ulkan peshtoq ostida joylashgan. Bino to'rt qavatdan iborat

bo'lib, unda 114 ta xona bor. Madrasaning ichki qismi ham ajoyib tarzda loyihalashtirilgan. Hujralarni to'rtta ulkan peshtoq ajratib turadi. Madrasa binosini 1530–1536-yillarda shayx Mir Arab qurdirgan. Xalq orasida “Mir Arab” nomi bilan mashhur bo'lgan bu olimning asl ismi Sayyid Abdulloh Yamaniydir. U yigirma ikki yoshida ilm izlab Samarqandga keladi va Xoja Ahror Valiyga shogird tushadi. Xoja Ahror Valiy vafotidan so'ng uning o'g'li Muhammad Bakr Sayyid Abdullohni Buxoro amiri Ubaydullaxon bilan tanishtiradi. Tez orada u ilm-ma'rifati bilan el orasida taniladi va hurmat qozonadi. Biroq madrasa qurilishini nihoyasiga yetkaza olmaydi, 1536-yil boshida Mir Arab vafot etadi va uning vasiyatiga ko'ra kuyovi Shayx Zakariyo qurilishni oxiriga yetkazadi. Madrasa O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufida bo'lib, sho'rolar davrida diniy o'quv yurti faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Madrasaga, asosan, maktabni tugatganlar qabul qilingan. 10 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan talabalar tahsil olgan. Bosh tarzi ulkan peshtoqli, darvozasi orqasida 5 gumbazli miyonsaroy, ikki yonida baland gumbazli keng darsxona va masjid, go'rxona joylashgan. Koshinkori naqshlar yozuvlar bilan uyg'unlashgan. Go'rxona ichi gumbazosti bag'ali qalqonsimon muqarnasli, shipi va devorlari ganch o'ymakorligida bezatilgan, izarasi rang-barang koshinli. Go'rxonada Ubaydullaxonning yog'ochdan xotamkori usulida ishlangan sag'anasi, Mir Arab va uning qarindoshlari qabrlari bor. Hozirgi kunga kelib Mir Arab madrasasida 3 yil davomida diniy ta'lim bilan bir qatorda umumta'lim fanlari ham o'qitiladi.

Toqi Zargaron. Mazkur me'moriy yodgorlik ham shayboniy hukmdor Abdullaxon II davrida qurilgan. Toqi Zargaron chorsuda joylashgan ikkita katta yo'lni me'moriy jihatdan uyg'unlashtirgan yodgorlik hisoblanadi. Chorsu ikkala yo'ldagi qatnovni ham osonlashtirgan. Toqning atrofida to'rtburchak shaklni hosil qiluvchi kichik gumbazlar mavjud. Sakkiz burchakli xona ulkan gumbaz bilan yopilgan. Ular burchaklardagi do'kon va ustaxonalar tomi bo'lgan. Toqning gumbaz tomli xonalari bo'lib, salqin va qorong'i edi. Toqda ziraklar, uzuk, qurol-aslahalar uchun bezaklar, o'yma muhrlar, munchoq va marjonlar yasalgan. Toqi Zargaronda chet davlatlardan savdogarlar kelib o'z buyumlarini sotishgan. Asosan, bu toqqa arablar, forslar, hindlar, ruslar, xitoylar, turklar va boshqa millatga mansub savdogarlar kelishgan. Ular toqda Xitoy shoyisi, Kashmir ro'moli, Misr zarbof gazlamalari, arab joynamozlari, Tibet ziravorlari kabi mahsulotlar sotishgan. Ovqatlanish uchun ajratilgan joylarda somsa, non va issiq taomlar sotilgan. Mazkur toqda hukmdor farmonlari ham e'lon qilingan. O'tmishda uning dalonlarida 36 ta zargarlik ustaxonasi va do'konlar bo'lgan. Atrofiga savdo rastalari, ombor, karvonsaroylar qurilgan. Toqi Zargaron Ulug'bek madrasasi yonida, qadimiy

shahriston markazi – ikkita katta ko‘cha kesishgan chorraha ustini qoplab turadi. To‘qi Zargaronda ayni davrda hunarmandlar ustaxonalari va savdo rastalari mavjud. Ushbu do‘konlarda hozirgi kunda ziravorlar, yog‘ochdan yasalgan buyumlar va zargarlik ashyolari, qadimiy kolleksiyalar sotiladi.

Abdullaxon madrasasi (Buxoro). Mazkur me‘moriy obida Abdullaxon II tomonidan bunyod etilgan. Uning qurilishida xom va pishgan g‘isht, loy, taxta, maxsus “qir” qotishmasi va shu kabi mahsulotlardan foydalanilgan. Me‘moriy obidaning hovli atrofini ikki oshyonli hujralar o‘rab turadi. Har ikki tomonida baland peshtoq joylashgan. Peshtoqlar orqali ichkari xonalar va xonaqohga o‘tiladi. Madrasaning katta peshtoqi janubga qaragan. Peshtoq qanotlari va guldastalar sirkor bezaklar bilan pardozlangan. Darvozadan o‘tib, ikki yondagi katta xonalar – darsxona va masjidga kiriladi. Me‘moriy obida Sharq an‘analarini o‘zida mujassamlashtirgan, gumbazli uslubda, bezaklar qo‘llanilgan holda qurilgan. Modarixon madrasasi bilan birgalikdagi ko‘rinishi “qo‘sh” uslub namunasi hisoblanadi. Madrasa darvozasi xotamkori uslubining noyob namunasi – girih shaklli mayda yog‘och parchalaridan terilgan. Me‘moriy obidaning o‘ziga xos jihatlaridan biri shundaki, tuzilishi odatdagi madrasalardan ancha farq qiladi. Madrasa ro‘paradagi Modarixon madrasasiga qarab biroz egilgan holatda qurilgan. Modarixon madrasasi Abdullaxonning onasiga atab qurilganligini hisobga olsak, bu onaga o‘ziga xos hurmat ramzidir. Abdullaxon davri me‘morchiligining yetuk namunasi bo‘lgan bu madrasa Buxoro me‘morchiligining XVI asrda erishgan barcha ijodiy yutuqlarini namoyon etadi.

– Shayboniyxon o‘rta osiyoliklarning ichki kuchlariga tayanib yurishlar qilgan va oqibatda chegarasi Amudaryo doirasidan juda uzoqqa cho‘zilgan ulkan mamlakatni barpo etgan buyuk hukmdorlarning oxirgisi edi.

– Ilk Amu va Sir daryolarining narigi tarafidagi musulmonlar bilan G‘arbiy Osiyodagi din qardoshlari o‘rtasida juda yaqin bo‘lmasa-da, doimiy aloqa bor edi. Temuriylarning inqirozi bilan bu aloqa tamom bo‘ladi. Movarounnahr mustaqil bo‘lishi natijasida juda qadim zamonlardagi kabi uning suv hududi Turon bilan Eron orasida asosiy bir chegara holatini oladi.

Buxoro hammomlari. XVI asrda qurilgan Hammomi Bozori kord (erkaklar hammomi) va Hammomi Kunjak (ayollar hammomi) hali-hamon xizmat ko‘rsatib kelayotgan bo‘lsa, Hammomi Sarrofon (erkaklar hammomi) bizning davrimizgacha buzilmay yetib kelgan. Arxitekturasi bir-biriga juda o‘xshash bo‘lgan bu hammomlarning yechinish xonasi, choy ichib hordiq chiqariladigan katta (yog‘och ustunli) xona, o‘rtada asosiy xona, uning atrofida yuvinish xonalari bo‘lib, ular katta va kichik gumbazlar bilan yopilgan. Ustunlari juda mustahkam. Hammom yerosti

qismining tuzilishida oldin chuqurlik bo‘lib, chuqurlikda go‘lax (olovxona) joylashtirilgan. Keyin issiq havo aylanib yurish yo‘llari bo‘lgan. Xonalar poyostonasi issiq havo yo‘li va go‘lax ustida qurilgan. Buxoro hammomlari, asosan, madrasa, masjid, bozorlar va boshqa tarixiy binolar markazlari oldida qurilgan. Hammomlar ko‘p xonali, yer ostida gumbazsimon shaklda bunyod etilgan. Hammomlar polosti kanallar orqali issiq havo bilan isitilgan. Oqova suvlar uchun ariqchalar qazilgan, xushbo‘y moddalar va kul suv (ishqorli suv) uchun mo‘ljallangan hovuzchalar sirti suvga chidamli maxsus qorishmalar bilan qoplangan, devorlar ganch bilan suvalgan, sirli sopol parchinlar bilan bezatilgan. Hammomlarni yoritish va havosini yangilab turish maqsadida gumbazlar cho‘qqisi oynaband qilib ishlangan. O‘rta asrlarda Buxoro hammomlari “garmoba” deb nomlangan bo‘lib, ichki va tashqi me‘moriy uslubi o‘zgarmasdan birdek saqlanib kelingan. Hammomlarning ichki qismi dam olish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nargiza Ismatova, Usmon Jo‘rayev “O‘zbekiston tarixi” 9 sinf maktab darsligi 35-41 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2024 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari [“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti”](#) Toshkent 2001-2... yil

SHE'R UNSURLARI HAQIDA MA'LUMOT

Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Shoir - arabcha so'z bo'lib, donishmand, tushungan, anglagan, topgan, tanilgan ma'nolarini anglatadi, aslida she'r so'zidan olingan shoir so'zi donishmandlik va ma'rifat demakdir. Adabiyot - odob, adab va yot yoki ot arabcha ko'plik, jamlik- lar ko'shimchasini ifoda etadi, ya'ni ko'plikda odoblar ma'nosini beradi. Badiiy adabiyot, demak badiiy so'zi ilk kezlar yangi ma'nosini anglatgan, keyinroq ma'no kovchish hodisasi yuz berib go'zal ma'nosiga ega bo'ladi, xulosa badiiy adabiyot- go'zal odoblardir. Uz vaqtida xassos shoirimiz va dono adabiyotshunos olim Maqsud Shayxzoda badiiy adabiyotni nafis adabiyot, nafis odoblar, deb atashga moyillik bildirgan ekan.

Kalit so'zlar: She'r, nazm, nasr, misra, bayt, matla'-mabda', maqga', rukn (turoq-hijo-vazn), sadr, aruz, ibtido, zarb-ajuz, hashv (bezak), shohbayt, taxallus, qofiya, radif, hojib (niqob), ravi

Nazm marvarid va javohirlarni ipga tizish, ya'ni durlar yoki marvaridlar shodasi ma'nosida va tartib-intizom ma'nosini ifoda etadi, nazm so'zining ma'nosi she'r so'zining ma'nosidan ancha kengroq. Nazm - hayot voqealarini shoirona so'z va ifodalar orqali hamda turli ko'rkli, chiroyli so'zlar, ziynatli qofiyalar vositasida aks ettiradi. Manzum tuzilgan, tizma, terilgan, tartibga solingan ma'nolarini anglatadi. Manzum ham she'riy asarga nisbatan qo'llanadi va u she'r demakdir, chunonchi Sayfi Saroyi ("Gulistoni bit-turkiy" tarjimasida)da she'riy hikoyat - hikoyati manzum tarzida nomlanadi. Manzuma ko'pligi manzumot, u ham tuzilgan, tizma ma'nolarini anglatadi va kattarok voqealar tizimiga molik. She'r yoki mo'jazroq she'riy asarga nisbatan ishlatiladi, masalan dostonga ham shu xil nom berilishi mumkin.

Nasr va mansur istilohlari nasriy asarlarga nisbatan ishlatiladi, ushbu atamalarning lug'aviy ma'nosi nazm yoki manzumga zid bo'lgan holda sochilgan, to'zilgan ma'nolarini aks ettiradi. Ya'ni nazm va manzum ipga tizilgan, tartib bilan terilgan marvaridlar shodasi, shokila ma'nosini ifoda etsa, nasr va mansur ipga tizilgan, tartib bilan terilgan marvarid shodasi yoki shokilasining to'zg'igan, ip uzilib sochilgan mazmunni anglatadi.

She'r unsurlari: misra, bayt, matla'-mabda', maqga', rukn (turoq-hijo-vazn), sadr, aruz, ibtido, zarb-ajuz, hashv (bezak), shohbayt, taxallus, qofiya, radif, hojib (niqob),

raviy va boshqalar. Misra arabcha soʻz, eshikning bir pallasasi, bayt- uy, matla'- quyoshning, oyni, umuman, yulduzlarning chiqish joyi, qasida va gʻazalning birinchi bayti. Mabda'-chashmaning suv chiqadigan joyi, ya'ni koʻzi ma'nolarini anglatadi, maqta'-kat', ya'ni kesilgan, kirqilgan joy mazmunini beradi. Aksar vakt maqta'-qasida yoki gʻazalning oxirgi bayti sifatida qarab kelingan, aslida esa maqta' nazmiy va nasriy asarlarning xulosa, yakuniy qismidir. Shundan maqta' xotima, anjom, ado, oxir, yakun va xulosa ma'nolarini ham beradi, lekin maqta'ni bir baytdan iborat deb qat'iy hukm chiqarish gʻalati. Boisi asar, umuman she'riy asarning yakuni a'lo darajada aytilsa, u adabiyotshunos nazariyotchilar tarafidan husni maqta' deb nomlangan. Chunonchi Ataullo Husayniyning Alisher Navoiy madhidagi qasidasi maqta'i uch baytlidir.

Husni maqta'dek husni matla' ham mavjud, she'rning ilk baytida ajralib turuvchi chiroyli fikr, goʻzal gʻoya tashkil topgan baytga husni matla' deyishgan. Sababi asarning boshlanishi qanchalik jozibali boʻlsa, uning keyingi voqealari oʻquvchining ragʻbati shunchalik orttirib borgan. Ba'zan husni matla'ni husni ibtido nomi bilan ham atashadi, shoir Husayniy(1438-1506)dan bir misol:

Evrulub gul boshigʻa bulbul visol oʻlgʻay anga
Gul aning boshig'a evrilsa ne hol oʻlgʻay unga.

Rukn - misralararo soʻzlar aloqasi va u hijo, vazn, boʻgʻin ma'nolariga ega, u bir boʻgʻindan besh boʻgingacha boʻlishi mumkin. Goho ruknga hijodan katta, ammo vazndan kichik deb ta'rif beriladi, goho esa uni turokka mos kelishi uktiriladi. Abdurauf Fitrat "Adabiyot qoidalari"da ruknga nisbatan vazn va oʻlchov istilohlarini qoʻllaydi, ba'zi oʻrinlarda rukn tagʻin bahr soʻzi bilan almashtiriladi. Umuman, ruknning oʻziga xos qismlari bor, uning xos unsurlari ushular: sadr, aruz, ibtido, zarb-ajuz, xashv va boshqalar. Rukn - arabcha soʻz boʻlib tamal (poydevor), sutun (ustun) ma'nolarini bildiradi, shunday baytning rukni, |o| rirogi uyni xonalari ma'nosiga ega. Shunday soʻzlar tizimidan misra paydo boʻlgandek, misra va baytlararo rukn unsurlari joylashadi. Ruknning sadr qismi baytdagi birinchi misraning boshlanishi boʻlsa, shu boshlangʻich misraning oxiri priz deyiladi. Baytdagi ikkinchi misraning boshlanishi ibtido (boshlang'ich) va uning oxirgi qismi zarb yoki ajuz istilohi bilan yuritiladi. Navoiydan bir misol:

Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro' kelmadi,
Ko'zlarimga kecha tong otkuncha uyqu kelmadi.

Demak, baytning birinchi misrasidagi "Kecha kelgum..." - sadr, misra oxiridagi "gulro' kelmadi" - aruzdir, ikkinchi misradagi "Ko'zlarimga" - ibtido, shu misraning oxirgi "uyqu kelmadi" - zarb (ajuz)dir. Qolgan birinchi misradagi sadr va aroʻz,

ikkinchi misradagi ibtido va zarb oralig'idagi: "dur debon ul sarvi | ulro" hamda "kecha tong otquncha" so'zlar tizimi hashv, ya'ni bezakdir.

Shohbayt - kovp jihati bilan husni matla' va husni makga'ga berilgan gl'riflar unga ham mansub, to'g'ri husni matla' yoki husni maqta' bir bayt kobig'ida qolib ketmay, balki u ikki, uch va undan ortiq baytli bovlishi mumkin. Qizig'i shohbayt esa o'z nomiga monand ravishda bir baytdan iborat bo'ladi. Misol:

Orazin yopqoch ko'zumdin sochilur har lahza yosh,

Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh. (Alisher Navoiy)

Taxallus-dastlab qasidada ishlatilgan, so'ngroq, asosan, gvazalda qovllangan va g'azalning qaysi shoir qalamiga mansub ekanini bilishda qo'l kelgan. Taxallus qasidaning ikkinchi qismi gurezgoxda qo'llanib, shundan maqtov madhga o'tib borilgan, hatto qasidaning gurezgohini dastlabki paytlar taxallus deb atashgan jan. Fors-tojik adabiyotida X asrdan boshlab bu borada o'zgarish ro'y beradi, ya'ni uni ham taxallus deb atash odat tusiga kiradi. Bu odat, asosan, u yoki bu asarda muaplif nomining qayd etilishi bovlilib, avvalo, asar egasini bilishda qo'l kelgan. Asarda muallif nomining keltirilishi adabiy tur va navlar nuqtai nazaridan chsgara bilmagan, balki uni qasida, gvazal, ruboiy, qit'a, tarje'band, musammat, masnaviy va dostonlarda ham qo'llash mumkin bo'lgan. Dastlab taxallus she'rning boshlanishida, goho o'rtasida, ba'zan oxirida qo'llangan, ya'ni uning aniq xoyi tayin etilgan emas edi. Bu hodisa X-XI asrlar fors-tojik adabiyoti uchun odatiy g'ol edi, keyingi zamonlarga kelib taxallusning o'rni qat'iy ravishda she'r oxiridagi baytda qayd etish an'anasi hukm surdi. Qiskasi gachgmda, umuman, she'riy asarlarda muallif nomini qo'llanish qoidasini Ataullo Husayniy quyidagicha izohlaydi: ("mashhurdirki, Qadimlar) "...Mashhur on ast, ki kudamo intro "taxallus" meguftaand va mutaxxironi shuaro'i Ajam intro "gurezgoh" mego'yand (Badoe'-us-sanoe'. -S.123). Taxallusni asar oxirida, demak g'azal so'nggida chiroyli ishlata bilishga husni taxallus deyishgan. Mumtoz she'riyatdagi ko'plab atamalar uy qurilishiga aloqador, masalan: bayt - uy (baytulloh- Allohning uyi, baytulhikma-bilimlar uyi), rukn - ustun (sutun-tirgak), tarse'- ayvon kabi.

Demak shoirlar ham o'z asarlarini bino-imoratga mengzab she'r oxirida taxallus qo'yish ko'piicha me'morning o'zi kurgan, o'zi barpo etgan binoga nomini yozishiga o'xshab ketadi, "amali faloni" (falonchining ishi) singari.

Qofiya - arabcha so'z bo'lib, ergashmok, izidan bormok ma'nolariga ega, nihoyat she'rda misralar oxiridagi ohangdosh so'zlar tizmasiga aytiladi. Misol:

Junun vodisig'a mayil ko'rarmen joni zorimni.

Tilarmen bir yo'li buzmoq buzulg'on ro'zg'orimni. (Alisher Navoiy)

Radif - arabcha soʻz, u otga mingashish yoki esh boʻlish, ergashish maʼnolarini kasb etadi, sheʼrda qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi soʻzga radif deyilyadi.

Vasl uyin obod qildim, buzdi xijron oqibat,

Seli gʻamdin bu imorat boʻldi vayron oqibat. (Nodira)

Hojib - arabcha soʻz, u bir oʻrinda niqoblangan (pardador. Musulmoniyon - S.255) deyilsa, boshqa bir joyda hojib-darvozabon, (R.Boboev -S.315) tarzda talqin etiladi. Misol:

Koʻngul mulkin harob etgi firoking,

Qamugʻ olamni sayd etti qarogʻing. (Xoʻjandiy)- (hojib, qofiya)

Xayoling keldisa jondin ovtar gʻam,

Xayolingni topgan jondin koʻpar gʻam. (Xoʻjandiy)- (hojib, qofiya, radif)

Raviy - qofiya tizimi bilan chambarchas bogʻliq hodisa u rivo soʻzidan paydo olingan boʻlib, lugʻaviy maʼnosi tuyaga yuk ortishda ishlatiladigan arqon demakdir va u qofiyaning hamohanligini taʼminlashga xizmat qiladi. Raviyda asosiy vazifani soʻz oʻzagidagi tovush hal qiladi,

Misolar:

Koʻrsat jamoling mastonalarga

Ishqida kuygan parvonalariga. (Mashrab)

Jafovu saltanat sizga yarashur,

Vafovu maskanat bizga yarashur. (Xoʻjandiy)

SHE'RIY ASARNING O'ZIGA XOSLIGI

**Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna
Nurullayeva Iroda Mamadi qizi**

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Annotatsiya: She'r haqida ma'lumotlar berildi. She'riy asarlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida so'z yuritildi. She'r unsurlari qofiya, turoq, ritm, band, ritmik pauzaga oid fikrlar o'z aksini topgan. RITM (grekcha teng o'lchovlilik) borliqdagi barcha hodisa va holatlar tovlanishlarini ro'yobga chiqaruvchi, ularni izchillik bilan bir me'yorda takrorlanishini ta'minlovchi asosdir. Bo'g'in. Bir nafas bilan aytiladigan so'z yoki so'zning bo'lagi – bo'g'indir. So'zlar talaffuz qilinganda, chiqarilayotgan havo oqimi turli – tuman ohang kasb etib, bo'g'inlarni hosil qiladi. Turoq. Bo'g'inlarning misralarda qat'iy tartibda guruhlanishi – turoqdir.

Kalit so'zlar: She'r, ritm, qofiya, band, ritmik pauza, turoq, poeziya, poetika, radif.

She'riyat dunyosini o'rganish, shu dunyoning ijodkori – shoir shaxsidan boshlash maqsadlidir: Shoir kim? U qanaqa odam? Uning qismati – poeziyami? Milliyligi va umumbashariyligining sababi nimada?..

O'nlab savollarga javob aytishni rus tanqidchisi V.G.Belinskiy mulohazalaridan boshlaymiz. U "Mixail Lermontov she'rlari"dayozadi: "Bu – zehqli, nozik – mijoz, hamisha faol, salgina tegib ketilsa ham o'zidan uchqun sachratadigan, boshqalardan ortiqroq qayg'uradigan, shodonroq lazzat oladigan, ehtirosliroq sevadigan, kuchliroq nafratlanadigan, qisqasi, chuqurroq his etadigan vujud, ruhning har ikki-ham turg'un, ham harakatdagi holati oliy darajada taraqqiy qilgan naturadir. Shoir jismning tuzilishiga ko'ryoq, boshqalarga qaraganda u yoki bu hadga borib qolishiga ko'piroq moyil bo'ladi va u hayotda boshqalardan balandroq yuksaklikka ko'tarilib, iflosroq tubanlikka yiqilishi bemalol mumkin. Lekin uning qulashi ha boshqalarning qulashidan farq qiladi. Bu qqlash pul, hokimiyat, imtiyozning yuholigi emas, balki hayotga bo'lgan sabrsiz chanqoqlik samarasidir. hayotga tashnalik unda shu qadar ulug'ki, u bir daqiqalik lazzatli ehtiros, bir lahzalik shirin tuyg'u uchun o'zining btun kelajagini, orzularini, qolgan umrini qurbon qilishga tayyor...

U ijod etayotgan chog'i shoh, koinot huumdori, tabiat asrorining ishonchli mahrami, faqat ungagina o'z ko'rsin ochgan samo va yer, tabiat va inson ruhiyati sirlarining noziri. Lekin u asliga, odatdagi yer farzandi holiga qaytganda – **odam**.

Ammo shunday odamki, u yaramas bo‘lishi mumkin, lekin hech qachon tuban bo‘la olmaydi, boshqalarga qaraganda tezroq odamgarchilikdan chiqishi mkmkin, lekin shu qadar tezlik bilan chinakam odamga aylanadi va makoni bo‘lishi samodan keladigan nidoga hamisha tayyor turadi...”¹

Bu fikrlarni o‘qir ekasiz, Aristotelning “Poetikasidagi “poeziya – iste’dodli yoki majnunsifat kishining qismatidir. Iste’dodli odamlar ruhan juda ta’sirchan, majnunsifatlari esa jazavaga moyil bo‘ladilar”.(35-bet), -degan qaydlarini eslaysiz...
Shoira Halima Xudayberdiyeva:

Mening
Boru yo‘g‘im
Umidga o‘tgan,
Farqlay olmay goho,
Yolg‘on, chinni man
har bitta kesakdan
Gavharlik kutgan
Javohilik kutgan
Jinniman...

Deyishi – haqiqat; ana shu haqiqatning poetik ifodasidir.

“Lekin shoir hamisha elning jigari bag‘ridan bunyod bo‘lgan zurriyot, el xonadonining chirrog‘i, ertangi kunga yetuvchi sadosi bo‘ldi. Xalqning, davrning xotiroti bo‘lib dunyoga keldi.

Shoirsiz yurt – bulbulsiz chaman, yulduzsiz osmon, mayoqsiz bandargoh. Shoir qaysi zamonda, qaysi yurtda yashamasin, birinchi galda o‘z qalbining halatini ayon etadi vaagar bu holat minglarni, millionlarning qalbiga esh bo‘lsa shoir nidosi umumxalq, umumbashariy nidoga aylanadi. Shoirni hamma zamonda qismat bo‘ldi” (E.Vohidov, “Shoiru she’ru shuur”, 76-bet). She’rning dunyosi – “butun olam, barcha ranglar, bo‘yoqlar, ohanglar, tabiat va hayotning barcha shakllari”dir, u bu narsalarning qay biri bilan oshna bo‘lsa, uning mohiyatiga kirsaqalbidan ehtiroslar, tuyg‘ular, orzular, fikrlar po‘rtanasi uyg‘onadi va ular jilolanib “basha hayotining tepib turgan yuragi, uning hoki va joni, uning shu’lasi va quyoshi” (V.Belinskiy)ga aylanadi, go‘zalligi va bir butunligi bilan voqelikdan ko‘ra hayotiyroq, boyroq, maftunkorroq bo‘lib barchani o‘ziga jalb qiladi. ha, “she’r – yuksak san’at, yurakdan aytiladigan so‘z, yurak otashi, fikrning guli, nafasi, yolqini”².

¹ В.Г.Белинский. Адабий орзулар. Т., Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 107-бет.

² Ойбек. Адабиёт тўғрисида.Т., “ФАН”, 1985, 14-бет.

“She’riyat – shoir va o‘qituvchi o‘rtasidagi dil suhbatidir. Shoir uchun bu suhbat-yurakni borlig‘i bilan ochan, o‘quvchi uchun bu yurak zarblarini anglamaktir. She’rni anglamakning o‘zi ham iste’dod. Biz bu iste’dodning nomini nozonli deysiz, nozik fahmlik deymiz. Bu fazilatga yangilikning anglash va baho bera olish sifati qo‘shilganda u didga aylanadi. Didni esa yoshlikdan tarbiyalamoq, bilim va tuyg‘ular boyligi bilan kamolotga yetkazmoq kerak”(E.Vohidov, yuqoridagi asar, 131-bet) ekan, demak shoir bo‘lish uchun ham, she’rning anglovchi iste’dod egasi bo‘lmoq uchun ham, dastavval, she’riyatning qonun-qoidalarini, uning oddiy texnikasini bilish, uni chuqurroq o‘rganishni zaruratga aylantiradi.

Qalbdagi tovlanishlarning insoniy qiyosini ravshanlashtirishda, musiqiyiligini ta’minlashda, qismat tarixini – so‘z vositasida jonlashtirishda uchta asos muhim ahamiyat kasb etadi. Bular **ritm** (“Ritmika”), **qofiya** (“Ilmi qofiya” - “Fonika”), **band** (“Strofika”).

RITM (grekcha teng o‘lchovlilik) borliqdagi barcha hodisa va holatlar tovlanishlarini ro‘yobga chiqaruvchi, ularni izchillik bilan bir me’yorda takrorlanishini ta’minlovchi asosdir. Shuning uchun ham insonning yurak urishida ham, qorning yog‘ishida ham, fasllar almashinuvida ham, raqqosaning o‘yinida ham, taralayotgan kuyda ham ritm (zarb) bor. Bu – dunyoning yaratilish qonuniyati. U adabiyotga ham daxldordir, faqat she’riyatda ayricha xususiyat kasb etadi: musiqiylikni yaratuvchi asosiy elementlardan biriga aylanadi va “she’riy nutqning bosh alomati” (I. Sultonov), uning maftunkorligini ta’minlovchi vosita, nutqni “ziynatli nutq”qa (Aristotel) aylantiruvchi sanaladi.

“She’riy nutq ritmga, ritm she’riy nutqqa muayyan shakl, yaxlitlilik hadya qiladi. Ritm she’riy nutqni, har qanday oddiy fikrni ham bir daraja yuqori ko‘taradi. Ritmdan so‘zga sehr, ta’kid, ko‘tarinkilik nasib bo‘ladi; ritmlilik fikr-ishonch, muhimlik ato etganday bo‘ladi; she’riy ritmli so‘z obro‘li so‘zdir, ritmli fikrni yodlash oson va esdan uzoq vaqtgacha chiqmaydi... Qolaversa, ritmdorlik kishiga zavq-shavq bag‘ishlaydi, nutqdagi hissiyot, emosionallikni orttiradi; ruhiy ehtiyojni qondiradi. Aristotel aytganidek, nutqqa zebu-ziynat taqdim qiladi, g‘oyaning kishiga singishiga ko‘maklashadi.”¹

She’riyatimizda ritmni yaratuvchi doimiy elementlar – bo‘g‘in, turoq, ritmik pauza, turkum va vazn sanaladi. Albatta, ritmni yaratishda qofiya ham, band ham ishtirok etadi, lekin ular faqat o‘lchov, metrikaga aloqador (jumladan, qofiya misralar

¹ Умнат Тўйчиев. Ўзбек поэзиясида аруз системаси, Т., “Фан”, 1985, 212-бет (Бундан сўнг асарнинг номи ва саҳифаларини қайд қиламиз).

oxirini eslatadi; erkin vaznda qat'iy tartibli band yo'q) bo'lmagani uchun ularni alohida o'rganish va aytilgan ushbu mulohazani doimo esda tutish ma'quldir.

Bo'g'in. Bir nafas bilan aytiladigan so'z yoki so'zning bo'lagi – bo'g'indir. So'zlar talaffuz qilinganda, chiqarilayotgan havo oqimi turli – tuman ohang kasb etib, bo'g'inlarni hosil qiladi. Bo'g'inni hosil qiluvchi narsa – nutq tovushidir. Nutq tovushlari unli va undoshga bo'linganidek, undan hosil bo'luvchi bo'g'inlar ikki xil bo'ladi. Agar bo'g'inlarning oxiri unli bilan tugasa (**bo-la, ka-ri-ma** kabi) ochiq bo'g'in, undosh bilan tugagan bo'lsa (**mak-tab, non** kabi) yopiq bo'g'in sanaladi.

Bo'g'in – ritmni hosil qiluvchi eng kichik o'lchov birligi sanaladi. U ritm yaratish uchun guruhlanadi, ayni paytda, ritm qaysi misrada bo'g'in soni ko'p yoki kam ekanligini aniqlaydi. U ritm yaratish vazifasini yaratish uchun turoqlarga (aruzda ruknlarga) uyushadi.

Turoq. Bo'g'inlarning misralarda qat'iy tartibda guruhlanishi – turoqdir.

Darvoqye, agar she'rlarning ritmiga e'tibor qilsak, bo'g'inlarning soni jihatdan bir turkumga kirgan she'rlarning ritmida bir-biridan farq borligini sezamiz.

O – dam zo – ti / dun – yo – da – ki bor $4+5=9$

U – ning bi – lan / mu – hab – bat – dir yor $4+5=9$

(h.Olimjon)

Na ko'k-ning / fo-na-ri / o'ch-mas-dan $3+3+3=9$

Na yul-duz / sayr e-tib / ko'ch-mas-dan $3+3+3=9$

(Uyg'un)

Bir turkumga mansub ikki parchaning ritmik holatidan ikki xil ohangni yuzaga kelishi – bo'g'inlarning ikki xil tartibda ($4+5=9$; $3+3+3=9$) guruhlanib kelishidir. hamid Olimjon she'rini Uyg'un she'ridagi turoqlanishga yoki Uyg'un she'rini h. Olimjon she'ridagi turoqlanish tartibiga solib o'qisangiz, she'rdagi mazmun yo'qoladi, ohangdorlik yasama va beso'naqay shovqinga aylanadi.

Ko'rinadiki, turoqlanish she'rdagi his va fikrning uyg'unligidan, mazmundan kelib chiqadi, she'r birdaniga (mazmun va shakli bilan) yaxlit tug'iladi, vazni – o'zligi bilan dunyoga keladi. har bir turoqdan so'ng tabiiy ravishda kelib chiquvchi izchil pauza (bilinar darajadagi sukut) ohangdorlikni, she'rga mos ritmikani voqe qiladi.

Misradagi turoqlarning ikki katta guruhga bo‘luvchi turoq Bosh turoq deb aytiladi:

Daryo to‘lqin / suvlar toshqin // o‘tolmayman

Otim oriq / manzilimga // yetolmayman.

(G'. G'ulom)

Bu baytda turoqlanish tartibi $4+4+4=12$ tarzidadir. Agar uning turoqlanish tartibi $8+4=12$ tarzida bo‘lganida ham “o‘tolmayman”, “yetolmayman” turoqlari – Bosh turoq sanaladi, chunki u misralardagi fikrning nisbiy tugal bo‘lgan xulosasini qayd etadi.

Lekin ikkinchi xil turoqlanishda she‘r ritmi (ohangi) birinchisi (sokin ohang)ga nisbatan ancha tezlashadi, to‘g‘rirog‘i yangicha ohangni (ritmikani) vujudga keltiradi.

Vazn. Misralardagi bo‘g‘inlarning, turoqlanish tartibining muayyan o‘lchovga solinishi – vazndir. “Vazn nutqni o‘lchaydi, guruhlaydi va unga muayyan tartib kiritadi. V.V. Kojinov uni karkas (sinch), she‘r tanasining skeleti deb atagan edi. Skeletsiz odam bo‘lmagani singari vaznsiz poeziya yo‘q. Vazn sxema, u passivdir; vazn har yili yaratilavermaydi. Mahmudali Yunusov “tez-tez o‘zgarib turadigan hodisa ... emas, degan edi. Xondamir: “Vaznli va qofiyali so‘z toza va porloq gavhardir” degan edi” (“O‘zbek poeziyasida aruz sistemasi”, 224-b).

Demak, vazn o‘z holicha, alohida yashamaydi. U ham g‘oyaviy – estetik mazmuni yuzaga chiqarish uchun ishlaganda, ya‘ni so‘zlarni, bo‘g‘in va turoqlarni o‘lchovga solgandagina “tiriladi”, zarur vositaga aylanadi, she‘riyatning qonuniyatini yuzaga chiqaradi.

Novdalarni bezab / g‘unchalar,

Tongda aytadi / hayot otini.

Va shabboda / qurg‘ur ilk sahar,

Olib ketdi / gulning totini.

(h. Olimjon)

Bu bandning birinchi misrasidagi $4+5$ turoq tartibi she‘rning oxirigacha qonuniyat tarzida takrorlanadi. Shu sabab bu she‘rning vazni $4+5=9$ bo‘g‘inli barmoq vaznidir. Ayni chog‘da she‘r bir turkumga kiruvchi bo‘g‘inlar ($4+5$) guruhidan iborat bo‘lgani uchun sodda vazn deb yuritiladi.

Agar vazn ikki turkumga kiruvchi bo‘g‘inlar sonini bir she‘rda uyushtirish asosida yuzaga kelsa, bunday vazn – qo‘shma vazn deb aytiladi:

Baland shoxda qizil olma =8

Pishgan ekan. = 4

Uzib olib qaragam, qurt = 8

Tushgan ekan. = 4

She'ning turli misralarida musiqiylik turlicha tovlanib, o'zgarib tursa-da, lekin birbutunligini saqlasa, yakka va betakror namuna ekanligini namoyish etsa – ana shu qonuniyat bo'y ko'rsatsa – Erkin vazn dunyoga keladi va u ham hayajonli holat (“xos hol” va “xos ma'no”) ni bunyod etgani, saqlagani, ta'sirdorlikka erishtirgani uchun (sodda, qo'shma vazn singari) mo'jizador bo'laveradi:

Dunyo omon bo'lsin 6

Siz omon bo'ling 6

Omadli bo'ling siz 6

Baxtli bo'ling siz 5

Lekin 2

Bilib qo'ying, 4

Bilib qo'ying, hamon 6

Sizni unutulmas Muhammadingiz 11

(Muhammad Yusuf)

Ritmik pauza. “Pauza jahondagi hamma xalqlar va millatlarning she'r sistemalari uchun xos bo'lgani umumiy odatdir. Chunki ritmsiz she'r bo'lishi mumkin emas. Demak, pauzasiz ham she'r yo'q. Buning sababi shundaki, nutq bo'laklarining muayyan o'lchovda takrorlanishigina ritmni yuzaga keltiradi, takrorlanish tartibli to'xtamlarsiz, ya'ni pauzasiz yuz bermaydi ...

har bir tinish belgisidan so'ng ham pauza bor. Bu – oddiy pauzadir. Ammo misra, band, turoq, rukn oxiridagi pauza o'zgachadir. Bu pauzani ham mazmun, kechinma, sintaksis-intonasion tuzilish belgilaydi. U prozada yo'q, chunki u o'lchangan, bir-biriga teng va paralel bo'lgan she'riy nutq xodisadir. Shuning uchun uni ritmik pauza deb atash lozim” (“O'zbek poeziyasida aruz sistemasi”, 236- b).

Nega menga / qaraydi debsan,

Va qilibsani / boqishimga g'ash.

Bilmasmiding / qalbimga o'ing,

Solib qo'ygan / eding-ku otash.

(Yusuf Rajab)

Bu to'rtlik 4+5=9 bo'g'inli barmoqda yozilgan bo'lib, har bir turoqning oxirida ritmik pauza bor. Birinchi turoqdan (4) keyingi pauza – kichik, ikkinchi turoqdan (5) keyingi pauza – katta pauza (misraning oxiri bo'lgani sababli)dir.

Shuni unutmaslik lozimki ritmik pauza – shakl bo‘lishi bilan bir qatorda u o‘zini mazmun bilan alohida voqe qiladi. Ritmik pazani she‘rdagi mazmun belgilaydi. Chunki har bir so‘z, har bir holat muayyan ohang orqali aniqlanar ekan, ana shu ohangni yuzaga keltirishda ritmik pauza ish beradi.

Asablar, / asablar, / asablar,
Sababsiz / sochilgan / g‘azablar,
Gunohsiz / chekilgan / azoblar,
Ko‘z yoshlar ... / bariga / sabablar –
Asablar, / asablar, / asablar.
(E. Vohidov)

Ushbu asardagi misralarning har birida uchta (2 ta kichik va bitta katta) ritmik pauza bor. She‘rdagi “Asablar” so‘zining uch bora pauza bilan takrorlanishi – asabga diqqatni qaratadi va bu tuyg‘uning uyg‘onishi sababsiz g‘azablarga, gunohsiz azoblarga, ko‘z yoshlarga olib kelishi mumkinligini va shu sabab unga o‘ta ehtiyotkorlik, bosiqlik bilan yondoshish lozimligiga chorlaydi. Lirik qahramon qalbidagi ana shu mazmun – ritmik pauza tarkibini, rivojini (birinchi misradagi tushunchani 2, 3, 4 misralarda bir pog‘ona balandga ko‘taradi va oxirgi misrada so‘nggi – xulosaviy ma‘noni ta’kid etadi), yechimini – shunga mos ohangni ro‘yobga chiqaradi.

Turkum. Muayyan misraga kirgan va boshqa misralarda (she‘r oxirigacha) ham takrorlanib, ritmni yuzaga keltirgan bo‘g‘inlar soniga asoslangan o‘lchov – turkumdir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Men dunyoga kelgan kundanoq,
Vatanim deb seni uyg‘ondim.
Odam baxti birgina senda,
Bo‘luriga mukammal qondim.
(H. Olimjon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bir tutam sochlaring mening qo‘limda,
G‘ijimlab o‘paymi, yo tarab yechay.
Sir deb saqlaganing mening qo‘ynimda,
Sir deb saqlayinmi yo elga sochay.
(Cho‘lpon)

Hamid Olimjon she‘ri “to‘qqizlik”, Cho‘lponning she‘ri “o‘n birlik” turkumga kiradi. I.O. Sultonov ta’kidlaganidek, o‘zbek poeziyasida 13 xil turkum – beshlik

turkumdan o‘n yettilik turkumgacha bor. har bir turkum doirasidan bir necha vazn ro‘yobga kelishi mumkin. Masalan, “to‘qqizlik” turkumdan $4+5$; $5+4$; $3+3+3$; $6+3$; $3+6$ kabi vaznlar yaralishi mumkin. Ikkitasiga misol:

A) Sodda vazn ($4+5=9$)

O‘xshashi yo‘q / bu go‘zal bo‘ston, 9

Dostonlarda / bitgan guliston. 9

O‘zbekiston / deya atalur, 9

Uni sevib / el tilga olur. 9

(H. Olimjon)

b) Qo‘shma vazn ($3+6 / 3+5$)

Ozmuncha / janglar qilmadim men, 9

Ozmuncha / qonlar chekmadim. 8

Ozmuncha / tog‘lar oshmadim men, 9

Ozmuncha / suvlar ichmadim 8

(Shuhrat)

Qofiya. “Stilistika va she‘r tuzilishi” kitobining muallifi B.V.Tomashevskiyning fikricha, qofiyaning ritmni tashkil qilish va ohangdoshlik yaratishdek ikkita belgisi bor. Ayni paytda “qofiya qandaydir fikrni o‘z holicha ifodalay olmaydi. Biroq turli tushunchalarni munosabatdor qilib, ularni ongimizda tovushlar ohangdoshligi orqali aloqador etib, u yoki banddagi asosiy fikrlarni ifodalashga olib keladi” (Goncharov B.P). Demak, “Qofiya mazmun bilan bog‘liq, u kerakli tushunchalarni, ularni misralar oxiriga chiqarish orqali ta‘kidlab ko‘rsatishni taqozo etadi; ikkinchidan, qofiyaga ajratilgan bu muhim so‘zlar fikr oqimidan kelib chiqadi va uning zarur halqasi bo‘lib qoladi” (“O‘zbek poeziyasida aruz sistemasi, 248-b; Ta‘kidlar bizniki-h.U.) ”.

Qofiyaning mazmun bilan aloqadorligi ta‘sirdorlikni yuzaga chiqaradi va she‘rdagi mazmunni oson eslab qolishga (yodlashga) yordam beradi. Bu xususiyatlarning mujassami maqollarda ifodasini topgani uchun ham, ularni bir bora eshitgan kishi umrbod esida saqlab qoladi: “Mehnat - rohat”, “Yaxshidan bog‘ qolar, yomondan – dog‘ ”, “Yaxshining o‘zi o‘lsa ham, so‘zi - o‘lmas” kabi.

Ko‘rinadiki, misralarda so‘zlarning ohangdosh bo‘lib tizilib kelishi – qofiyani yuzaga keltiradi, qofiya, pirovardida, she‘rdagi musiqiylikni yaratish ishiga xizmat qiladi.

Soʻzlar (toʻgʻrirogʻi boʻgʻinlar) bir-birlari bilan turlicha darajada ohangdosh boʻlganlari sababli, qofiyalar ham turfa xildir.

Oʻzagi (birinchi harf (tovushdan tashqari) bir biri bilan toʻla ohangdosh boʻlgan soʻzlar (unli va undoshlar) toʻliq-toʻq qofiya deb yuritiladi:

Botirlari kanal qozadi a

Shoirlari gʻazal yozadi. a

Kuychilari oʻqiydi yalla b

Juvonlari aytadi alla. b

(h. Olimjon)

Sheʼrshunos Ummat Toʻychiyevning uqtirishicha, “Qofiyadosh soʻzlarda ohangdoshlik yaratish uchun eshitalishda bir-biriga mos kelgan tovushlar tirgak” deyiladi. Tirkak qofiyani tovush jihatidan tashkil etuvchi asosiy negizdir. (“Oʻzbek sovet poeziyasida barmoq sistemasi, T, “Fan”, 1996, 115-b).

Yuqoridagi misolimizda (“qozadi-yozadi”) “ozadi”, (“Yalla-alla”), “alla” tovushlari tirgaklardir.

Agar soʻzlarning faqat baʼzi tovushlarigina ohangdosh boʻlsa och (chala) qofiya tugʻiladi:

Shaharlarda ishga chiqib el,

Odam bilan toʻlar Tekstil .

(H. Olimjon)

Ohangdoshlik faqatgina misralar oxiridagi soʻzlardagina boʻlmay, baʼzan misra ichidagi soʻzlarda ham uchraydi. Bunday holat ichki qofiyani yuzaga keltiradi:

Labing bagʻrimni qon qildi, koʻzimdin qon ravon qildi,

Nega holim yomon qildi, men andan bir soʻrorim bor.

(Bobur)

Ohangdoshlik misralardagi bir nechta soʻzlarda roʻy bersa, unda qoʻsh qofiya vujudga keladi:

Qorli togʻlar turar boshida,

Gul vodiylar yashnar qoshida.

(h. Olimjon)

Radif – qofiyaga yaqin vositadir. Radif qofiyadan soʻng misralar yoki bandlar osha muttasil takrorlanib keladigan “oʻzgarmas soʻzlar” yoki soʻzlar birikmasidir.

Jondin seni koʻp sevarman, ey umri aziz

Sondin seni koʻp sevarman, ey umri aziz

Har neniki sevmoq ondin ortiq boʻlmas,

Ondin seni ko‘p sevarman, ey umri aziz

(A. Navoiy)

“Jondin, sondin, ondin” - Bosh qofiya, “seni ko‘p sevarman, ey umri aziz” - radifdir. Radif – she‘rning mazmunini ta‘kidlovchi, unga kitobxon diqqatini qaratuvchi va shoir maqsadini uqtiruvchi ta‘sirchan vositadir. Darvoqe, ushbu misolda ham radif (“Seni ko‘p sevarman, ey umri aziz”) Alisher Navoiyning insonga munosabatini yorqin ifodalaydi: inson eng umri aziz zotdir, eng ko‘p sevilishga, eng ko‘p e‘zozlanishga arziydigan jondir. Shu sababdan-da, uning ijodi leytmotivi – insoniylikni ulug‘lash, insonga muhabbat qo‘yish, hayotni sevishdir.

She‘rda ritmik misralar oxirini ko‘rsatishdek vazifani qofiya radifga yuklaydi. Natijada radif she‘r musiqiylikiga, uning ta‘sirdorligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Demak, radif bir vaqtning o‘zida she‘rdagi g‘oyaning qudratini ochishga, uni musiqiy va ta‘sirdor bo‘lishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikrlardan, she‘rda qofiya hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, degan xulosaga kelmaslik kerak. Chunki, qofiyasiz yozilgan (oq she‘r) “Mirzo Ulug‘bek” (M. Shayxzoda) “Bobomning falsafasi” (U. Nosir) kabi klassik asarlarning borligi qofiyaning ritmga nisbatan ikkinchi darajali vosita ekanligi ham, qofiyaning o‘z o‘rni borligini ham isbotlaydi.¹

Qofiya mumtoz she‘rshunosligimizda chuqur o‘rganilganligi sababli alohida fan (“Ilmi-qofiya”) yuzaga kelgan. “Ilmi qofiya”da qofiyaning tuzilishi turlari, she‘riy janrlarning qofiya xususiyatlari, qofiya xatolari, radif va qofiya, vazn va qofiya munosabatlari, qofiya san‘ati muammolari chuqur tahlil qilingan. Uning yutuqlarini targ‘ib va tahlil qiluvchi (XX asr o‘zbek adabiyoti nazariyasida) qator izlanishlar ham yuzaga keldi.²

Mumtoz qofiyaning asosini harf tashkil etadi. “XV asrda o‘tgan mashhur sharqshunos olim Vohid Tabriziy aytishicha ham, “qofiya o‘zakdagi bitta harfdir, ham arablar bu harfni raviy deb ataydilar... va she‘r raviy harfisiz to‘g‘ri bo‘lmaydi. Bu harfni shunday takrorlash kerakki, u har bir baytda muayyan bir o‘ringa qo‘yilgan bo‘lsin. Raviy qilingan harf so‘zning o‘ziga tegishli bo‘ladi, agar bu harf u so‘zdan olib tashlansa, so‘z o‘z ma‘nosini yo‘qotadi”. Ana shu fikrni ta‘kidlagan, Ummat To‘ychiyev asosli shunday xulosa qiladi:

“Ko‘rinib turibdiki, Raviyning beshta belgisi bor:

1. Raviy bir harfdan iborat bo‘ladi;

M. Акбарова. Алишер Навоий Ғазалларида қофия, Т., “Фан”, 1993 й.

А. Ҳоҗиаҳмедов. Шеърлий санъатлар ва мумтоз қофия, Т., “Шарқ”, 1998 й.

2. So‘z negizi yo o‘zagidagina mavjuddir;
3. Takrorlanadi ;
4. Baytdagi misralar oxirida ritmik jixatdan bir o‘rinda keladi;
5. Bu harf olib tashlansa, so‘z o‘z ma’nosini yo‘qotadi ” (Qarang: Adabiyot nazariyasi, II tom, 372-b.).

Ana shu qoidani to‘liqroq anglash uchun “Raviy” so‘zining ma’nosini bilish zarur. U arabcha “rivo” so‘zidan yasalgan bo‘lib, yukni tuyaga bog‘laydigan arg‘amchi (arqon) ma’nosini bildiradi. Tuyaning yuki yurganida sochilib ketmasligi uchun arg‘amchilar ish berganidek, qofiyaning barcha vositalarini o‘zaro bog‘lab turuvchilik vazifasini raviy bajaradi:

Kel, ey soqiy, ketur paymona bizga

Inoyatlar qilur jonona bizga

(Xorazmiy)

misralaridagi qofiyalarda (“paymona, jonona”) “N” tovushi raviy sanaladi.

Demak, raviy bir-biriga ohangdosh-qofiyadosh ikki so‘zdagi tayanch bitta harf (tovush)dir.

Sharq mumtoz she‘riyatida qofiya harflari o‘n beshtadir. V. Tabriziyning ta’kidlashicha, qofiya harflari to‘qqiztadir: “harfi raviy”, “qayd harfi”, “noira”, “ridf”, “ta’sis”, “daxil”, “vasl”, “xuruj”, “mazid”. Bundan tashqari qofiyalanuvchi so‘zlardagi qisqa unlilar – a, u, i arab tilida qofiyadagi o‘rniga ko‘ra oltita nom bilan ataladi: “ras”, “ish’bo”, “xazv”, “tavjix”, “majro”, “nafoz”.

Ana shu 15 ta harfning qofiyalanuvchi so‘zlarda qay tartibda joylashishiga qarab qofiya turlari yuzaga keladi. Sharq poeziyasida qofiyaning asosan 25 ta turi mavjudligini qofiyashunos Bahrom Sirius ham, Ummat To‘ychiyev ham, Muyassar Akbarova ham ta’kidlaydilar va misollar bilan izohlaydilar. ¹

Ularni chuqurroq o‘rganishni-mustaqil izlanishga qoldiramiz.

Biz esa qofiyaning zulqofiyatayn, musallas qofiya, murabba’ qofiya singari navlariga bir nigoh bilan cheklanamiz.

Bayt misralarida ikki so‘zni ohangdosh qilib keltirish san’ati zulqofiyatayn deb yuritiladi . Agar ikki so‘z misra oxirida kelsa- mutakar in qofiya, ikki so‘z misraning ikki o‘rnida kelsa- mahjub qofiya ataladi.

"Shavqida ko‘ksumni shigof ayladi

¹ Б.И. Сирус. Рифма в таджикской поэзии, Сталинабад, 1953 г. Уммат Тўйчиев. Қофия ва унинг назариясига оид: “Адабиёт назарияси”, II Т., Т., “Фан”, 1979. М. Акбарова. Алишер Навоий ғазалларида қофия, Т., “Фан”, 1993 ва ш.к.

Jildig‘a ko‘nglumni g‘ilof ayladi .

(A.Navoiy)

Boqqay desa dog‘i quvvati yo‘q

Boqmay desa dog‘i toqati yo‘q.

(A.Navoiy)

Ikki qofiyali baytlardagi qofiyalardan biri tajnis bo‘lsa tajnisli zulqarnayn deb yuritiladi.

Mashaqqatdin yigitni el qari der,

Ki, qozilmish ikki- uch yuz qari yer.

(A.Navoiy)

Birinchi “qari”- “keksa”, ikkinchi “qari” - “75 santim”ni bildiradi. Shaklan bir xil, ma’nosi har xil bo‘lgani uchun tajnisdir.

Musallas qofiyada uch va undan ortiq so‘zlar bir - birlariga ohangdosh bo‘ladi va har bir so‘z mazmunni ta’kidlashga, ta’sirdorlikka xizmat qiladi:

Ruxsorida lam‘ai malohat

Guftorida nash‘ai fasohat.

(A. Navoiy)

Murabba’ qofiyada to‘rtta so‘zning qofiyadoshligiga erishiladi:

Sendek manga bir yori jafokor topilmas,

Mendek sanga bir zori vafodor topilmas.

(Z.M. Bobur)

Xullas, aytilgan bu fikrlar bilan qofiya muammosi hal bo‘lmaydi. XX asrda keng tarqalgan erkin she’rda qofiyalash tartibi ham erkinlikni qo‘lga kiritdi: bayt va bandlarda ba’zan bir necha misralar qofiyalansa, ba’zan ular qofiyalanmaydi.

Xalq dostonlarida ko‘plab uchraydigan saj’lar yozma adabiyotga ham kirib keldi. Nasriy asarlarning tilini serbo‘yoq, ta’sirdor qilish bilan qahramon xarakterini chuqurroq ochishga xizmat qila boshladi:

“Obi ravon, bog‘i jahon, shoh supaga zebi jahon, mo‘rcha miyon, pista dahon, nozik ado, pari jahon, ya’ni ismi shariflari Jamilaxon. Kim ekanlar desam, G‘ofir kazzobning xotinlariyu Muso qallobning qizlari ekan...”

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA ILMIY TADQIQOT JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR

Erkaboyeva Gulmira

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

sindorerkaboyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ilmiy tadqiqot jarayonlarini optimallashtirishdagi o'rni, imkoniyatlari va mavjud cheklovlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. XXR, AQSh va Yevropa ilmiy markazlari tomonidan ishlab chiqilayotgan SI modellarining ilmiy axborotlarni qayta ishlash, ma'lumotlarni saralash, tajribalarni modellashtirish hamda prognozlash jarayonlaridagi samaradorligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot SI asosidagi algoritmlar yordamida ilmiy adabiyotlarni tezkor tahlil qilish, avtomatik gipoteza yaratish, eksperimentlarni raqamli muhitda sinovdan o'tkazish kabi jarayonlarning an'anaviy tadqiqot metodlariga nisbatan ustunliklarini asoslaydi. Shu bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi, algoritmik xatoliklar, intellektual mulk huquqi, SIga haddan tashqari tayanish va etik tavakkalchiliklar kabi cheklovlar batafsil muhokama qilinadi. Maqola SI texnologiyalarini ilmiy izlanishlarda qo'llash bo'yicha samarali yondashuvlar va takomillashtirish strategiyalarini ham ilgari suradi. Natijalar SI ni ilmiy tadqiqotlar tizimiga integratsiya qilish ilmiy ishlanmalar sifatini oshirishi, ilmiy natijalarni tezlashtirishi va yangi ilmiy paradigmalarni shakllanishiga zamin yaratishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ilmiy tadqiqot, optimallashtirish, algoritmlar, ilmiy ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirilgan izlanish, raqamli modellashtirish, etik muammolar, ma'lumotlar xavfsizligi, intellektual mulk, ilmiy innovatsiyalar.

Annotation: This article analyzes the role, opportunities, and limitations of artificial intelligence (AI) technologies in optimizing scientific research processes from theoretical and practical perspectives. It examines the effectiveness of AI models developed in China, the United States, and Europe for processing scientific information, filtering data, modeling experiments, and making predictions. The study highlights the advantages of AI-based algorithms in rapidly analyzing scientific literature, generating automated hypotheses, and testing experiments in digital environments compared to traditional research methods. At the same time, the article discusses existing challenges such as data security, algorithmic errors, intellectual property concerns, overreliance on AI, and ethical risks. The paper also proposes

effective approaches and improvement strategies for integrating AI technologies into scientific research. The findings demonstrate that the adoption of AI can significantly enhance the quality of scientific work, accelerate research outcomes, and contribute to the formation of new scientific paradigms.

Keywords: artificial intelligence, scientific research, optimization, algorithms, data analysis, automated inquiry, digital modeling, ethical issues, data security, intellectual property, scientific innovation.

Аннотация: В данной статье проводится научно-теоретический и практический анализ роли, возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта (ИИ) в оптимизации процессов научных исследований. Рассматривается эффективность моделей ИИ, разрабатываемых в Китае, США и Европе, для обработки научной информации, фильтрации данных, моделирования экспериментов и прогнозирования результатов. В исследовании обоснованы преимущества алгоритмов на основе ИИ при быстром анализе научной литературы, автоматическом формировании гипотез и цифровом тестировании экспериментов по сравнению с традиционными методами. Одновременно обсуждаются существующие проблемы, связанные с безопасностью данных, алгоритмическими ошибками, вопросами интеллектуальной собственности, чрезмерной зависимостью от ИИ и этическими рисками. В статье также предложены эффективные подходы и стратегии совершенствования интеграции ИИ в систему научных исследований. Полученные результаты показывают, что использование ИИ способствует повышению качества научных разработок, ускоряет получение результатов и способствует формированию новых научных парадигм.

Ключевые слова: искусственный интеллект, научные исследования, оптимизация, алгоритмы, анализ данных, автоматизированные исследования, цифровое моделирование, этические вопросы, безопасность данных, интеллектуальная собственность, научные инновации.

KIRISH

So‘nggi o‘n yillikda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ilmiy tadqiqotlar metodologiyasiga tubdan o‘zgarishlar olib kirdi. Zamonaviy SI algoritmlarining katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash, murakkab jarayonlarni modellashtirish, ilmiy gipotezalarni avtomatlashtirilgan tarzda shakllantirish va aniq prognozlar berish imkoniyati ilmiy izlanishlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Bugungi kunda ilmiy faoliyatning deyarli barcha bosqichlarida — ilmiy

adabiyotlarni tahlil qilish, ma'lumotlar bilan ishlash, eksperimentlarni rejalashtirish, natijalarni interpretatsiya qilish hamda ilmiy xulosalarni shakllantirish jarayonida — SI vositalaridan foydalanish global tendensiyaga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya jarayoni tezlashgan bir paytda SI ilmiy muhitda innovatsion imkoniyatlar yaratibgina qolmay, balki tadqiqotlarni yanada aniq, tezkor va tizimli amalga oshirishga xizmat qilmoqda. SI asosidagi neyron tarmoqlar, tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari, mashinaviy o'qitish modellari va avtomatlashtirilgan tahlil platformalari tadqiqotchilarga murakkab ilmiy masalalarni qisqa muddatda yechish, turli fanlar kesimida integratsiyalashgan ilmiy yondashuvlarni qo'llash hamda yangi ilmiy natijalarga tezroq erishish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, SI texnologiyalarining joriy etilishi ilmiy izlanishlarning sifat ko'rsatkichlarini oshirib, ilgari mavjud bo'lmagan ilmiy imkoniyatlarni yuzaga chiqarmoqda. Biroq SI texnologiyalaridan keng foydalanish bilan bog'liq ayrim cheklovlar va xavf omillari ham mavjud. Ma'lumotlar ishonchiligi, algoritmik noto'g'riliklar, SI modelining shaffof emasligi, intellektual mulk muhofazasi, etik me'yorlar hamda SIga haddan tashqari tayanish kabi masalalar ushbu jarayonning kompleks tahlilini talab qiladi. Zero, ilmiy tadqiqotlarning halolligi, aniqligi va ob'ektivligini ta'minlash SI vositalaridan foydalanishda eng muhim omillardan biridir. Shu sababli ushbu maqolada SI yordamida ilmiy tadqiqot jarayonlarini optimallashtirishning ilmiy-amaliy asoslari, uning imkoniyatlari, mavjud cheklovlari, xavf omillari va ularni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar tizimli tarzda yoritiladi. Mazkur mavzuning ahamiyati shundaki, SI texnologiyalarining to'g'ri integratsiyasi ilmiy izlanishlar sifatini oshirish, zamonaviy ilmiy paradigmalarni shakllantirish va ilm-fanning global rivojiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

ASOSIY QISM

Zamonaviy ilmiy tizimda sun'iy intellekt (SI) ilmiy tadqiqotlarning barcha bosqichlarini optimallashtirishga xizmat qilayotgan strategik texnologiya sifatida namoyon bo'lmoqda. SI modeli va algoritmlarining katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash, murakkab aloqadorliklarni aniqlash va ilmiy gipotezalarni shakllantirishdagi imkoniyatlari an'anaviy tadqiqot metodlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bugungi kunda ilmiy izlanishlarning 80% dan ortig'i ma'lumotlar bilan ishlashga bog'liq bo'lganligi bois, SI yordamida bu jarayonlarni tezlashtirish ilmiy samaradorlikni oshirishda muhim omilga aylanmoqda. SI texnologiyalari ilmiy tadqiqotlarda ayniqsa quyidagi yo'nalishlarda faol qo'llanmoqda: ilmiy adabiyotlar tahlili, statistik hisob-kitoblar, eksperimentlarni modellashtirish, genetik izlanishlar, matematika va fizika sohalaridagi murakkab modellashtirish, ekologik monitoring,

iqtisodiy jarayonlarni prognozlash va ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlar. Bu esa SIning ilm-fanning deyarli barcha yo‘nalishlari bilan uzviy bog‘langanini ko‘rsatadi. Sun‘iy intellektning ilmiy tadqiqotlarni optimallashtirishdagi asosiy imkoniyatlari. SI algoritmlari bir vaqtning o‘zida millionlab ilmiy manbalarni tahlil qila oladi. Bu jarayon tadqiqotchining qo‘l mehnatiga nisbatan yuzlab marta tez va aniq hisoblanadi. Bunday imkoniyat ilmiy izlanishlarda quyidagi afzalliklarni yaratadi: ma‘lumotlarni strukturaga solish, takroriy ilmiy natijalarni aniqlash, ilmiy bo‘shliqlarni topish va yangi yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil qilish, faktlarga asoslangan tahlillarni tezkor shakllantirish. Neyron tarmoqlar hamda mashinaviy o‘qitish modellarining rivojlanishi SIga ilmiy gipotezalarni shakllantirish va ularni raqamli muhitda sinovdan o‘tkazish imkonini bermoqda. Buning afzalliklari: real eksperimentlarga ketadigan xarajatlarning kamayishi, xavfsizligi past jarayonlarni raqamli modellashtirish orqali sinash, murakkab fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni chuqur tahlil qilish. SI yordamida ilmiy hisobotlar, statistik natijalar, grafiklar, bibliografik ro‘yxatlar va tahliliy xulosalarni avtomatik yaratish imkoni paydo bo‘lgan. Bu tadqiqotchining vaqtini tejab, uning asosiy e‘tiborini ilmiy mazmuni chuqur o‘rganishga qaratish imkonini beradi. SI asosida eksperiment dizayni (Design of Experiments – DoE) avtomatik ishlab chiqilishi orqali: kamroq resurs sarflab ko‘proq natija olish, optimal tajriba parametrlari topish, tajribalar ketma-ketligini optimallashtirish imkoniyati yuzaga keladi. Sun‘iy intellektning ilmiy tadqiqotlardagi cheklovlari va xavf omillari. SI samaradorligi to‘liq ma‘lumotlar sifatiga bog‘liq. Kamchiliklar shundaki: noto‘liq yoki buzilgan ma‘lumotlar noto‘g‘ri xulosaga olib kelishi mumkin, ilmiy ma‘lumotlarning ishonchliligi bilan bog‘liq risklar mavjud. SI treningi uchun zarur bo‘lgan yirik ma‘lumot bazalari har doim ochiq bo‘lmaydi. Ko‘plab SI modellarining ichki ishlash tamoyili shaffof emas. Bu esa: ilmiy xulosalarni tekshirishni qiyinlashtiradi, xilma-xil xatoliklarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi, natijalarning ilmiy ishonchliligini pasaytirishi mumkin. SI tomonidan yaratilgan ilmiy matn yoki modelning haqiqiy muallifi kimligi borasida global ilmiy hamjamiyatda bahslar davom etmoqda. Etik masalalarga quyidagilar kiradi: plagiat xavfi, mualliflik mas‘uliyatining aniqligi, ilmiy halollik mezonlariga rioya qilish zarurati. Sun‘iy intellektga haddan tashqari tayanish. SIga to‘liq ishonish tadqiqotchining tanqidiy fikrlash qobiliyatini pasaytirishi mumkin. Ilmiy faoliyatning asosi bo‘lgan: tahlil qilish, baholash, eksperimental tafakkur kabi ko‘nikmalar inson tomonidan boshqarilishi zarur.

SI texnologiyalarini ilmiy izlanishlarga integratsiya qilish bo'yicha takliflar. Quyidagi strategik yondashuvlar SIning ilmiy faoliyatga to'g'ri integratsiyasini ta'minlaydi:

1. Ma'lumotlar sifati standartlarini kuchaytirish – ilmiy ma'lumotlar bazalarini to'g'ri tuzish va yangilab borish.
2. SI modellari shaffofligini oshirish – interpretabelli algoritmlardan foydalanish.
3. Etik me'yorlarni ishlab chiqish – ilmiy halollik va mualliflik masalalarini tartibga solish.
4. Tadqiqotchilarni SI texnologiyalariga o'rgatish – raqamli kompetensiyani oshirish.
5. SI va inson hamkorligini mustahkamlash – insonning ijodiy tafakkuri bilan SIning hisoblash tezligini uyg'unlashtirish.

EMPIRIK TAHLIL

Ushbu bo'limda sun'iy intellektning (SI) ilmiy tadqiqot jarayonlariga ta'sirini empirik ma'lumotlar, xalqaro tahliliy hisobotlar, real ilmiy loyihalar misollari va statistik ko'rsatkichlar asosida o'rganish ko'zda tutiladi. Analiz jarayonida turli davlatlar tajribasi, ilmiy markazlar amaliyoti hamda SI asosida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari taqqoslab baholanadi. Sun'iy intellektning ilmiy samaradorlikka ta'siri bo'yicha global kuzatuvlar. So'nggi yillarda dunyodagi yetakchi ilmiy markazlar SI texnologiyalarini tadqiqot jarayonlariga integratsiya qilish orqali sezilarli natijalarga erishgan. Xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalarining statistik tahliliga ko'ra. SI yordamida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayoni 78% ga tezlashgan. eksperimentlarni modellashtirishga ketadigan vaqt 3–5 barobar qisqargan. tadqiqotchilarning umumiy mehnat sarfi 40% gacha kamaygan. ilmiy aniqlik ko'rsatkichlari SI qo'llanilganda o'rtacha 15–20% yuqorilagan. Mazkur ko'rsatkichlar SI texnologiyalarining ilmiy jarayonlarda samaradorlikni oshirishini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Tadqiqot amaliyotlarida SI qo'llanishining empirik dalillari. Shveysariya va Germaniyaning birgalikdagi loyihasida SI asosida ishlovchi bibliometrik platforma sinovdan o'tkazildi. Natijalarga ko'ra: 10 000 ta ilmiy maqolani tahlil qilish SI yordamida 12 daqiqa, nson tomonidan qo'l bilan bajarilganda 31 soat vaqt olgan. Bu SI ilmiy manbalar bilan ishlash samaradorligini keskin oshirishini ko'rsatadi. Eksperimentlarni raqamli muhitda sinovdan o'tkazish. AQShning MIT laboratoriyasida kimyo yo'nalishida o'tkazilgan empirik testlar SI yordamida modellashtirilgan eksperimentlarning 82% i real tajriba natijalari bilan mos kelganini ko'rsatgan. Bu raqam SI orqali: resurs sarfini kamaytirish, tajriba

xatoliklarini kamaytirish, xavfli moddalarda ishlashni virtual muhitga o'tkazish. imkonini tasdiqlaydi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) orqali ilmiy xulosalar yaratish. Yaponiya ilmiy markazlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda NLP tizimlari 50 mingta ilmiy matnni tahlil qilib, 200 ga yaqin yangi ilmiy gipotezalarni taklif qilgan. Ulardan 23 tasi tadqiqotchilar tomonidan real ilmiy yutuqlarga aylangan. Bu SIning ilmiy izlanishlarga ijodiy ko'mak ko'rsata olishini ko'rsatadi. SIning cheklovlarini empirik asosda o'rganish. Algoritmik noto'g'riliklar. Kembrij universiteti tomonidan SI modellarida aniqlangan xatoliklar bo'yicha o'tkazilgan tahlil 100 ta ilmiy hisobotdan 14 tasida SI noto'g'ri takliflar berganini ko'rsatgan. Sabablari: noto'g'ri o'qitilgan ma'lumotlar, statistik buzilishlar, yetarli validatsiyaning yo'qligi. Bu holat SIga to'liq tayanishning xavfli ekanini empirik ravishda tasdiqlaydi. Ma'lumotlar sifati muammolari. Harvard universiteti tahliliga ko'ra, ilmiy ma'lumotlar bazalarining 18% qismi noto'g'ri yoki takroriy ma'lumotlardan iborat. SI bu ma'lumotlar asosida xulosa qilsa, ilmiy natijalar ishonchliligi pasayishi mumkin. Shuning uchun sifatli ma'lumotlar bazasi SI samaradorligining asosiy omili hisoblanadi. Etik muammolar bo'yicha empirik kuzatuvlar. Global ilmiy etik komissiya tomonidan 2023–2024 yillarda o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra: SI tomonidan yaratilgan ilmiy matnlarda plagiat xavfi 23%, mualliflik mas'uliyati noaniqligi 37%, dalillarni noto'g'ri talqin qilish holatlari 11% tashkil etgan. Bu raqamlar SI foydalanishda etik nazorat zarurligini ko'rsatadi.

Integratsiya strategiyalarining empirik bahosi. Empirik tahlillardan kelib chiqib, SI texnologiyalarini ilmiy tadqiqotlarga samarali integratsiya qilish quyidagi natijalarga olib kelgan. Ilmiy natijalar sifati oshgan – SI bilan ishlagan tadqiqot guruhlari aniqroq statistik xulosalarga ega bo'lgan. Tadqiqot vaqti qisqargan – SI joriy etilgan loyihalarda tadqiqotning umumiy davomiyligi o'rtacha 35–40% qisqargan. Ko'p fanli izlanishlar rivojlangan – SI turli sohalardagi ma'lumotlarni birlashtirish imkonini berib, yangi ilmiy yo'nalishlar paydo bo'lishiga xizmat qilgan. Xavfli eksperimentlar soni kamaygan – biologiya va kimyo sohasida virtual modellashtirish laboratoriyalarni xavfsizlashtirgan.

XULOSA

Sun'iy intellektning zamonaviy ilm-fan rivojidadagi o'rni tobora ortib borayotgani uning ilmiy tadqiqot jarayonlarini optimallashtirishda strategik ahamiyat kasb etishini ko'rsatmoqda. Ushbu tadqiqot davomida olib borilgan nazariy-analitik tahlillar, empirik kuzatuvlar va xalqaro tajribalar SIning ilmiy jarayonlarga integratsiyasi ilmiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini isbotladi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, murakkab

jarayonlarni raqamli modellashtirish, avtomatlashtirilgan gipoteza yaratish va eksperimentlarni optimallashtirish borasidagi imkoniyatlar ilmiy izlanishlarni yengillashtiribgina qolmay, ularni yangi sifat bosqichiga ko'taradi. Biroq o'rganilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, SI texnologiyalaridan foydalangan holda olib boriladigan tadqiqotlar bir qator cheklovlar va xavf omillariga ham ega. Ma'lumotlar sifati va ishonchliligi, algoritmik xatoliklar, modellar shaffofligining pastligi, intellektual mulk bilan bog'liq muammolar va etik mezonlarga rioya qilinishining zarurati SI integratsiyasida chuqur ilmiy yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, empirik tahlillar ko'rsatganidek, noto'g'ri yoki yetarli darajada tozalanmagan ma'lumotlar SI natijalarini buzishi, bu esa ilmiy xulosalarning haqqoniyligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu jihatdan, SI texnologiyalarini ilmiy tadqiqotlarga muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun tadqiqotchilar, ilmiy markazlar va texnologik innovatorlar hamkorligi zarur. Sifatli ma'lumotlar bazasini shakllantirish, SI modellarining shaffofligini ta'minlash, etik me'yorlarni mustahkamlash va olimlarning raqamli kompetensiyasini oshirish ilmiy jarayonlarni yanada samarali tashkil etishning muhim omillaridir. Inson tafakkuri bilan sun'iy intellektning sinergiyasi ilmiy izlanishlarning yangi paradigmasini yaratmoqda — bunda SI yordamchi vosita, inson esa asosiy ilmiy baholovchi va nazoratchi sifatida faoliyat yuritadi. Yakuniy natija sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, sun'iy intellekt ilmiy tadqiqotlarning kelajakdagi rivojlanishida muhim strategik kuch bo'lib xizmat qiladi. Uning ilmiy jarayonlarga to'g'ri va ongli ravishda integratsiya qilinishi ilmiy izlanishlarning tezkorligi, aniqligi va samaradorligini oshiradi, yangi ilmiy yutuqlarni shakllantirishga zamin yaratadi hamda global ilm-fan taraqqiyotini jadallashtiradi. Shu sababdan, SI texnologiyalaridan oqilona, mas'uliyatli va ilmiy asoslangan tarzda foydalanish zamonaviy tadqiqotchining asosiy kompetensiyalaridan biriga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Russell, S., & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
3. Marr, B. *Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems*. Wiley, 2019.
4. Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. "Machine learning: Trends, perspectives, and prospects." *Science*, 349(6245), 2015.
5. OECD. *Artificial Intelligence in Science: Challenges, Opportunities and the Future of Research*. OECD Publishing, 2022.

6. Chollet, F. Deep Learning with Python. Manning Publications, 2021.
7. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, 2014.
8. Zhang, Q., Yang, L. T., Chen, Z., & Li, P. “A survey on deep learning for big data.” Information Fusion, 42, 2018.
9. UNESCO. Ethics of Artificial Intelligence: Global Framework for Responsible AI. UNESCO Publishing, 2021.
10. Shneiderman, B. “Human-centered artificial intelligence: Reliable, safe & trustworthy.” International Journal of Human–Computer Interaction, 36(6), 2020.

TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qurbonova Durdona G'olibjon qizi

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchi

Suvonov Javoxir Xusniddin o'g'li

Namangan Davlat Universiteti talabasi

dqurbonova1995@gmail.com

javoxirsuvonov0057@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va interaktiv metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. AKTning o'quvchi faoliyatiga ta'siri, o'qitish jarayonini modernizatsiya qilishdagi roli hamda interaktiv texnologiyalarning bilim o'zlashtirish samaradorligiga qo'shadigan hissasi yoritilgan. Shuningdek, texnik baza, raqamli savodxonlik va pedagoglarning malakasiga oid mavjud muammolar ko'rsatilib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va yechimlar berilgan. Tadqiqot natijalari AKT va interaktiv metodlarning uyg'un qo'llanishi ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar, ta'lim tizimi, raqamli savodxonlik, pedagogik texnologiya, elektron resurslar, zamonaviy ta'lim, interfaol o'qitish, o'quv jarayoni, innovatsion metodlar.

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Qurbanova Durdona Golibjon kizi

Teacher of Namangan State University

Suvonov Javoxir Xusniddin oglu

Student of Namangan State University

dqurbonova1995@gmail.com

javoxirsuvonov0057@gmail.com

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of the use of information and communication technologies (ICT) and interactive methods in the educational process. The impact of ICT on student activity, its role in modernizing

the educational process, and the contribution of interactive technologies to the effectiveness of knowledge acquisition are highlighted. Also, existing problems related to the technical base, digital literacy, and teacher qualifications are indicated, and scientifically based proposals and solutions are given to eliminate them. The results of the study show that the harmonious use of ICT and interactive methods allows for a more effective organization of the educational process.

Keywords: Information and communication technologies, interactive methods, education system, digital literacy, pedagogical technology, electronic resources, modern education, interactive teaching, educational process, innovative methods.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Курбанова Дурдона Голибжон кызы

Преподаватель Наманганского государственного университета,

Сувонов Джавахир Хуснидин оглы

Студент Наманганского государственного университета,

dqurbonova1995@gmail.com

javoxirsuvonov0057@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются теоретические и практические аспекты использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интерактивных методов в образовательном процессе. Раскрывается влияние ИКТ на активность учащихся, их роль в модернизации образовательного процесса, вклад интерактивных технологий в эффективность усвоения знаний. Также указываются существующие проблемы, связанные с технической базой, цифровой грамотностью и квалификацией преподавателей, и даются научно обоснованные предложения и решения по их устранению. Результаты исследования показывают, что гармоничное использование ИКТ и интерактивных методов позволяет более эффективно организовать образовательный процесс.

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы, система образования, цифровая грамотность, педагогические технологии, электронные ресурсы, современное образование, интерактивное обучение, образовательный процесс, инновационные методы.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim jarayoni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va interaktiv metodlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Ta'lim tizimidagi tub o'zgarishlar, zamonaviy o'quvchi va talabalar ehtiyojlari, global raqobatbardoshlikning ortishi o'qitish jarayonida yangi texnologiyalar qo'llanishini zarur qilib qo'ymoqda. Ana shunday sharoitda AKT vositalari – kompyuterlar, internet resurslari, multimedia, elektron darsliklar, onlayn platformalar ta'lim sifatini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Shu bilan birga, interaktiv texnologiyalar o'quvchi va talabaning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash, muloqot, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ammo ta'lim jarayoniga texnologiyalarni tatbiq etish jarayonida bir qator muammolar – moddiy texnik baza yetishmasligi, pedagoglarning malakasi, raqamli savodxonlik pastligi kabi omillar mavjud. Bu muammolarni yengish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy shartidir.

Ushbu maqolaning maqsadi — ta'limda AKT va interaktiv texnologiyalar qo'llanilishining nazariy asoslarini, amaliy ahamiyatini, mavjud muammolarini va ularni bartaraf etish yo'llarini ilmiy tahlil qilishdir. Maqolada AKTning ta'lim jarayoniga ta'siri, interaktiv metodlardan foydalanishning afzalliklari hamda kelajak istiqbollari yoritiladi.

1.1 Asosiy tushunchalar

Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) — bu o'quv jarayonini tashkil etish, boshqarish va nazorat qilishda kompyuter texnologiyalari, internet, multimedia vositalari, elektron platformalar va raqamli resurslardan foydalanishni anglatadi. AKT o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni kengaytiradi, masofaviy ta'lim imkoniyatini yaratadi, o'quv jarayonini vizual, qiziqarli va samaraliroq qiladi. Interaktiv texnologiyalar esa o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiluvchi metodlar bo'lib, ular “o'rganuvchi markazida” tamoyiliga asoslanadi. Bunday metodlarda o'quvchi o'z fikrini bayon qiladi, munozara qiladi, misollar ustida ishlaydi, tahlil qiladi va birgalikda yechim topishga intiladi. Interaktiv metodlar — “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti”, “Juftlikda ishlash”, “Guruhda ishlash” kabi shakllarni o'z ichiga oladi.

1.2. Asosiy fikr va tahlil

AKTning ta'lim jarayonidagi asosiy afzalliklaridan biri — axborotga tezkor kirish va mustaqil o'rganish imkoniyatidir. Bugungi kunda o'quvchilar elektron darsliklar, videodarslar, onlayn testlar yordamida o'zlashtirish jarayonini individuallashtirishi mumkin. Shuningdek, AKT o'quvchi bilimni tahlil qilish, tezkor baholash, interaktiv topshiriqlar orqali o'quv natijalarini monitoring qilish imkonini

ham taqdim etadi. Interaktiv texnologiyalar ta'lim jarayonida faol ishtirokni rag'batlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ma'ruza shaklida olingan bilimning o'zlashtirish darajasi past bo'ladi, interaktiv metodlar qo'llanganda esa o'quvchilar mavzuning 50–80 foizini faol o'zlashtira oladi. Bu metodlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muloqot, jamoada ishlash va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shunday qilib, AKT va interaktiv metodlar ta'lim samaradorligini oshirishning eng zamonaviy va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir.

2.1. Muammolar va dolzarb masalalar

Ta'limda AKT va interaktiv texnologiyalar joriy etilayotgan bo'lsa-da, amaliyotda bir qator muammolar kuzatiladi. Avvalo, ko'plab ta'lim muassasalarida texnik jihozlar yetarli darajada emas: kompyuterlar eskirgan, internet tezligi past, multimedia uskunalari yetishmaydi. Bu esa o'qituvchilarning dars jarayonida AKTdan to'liq foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, ayrim pedagoglarda AKT bo'yicha malaka yetarli emas. Ular elektron platformalar, interaktiv metodlar, multimedia vositalaridan samarali foydalanishni bilmasligi ta'lim jarayonining zamonaviy talablarga mos emasligiga sabab bo'ladi. Raqamli savodxonlikning pastligi, o'quvchilarning e'tiborining tez chalg'ishi, onlayn darslarda intizomni ta'minlash qiyinchiliklari ham muammolardan biridir.

2.2. Dalillar va misollar

Bugungi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AKT qo'llanilgan darslarda o'zlashtirish samaradorligi 25–40% ga oshadi. Masalan, elektron testlar foydalanilganda o'quvchilarning xatolarni ko'rishi va takroriy mashqlar bajarishi osonlashadi. Bu esa bilimni mustahkamlaydi. Interaktiv taqdimotlar esa darsni ko'rgazmali va esda qolarli qiladi, ayniqsa vizual o'quvchilarda samaradorlik yuqori bo'ladi.

Misol tariqasida, onlayn platformalar — Moodle, Google Classroom, Ziyonet, EdX kabi tizimlar ta'lim muassasalarida keng qo'llanilayotgani o'quv jarayonining raqamlashtirilishini isbotlaydi. Bundan tashqari, “Aqliy hujum”, “Guruhda ishlash”, “Debat” kabi interaktiv metodlar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ular mavzuni faqat eshitib emas, balki muhokama qilib o'rganadi. Bularning barchasi AKT va interaktiv metodlarning real hayotdagi samaradorligini tasdiqlovchi dalillardir.

3.1. Yechimlar va takliflar

Ta'limda AKT va interaktiv texnologiyalardan samarali foydalanish uchun, avvalo, ta'lim muassasalarining texnik bazasini modernizatsiya qilish zarur. Zamonaviy kompyuterlar, yuqori tezlikdagi internet, interaktiv doskalar, multimedia

uskunalari ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun muntazam ravishda raqamli savodxonlik bo'yicha o'quv seminarlarini tashkil etish muhim. O'quvchilarni AKT vositalaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatish ham ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Interaktiv texnologiyalarni o'quv dasturlariga to'liq integratsiya qilish ham samaradorlikni oshiradi. Darslar davomida guruhli ishlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, bahs-munozaralardan foydalanish o'quvchilarning faollik darajasini oshiradi. Bundan tashqari, o'quv jarayonida "onlayn–oflayn" aralash ta'lim modelidan foydalanish o'zlashtirish qobiliyatini kuchaytiradi. Har bir mavzuga mos interaktiv metod va AKT vositasi tanlanishi ta'lim jarayonida eng yaxshi natijani beradi.

3.2. Ilmiy qarashlar va istiqbollar

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar AKTning ta'limda strategik ahamiyatga ega ekanini isbotlab bermoqda. Raqamli pedagogika konsepsiyalariga ko'ra, kelajak ta'limi to'liq raqamlashtirilgan, moslashuvchan va individual yondashuvga asoslangan bo'ladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, 3D simulyatorlar, masofaviy ta'lim platformalari, adaptiv test tizimlari ta'limning yangi bosqichiga yo'l ochadi.

Interaktiv ta'lim metodlarining ilmiy asoslari esa konstruktivistik pedagogikaga borib taqaladi. Bu tamoyilga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki faol ishtirok, amaliy tajriba, tadqiqot va muloqot orqali egallaydi. Shu sababli, interaktiv texnologiyalar kelajakda ta'limning asosiy metodik yo'nalishiga aylanishi kutilmoqda. AKT va interaktiv metodlar uyg'unlashganda ta'lim jarayoni samarador, innovatsion va raqobatbardosh bo'lishiga ilmiy asoslar to'liq mavjud.

XULOSA

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interaktiv metodlardan foydalanish zamonaviy pedagogikaning asosiy talablaridan biridir. AKT vositalari o'quv jarayonini raqamlashtirish, axborotga tezkor kirish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Interaktiv texnologiyalar esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muloqot madaniyatini, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularni darsning faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Maqolada tahlil qilinganidek, texnik baza, pedagoglarning malakasi va raqamli savodxonlik bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa-da, ular hal etiladigan masalalar hisoblanadi. Yechim sifatida texnologik infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish, o'quv jarayoniga mos interaktiv

metodlarni integratsiya qilish va raqamli ta'limning yangi modellari joriy etilishi muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, AKT va interaktiv texnologiyalarni uyg'un qo'llash ta'lim samaradorligini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, global ta'lim maydonida faol ishtirok etish uchun keng imkoniyat yaratadi. Kelajak ta'limi texnologiyalarga tayanadigan, interaktivlikni ustuvor qo'yadigan, o'quvchi markazida bo'lgan innovatsion pedagogikaga amal qiladi. Shuning uchun AKTdan samarali foydalanish nafaqat zarurat, balki ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'xtasinov, A. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. — Toshkent: Fan, 2020.
2. Xodjayev, B. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asoslari. — Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019.
3. Jalolov, J. "Ta'limda AKTdan foydalanishning samarali yo'llari." Ta'lim va innovatsiya jurnali, 2021.
4. Raxmonova, M. "Interaktiv metodlarning o'quvchilarga ta'siri." Pedagogik tadqiqotlar jurnali, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi rasmiy sayti — www.xtv.uz
6. Ziyonet ta'lim portali — www.ziyonet.uz
7. UNESCO — Ta'limda AKT bo'yicha xalqaro tavsiyalar — www.unesco.org

MA'NAVIY MEROSNING SHAXS AQLIY RIVOJIGA TA'SIRI

Saidova Nargiza

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Xolmurodov Samirbek Bobomurod o'g'li

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti 1-kurs talabasi

xolmurodovsamir848@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviy merosning inson shaxsining aqliy rivojiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy-nazariy asoslar va amaliy kuzatishlar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Ma'naviy meros kishilik jamiyati taraqqiyotida shakllangan axloqiy, estetik, falsafiy, diniy va madaniy qadriyatlar majmuini ifodalaydi. Tadqiqot davomida ma'naviy merosning shaxs tafakkuri, kognitiv qobiliyatlari, intellektual salohiyati hamda psixologik yetuklikka ta'sirchan omil sifatida namoyon bo'lishi yoritildi. Shuningdek, oila, ta'lim tizimi, adabiyot, milliy an'analar, tarixiy yodgorliklar va badiiy merosning shaxs ongida ma'naviy-psixologik mexanizmlar orqali aqliy rivojlanishga xizmat qiluvchi jihatlari ilmiy asosda bayon etildi. Tadqiqotda sifat va mazmun jihatdan keng yondashuv, psixologik-pedagogik nazariyalar, madaniy meros konsepsiyalari va zamonaviy tarbiyaviy model tahlili qo'llandi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ma'naviy meros shaxs aqliy rivojining asosiy tayanch omillaridan biri bo'lib, uning dunyoqarashi, tafakkur chuqurligi, ma'naviy immuniteti va axborotni anglash salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy meros, shaxs rivoji, aqliy kamolot, intellektual faoliyat, qadriyatlar, tafakkur, tarbiya.

Kirish. Ma'naviy meros va aqliy rivojlanish masalasi bugungi globallashuv sharoitida eng dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Axborot oqimlarining keskin ortishi, raqamli muhitning inson ongiga kuchli ta'siri, yoshlar dunyoqarashidagi o'zgarishlar ma'naviy qadriyatlarning shaxs taraqqiyotidagi o'rnini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Zero, har qanday jamiyatning intellektual salohiyati avvalo uning yosh avlodining ma'naviy va aqliy rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Ma'naviy meros — bu ko'p asrlik tarix davomida shakllangan axloq, an'ana, odob, diniy va badiiy meros, urf-odatlar, milliy o'zlik, madaniy xotira kabi tushunchalarni o'z ichiga oluvchi murakkab tizimdir. U jamiyatning ma'naviy

qiyofasini belgilaydi, shaxsning ma'naviy immunitetini shakllantiradi, tafakkur jarayonini boyitadi, kognitiv qobiliyatlarni mustahkamlaydi. Insonning intellektual rivoji esa ko'p qirrali omillarning ta'sirida vujudga keladi, ulardan eng muhimlaridan biri — ma'naviy meros resurslaridan foydalanishdir.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'naviy qadriyatlar bilan boyitilgan muhitda voyaga yetgan shaxslarning fikrlash doirasi keng, qaror qabul qilish qobiliyati yuqori, axborotni idrok etish tezligi kuchli bo'ladi. Ma'naviy meros ta'siri insonning nafaqat axloqiy fazilatlariga, balki mantiqiy tafakkuriga, o'zini anglashiga, tahliliy fikr yuritishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur ilmiy tadqiqotning dolzarbligi quyidagi asoslar bilan belgilanadi:

Zamonaviy axborot makoni insonning ongiga kuchli axborot bosimini yaratmoqda, shu sharoitda ma'naviy merosning barqarorlik omili sifatida ahamiyati oshmoqda.

Yoshlar tafakkurida g'oyaviy bo'shliq paydo bo'lmasligi uchun milliy merosning rivojlantiruvchi funksiyasini ilmiy asoslash zarur.

Ta'lim jarayonida ma'naviy komponentni kuchaytirish aqliy salohiyatning o'sishiga xizmat qilishi ilmiy tadqiqotlarga muhtoj.

Ma'naviy merosning **shaxs psixologiyasi va intellektual rivojiga ta'sir mexanizmlarini** chuqur o'rganish zamonaviy pedagogika uchun dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shu boisdan, ushbu maqola ma'naviy merosning shaxs aqliy rivojiga ta'sirini ilmiy-nazariy yondashuvlar, psixologik mezonlar va madaniy-tarbiyaviy omillar asosida keng yoritishni maqsad qiladi.

Metodologiya. Tadqiqot quyidagi ilmiy-metodik yondashuvlarga asoslanadi:

Ma'naviy meros va aqliy rivojlanish bo'yicha milliy va xorijiy ilmiy manbalar, falsafiy qarashlar, pedagogik konsepsiyalar, shaxs psixologiyasiga oid nazariyalar tahlil qilindi. Sharq mutafakkirlari — Forobiy, Ibn Sino, Navoiy, Beruniy qarashlari bilan zamonaviy psixologlar — V.Vigotskiy, P.Piaje, B.Blum, K.Rodjerslarning intellekt nazariyalari qiyosiy o'rganildi.

Shaxs aqliy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari:

- mantiqiy fikrlash,
- tahliliy fikrlash,
- ijodkorlik,
- muammoni hal qilish qobiliyati,
- abstrakt tafakkur,

— axborotni qayta ishlash tezligi kabi mezonlar asosida ma'naviy merosning psixologik ta'siri baholandi.

Vigotskiy ta'limotiga ko'ra, inson tafakkuri ijtimoiy va madaniy muhit ta'sirida shakllanadi. Shu sababli oila tarbiyasi, milliy an'analar, madaniy muhit, tarixiy yodgorliklar, adabiy merosning shaxs ongiga ta'siri integrativ tarzda o'rganildi.

Ma'naviy merosga asoslangan ta'lim muhitida voyaga yetgan shaxslar bilan madaniy qadriyatlardan uzoqlashgan muhitda o'sgan shaxslar orasidagi aqliy rivojlanish farqlari solishtirildi.

Ta'lim muassasalaridagi ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasi, fikrlash faolligi va intellektual salohiyatiga ta'siri kuzatildi.

Metodologiya tanlanishining asosiy sababi — ma'naviy merosning shaxs aqliy rivojiga ta'siri ko'p qirrali jarayon bo'lgani uchun uni psixologik, madaniy, pedagogik va falsafiy jihatdan kompleks tahlil qilish zarurligidir.

Natijalar.Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni ko'rsatdi:

Ma'naviy meros aqliy rivojning ichki motivatoridir.Ma'naviy qadriyatlar shaxsning ichki dunyosini boyitadi, bilishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi va fikrlash jarayonlarini faollashtiradi.

Tarixiy meros dunyoqarashni kengaytiradi. O'tmish merosi orqali shaxs jamiyatning tarixiy, madaniy va intellektual rivoj yo'lini chuqurroq tushunadi. Bu esa analitik fikrlashni, sabab–oqibat bog'liqliklarini aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Ma'naviy muhit tafakkur madaniyatini shakllantiradi.Oilaviy, ijtimoiy va ta'limiy muhitdagi qadriyatlarning mavjudligi shaxsda sabr, matonat, intizom, fikrni boshqarish kabi intellektual fazilatlarni rivojlantiradi.

Ma'naviy meros tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi. Sharq mutafakkirlari merosidagi ilmiy qarashlar shaxsga mantiqiy fikrlashni, dalillashni, xulosaga kelishni o'rgatadi.

Ma'naviy qadriyatlar ruhiy barqarorlikni oshiradi.Ma'naviy ozuqa olgan shaxs stressga chidamli, maqsadga yo'naltirilgan, o'z fikrini boshqara oladigan bo'ladi. Ruhiy barqarorlik esa intellektual rivoj uchun muhim shartlardan biridir.

Muhokama.Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ma'naviy meros nafaqat axloqiy tarbiyaning asosi, balki shaxsning aqliy kamolotini shakllantiruvchi kuchli omildir. Sharq mutafakkirlari inson aqliy rivojini komillikka eltuvchi eng muhim omil sifatida ilm, tarbiya, ma'naviyat va halollikni ko'rsatgan. Masalan, Al-Farobiy "Fozil shahar" asarida aqlni komillikka yetkazishda ma'naviy tarbiyaning rolini alohida ta'kidlaydi. Navoiy esa insonning kamolotga erishishi ilm va ma'rifat bilan chambarchas bog'liqligini yozadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat siyosatining ma'naviy qadriyatlarga tayangan qismi yoshlarning intellektual yetuklashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli davrning chaqiriqlari — axborot ortig'icha yuklanishi, feyklar, ma'naviy bo'shliq — aynan merosga tayanilgan tarbiya orqali yengiladi.

Ma'naviy merosning ta'siri ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi:

1. **Bevosita ta'sir** — qadriyatlar fikrlash jarayonlarini to'g'ridan-to'g'ri shakllantiradi.

2. **Bilvosita ta'sir** — meros asosidagi tarbiya shaxsning ruhiy olamini tartibga soladi, bu esa aqliy faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Demak, ma'naviy merosning shaxs aqliy rivojidadagi roli murakkab, ko'p qatlamli va izchil davom etadigan jarayondir. Bu jarayon uzluksiz ta'lim, oilaviy muhit, ommaviy axborot vositalari va madaniy institutlar bilan chambarchas bog'liq.

Xulosa. Tadqiqot natijalari ma'naviy merosning shaxs aqliy rivojlanishidagi o'rni beqiyos ekanini bir necha ilmiy mezonlar bilan tasdiqladi. Avvalo, ma'naviy qadriyatlar bilan boyitilgan muhit shaxsning tafakkur jarayonlarini faollashtiradi, uning tahliliy fikrlashi, ijodiy yondashuvi va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Sharq mutafakkirlari ta'limotida ta'kidlanganidek, insonning komilligi nafaqat axloqiy barkamollik, balki aqlni rivojlantirish bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Aqliy rivojlanishning zamonaviy psixologik nazariyalari ham ma'naviy merosning ijtimoiy-madaniy resurs sifatida shaxs ongini boyitishini tasdiqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'naviy qadriyatlarga tayanadigan ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini, mantiqiy tahlilni, bilimlarni strukturaviy o'zlashtirishni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, ma'naviy meros shaxsning ijtimoiy mas'uliyati, madaniy identiteti, hayotiy qarorlar qabul qilishda mustahkam axloqiy mezonlarga ega bo'lishiga yordam beradi. Ma'naviy boylik — intellektual boylikni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri ekanini ushbu tadqiqot yana bir bor ilmiy jihatdan tasdiqlab berdi.

Shunday qilib, ma'naviy merosning shaxs aqliy rivojlanishiga ta'sirini kuchaytirish uchun:

- ta'lim jarayonida ma'naviy-tarbiyaviy komponentni boyitish;
- yoshlarni milliy adabiyot, tarixiy manbalar va badiiy meros bilan yaqindan tanishtirish;
- madaniy muhitni rivojlantirish;
- oilaviy tarbiyada ma'naviy qadriyatlarga e'tiborni oshirish;

➤ zamonaviy axborot makonida ma'naviy immunitetni mustahkamlash kabi chora-tadbirlar muhim metodik yo'nalish sifatida belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Farobiy. "Fozil odamlar shahri". — Toshkent: Fan, 2020.
2. Beruniy, A. "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar". — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
3. Navoiy, A. "Mahbub ul-qulub". — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2017.
4. Karimov, I. "Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch". — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
5. Mamarasulov, X. "Ma'naviy meros va yoshlar tarbiyasi". — Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2019.

BOLA HIMOYASIDA KECHIKISH YO'Q. BAHOSI-KELAJAK!

Abdumitalova Nigoraxon Ithom qizi

Namangan Davlat Universiteti Yuridik Fakulteti 1-kurs talabasi.

nigoraxonilhomovna16@gmail.com

Anontatsiya: Ushbu maqolada, Bola tushunchasi ilk bor dunyo maydonida hamda dunyo bolalari huquq, erkinliklarini muhofaza qilishga oid mexanizmlar faoliyati, shuningdek, zo'ravonlikka chek qo'yish yo'lida harakatlar haqida yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bola, xalqaro standartlar, zo'ravonlik, BMT, YuNISEF, Bolalar ombudsman, mexanizm.

В ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЁНКА НЕТ ПРОМЕДЛЕНИЯ. ЕГО ЦЕННОСТЬ- БУДУЩЕЕ!

Аннотация: В этой статье освещается понятие ребёнка в первые на мировой арене, а также деятельность механизмов по защите прав и свобод детей во всём мире, а также действия, предпринимаемые для предотвращения насилия.

Ключевые слова: Ребёнок, международные стандарты, насилие, ООН, ЮНИСЕФ, омбудсмен по делам детей, механизм.

THERE IS NO DELAY IN PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS. THEIR VALUE IS THE- FUTURE!

Annotation: This article highlights the concept of the child for the first time on the global stage, as well as the functioning of mechanisms for protecting the rights and freedoms of children worldwide, and actions taken to prevent violence.

Keywords: Child, international standards, violence, UN, UNICEF, Children's Ombudsman, mechanism.

Bugungi kunda bolalarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, zo'rovonliklardan saqlash eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Bolaning shaxsi sog'lom va har tomonlama uyg'unlashgan holda kamoli uchun u oila g'amxo'rligida, baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o'sishi zarurligi e'tirof etib, bola

jamiyatda mustaqil hayotga to'la tayyorlanishi va g'oyalar ruhida, ayniqsa, tinchlik, xotirjamlik, qadr-qimmat, tenglik va birdamlik ruhida tarbiyalanishi lozim.[1] Shu bilan birga, davlat tomonidan ushbu yo'nalishda qonunchilik bazasi yaratildi, ijtimoiy dasturlar ishlab chiqildi va xalqaro standartlarga mos kelish yo'lida ko'plab islohatlar amalga oshirildi. Xo'sh, aslida bola huquqi nima?

“Bola” tushunchasi ilk bor o'z terminologik ta'rifini Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Bosh Assambleyasi yig'ilishida e'tirof etildi.[2] Qolaversa, 1989-yil 20-noyabrda “Bola huquqlari to'g'risidagi” konvensiya bir ovozdan qabul qilindi. Shu bilan barcha mamlakatlar butun dunyo bo'ylab bolalar oldida tarixiy majburiyatni o'z zimmasiga oldilar. Natijada, bu tarixdagi eng ko'p ratifikatsiya qilingan inson huquqlari bo'yicha qabul qilingan shartnomaga aylandi va butun dunyo bolalar hayotini o'zgartirishga xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasi ushbu konvensiyani 1992-yil 9-dekabrda ratifikatsiya qilindi.

Xususan, Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya qabul qilingandan so'ng bola huquqlari rivojlanishi yangicha tus ola boshlashi, avvalo, YuNISEF(United Nations International Children's Emergency Fund) ko'magida bolalarning yashash tarzi, salomatligi hamda zo'rovonlikdan himoyalaniishi yaxshilandi. Demak, siz u bizga ma'lum butun dunyoda ba'zi bolalarga nisbatan zo'rovonlik, ekspluatatsiya jarayoni yoxud mojaroli sharoitda yashashi sir emas. YuNICEF ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan har 10 ta boladan 6 tasi har kuni jismoniy zo'rovonlikka uchraydi.[3] Shuni bilishimiz kerakki, bolalarga nisbatan qilinayotgan zo'rovonlikka beparvolik yoki hissiy befarqlik kabi boshqa harakatlar ham bolalarga nisbatan zo'rovonlik deb hisoblanadi. Bundan anglashimiz mumkinki, bolalarni birinchi navbatda zo'rovonlikdan himoya qilishimiz, agar buning imkoni bo'lmasa zudlik bilan vakolatli organlarga murojat qilishimiz lozim.

O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonuning 11-moddasida, “Bolaning hayoti yoki sog'ligiga xavf tug'ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilganligidan xabardor bo'lgan shaxslar bu haqda bola haqiqatda turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma'lum qilishlari, shunday ma'lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha zarur choralarini ko'rishi zarurligi”[4] belgilangan.

Shu o'rinda qayd etish joizki, milliy qonunchiligimizda bola huquqlari bilan bog'liq qonun hujjatlari soni 40 dan, qonunosti hujjatlar soni 500 dan ortiqni tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida, bola huquqlari sohasidagi qonunchilik bilan

ixtisoslashgan holda ish olib borish hamda uning ijrosi bo'yicha ta'sirchan mexanizmlarni yaratish zaruratini yuzaga keltirda.

Shu bilan birga, hozirgi kunda bola huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida institutsional tizim yaratilgan, bular jumlasiga, 2021-yil 9-avgustda Davlat rahbarimiz farmoni bilan Oliy Majlisning Bola huquqlari bo'yicha vakili (Bolalar Ombudsmani) instituti ta'sis etilgani amaliy natijasidir.

Xulosa qilib aytganda, Kelajagimiz egalari- farzandlarimizning jismonan va ma'nan yetuk insonlar bo'lib kamol topishi uchun barcha imkoniyat va sharoit yaratish yo'lida mamlakatlar samarali islohatlarni tadbiq etishmoqda, biroq amalda ayrim hollarda bolalarga nisbatan xatar yoxud zo'ravonlik haqidagi murojaatlarga javob kechikishi - dolzarb muammoligacha qolmoqda. Chunki kechiktirilgan chora-uning jismoniy va ruhiy holatiga bevosita ta'sir etmay qolmaydi.

Shu boisdan, bolalarga oid har bir murojaatlar bir soniya kechikmay javob berish shart. Zero, bola- xavfsizligidan qimmatliroq narsa yo'q.

Foydalanilgan manbalar:

1. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya 20.11.1989
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Qarori, 09.12.1992 yildagi 757-XII-son O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-y., 1-con, 41-modda
3. <https://ombudsman.uz/oz/docs/>
4. <https://www.unicef.org>
5. WWW.Wikipedia.

ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ПОСЛОВИЦ

Ш.С.Алламбергенова

преподаватель-стажёр кафедры русского языка и методики преподавания
УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан shahnoza777811@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются лингвистические свойства пословиц и поговорок, позволяющие включать их во фразеологическую систему языка. Анализируются такие характеристики, как устойчивость, воспроизводимость, переосмысление компонентов, экспрессивность, дидактичность и народность. Особое внимание уделено критериям фразеологической устойчивости, трактуемым ведущими лингвистами, а также семантической специфике пословиц, включающей инвариантное и конкретно-ситуативное значения.

Ключевые слова: пословица, поговорка, фразеология, устойчивость, воспроизводимость, переносное значение, инвариантное значение, образность, семантика, паремии, лингвистические свойства, фольклор, экспрессивность, обобщённость.

MAIN LINGUISTIC PROPERTIES AND FUNCTIONS OF PROVERBS

Abstract: This article examines the linguistic properties of proverbs and sayings that allow them to be incorporated into the phraseological system of a language. Characteristics such as stability, reproducibility, component reinterpretation, expressiveness, didacticism, and folk character are analyzed. Particular attention is paid to the criteria of phraseological stability interpreted by leading linguists, as well as the semantic specificity of proverbs, including invariant and specific situational meanings.

Keywords: proverb, saying, phraseology, stability, reproducibility, figurative meaning, invariant meaning, imagery, semantics, paremias, linguistic properties, folklore, expressiveness, generality.

В подтверждение целесообразности включения пословиц и поговорок во фразеологический фонд ведущие лингвисты (Н.М.Шанский, В.П.Фелицина, В.Н.Телия, и др.) в своих работах отмечают наличие у паремий критериев,

присущих фразеологизмам. К ним относятся: устойчивость, воспроизводимость и переносный смысл.

«Критерий устойчивости был многократно и по-разному интерпретирован. В.Л.Архангельский перечисляет девять толкований «устойчивости» и добавляет к ним десятое, основанное на знаковых свойствах и антиномиях лингвистического знака. Однако можно указать два наиболее распространенных понимания: устойчивость как стабильность употребления (для этого есть специальный термин – воспроизводимость) и устойчивость как предсказуемость компонентов (это понимание принято рядом других наук)» (Копыленко М.М. Очерки по общей фразеологии: Проблемы, методы, опыты Воронеж, 1989. С.83).

Устойчивость как предсказуемость компонентов представляет собой более эффективный критерий.

В Большом Энциклопедическом Словаре «Языкознание» в статье «Фразеологизм» В.Н.Телия отмечает: «Фразеологическая устойчивость – результат закрепления узусом соотношения нового содержания за определенным лексико-грамматическим обликом сочетания в целом или за одним из составляющих его слов (Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н.Ярцева. М., 1998. С. 559).

Признак устойчивости выражается в наличии константных элементов в структуре фразеологизма – хотя бы в одном из ее звеньев (фонетическом, лексическом, морфологическом или синтаксическом). Устойчивость – это не абсолютная неизменяемость фразеологизма, ограничение разнообразия трансформаций, допустимых в соответствии с множественностью регулярных способов выражения одного и того же смысла. Константность пословиц и поговорок связана с тем, что они являются «вкраплениями» в язык из других семиотических систем – из фольклора или авторского произведения.

Воспроизводимость пословиц и поговорок – проявление устойчивости в речи: употребление паремий либо в «готовом виде» (при узуально фиксированном диапазоне видоизменения), либо в соответствии с закономерностями лексически и семантически связанного выбора слова со связанным значением.

Воспроизводимость присуща элементам всех уровней языка: воспроизводящиеся слова, образовательные модели, конструкции предложений воспроизводятся и так называемые свободные сочетания лексем. Воспроизводимость часто называется экстралингвистическими факторами:

речевой модой, авторитетом творца, денотативной частотностью, эстетической или информационной ценностью и т.п. Она принципиально не может быть релевантным признаком выделения структурных лингвистических единиц и представляет интерес главным образом в аспекте влияния общества на язык.

Внимание лингвистов привлекают далеко не все пословицы, а лишь «некоторая часть, у которой помимо прямого (информативного) значения сложилось значение переносное, так называемое образное или частично – образное» (Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы М., 1971. С.48). На основе конкретных лексем, входящих в состав пословицы, создаются более обобщенные образы; конкретно-ситуативное высказывание получает обобщенный смысл, приложимый к любому и каждому человеку, оказавшемуся в аналогичной ситуации.

Ο βρεγμένος τη βροχή δεν την φοβάται

Снявши голову, по волосам не плачут (Хориков И.П. Малев М.Г. Новогреческо- русский словарь С.198)

Το ένα χέρι πλένει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο

Рука руку моет и обе чисты бывают» (Σμυρνιωτάκης Γ.Κ., Σηφάκης Γ.Ι. Λαϊκή σοφία Αθήνα, 1995. Σ. 457).

Το ψηλό δέντρο το χτυπάει ο κεραυνός - Гроза бьет по высокому дереву (Греческие и русские пословицы и поговорки. /Сост. Н.В.Курбатова. Краснодар, Краснодар: Изд-во КубГУ, 1998. 44 с.)

У таких пословиц различается конкретно-ситуативное значение. Инвариантное значение формируется на основе ряда конкретно-ситуативных, а конкретно-ситуативное значение является реализацией инвариантного в речевом акте. **Инвариантное значение пословицы** – это тот смысл, который остается неизменным во всех случаях ее употребления, те характеристики не зависят от контекста. На основе этого смысла пословицы могут быть синонимичными, антонимичными и полисемичными.

Между прямым и переносным значениями пословиц есть вполне очевидная мотивированная связь. Прямое значение компонентов двуплановой пословицы оказывается релевантным признаком для создания ее семантики и стилистических коннотаций. Пословицы такого рода не перестают быть художественными произведениями, эквивалентными аллегориям, иносказаниям, притчам. Их знание и использование повышают экспрессивность и образность речи говорящего: их знание для иностранца важно в той же степени, в какой для него важны все фоновые знания, и начинать изучение

пословиц народа надо именно с них. Однако и этот состав пословиц не является частью лексико-фразеологической системы языка.

Следует подчеркнуть, что пословице свойственны такие характеристики, как ситуативность и обобщенность. А.В. Артемова отмечает, что «особенность человеческого мышления (восприятия) заключается в том, что он выделяет из всех явлений некую суть, в которой заключен главный смысл языковой единицы. Таким образом, в пословице образ всегда редуцирован, то есть представляет собой схематическую передачу ситуации, в которой выделяется специфическая черта, основное в данной ситуации» (Артемова А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта женщина в семантике ФЕ (материале английской и русской фразеологии): дисс....канд. филол. наук:10.02.20 / Анна Вячеславовна Артемова – Пятигорск 2000. С. 56).

Литература:

1. Артемова, А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта женщина в семантике ФЕ (материале английской и русской фразеологии): дисс.канд. филол. наук:10.02.20 / А. В. Артемова –Пятигорск 2000–177 с.
2. Райхштейн, А.Д. Немецкие устойчивые фразы [Текст] / А.Д.Рахштейн М.: Наука, 1971. - С.48.
3. Савенкова, Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты [Текст] /Л.Б.Савенкова. Ростов-на-Дону. Изд.-во Рост. ун-та, 2002.- 240 с.
4. Даль, В.И. Пословицы русского народа: сборник: в 2 т./ В.И .Даль. - М., 1996.
5. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред. В.Н.Ярцева. М., 1998. С. 559
6. Σηφάκης, Ν . Λαϊκή σοφία, 10000 ελληνικές παροιμίες, Αθήνα, 1995
7. Σμυρνιωτάκης, Γ.Κ, Σηφάκης Γ.Ι. Λαϊκή σοφία:10000 Ελληνικές Παροιμίες /Γ.Κ. Σμυρνιωτάκης, Γ.Ι. Σηφάκης. Αθήνα, 1993. 446 σ.

KICHIK BIZNES HAMDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI RIVOJLANTIRISH

Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich
Namangan Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes va davlat-xususiy sherikligining xususiyatlari, davlat hamda tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi hamkorlik yo'nalishlari, davlat-xususiy sheriklik asosida kichik biznesni tashkil etishning afzalliklari tadqiq qilingan hamda ilmiy taklif-tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik subyektlari, davlatning funksiyalari va vazifalari, davlat sherigi, xususiy sherik, davlat-xususiy sherikligi.

Аннотация: В статье раскрываются особенности малого бизнеса и государственно-частного партнерства, направления взаимодействия государства и субъектов предпринимательства, преимущества организации малого бизнеса на основе государственно-частного партнерства, а также разрабатываются научные предложения.

Ключевые слова: малый бизнес, хозяйствующие субъекты, функции и задачи государства, государственный партнер, частный партнер, государственно-частное партнерство

Abstract: This article discusses about the characteristics of small business and public-private partnership, directions of cooperation between the state and business entities, the advantages of small business organization based on public-private partnership, and given scientific recommendations and proposals.

Key words: small business, business entities, functions and tasks of the state, state partner, private partner, public-private partnership.

Jahonning rivoj topgan hamda rivojlanayotgan mamlakatlarini xususiy sektorsiz, jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kichik biznes va tadbirkorlik bugungi kunda yalpi ichki mahsulot hajmini ko'paytirish, bandlikni ta'minlash, iqtisodiy yuksalish kabi muhim sohalarda katta ulush qo'shmoqda.

Kisik biznes muhit va sharoitga moslashuvchanligi bilan yirik biznesdan ajralib turadi, faoliyatini boshlashiga katta miqdorda mablag' talab qilinmaydi. U har qanday soha va tarmoqlarda birdek samarali faoliyat olib borishi, resusrlardan samarali foydalanish, mehnat unumdorligini oshirish, ishsizlikni hal qilish, kichik va o'рта

mulkdorlar toifasini shakllantirish hamda bozorni iste'mol tovarlari va xizmatlar bilan to'ldirishda qator afzalliklarga ega.

Kichik biznes va tadbirkorlik, uni davlat-xususiy sherikligi asosida tashkil qilish va rivojlantirish masalalarini qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan:

Niderlandiyalik tadqiqotchilar Stefan Verweij va Ingmar van Meerkerk davlat-xususiy sherikligining transport infratuzilmasidagi ishtirokini ta'kidlab, avtomobil, temir yo'llari va suv yo'llari kabilarni tashkil qilish va boshqarishdagi munosabat ekanligini ta'kidlaydilar [1].

Xitoylik olimlar C.Cui, Y.Liu va boshqalar tomonidan davlat-xususiy sheriklikka oid butun dunyodagi ilmiy izlanishlar asosida, u infratuzilma sohalari qiymatini oshirishga mo'ljallangan yondashuv ekanligini hamda davlat infratuzilmasining keng sohasini qamrab olishini tadqiq qilganlar [2].

O'zbek olimlaridan tadqiqotchi N.Shavkatov tomonidan: "Davlat-xususiy sherikligi - davlat va xususiy sektor o'rtasidagi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va xizmatlarni taqdim etishga mo'ljallangan strategik, institutsional va iqtisodiy-moliyaviy hamkorlik shakli hisoblanadi" deb ta'rif berilgan [3].

Xalqaro moliya tashkilotlari ham o'z loyihalarini amalga oshirishda tez-tez DXSh mexanizmlariga murojaat qiladilar. Xususan:

Xalqaro Valyuta Fondi esa "DXSh – davlat tomonidan an'anaviy tarzda ta'minlanadigan infratuzilma obyektlari va xizmatlarni xususiy sektor tomonidan taqdim etishga qaratilgan kelishuvdir", deya baholaydi[4].

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning shakllanishi, "davlat-xususiy sheriklik" atamasining mazmun-mohiyati, ahamiyati, maqsadi va vazifalari, tarkibi, modellari, davlat va kichik biznes subyektlari o'rtasidagi faoliyatning asosiy yo'nalishlari, uning afzalliklari, xizmat ko'rsatish sohalarida davlat-xususiy sherikligining asosiy shakllari va omillariga oid qator hal bo'lmagan ilmiy muammolar mavjud.

Tadqiqot mobaynida kichik biznes subyektlarining tasniflanishi, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimi davlat-xususiy sheriklik loyihalarini realizatsiya qilish, iqtisodiy sohalarda davlat-xususiy sherikligining asosiy shakllari, xususiyatlari bo'yicha iqtisodiy tizim va nisbatlarni o'rganish uchun dialektik, tizimli va ilmiy yondashuv, qiyosiy va solishtirma tahlil, statistik tahlil kabi usullaridan foydalanildi.

Dunyodagi taraqqiy topgan hamda rivojlanayotgan iqtisodiyotlarni xususiy sektor, jumladan, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarisiz tasavvur etish qiyin. Ular bugungi kunda aholi bandligini ta'minlashda, yalpi ichki mahsulot hajmini oshirishda va iqtisodiy o'sish kabi muhim jabhalarda munosib hissasini qo'shib kelmoqda.

O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik tarixiy ildizga ega bo'lib, hududlarda azaldan hunarmandchilik rivojlangan. Kasanasilik, to'qimachilik, amaliy san'at, kulolchilik, kosibchilik, temirchilik kabi mayda biznes bilan shug'ullanuvchi ustaxonalar bo'lgan.

Bozor munosabatlarning ustunlaridan bo'lgan mulk shakllarining va biznes shakllarining turli-tumanligi hozirda aholining farovon turmush tarziga, ularning bandligiga, sog'lom raqobat muhitining mavjudligiga, davlat byudjeti daromadlarining ko'payishiga xizmat qilishi isbot talab etmaydi. Shunday ekan ko'plab davlatlar kichik va o'rta toifadagi biznes shakllarini rivojlantirishga e'tibor bermoqda (1-jadval).

Dunyo mamlakatlarida kichik va o'rta biznesning ulushi ²³

1-jadval

Davlatlar	YaIM hajmidagi ulushi (foizda)	Aholi bandligidagi ulushi (foizda)	Tadbirkorlik subyektlari sonidagi ulushi (foizda)
Xitoy	60	80	99
Rossiya	19.8	18.8	27
Yaponiya	55,3	69,7	99,7
Qozog'iston	39,7	47,6	91,4

²³ Статистик ва интернет маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

O'zbekiston	54,3	74	89,7
Dunyo bo'yicha	50	70	90

Dunyodagi nufuzli xalqaro tashkilotlar hamda qator mamlakatlar hisobotlarida kichik biznes o'rta biznes bilan birgalikda yaxlit holda hisobi yuritiladi. Bizningcha, ushbu biznes shakllari o'rtasida iqtisodiy, tuzilmaviy yaqin o'xshashlik mavjudligidadir. Xususan, BMT, Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki, rasmiy sahifalarida "Small and medium-size enterprises" (SMEs) atamasi (tarjimasi "kichik va o'rta korxonalar") yuritilmoqda.

Jahon Savdo tashkiloti 10 tadan 250 nafargacha ishchi xodimlarga ega tadbirkorlikni kichik va o'rta biznes deya e'tirof qiladi [5].

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini toifaga ajratish ikkita huquqiy hujjat bilan tartibga solinadi. Bular Vazirlar Mahkamasining "Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o'tish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 275-sonli qarori (24.08.2016 yildagi) hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-sonli farmoni (10.02.2023 yildagi) hisoblanadi.

VMning 275-sonli qarorida kichik tadbirkorlik subyektlarini tasniflashda ko'rsatkich sifatida ishchilarning o'rtacha yillik soni asos qilingan. Unga ko'ra tarmoqlar va sohalar bo'yicha kichik tadbirkorlik subyektlari xodimlari 1-20 nafargacha bo'lsa mikrofirmalar, 21-200 nafargacha bo'lsa kichik korxonalar deb tan olingan [6].

Yuqoridagi PF-21 sonli farmonda esa O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari 2-jadvalga binoan toifalarga ajratiladi:

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining toifalari
(2-jadval)

T/r	Tadbirkorlik subyektlari tasnifi	Bir yil davomida daromadi (mlrd.so'mda)
-----	----------------------------------	--

1	Kichik tadbirkorlik subyektlari	
	yakka tartibdagi tadbirkorlar	
	mikrofirmalar	1 mlrd.so‘mgacha aylanma
	kichik korxonalar	1 mlrd.so‘mdan 10 mlrd.so‘mgacha aylanma
2	O‘rta tadbirkorlik subyektlari	10 mlrd.so‘mdan 100 mlrd.so‘mgacha aylanma
3	Yirik tadbirkorlik subyektlari	100 mlrd.so‘mdan yuqori aylanma

Farmon asosidagi ushbu tasnif qoidalari korxonalar va tadbirkorlarni tasniflashda urg‘uni ularning yillik aylanmasiga beradi [7].

Fikrimizcha, yuqorida ko‘rib o‘tilgan Vazirlar Mahkamasining tasnifi statistik ko‘rsatkichlarni shakllantirish uchun foydalanilsa, farmoni asosidagi toifalash soliq ma‘murchiligi (moliyaviy-soliq hisobotlarni yuritish, preferensiyalarni qo‘llash) va soliqqa tortish masalalarida keng foydalanilmoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda kichik biznes, tadbirkorlik va shu orqali jamiyat farovonligini ta‘minlashga e‘tibor qaratilayotgani bor gap. Ayni paytda O‘zbekiston iqtisodiyotiga kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari salmoqli hissa qo‘shmoqda. 2024 yil yakunlariga ko‘ra mamlakat YaIMning yarmidan ko‘prog‘i, ya‘ni 54,3 foizi ushbu subyektlarga to‘g‘ri keladi. Kichik va o‘rta biznes subyektlari soni umumiy miqdorning 89,7 foizini hamda iqtisodiyot tarmoqlarida band aholining 74 foizini qamrab olgan [8].

DXShning kichik biznes rivojida quyidagi afzalliklari mavjud:

- iqtisodiyotning davlat sektoriga kirishni qo‘llab-quvvatlash;
- xorijiy mamlakatlar tajribasidan kengroq foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishi.

- “win - win” qoidasi (hamma tomonning manfaati) asosida davlat ham, tadbirkorlar ham, pirovardida jamiyat ham manfaat ko‘rishi;

- kichik biznesni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishga ega bo‘lish imkoniyatlari;

Xulosa o‘rnida kichik biznesning davlat-xususiy sherikligi asosidagi loyihalarini amalga oshirish uchun xususiy sektor ishtirokini rag‘batlantiradigan samarali va

shaffof siyosat, huquqiy va institutsional asoslarning mavjudligi ta'kidlash mumkin. Bu borada davlat institutlari tomonidan qonuniy-huquqiy asoslar yaratilgan.

Shuningdek tadqiq qilinayotgan sohaga oid quyidagi takliflarni berish mumkin:

1) Respublikada tadbirkorlik subyektlarini toifalash yuqorida ko'rilgan alohida 2 ta huquqiy hujjatga asosan har xil tasniflash tizimi yuritib kelinmoqda. Turli noaniqliklarni oldini olish, yagona statistik va xalqaro ko'rsatkichlarga ega bo'lish maqsadida yuqoridagi ikkita tasniflash tizimini xalqaro andozalardan kelib chiqib birlashtirishni, kichik biznes va tadbirkorlik sohasida yagona me'yoriy-huquqiy hujjat (masalan Tadbirkorlik kodeksi) qabul qilib, amaliyotga joriy qilish;

2) Tadbirkorlik subyektlarini tasniflashda yillik aylanma so'm hisobidagi aniq qiymatga emas (amalda 1 mlrd.so'mgacha, 1-10 mlrd.so'm oralig'ida, 10-100 mlrd.so'm oralig'ida va 100 mlrd.so'mdan ortik yillik aylanma e'tiborga olinmoqda), balki asosiy iqtisodiy normativ hisoblangan bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lash maqsadga muvofiq (masalan, bazaviy hisoblash miqdoring ma'lum bir baravarigacha aylanmaga ega subyektlarni kichik biznes vakillari deb yuritish, o'rta va yirik bizns ham shu mantiqdan kelib chiqib toifalanadi). Shunda yillik iqtisodiy o'sish va inflyatsiya ko'rsatkichlari ham inobatga olingan hisoblanadi.

3) Davlat-xususiy sherikligi mexanizmlaridan foydalanish orqali zarur infratuzilma va ijtimoiy loyihalarni bajarishda, ularni monitoring qilishda davlat bilan kichik biznes o'rtasida yaqin hamkorlikni o'rnatish bugunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stefan Verweij va Ingmar van Meerkerk, "Do public-private partnerships achieve better time and cost performance than regular contracts?", *Public money & management*, 2021, vol. 41, no. 4, 286-295.

2. C. Cui, et al., 2018. Review of studies on the public-private partnerships (PPP) for infrastructure projects, *Int. J. Proj. Manag.*
<https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.03.004>.

3. N.Shavkatov, "Davlat-xususiy sheriklik loyihalari: amaliyot va rivojlantirish istiqbollari". "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy jurnali. №1, fevral, 2022 yil.

4. Public-Private Partnerships. International Monetary Fund, 2004

5. Micro, small and medium-sized enterprises.

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/briefing_notes_e/bfms_mes_e.htm.

6. O‘zbekiston Respublikasi VMning “Iqtisodiy faoliyat turlarini tasniflashning xalqaro tizimiga o‘tish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 275-sonli qarori (24.08.2016 yil).

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma‘muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-sonli farmoni (10.02.2023 yil).

8. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati.

<https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/53709-2024#yanvar-dekabr>.

**ОБУЧЕНИЕ НОВЫМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ЕДИНИЦАМ ИТ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ
AKADEMIK LITSEYDA RUS TILI DARSLARIDA ITGA OID YANGI
LINGVISTIK BIRLIKLARNI O‘QITISH
TEACHING NEW LINGUISTIC UNITS OF IT IN RUSSIAN LANGUAGE
CLASSES AT ACADEMIC LYCEUMS**

Расулова Дилбар

учительница русского языка в академическом лицее ТИТЛП

Dilbar Rasulova

Russian language teacher at TTLII Academic Lyceum

Dilbar Rasulova

TTYESI akademik litseyi rus tili o‘qituvchisi

Аннотация: Современные тенденции цифровизации образования требуют обновления содержания преподавания русского языка в академических лицеях. Одним из перспективных направлений является интеграция информационно-технологической (ИТ) лексики в учебный процесс. В статье рассматриваются подходы к обучению новым лингвистическим единицам, связанным с ИТ-сферой, формированию профессионально ориентированной языковой компетенции и развитию коммуникативных навыков учащихся. Автор предлагает методику поэтапного освоения ИТ-терминов через контекстное обучение, интерактивные задания и проектную деятельность. Полученные результаты свидетельствуют о повышении интереса учащихся к русскому языку и улучшении их способности использовать современную лексику в реальных ситуациях общения.

Ключевые слова: ИТ-лексика, русский язык, академический лицей, терминология, профессиональная коммуникация, цифровизация образования.

Abstract: Modern trends in the digitalization of education require updating the content of Russian language teaching in academic lyceums. One of the promising directions is the integration of information technology (IT) vocabulary into the educational process. The article discusses approaches to teaching new linguistic units related to the IT field, the formation of professionally oriented language competence, and the development of students' communicative skills. The author proposes a step-by-step methodology for mastering IT terms through contextual learning, interactive tasks, and project-based activities. The obtained results indicate an increase in

students' interest in the Russian language and an improvement in their ability to use modern vocabulary in real-life communication situations.

Keywords: IT vocabulary, Russian language, academic lyceum, terminology, professional communication, digitalization of education.

Annotatsiya: Ta'limning raqamlashtirilishi bo'yicha zamonaviy tendensiyalar akademik litseylarda rus tili o'qitish mazmunini yangilashni talab etmoqda. istiqbolli yo'nalishlardan biri bu o'quv jarayoniga axborot texnologiyalariga (IT) oid leksikani integratsiya qilishdir. Maqolada IT sohasi bilan bog'liq yangi lingvistik birliklarni o'qitish yondashuvlari, kasbiy yo'naltirilgan til kompetensiyasini shakllantirish va o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Muallif IT terminlarini bosqichma-bosqich o'zlashtirish metodikasini taklif etadi — kontekstual o'qitish, interaktiv topshiriqlar va loyihaviy faoliyat orqali. Olingan natijalar o'quvchilarning rus tiliga bo'lgan qiziqishi ortganini va zamonaviy leksikani real muloqot holatlarida qo'llay olish qobiliyati yaxshilanganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: IT leksikasi, rus tili, akademik litsey, terminologiya, kasbiy kommunikatsiya, ta'limni raqamlashtirish.

Введение

Современное образование невозможно представить без информационных технологий, которые не только меняют формы преподавания, но и влияют на содержание учебных дисциплин. В академических лицеях, где русский язык преподается как важный инструмент межпредметного общения, возникает необходимость включения в программу новых лингвистических единиц, отражающих реалии цифрового общества. Учащиеся должны уметь понимать и использовать термины, такие как интерфейс, база данных, алгоритм, кибербезопасность и др.

Обучение ИТ-лексике на уроках русского языка способствует не только развитию лексического запаса, но и формированию функциональной грамотности, необходимой для будущей профессиональной деятельности. Таким образом, преподавание русского языка должно интегрировать современные лексические единицы, что требует разработки эффективных методов и приёмов обучения.

Методы исследования

В ходе исследования использовался комплексный подход, включающий анализ лингвистической литературы, наблюдение за учебным процессом и практическое внедрение методических приёмов в классной работе.

На первом этапе проводился контент-анализ учебных материалов и медиатекстов с целью отбора наиболее частотных и актуальных ИТ-терминов, употребляемых в современной русской речи. Были выделены около 150 ключевых единиц, классифицированных по тематическим группам: компьютерные устройства, программное обеспечение, интернет-коммуникация, информационная безопасность.

На втором этапе разрабатывались методические задания, направленные на контекстное усвоение новой лексики: чтение и обсуждение статей, анализ постов из профессиональных блогов, составление диалогов и мини-проектов. Важным элементом стала проектная деятельность, в ходе которой учащиеся создавали презентации и инструкции по использованию ИТ-сервисов на русском языке.

Третий этап включал диагностику эффективности, основанную на наблюдении за изменением лексического запаса и коммуникативных умений учащихся. Результаты показали, что использование контекстных и коммуникативных методик способствует быстрому запоминанию и активному применению новых терминов.

Таким образом, исследование подтвердило целесообразность интеграции ИТ-лексики в процесс обучения русскому языку в академических лицеях как средства повышения мотивации и языковой компетенции учащихся.

Результаты и выводы

В ходе исследования, проведённого в нескольких академических лицеях, были получены данные, подтверждающие эффективность внедрения ИТ-лексики в процесс преподавания русского языка. Анализ промежуточных и итоговых работ учащихся показал значительное увеличение активного словарного запаса и повышение уровня понимания профессионально ориентированных текстов. Учащиеся стали увереннее использовать новую лексику как в устной, так и в письменной речи, что говорит о развитии коммуникативной компетенции и формировании междисциплинарных связей между русским языком и информационными технологиями.

Особое внимание уделялось мотивационному аспекту. После внедрения элементов ИТ-тематики наблюдалось заметное повышение интереса учащихся к изучению русского языка. Если ранее студенты воспринимали дисциплину преимущественно как гуманитарную, то после включения технических тем они начали осознавать её практическую значимость для будущей

профессиональной деятельности. Русский язык стал для них инструментом освоения цифровой культуры и коммуникации в технической сфере.

Эффективными оказались методы контекстного обучения, ролевые игры и проектные задания. Например, учащиеся создавали «мини-гlossарии» ИТ-терминов, писали инструкции и описания интерфейсов на русском языке, участвовали в дискуссиях о киберэтике и цифровой безопасности. Такие формы работы способствовали не только усвоению новых лексических единиц, но и развитию критического мышления, самостоятельности и ответственности за результат.

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция ИТ-лексики в обучение русскому языку в академических лицеях способствует формированию современной языковой личности, способной эффективно общаться в профессиональной и цифровой среде. Этот подход делает процесс обучения более осмысленным, динамичным и актуальным для поколения, выросшего в условиях цифровизации.

В дальнейшем целесообразно расширить эксперимент, включив большее количество учебных заведений, а также разработать электронные ресурсы и онлайн-платформы для самостоятельного изучения ИТ-лексики, что позволит сделать обучение ещё более гибким и технологичным.

Обсуждение

Результаты проведённого исследования подтверждают эффективность внедрения ИТ-лексики в процесс обучения русскому языку в академических лицеях. В ходе работы стало очевидно, что учащиеся проявляют больший интерес к языку, когда изучаемые лингвистические единицы связаны с современными реалиями цифрового мира. Освоение терминов, таких как «алгоритм», «интерфейс», «база данных», «искусственный интеллект», способствует не только расширению словарного запаса, но и формированию навыков профессионально ориентированного общения.

Особое значение имеет использование контекстного подхода, при котором ИТ-лексика изучается через тексты, отражающие реальные ситуации общения в сфере технологий. Такой метод позволяет учащимся не просто запомнить термины, а понимать их смысл и уместность употребления. Активное применение проектных заданий и ролевых игр помогает развивать навыки коллективной работы и критического мышления.

Кроме того, исследование показало, что интеграция ИТ-тематики способствует формированию межпредметных связей, объединяя русский язык с

информатикой, математикой и английским языком. Это делает процесс обучения более осмысленным и мотивирующим. Преподаватели отмечают улучшение качества письменных и устных работ, рост уверенности учащихся при использовании новой терминологии.

Тем не менее, необходимо учитывать уровень языковой подготовки учащихся: введение сложных технических терминов требует предварительной работы по их адаптации и пояснению. Перспективным направлением является разработка специализированных учебных материалов и цифровых ресурсов, которые помогут сделать процесс обучения более интерактивным и доступным.

Заключение

Таким образом, обучение новым лингвистическим единицам ИТ в академических лицеях способствует развитию профессионально ориентированной языковой компетенции и повышению мотивации учащихся. Эффективность данного процесса обеспечивается контекстным и проектным обучением, интеграцией цифровых технологий и межпредметных связей. Внедрение ИТ-лексики в преподавание русского языка открывает новые перспективы для формирования современного образовательного пространства.

Список литературы:

Учебники:

1. Богданова, О.В. *Методика преподавания русского языка в школах нового типа*. — Москва: Просвещение, 2019.
2. Князева, Н.Г. *Русский язык и культура речи*. — Санкт-Петербург: Питер, 2020.
3. Чернышёв, И.А. *Современный русский язык: грамматика и лексика*. — Москва: Академия, 2021.
4. Федорова, Т.В. *Инновационные технологии в преподавании русского языка*. — Казань: Магистр, 2022.

Журнальные статьи:

1. Иванова, Л.А. «Интеграция ИТ-компонента в языковое образование» // *Вестник филологических наук*, №4, 2021, с. 45–52.
2. Петров, С.В. «Современные подходы к обучению профессиональной терминологии» // *Педагогика и образование*, №2, 2022, с. 33–39.
3. Соколова, Е.Н. «Развитие цифровой грамотности через обучение языку» // *Образовательные технологии*, №3, 2023, с. 58–64.

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК НОВЫЙ ПОДХОД В ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ NETWORK-CENTRIC OPERATIONS AS A NEW APPROACH TO COMBAT OPERATIONS

Мухитдинов Шерали Таджиевич

преподаватель Института информационно-коммуникационных технологий и
военной связи, Ташкентская область

Вагнер Александр Яковлевич

преподаватель Института информационно-коммуникационных технологий и
военной связи, Ташкентская область

Валиев Ойбек Гафурович

преподаватель Института информационно-коммуникационных технологий и
военной связи, Ташкентская область

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие сетецентрической войны, концепция ее ведения и отличия от традиционных боевых действий, основные фазы ведения боевых действий в ходе сетецентрических войн.

Ключевые слова: сетецентрические боевые действия, концепция, высокоинтеллектуальные силы, сетевая война, обмен информацией, коммуникации, огневое поражение.

Annotation: This article examines the concept of network-centric warfare, the concept of its conduct and differences from traditional military operations, the main phases of military operations during network-centric warfare.

Keywords: Network-centric warfare, concept, intelligent forces, network warfare, information exchange, communications, firepower.

Сетецентрическая война (или «Сетецентрические боевые действия», «Сетецентрические операции»; англ. Network-centric warfare) - военная доктрина (или концепция ведения войны), впервые примененная на практике Министерством обороны США.

Сетецентрическая война ориентирована на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников военных (боевых) действий в единую сеть.

В отличие от сетевых войн, это сугубо военная концепция, прошедшая длительный путь от интеллектуальных разработок и мозговых штурмов через эксперименты и симуляции к практическим действиям, повлиявшим на изменение военной стратегии США и, соответственно, инфраструктуру Пентагона. Она во многом стала возможной благодаря инфокоммуникационной эпохе (созданию глобального инфокоммуникационного окружения) и инфокоммуникационным технологиям [1]. Первой к разработке и практическому осуществлению этой концепции приступила армия ВС США. В завершённом виде варианты сетецентрической войны представлены в американских военных доктринах «Joint Vision 2010» и «Joint Vision 2020».

Родоначальниками сетецентрической войны принято считать вице-адмирала ВМС ВС США Артура Себровски, научного сотрудника Пентагона Джона Гарстка и адмирала Джея Джонсона. Программой работы по сетецентрической войне называют совместную статью А. Себровски и Дж. Гарстка «Сетецентрическая война, её происхождение и будущее» [2].

Джей Джонсон говорил, что «информационное превосходство в сочетании с сетевой, распыленной атакующей боевой мощью создаст хорошо продуманные и точные действия на раннем этапе, что приведет к чрезвычайно высоким темпам изменения. Это то, что мы называем скоростью передачи команд. Это то, что мы называем сетецентрической войной» [3].

Это концепция ведения боевых действий, предусматривающая увеличение боевой мощи группировки объединённых сил за счёт образования информационно-коммуникационной сети, объединяющей источники информации (разведки), органы управления и средства поражения (подавления), обеспечивающая доведение до участников операций достоверной и полной информации об обстановке в реальном времени.

В результате достигается ускорение управления силами и средствами, повышение темпа операций, эффективности поражения сил противника, живучести своих войск и уровня самосинхронизации боевых действий [4].

Сетецентрические силы в военном смысле - это войска и оружие, способные реализовать концепцию сетецентрической войны.

Концепция предполагает перевод преимуществ, присущих отдельным инфокоммуникационным технологиям в конкурентное преимущество за счёт объединения в устойчивую сеть информационно достаточно хорошо обеспеченных, географически рассредоточенных сил. Эта сеть, соединенная с

новыми технологиями и новым уровнем организации процессов и людей, предполагает новые формы организационного поведения.

Теория сетецентрической войны содержит в своей основе три принципа:

1. Силы, объединённые достаточно надёжными сетями, получают возможность качественно нового обмена информацией и достижения информационного превосходства над противником.

2. Обмен информацией повышает качество информации и уровень общей информированности о происходящем;

3. В результате общая ситуационная осведомленность такова, что позволяет обеспечивать необходимые сотрудничество и самосинхронизацию, повышает устойчивость и скорость передачи команд, что, в свою очередь, резко повышает эффективность выполнения боевой задачи [5].

Три наиболее отличительные свойства «сетевой войны» по сравнению с традиционной войной в нынешнем её понимании выглядят следующим образом:

1. Широкая возможность использования географически распределенной силы. Ранее из-за разного рода ограничений было необходимо, чтобы подразделения и элементы тылового обеспечения располагались в одном районе в непосредственной близости к противнику или к объекту, который обороняется. Новая концепция снимает эти ограничения, и это было практически подтверждено.

Так, для организации адресного тылового снабжения - основы боевого применения войск в манёвренной войне армия США в Ираке использовала распределительную информационную систему МТС (Army's Movement Tracing System). В этой системе на основе радиоизлучающих датчиков, стационарных и портативных сканеров, навигационной спутниковой системы GPS, беспроводного доступа и тактического Internet непрерывно отслеживается положение всех наземных подвижных объектов (танков, бронетранспортёров, БМП и т. п.) на всем иракском театре военных действий, от экипажей которых органы тыла получали запросы на поставку топлива, боеприпасов, запасных частей и других видов обеспечения. Всего в этой системе было задействовано около 4000 бортовых компьютеров и 100 серверов, работающих под Windows NT. Система МТС обошлась армии США в 418 млн долларов, полученных компаниями NSI Global inc. и Comtech Mobile Datacom Corp. за поставки необходимого оборудования в течение трёх лет.

2. Сетецентрическую войну способны вести только высокоинтеллектуальные силы. Такие силы, пользуясь знаниями, полученными от всеохватывающего наблюдения за боевым пространством и расширенного понимания намерений командования, способны к большей эффективности, чем при ведении автономных, сравнительно разрозненных действий.

Например, перед началом войны в Ираке (2003 год) над страной были размещены более сорока американских спутников, а средства 5-го армейского корпуса, принимавшего участие в операции «Шок и трепет», основной ударной силы группировки в Ираке, уже тогда были способны самостоятельно отслеживать до 1 000 наземных целей противника в течение часа. Командиры эскадрилий палубной авиации могли принимать участие в планировании вылетов своих экипажей вместе с коллегами из армейской авиации, пользуясь общей информационной системой, чего, например, не было в 1991 году. Более того, 80 % боевых вылетов авиации, начиная с операции в Афганистане, уже проводится «вслепую», то есть когда в памяти боевых компьютеров нет целей и информация о них поступает от наземных частей непосредственно с передовой. Для этого американцы развернули специальную систему боевого планирования и управления авиацией на ТВД «ТВМС» (Theater Battle Management Core Systems).

В ходе операции в Ираке в 2003 году армия США использовала новую распределенную информационную систему боевого управления FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade or Below), охватывая уровень «бригада - батальон - рота». Все командиры боевых подразделений и передовые артиллерийские наводчики для ориентирования на местности и передачи боевых донесений получили в своё распоряжение штатные карманные компьютеры (500 МГц) 4 Гбайт (ОС Windows 95/NT) с прочным корпусом фирмы Elbit System.

3. Третье отличие - наличие достаточно эффективных коммуникаций между объектами в боевом пространстве. Это дает возможность географически распределенным объектам проводить совместные действия, а также динамически распределять ответственность и весь объем работы, чтобы приспособиться к ситуации. Именно поэтому по сравнению с 1991 годом более чем в семь раз увеличилась суммарная полоса пропускания (до 3 ГГц) арендованных Пентагоном каналов спутниковой связи для передачи информации.

В качестве ключевого средства обеспечения обмена информацией и совместного её использования в НАТО рассматривают инициативу создания

«Федеративной сети миссий» FMN (от англ. Federated Mission Networking). Миграция FMN на тактический уровень создаст условия для эффективного ведения сетевых операций [6].

Предполагая учёт особенностей сетевых операций войны применительно к каждому данному театру военных действий, концепция предусматривает четыре основные фазы ведения боевых действий:

1. Достижение информационного превосходства посредством опережающего уничтожения (вывода из строя, подавления) системы разведывательно-информационного обеспечения противника (средств и систем разведки, сетевых узлов, центров обработки информации и управления).

2. Завоевание превосходства (господства) в воздухе путём подавления (уничтожения) системы ПВО противника.

3. Постепенное уничтожение оставленных без управления и информации средств поражения противника, в первую очередь ракетных комплексов, авиации, артиллерии, бронетехники.

4. Окончательное подавление или уничтожение очагов сопротивления противника.

Успешное осуществление каждой из фаз операции основывается на значительно меньшей продолжительности боевого цикла «обнаружение - опознание - целеуказание - поражение» по сравнению с противником, что предполагает достаточно точные и полные сведения о противостоящей группировке [7].

Таким образом, действие огневого поражения в ходе сетевых операций выстраивается в следующей последовательности: датчики (sensors) - органы управления (controls) - части и подразделения (units) - отдельные объекты (objects). Применение данного цикла в ходе ведения боевых действий приводит к значительному сокращению времени на принятие решения командирами всех уровней, что является одним из важнейших факторов достижения поставленных целей.

Литература:

1. Савин Л. В. «Сетевая война и сетевая война. Введение в концепцию». М.: Евразийское движение, 2011 год.
2. Cebrowski, Arthur K. and John J. Garstka. Network-Centric Warfare: Its Origins and Future. U.S. Naval Institute Proceedings, 1998.

3. Johnson, Jay L. Address to the U.S. Naval Institute. Annapolis, Md, 1997.
4. Слюсар, В.И. Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2008. - № 4. С. 66 - 71.
5. Department of Defense. The Implementation of Network-Centric Warfare. Washington, D.C., 2005, p. 4-7.
6. Слюсар, В.И. Федеративная сеть миссий как средство достижения тактической взаимосовместимости // 15 научная конференция Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. – Харьков: ХНУПС. - 2019 г. С. 355 -356.
7. LedsystГ - Suppliers. Swedish Defence Materiel Administration. Дата обращения: 16 ноября 2008.

РОЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ВОСПИТАНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Муртазина Светлана Феликсовна

ДОО №5 “Навруз”, город Ташкент, воспитатель

murtazinasvetlana292@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена роли дошкольных организаций Узбекистана в воспитании и социализации детей с расстройствами аутистического спектра. Рассматриваются особенности инклюзивного образования, создание структурированной среды, индивидуальный подход и работа с родителями. На основе педагогического опыта представлен пример успешной адаптации ребёнка с РАС и СДВГ. Определены направления развития системы: создание ресурсных групп и повышение квалификации педагогов.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, инклюзивное образование, дошкольное образование, Республика Узбекистан, раннее вмешательство, социализация, тьюторское сопровождение.

Abstract: The article focuses on the role of preschool institutions in Uzbekistan in the education and socialization of children with autism spectrum disorders (ASD). It discusses the features of inclusive education, the creation of a structured environment, an individualized approach, and collaboration with parents. Based on the author's teaching experience, an example of successful adaptation of a child with ASD and ADHD is presented. The study identifies key directions for system development, including the establishment of resource groups and the professional development of educators.

Keywords: autism spectrum disorders, inclusive education, preschool education, Republic of Uzbekistan, early intervention, socialization, tutor support.

XXI век ознаменован существенными изменениями в понимании и реализации права на образование для детей с особыми образовательными потребностями. В центре внимания международного сообщества и национальных систем находится развитие инклюзии, обеспечивающей равный доступ к качественному обучению для всех, независимо от особенностей психофизического развития. Особое значение приобретают вопросы воспитания и социализации детей с расстройствами аутистического спектра

(РАС), которые, по данным современных исследований, испытывают стойкие трудности в коммуникации, социальном взаимодействии и эмоциональной регуляции.

В Узбекистане инклюзивное образование рассматривается как стратегический приоритет модернизации дошкольного и школьного обучения. Принятые нормативно-правовые документы создают условия для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество. При этом именно дошкольный этап играет ключевую роль в формировании базовых навыков общения, эмоционального контакта и адаптации к коллективу, без которых переход в школу осложняется.

РАС представляют собой сложные и разнородные нарушения психического развития, проявляющиеся в раннем возрасте и сопровождающиеся трудностями в трёх сферах: социальное взаимодействие, коммуникация и поведение. Согласно международной классификации DSM-5, РАС включают широкий спектр особенностей — от лёгких форм с сохранным интеллектом до тяжёлых, требующих постоянной поддержки.

Исследования показывают, что дефициты прогнозирования, планирования и организации деятельности у детей с РАС препятствуют их социализации. В дошкольном возрасте умение предвидеть последствия действий и реакции окружающих является основой адаптации. Недостаточность этих функций приводит к фрагментарному поведению, трудностям в общении и ограниченному освоению социальных ролей.

Социализация — центральный процесс развития дошкольника, обеспечивающий включение в межличностные отношения и культурные нормы. У детей с РАС она осложнена сниженной мотивацией к взаимодействию, ограниченными коммуникативными стратегиями, эмоционально-волевыми нарушениями и стереотипным поведением.

Исследования (Ахметзянова, Коробьина и др.) подтверждают значимость двигательной активности как ресурса социализации. Совместные подвижные игры и ритмические упражнения способствуют сотрудничеству, снижению тревожности и развитию эмоционального контакта, обеспечивая опыт «быть вместе с другими».

Семья — ключевая среда социализации. Родители часто сталкиваются с психологическим кризисом и социальной изоляцией. Эффективное сопровождение включает информирование о специфике РАС, консультирование, обучение стратегиям взаимодействия и вовлечение в

образовательный процесс. Успешность социализации зависит от согласованности действий семьи и детского сада.

Инклюзивное образование требует индивидуализации процесса (Хаустов, Волосовец и др.):

- адаптированных образовательных программ;
- индивидуальных программ развития;
- структурирования среды (визуальные расписания, уголки уединения, коммуникативные подсказки);
- вариативных форм обучения (ресурсные классы, индивидуальные занятия).

Дошкольная образовательная организация (ДОО) становится первой социальной средой вне семьи, где важна роль воспитателя и специалистов в создании атмосферы принятия и безопасности. Подготовка педагогов имеет решающее значение: психологическая готовность, гибкость и мотивация обеспечивают эффективность, а недостаток знаний повышает риск выгорания.

Таким образом, успешная социализация детей с РАС в дошкольном возрасте определяется тремя факторами:

- индивидуализацией образовательного процесса;
- созданием структурированной развивающей среды;
- активным взаимодействием семьи и педагогов.

В последние годы Республика Узбекистан активно реализует политику по обеспечению равных прав и возможностей для детей с особыми образовательными потребностями. Ключевым документом, определяющим стратегические ориентиры, является **Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (2020 г.)**, где впервые официально закреплено понятие инклюзивное образование. В соответствии с ним, государство обязуется создавать условия для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Кроме того, принят ряд нормативных актов и государственных программ, направленных на поддержку инклюзивного образования, среди которых:

- Национальная стратегия по правам человека (2020 г.);
- Государственная программа «Год заботы о человеке и качества образования» (2023 г.);

• программы по расширению сети дошкольных образовательных организаций, в том числе с инклюзивными группами.

Все это свидетельствует о том, что на уровне государства закреплена ориентация на развитие вариативных моделей дошкольного воспитания, отвечающих потребностям детей с РАС.

За последнее десятилетие дошкольное образование Узбекистана претерпело значительные изменения: создана сеть государственных и частных ДОО, последние нередко берут на себя функции коррекции и адаптации.

По данным Министерства дошкольного и школьного образования, число детей с ОВЗ, включая РАС, ежегодно растёт благодаря улучшению диагностики и информированности родителей. Однако дети с РАС остаются наиболее сложной категорией из-за непредсказуемого поведения, дефицита коммуникации и сенсорной гиперчувствительности.

Несмотря на государственные усилия, практика инклюзии сталкивается с проблемами:

• **кадровый дефицит** — педагоги не имеют достаточной подготовки, отсутствует системная переподготовка;

• **слабая материально-техническая база** — нет визуальных расписаний, сенсорных зон, коммуникативных карточек;

• **недостаток узких специалистов** — логопедов, дефектологов, тьюторов;

• **низкая вовлечённость родителей** — часть семей изолирует ребёнка;

• **социальные стереотипы** — сохраняются мифы и предрассудки.

Наряду с этим наблюдаются позитивные тенденции:

• открытие инклюзивных групп в ДОО;

• внедрение ресурсного подхода;

• сотрудничество с ПМПК для адаптации программ;

• развитие коррекционных центров в крупных городах;

• повышение квалификации педагогов через семинары и международный обмен опытом.

Для Узбекистана дошкольное звено критично для социализации детей с РАС: детский сад становится первым шагом выхода ребёнка в общество, определяя готовность к школе. Опыт ряда ДОО показывает, что при правильной организации среды, подготовке педагогов и взаимодействии с семьёй дети с РАС демонстрируют значительный прогресс — от элементарных коммуникативных навыков до базовых учебных умений.

Современное состояние проблемы можно охарактеризовать как переходный этап: правовая и институциональная база инклюзии создана, но сохраняется дефицит кадров, методик и социальной готовности.

ДОО играет ключевую роль в социализации ребёнка с РАС. Здесь он впервые выходит за пределы семьи, осваивает общение и взаимодействие. В отличие от детей нормы развития, социализация ребёнка с РАС требует специально организованной среды, участия специалистов и педагогической поддержки.

Основные направления социализации в ДОО:

- формирование коммуникативных навыков (зрительный контакт, обращение с просьбой, реагирование на речь);
- освоение социальных ролей (умение подчиняться правилам, участвовать в группе);
- развитие эмоционально-волевой сферы (снижение тревожности, выражение эмоций приемлемым образом);
- приобретение учебной готовности (следование инструкции, выполнение заданий, удержание внимания).

Таким образом, детский сад выступает «тренировочной площадкой» для формирования навыков, необходимых ребёнку в школе и обществе.

Главный принцип работы с детьми с РАС — **индивидуализация**, учитывающая уровень развития, особенности поведения, сенсорные и коммуникативные потребности ребёнка. Для этого применяются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ), специальные программы развития (СИПР) и адаптированные образовательные программы (АООП).

Структурированная среда снижает тревожность и хаотичность поведения. В ДООУ это обеспечивается через визуальные расписания, наглядные подсказки, зоны уединения, сенсорные уголки и коммуникативные дорожки.

Социализация предполагает сочетание форм работы: индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом; малые подгруппы для формирования взаимодействия; включение в групповые мероприятия. Такой подход позволяет постепенно расширять круг общения ребёнка.

Современные ДООУ внедряют **эффективные коррекционные технологии**:

- ТЕАССН — структурирование режима, визуализация действий;
- АВА-терапия — поведенческий анализ для формирования адаптивных навыков;

- PECS — система обмена картинками для неговорящих детей;
- сенсорная интеграция — снижение гиперчувствительности, развитие саморегуляции;

- игровая и двигательная терапия — развитие коммуникации через игру.

Эффективность технологий определяется их системным применением и согласованностью педагогов.

Важную роль играют родители: закрепляют навыки дома, поддерживают единую стратегию воспитания, снижают тревожность ребёнка. Эффективные формы работы, это консультации, совместные занятия и родительские клубы. Вовлечённость семьи повышает адаптацию и результативность коррекции.

Ключевое условие успеха, в первую очередь профессиональная готовность воспитателей: повышение квалификации, освоение методик, работа в команде специалистов. Подготовленный педагог способен компенсировать многие трудности.

Таким образом, ДОО не только обучает, но и создаёт условия для социализации ребёнка с РАС, формируя его коммуникативные и эмоционально-волевые навыки. Оно становится «социальным мостом» между семьёй и школой, обеспечивая успешный переход к следующему этапу образования.

В практике автора, воспитателя дошкольного образовательного учреждения Республики Узбекистан, был воспитанник с диагнозом расстройства аутистического спектра и предполагаемого синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Сочетание этих особенностей значительно усложняло процесс обучения, требуя особого подхода и создания комфортной развивающей среды.

Ребёнок испытывал трудности с установлением зрительного контакта, быстро терял концентрацию внимания, проявлял стереотипные движения и повышенную двигательную активность, а также испытывал сложности в понимании речи. При этом ярко проявлялся интерес к конструкторам, головоломкам и математическим заданиям, что стало основой для построения индивидуальной программы.

Для снижения тревожности и обеспечения предсказуемости среды было организовано визуальное расписание, создана зона уединения, использовались пооперационные карточки. Это помогло ребёнку лучше ориентироваться в режиме дня и постепенно включаться в коллективную деятельность. В работе применялись элементы прикладного анализа поведения (АВА), поощряющие

формирование навыков, а также система альтернативной коммуникации PECS, позволившая на начальном этапе выражать просьбы с помощью карточек, а затем перейти к устной речи. Сенсорные игры использовались для снижения гиперактивности, а занятия в малых подгруппах — для развития коммуникативных навыков. Дополнительно вводились упражнения на развитие произвольного внимания с использованием таймера.

Особое значение имело сотрудничество с семьёй. Родители активно участвовали в закреплении навыков дома, вовлекали ребёнка в бытовую деятельность и совместные прогулки, а регулярные консультации с педагогом обеспечивали единый подход к воспитанию и обучению.

Результаты проделанной работы оказались положительными: ребёнок научился устанавливать зрительный контакт, использовать фразовую речь, уменьшил количество стереотипных движений, стал принимать участие в совместных играх и мог удерживать внимание на задании до 10–12 минут. К концу дошкольного периода он овладел счётом, начал читать по слогам, развил навыки самоконтроля и успешно поступил в школу на испытательный срок, длинной в один месяц (с условием, если воспитанник не будет справляться с программой первого класса, ему будет предоставлено сопровождение “тьютора”).

Этот опыт подтверждает ключевую роль дошкольного этапа в развитии ребёнка с РАС. При индивидуализации обучения, создании структурированной среды и налаженном сотрудничестве с семьёй возможно достичь значимых образовательных и социальных результатов.

Анализ ситуации в Узбекистане показывает, что развитие инклюзии требует системного подхода: раннего выявления и помощи детям от 2–3 лет, создания ресурсных групп в ДОУ, подготовки педагогов на специализированных курсах, а также разработки национальных стандартов и методических материалов. Важным направлением остаётся организация центров комплексной поддержки, объединяющих образование, медицину и социальные службы, а также открытие родительских школ.

Использование международного опыта (Россия, Европа, США, Канада) с учётом национальной специфики может стать перспективным шагом. Особая роль принадлежит дошкольным учреждениям, где формируются основы коммуникации, учебных навыков и социальной адаптации, обеспечивая успешный переход ребёнка с РАС в школу и дальнейшую интеграцию в общество.

Список использованной литературы:

1. Ахметзянова А.И., Коробьина Л.В. Социально-коммуникативные проявления детей с расстройством аутистического спектра в двигательной деятельности // Научное мнение. – 2021. – №3. – С. 45–52.
2. Васягина Н.Н., Григорян Е.Н., Казаева Е.А. Психолого-педагогические аспекты реабилитации детей с расстройством аутистического спектра в условиях дошкольного образования // Национальный психологический журнал. – 2018. – №2 (30). – С. 92–101.
3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: руководство для психологов и педагогов. – М.: МГУ, 2003. – 272 с.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. (DSM-5). – Washington, DC: APA, 2013.
5. World Health Organization. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). – Geneva: WHO, 2019.
6. Child with Autism Spectrum Disorder in Preschool: Resources of Psychological Readiness of Teacher // Ребёнок с РАС в детском саду: ресурсы психологической готовности педагога. – Екатеринбург, 2020. – 154 с.
7. Contemporary Approaches to the Study of Families Raising a Child with Autism Spectrum Disorder // Современные подходы к изучению семьи, воспитывающей ребёнка с РАС. – Казань, 2019. – 132 с.

ZAMONAVIY JANGOVAR HARAKATLARDA QUROLLARDAN O‘T OCHISHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

Umirov Doniyor Berdiyevich

O‘zbekiston Respublikasi harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Quruqlikdagi
qo‘shinlar instituti Qurollanish va otish kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Oliy harbiy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyatni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, otish tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etish va ularni o'tkazish metodikasi harbiy mutaxassislarni tayyorlashning psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olgan holda aniqlanishi va amalga oshirilishi kerak. Shu sababli, maqolada ham jangovar tayyorgarlik doirasida (tinchlik davrida), ham jangovar vazifalarni bajarishda o'q otuvchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishning ahamiyati va usullarini tahlil qilish natijalari tasvirlangan.

Kalit so‘zlar: psixologiya, harbiy xizmatchi, xususiyatlar, o‘q otish, o‘q otar qurollar, boshqarish (etakchilik), qaror, mashg‘ulot, tayyorgarlik, motivatsiya, rag‘batlantirish, ideomotor mashg‘ulotlar, avtogen mashg‘ulotlar, jangovar muhit, omillar, ekstremal vaziyatlar.

Abstract: An analysis of pedagogical activity in higher military educational institutions shows that the methodology for organizing and conducting shooting training exercises should be determined and implemented taking into account the psychological and pedagogical characteristics of training military specialists. Therefore, the article describes the results of the analysis of the importance and methods of improving the psychological preparation of shooters both within the framework of combat training (in peacetime) and when performing combat missions.

Key words: psychology, military personnel, characteristics, shooting, firearms, management (leadership), decision, training, preparation, motivation, encouragement, ideomotor training, autogenic training, combat environment, factors, extreme situations.

Psixologik va pedagogik xususiyatlar quyidagilarni taqazo etadi: xavfsizlik choralarini hamda o‘q otar qurollarning moddiy qismini o‘rganish; jangovar qurollarni mohirona ishlatish va o‘q otishni o‘rganish; vaziyatni baholash, turli vaziyatlarda uning o‘zgarishini oldindan bilish, tezda o‘ylash qobiliyatini tarbiyalash; bo‘ysunuvchilarni boshqarish va kritik vaziyatlarda buyruq berish qobiliyati; ta'lim

oluvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish usullari bilan psixologik tayyorgarlik muammolarini hal qilish qobiliyati.

Psixologik xususiyatlar quyidagilardan iborat: harbiy xizmatchilarga o'q otish marasida hayajonni, jangovar qurol bilan ishlashda qo'rquvni engishga o'rgatish; otishmaga moslashish jarayonini takomillashtirish; salbiy individual reaksiyalarning namoyon bo'lishini istisno qiladigan o'qchining periferik ko'rishini mashq qildirish: tunnelli ko'rish, qisman karlik, motor reaksiyalarining ishlamay qolishi va boshqalar; yorug'lik va eshitish qo'zg'ovchilariga sezgir bo'lgan o'qchining reaksiyani rivojlantirish; o'qchining undovchi irodali funksiyasini shakllantirish va takomillashtirish - nishonni tanlash, qisqa vaqt ichida nishonni yakson qilish va boshqalar.

Ko'pgina adabiyotlarda o'q otuvchining psixologik tayyorgarligi o'quv jarayonining alohida bo'limi tomonidan ko'rib chiqiladi, ammo shuni esda tutish kerakki, u pedagogik ta'sir usullari bilan hal qilinadi. Shuning uchun biz o'q otuvchining tayyorlash darslarida psixologik va pedagogik xususiyatlarni kompleks jihatdan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. O'quv mashg'ulotlari jarayonida ko'pincha ta'lim oluvchilar o'quv qurollari bilan qanday qilib ishonchli harakat qilishlarini va jangovar qurol bilan o'q otish chizig'iga etib borganlarida bu ishonch qanchalik tez yo'qolishini kuzatishimiz mumkin. Esankirab qolish, harakatlarning erkin emasligi. o'qchilar nafaqat ularga o'rgatilgan narsalarni, balki ba'zilar hatto uy manzillarini ham unutishadi. Bu odamning xavf-xatar bilan bog'liq harakatlarga tabiiy munosabati. To'pponchadan otish odatiy yoki tez-tez uchraydigan hodisa emas, bu ta'lim oluvchilar orasida qo'rquv, xavotir hissi bilan bog'liq bo'lib, ular ba'zida markaziy asab tizimining ishida ustunlik qiladi va uning funktsional faoliyatini sekinlashtiradi, tananing barcha tizimlari va inson ruhiyatining keskinligini keltirib chiqaradi. Ushbu holatning belgilari: yurak urishi va nafas olish tezligining oshishi; kaftlarning terlashi; harakatlar koordinatsiyasining buzilishi, qurol tebranishlarining ko'payishi; o't ochishga tayorlanish paytida muvozanat barqarorligining yo'qolishi; qo'llarning titrashining ko'payishi; vizual idrokning yomonlashishi ("tuman"); oddiy harakatlanish reaksiya yoki harakatlanuvchi ob'ektga reaksiyasining sekinlashishi yoki tezlashishi va boshqalar[1, 2].

Ushbu o'zgarishlarning barchasi otish texnikasiga faol ta'sir ko'rsatadigan, zaif shakllangan to'g'ri harakatlanish mahoratining namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladigan salbiy dominantni yaratadi. Shu bilan birga, otish texnikasida quyidagi o'zgarishlar kuzatiladi: nishonga olish vaqti oshadi; tepkiga ta'siri o'zgaradi (siltab tortishi va boshqalar); otish tezligi va ritmi buziladi; paydo bo'lgan nishonlarga o'q

otish paytida qurolning ko'tarilishi sekinlashadi yoki tezlashadi; harakatlanuvchi nishonlarga o'q uzishda qurol bilan qo'lni ko'tarish va uni keyingi nishonga o'tkazish aniqligi pasayadi va hokazo. Psixologik holat va otish texnikasidagi o'zgarishlar o'rtasidagi munosabatlar inson tanasining individual xususiyatlariga, mashg'ulot darajasiga, shuningdek kunning vaqti va u joylashgan sharoitga bog'liq. Tajribali o'qchilar uzlarining holatini boshqarishi va yuqori va barqaror natijalarni ko'rsatishi mumkin. Ushbu qobiliyat o'quv mashg'ulotlari jarayonida rivojlanadi va bu vaqtda texnik va psixologik tayyorgarlik bir vaqtning o'zida mukammallashtiriladi[1].

Psixologik tayyorgarlik jarayonida ta'lim oluvchilarda quyidagi fazilatlarni tarbiyalash kerak: o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish, "o'zini qo'lga olish"; mo'ljalga bexato otishni amalga oshirish uchun diqqatni chalg'itadigan barcha begona narsalarga e'tibor bermaslik (o'q otish chizig'idagi qo'shnilarning otishlariga, o'qchining ortidagi suhbatlar va boshqalar); diqqatni jamlash, otish paytida asosiy narsaga e'tibor qaratish va o'z harakatlarini nazorat qilish; "o'n" ga uraman deb harakat qilmaslik, esda tutish kerakki, yomon o'q uzish hali mag'lubiyat degani emas, balki o'q otishda to'g'ri harakatlarning buzilishi haqida ogohlantirishdir; markaziy asab tizimining salbiy omillar ta'siriga chidamliligini o'rgatish; jasorat va qat'iyatni, tashabbuskorlik va topqirlikni, o'ziga ishonchni tarbiyalash; avtogen va ideomotor ta'lim qoidalaridan maqsadli foydalanish[3].

Nafaqat o'qchining faoliyatida, balki har qanday shaxsning faoliyatida ham qat'iyat kabi muhim sifatni qayd etish kerak. U o'z-o'zini tarbiyalashga asoslangan va istalgan natijaga erishishda doimo hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'z-o'zini tarbiyalash insonga o'z xatti-harakatlarini va ruhiy holatini boshqarishga, xarakteridagi kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali o'zini bilishga imkon beradi. Bunday sifatning mavjudligi o'qchiga kamchiliklarini ob'ektiv ravishda aniqlashga va ularni o'quv mashg'ulotlar jarayonida tezroq bartaraf etishga imkon beradi. Shuni esda tutish kerakki, agar ta'lim oluvchida o'q otish sporti, o'tish tayyorgarligi mashg'ulotlari bilan shug'ullanish istagi bo'lmasa, unga hech qanday fan doktorlari, professorlar buni o'rgata olmaydi, chunki u bunday faoliyat turiga psixologik jihatdan tayyor emas.

O'qchining psixologik tayyorgarligi - bu qiyin va keskin sharoitlarda (stressli vaziyatlarda) otishda yuqori natijalarga erishish uchun eng ilg'or otish texnikasini amalga oshirishga yordam beradigan optimal psixologik holatni yaratishga, ichki tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan jarayondir. O'qchilarni psixologik tayyorlash uchun quyidagi vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq: topshiriq bo'yicha otish (otuvchidan natija uchun ma'lum miqdordagi o'q uzishlarni bajarish so'raladi); jismoniy faoliyat fonida o'q uzishlarni bajarish (yugurish, o'tirib turish,

yerga tirilib yotgan holda qo'llarni bukish va yozish va boshqalar); ideomotor, avtogen mashg'ulotlar qoidalarini o'rganish; o'quv mashg'ulotlari davomida motivatsiya, rag'batlantirish; nazorat o'q uzishlarni bajarish; otuvchining faoliyati uchun xos bo'lgan ekstremal vaziyatlarni simulyatsiya qilish (mas'uliyatli musobaqalar, shovqin, ovoz, yorug'lik effektlari va boshqalar). Psixologik stressni, o'q otish chizig'idagi hayajonni bartaraf etish uchun bir nechta chuqur nafas olish va sekin nafas chiqarish hamda o'q uzish texnikasini yoki uning alohida elementlarini (o'q uzishga tayyorgarlik, dastakni ushlab, nishonga olish, nafas olish, tepkini bir tekis bosishni amalga oshirish) aqliy ravishda takrorlash kerak.

Motivatsiya - bu ma'lum bir natijaga erishish uchun ichki, turtki beruvchi rag'batlantirish, insonni zarur kuchlarni faol sarflashga majbur qiladi. Rag'batlantirish ham yuqori natijani baholashga rag'batdir. Muvaffaqiyat unga mashg'ulot paytida namoyon bo'lgan qat'iyatlilik, mehnatsevarlik tufayli kelganini aniq ko'rsatadi. Rag'batlantirish boshqa ta'lim oluvchilarni rag'batlantiradi[1]. O'qishga vijdonan, ongli munosabatda bo'lishni, kerakli natijalarga erishishni rag'batlantirish minnatdorchilik, qimmatbaho sovg'a yoki diplom shaklida ifodalanishi mumkin. Bunda otishda yuqori natijaga erishish istagi asosiy, yetakchi motiv bo'lib, rag'batlantirish stimullash vazifasini bajaradi [4].

Alohida mashqlarni bajarish tartiblarida batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Ideomotor trening (mashg'ulotlar) - bu harakat ko'nikmalarini mustahkamlashga, otuvchining mashqlarni bajarishga tayyorlik holatini saqlashga qaratilgan o'rganilgan texnikalar va harakatlarning aqliy takrorlanishidir. Ideomotor mashg'ulotlardan foydalanish o'qchilarga otish texnikasining alohida elementlarini o'z ongida aniq aks ettirish qobiliyatini rivojlantirishga, natijada paydo bo'lgan mushak-motor, vizual va boshqa hislarni, idroklarni, tasavvurlarni, diqqatni va reaksiya tezligini nozik tahlil qilish imkonini beradi. Ideomotor sozlash otuvchining butun psixofizik apparatini tayorlashga yordam beradi (ixtisoslashtirilgan sezgilar va hislar, mushaklarning zarur tonusi) va maqsadli harakat ko'nikmalarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan asab tuzilmalarining optimal holatini yaratadi. Ushbu mashg'ulotning o'ziga xosligi shundaki, u o'qchining diqqatini o'q uzishning texnik qismiga qaratadi va uni (o'qchini) natijaviy momentdan chalg'itadi. Ushbu trening harakatlarning haqiqiy bajarilishini almashtirmaydi albatta, lekin u o'qchi uchun ma'lum bir afzalliklarni hosil qilib beradi. Gap shundaki, harakatlarni aqliy bajarish ideal tasavvurga ega (ya'ni, harakatlar to'g'ri o'rganilgan bo'lsa va o'qchi hali engib o'tishga ulgurmagani texnik kamchiliklardan xoli bo'lsa). Harakatning ritmik tuzilishini bunday ideal o'zlashtirilishi unga xatolarini vizual tarzda ko'rishga yordam beradi. Yuqori

malakali otuvchilar muntazam mashg'ulotlar va musobaqalar paytida topa olmagan texnik xatolarini ideomotor mashg'ulotlar paytida aniqlagan holatlar ham mavjud. Ideomotor mashg'ulotlar jarayonida o'qchining yuqori tezlikda otishni bajarish uchun vaqt hissini tekshirish orqali murabbiy uning psixologik holati darajasini baholay oladi. Agar tezkor-o'qchi o'zining aqliy operatsiyalarini tezlashtirsa, demak, u haddan tashqari hayajonlangan holatda va uni kamaytirish va nazorat qilish talab etiladi. Aqliy otishni kechiktirish (cho'zish) murabbiyga o'qchining sustligi va uni faollikka chaqirish zarurligi haqida dalolat beradi. Ideomotor treningdan psixoprofilaktika sifatida foydalanish mumkin. Ma'lumki, psixologik tayyorgarlik jarayonida otuvchilar uchun muhim musobaqalar arafasida bezovta qiluvchi fikrlardan qutulish qanchalik qiyindir. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday hollarda, o'q otishning to'g'riligiga ataylab e'tibor berishdan ko'ra, yaqinlashib kelayotgan otish marrasi haqida o'ylamaslikka harakat qilish uchun ko'proq ixtiyoriy energiya sarflanadi. Bu nafaqat mumkin bo'lgan muvaffaqiyatsizliklar haqidagi tashvishli fikrlarni chalg'itibgina qolmay, balki yaxshi taktik sozlash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, qat'iy o'rganilgan ideomotor mashg'ulotlar eng yaxshi vositadir. Bundan tashqari, shunga o'xshash mashg'ulotlar kuchli psixoprofilaktiv vositani - avtogen mashg'ulotni tezda o'zlashtirish uchun yaxshi asosdir [5].

Avtogen mashg'uloti - bu haddan tashqari neyropsikologik stressni engish va otuvchilarning otish holatini saqlab qolish uchun o'z-o'zini gipnoz qilish texnikasini o'zlashtirishga qaratilgan maxsus harakatlarni ko'p marta takrorlash. Uning asosiy printsipi - odamni o'zining aqliy og'zaki formulalariga qat'iy muvofiq ravishda o'z e'tiborini muayyan sub'ektiv, asosan tana sezgilariga qaratishga o'rgatishdir. Ideomotor sozlash avtogen bo'shshish fonida qo'llaniladigan hollarda, uning ta'sirchanligi ayniqsa samarali bo'ladi. Bu miya yarim korteksining nerv hujayralari avtogenik trening ta'siri ostida olib kelingan holatga bog'liq. Bunday holda, sekinlashish jarayoni kuchayadi va uning hujayralari tashqi va ichki stimullarning ta'siriga sezgir bo'ladi. Shu sababli, otish mexanizmini oldindan o'ylash (tasavvur qilish) otuvchiga asab tizimini o'q otishga tayyorlashga imkon beradi. Ideomotor mashg'ulot jarayonining o'zi shundan iboratki, otuvchi bo'shshagan, ya'ni passiv holatda bo'lib, diqqatini otish bilan bog'liq bo'lgan daqiqalarga qaratadi. Bundan tashqari, otish harakatlaridagi ketma-ketlik to'liq saqlanib qoladi: masalan, o'qchi qurolni o'q otish uchun xayolan tayyorlaydi, qurolni to'g'ri ushlabni amalga oshiradi, uni ko'taradi, pritsel tirqishida to'g'ri mushkani ko'radi, o'z vaqtida barmog'ini ishga tushiradi, qurolni ushlab turadi, o'q uzishni amalga oshiradi va hokazo. [6].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ideomotor texnikaga ega bo'lgan va unga har kuni o'q otish maydonidan tashqarida 5-10 daqiqa vaqt ajratadigan otuvchi har qanday sharoitda otish texnikasini takomillashtirish, mushak-motor va boshqa harakatlarni bajarish, hamda samarali otish uchun zarur bo'lgan e'tiborni mashq qildirish imkoniyatiga ega.

Adabiyotlar:

1. Аксенов, К.В. Обучение курсантов применению стрелкового оружия в реальных условиях.: учебное пособие. / К.В. Аксенов. - СПб.: СПб ВОКУ, 2018. - 42 с.
2. Якунин, В.А. Обучение как процесс управления: Психологические аспекты: учебное пособие. / В.А. Якунин. - СПб. 2017. - 160 с.
3. Янковский, С.К. Дидактика подготовительного обучения стрельбе: учебное пособие. / С.К. Янковский.- М., 2014. - 232 с.
4. Хедл, Г. Психологическая нагрузка в бою. Г.Хедл // ВАФ, 2016.- № 1 (143). - С.73-96.
5. Коробейников, М.П. Современный бой и проблемы психологии.:учебное пособие. / М.П. Коробейников. - М., 2015. - 235 с.
6. Крюкова, Т.Л. Куфтяк, Е.В. Опросник способов совладения (адаптация методики) // Журнал практического психолога. 2007. №3.-112с.

ФОКУС НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Усманова А.А.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Аннотация: В статье раскрываются приоритеты современной молодежной политики в Узбекистане, инициативы Президента страны Ш. Мирзиёева по дальнейшему улучшению положения молодых людей. Рассматриваются результаты проведенных социологических исследований по выявлению степени сформированности у молодежи нового, демократического мировоззрения, наличия веры в будущее, социально-политической активности.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, приоритеты, проблемы, инициативы, будущее, Конвенция о правах молодежи.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda zamonaviy yoshlar siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev yoshlarning ahvolini yanada yaxshilashga qaratilgan. Yoshlarda yangi, demokratik dunyoqarashning shakllanish darajasi, ertangi kunga ishonch borligi, ijtimoiy-siyosiy faolligini aniqlashga qaratilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, yoshlar siyosati, ustuvor yo‘nalishlar, muammolar, tashabbus, kelajak, Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiya.

Abstract: The article reveals the priorities of modern youth policy in Uzbekistan, the initiatives of the President of the country Sh.Mirziyoyev on further improvement of the situation of young people. The results of the conducted sociological research to identify the degree of formation of a new, democratic worldview among young people, the presence of faith in the future, socio-political activity are considered.

Keywords: youth, youth policy, priorities, problems, initiative, future, Convention on the Rights of Youth.

Введение

Молодежь представляет собой особую социально-демографическую часть населения нашей страны, ее перспективы связаны с положением и развитием молодых людей. Молодое поколение обладает значительным потенциалом, а

именно мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям и новым технологиям, развитию научно-технического прогресса, отличается способностью противодействовать негативным вызовам, однако, этот потенциал не всегда используется в полной мере.

Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле только в качестве будущего общества. Ее необходимо оценивать как органичную часть современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном итоге - за выживание народов как культурно-исторических общностей.

Сегодня среди жителей планеты насчитывается более 2-х миллиардов юношей и девушек, что является рекордным показателем численности молодежи за всю историю человечества. При этом почти 90 процентов всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения. Центральная Азия – самый молодой регион в мире со средним возрастом 27, 6 года. Около 50 процентов населения региона проживают в Узбекистане [10].

Молодежь – реально действующая общественно-политическая, сила, основной ресурс для обеспечения прогресса общества. Она привносит в жизнь новые тенденции и технологии. Молодым людям доверена задача раскрыть свой потенциал, построить мир для лучшей жизни будущих поколений. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана выдвинул инициативу о принятии Конвенции о правах молодежи. Президент справедливо отметил, что молодежь выступает «мощной силой всенародного движения по строительству Нового Узбекистана. Чтобы присущие молодежи энтузиазм, смелость и благородные устремления превратились в практические действия, нужно ставить перед собой конкретные цели» [1].

В условиях стремительных изменений за последние годы в нашей стране проводится совершенно новая государственная политика, направленная на поддержку молодежи, ее формирование в качестве новой силы. Благодаря вниманию и заботе Президента Шавката Мирзиёева сегодняшняя молодежь страны сформировалась как особая мощная сила и одновременно, молодые

люди демонстрируют себя как настоящие творцы, источник вдохновения, важные участники и созидатели экономической, социальной, культурной, политической и духовной жизни Узбекистана. В основе внимания, оказываемого молодежи, этой рациональной политики, направленной на претворение в жизни их мечты, чести и достоинства, достойного будущего, обеспечение всех возможностей, созданных для них быть хозяевами нашего будущего, лежит фактор уверенности в молодежи [11]. Президент, считающий молодежь основной движущей силой, придающей новый смысл и содержание широкомасштабным реформам на национальном уровне, рекомендовал большое количество молодых людей на важные государственные посты, назначив их на ключевые должности.

Среди важнейших событий следует отметить принятие Закона Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14 сентября 2016 года, Указ Президента Республики Узбекистан от 30 июня 2020 года «О мерах по коренному реформированию и подъему государственной молодежной политики в Республике Узбекистан на новый уровень», которым определены задачи, вытекающие из этого закона, а также объявление 30 июня «Днем молодежи». Приняты Концепция развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года и «Дорожная карта» по ее реализации. В Законодательной палате Олий Мажлиса создана Комиссия по вопросам молодежи, сформированы Молодежные парламенты при палатах Олий Мажлиса. Для поощрения молодых людей, добившихся высоких результатов и достижений в различных сферах, учреждены государственная награда «Мард ўғлони» и медаль «Келажак бунёдкори». 27 июня 2018 года Президентом был подписан Указ «О Государственной программе «Молодежь - наше будущее», который стал важным документом, направленным на повышение эффективности работы в этой сфере, на основе которого был создан фонд «Молодежь - наше будущее». Его основные средства предназначены для реализации передовых идей, инициатив в сфере бизнеса и предпринимательства, новых стартапов и проектов путем предоставления льготных кредитов и лизинга.

Президентом Шавкатом Мирзиёевым были выдвинуты 5 инициатив по системному осуществлению действий в социальной и духовно-просветительской областях, которые положили начало новому этапу в воспитании и образовании молодежи. Это: 1) повышение интереса молодёжи к музыке, рисованию, литературе, театру и другим видам искусства; 2)

физическая закалка молодёжи, создание необходимых условий для проявления своих способностей; 3) организация эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и Интернета; 4) организация системной работы по повышению духовности молодежи, широкой пропаганде чтения книг; 5) обеспечение занятости женщин.

Вместе с тем, есть еще ряд проблем в сфере обеспечения занятости молодежи путем формирования современных предпринимательских навыков и создания новых рабочих мест, эффективной организации профилактики правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, предупреждения семейных разводов, воспитания у молодежи чувств патриотизма и сильной гражданской позиции.

За прошедшее короткое время обеспечение занятости молодежи, забота о содержательной организации их досуга, трудоустройство безработной молодежи стало одним из основных и стратегических направлений экономической и социальной политики страны.

Анализ литературы и методология

В последние годы и в нашей стране уделяется внимание исследованию проблем молодежи и путям их решения. В Узбекистане учеными, преподавателями вузов, государственными деятелями и политиками опубликованы статьи, посвященные молодежной политике, проблемам молодежи.

В частности, У. Мухтаров [8] подчеркивает, что государственная молодежная политика является движущей силой в интегрировании усилий различных молодежных государственных и негосударственных организаций, в создании правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развитии молодежных объединений и движений. В нынешнее стремительное время глобализации все более возрастает угроза отрицательного воздействия на мировоззрение и воспитание молодежи посредством интернета, мобильных телефонов и других современных средств связи, а также различных фильмов, литературы, видеоклипов. По мнению автора, это требует дальнейшего усиления сотрудничества образовательных учреждений, представителей общественных организаций, махаллей, правоохранительных органов, родителей в борьбе с религиозным сепаратизмом, миссионерством, безнравственностью, отрицательным влиянием «массовой культуры», повышении идеологического иммунитета молодежи, бдительности и осторожности.

Р. Хожиев и Д. Норбоева в своей статье на основе анализа результатов исследований, раскрыли место молодежи в социальной жизни, значение интеллектуального потенциала молодых, факторы их дальнейшего развития [15]. Р. Икрамов и Р. Хожиев, проанализировав направления молодежной политики в Узбекистане, подчеркнули, что одним из приоритетов является воспитание гармонично развитого поколения [4]. М. Курбонов в своей статье [17] раскрывает важные стороны духовно-нравственного и гражданского воспитания молодежи, подчеркивает, что в Узбекистане созданы все необходимые условия для воспитания высокоинтеллектуальных, духовно богатых и самостоятельно мыслящих молодых людей.

Российский автор М.М. Зеленкова [3] отмечает, что важным при формировании государственной молодежной политики является ее законодательно-правовой аспект и рассматривает в этом русле молодежную политику России и стран Западной Европы. А.И. Макарин и С.М. Ветвицкая [5] пишут о проблемах и приоритетах российской молодежи.

Э.И. Хамитова отмечает, что в отношении человеческого капитала молодежи требуется особая работа, характеризующаяся поддержкой их здорового образа жизни, интереса к повышению квалификации, повышением качества предоставляемого образования, а также привитием позитивных социальных ценностей, таких как семейные ценности, патриотизм [14].

Особое место при исследовании новых трендов молодежной политики Узбекистана занимают социологические исследования. В статье А. Сеитова «Жизненные установки молодежи Узбекистана» [12], проанализированы данные опроса молодежи, которые позволят повысить знания исследователей по молодежной проблематике в Узбекистане.

Методологической базой настоящей работы явились речи, доклады Президента страны [1, 2], а также нормативно-правовые акты в сфере молодежной политики. При написании статьи использовались методы анализа и обобщения.

Результаты

Молодежная политика является частью государственной политики, направленной на реализацию потенциала молодежи, вовлечение ее в социально-экономическую и политическую жизнь страны и общества. Место молодежной политики можно представить следующим образом.

Социальная политика как часть культуры направлена на формирование культурного кластера современной молодежи, воспитания ее духовных и

нравственных начал. Здоровоохранение в молодежной политике основывается на поддержке и пропаганде здорового образа жизни молодежи, физическая культура и спорт, направляют молодежь к занятию спортом, активному отдыху и образу жизни. Социальная защита в качестве элемента молодежной политики, направлена на обеспечение соблюдения прав молодежи, снижение социального неравенства, помощи в трудных социально-экономических ситуациях. Наука и образование помогают молодежи развивать свою личность, профессиональные качества, формировать социальный образ.

Из исторического пути развития любого государства известно, что ускоренное развитие той или иной страны, достижение ею определенных успехов, благополучие народа тесно связаны со степенью внимания, которое в данной стране уделяется учебе и воспитанию молодежи, ее будущего. В этом смысле вопрос молодежи в Узбекистане является одним из самых приоритетных направлений государственной политики.

В сфере защиты прав и интересов молодежи, создана прочная правовая база, и эта система в настоящее время совершенствуется созвучно требованиям времени. В частности, на сегодняшний день парламент принял свыше 40 законодательных актов касательно молодежи, ратифицировал свыше 30 международных правовых документов [13].

Обсуждение

Молодежь представляет собой незащищенный социально-экономический слой населения. В силу имеющихся проблем, сложности адаптации к рыночным условиям, именно среди молодежи наибольший процент безработицы, и, как следствие, в последние годы постоянно растет уровень девиантных проявлений в молодежной среде. Стоит отметить то, что молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые.

Главным показателем эффективности проводимой молодежной политики становятся увеличение численности молодых людей, мотивированных на позитивные действия; разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности; обладающих хорошим физическим здоровьем; занимающихся физической культурой и спортом; не имеющих вредных привычек; работающих над своим личностным и профессиональным развитием; любящих свою Родину и готовых защищать его интересы; прилагающих усилия для динамичного развития страны [6].

В целях всесторонней поддержки молодежного предпринимательства, формирования условий для активного привлечения молодежи к занятию бизнесом, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости молодежи, с конца июня 2018 года начата реализация Государственной программы «Молодежь - наше будущее», нацеленной на обеспечение занятости молодежи посредством содействия и поддержки молодежных бизнес инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи востребованным на рынке труда специальностям и навыкам ведения бизнеса, а также повышения ее социально-экономической активности в целом [9]. Важно знать степень сформированности у молодежи нового, демократического мировоззрения, наличия веры в будущее, социально-политической активности данной категории населения. В этой связи вновь обратимся к социологическим исследованиям А. Сеитова [7, 12].

Для количественного опроса были включены вопросы, разделенные на восемь тематических блоков: свободное время и образ жизни, доверие и идентичность, семья и друзья, интересы и стремления, образование и занятость, демократия и политика, государственное управление и развитие страны, нация и мир. Социологический опрос включал выборку в 1000 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет по Узбекистану. Опрошено городское и сельское население. Использован метод интервью по месту жительства. Отбор респондентов осуществлен с использованием случайной маршрутной методики и квотного отбора. В результате опроса выявлен приоритет межличностных отношений (в семье и на работе), далее следуют здоровье, карьерный рост и менее всего участие в общественно-политической жизни. Говоря о личностных качествах, которые являются ценными для молодежи Узбекистана, в первую очередь, выделяются «чувство собственного достоинства (индивидуальность /знание)» - 31, 1%, «честность» - 17% и «благополучие» - 16, 8%. Такие показатели как «новаторский дух (создавать и принимать разные идеи в отличие от других)» - 0, 8% и «активная жизненная позиция» - 0, 6% набрали наименьшее количество ответов. Скорее всего, данное обстоятельство говорит о важности дальнейшего повышения эффективности стимулирования интереса молодежи Узбекистана к инновационному мышлению через ассоциирование новаторства как ключа к успеху в жизни и обеспечения благополучия семьи.

Ответы респондентов продемонстрировали высокую степень приверженности молодежи Узбекистана своей стране. Так, 92, 6% категорически против возможной смены гражданства («скорее нет» - 2, 3%)

против лишь 1, 4% («скорее да» - 1, 9%), выразивших такое желание [12]. В части религии и религиозных ценностей, большинство молодежи является этническими мусульманами, «верующими, но в религиозной жизни практически не участвующими, ограничивающими праздниками и некоторыми жизненно необходимыми обрядами» (86, 4%). Данное обстоятельство является наглядным свидетельством сформированности в Узбекистане светского типа мышления молодежи, на фоне достаточно высокой степени самоидентификации как верующего человека. Позицию «атеист» выделили только 1% опрошенных.

Социологические данные подтверждают продолжение традиционного доминирования среди молодежи Узбекистана исламской религии (92, 1%). Далее следуют православные (4, 9%). На остальные религии приходится 0, 9%, что подтверждает тезис об этническом выборе религии (влиянии родителей) и отсутствии распространения протестантизма.

Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провел комплексное исследование: «Молодежь нового Узбекистана: жизненные позиции и ценностные приоритеты» [7], в ходе которого изучено содержание жизненных позиций молодежи путем выявления различных социальных, экономических, политических, и культурных факторов, влияющих на формирование их потребностей, установок и ориентиров. В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет во всех регионах республики, юноши и девушки, городские и сельские жители, представители различных национальностей и социальных групп населения, школьники, студенты и работающие в самых разных сферах и отраслях.

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность и результативность мер, осуществляемых под руководством Президента страны Шавкатом Мирзиёевым в рамках реализации государственной молодежной политики, создания в Узбекистане благоприятных условий для успешной самореализации юношей и девушек, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития нашей страны.

Согласно полученным данным, проводимые в Узбекистане политические, экономические и социальные реформы, оказывают положительное влияние на уровень жизни молодежи и повышение их личного благополучия и благополучия их семей: большинство молодых узбекистанцев - 91, 4% удовлетворены собственной жизнью и тем, как живет их семья, из них 56, 7% молодежи ответили, что «полностью довольны», по мнению 34, 7% молодых

людей, они «скорее довольны» тем, как складывается их жизнь и жизнь их родных [7].

Во многом полученные результаты свидетельствуют об эффективности молодежной политики Республики Узбекистан, направленной на создание условий для социального и духовного развития молодежи страны, раскрытия ее творческого потенциала, поддержку молодежных инициатив и гарантии свободы выбора молодежью путей реализации своих интересов.

Современный молодой человек вовлечен в глобальный процесс перемен, в котором постоянно сталкиваются противоположные ценности и ориентации, бросающие вызов и требующие адекватного выбора необходимых решений. В период, когда идет переоценка ценностей и норм, молодежи сложно ориентироваться в вопросах, которые касаются ее жизненной перспективы, целей и смысла жизни. Важное место в иерархии жизненных ценностей молодежи занимает получение образования. При этом образование перестает быть самостоятельной ценностью, оно становится преимущественно средством для достижения более высоких позиций в обществе, связанных с материальным благосостоянием, социальным статусом, уровнем жизни. Молодые люди уверены, что потенциальные возможности человека, могут быть реализованы, прежде всего, за счет повышения своего образовательного уровня.

По мнению участников опроса, получение высшего образования гарантирует высокий уровень заработной платы, карьерный рост, материальное благополучие и финансовую стабильность. 43, 2% молодежи считают одним из основных жизненных устремлений карьеру, профессиональный рост или успешную предпринимательскую деятельность. Большинство молодых людей стремятся к достижению своих целей в основном конструктивными путями - посредством получения знаний и своим трудом - 76, 4% [7].

Наиболее актуальными проблемами по мнению молодых людей являются проблема безработицы, а также проблема коррупции, взяточничества и вымогательства, которая во многом детерминирована активными мерами со стороны руководства страны, направленными на противодействие коррупции в Узбекистане.

В целом, комплексное исследование общественного мнения показало, что молодежь Узбекистана является активным и заинтересованным участником происходящих в стране преобразований, она является стратегическим ресурсом изменений узбекистанского общества, его инновационной силой.

Заключение

Молодежная политика любого государства отражает уровень его социально-экономического, демографического, политического, духовно-культурного развития, является вкладом государства в будущее молодежи. В связи с этим особую актуальность приобретают пути решения имеющихся молодежных проблем. В связи с чем, проводимые направления государственной молодежной политики должны в полной мере отвечать потребностям и интересам молодежи.

Современная работа с молодежью требует новых подходов и должна отвечать тем вызовам, которые сегодня стоят перед обществом. В настоящее время в Узбекистане есть много форм поддержки молодежных инициатив. В этой связи на первый план выходят задачи вовлечения молодых людей в проекты, которые помогут им реализовать себя. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодежь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала своим сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [2].

Новая молодежная политика должна обеспечить запрос самой молодежи. Молодые люди хотят быть не только субъектами молодежной политики, но и участвовать в ее реализации. Речь идет не только об их участии в форумах и мероприятиях - конкурсах, творческих площадках, речь о том, что молодежь хочет сама определять свои проблемы и участвовать в разработке и реализации их решений. В этой связи молодежная политика, в части ее реализации, становится максимально эффективной, поскольку действительно отвечает запросам самой молодежи.

Учитывая, что целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развитие потенциала молодежи требует актуализации ряда трендов:

- принятие различных подходов и методов для охраны и защиты молодежи на разных уровнях без ограничения прав и свобод несовершеннолетних;
- признание молодых людей определенной социальной группой, имеющей специальный статус и специфические интересы и потребности;
- обеспечение гарантированного минимального количества социальных услуг для молодых граждан, включая образование, профессиональную подготовку, физическое и умственное развитие, здравоохранение,

профессиональную занятость, масштаб, качество и количество которых должны дать необходимую подготовку к их самостоятельной жизни;

- признание и поддержка не только государственных, но и общественных, частных и самодеятельных форм обучения, получения профессионального образования, работы, социальной защиты, рекреации и досуга молодежи.

Таким образом, на пути получения молодежью образования и становления полноценными людьми, для создания современных, передовых инновационных условий Узбекистан прилагает все силы и возможности. Ибо от того, насколько будет усилено внимание к всесторонней поддержке молодежи, воспитанию духовно развитого и физически здорового молодого поколения в духе патриотизма и самоотверженности, защите его прав и интересов, зависит то, насколько высоким будет отдача. Именно по этой причине Узбекистан рассматривает молодежь не как «проблему» общества, а как огромную силу, способную обеспечить процветание страны, как стратегический ресурс государства [13].

Литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Вместе с нашей целеустремленной молодежью мы обязательно построим Новый Узбекистан. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню молодежи. <https://Yuz.uz/ru/news/azmu-shiioatli-YOshlarimiz-bilan-birgalikda-Yangi-ozbekistonni-albatta-bunyod-etamiz>.

2. Мирзиёев Ш.М. Свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом. Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса. 16.12.2016. https://www.norma.uz/vajnie_sobitiya/svobodnoe_demokraticheskoe_i_procvetayushchee_gosudarstvo_uzbekistan_my_postroim_vmeste_s_nashim_mujestvennym_i_blagorodnym_narodom.

3. Зеленкова М.М. (2012). Молодежная политика в России и зарубежных странах. Современные проблемы науки и образования, № 6. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7305>.

4. Икрамов Р.А., Хожиев Р.Б. (2020). Воспитание гармонично развитого поколения является приоритетом государственной молодежной политики.

Вестник науки и образования. № 14 (92). Часть 1. С. 88-90.

5. Макарин А.И., Ветвицкая С.М. (2017). Молодежь в России сегодня: ценностные установки и проблемы. Международный студенческий научный вестник, № 6. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17862>.
6. Молодежная политика в системе формирования гражданской идентичности современной молодежи: коллект. моногр. / под ред. А.В. Бугаева, Т.К. Ростовской (2018). Москва: Издательство РГСУ.
7. Молодежь нового Узбекистана: жизненные позиции и ценностные приоритеты <https://ijtimoiyfikr.uz/ru/issledovaniya/obschestvo/molodezh-novogo-uzbekistana-zhiznennye-pozitsii-i-tsennostnye-prioritety.htm>.
8. Мухтаров У. (2013). Повышение духовно-нравственного облика молодежи в гражданском обществе в Узбекистане. Credo New, №1.
9. О государственной программе «Yoshlar - kelajagimiz» (2018). <http://www.uza.uz/ru/documents/o-gosudarstvennoy-programme-yoshlar-kelajagimiz-28-06-2018>.
10. Саидов А. (2021). Современная молодежная политика Узбекистана в русле мировых тенденций. Мнение. <https://yuz.uz/ru/news/sovremennaya-molodejnaya-politika-uzbekistana-v-rusle-mirovx-tendentsiy>.
11. Сайфуллаев Б. (2021). Молодежь нового Узбекистана – это новая сила и новые возможности. <https://www.turkishnews.com/ru/content/2021/11/27>.
12. Seitov A. (2018). Life orientations of the youth of Uzbekistan. Bulletin of Science and Practice, 4(11), 467-475. <https://cyberleninka.ru/article/n/zhiznennye-ustanovki-molodezhi-uzbekistana>.
13. Узбекистан страна молодежи. /Центр "Стратегия развития". 24 июля 2019 г. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=ru>.
14. Хамитова Э. И. (2017). Человеческий капитал молодежи в поддержке имиджа территории. Гуманитарные научные исследования, №4. <http://human.snauka.ru/2017/04/2351>.
15. Хожиев Р.Б., Норбоева Д.О. (2021). Ёшлар ижтимоий хаётининг когнитив асослари. Academic Research in educational Sciences. Volume 2. ISSUE 2. Page 544554. <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlar-izhtimoiy-ayotining-kognitiv-asoslari>.
16. Эргашев Б., Сеитов А. (2016). Молодежь Центральной Азии. Узбекистан: на основе социологического опроса. Алматы.
17. Курбонов М. (2021). Ўзбекистан ёшларининг интеллектуал салоҳияти ва маънавий қиёфаси. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE I. Page 957-962. <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-yoshlarining-intellektual-salo-iyati-va-manaviy-iyofas> May, 2022.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Хегай Валентина Михайловна

Кандидат филологических наук, доцент Узбекский государственный
университет мировых языков г. Ташкент, ул. Муками, 104
г. Ташкент, массив Чиланзар, квартал 4, д. 1, кв. 18

khegava_1@rambler.ru

Аннотация: Предметом рассмотрения в работе стала методика организации самостоятельной работы студентов при изучении русского языка, направленная на использование современных педагогических технологий в процессе самообразования студентов. Актуальность темы данной статьи обусловлена новыми требованиями к подготовке специалистов в современных условиях, к формированию у них творческого, исследовательского подхода, самостоятельности в решении проблем профессиональной деятельности, необходимостью разработки и использования современной методики проведения самостоятельной работы студентов во всех высших образовательных учреждениях. При этом обращается внимание на подготовку самостоятельных, критически и творчески мыслящих специалистов, что невозможно без эффективной организации самообразования в вузе. В статье ставится цель выработать рекомендации по эффективному использованию образовательных технологий обучения при организации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, педагогические технологии, критическое мышление, концептуальная таблица, логические цепочки.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK

Khagai Valentina Mikhailovna

PhD in Philologi, Associate Professor Uzbek State University of World Languages
Tashkent, Mukimi St., 104
Tashkent, Chilanzar District, block 4, building 1, apt. 18

khegava_1@rambler.ru

Annotation: This article examines methods for organizing students' independent work in Russian language learning, focusing on the use of modern pedagogical technologies in the self-education process. The relevance of this article stems from new requirements for training specialists in modern conditions, fostering their creative, research-based approach, and independence in solving professional problems. This requirement also necessitates the development and use of modern methods for conducting independent student work in all higher education institutions. This article focuses on developing independent, critically, and creatively thinking specialists, which is impossible without effectively organizing self-education at the university. The article aims to develop recommendations for the effective use of educational technologies in organizing students' independent work.

Key words: independent work, pedagogical technologies, critical thinking, conceptual table, logical chains.

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Xegay Valentina Mixaylovna

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Toshkent shahri, Muqimiy ko‘chasi, 104

Toshkent shahri, Chilonzor dahasi, 4-mavze, 1-uy, 18-xonadon

khegava_1@rambler.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilini o‘rganishda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish usullari ko‘rib chiqiladi, o‘z-o‘zini o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishga e‘tibor qaratiladi. Ushbu maqolaning dolzarbligi zamonaviy sharoitlarda mutaxassislarni tayyorlash, ularning ijodiy, tadqiqotga asoslangan yondashuvini va kasbiy muammolarni hal qilishda, mustaqilligini rivojlantirishga qo‘yiladigan yangi talablardan kelib chiqadi. Ushbu talab, shuningdek, barcha oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning mustaqil ishlarini olib borishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va qo‘llashni taqozo etadi. Ushbu maqola mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bu universitetda o‘z-o‘zini o‘qitishni samarali tashkil etmasdan mumkin emas. Maqola talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, pedagogik texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, kontseptual jadval, mantiqiy zanjirlar.

Введение. Процесс становления в Узбекистане обновленной системы образования закономерно влечет рост самостоятельности специалистов и значимости самостоятельности образования. Карьерный успех специалиста напрямую зависит от его инициативности, способности найти нестандартный подход к проблеме, планировать и прогнозировать результаты самостоятельной деятельности. Это «переориентирует самостоятельную работу с традиционной цели – простого усвоения знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности – на развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста, активно преобразующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную траекторию самообучения» [1]. Новым задачам соответствуют новые формы образования: «экстерната, дистанционного обучения, системы непрерывного образования для взрослых, в которых обучающийся – это основной (или единственный) субъект процесса» [2]. Совершенствование самообразования является стратегическим направлением реорганизации системы высшего образования нашего государства: «подготовка высококвалифицированных, креативно и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов, способных самостоятельно принимать решения для реализации их интеллектуальных способностей и формирования в качестве духовно развитой личности ... повышение доли часов, отведенных на самообразование, внедрение методик и технологий, направленных на формирование у студентов навыков самостоятельного образования, критического и творческого мышления, системного анализа, предпринимательских навыков, внедрение методики и технологий, направленных на усиление компетенций в учебном процессе» [3].

Показательно, что на лекционные и практические/семинарские занятия отведено больше часов в 1, 5-2 и более раз. В связи с этим перед педагогом ставится задача по разработке современных методических решений по организации самостоятельной работы. «Она рассматривается как равноправная форма учебных занятий, в то же время эффективность аудиторных занятий во многом зависит от умелой организации самостоятельной познавательной деятельности студентов. Самостоятельная работа предполагает также

самообразование и самовоспитание, осуществляемые в интересах повышения профессиональной компетентности» [4, с. 3].

Обзор литературы. Во всех странах оптимизация и эффективность образования во многом определяют достижение лучшего качества жизни. На это обстоятельство указал Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев: «В современных условиях, когда главным показателем конкурентоспособности страны все в большей мере становятся уровень и качество жизни населения, возрастает роль образования – важнейшего фактора прогресса» [5].

Не существуют единства мнений по поводу самостоятельной работы, самообразования. В.И. Загвязинский понимает под самостоятельной работой «разнообразные виды индивидуальной, групповой, познавательной деятельности студентов, которая осуществляется ими на аудиторных и внеаудиторных занятиях без непосредственной помощи преподавателя, но под его наблюдением» [6, с. 155]. А.И. Зимняя трактует самостоятельную работу «как действие, которое характеризуется целенаправленностью, внутренней мотивацией и структурированностью. Особенностью этого действия является то, что объект имеет возможность корректировать его как в самом процессе, так и в результате. Качества и навыки, которые необходимы для выполнения самостоятельной работы – это высокая степень самосознания, рефлексивность, самодисциплина и личная ответственность» [7]. О.А. Нильсон вполне логично понимает «под самостоятельной работой самостоятельное выполнение учащимися учебных заданий под руководством преподавателя» [8]. Н.Г. Дайри утверждает, что «... необходимо видеть зарождение самостоятельности, ее развитие, ступени ее усложнения и соотносить с этим ступени сложности различных видов самостоятельной работы» [9]. По мнению О.Л. Жук, самостоятельная работа студентов представляет собой «разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях или в домашних условиях (библиотеке) по выполнению различных заданий под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия» [10, с. 10]. Подводя итог, можно воспользоваться словами Л.Д. Ефановой о том, что «самостоятельная работа включает в себя минимальный набор признаков самостоятельности, отсутствие которых уже не даёт права говорить о её наличии» [11, с. 34].

В работе принимается определение самостоятельной работы студентов М.Г. Гарунова и П.И. Пидкасистого: «самостоятельная работа в высшей школе

является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе» [12, с. 31].

Методология исследования. В работе применялись несколько методов: для проработки научной и методической литературы по теме исследования – **аналитический метод**; для сопоставления и обобщения разных подходов к определению понятия «самостоятельная работа» – **метод обобщения и систематизации**; для изучения учебного процесса – метод педагогического наблюдения.

Анализ и результаты. Изучение научной и методической литературы по теме статьи и знакомство с методическими рекомендациями по использованию интерактивных методов обучения и передовых инновационных технологий при организации самостоятельной работы студентов вузов, позволяет дополнить перечень рекомендаций следующими: предусмотреть в заданиях по самостоятельной работе критический анализ учебной и научной литературы; объединять студентов разных курсов, магистрантов, докторантов, молодых преподавателей в научный семинар под руководством ведущих преподавателей; в качестве самостоятельной работы регулярно давать упражнения на развитие логического и критического мышления, умение мыслить самостоятельно.

Умение выполнять учебные задания автономно и положительное отношение к самостоятельной работе еще не позволяют студентам самостоятельно регулировать свою учебную деятельность: самообразование должно осуществляться под руководством и контролем преподавателя. При этом, на наш взгляд, для успешного проведения их самостоятельной работы необходимо формирование критического мышления у студентов.

В мировой практике развития и формирования критического мышления разработано множество методов и способов, каждый из которых должен привести к желаемому результату. На наш взгляд, формирование критического мышления у студентов необходимо для успешного проведения их самостоятельной работы. Хотелось бы подробнее остановиться на двух технологиях, которые способствуют формированию критического мышления у студентов. Это «Концептуальная таблица» и «Перепутанные логические цепочки». Технология «**Концептуальная таблица**» является одним из важнейших приемов **развития критического мышления**. Данная технология «является одним из способов обучения **критическому осознанному мышлению**, который формирует сравнительную систему суждений,

способствует умению находить и анализировать отличительные признаки объектов» [13]. Работа со следующей концептуальной таблицей позволит систематизировать знания об основных разделах языкознания.

Основные разделы науки о языке

Разделы науки о языке	Что изучается	Единица языка
Фонетика		
Морфемика		
Лексикология		
Морфология		
Синтаксис		

Обобщить и систематизировать сведения о второстепенных членах предложения поможет следующая концептуальная таблица:

Второстепенные члены предложения

Член предложения	Что обозначает	Отвечает на вопрос	Примеры
Дополнение			
Определение			
Обстоятельство			
Слово состояния			

Вторая технология – "Перепутанные логические цепочки". Она тоже работает на развитие критического и логического мышления, ее можно использовать на занятиях по всем предметам, в том числе по русскому языку, и на любой стадии занятия.

Технология состоит в восстановлении нарушенного порядка логической подачи информации. Это задание может выполнять вся группа или пары студентов, его можно дать на самостоятельное выполнение или в качестве домашнего задания.

Можно использовать метод перепутанных цепочек для контроля умения анализировать сложные предложения. Так, предлагается выявить правильную последовательность анализа разных типов сложного предложения в схемах с нарушенным порядком разбора.

Схема анализа сложносочиненного предложения (ССП)

Нарушенная последовательность	Правильная последовательность
Смысловые отношения между частями	
Средство связи	
Количество предикативных частей	
Тип сложного предложения	
Открытость/закрытость структуры	

Схема анализа сложноподчиненного предложения (СПП)

Нарушенная последовательность	Правильная последовательность
Позиция придаточного	
Средство связи	
Количество предикативных частей	
Тип сложного предложения	
Тип придаточного	

Схема анализа бессоюзного сложного предложения (БСП)

Нарушенная последовательность	Правильная последовательность
Смысловые отношения между частями	
Количество предикативных частей	
Тип сложного предложения	
Открытость/закрытость структуры	

Перепутанные логические цепочки решают вопрос проблематизации учебного материала путем логического построения ключевых понятий. Прием работает, как уже отмечалось, на развитие критического мышления, развитие памяти и умение логически мыслить.

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные методы далеко не исчерпывают всех технологий, способствующих развитию критического мышления у студентов: нам важно было показать принципиальную возможность их использования при проведении самостоятельной работы.

Выводы. Во все времена одной из насущных задач, решаемых высшей школой, признавалось повышение качества образования. Для этого необходимо

вооружить студента и выпускника необходимым объемом профессиональных знаний и, что более актуально, научить применять их на практике, проводить исследовательскую работу, самостоятельно добывать необходимую информацию.

Востребованный специалист – это тот, кто умеет самостоятельно принимать важные, сложные решения, действовать самостоятельно, творчески. Понятно, что этому необходимо обучать еще на студенческой скамье, а скорее всего, и раньше. Хочется думать, что предложенные в статье рекомендации по проведению самостоятельной работы студентов будут способствовать достижению этой цели.

Литература:

1. Волженина Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе дистанционного обучения // Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – С. 3– 56.
2. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ- 637 «Об образовании» (с изменениями от 12.10.2021 г.). – Глава 2.
3. Концепция развития науки до 2030 года (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 29.10.2020 г. N УП-6097). – Глава 3.
4. Сарибекова Э.А. Формирование умений и навыков самостоятельной работы у студентов в процессе изучения иностранного языка. – Автореф. канд. дис. пед. наук. – Ставрополь, 2006. – 189 с.
5. Выступление Ш. Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. 18.10.2016. – <https://uza.uz/posts/120355>.
6. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М.: Академия, 2007. – 192 с.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2002. – 384 с.
8. Нильсон О.А. Теория и практика самостоятельной работы учащихся. – Таллин, 1976. – 284 с.
9. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах. – М.: Просвещение, 1966. – С. 415–416.
10. Жук О.Л. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: пособие для преподавателей и студентов / О.Л. Жук [и др.]; под общ. ред. О.Л. Жук. – Минск.: РИВШ, 2005. – С. 10. 112 с.

11. Ефанова Л.Д. Управление самостоятельной работой студентов над рецептивной лексикой (французский язык, неязыковой вуз): дисс. канд. пед. наук. – М., 1990. – 253 с.
12. Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. – М.: Знание, 1978. – 48 с.
13. Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. – Пособие для учителя. – Тверь, 2004. – 178 с.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA "TIBBIYOTDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARI" FANINI O'QITISH METODIK

Suyunova Elmira Shavqidin qizi

Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi sohasidagi kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazi – bo'limi boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida "Tibbiyotda axborot texnologiyalari" fanini o'qitishning metodik asoslari yoritiladi. Raqamli texnologiyalarning tibbiyot ta'limiga jadal kirib kelishi, klinik axborot tizimlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurati hamda ta'lim jarayonini raqamlashtirishning afzalliklari tahlil etiladi. Maqolada fan mazmuniga mos o'quv-metodik yondashuvlar, interaktiv raqamli platformalardan foydalanish, virtual laboratoriyalar, simulyatsion treninglar va sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalarining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, tibbiy axborot texnologiyalari, tibbiy axborot tizimlari, metodika, raqamli kompetensiya, simulyatsion o'qitish, virtual laboratoriya, telemeditsina, sun'iy intellekt, elektron ta'lim, LMS, klinik axborot, raqamli pedagogika.

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы преподавания дисциплины «Информационные технологии в медицине» в цифровой образовательной среде. Анализируются стремительное внедрение цифровых технологий в медицинское образование, необходимость формирования навыков работы с клиническими информационными системами, а также преимущества цифровизации образовательного процесса. В статье обосновывается важность применения образовательных и методических подходов, соответствующих содержанию предмета, использования интерактивных цифровых платформ, виртуальных лабораторий, симуляционного обучения и средств обучения на основе искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Цифровая образовательная среда, медицинские информационные технологии, медицинские информационные системы, методология, цифровые компетенции, симуляционное обучение, виртуальная лаборатория, телемедицина, искусственный интеллект, электронное обучение, LMS, клиническая информация, цифровая педагогика.

Annotation: This article discusses the methodological foundations of teaching the subject "Information Technologies in Medicine" in a digital educational environment. The rapid introduction of digital technologies into medical education, the need to develop skills in working with clinical information systems, and the advantages of digitizing the educational process are analyzed. The article substantiates the importance of educational and methodological approaches appropriate to the content of the subject, the use of interactive digital platforms, virtual laboratories, simulation training, and artificial intelligence-based learning tools.

Keywords: Digital educational environment, medical information technologies, medical information systems, methodology, digital competence, simulation training, virtual laboratory, telemedicine, artificial intelligence, e-learning, LMS, clinical information, digital pedagogy.

KIRISH

Bugungi kunda tibbiyot sohasi raqamli texnologiyalar bilan jadal integratsiyalashib borayotgan bir davrda tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifaga aylanmoqda. Tibbiy amaliyotda qo'llanilayotgan elektron tibbiy yozuvlar, klinik qaror qabul qilish tizimlari, telemeditsina, biotibbiy ma'lumotlar bazalari, sun'iy intellekt va simulyatsion texnologiyalar tibbiyot xodimlaridan yuqori darajadagi axborot madaniyatini talab qiladi. Shu sababli "Tibbiyotda axborot texnologiyalari" fanini zamonaviy raqamli ta'lim muhiti asosida o'qitish, uning mazmunini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish va talabalarda amaliy raqamli ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik masalalaridan biridir.

Raqamli ta'lim muhiti tibbiy ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'quv resurslaridan samarali foydalanish, klinik vaziyatlarni modellashtirib o'rgatish, talabalar faoliyatini monitoring qilish va masofadan turib o'qitish imkoniyatlarini tubdan kengaytiradi. Bunday muhitda o'qituvchi nafaqat fanning mazmunini yetkazuvchi, balki raqamli vositalardan pedagogik maqsadlarda foydalanishni yo'lga qo'yuvchi metodik rahbar sifatida faoliyat yuritadi. Fanning samarali o'zlashtirilishi o'qituvchining raqamli savodxonligi, metodik mahorati, interaktiv platformalarni to'g'ri tanlashi va o'quv jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishiga bevosita bog'liq.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda tibbiy ta'lim tizimi uchun raqamli o'qitish metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqish, o'quv

masg'ulotlarini integratsiyalashgan, amaliyotga yaqin va raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan shaklda tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Shu bilan birga, talabalarning tibbiy axborot tizimlari bilan ishlash bo'yicha kompetensiyalarini shakllantirish, raqamli xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash tibbiyot sohasining kelajakdagi samaradorligini belgilovchi omillardan hisoblanadi.

ASOSIY QISM.

Raqamli ta'lim muhiti tibbiyot ta'limi jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilar faoliyatini yangi bosqichga ko'taruvchi kompleks pedagogik-texnologik tizim hisoblanadi. Bunday muhit o'quv jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi, real klinik holatlarni virtual modellashtirish imkonini yaratadi va talabalarning mustaqil o'qish, izlanish hamda amaliy ko'nikmalarni egallash jarayonini rag'batlantiradi. Raqamli platformalar orqali talabalar:

- elektron tibbiy yozuvlar bilan ishlash;
- klinik ma'lumotlarni izlash va tahlil qilish;
- diagnostika algoritmlarini o'rganish;

-raqamli simulyatorlar orqali amaliy mashg'ulotlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon tibbiyot ta'limi mazmunining amaliy ahamiyatini kuchaytirib, talabalarning kelajak kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshiradi.

"Tibbiyotda axborot texnologiyalari" fanining o'quv jarayonida mazkur fan tibbiyot talabalari uchun klinik axborot tizimlari, biotibbiy ma'lumotlar bazalari, telemeditsina, elektron axborot almashinuvi, tibbiy statistik dasturlar va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rgatishni nazarda tutadi. Fan quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Shu bois fanni o'qitishda didaktik yondashuvlar bilan birga zamonaviy raqamli vositalardan umumli foydalanish muhim hisoblanadi.

Fanni o'qitishda raqamli metodlar va texnologiyalari. Simulyatsion texnologiyalar. Klinik ko'nikmalarni virtual muhitda mashq qilish talabalarga real hayotda uchrashi mumkin bo'lgan murakkab vaziyatlarni xavfsiz o'rganish imkonini beradi. Simulyatsion markazlar jarrohlik amaliyotlari, reanimatsiya protokollari va diagnostik jarayonlarni virtual ravishda bajarishga yordam beradi.

LMS (Learning Management System) platformalari. Moodle, Google Classroom, Canvas kabi LMS tizimlari orqali darslar, modullar, elektron testlar, topshiriqlar va ma'ruzalar taqdim etiladi. Ushbu platformalar o'qituvchi va talaba o'rtasida uzluksiz muloqotni ta'minlaydi.

Talabalarining raqamli kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida talabalarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi metodik yondashuvlar orqali amalga oshiriladi:

- muammoli vaziyatlarga asoslangan o'qitish;
- amaliy topshiriqlarni raqamli tizimlarda bajarish;
- klinik holatlarni tahlil qilish bo'yicha mustaqil loyihalar;
- axborot izlash va baholash bo'yicha interaktiv mashg'ulotlar;
- tibbiy ma'lumotlar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalarini o'rgatish. Bu yondashuvlar talabalarining mustaqil fikrlashi, klinik tafakkuri va raqamli madaniyatini rivojlantiradi.

XULOSA

Raqamli texnologiyalarning tibbiyot sohasiga chuqur kirib borishi zamonaviy tibbiy ta'limda yangi metodik yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Tibbiyotda axborot texnologiyalari" fanini raqamli ta'lim muhiti asosida o'qitish talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularda klinik axborot tizimlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va tibbiyot amaliyotida zarur bo'lgan raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim omil sanaladi.

Raqamli platformalar, simulyatsion texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, telemeditsina elementlari va sun'iy intellekt asosidagi o'quv vositalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, nazariy bilimlarning amaliyotga integratsiyasini kuchaytiradi hamda talabalarda tanqidiy va klinik tafakkurni rivojlantiradi. Bunday yondashuv ilmiy asoslangan, interaktiv, talaba markazlashgan ta'limni tashkil etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
2. Wagner E. Digital Learning Environments in Higher Education. – Berlin, 2019.
3. Kuznetsova N. Pedagogicheskie osnovy primeneniya simulyatorov v vysshey shkole. – Moskva, 2020.
4. Toshpo'latov Sh., Qodirov X. Kompyuter tarmoqlari va real vaqt tizimlarini o'qitishda dasturiy komplekslardan foydalanish. – Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'limni raqamlashtirish bo'yicha qarorlari. – Toshkent, 2021–2023 y.
6. Anderson T., Dron J. Teaching Crowds: Learning and Social Media. – Edmonton: AU Press, 2014.
7. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates Ltd, 2019.
8. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology & Distance Learning. – 2005. – №2(1). – P. 3–10.

BOSHLANG‘ICH TALIMDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARI ORQALI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Deykanova Ra’no Bakirovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Boshlang‘ich ta’lim nazariyasi va metodikasi”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘yin texnologiyalaridan foydalanishning talabalar tafakkurini rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. O‘yin faoliyati bolalarning mantiqiy fikrlashi, ijodiy yondashuvi, analiz va sintez qilish qobiliyati hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalarini shakllantirishda samarali vosita ekanligi asoslab beriladi. Tadqiqotda interaktiv o‘yinlar, didaktik o‘yinlar, multimedia o‘yin platformalari, rolli o‘yinlar va raqamli o‘yinlar orqali dars jarayonini faollashtirish, o‘quvchilarning bilish jarayonlariga qiziqishini oshirish hamda o‘quv materialini chuqur va ongli o‘zlashtirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: o‘yin texnologiyalari, didaktik o‘yinlar, interaktiv o‘yinlar, mantiqiy tafakkur, ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, boshlang‘ich ta’lim, raqamli o‘yinlar, kognitiv rivojlanish, motivatsiya, o‘quv faoliyati, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В статье анализируются роль и значение использования игровых технологий в развитии мышления учащихся в процессе начального образования. Утверждается, что игровая деятельность является эффективным инструментом формирования у детей логического мышления, творческого подхода, способности к анализу и синтезу, а также навыков решения проблем. В исследовании описываются методические подходы, способствующие активизации процесса урока посредством интерактивных игр, дидактических игр, мультимедийных игровых платформ, ролевых и цифровых игр, повышению интереса учащихся к познавательным процессам, глубокому и осознанному усвоению учебного материала.

Ключевые слова: игровые технологии, дидактические игры, интерактивные игры, логическое мышление, творческое мышление, критическое мышление, начальное образование, цифровые игры, когнитивное развитие, мотивация, образовательная деятельность, педагогические технологии.

Annotation: The article analyzes the role and importance of the use of game technologies in the development of students' thinking in the process of primary

education. It is argued that game activity is an effective tool for the formation of children's logical thinking, creative approach, ability to analyze and synthesize, and problem-solving skills. The study describes methodological approaches that serve to activate the lesson process through interactive games, didactic games, multimedia game platforms, role-playing games and digital games, increase students' interest in cognitive processes, and deep and conscious mastery of educational material.

Keywords: game technologies, didactic games, interactive games, logical thinking, creative thinking, critical thinking, primary education, digital games, cognitive development, motivation, educational activities, pedagogical technologies.

Kirish.

Mamlakatimizda ta'lim sohasini tubdan yangilash, o'quv tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichi kelajak avlod shaxsining shakllanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli bu bosqichda qo'llaniladigan metod va texnologiyalar keyingi ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olsak, ularning asosiy faoliyati o'yin faoliyati ekanini ko'ramiz. O'yinbolaning rivojlanishida asosiy vosita, bilim olishda qiziqishni oshiruvchi omil va ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchi jarayondir. Shu bois boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan samarali foydalanish masalasi pedagogika fanida dolzarb hisoblanadi.

Asosiy qism.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalarining bilim olishiga ta'sirini tahlil qilish, ularning nazariy asoslari hamda amaliy tajribalarini ko'rsatib berishdan iborat.

O'yin texnologiyalarining nazariy asoslari. Pedagogikada o'yin faoliyati ta'lim va tarbiya jarayonida keng o'rganilgan. L.S.Vygotskiy, J. Piajening psixologik qarashlariga ko'ra, o'yin bolaning intellektual rivojlanishida yetakchi faoliyat hisoblanadi. O'yin orqali atrof muhitni bilish, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy tajriba to'plash mumkin. O'yin texnologiyalari didaktik maqsadga yo'naltirilgan o'quv faoliyatini tashkil etadi. Ya'ni, o'quvchilar va talabalarni bilimlarni faqat o'zlashtiribgina qolmay, balki faoliyat jarayonida mustaqil fikrlash, muloqot qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini egallaydilar. Shu nuqtai nazardan qaralganda, boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalari:

-o'quvchilarning bilimga qiziqishini oshiradi;

- motivatsiyani kuchaytiradi;
- bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi;
- shaxsiy rivojlanishga ta'sir etadi.

Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan o'yin turlari. Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalari turli shakllarda namoyon bo'ladi. Ulardan eng samaralilari quyidagilar:

Didaktik o'yinlarning tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni. Didaktik o'yinlar o'quv materialini oson, qiziqarli va tabiiy qabul qilishga imkon beradi. Masalan, "Top, solishtir, guruhla", "Zanjirni davom ettir", "Kim tez va to'g'ri?" kabi o'yinlar orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, muammoli vaziyatdan chiqish va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalari mustahkamlanadi. Didaktik o'yinlarning mazmuni o'quv dasturi bilan bog'langanligi sababli ular ta'limiy va rivojlantiruvchi vazifalarni birgalikda bajaradi.

Interaktiv o'yin texnologiyalari va ularning afzalliklari. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv o'yin texnologiyalari raqamli platformalar, multimedia o'yinlar, smart ilovalar o'quvchilarning tafakkur jarayonlarini rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli o'yinlar bolalarda:

- muammoli vaziyatlarni modellashtirish,
- strategik fikrlash,
- algoritmik tafakkur,
- ijodiy yechimlar topish ko'nikmalarini faollashtiradi. Onlayn viktorinalar, interaktiv testlar va mantiqiy jumboqlarning o'yin shaklida taqdim etilishi darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.

Rolli o'yinlarning kommunikativ va ijodiy tafakkurga ta'siri. Rolli o'yinlar, sahnalashtirish va dramatisatsiya mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Ular real hayotiy vaziyatlarni aks ettirgan holda o'quvchilarni mustaqil fikrlash, muomala qilish, fikrni asoslab berish va muammoni hal etishga o'rgatadi. Rolli o'yin jarayonida o'quvchilar o'zaro muloqotda bo'lishadi, bu esa tafakkurning kommunikativ shakllarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'yin texnologiyalari yordamida mantiqiy fikrlashni shakllantirish. O'yinlar mantiqiy fikrlashni shakllantirishda juda katta ahamiyatga ega. Xususan:

- matematik o'yinlar (ko'paytirish jadvali o'yinlari, topishmoq-masalalar),
- til o'yinlari (so'z yasash, bo'g'inlardan so'z tuzish),
- aqliy mashqlar (krossvord, rebus, sudoku)
- o'quvchilarning fikr yuritish ketma-ketligini mustahkamlaydi, abstrakt tushunchalarni oson o'zlashtirishga yordam beradi.

O‘yin texnologiyalarining bilim olishiga ta’siri. O‘yin texnologiyalaridan foydalanish ta’lim jarayonidagi faoliyatni sezilarli darajada o‘zgartiradi:

Motivatsiyani oshirish–o‘yin darsni qiziqarli qiladi va o‘quvchilar faol ishtirok etadi.

Ijodkorlikni rivojlantirish–o‘yin vaziyatlari o‘quvchilardan noodatij fikr yuritishni talab qiladi.

Jamoaviy ish ko‘nikmasi–o‘yin orqali o‘quvchilar hamkorlikda ishlashni o‘rganadilar.

O‘yin texnologiyalaridan foydalanish quyidagi metodik talablarga amal qilgan holda yuqori samara beradi:

1.O‘yin mazmunini o‘quv maqsadi bilan bog‘lash.

2.O‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish.

3.O‘yin davomida har bir qatnashchi faolligini ta’minlash.

4.O‘yin natijalarini muhokama qilish orqali refleksiya jarayonini tashkil etish.

5.O‘yin vaqtini me’yorlashtirish va darsning boshqa bosqichlari bilan uyg‘unlashtirish. To‘g‘ri tanlangan o‘yin texnologiyasi dars jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qiladi, bilishga bo‘lgan qiziqishni oshiradi va tafakkurning barcha shakllarini kompleks rivojlantiradi.

Xulosa.

Boshlang‘ich ta’limda o‘yin texnologiyalaridan foydalanish tafakkurni har tomonlama rivojlantirishning eng samarali pedagogik yo‘llaridan biridir. O‘yin faoliyati bolalarning tabiiy bilish ehtiyojiga mos kelgani sababli, u o‘quv materialini chuqur va ongli o‘zlashtirishga, mantiqiy, ijodiy hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Didaktik, interaktiv, raqamli va rolli o‘yinlar orqali bolalar tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, muammoli vaziyatni hal etish kabi kognitiv jarayonlarda faol ishtirok etadilar.

O‘yin texnologiyalarining dars jarayoniga integratsiya qilinishi o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularda mustaqil fikrlashga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytiradi, darsni jonli, qiziqarli va samarali qiladi. Bunday yondashuv boshlang‘ich sinf o‘qituvchisidan puxta metodik tayyorgarlikni, innovatsion fikrlashni va o‘yin vositalarini maqsadga muvofiq qo‘llashni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Боймуродова Г. Бошланғич синф ўқитувчилари касбий-шахсий тайёргарлигини таъминлашнинг технологик тизими. – Т.: Фан ва технология, 2007.

2.Бакиева Ҳ.С. Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси. Пед.фан.ном. дисс. –Т.: 2019. – 144б.,

3.Эрназарова М.С.Таълим қорқалпоқ тилида олип бориладиган мактабларнинг 2-синфларида ўзбек тилини ўқитиш методикаси. Пед. фан. ном. ... дисс. – Т.: 1999. – 22 б.

4. Сариев Ш.У.Бошланғич синф ўқиш дарсларида матн устида ишлаш орқали нутқ ўстириш назарияси ва амалиёти (1-2-синф материаллари мисолида). Пед. фан. номз. дисс. –Т.:2020. 161 б.

5.Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фанл. докт. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. –Т.: 2003. -280 б.

6.Yembergenova A.A. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarining imloviy savodxonligini takomillashtirish metodikasi (ta’lim qoraqalpoq tilida olii boriladigan maktablar misolida) Ped. fan. fal.(PhD) dok. ... diss. avtoreferat. – Nukus.: 2023. – 52 b.,

7.Axmedova M.E., Rasulova G.K., Hamroyev G‘.H., Kuranbayeva X.A. Ona tili va o‘qish savodxonligi metodikasi. Darslik. “Zuxra baraka biznes” MCHJ. -Т.: 2023. – 298 б.

SARATON HUYAYRALARIGA QARSHI YANGI BIOLOGIK QUOLLAR

Bunyod Fayzullayev To‘lqin o‘g‘li

Anotatsiya: Saratonni davolashda 2025–2026 yillar haqiqiy burilish nuqtasi bo‘lmoqda: endi kimyoviy terapiya va nurlanish o‘rniga biologik quollar – muhandislashtirilgan immun hujayralar (CAR-T, CAR-NK), saratonni ichkaridan buzuvchi bakteriyalar, nanotexnologiyali “aqli” dorilar, bispesifik antitelolar va AI loyihalashtirgan oqsillar ishga tushmoqda. Ushbu yangi yondashuvlar saraton hujayralarini aniq nishonga olib, sog‘lom to‘qimalarga deyarli zarar yetkazmaydi. Maqolada MIT, Harvard, Yaponiya va Daniya olimlarining eng so‘nggi yutuqlari, klinik sinov natijalari, yon ta’sirlarning keskin kamayishi va kelgusi 5 yilda saratonni “surunkali kasallik” darajasiga tushirishi kutilayotgan real imkoniyatlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Saraton immunoterapiyasi, CAR-T hujayralari, CAR-NK, bakteriyaviy terapiya, nanotexnologiya, bispesifik antitelolar, AI dori loyihalash, saraton vaktsinasi, apoptoz, onkolitik viruslar, PD-1/PD-L1 blokatorlari, genetik muhandislik, klinik sinovlar 2025–2026, shaxsiy saraton davosi.

Kirish

Saraton – insoniyatning eng uzoq va eng shafqatsiz jangi. Har yili 20 milliondan ortiq yangi holat qayd etiladi, 10 millioni o‘lim bilan yakunlanadi. Kimyoviy terapiya va nurlanish ko‘p hollarda saratonni faqat “vaqtincha to‘xtatadi”, lekin organizmni ham jiddiy zaiflashtiradi. Ammo 2025-yilda bu tarixiy davr tugamoqda.

Hozir olimlar saratonni endi “tashqaridan zaharlash” emas, balki ichkaridan – uning o‘z mexanizmlarini qarshi ishlatib – yo‘q qilish yo‘lini topishmoqda. Immunitet hujayralarini qayta dasturlashtirish, bakteriyalarni “o‘ldiruvchi robot”ga aylantirish, dorini faqat saraton hujayrasi ichida faollashtiradigan nanozarrachalar yaratish, hatto sun‘iy intellekt yordamida bir necha haftada shaxsiy dori loyihalash – bularning barchasi endi ilmiy fantastika emas, balki klinik sinovlarda isbotlangan real quollardir.

Bu maqola saraton bilan kurashning yangi bosqichini – biologik quollar davrini ochib beradi: ular qanday ishlaydi, qaysi biri allaqachon odamlarda sinovdan o‘tkazilmoqda, qachon saraton “davolab bo‘ladigan kasallik”ga aylanishi mumkin va bu inqilobning qorong‘u tomoni – xavf-xatarlari va etik savollar haqida ochiq gapiradi. Saraton endi insoniyatning mag‘lubiyati emas – u tez orada o‘tib ketadigan sinovga aylanishi mumkin.

Saraton hujayralariga qarshi yangi biologik qurollar

Saraton – insoniyatning eng dahshatli dushmanlaridan biri bo‘lib, har yili millionlab odamlarning hayotini yo‘qqa chiqarmoqda. An’anaviy davolash usullari – kimyoviy terapiya, nurlanish va jarrohlik aralashuvi – ko‘pincha saraton hujayralarini yo‘q qilish bilan birga, sog‘lom to‘qimalarga ham jiddiy zarar yetkazadi. Ammo so‘nggi yillarda biologiya olimlari tabiatning o‘z qurolini – immunitet tizimini va mikroorganizmlarni – qayta loyihalashtirib, saraton hujayralariga qarshi yangi, aniq va samarali “biologik qurollar” yaratmoqdalar. Bu qurollar nafaqat saratonni ichkaridan “portlatib yuborish”ga, balki u qaytadan paydo bo‘lmasligini ta’minlashga qodir. 2025-yilda bu sohada ro‘y berayotgan yutuqlar – CAR-NK hujayralaridan tortib, nanotexnologiyali dori va AI loyihalashtirilgan immunitet kuchaytiruvchilarigacha – saraton terapiyasini butunlay o‘zgartirmoqda.

Bu biologik qurollarning asosiy afzalligi – ularning aniqligi va minimal yon ta’sirlarida. Masalan, saraton hujayralari o‘zini immunitetdan yashirish uchun maxsus oqsillar (masalan, PD-L1) orqali “ko‘zg‘u” qo‘yadi, lekin yangi usullar bu ko‘zg‘uni buzib, immunitet hujayralarini saraton ustiga yo‘naltiradi. Boshqa tomondan, muhandislashtirilgan bakteriyalar saratonning ichki muhitiga – kislorod kam va kislotali joyga – o‘ziga tortiladi va u yerda zaharli moddalar chiqarib, hujayralarni ichkaridan yo‘q qiladi. Bu jarayon nafaqat saratonning o‘shishini to‘xtatadi, balki u metastazalar hosil qilishiga ham to‘sqinlik qiladi.

Eng muhim yutuqlardan biri – muhandislashtirilgan immunitet hujayralari, xususan, CAR-T va CAR-NK hujayralari. CAR-T hujayralari – bu bemorning o‘z T-limfotsitlarini laboratoriyada qayta dasturlashtirish orqali saraton antigenlarini tanib, ularni portlatib yuborishga o‘rgatishdir. 2025-yilda MIT va Harvard olimlari bu texnologiyani yanada takomillashtirdilar: CAR-NK hujayralariga HLA genlarini o‘chirib, bemorning immuniteti ularni rad etmasligini ta’minladilar. Natijada, bu hujayralar saraton hujayralarini besh kun davomida doimiy ravishda qidirib, yo‘q qiladi va “off-the-shelf” – ya’ni tayyor, universal shaklda ishlab chiqarilishi mumkin. Bu usul saratonning eng qiyin turlari – o‘pka va ko‘krak saratonida sichqonlarda to‘liq muvaffaqiyat ko‘rsatdi, sog‘lom hujayralarga zarar yetkazmasdan.

Yana bir inqilobiy qurol – bakteriyaviy terapiya. Yaponiya fanlar akademiyasining yangi tadqiqoti bo‘yicha, *Proteus mirabilis* va *Rhodopseudomonas palustris* bakteriyalarining sinergetik juftligi – AUN deb nomlangan – saraton o‘smalarini immunitetga bog‘liq bo‘lmagan holda yo‘q qiladi. Bu bakteriyalar saraton muhitida o‘z shaklini o‘zgartirib, tromboz va nekroz orqali o‘smalarni ichkaridan buzadi, hatto immuniteti zaif bemorlarda ham. Bu usul sitokin chiqarilish

sindromi kabi xavfli yon ta'sirlardan qochadi va 2025-yilda klinik sinovlarda birinchi natijalarni bermoqda. Shunga o'xshash loyihalarda Salmonella va Listeria bakteriyalari saraton ichiga kirib, IL-2 sitokinini chiqarib, NK-hujayralarni kuchaytiradi, bu esa saratonning T-hujayralar immunitetini buzishiga qarshi kurashadi.

Nanotexnologiya va bispesifik antitelolar ham bu qurollarning ajralmas qismiga aylandi. Shimoliy G'arbiy universitet olimlarining kashfiyoti bo'yicha, 5-fluoruratsil kimyoviy dorisini sfirik nuklein kislotalar bilan qoplagan nanozarrachalar dorining samaradorligini 20 000 marta oshiradi, chunki u faqat saraton hujayralariga kirib, sog'lomlarni chetlab o'tadi. Yon ta'sirlar – ko'ngil aynishi va charchoq – deyarli yo'qoladi. Bispesifik antitelolar esa ikki antigenni bir vaqtda tanib, T-hujayralarni saraton ustiga "yo'naltiradi". 2025-yilda ASCO konferensiyasida BNT142 dorisi CLDN6 antigeniga qarshi o'var va qattiq o'smalarda birinchi marta insonlarda samara ko'rsatdi, nanotexnologiya bilan birgalikda dori yetkazib berishni yaxshiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Qodirov, I., & To'rayev, O.** (2021). Saraton kasalliklarini erta tashxislash va zamonaviy davolash usullari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti. <https://inlibrary.uz/index.php/ifx/article/view/73258>
2. **Shavkatbekova, D. Sh.** (2023). Bolalar immunitetini ko'tarish zamonaviy usullarda: Saraton immunoterapiyasi asoslari. Inlibrary Ilmiy jurnali, 15(2), 45-56 **torov, Sh.** (2022). Immunitetni ko'taruvchi dorilar va saraton kasalliklariga qarshi biologik usullar. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Immunologiya va inson genomikasi instituti xabarnomasi, 10(1), 12-20. <https://uzpharmagency.uz/oz/news/immunitetni-kotaruvcchi-dorilar-qanchalik-samarali>
3. **Shamsutdinov, R. T.** (2024). Onkologik kasalliklarni davolashda nanotexnologiya va immun hujayralar. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(2025), 78-85. <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal>
4. **Aliqulov, A.** (2023). Saraton genomikasi va AI: Erta aniqlashda sun'iy. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/download/115605/117224/165056>
5. intellektning roli. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(2025), 112-120. <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/issue/view/2682>
6. **Kulmurotov, N. R.** (2022). Onkologik kasalliklarni davolash va profilaktika jarayonida dori vositalari bilan ta'minlanishini takomillashtirish. ResearchGate.

CHO'LPONNING "KECHA VA KUNDUZ" ROMANIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR QO'LLANILISHI

Baxtiyorova O'g'iljon Ulug'bek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Cho'lponning "Kecha va kunduz" romani o'zbek adabiy tilining boy ifoda imkoniyatlarini yuksak badiiy mahorat bilan namoyon etuvchi asardir. Asarda tilning xalqona ruhi, obrazlilik kuchi hamda personajlarning ruhiy dunyosi ochib berishga xizmat qiluvchi ko'plab frazeologik birliklar qo'llangan. Ushbu frazeologizmlar voqealarning dramatzimini kuchaytiradi, qahramonlarning xarakterini jonli va tabiiy ko'rsatadi hamda matnga milliy ruh bag'ishlaydi.

Kalit so'zlar: frazeologizm, frazeologik birliklar, badiiy tasvir vositalari, obrallilik, milliy ruh, tilning obrazliliigi, xarakter yaratish.

Abstract: Cholpon's novel "Night and Day" is a work that demonstrates the rich expressive potential of the Uzbek literary language with high artistic skill. The work uses many phraseological units that serve to reveal the folk spirit of the language, the power of imagery, and the spiritual world of the characters. These phraseologisms enhance the drama of events, show the characters of the heroes lively and natural, and give the text a national spirit.

Keywords: phraseologism, phraseological units, means of artistic depiction, imagery, national spirit, imagery of the language, character creation

Аннотация: Роман Чолпон «Ночь и день» – произведение, демонстрирующее богатый выразительный потенциал узбекского литературного языка с высоким художественным мастерством. В произведении использовано множество фразеологических единиц, которые служат для раскрытия народного духа языка, силы образности и духовного мира персонажей. Эти фразеологизмы усиливают драматизм событий, показывают характеры героев живо и естественно, придают тексту национальный колорит.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологические единицы, средства художественного изображения, образность, национальный дух, образность языка, создание образов

O'zbek jadid adabiyotining yirik vakili Cho'lponning "Kecha va kunduz" romani o'zbek romanchiligida o'ziga xos badiiy va uslubiy yuksalish bosqichi bo'lib, unda tilning boy imkoniyatlari keng namoyon qilingan. Asarda xalqona iboralar,

barqaror birikmalar, obrazli frazeologizmlar ko'p uchraydi. Frazeologik birliklar roman tiliga jonlilik, tabiiylik va badiiy ta'sirchanlik bag'ishlaydi, qahramonlarning ichki kechinmalarini ifodalashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Cho'lpon xalq tilidan mahorat bilan foydalangan holda frazeologizmlarni nafaqat ifoda kuchi, balki kompozitsion va semantik yuk bilan ham ta'minlay oladi. Ushbu maqolada roman matnidagi frazeologik birliklarning qo'llanish xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Frazeologik birliklar birdan ortiq komponentni o'z ichiga olib, ularni umumlashtirgan holda yaxlit bir ma'no anglatuvchi o'zgarmas(turg'un) birikmalar hisoblanib, ular yana iboralar deb ham yuritiladi. Frazeologik birliklar o'z tarkibida ko'plab til belgilari; grammatik, leksik, stilistik xususiyatlari mujassam eta olishi bilan xarakterlidir. Bunday birliklarning ko'chma ma'noda kelayotganini ilg'ab olish, ularning badiiy-uslubiy jihatlari chuqur tadqiq etiladi. [7.153b]

Abdulhamid Cho'lponning "Kecha va kunduz" romani o'zbek xalqining milliy madaniyatini, tarixi hamda qadriyatlarini aks ettiribgina qolmay, o'zbek tilining badiiy imkoniyatlarini, undagi rang-barang uslubiy vositalar, frazeologik birliklarni ham yorqin tarzda aks ettirganligi tufayli o'zbek adabiyotida alohida o'ringa ega asar hisoblanadi.

"Sanamasdan sakkiz demay turing hali! Otam osonlik bilan ma'qul gapga ko'nadigan odam emas. Jim turib qolishini ko'ring: hali ham churq etmaydi".

Ushbu parchadagi **"Sanamasdan sakkiz demay turing hali"** jumlasini frazeologik birlik orqali ifodalani, **"shoshilib, xulosa chiqarmay turmoq"** mazmunida qo'llangan. [2.455]

"Maslahat natijasida qaynona bilan kelin uyda qoladigan bo'lib, ikki-uch oydan beri bularnikida yashaydigan qarindoshlardan Sarvibibi degan kampir qizlarga **ko'z-quloq qilib berilgan** edi".

Ushbu parchada birikmasi frazeologik birlik bo'lib, sinekdoxa usulida ma'no ko'chishiga asoslangan. O'zbek tilida "ko'z-quloq bo'lmoq" iborasi aslida **"diqqat bilan kuzatmoq, nazorat qilmoq, qo'riqlamoq"** ma'nolarini ifodalashda qo'llaniladi. [2.272]

"Kishi degan o'z tomiriga bolta chopadimi?" –dedi. –Kechasi bilan uxlayolmasdan, shuni o'ylab chiqdim...

Yuqoridagi parchadan keltirilgan **"Kishi degan o'z tomiriga bolta chopadimi?"** gapi ko'chma ma'noda qo'llangan bo'lib, frazeologik birlik (ibora) hisoblanadi. **O'z tomiriga bolta chopmoq** iborasi Shavkat Rahmatullayev boshchiligida tuzilgan "O'zbek tili frazeologik lug'ati" da **"yo'q qilib yuboradigan zarba bermoq"** tarzida

izohlangan. Biron shaxs tomonidan uning o'ziga ko'proq zarar keltiradigan ish-harakat bajarilsa, ushbu ibora qo'llaniladi.[2.616]

“Xudodan tilab turing, **“noumid shayton”**, degan gap bor...

Ushbu matnda **noumid shayton** frazeologik birligi o'zbek tiliga xos til ifodasi bo'lib, “O'zbek tili frazeologik lug'ati”da unga berilgan ta'rif quyidagicha: **“har qanday sharoitda ham umidni uzmaslik kerak”**. [2.329]

“Miryoqub g'ururining kaltaklanishidan kelgan bir zaharxanda bilan kuldi, injener esa burungi kular yuzini ham no'qtalab oldi.

“...To'ra bu kulishni Miryoqubning xursand va rozi ekaniga yo'ydi va ko'ngli o'rniga tushdi”.

Ushbu parchada bir nechta stilistik vositalar mavjud. Ulardan birinchisi, **“g'ururining kaltaklanishi”** birikmasi bo'lib, unda metafera usulida ma'no ko'chishi yuz bergan. **“Burungi kular yuzini ham no'qtalab oldi”** gapida esa **“no'qtalab olmoq”** birikmasi insonning yuziga nisbatan ishlatilganligi metaforik ko'chimga asos bo'lgan.[2.331]

“-Ahmoq!-dedi u. -Ularning allaqaylardan daromad qilib kelib, zo'rg'a ipning uchini chiqardi-yu, men ”yo'q!” deb tomdan tarasha tushganday javob beramanmi?”

Mazkur matnda **“zo'rg'a ipning uchini chiqardi-yu”**, gapi frazeologik birlik hisoblanib, ifodalanayotgan fikrning ta'sir kuchini oshirishga xizmat qilgan.

Uchini chiqarmoq frazeologik birligi lug'atda **“biron fikrni boshlab qo'ymoq”**, **“noma'lum fikrning bir qisminigina aytmog”** ma'nolarida kelgan. [2.528]

“To'rt oy endi bo'ldi-ya!... **Og'zingizning bir chekasidan chiqadi!** Yo'q, aravakashligi qursin!”

Ushbu gapda qo'llanilgan **“Og'zingizning bir chekasidan chiqadi”** gapi frazeologik birlik bo'lib, bu iboradan biror narsani aytish, u haqida gapirish juda oson ekanligi tshuniladi.[2.375]

Ona bo'sh kelmadi: -Bermadi,deb yotaverasizmi?-dedi yana. – **“Olma pish og'zimga tush!”** bilan bo'ladimi? Axtargan topadi!”

Yuqoridagi parchada **“Olma pish, og'zimga tush!”** frazeologik birligi qo'llangan bo'lib, bu ibora o'zbek tilida keng qo'llaniladi. Sh.Rahmatullayevning lug'atida keltirishicha, bu ibora **“biron ishning mehnat qilmay, mashaqqatsiz holda ro'yobga chiqishini kutmoq”** ma'noda ishlatiladi.[2.338]

Xulosa qilib aytganda, Cho'lponning “Kecha va kunduz” romanida frazeologik birliklar muallifning badiiy mahoratini namoyon etuvchi asosiy vositalardan biri

sifatida xizmat qiladi. Asarda qoʻllangan iboralar obrazlarning ruhiy kechinmalari, hayotiy qarashlari va davrning murakkab ijtimoiy muhitini jonli ifodalashga yordam beradi. Frazologizmlar orqali yozuvchi xalq ogʻzaki ijodiga xos hikmat, donishmandlik va tilning milliy ruhini badiiy matnga singdirgan. Frazologik birliklarning maqsadli qoʻllanilishi asarning badiiy-estetik qimmatini oshiradi, obrazlar nutqini milliylik ruhida shakllantiradi va roman tilining emotsional-ekspressivligini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Choʻlpon. Kecha va kunduz. –Toshkent: "Sharq" nashriyoti. 2000
2. Sh. Rahmatullayev. "Oʻzbek frazeologiyasi masalalari". T- 1982
3. "Oʻzbek tili izohli lugʻati"-T . 2021
4. Qoʻchqortoyev. A. Oʻzbek tilining frazeologiyasi. Toshkent. 1982
5. Madrahimov. N. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent. 2006
6. Rasulov. R. Frazologiya asoslari. –Toshkent: "Oʻzbekiston milliy universiteti" nashriyoti. 2014
7. R. R. Sayfullayeva. -Toshkent: "Tafakkur avlodi", 2023. 153b

XAYRIDDIN SULTANOVNING FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDAN FOYDALANISH MAHORATI (“Ishonch telefoni” qissasi misolida)

Baxtiyorova O‘g‘iljon Usman qizi

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xayriddin Sultanovning frazeologizmlardan foydalanish mahorati “Ishonch telefon” qissasidagi misollar yordamida ochib beriladi.

Kalit so‘z: Frazeologizm, frazeologik birlik, frazema, sinonim iboralar, antonim iboralar.

Abstract: This article reveals Khayriddin Sultanov's skill in using phraseology using examples from the story "Helpline".

Keywords: Phraseology, phraseological unit, phraseology, synonymous phrases, antonymous phrases.

Аннотация: В данной статье рассматривается мастерство Хайриiddина Султанова в использовании фразеологии на примере рассказа «Телефон доверия».

Ключевые слова: Фразеология, фразеологическая единица, фразеологизм, синонимичные словосочетания, антонимичные словосочетания.

Frazeologik birlik— ikki yoki undan ortiq so‘zdan tashkil topgan, ma’noviy jihatdan o‘zaro bog‘liq so‘z birikmasi yoki gapga teng keladigan, yaxlitligicha ko‘chma ma’noda qo‘llanadigan va bo‘linmaydigan, barqaror (turg‘un) bog‘lanmalarning umumiy nomi. Frazeologizmlar, shaklan o‘zlariga o‘xshash sintaktik tuzilmalardan farqli ravishda, nutqda so‘zlarni erkin tanlash, almashtirish yo‘li bilan yuzaga kelmadi, balki ma’no va muayyan leksikgrammatik tarkibli, avvaldan tayyor material sifatida qo‘llanadi, ya’ni frazeologizm tarkibidan biror qismni chiqarib tashlash, tushirib qoldirish mumkin emas. Frazeologizmlar sintaktik tuzilishiga ko‘ra 2 ga bo‘linadi: birikmaga teng frazeologizmlar (ammamning buzog‘i, tuyog‘ini shiqillatmoq) va gapga teng frazeologizmlar (yuzi yorug‘ bo‘ldi, boshi osmonga yetdi, sirkasi suv kutarmaydi). Frazeologizmning qismlari ajralmas holda bo‘lganligi uchun, frazeologizm gapda bitta sintaktik vazifada keladi. Asrlar davomida shakllangan frazeologizmlar og‘zaki nutqda, badiiy adabiyotda hamda publitsistikada o‘tkir, ta’sirchan tasviriy vosita sifatida keng qo‘llanadi. Yozuvchilar

o‘z asarlarida frazeologizmlardan unumli foydalanish bilan birga mavjud frazeologizmlarni asar ruhiga moslagan holda qisman o‘zgartiradilar, shu yo‘l bilan yangi iboralar yaratadilar. Xayriddin Sultanov ijodida ham til birliklar, xususan frazeologizmlar, o‘ziga xos tarzda qo‘llanilgan. Quyida “Ishonch telefon” qissasidagi frazeologizmlarga e‘tibor qaratamiz.

Sudya bu yaramaslarni arzimagan muddatlarga kesib, go‘yo adolat qilgan bo‘ldi. Ozigina vaqt o‘tib eshitsam, uchalasi ham amnistiya bilan qamoqdan chiqib ketibdi. Eshitib, dardi-dunyoyim qorong‘i bo‘ldi, keyin taqdirga tan berdim. Hammasini Xudoga soldim. Endi bular yuz yil turmada yotganida ham Saidjonim tirilib kelmaydi-ku, deb o‘zimga tasalli berdim. (1.2)

Dardi-dunyosi qorong‘i bo‘lmoq. Ma‘nosi: Juda qattiq qayg‘urmoq, butun dunyosi ko‘ziga tor ko‘rinmoq, umidsizlikka tushmoq. Sinonimi Dunyo ko‘ziga tor ko‘rinmoq, Ko‘ngli g‘ash bo‘lmoq, G‘am bosmoq, Ruhiga azob bermoq. Juda qattiq ma‘yuslik, ruhiy og‘riq va umidsizlik ma‘nolari. Antonimi: Dili yayramoq, Ko‘ngli yozilmoq, Shod-xurram bo‘lmoq, Kayfi chog‘ bo‘lmoq.

“Maqsuda opa, siz o‘g‘lingizdan, men onamdan ayrildim, Saidjonning o‘rniga meni o‘g‘lim desangiz, boshim ko‘kka yetardi”,- dedi u o‘sha paytda. (1. 4)

Boshi ko‘kka yetmoq-xursand – boshi osmonga yetmoq, do‘ppisini osmonga otmoq, og‘zi qulog‘ida, terisiga sig‘maslik, og‘zining tanobi qochmoq, ogzi qulogiga yetmoq

Xudoyberdi bo‘lamga Qoraxo‘jayevdan bo‘shab, boshqa ishning boshini tutishni maslahat berdim. Lekin qarindoshim Den Syaopin va boshqa oqil kishilarning tavsiyalaridan umuman bexabar bo‘lgani uchun, “o‘laman sattor, oylik bermasayam mayli, hech qayoqqa ketmayman”, deb oyoq tirab turib oldi. Tilida aytmayam, dilida: “O‘lsam ayrilmasman quchoqlaringdan”, dedi. [1. 10]

Boshini tutmoq (ishning) Ma‘nosi: Biror yangi ishni boshlamoq, unga kirishmoq, faoliyatni boshlamoq. Sinonimi qo‘l urmoq (ishga), boshlamoq, kirishmoq, Ishga tushmoq. Antonimi bosh tortmoq, voz kechmoq, o‘rtada qoldirmoq, tugallamoq.

Yorilgan bosh – yorilgan, deb bu g‘alvani ham bo‘ynimga oldim. [1. 13]

Boyniga olmoq. Ma‘nosi: Aybiga iqror bo‘lmoq, lekin bu gapda javobgarlikni o‘z zimmasiga olmoq, boshqa birovning ishini ham o‘ziga yuklamoq.

Bir oydan keyin qishloqqa keldim-u, “Ko‘zim chiqsin seni ko‘rguncha mundoq” - degan noxush bir holatning ustidan chiqdim. [1. 14]

Ko'zim chiqsin seni ko'rguncha mundoq. Ma'nosi: Afsusni, pushaymonlikni, biror noxush narsani ko'rganidan keyingi kuchli jirkanishni ifodalovchi qasamga o'xshash jumlar. Ma'nosi: Undan ko'ra ko'rgan ko'zim ko'r bo'lgani yaxshi edi.

Yoshi yigirma ikkidan oshib ketgan bu bola hamon kollejdagi sudralib yurardi. Oxiri, isitmasi dardini oshkor qildi: ma'lum bo'lishicha, u to'qqizinchi sinfni bitirgach, Toshkentdagi kimyo texnologiyalari kollejiga hujjat topshirgan ekan. Shu dargohda hamqishloq bir ayol dars berar ekan, u vositachilik qilib, Mahmuda bir amallab topib kelgan pul evaziga jiyanni o'qishga joylab qo'yibdi. [1.16]

Sudralib yurmoq. Ma'nosi: Biror joyda uzundan uzoq, noxush tarzda, dangasalik bilan yoki qiyinchilik bilan yurmoq, bitira olmaslik. Bu yerda o'qishni uzoq cho'zib, zo'rg'a yurish ma'nosida.

“Eti sizniki, suyagi bizniki”, deb uning qo'liga topshirdim. Domla vaziyatni to'g'ri tushundi va bo'lajak shogirdini bepul o'qitib beradigan bo'ldi. [1. 18]

Eti sizniki, suyagi bizniki. Ma'nosi: Tarbiya yoki biror ishning mas'uliyatini butunlay boshqaga yuklash. Bola yoki shogird ustidan to'liq hukmronlikni, qat'iy talab qilishni va jazoni ham qo'llash huquqini berish.

Yashirishning hojati yo'q, bu zamonda yo zaring, yo zo'ring bo'lmasa qiyin. Ayniqsa, yosh mutaxassisning oyoqqa turib olishi uchun. Shu bois, yana yaxshi odamlardan iltimos qilishga to'g'ri keldi. Shohrux kichikroq, lekin oyligi katta bir lavozimga tayinlandi. Ota-onasiga to'rt-besh so'm pul olib keladigan bo'ldi. Ya'ni, “umid bilan suqqan tayog'imiz” hosilini bera boshladi.[1.19]

Oyoqqa turib olmoq. Ma'nosi: Mustaqil hayot kechira boshlamoq, moddiy jihatdan birovga qaram bo'lmaslik, o'z o'rnini topmoq.

Hech kimning boshiga tushmasin, kasallik pulni bamisoli ajdarhoday yamlamay yutar ekan. Dard ustiga chipqon bo'lib, shu paytda koronavirus pandemiyasi avj oldi. [1.19]

Dard ustiga chipqon bo'lmoq. Ma'nosi: Og'ir vaziyat yoki muammo ustiga yana bir yomon, noxush hodisaning kelib qo'shilishi. Qiyinchilikning yanada ortishi.

“Shohruxni qamab qo'yishibdi”. Kapitalim uchib, surishtirib bilsam, o'sha, men xavotirlanib yurgan voqea yuz bergan ekan.

Kapalagi uchmoq. Ma'nosi: Kutilmagan, yomon xabar tufayli qattiq qo'rqmoq, vahimaga tushmoq, shok holatiga tushmoq.

Xavotirlanib yurmoq. Ma'nosi: Oldindan bo'lishi mumkinligidan qo'rqib, doimiy tashvishlanib yurilgan noxush hodisa. [4.21]

Shu tariqa, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan barcha urinishlarim butunlay barbod bo'lganini tan olishdan boshqa ilojim qolmadi va men bu oiladan qo'limni yuvib qo'ltig'imga urdim.(1. 21)

Barbod bo'lmoq. Ma'nosi: Butunlay buzilmoq, behuda ketmoq, o'z maqsadi va natijasini bermay tamom bo'lmoq.

Nega men "dunyoda loydan yasalgan holicha qolib ketgan odamlar" borligini unutilib qo'ydim? Nega "to bir qavm o'zlarini o'zgartirmaganlaricha, Alloh ularning holini o'zgartirmas" degan ilohiy so'zlarni yodimdan chiqardim? [1. 22]

Unutilib qoymoq, yoddan chiqmoq – esxonasi chiqmoq, esidan ko'tarilmoq – xayolidan ko'tarilmoq .

Hamidjon bagajga ko'z tashladi-yu yana churq etmadi. Bir dasta dollar olib, kurtkasining cho'ntagiga solib qo'ydim.[1.26]

Ko'z tashlamoq--qaramoq, nazar tashlamoq. (4.44)

Oradan oy o'tib, yil o'tib, bobomizning mol-holi, yer-suvi ko'payib qolganmi yoki "Sart boyisa, xotin oladi" degan maqolga amal qilibmi, Sobir maxsumning kenja qizi Mehrixonga uylanadi. (1.29)

Oy o'tib, yil o'tib. Sinonimi Uzoq vaqt o'tgach, Oradan ancha o'tib, Yillar osha Vaqtning uzoqligini ifodalash ma'nolari. Antonimi. Bir zumda, Ko'z ochib yumguncha.

Boshdagi do'ppini bir aylantirgudek fursat o'tib, tog'avachchamiz armiya xizmatini bitirib, Muzrabotga – onasining yoniga qaytdi. [1.31]

Boshdagi do'ppini bir aylantirgudek fursat o'tib. Sinonimi Ko'z ochib yumguncha. Bir zumda. Qisqa vaqt ichida. Vaqtning juda tez o'tishi ma'nolari.

Akobir tog'amizning ko'ngil qo'ygan Maftuna degan qizi bor ekan-u, Nazira yangimiz o'g'lining ko'ngliga qaramasdan. [1. 31]

Ko'ngil qo'ymoq. Sinonimi sevmok, mehr tushmok, ishq tushmok, ma'qul ko'rmoq, munosabat bildirish, xush ko'rish ma'nolari.

Yana o'n minutcha qoq yerda tosh qotib o'tirdim, keyin muzlab qolgan vujudimga qon yugurib, miyam asta-sekin ishlay boshladi.[1.37]

Tosh qotib o'tirmok. Ma'nosi: Qattiq hayrat, shok yoki qo'rquv tufayli qimirlamay, uzoq vaqt bir joyda o'tirish, harakatsiz qolish, gangib qolish.

Xulosa qilib aytganda, turli xususiyatlarga ega bo'lgan frazeologizmlar majmui tilning frazeologik qatlamini tashkil etadi. Tilning frazeologik qatlami doimiy ravishda yangi frazeologizmlar bilan boyib boradi va xalqning madaniy, tarixiy, tajribasini, shuningdek, muayyan tilning tarixiy taraqqiyot qonunlarini aks ettiradi. Shu matn orqali "Ishonch telefoni" qissasidagi frazeologizmlar ilmiy tarzda tahlil

qilindi. Xulosa qilib aytganda, asarda ularning ko‘pligi, yozuvchi Xayriddin Sultanovning badiiy tafakkurini, til xususiyatlarini ochishdagi mahoratini ko‘rsatadi. Bu frazalar asarning jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xayriddin Sultanov “Ishonch telefoni” T. 2024
 2. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -Toshkent: 2009.
 3. O‘zbek tilining izohli lugati. 1-tom. -Toshkent: Ozbekiston nashriyoti. 2020.
 4. O‘zbek tilining izohli lugati. 2-tom. -Toshkent: Ozbekiston nashriyoti. 2020.
 5. O‘zbek tilining izohli lugati. 3-tom. -Toshkent: Ozbekiston nashriyoti. 2020.
 6. O‘zbek tilining izohli lugati. 4-tom. -Toshkent: Ozbekiston nashriyoti. 2020.
 7. O‘zbek tilining izohli lugati. 5-tom. -Toshkent: Ozbekiston nashriyoti. 2020.
 8. O‘zbek tilining izohli frazeologik lugati. -Toshkent: Oqituvchi. 1978..
- FRAZEMALAR VA ULARNING BADIY ASARDAGI IFODASI (Mirkarim Osimning “Zulmat ichra nur” asari misolida) O‘razboyev Olimjon Rustam o‘g‘li, Baxtiyorova O‘g‘iljon Usmon qizi
9. TARIXIY ASARLARDA FRAZEMALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI (Mirkarim Osimning “Zulmat ichra nur” asari misolida) O‘razboyev Olimjon Rustam o‘g‘li Baxtiyorova O‘g‘iljon Usmon qizi
 10. PIRIMQUL QODIROVNING FRAZELOGIK IFODALARDAN FOYDALANISH USLUBI (“Yulduzli tunlar” romani misolida) Baxtiyorova O‘g‘iljon Usmon qizi

ТУРОН ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ БОСҚИНЧИЛАРГА ҚАРШИ КУРАШЛАРИ THE STRUGGLES OF TURAN WOMEN AGAINST INVADERS

Соҳиба Ўктамжон қизи Махмудова

Тарих институти таянч докторанти

maxmudovasohiba07@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Турон – Туркистон хотин-қизларининг Ватан озодлиги йўлидаги марданавор курашлари ҳақида тўхталиб ўтилган. Шунингдек, халқ оғзаки ижоди ҳисобланган достонларда ҳам тарихий аёлларнинг сиймоси ёритилган. Ҳар бир чоғда юртга бостириб кирган душманларга қарши халқимизнинг мард ва жасур йигитлари, ота-боболаримиз қаторида юртимиз аёллари ҳам курашганлар.

Калит сўзлар: Турон, Туркистон, хотин-қизлар, душман, озодлик, ватанпарварлик, халқ оғзаки ижоди, достон, массагетлар, мўғуллар.

Annotation: This article discusses the courageous struggles of the women of Turan – Turkestan for the freedom of their homeland. It also highlights the images of historical women as reflected in epic works, which are considered part of the folk oral tradition. At various times throughout history, alongside the brave and valiant men and our heroic ancestors, the women of our land also fought against the enemies who invaded the country.

Key words: Turan, Turkestan, women, enemy, freedom, patriotism, folk oral creativity, epic, Massagets, Mongols.

Туркистон ўлкасининг тарихи ва маънавий мероси халқнинг озодлик, адолат ва она юртни ҳимоя қилиш йўлидаги кўп асрлик курашлари билан узвий боғлиқдир. Бу тарихий жараёнда аёллар фаолияти алоҳида аҳамият касб этади. Хотин-қизларнинг жамиятда тутган ўрнини англашда халқ оғзаки ижоди муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Достон, кўшиқ, афсона ва ривоятларда акс этган аёл тимсоллари халқнинг ҳаёт тажрибаси, орзу-умиди ва ватанпарварлик туйғусининг ёрқин ифодаси ҳисобланади.

Ушбу халқ оғзаки ижоди намуналарида тарихий асарларда камдан-кам учрайдиган мавзулар айнан достонларда ўз аксини топган. Уларда тасвирланган турли мавзу ва воқеалар талқини, қаҳрамонларнинг руҳий ҳолати, келтирилган турли тимсоллар орқали ўзбек халқи тарихи саҳифаларига маълум мановда

аниқлик киритиш мумкин. Шунингдек ушбу дostonларда юртсеварлик, инсон қадри, ота-онага бўлган ҳурмат, йигитлар билан бир қаторда қизларни ҳам ботир, бир сўзли этиб тарбиялаш билан боғлиқ қараш ва анъаналар илгари сурилган.

Томир Хотун (Tomiris), Широқ, Алп Эр Тўнга, Алпомиш, Жалолиддин Мангуберди, Темур Малик ҳамда Ойсулув ҳақидаги афсона, ривоятлар ва қаҳрамонлик дostonларининг яратилиши ўзбек халқи тарихи билан бевосита боғлиқ бўлиб, уларда ижтимоий-сиёсий жараёнларга оид қимматли маълумотлар бор. Негаки ўтмишда айнан юқоридаги қаҳрамонлар каби тарихий шахслар кўп бўлган. Халқ оғзаки ижоди айнан ушбу оловқалб шахслар ҳаётини яхлит тизимда бадиий тимсолга айлантирган²⁴. Ушбу қаҳрамонлар нафақат эр йигитлар балки, ақл-заковати, жасорати, садоқати ва ватанпарварлик туйғуси билан душманларга қарши мардановор кураша олган хотин-қизларни ҳам ўз ичига олади. Бунга мисол қилиб Барчиной, Ойсулув, Ойчинор, Тўлғоной ва Хуршидойларни айтишимиз мумкин.

Ўзбек халқининг таниқли дostonларидан бири “Алпомиш” ҳам мана шундай қаҳрамон аёлларни ифодалашда ўз вазифани етарлича бажара олган десак муболаға бўлмайди. Дostonда Барчиной алп қиз сифатида таърифланади. Бу ўринда шуни таъкидлаш керакки, Барчиной образида халқимизнинг алп қиз ҳақида қадимий тасаввурлари ифодаланиши билан бирга узоқ кечмиш ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётдаги ҳодисалар ҳам мужассамлашган. Барчинойнинг қалмоқ баҳодирларига ҳам, ўз халқи ва севган ёри – Алпомишга ҳам адолатли муносабат билдириши унинг ҳар қандай ҳолатда ақл-заковат билан иш тутишини англатади.

Шунингдек, босқинчи Аҳамонийлар етакчиси Курушга қарши курашган Томир Хотун сиймосининг бугунги кунгача оғзаки ҳолда етиб келган талқини “Ойсулув” дostonидир²⁵. Ушбу дoston машҳур бахши Ергаш Жуманбулбул ўғлидан фолклоршунос олим Ҳоди Зариф томонидан ёзиб олинган. Дostonда Ойсулув Турон маликаси сифатида гавдаланади. “Ойсулув” дostonи айнан Томир Хотун тарихининг тўлиқ ифодаси эмас, аммо унда ўша давр воқеаларининг бадиий ифодаси мавжуд²⁶. Мисол учун, Курушнинг Томир

²⁴ А.Аширов. Халқ оғзаки ижодининг тарихий манба ўлароқ қимматига оид // “O‘zbekiston tarixi” jurnali. 2024 йил 1-сон. 83-бет.

²⁵ Rajabov.Q., Amonova F., B.Qandov. O‘zbekiston tarixi. To‘ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent: “Ochun”, 2025. 40-bet.

²⁶ Халқ оғзаки ижодининг тарихий манба ўлароқ қимматига оид // “O‘zbekiston tarixi” jurnali. 2024 йил 1-сон. 84-бет.

Хотунга кўнгил кўйганлиги дostonдаги паҳлавон Қайсарнинг Ойсулувга ошиқлиги билан мос келса, унинг ўғли Спаргалиснинг ҳийла билан асирга олиниши Ойсулувнинг ўғли Кунботирнинг қўлга тушурилиши билан ўхшаб кетади. Ушбу ҳолатлар “Ойсулув” дostonининг тарихий илдизлари маълум давр мобайнида турли талқинларга учраган ҳолда бизгача етиб келганидан далолат беради.

Мана шундай қаҳрамон аёл сиймоси ифодаланган халқ оғзаки ижодининг ёрқин наъмунаси яна бири “Ойчинор” дostonидир. Дoston Қодир Рахимовдан ёзиб олинган. Ойчинор ушбу дostonнинг бош қаҳрамонидир. Дoston 16-юзйилликнинг бошларида Мовароуннаҳр пойтахти Самарқанд учун Бобур ва Шайбонийхон ўртасидаги кураш ва Бобурнинг Самарқандни ташлаб чиқиб кетиш жараёни тасвирланган. Ойчинор дostonда жуда ҳам чиройли деб таърифланиши билан бир қаторда ақл-фаросатли, мард ва жасур дея таъкидланади. Шунингдек, у ўзига лойиқ кўрмаган инсонга турмушга чиқмаслик учун қийин шартларни кўйиши унинг қатъиятли ва бир сўзлилигидан далолат беради. Дostonда Ойчинор Бобур билан ака-сингил тутиниши, Бобур томонидан унга яхши от, эркакча либос ва қурол-аслаҳа берилиши, уйига қайтиш давомида йўлда босқинчиларга учраб улар билан мардонавор жанг қилиб қийин вазиятдан чиқиши жараёни ҳам тасвирланган бўлиб, бунда Ойчинорнинг мард ва жасурлиги яна бир бор таъкидланади.

Халқ оғзаки ижоди намуналаридан бўлган ушбу дostonларда хотин-қизларнинг вафодор ва садоқатли ёр бўлиши билан бир қаторда қаҳрамонликка хос жасорат, мардлик, ватанпарварлик туйғулари улуғланган.

Турон ҳудудида азалдан хотинларнинг жамиятда ўрни юқори бўлган. Улар эркаклар билан бирга от миниб, чўпонлик қилар ва урушларда ҳам иштирок этишган. Мана шундай жасурлиги, ҳарбий зеҳни, етакчилиги ва душманга қарши курашда бош эгмай курашган қадим тарихдан бизга маълум ва машҳур бўлган аёллардан бири Томир Хотун²⁷ (малика Тўмарис)дир.

Массагетлар ва уларнинг маликаси Томирис (Томир Хотун) ҳақида Ҳеродотнинг “Тарих” китобида маълумотлар келтирилган. Ҳеродотнинг асарида “массагетлар скиф халқи экани ва Аракс ортида яшагани” айтилади²⁸. Турмуш ўртоғи вафот этгач, Томир хотун массагетлар ҳукмдори сифатида мамлакатни бошқарган. Массагетларнинг жангчи табиати борлигини билган Куруш аввал Томир Хотунга уйланиш таклифини қилган ва шу орқали ерларига

²⁷ Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих сахнасида. Тошкент. Фан. 2002. 4-бет.

²⁸ Пьянков, И.В. *Массагеты Геродота* / И.В. Пьянков // Вестник древней истории. - 1975. - № 2 (132). - С. 46-70.

эгаллик қилмоқчи бўлган. Бу вазиятни англаган Томир Хотун унинг таклифини рад этган.

Бу ҳолатдан аччиқланган Куруш ўз тасарруфидаги халқларни ҳам жалб қилиб, катта қўшин тузиб, массагетлар ерларига бостириб кирган. Томир Хотун эса ўзи танлаган стратегик жойда Курушнинг қўшинини кутиб олган. Томир Хотун катта миқдордаги душман қўшинига қарши мудофаа тактикасини танлаган. Шу боис биринчи кун жанг бўлмаган. Кечқурун Куруш маккорлик билан икки қўшин ўртасида турли овқатлар, ичимликлар ва мусаллас тўла чодир қурдирган. Ташқи томонларига эса муҳим хазина қўриқланаётгандек кўрсатиш учун қўриқчи аскарлар жойлаштирган. Томир Хотуннинг ўғли ва унинг аскарлари чодирни кўриб ҳужум қилганлар ва қўриқчиларни ўлдириб, чодирга киришган ва у ердаги ноз-у неъматлардан тановул қилишган. Массагетлар маст бўлиб қолишган. Буни кутган Куруш ўз қўшини билан чодирга ҳужум қилиб, у ердаги массагетларларни ўлдирган ва Спаргалисни асир олган²⁹. Асир бўлган Спаргалис бу ҳолатга чидамай, ўзини ўлдирган. Томир Хотун бу воқеалардан хабар топгач, ўғлининг ўлимига жуда қайғурган ва қасос олишга қасам ичган: “Қонга чанқоқ Куруш! Сен ўғлимни мардларча эмас, мастликка олиб келган вино билан ўлдирдинг. Лекин қуёшга қасамки, сени қонга тўйдираман!”.

Кейинги куни бўлиб ўтган жанг жуда қаттиқ кечди. Ўқ отишда уста бўлган ва катта маҳорат билан от миниб юра оладиган массагетлар, ўзларидан анча кўп сонли бўлган Форсларни тор-мор қилди. Форс подшоҳи Куруш ҳам бу жангда ҳалок бўлди. Томир Хотун Курушнинг кесилган бошини қон тўлган мешга ташлаб: “Ҳаётингда қон ичишга тўймаган эдинг, эндиликда сени қон билан тўйдираяпман!”³⁰ дейди. Массагетларнинг ғалаба қозониши ва Курушнинг ўлдирилиши, Форсларнинг бу ҳудудларга ёйилишини бир муддатга тўхтатди.

Афсуски, Томирис (Томир Хотун)нинг кейинги ҳаёти ҳақида манбаларда бошқа маълумотлар сақланиб қолмаган. Унинг сиймоси кейинги даврларда мардлик ва жасорат рамзи бўлган аёл сифатида эътироф этилади.

Аждодларимиз яна бир бор ташқи душманга қарши ватан ҳимоясига отланганларида, уларга Қабаж Хотун³¹ номи билан машҳур малика бошчилик қилади. Манбаларда Хунак хотун Хўтак хотун ёки Хотун номлари билан келтирилади. Ушбу малика Бухоро тарихига оид ёзма манбалар орқали маълум

²⁹ История Узбекистана в источниках. Ташкент. Фан, 1984. С.53

³⁰ История Узбекистана в источниках. С. 54.

³¹ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. Тошкент. 2022. 24 – 27-бетлар.

бўлган илк туронлик маликалардан биридир. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахийнинг гувоҳлик беришича, Бидун Бухорхудот ўлган вақтида ўгли Тағшоданинг жуда ҳам ёшлиги сабабли Қабаж Хотун ҳокимият бошқарувини қўлга олган ва ўн беш йил давомида ҳукмронлик қилган³².

Қабаж Хотун арабларнинг босқинчилик юришларига қарши мардонвор кураш билан биргаликда оқилона сиёсат ҳам юритган. Араблар билан 682 – 683 йиллардаги жангда Қабаж Хотун, Тархун ва Бидуннинг бирлашган аскарлари босқинчиларга қаттиқ қаршилиқ кўрсатган бўлсаларда, аммо Бидуннинг вафот этиши ҳамда арабларга қўшимча кучларнинг етиб келиши оқибатида олишув бой берилади. Босқинчилар шу қадар талон-тарож қиладиларки, ўлжани тақсим қилганларида уларнинг ҳар бир отлик аскарига икки минг тўрт юз дирҳамдан, пиёда ҳарбийларга эса бир минг икки юз дирҳамдан теккан экан³³. Шундай вазиятда Қабаж Хотуннинг яна бир бор Хуросон ноиб билан сулҳ тузишдан бошқа иложи қолмаган.

Қабаж Хотуннинг кейинги фаолияти билан боғлиқ маълумотлар бизгача етиб келмаган. Аммо юқорида келтирилган маълумотлардан шуни хулоса қилишимиз мумкинки, Қабаж Хотуннинг жуда оғир вазиятларда юртимиз озодлигини ҳимоя қилишда қанчалик жасурлик ва донолик билан иш юритганлигини кўрсатади.

Юртимиз тарихининг бундан кейинги чоғларида ҳам жуда кўплаб ташқи душманлар томонидан ватанимизга ҳужумлар уюштирилган ва ушбу босқинчиларга қарши ҳам Турон мард ва жасур эр йигитлари қаторида қаҳрамон хотин-қизлари ҳам етарлича қаршилиқлар кўрсатган.

13-юзйиллик бошларида Туркистон ҳудудига Чингизхон бошчилигидаги мўғуллар бостириб кирган вақтда турон хотин-қизларидан иборат махсус ҳарбий бўлинма Хоразм ҳудудида бўлган жангларда мардановор кураш олиб борганлар. Зиё Буниёдовнинг тадқиқотларида қайд этилишича, Гурганч (ҳозирги Эски Урганч) шаҳри мудофааси давомида аёллар ҳам эркаклар қаторида туриб, мўғул босқинчиларига қарши жанг қилганлар³⁴. Шаҳар аҳолиси, айниқса, хотин-қизларнинг мардановор кураши, уларнинг ватанга садоқати мўғул аскарларининг қаҳр-ғазабини уйғотган.

Мўғуллар Гурганч шаҳрини эгаллаш учун етти ой давомида муваффақиятсиз жанглар олиб борганлар. Ҳимоячилар ва аҳоли шижоат билан

³² Бухоро тарихи. Тошкент. 2022. 25-бет. Хотиннинг Бухорода ҳукмронлик қилган йиллари: (680 – 695).

³³ Ўзбек аёллари тарих сахнасида. Тошкент. Фан. 2002. 17-бет.

³⁴ Зиё Буниёдов. Ануштагин-Хоразмшоҳлар давлати (1097 – 1231). Тошкент. 1998. 192-бет.

курашиб ватанини, ўзлари ва оилаларини имкон қадар ҳимоя қилганлар. Шаҳар эгалланганидан сўнг барча тирик қолган эркак ва болаларни сўйиб ташлайдилар.

Турон аёлларининг шаҳарни эгаллашдаги қаршилигининг гувоҳи бўлган мўғуллар хотин-қизларни жуда аянчли тарзда жазолайдилар. Улар “Урганчининг асира аёлларига қип-яланғоч бўлиб ўтишни буюрдилар ва уларни икки гуруҳга бўлиб, бундай буйруқ бердилар: “Сизнинг шаҳрингиз аёллари жуда яхши мушткаш жангчилар эканлар. Шунинг учун буюрамиз: иккала гуруҳ аёллари бир-бирлари билан муштлашиб урушсинлар! Сўнгра Гурганчининг бечора аёллари бир-бирлари билан муштлашиб кетадилар. Бу разил томоша билан кўнгил очишиб, мўғуллар аёлларни бурдалаб ташладилар”³⁵.

Хақлнинг соғлом, қўлига қурол ушлай оладиган барча ватанпарвар кучлари босқинчи мўғулларга қарши қаҳрамонларча курашган, тенгсиз олишувларда уларнинг қанча-қанчаси азиз жонларини Ватан озодлиги йўлида қурбон қилган. Айнан хотин-қизлар ҳам мана шундай жангларда мардларча жон берганлар.

Мўғулларнинг 150 йиллик ҳукмронлигига Амир Темурнинг бир неча йиллар тинимсиз олиб борган курашлари натижасида барҳам берилди. Амир Темур миллий давлат ва миллий қўшин тузиб ватан мустақиллиги ва озодлигини тиклади. Шунингдек Амир Темур томонидан тузилган қўшин таркибида хотин-қизларнинг ҳам борлиги ҳақида баъзи маълумотлар сақланиб қолган. Бу хусусида Ибн Арабшоҳ қуйидаги маълумотларни келтириб ўтади: “Темур аскарлари ичида аёллар ҳам бўлиб, улар жанг тўс-тўполонлари ва шиддатли тўқнашувларда матонат кўрсатардилар. Улар (душман) эркакларига қарши туриб, мардановор кураш қилардилар, жангда найза санчишда, қилич билан зарба беришда ва камондан ўқ отишда моҳир эркаклардан кўра ҳам ортиқроқ иш қилардилар. Агар улардан бири хомилатор бўлиб, йўлда кетаётган пайтда уни дард тутса, у ўз жамоасидан ажралиб, (йўлдан) четга чиқарди ва уловидан тушарди. Кўзи ёригач, чақолоғини ўраб олиб, уловига минарди ва яна жамоасига келиб қўшиларди. Унинг аскарлари ичида сафарда туғилиб (шу ҳолатда сафарда) балоғатга етган, уйланиб бола-чақалик бўлган, лекин (сира) ўтроқ турмуш кечирмаган кўп кишилар бор эди”³⁶.

³⁵ Ўша асар, 194-бет.

³⁶ Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Тошкент: Меҳнат. 1992. 99-100-бет.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Турон хотин-қизларининг босқинчиларга қарши жасорати ва фаоллиги халқимиз тарихида алоҳида ўрин тутди. Ушбу даврда юртнинг эркинлиги, ифтихори ва маънавий қадриятларини ҳимоя қилиш йўлида аёллар ҳам фаол кураш олиб борганлар. Улар қуролли тўқнашувларда иштирок этиш, озодлик ҳаракатларига қўмак бериш билан бирга, ватан ҳимоячиларига ҳам маънан, ҳам руҳан куч бағишлаган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. Тошкент. Фан. 2002. 4-бет.
2. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. Тошкент. 2022. 24 – 27-бетлар.
3. А.Аширов. Халқ оғзаки ижодининг тарихий манба ўлароқ қимматига оид // “O‘zbekiston tarixi” jurnali. 2024 йил 1-сони. 83-бет.
4. История Узбекистана в источниках. Ташкент. Фан, 1984. С.53
5. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Тошкент: Меҳнат. 1992. 99-100-бет.
6. Зиё Буниёдов. Ануштагин-Хоразмшоҳлар давлати (1097 – 1231). Тошкент. 1998. 192-бет.
7. Пьянков, И.В. *Массагеты Геродота* / И.В. Пьянков // Вестник древней истории. - 1975. - № 2 (132). - С. 46-70.
8. Rajabov.Q., Amonova F., V.Qandov. O‘zbekiston tarixi. To‘ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. Toshkent: “Ochun”, 2025. 40-bet.

UROLOGIK VA GINEKOLOGIK KASALLIKLARDA FITOTERAPIYANING AHAMIYATI

Sattarali Ergashevich Xayitmatov

KUAF, “Biokimyo va farmatsiya” kafedrası assistenti

sattaralixaytmatov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada urologik va ginekologik kasalliklarning oldini olish va davolashda fitoterapiya vositalarining ilmiy asoslari, samaradorligi va qo‘llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘simlik preparatlari, ularning bioaktiv birikmalari, farmakologik xususiyatlari va klinik qo‘llanilishi o‘rganildi. Shuningdek, fitoterapiya yordamida asoratlarni kamaytirish, dori vositalarining yon ta‘sirini kamaytirish va bemorlarning yashash tarzi imkoniyatlari ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, muayyan o‘simliklar va ularning ekstraktlari urologik va ginekologik kasalliklarda samarali yordamchi vosita sifatida qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: fitoterapiya, urologik kasalliklar, ginekologik kasalliklar, o‘simlik preparatlari, bioaktiv birikmalar, profilaktika, klinik qo‘llanish, sog‘liqni saqlash

Аннотация: В данной статье анализируются научные основы, эффективность и возможности применения фитотерапии при урологических и гинекологических заболеваниях. Исследование охватывает растительные препараты, их биологически активные соединения, фармакологические свойства и клиническое применение. Также рассматривается влияние фитотерапии на снижение осложнений, уменьшение побочных эффектов лекарств и повышение качества жизни пациентов. Результаты исследования показывают, что определённые растения и их экстракты могут эффективно использоваться в качестве вспомогательного средства при урологических и гинекологических заболеваниях.

Ключевые слова: фитотерапия, урологические заболевания, гинекологические заболевания, растительные препараты, биологически активные соединения, профилактика, клиническое применение, охрана здоровья

Abstract: This article analyzes the scientific foundations, effectiveness, and application potential of phytotherapy in urologic and gynecologic diseases. The study covers herbal preparations, their bioactive compounds, pharmacological properties, and clinical use. The impact of phytotherapy on reducing complications, minimizing

drug side effects, and improving patients' quality of life is also discussed. The results indicate that certain plants and their extracts can be effectively used as an adjunct therapy in urologic and gynecologic disorders.

Keywords: phytotherapy, urologic diseases, gynecologic diseases, herbal preparations, bioactive compounds, prevention, clinical application, healthcare

Kirish. So'nggi yillarda tibbiyot sohasida fitoterapiya, ya'ni o'simliklardan olingan bioaktiv preparatlar yordamida kasalliklarni davolash va profilaktika qilish, keng tadqiqot obyekti bo'lmoqda. Urologik kasalliklar (masalan, sistit, nefrit, prostata patologiyalari) va ginekologik kasalliklar (masalan, dismenoreya, polikistik tuxumdondan sindromi, infeksiyalar) bemorlar orasida yuqori tarqalgan bo'lib, ular hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

An'anaviy farmakoterapiya ko'plab holatlarda samarali bo'lsada, dori vositalarining yon ta'siri, chidamlilik va uzoq muddatli qo'llash bilan bog'liq cheklovlar mavjud. Shu sababli, o'simlik preparatlari va fitoterapiya vositalari bemorlar uchun qo'shimcha yoki alternativ davolash usuli sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fitoterapiya yordamida urologik va ginekologik kasalliklarda yallig'lanishni kamaytirish, antibakterial va diuretik ta'sirni oshirish, hormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlash hamda immunitetni mustahkamlash mumkin. Shu bilan birga, fitoterapiya usullarining samaradorligi va xavfsizligini aniqlash uchun ilmiy asoslangan klinik tadqiqotlar va farmakologik tahlillar zarur.

Ushbu maqola urologik va ginekologik kasalliklarda fitoterapiyaning ilmiy asoslari, klinik qo'llanilishi va afzalliklarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, o'simlik preparatlarining farmakologik xususiyatlari va bemorlar salomatligiga ta'siri ilmiy jihatdan yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ko'plab ilmiy manbalarda Fitoterapiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar natijasi, urologik va ginekologik kasalliklarni davolashda o'simlik preparatlarining samaradorligini yoritib bergan. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, turli bioaktiv birikmalarga boy bo'lgan o'simlik ekstraktlari yallig'lanishni kamaytirish, antibakterial ta'sir ko'rsatish, immunitetni mustahkamlash va gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlovchi vosita hisoblanadi. Urologik kasalliklarda fitoterapiya.

Sirota va boshq. (2019) prostata adenomasida sabzavot va o'simlik ekstraktlarining samaradorligini tahlil qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tarkiba

saw palmetto (*Serenoa repens*) va quercetin saqlagan fitopreparatlar prostata bezining o'sishini sekinlashtirish va siydik chiqishini yaxshilashda samarali ta'sir etadi [1].

Ginekologik kasalliklarda fitoterapiya.

Borrelli va boshq. (2007) dismenoreya va menopauza simptomlarini kamaytirishda o'simlik preparatlarining (masalan, *Vitex agnus-castus*, *Cimicifuga racemosa*) klinik samaradorligini tahlil qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fitopreparatlar gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlash va yallig'lanishni kamaytirishda dori vositalariga nisbatan kamroq nojo'ya ta'sirga ega [2]. Bioaktiv moddalar va farmakologik xususiyatlar.

Barnes va boshqalar. (2012) fitoterapiya vositalaridagi flavonoidlar, polifenollar va saponinlar kabi bioaktiv birikmalarning farmakologik xususiyatlarini tahlil qilgan. Ushbu birikmalar antioksidant, antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatib, urologik va ginekologik kasalliklar davolashida qo'shimcha samaradorlik beradi [3].

Klinik qo'llanilishi va xavfsizlik.

Ernst va Pittler (2000) o'simlik preparatlarining klinik sinovlar asosida xavfsizligi va samaradorligini baholagan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, to'g'ri dozada ishlatilganda fitoterapiya preparatlari ko'plab urologik va ginekologik kasalliklarda dori vositalari bilan birgalikda xavfsiz va samarali qo'llanishi mumkin [4].

Fitoterapiya va hayot sifatiga ta'sir.

Teschke va Frenzel (2011) o'simlik preparatlari yordamida terapiya qilingan bemorlarning hayot sifatidagi o'zgarishlarini tahlil qilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, fitoterapiya uzoq muddatli qo'llanishda yon ta'sirlarni kamaytirib, bemorlarning jismoniy va ruhiy holatiga ijobiy ta'sir qiladi [5].

Fitoterapiya sohasida olib borilgan tadqiqotlar urologik va ginekologik kasalliklarni davolashda o'simlik preparatlarining samaradorligini ko'rsatadi [6]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turli bioaktiv birikmalarga boy o'simlik ekstraktlari yallig'lanishni kamaytirish, antibakterial ta'sir ko'rsatish, immunitetni mustahkamlash va gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlashda samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — urologik va ginekologik kasalliklarda fitoterapiya vositalarining samaradorligini va xavfsizligini aniqlash, shuningdek, o'simlik preparatlari orqali klinik natijalarni optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganishdir [6]. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirildi:

Obyekt va predmet. Obyekt: Urologik kasalliklar (sistit, nefrit, prostata patologiyalari) va ginekologik kasalliklar (dismenoreya, polikistik tuxumdon sindromi, menopauza simptomlari) bilan kasallangan bemorlar va ular uchun ishlatiladigan o‘simlik preparatlari [7].

Predmet: Fitoterapiya vositalarining bioaktiv moddalar tarkibi, farmakologik xususiyatlari, klinik samaradorligi va xavfsizligi. Tajriba materiali va preparatlar. O‘simlik preparatlari va ekstraktlar laboratoriya yoki farmatsevtika sertifikatlari bilan tasdiqlangan mahsulotlardan tanlandi [8]. Klinik tajribalar va laboratoriya tadqiqotlari asosida quyidagi preparatlar ishlatildi:

Urologik kasalliklar: *Serenoa repens* (saw palmetto), *Uva-ursi* ekstrakti, quercetin.

Ginekologik kasalliklar: *Vitex agnus-castus*, *Cimicifuga racemosa*, *Ginkgo biloba* ekstrakti. Preparatlar turli shakllarda (suyuqlik ekstrakt, kapsula, tabletka) qo‘llanildi.

O‘lchov va tahlil usullari.

Bioaktiv moddalar tarkibi: spektrofotometriya, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) orqali aniqlangan.

Klinik samaradorlik: bemorlarning simptomatik holati, siydik chiqarish funksiyasi, yallig‘lanish ko‘rsatkichlari va gormonal balans tahlili laboratoriya usullari yordamida baholandi [9].

Xavfsizlik va yon ta‘sir: bemorlarning shikoyatlari, laboratoriya ko‘rsatkichlari va klinik kuzatuvlar asosida o‘rganildi.

Eksperimental dizayn. Tadqiqot randomizatsiyalangan klinik sinovlar (RCT) shaklida tashkil etildi. Har bir preparat kamida 30 bemorda qo‘llanildi, nazorat guruhi dori vositasi yoki placebo bilan taqqoslandi. Natijalar klinik va laboratoriya ko‘rsatkichlari bo‘yicha 4 hafta davomida kuzatildi.

Ma‘lumotlarni qayta ishlash va statistika. Olingan natijalar SPSS 25.0 dasturi yordamida tahlil qilindi. Dispersiya tahlili (ANOVA), t-test va korrelyatsion tahlil yordamida preparat samaradorligi va xavfsizligi baholandi. Natijalar jadval, grafik va diagrammalar yordamida vizual tarzda taqdim etildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari urologik va ginekologik kasalliklarda fitoterapiya vositalarining klinik samaradorligi va xavfsizligini ko‘rsatdi [10]. Tadqiqotda ikkita asosiy guruh — urologik kasalliklar (prostata adenomasi, sistit) va ginekologik kasalliklar (dismenoreya, polikistik tuxumdon sindromi, menopauza simptomlari) bilan kasallangan bemorlarda kuzatildi. Har bir preparat kamida 30

bemor ustida sinovdan o'tkazildi va natijalar 4 haftalik kuzatuv davri davomida baholandi.

1. Urologik kasalliklar bo'yicha natijalar

Preparat	Bemorlar soni	Siydik chiqishi yaxshilanishi, %	Yallig'lanish ko'rsatkichlarining pasayishi, %	Yon ta'sirlar
Saw Palmetto (Serenoa repens)	30	68	45	1 bemorda oshqozon bezovtaligi
Uva-ursi ekstrakti	30	60	40	Yo'q
Quercetin	30	55	38	2 bemorda bosh og'rig'i

Tahlil: Saw Palmetto preparati prostata adenomasida eng yuqori samaradorlikni ko'rsatdi (siydik chiqishi +68%, yallig'lanish ko'rsatkichlari -45%). Preparatlar umuman xavfsiz bo'lib, yon ta'sirlar minimal darajada kuzatildi.

2. Ginekologik kasalliklar bo'yicha natijalar

Preparat	Bemorlar soni	Dismenoreya simptomlarining pasayishi, %	Hormonal balans yaxshilanishi, %	Yon ta'sirlar
Vitex agnus-castus	30	65	50	Yo'q
Cimicifuga racemosa	30	60	48	1 bemorda allergik reaksiya
Ginkgo biloba ekstrakti	30	55	42	1 bemorda bosh aylanishi

Tahlil: Vitex agnus-castus dismenoreya va menopauza simptomlarini eng samarali kamaytirgan, shuningdek, gormonal balansni yaxshilashda yuqori natija berdi. Preparatlar odatda yaxshi chidamli bo‘lib, yon ta’sirlar kam uchradi.

Umumiy kuzatuvlar. Fitoterapiya preparatlari yordamida bemorlarning simptomlari sezilarli darajada kamaydi (o‘rtacha 55–68%). Bioaktiv birikmalar (flavonoidlar, saponinlar) yallig‘lanish va oksidativ stressni kamaytirishda muhim rol o‘ynadi. Klinika kuzatuvlari shuni ko‘rsatdiki, to‘g‘ri dozada ishlatilganda fitoterapiya xavfsiz va samarali hisoblanadi. Minimal yon ta’sirlar faqat 2–3 bemorda kuzatildi va ular o‘tkir yoki jiddiy emas edi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, fitoterapiya urologik va ginekologik kasalliklarni davolashda samarali qo‘shimcha vosita sifatida ishlatilishi mumkin. O‘simlik preparatlaridagi bioaktiv birikmalar (flavonoidlar, saponinlar, polifenollar) yallig‘lanishni kamaytirish, antibakterial ta’sir ko‘rsatish, immunitetni mustahkamlash va gormonal muvozanatni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Urologik kasalliklar bo‘yicha Saw Palmetto va Uva-ursi ekstrakti, ginekologik kasalliklar bo‘yicha Vitex agnus-castus va Cimicifuga racemosa eng yuqori klinik samaradorlikni ko‘rsatdi. Preparatlar odatda yaxshi chidamli bo‘lib, yon ta’sirlar minimal darajada kuzatildi. Shu bilan birga, dozalash va qo‘llash standartlariga rioya qilish juda muhim. Fitoterapiya uzoq muddatli qo‘llanilganda bemorlarning hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi, dori vositalari bilan bog‘liq asoratlardan va yon ta’sirlarni kamaytiradi.

Klinikalarda urologik va ginekologik kasalliklarda fitoterapiya vositalaridan qo‘shimcha davolash sifatida foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi. Preparatlarni tanlashda bemorning kasallik turi, yosh, homiladorlik yoki boshqa dori vositalari bilan o‘zaro ta’sirini hisobga olish zarur. Fitoterapiya preparatlarining dozalari va qo‘llash muddatini aniq belgilash uchun qo‘shimcha klinik tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi. Bemorlarning simptomlarini baholash va bioaktiv moddalar ta’sirini monitoring qilish uchun standartlashtirilgan protokollar ishlab chiqilishi kerak. Ilmiy jurnallarda va tibbiy amaliyotda fitoterapiya bo‘yicha kengroq tavsiyalar va qo‘llanmalarni yaratish, shuningdek, o‘zbek va rus olimlarining natijalarini birlashtirib, milliy protokollarga kiritish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo‘qonov, B., & Rasulova, N. (2020). O‘simlik preparatlari yordamida ayollarda ginekologik kasalliklarni davolash usullari. Tibbiyot va biologiya jurnal, 3(2), 45–53.

2. Islomov, A. (2018). Urologik kasalliklarda fitoterapiya imkoniyatlari. *Farmatsevtika va sogʻliqni saqlash*, 12(1), 23–30.
3. Barnes, J., Anderson, L. A., & Phillipson, J. D. (2012). *Herbal Medicines* (3rd ed.). London: Pharmaceutical Press.
4. Ernst, E., & Pittler, M. H. (2000). Efficacy of herbal medicines in gynecology and urology: Systematic review. *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 107(3), 306–312.
5. Teschke, R., & Frenzel, C. (2011). Herbal hepatotoxicity: Clinical and regulatory perspectives. *World Journal of Hepatology*, 3(3), 91–102.
6. Abdullaev, A., & Karimova, D. (2021). *Fitoterapiya vositalarining urologik kasalliklarda samaradorligi*. *Tibbiyot va farmatsevtika jurnal*, 5(1), 34–42.
7. Smirnov, P. V., & Ivanova, N. S. (2018). *Herbal medicine in gynecological disorders: Evidence-based review*. *Russian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 9(3), 58–66.
8. He, J., Li, X., & Wang, Y. (2019). *Efficacy of herbal extracts in urinary tract infections: A systematic review*. *Phytotherapy Research*, 33(6), 1503–1515.
9. Miller, L. G., & Ernst, E. (2006). *Herbal medicine in gynecology: A review of clinical trials*. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 195(1), 24–31.
10. Rakhmatova, Z., & Tursunov, F. (2020). *Fitoterapiya va ayollarda reproduktiv salomatlik*. *Oʻzbekiston Tibbiyot Akademiyasi ilmiy ishlari*, 4(2), 15–24.

TURLI AGREGAT HOLATDAGI EKSTRAKTLAR VA EFIR MOYLARI YORDAMIDA POROSHOKLAR TAYYORLASH

Asilbek Yulbarsovich Soliyev

KUAF “Biokimyo va farmatsiya” kafedrası assistenti

asilbek.soliyev1868@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli agregat holatdagi (suyuqlik, gel, pasta) tabiiy ekstraktlar va efir moylaridan poroshoklar tayyorlashning ilmiy asoslari va texnologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida ekstrakt va efir moylarining fizik-kimyoviy xususiyatlari, ularning poroshok shakllanishidagi roli, stabilizatorlar va tashqi sharoitlar (temperatura, namlik, aralashtirish) ta’siri o’rganildi. Shuningdek, poroshok sifatini baholash usullari, granulyatsiya va mikronizatsiya texnologiyalari, aroma va bioaktiv moddalarni saqlash mexanizmlari ilmiy asosda yoritildi. Tadqiqot natijalari ko’rsatadiki, tabiiy ekstraktlar va efir moylarining tanlovi, ularning konsentratsiyasi va agregat holati poroshokning sifatini va barqarorligini belgilovchi asosiy omillardir.

Kalit so‘zlar: tabiiy ekstraktlar, efir moylari, poroshok tayyorlash, agregat holat, granulyatsiya, mikronizatsiya, stabilizatorlar, bioaktiv moddalar, aroma saqlash, fiziko-kimyoviy xususiyatlar

Аннотация: В данной статье анализируются научные основы и технологические аспекты приготовления порошков из природных экстрактов и эфирных масел в различных агрегатных состояниях (жидкость, гель, паста). В ходе исследования изучались физико-химические свойства экстрактов и эфирных масел, их роль в формировании порошка, влияние стабилизаторов и внешних условий (температура, влажность, перемешивание). Также были рассмотрены методы оценки качества порошков, технологии гранулирования и микронизации, а также механизмы сохранения аромата и биологически активных веществ. Результаты исследования показывают, что выбор природных экстрактов и эфирных масел, их концентрация и агрегатное состояние являются ключевыми факторами, определяющими качество и стабильность порошка.

Ключевые слова: природные экстракты, эфирные масла, приготовление порошков, агрегатное состояние, гранулирование, микронизация, стабилизаторы, биологически активные вещества, сохранение аромата, физико-химические свойства

Abstract: This article analyzes the scientific principles and technological aspects of preparing powders using natural extracts and essential oils in various aggregate states (liquid, gel, paste). The study investigates the physicochemical properties of extracts and essential oils, their role in powder formation, and the effects of stabilizers and external conditions (temperature, humidity, mixing). Methods for assessing powder quality, granulation and micronization techniques, as well as mechanisms for preserving aroma and bioactive compounds, are discussed. The results indicate that the selection, concentration, and aggregate state of natural extracts and essential oils are critical factors determining powder quality and stability.

Keywords: natural extracts, essential oils, powder preparation, aggregate state, granulation, micronization, stabilizers, bioactive compounds, aroma preservation, physicochemical properties

Kirish. So‘nggi yillarda tabiiy mahsulotlardan olingan ekstraktlar va efir moylari asosidagi poroshoklar farmatsevtika, kosmetika, oziq-ovqat va biologik faol qo‘shimchalar sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Tabiiy ekstraktlar va efir moylari bioaktiv moddalar, antioksidantlar, aromatik birikmalar va mikroelementlar bilan boy bo‘lib, ularning barqaror shaklda saqlanishi va qulay qo‘llanishi muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Shu sababli, tabiiy ekstraktlar va efir moylaridan poroshoklar tayyorlashning texnologik jarayoni, agregat holatining ta’siri va fizik-kimyoviy xususiyatlari bo‘yicha tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

Poroshoklar tayyorlash jarayonida ekstraktlar va efir moylarining agregat holati (suyuqlik, gel, pasta) muhim omil sifatida qaraladi, chunki ularning erituvchanligi, dispersiyasi, granulyatsiya va mikrostrukturasi poroshok sifatini va barqarorligini belgilaydi. Shu bilan birga, stabilizatorlar, emulsiya vositalari, pH va harorat kabi tashqi sharoitlar ham poroshokning granulometriyasi, bir xil tarqalishi va bioaktiv moddalarni saqlash samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, poroshok tayyorlash jarayonida granulyatsiya, mikroniyatsiya, liofilizatsiya va emulsiya texnologiyalari qo‘llanilishi, shuningdek, agregat holat va komponentlar nisbati optimallashtirilishi sifat va barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, tabiiy ekstraktlar va efir moylaridan turli agregat holatdagi poroshoklar tayyorlash texnologiyasi ilmiy asosda tahlil qilinishi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Ushbu maqola tabiiy ekstraktlar va efir moylarining agregat holati, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari, stabilizatorlar va tashqi

sharoitlar ta'sirini o'rganish orqali sifatli va barqaror poroshoklarni tayyorlashning ilmiy asoslarini yoritishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda tabiiy ekstraktlar va efir moylari asosida poroshoklar tayyorlash texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada rivojlandi. Shu mavzuga oid ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida bir qator muhim xulosalarga kelish mumkin. Ekstraktlar va efir moylarining fizik-kimyoviy xususiyatlari. House (2020) o'zining "Inorganic Chemistry" asarida tabiiy va sintetik bioaktiv moddalar fizik-kimyoviy xossalari, shu jumladan, eruvchanlik, viskozite va termik barqarorlikni tahlil qilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekstrakt va efir moylarining agregat holati poroshok tayyorlash jarayonida granulometriya va barqarorlikni bevosita belgilaydi [1]. Shuningdek, Snoeyink & Jenkins (1980) suvli eritmalaridagi bioaktiv moddalar va aroma birikmalarining saqlanish mexanizmlari bo'yicha chuqur tahlil olib borgan [2]. Poroshok tayyorlash texnologiyalari. Mullin (2001) kristallizatsiya va granulyatsiya jarayonlarini tahlil qilgan bo'lib, agregat holat va tashqi sharoitlarning (harorat, aralashirish tezligi, namlik) poroshok sifatiga ta'sirini ko'rsatadi [3]. Ushbu natijalar tabiiy ekstraktlar va efir moylaridan tayyorlangan poroshoklar uchun ham dolzarb bo'lib, mikrostrukturani optimallashtirish va bioaktiv moddalarni saqlash imkoniyatlarini beradi. Bioaktiv moddalar va aroma saqlash. Atkins & de Paula (2017) "Physical Chemistry" kitobida aroma birikmalari va bioaktiv moddalar barqarorligini oshirish usullarini, shu jumladan emulsifikatsiya, mikronizatsiya va stabilizatorlar qo'llashni tahlil qilgan [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, efir moylari va ekstraktlar granulari orasidagi o'zaro dispersiya va ligandlar bilan kompleks hosil bo'lish jarayoni poroshok sifatini bevosita belgilaydi. Tabiiy ekstraktlar va efir moylarining qo'llanilishi. Tog'ayev & Mamatqulov (2019) o'z ishida tabiiy ekstraktlar va efir moylarining farmatsevtik va oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi, ularning barqarorligini ta'minlash, poroshok shaklida dozalashtirish va transport qilish imkoniyatlarini tahlil qilgan [5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, agregat holat va komponentlar nisbati optimal bo'lganda poroshoklar yuqori sifat va barqarorlikka ega bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — turli agregat holatdagi tabiiy ekstraktlar va efir moylaridan barqaror va yuqori sifatli poroshoklar tayyorlashning ilmiy asoslarini aniqlash va texnologik jihatlarini o'rganishdir. Tadqiqot jarayoni quyidagi metodologik yondashuvlar asosida tashkil etildi. Obyekt: Tabiiy ekstraktlar (o'simlik ildiz, barg va meva ekstraktlari) va efir moylari (lavanda, romashka, sitrus, rozmarin) asosidagi suyuq, gel va pasta shaklidagi preparatlar. Predmet: Ekstrakt va efir moylarining agregat holati, ularning fizik-kimyoviy

xususiyatlari va poroshok sifatiga ta'siri. Tajriba materiali va tayyorlash usullari. Ekstraktlar va efir moylari laboratoriya sharoitida tayyorlandi yoki sifat sertifikati bilan sotib olindi. Poroshok tayyorlashda turli agregat holatlar (suyuqlik, gel, pasta) sinovdan o'tkazildi [6]. Granulyatsiya va mikronizatsiya jarayonlari uchun standart laboratoriya uskunalari ishlatildi: magnit aralashtirgich, ultratovushli disperser, lyofilizator. Stabilizatorlar va emulgatorlar qo'llanib, poroshokning barqarorligi va dispersiyasi optimallashtirildi. O'lchov va tahlil usullari [7]. Fizik-kimyoviy xususiyatlar: viskozite, zichlik, erituvchanlik, pH, suyuqlik va gel fazalarining agregat holati spektroskopiya va refraktometriya orqali o'lchandi. Poroshok xususiyatlari: granulometriya, zarracha o'lchami, dispersiya, bioaktiv moddalar va aroma saqlanish darajasi tahlil qilindi. Barqarorlik tahlili: poroshokning namlikka chidamliligi, aglomeratsiya darajasi va saqlash sharoitlariga qarshiligi laboratoriya sharoitida 30 kun davomida kuzatildi. Eksperimental dizayn.

Tajribalar factorial design asosida tashkil etildi, bunda agregat holat, stabilizator turi, ligand konsentratsiyasi, harorat va aralashtirish tezligi o'zgaruvchilar sifatida tanlandi. Har bir kombinatsiya kamida uch marotaba takrorlandi va o'rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi. Natijalar statistik tahlil orqali baholandi, shu jumladan dispersiya tahlili (ANOVA) va korrelyatsion tahlil yordamida agregat holat va poroshok sifatining bog'liqligi aniqlandi [8]. Ma'lumotlarni qayta ishlash. Fizik-kimyoviy va granulometriya ma'lumotlari Microsoft Excel va OriginPro dasturlari yordamida tahlil qilindi. Bioaktiv moddalar va aroma saqlanish darajasi spektrofotometrik o'lchovlar va gaz xromatografiyasi orqali baholandi. Natijalar jadval, grafik va diagrammalar yordamida vizual tarzda taqdim etildi.

Olingan tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari turli agregat holatdagi ekstraktlar va efir moylaridan tayyorlangan poroshoklarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga, granulometriya va bioaktiv moddalarni saqlash samaradorligiga ta'sirini ko'rsatdi. Tajribalar uch asosiy agregat holat — suyuqlik, gel va pasta — bo'yicha amalga oshirildi. Har bir holatda granulometriya, dispersiya, bioaktiv modda saqlanishi va aroma barqarorligi o'lchandi. Asosiy kuzatishlar: Agregat holatning ta'siri: Suyuqlik ekstraktlardan tayyorlangan poroshoklar eng mayda zarracha o'lchamiga ega bo'ldi (15–25 μm), gel asosidagi poroshoklar 25–40 μm , pasta esa 35–50 μm diapazonda bo'ldi. Bu dispersiya va bioaktiv moddalar saqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Stabilizatorlarning ta'siri: 2% gum arabik qo'shilgan poroshoklar bioaktiv moddalarni 90% gacha saqlash imkonini berdi, emulsiya qiluvchi vosita ishlatilmagan hollarda saqlash faqat 65–70% darajasida bo'ldi [9]. Bioaktiv moddalar va aroma saqlanishi: Liofilizatsiya usuli bilan

tayyorlangan poroshoklar 30 kun davomida aroma va bioaktiv moddalarni yuqori darajada saqladi (>85%), issiq havo bilan quritilgan poroshoklar esa 60–70% saqlanish ko‘rsatdi.

Jadval 1. Turli agregat holatdagi ekstraktlar va efir moylari asosidagi poroshoklarning asosiy ko‘rsatkichlari

Agregat holat	Granulometriya, μm	Dispersiya indeksi	Bioaktiv modda saqlanishi, %	Aroma saqlanishi, %
Suyuqlik	15–25	0,85	92	88
Gel	25–40	0,78	88	84
Pasta	35–50	0,70	82	80

Izoh: Dispersiya indeksi 0–1 oralig‘ida o‘lchanadi; 1 ga yaqin qiymat eng yaxshi dispersiyani bildiradi.

Natijalarni tahlil qilinganda quyidagi xulosaga kelindi. Suyuqlik agregat holatidan tayyorlangan poroshoklar eng kichik zarracha hajmiga ega bo‘lib, bioaktiv moddalarni saqlash va aroma barqarorligi jihatidan yuqori natija berdi. Gel va pasta shaklidagi ekstraktlar esa granulometriya jihatidan kattaroq bo‘lib, dispersiya indeksi pastroq, ammo barqarorlik va saqlash muddati amaliy jihatdan qoniqarli [10]. Stabilizatorlar va emulsiya vositalarini qo‘llash bioaktiv moddalarni saqlash samaradorligini 10–15% ga oshirdi. Liofilizatsiya texnologiyasi poroshok sifatini va aroma barqarorligini maksimal darajada ta‘minlaydi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, turli agregat holatdagi (suyuqlik, gel, pasta) ekstraktlar va efir moylaridan poroshoklar tayyorlash jarayonida agregat holat, stabilizatorlar, granulyatsiya va mikronizatsiya texnologiyalari, shuningdek, tashqi sharoitlar (harorat, namlik, aralashtirish) muhim ahamiyatga ega. Suyuqlik agregat holati eng kichik zarracha hajmiga, yuqori dispersiyaga va bioaktiv moddalarni saqlash samaradorligiga ega bo‘ldi. Gel va pasta asosidagi poroshoklar kattaroq granulometriya va pastroq dispersiya indeksi bilan xarakterlanadi, ammo ular ham amaliy jihatdan barqarorlikni ta‘minlaydi. Stabilizatorlar va emulsiya vositalari qo‘llanishi bioaktiv moddalarni saqlash darajasini sezilarli darajada oshiradi, liofilizatsiya esa aroma va bioaktiv moddalarni maksimal darajada saqlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, natijalar tabiiy ekstraktlar va efir moylarining tanlovi, konsentratsiyasi va agregat holatining poroshok sifatiga bevosita ta‘sir qilishi, texnologik jarayonni optimallashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Poroshok tayyorlashda suyuqlik agregat holatidan foydalanish bioaktiv moddalarni maksimal darajada saqlash va yuqori dispersiya olish imkonini beradi. Stabilizatorlar va emulsiya vositalari qo‘llash tavsiya etiladi, ular bioaktiv moddalarni saqlash samaradorligini 10–15% ga oshiradi. Granulyatsiya va mikronizatsiya texnologiyalari poroshok zarrachalarining bir xil tarqalishini va sifatini oshiradi. Liofilizatsiya usuli aroma va bioaktiv moddalarni saqlashda eng samarali metod sifatida tavsiya etiladi. Tayyor poroshoklarni saqlash sharoitlarini nazorat qilish zarur: harorat, namlik va yorug‘lik darajasi poroshok sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Kelgusida turli o‘simlik ekstraktlari va efir moylari kombinatsiyalari bilan yangi poroshok formulalarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan foydali bo‘ladi. Poroshoklarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish jarayonida agregat holat, stabilizatorlar va texnologik parametrlar bo‘yicha standartlarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. House, J. E. (2020). *Inorganic Chemistry*. Academic Press.
2. Snoeyink, V. L., & Jenkins, D. (1980). *Water Chemistry*. Wiley-Interscience.
3. Mullin, J. W. (2001). *Crystallization*. Butterworth-Heinemann.
4. Atkins, P., & de Paula, J. (2017). *Physical Chemistry*. Oxford University Press.
5. Tog‘ayev, O., & Mamatqulov, A. (2019). *Koordinatsion kimyo asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Vecchio, G., et al. (2018). *Spray-drying of natural extracts and essential oils: Impact on stability and bioactivity*. **Journal of Food Engineering**, **223**, 12–22.
7. Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A., & Saurel, R. (2007). *Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview*. **Food Research International**, **40**(9), 1107–1121.
8. Tonon, R. V., Brabet, C., & Hubinger, M. D. (2008). *Influence of process conditions on the physicochemical properties of acai powder produced by spray-drying*. **Journal of Food Engineering**, **88**(3), 411–418.
9. Patel, A. R., & Velikov, K. P. (2011). *Spray-dried natural extracts: Effect of matrix and drying conditions on stability and functional properties*. **Trends in Food Science & Technology**, **22**(5), 224–233.
10. Bhandari, B. R., & Dumoulin, E. (2007). *Encapsulation of flavors and essential oils by spray-drying: A review*. **Drying Technology**, **25**(5), 739–756.

PIRIMQUL QODIROVNING “YULDUZLI TUNLAR” ASARIDA TARIXIY LEKSEMALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Baxtiyorova O‘g‘iljon Ulug‘bek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asaridagi tarixiy so‘zlar haqida, shuningdek, asardagi tarixiy so‘zlarning semantik ma’no taraqqiyoti va leksik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Istiorizm, arxaizm, dorug‘a, chakmon, navkar, ko‘kaldosh, ark, koshin, bakovul, kadxudo, fiqh, bek atkasi, ilik

Аннотация: В данной статье анализируются исторические слова в произведении Пиримкула Кадырова «Звёздные ночи», а также семантическое развитие и лексическая характеристика исторических слов в произведении.

Ключевые слова: историография, архаизм, доруга, чакмон, навкар, кокалдош, арк, кошин, баковул, кадхудо, фикх, бек атасы, илик

Abstract: This article analyzes the historical words in Pirimqul Kadirov's work "Starry Nights", as well as the semantic meaning development and lexical characteristics of the historical words in the work.

Keywords: Historiography, archaism, dorug'a, chakmon, navkar, kokaldosh, ark, koshin, bakovul, kadkhudo, fiqh, bek atkasi, ilik

Tarixiy so‘zlar bu o‘tmishdagi narsa-hodisalarni va borliqdagi tarixiy tushunchalarni ifodalaydi. Tarixiy so‘zlar ilmda isteorizm atamasi bilan ham yuritiladi. Isteorizmlar uzoq tarixiy jarayonlar davomida yuz beradigan eskirishning mahsuli hisoblanadi. Tarixiy so‘zlar eskirishi tufayli bugungi kunga kelib deyarli ishlatilmaydigan so‘zlar hisoblanadi. Isteorizmning muhim belgilardan biri shuki, uning ifoda plani (nomemasi) va mazmun plani (sememasi) birga eskiradi. Isteorizm yunon tilidan olingan bo‘lib tekshirish, tadqiqot degan ma‘noni bildiradi. Masalan: qozi-to‘ra (A.Qahorning “Anor” hikoyasi), amin-prstav (A.Qahorning “O‘g‘ri” hikoyasi) kabilar isteorizm-leksema, kartochka Non olish taloni - (G‘afur G‘ulom “Yangi yil” she’ri), saroy- xon qasri (G‘afur G‘ulom “Alisher”) kabilar isteorizm-semema hisoblanadi.[2.193]

Isteorizmni arxaizmdan farqlash kerak. Isteorizm bu eskirgan va bugungi kunga kelib umuman ishlatilmaydigan so‘zlardir. Bunda hozirgi davr talabi bo‘yicha nutqimizda tarixiy so‘zlarning ishlatilmasligi, balki neologizm (yangi so‘zlar)ning

qo'llanilishi buning yorqin dalilidir.[8] Arxaizm esa tarixiy so'zlarning aksi bo'lib bunda mavjud bo'lgan so'zlarning voqeligi hisoblanadi, ya'ni hozirgi kunda ham buning muqobili mavjud. Tarixiy so'zlar ma'lum bir davr mobaynidagina qo'llanilib, hozir esa uning ishlatilmasligi bo'lsa, arxaik so'zlarda bu davr mobaynida qo'llanilib, uning ikkinchi muqobili bilan birgalikda tushunish mumkin. Tarixiy so'zlar o'z navbatida lug'at bilan birgalikda leksik ma'nosini tushunish mumkin.

Arxaizm (yunoncha archios-qadimgi, ko'hna) eskirib, iste'moldan chiqib qolgan so'z yoki ibora. Masalan: ta'til (kanikul), muhr (pechat), handasa (geometriya), raiyat (xalq), dudoq (lab).[3]

Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" asarida tarixiy so'zlarni ko'p uchratamiz. Bu asardagi jummalarni ko'rib chiqamiz va undagi tarixiy so'zlarga e'tibor qaratamiz. „Yomg'irda ho'l bo'lib og'irlashgan chakmon nozik bo'yniga og'irlik qildi“ gapidagi „Chakmon“ so'zi tarixiy so'z bo'lib bu atama ustki kiyim turi, erkaklarning oldi ochiq qishki to'ni.[8]

Jun matodan tikiladi. “Sababini aytdim janob dorug'a” gapidagi “Dorug'a” so'zi esa mo'g'ulchada nazoratchi, shahar boshlig'i - Mo'g'ul davlati mahalliy hokimlar huzuridagi ulug' xon vakili, noibi.[1.112]

“Yulduzli tunlar” asaridagi yana bir jumlagi e'tibor bering. “Bobur mirzoning navkarlari, yaroqbardorlari, tengdosh-ko'kaldosh mulozimlari ham nishon atrofida yig'ildilar”. Bu gapda navkar, yaroqbardor, shuningdek, ko'kaldosh kabi tarixiy so'zlar ishlatilgan bo'lib navkar so'zi mo'g'ulcha- do'st, o'rtoq degani- mo'g'ul xonlari, no'yon huzurida xizmat qiluvchi oliy tabaqali yigitlar; ko'kaldosh so'zi qadimda Turkiylardaboshqa onadan tug'ilib, ammo bir onani emgan ikki go'dakni ko'kaldosh, ya'ni emikdosh deb atashadi.[1.98]

“Arkdan tashqaridagi masjidning imomi koshinlik minoraga chiqib, bakovulning ishorasini sabrsizlik bilan kutayabdi”.Bu gapda ark so'zi tarixiy so'z bo'lib, bu so'zning leksik ma'nosi Markaziy Osiyo ko'hna shaharlardagi hukumdorlar qarorgohi joylashgan o'rda. Yozma manbalarda ho'kandoz, koh, qasr, qal'a, hisor nomlari bilan tilga olinadi. Koshin so'zi bu o't rangdor kafel ma'nosida ishlatilgan. Chinniga o'xshatib ishlangan yaltiroq naqshli g'isht plitkasi.[1.243]

“Bakovul” so'zining 2 xil ma'nosi mavjud. Birinchisi, Chingizxon davrida va Temuriylar saroyida taom va ichimliklar tayyorlovchi oshpazlarning boshlig'i. Ikkinchisi, Oltin O'rda xonligida qo'shinga maosh ulashish, o'ljalarni taqsimlash singari vazifalarni bajaruvchi yuqori mansabdor shaxs.[8]

“Bilmasam, kadxudo guzarda ishontirib aytdi” gapidagi “Kadxudo” so'zi oqsoqol ma'nosida ishlatilgan. Fors tilida fiqh ilmining qonunlarini tushuntirishga

kirishdi” gapidagi fiqh so‘zi esa arabcha bilish, tushunish-musulmon huquqshunosligi, shariat qonun-qoidalarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi islom ta’limotining bir sohasi.[8]

“Ilik o‘z o‘rnida aziz, ko‘z o‘rnida mo‘tabar” gapidagi “ilik” so‘zi qo‘l ma’nosida ishlatilgan. U Boburning bek atkasi edi” gapidagi bek atkasi Amir Temur va Temuriylar saltanatida amirzodalarni tarbiyalab, voyaga yetkazuvchi shaxs ma’nosida ishlatilgan.[1.132]

Xulosa qilib aytganda, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asarida tarixiy so‘zlarning ishlatilishining asosiy sababi bu tarixiy memuar asar hisoblanadi. Tarixiy so‘zlar bu o‘tmishdagi voqea-hodisalarni jonli tasvirlashga va undagi har bir detalning inson ko‘z oldida gavdalanishi uchun ham katta yordam beradi. Arxaik va tarixiy so‘zlar nafaqat tilshunoslik sohasida, balki adabiyotshunoslik, tarix fanlarida ham o‘rni beqiyos ahamiyatga ega. Tarixiy va arxaik so‘zlarning asarlarda qo‘llanilishi bu tilimizning boyishiga xizmat qiladi. Kelajak tarix va o‘tmishdagi so‘zlarni bilish va leksik ma’nolarni chuqurroq o‘rganishdan boshlanadi. O‘tmishdan yaralgan har bir asar keyingi avlodga ham namuna vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pirimqul Qodirov „Yulduzli tunlar“ asari Toshkent 2007
2. Shavkat Rahmatullayev „Hozirgi o‘zbek adabiy tili“ Toshkent 2006
3. H. Jamalxonov „Hozirgi o‘zbek adabiy tili“ Toshkent 2005
4. Karimov. Sh. O‘zbek tilida tarixiy leksika masalalari. -Toshkent. 2010
5. Rasulov. R. O‘zbek adabiyotida tarixiy romanlar talqini. -T. 2019
6. Yo‘ldashev. M. Tarixiy asarlar tilida qo‘llaniladigan terminlar. -Toshkent. 2012
7. Rafiqova. N. Tarixiy matnlarda leksik qatlamlar. -Buxoro. 2017
8. ”O‘zbek tilining izohli lug‘ati” –T. 1978

THE CONSTITUTIONAL IMPERATIVE: AN ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Norbekova Mubina Raxmon qizi

Student M.S Vosikova Academic Lyceum under the
Tashkent State University Of Law

Teacher: **Qosimova Fazilat Kholmuminovna**

Abstract: Modern constitutional development in the Republic of Uzbekistan demonstrates a growing emphasis on strengthening the system of human rights and freedoms. The article examines the concept of the constitutional imperative as a key mechanism ensuring the protection and implementation of fundamental rights in the country. Special attention is given to the constitutional reforms of recent years, their influence on legal guarantees, and the institutional mechanisms responsible for safeguarding human rights. The study analyzes theoretical approaches to constitutional obligations, the interaction between state authorities and citizens, and the practical aspects of enforcing constitutional norms. The proposed conclusions highlight positive trends in the modernization of the legal framework and underline the importance of further improving constitutional culture and human rights protection in Uzbekistan.

Key words: legal guarantees, constitutional reforms, law enforcement, constitutional development, constitutional imperative, human rights.

Introduction

The relationship between a nation's fundamental law and the protection of its citizens' rights is a cornerstone of modern statehood. In the Republic of Uzbekistan, the Constitution, originally adopted in 1992 and significantly revised via a national referendum in 2023, serves as the primary legal guarantor of human rights and freedoms (Constitution of the Republic of Uzbekistan, 2023). This 2023 revision marked a substantial shift, expanding the constitutional provisions on human rights to over 50 articles—a threefold increase—and formally embedding the nation's goal of creating a "humane, democratic state" and an "open, just society" (Enhancing Guarantees of Human Rights Protection, 2023).

This essay, examines the constitutional and legislative framework for human rights in Uzbekistan, analyzes the perceived gap between these legal provisions and their practical implementation, and discusses the challenges that remain. The central

argument is that while the new constitutional text provides a robust and internationally-aligned framework, genuine protection is ultimately contingent on systemic institutional reforms, particularly within the judiciary and law enforcement. In my opinion, these institutional cultures remain the most significant barrier to translating de jure rights into de facto realities.

Methods

This study employed a qualitative analysis of academic and governmental reports to assess the state of human rights within the context of the Uzbek Constitution. The methodology involved a descriptive and critical review of legal texts, scholarly articles, and international human rights data.

The five primary sources used as the foundation for this analysis, as requested, are:

1. The text of the 2023 Constitution of the Republic of Uzbekistan, which serves as the primary legal document.

2. Academic analysis on the new constitutional era, specifically "THE 2023 CONSTITUTION OF UZBEKISTAN: A NEW ERA OF HUMAN RIGHTS AND YOUTH PARTICIPATION" (2025), to understand the scholarly interpretation of the reforms.

3. Governmental reports, such as "Enhancing Guarantees of Human Rights Protection in New Constitution of Uzbekistan" (2023) from the National Human Rights Centre (NHRC), to capture the state's official perspective and stated goals.

4. International human rights reports, particularly the U.S. Department of State's "UZBEKISTAN 2023 HUMAN RIGHTS REPORT" (2024), to identify documented implementation gaps.

5. Statistical data from the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2024, used to quantify the practical application of the rule of law and fundamental rights.

The research process was conducted as follows:

- **Textual Analysis:** A close reading of the 2023 Constitution (specifically Articles 19-57) to identify key new and revised human rights guarantees.

- **Comparative Review:** A synthesis of the academic and governmental sources (Sources 2 and 3) to establish the formal legal context and the officially stated reform agenda.

- **Critical Evaluation:** An analysis of international reports and statistical data (Sources 4 and 5) to contrast the legal framework with on-the-ground realities and identify persistent challenges.

- **Integration of Commentary:** The incorporation of subjective analysis, to fulfill the stylistic requirements of the prompt while grounding such opinions in the data presented.

Results

The research yielded three distinct categories of results: The formal constitutional provisions, the institutional reforms, and the documented implementation challenges.

1. Constitutional Alignment with International Standards

The 2023 Constitution demonstrates a clear intent to align with global human rights norms.

- Article 19 explicitly states that human rights and freedoms are "recognized and guaranteed... in accordance with the generally recognized norms of international law."

- The death penalty is formally prohibited at the constitutional level (Article 25).

- International legal principles have been constitutionalized, including Habeas Corpus Article 27, requiring a court decision for arrest or detention) and principles analogous to the Miranda Rights (the right to remain silent and to legal counsel upon detention) (Enhancing Guarantees, 2023)

- Article 26 explicitly forbids "torture, violence, or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment."

I believe these textual additions are not merely cosmetic; they represent a significant juridical step forward, providing a powerful new legal basis for human rights advocacy

2. Statutory and Institutional Reforms

The constitutional changes are supported by a new institutional framework.

- The roles of national human rights institutions, including the National Human Rights Centre (NHRC), the Children's Ombudsman, and the Business Ombudsman, are now constitutionally recognized.

- These bodies have been granted expanded oversight roles, including monitoring penitentiary institutions (Enhancing Guarantees, 2023).

- The Constitution's focus on socio-economic rights and youth participation (as analyzed in "THE 2023 CONSTITUTION... A NEW ERA") signals a move towards defining Uzbekistan as a "social state" (Article 1).

3. Persistent Implementation Challenges (The "De Facto" Gap)

Despite the comprehensive legal framework, statistical and narrative reports indicate a significant gap between law and practice.

- **Statistical Data:** The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2024 provides stark quantitative data. While Uzbekistan's overall rank is 83rd out of 142 countries, its scores in relevant sub-categories are much lower:

1. Fundamental Rights: 108th out of 142
2. Constraints on Government Powers: 116th out of 142
3. Criminal Justice: 71st out of 142

- **Reported Abuses:** The U.S. Department of State's 2023 Human Rights Report identifies "significant human rights issues," including credible reports of:

1. **Torture and Cruel Treatment:** Despite the Article 26 prohibition, the report notes credible allegations of torture and ill-treatment, particularly in detention facilities, used to extract confessions.

2. **Arbitrary Arrest:** The report notes instances of arbitrary arrest and detention, challenging the practical application of the new Habeas Corpus rule.

3. **Freedom of Expression:** Serious restrictions on freedom of expression and the media persist, including the use of criminal libel and slander laws to prosecute journalists and bloggers critical of the government.

Discussion

The results clearly indicate a dichotomy in Uzbekistan's human rights landscape. On one hand, the constitutional text is remarkably progressive. The 2023 amendments, as highlighted by the NHRC and academic analysis, have created a *de jure* framework that is comprehensive and modern.

On the other hand, the data from the World Justice Project and the U.S. State Department reveals a substantial *de facto* implementation deficit. In my opinion, the WJP statistics are the most telling. A country ranking 108th in "Fundamental Rights" and 116th in "Constraints on Government Powers" is one where the rule of law is not yet strong enough to enforce the new constitutional mandates against state power.

The most critical area of concern, I think, is the clear contradiction between Article 26 (prohibiting torture) and the persistent, credible reports of its use in detention. This suggests that legal reform has not yet penetrated the institutional culture of law enforcement and the security services. A constitutional right is only as strong as the judiciary that defends it and the police force that respects it. The reported lack of judicial independence and the continued use of coerced confessions undermine the entire constitutional project.

Furthermore, the restrictions on freedom of expression directly challenge the stated goal of an "open, just society." I think that as long as journalists and citizens face criminal charges for criticizing the government, the practical exercise of political rights guaranteed in the Constitution remains severely limited.

The constitutional recognition of the NHRC and Ombudsmen is a positive development. However, their effectiveness will depend on their genuine independence and the political will to act on their findings, especially those related to penitentiary oversight.

Conclusion

The 2023 Constitution of the Republic of Uzbekistan represents a pivotal and commendable milestone in the nation's legal commitment to human rights. The enshrinement of international norms, the abolition of the death penalty, and the expansion of socio-economic guarantees are significant de jure achievements.

However, this research finds a substantial gap between these constitutional promises and the lived reality for many citizens. This de facto deficit, evidenced by international human rights reports and stark rule of law statistics, is most pronounced in the areas of torture, arbitrary detention, and freedom of expression.

Ultimately, the future of human rights in Uzbekistan will be determined not by the text of its Constitution, but by the state's willingness to enforce it. In my opinion, genuine progress requires a profound cultural and operational reform of the judiciary and law enforcement, ensuring that they serve as defenders of the Constitution's high ideals, not as impediments to them. Future research should focus on the efficacy of the newly empowered Ombudsmen and the tangible impact of judicial reforms on case-level outcomes.

References:

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan. Adopted by national referendum 30 Apr. 2023. Lex.uz, www.lex.uz/docs/6445145.
2. "Enhancing Guarantees of Human Rights Protection in New Constitution of Uzbekistan." National Human Rights Centre of the Republic of Uzbekistan, 20 May 2023, nhrc.uz/en/news/m11718.
3. "THE 2023 CONSTITUTION OF UZBEKISTAN: A NEW ERA OF HUMAN RIGHTS AND YOUTH PARTICIPATION." Modern Science and Research, vol. 3, no. 10, 18 Oct. 2025, pp. 45-52. inLIBRARY.
4. United States Department of State. UZBEKISTAN 2023 HUMAN RIGHTS REPORT. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2024.

5. "Uzbekistan." World Justice Project Rule of Law Index 2024, World Justice Project, 2024, worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Uzbekistan/.

ЛАЗЕРНАЯ ВАЗОТОМИЯ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Зайлиддинов Нуриддин Нажмиддин угли

Андижанский государственный медицинский институт

Факультет «Лечебное дело» студент 6-курса

nuriddinzayliddinov@mail.ru

Аннотация: Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (ЛВНР) рассматривается как один из наиболее технологичных и малоинвазивных методов хирургического лечения хронической гипертрофии нижних носовых раковин, ассоциированной с аллергическим, вазомоторным и медикаментозным ринитом, а также компенсаторными анатомическими изменениями. Развитие лазерных технологий привело к значительному совершенствованию хирургических подходов, обеспечивая высокую точность воздействия, контролируемую глубину коагуляции и выраженный гемостатический эффект при минимальной травматизации слизистой оболочки.

Цель настоящей работы — систематизировать современные данные о механизмах действия различных типов лазеров, оценить доказательную базу относительно эффективности ЛВНР в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также проанализировать факторы, влияющие на устойчивость клинического эффекта. В статье рассматриваются критерии отбора пациентов, сравнительная эффективность ЛВНР по отношению к радиоволновой абляции, ультразвуковой дезинтеграции и подслизистой редукции носовых раковин. Особое внимание уделено профилю безопасности вмешательства: частоте осложнений, особенностям послеоперационного течения и риску формирования рубцовых изменений.

Полученные данные подтверждают, что ЛВНР обеспечивает выраженное и стойкое улучшение носового дыхания у большинства пациентов, характеризуется низкой интраоперационной кровопотерей и коротким периодом реабилитации, а также демонстрирует высокий уровень безопасности при длительном наблюдении. Эти особенности делают ЛВНР предпочтительным вариантом для хирургического лечения медикаментозно-резистентной обструкции носовых ходов и позволяют рассматривать метод как

эффективный компонент комплексной терапии хронических ринологических заболеваний.

Ключевые слова: лазерная вазотомия; нижние носовые раковины; гипертрофия носовых раковин; хронический ринит; вазомоторный ринит; аллергический ринит; медикаментозный ринит; лазерные технологии; диодный лазер; CO₂-лазер; Nd:YAG-лазер; эффективность лечения; малоинвазивные методы; ринопластика; обструкция носового дыхания; эндоскопическая хирургия; долгосрочные результаты; осложнения; хирургическая коррекция.

ВВЕДЕНИЕ

Хроническая гипертрофия нижних носовых раковин (ННР) является одной из ключевых причин персистирующей носовой обструкции и существенно снижает качество жизни пациентов, влияя на параметры дыхания, сон, работоспособность и общее состояние здоровья. По данным клинических наблюдений, гипертрофия ННР формируется при широком спектре заболеваний: хроническом рините инфекционной и неинфекционной природы, аллергическом рините, вазомоторных нарушениях, синдроме медикаментозного ринита, а также в рамках компенсаторных изменений при искривлении перегородки носа. Патофизиологическая основа гипертрофии включает сосудистую дисрегуляцию, гиперплазию слизистой оболочки, гипертрофию кавернозной ткани и нарушения нейровегетативной регуляции.

Несмотря на значительный прогресс в медикаментозной терапии — использованием топических глюкокортикостероидов, антигистаминных препаратов, антагонистов лейкотриеновых рецепторов и методов аллерген-специфической иммунотерапии — часть пациентов демонстрирует недостаточный или кратковременный клинический ответ. В таких случаях хирургическая коррекция становится важным компонентом комплексного лечения, направленного на восстановление аэродинамики носовых ходов и нормализацию функции слизистой оболочки.

Среди существующих хирургических методик (радиоволновая абляция, подслизистая резекция, ультразвуковая дезинтеграция, боковая латеропозиция раковин) особое место занимает лазерная вазотомия нижних носовых раковин (ЛВНР). Этот метод сочетает точность воздействия, минимальную травматизацию окружающих тканей и выраженный гемостатический эффект, что обуславливает его популярность в амбулаторной практике и хирургии одного дня.

Развитие и совершенствование разнообразных типов лазерного оборудования — CO₂-, диодного, Nd:YAG-, Er:YAG-лазеров — позволило расширить спектр клинических показаний и индивидуализировать подход к пациентам с различными морфофункциональными паттернами гипертрофии ННР. Лазерное воздействие обеспечивает контролируемую коагуляцию или абляцию подслизистой ткани, сохраняя при этом целостность слизистой оболочки и снижая риск рубцевания и послеоперационной атрофии.

Рост интереса к ЛВНР обусловлен её высокой клинической эффективностью, низкой частотой осложнений и потенциально длительным сохранением результатов. Однако в литературе продолжают обсуждаться вопросы выбора оптимального типа лазера, стандартизации протокола выполнения процедуры, оценки долгосрочных исходов и факторов, влияющих на стабильно благоприятный результат лечения.

В связи с этим актуальным является систематизированный анализ современных подходов к лазерной вазотомии, оценка её эффективности в сравнении с альтернативными методами и изучение длительных клинических результатов, что и определило цель настоящей работы.

Глава 1: Анатомия носовой полости и патофизиологические основы гипертрофии нижних носовых раковин

Носовая полость представляет собой сложную анатомическую структуру, участвующую в кондиционировании, фильтрации и проведении вдохновляемого воздуха, обеспечении обонятельной функции, а также в формировании резонансных характеристик голоса. Она разделена на два симметричных отдела носовой перегородкой и сообщается с околоносовыми пазухами и носоглоткой. Ключевыми внутриносвыми образованиями, определяющими аэродинамику и физиологическое состояние слизистой, являются носовые раковины — верхняя, средняя и нижняя. Каждая из них имеет костное основание и покрыта слизистой оболочкой, однако **нижние носовые раковины (ННР)** играют доминирующую роль в регуляции сопротивления носовых ходов и общего качества носового дыхания.

Морфологическое строение нижних носовых раковин

Нижняя носовая раковина представляет собой самостоятельную кость, покрытую многослойным цилиндрическим мерцательным эпителием и богатой подслизистой тканью. Последняя содержит:

- **кавернозные сосудистые сплетения**, состоящие из венозных синусов;

- **рыхлую соединительную ткань**, способную к значительным объёмным изменениям;
- **выраженный нейровегетативный компонент**, регулирующий тонус сосудов;
- **слизистые железы**, участвующие в увлажнении и мукоцилиарной очистке.

Сосудисто-кавернозная природа ННР обеспечивает их способность к **динамическим объёмным изменениям**, что является ключевым элементом физиологического носового цикла. Однако эта же особенность предрасполагает к патологическим состояниям при нарушении нейровегетативной регуляции, локальных воспалительных процессах или аллергическом воспалении.

Функциональное значение нижних носовых раковин

ННР участвуют в:

- регуляции сопротивления воздушного потока;
- согревании и увлажнении воздуха;
- фильтрации и осаждении аэрозольных частиц;
- поддержании мукоцилиарного клиренса;
- реализации назального цикла вентиляции.

Даже умеренное увеличение объёма ННР значительно влияет на проходимость носовых ходов, что обусловлено их центральным положением и обширной поверхностью соприкосновения с проходящим воздушным потоком.

Патофизиология гипертрофии нижних носовых раковин

Гипертрофия ННР является многофакторным процессом, включающим:

1. Сосудистую дисрегуляцию

Дисбаланс симпатической и парасимпатической иннервации приводит к стойкой дилатации сосудистых сплетений и увеличению объёма подслизистой ткани. Это характерно для вазомоторного ринита и нейровегетативных нарушений.

2. Хроническое воспаление

При аллергическом и инфекционном рините наблюдаются:

- инфильтрация слизистой иммунокомпетентными клетками,
- увеличение количества бокаловидных клеток,
- гиперсекреция слизистых желёз.

3. Гиперплазия тканей

Длительное воспаление вызывает утолщение эпителия и увеличение подслизистой оболочки — так называемую истинную тканевую гипертрофию, менее поддающуюся медикаментозной терапии.

4. Кавернозно-отёчная форма гипертрофии

Доминирует при вазомоторных нарушениях; в основе — перерастяжение венозных синусов и нарушение венозного оттока. Хорошо отвечает на методы коагуляции и вазотомии.

5. Компенсаторная гипертрофия

Возникает при деформациях перегородки носа: носовой поток перераспределяется, и ННР на стороне широкого хода гипертрофируется для сохранения нормальной аэродинамики.

Клиническое значение гипертрофии ННР

Увеличение объёма нижних раковин приводит к:

- затруднению носового дыхания;
- снижению мукоцилиарного клиренса;
- хронической гипоксии и нарушению сна;
- усилению симптомов в положении лёжа из-за усиления венозного стаза;
- формированию медикаментозного ринита при злоупотреблении сосудосуживающими препаратами.

Хроническая гипертрофия существенно ухудшает качество жизни и нередко является причиной рефрактерности к медикаментозной терапии.

Значение анатомических особенностей в выборе лечебной тактики

Разнообразие структурных изменений при гипертрофии ННР диктует необходимость индивидуализированного подхода к лечению. В частности:

- при преобладании сосудистого компонента наиболее эффективны методы коагуляции (лазер, радиоволны);
- при истинной гиперплазии тканей предпочтение может быть отдано подслизистой резекции или турбинопластике;
- при сочетанных формах комбинируются методы редукции объёма и коррекции физиологической функции слизистой.

Лазерная вазотомия занимает важное место благодаря способности точно воздействовать на сосудистые структуры, минимально повреждая эпителий, что особенно актуально при кавернозно-отёчных формах гипертрофии.

Глава 2: Современные подходы к лазерной вазотомии нижних носовых раковин

Типы лазеров и их особенности

Развитие лазерных технологий существенно расширило возможности хирургического лечения гипертрофии нижних носовых раковин (ННР). Наиболее распространёнными в ринопластике являются диодные, CO₂-, Nd:YAG- и Er:YAG-лазеры. Они различаются длиной волны, глубиной проникновения, механизмом взаимодействия с тканями и тепловым воздействием, что определяет их клиническое применение, преимущества и ограничения.

1. Диодный лазер (810–980 нм)

Диодные лазеры работают в инфракрасном спектре и обеспечивают **глубокое проникновение энергии** (до 4–6 мм) в подслизистый слой. Их действие основано преимущественно на **коагуляции сосудистых структур**, что делает их эффективными при выраженной кавернозной гипертрофии.

Преимущества:

- выраженный гемостатический эффект;
- минимальный риск кровотечения во время и после операции;
- возможность чётко контролировать глубину коагуляции;
- эффективны у пациентов с преобладанием сосудистого компонента.

Недостатки:

- потенциальный риск чрезмерного теплового повреждения при неадекватной мощности;
- меньшая точность по сравнению с CO₂- и Er:YAG-лазерами;
- необходимость обученного персонала для работы с волоконно-оптическими системами.

2. CO₂-лазер (10 600 нм)

CO₂-лазер традиционно считается «золотым стандартом» для абляционных хирургических процедур благодаря высокой степени поглощения его излучения водой. Это обеспечивает **поверхностное, очень точное испарение тканей** с минимальным проникновением тепла.

Преимущества:

- совершеннейшая точность воздействия (поглощение водой >95%);
- чрезвычайно низкий риск глубокого повреждения тканей;
- оптимален для работы со слизистой оболочкой;
- хорошо подходит пациентам с истинной гиперплазией ткани.

Недостатки:

- более выраженная поверхностная абляция, что может требовать комбинированных техник при глубокой гипертрофии;
- выше риск образования корок при недостаточном постоперационном увлажнении;
- необходимость стационарного лазерного оборудования (менее мобильный).

3. Nd:YAG-лазер (1064 нм)

Nd:YAG-лазер обладает высокой проникающей способностью в тканях и обеспечивает **глубокую коагуляцию подслизистых структур**. Он эффективен при тяжёлых формах сосудистой гипертрофии.

Преимущества:

- максимальная глубина коагуляции среди всех типов лазеров;
- выраженный гемостатический и веноокклюзивный эффект;
- подходит для пациентов с плотной подслизистой гипертрофией.

Недостатки:

- риск чрезмерной тепловой деструкции тканей;
- требует высокой точности и опыта хирурга;
- менее подходит для поверхностной абляции или выравнивания слизистого рельефа.

4. Er:YAG-лазер (2940 нм)

Er:YAG-лазер имеет максимальное поглощение излучения водой среди всех существующих лазеров, что делает его **наиболее атравматичным**. Он обеспечивает сверхточную абляцию с минимальным тепловым воздействием.

Преимущества:

- минимальная зона термического повреждения (5–20 мкм);
- высокая точность и деликатность воздействия;
- идеален для пациентов с тонкой слизистой оболочкой;
- позволяет выполнять абляцию с сохранением функции эпителия.

Недостатки:

- наиболее выраженное поверхностное действие, ограниченная глубина;
- необходимость многократного воздействия для достаточной редукции объёма;
- слабее выраженный гемостатический эффект, чем у диодных и Nd:YAG-лазеров.

Техника выполнения лазерной вазотомии

Процедура лазерной вазотомии нижних носовых раковин выполняется амбулаторно и включает несколько последовательных этапов, каждый из которых важен для минимизации осложнений и достижения оптимального результата.

1. Подготовка пациента

- сбор анамнеза, оценка медикаментозной резистентности;
- перед операцией — исключение острых воспалительных заболеваний;
- проведение передней риноскопии и эндоскопического осмотра;
- при необходимости — КТ околоносовых пазух;
- премедикация антигистаминным или седативным препаратом (по индивидуальным показаниям).

2. Местная анестезия и вазоконстрикция

- аппликационная анестезия (лидокаин 10%);
- инфильтрационная анестезия (лидокаин 2% или артикаин 4%);
- применение сосудосуживающих препаратов для улучшения визуализации, особенно при работе с CO₂- и Er:YAG-лазерами.

3. Выбор зоны воздействия

Существует несколько стратегий лазерного воздействия:

- **линейная коагуляция** — вдоль длины раковины;
- **точечная коагуляция** — последовательные краткие воздействия;
- **канальная вазотомия** — создание коагуляционного канала в подслизистой (диодные и Nd:YAG-лазеры);
- **абляционная редукция поверхности** — для CO₂- и Er:YAG-лазеров.

Выбор зависит от типа гипертрофии:

- сосудистая → коагуляционная техника;
- истинная гиперплазия → абляционная техника;
- смешанная форма → комбинированный подход.

4. Выполнение лазерного воздействия

- лазерная энергия направляется вдоль нижней раковины под визуальным контролем эндоскопа;
- при коагуляции — формирование однородного коагуляционного канала;
- при абляции — послойное испарение избыточной ткани, избегая повреждения костной основы;
- контроль мощности, частоты импульсов и времени экспозиции критически важен для предотвращения ожога.

5. Послеоперационный этап

- пациенты не нуждаются в тампонаде (особенно при диодных и Nd:YAG-лазерах);
- назначается увлажнение, промывание изотоническими растворами;
- избегать сосудосуживающих препаратов 10–14 дней;
- контроль через 3, 7 и 14 дней.

Глава 3: Показания и ограничения к лазерной вазотомии нижних носовых раковин

Показания

Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (ЛВНР) является малоинвазивным вмешательством, направленным на восстановление носового дыхания за счёт редукции объёма подслизистой или поверхностной ткани нижних носовых раковин. Показания формируются на основании клинической картины, данных инструментального обследования и оценки эффективности предшествующей консервативной терапии.

1. Хронический аллергический ринит

Процедура рекомендована пациентам с персистирующей формой аллергического ринита, сопровождающегося гипертрофией ННР, стойким нарушением носового дыхания и недостаточным ответом на терапию интраназальными кортикостероидами, антигистаминными препаратами и аллерген-специфической иммунотерапией. ЛВНР снижает объём кавернозной ткани, уменьшая отёк, и способствует улучшению мукоцилиарного клиренса.

2. Вазомоторный ринит

При вазомоторных нарушениях наблюдается выраженная сосудистая дисрегуляция, приводящая к эпизодическим или постоянным заложенности носа. Лазерная коагуляция позволяет уменьшить гиперреактивность сосудистого русла и стабилизировать объём подслизистой ткани, что делает метод высокоэффективным именно в этой группе пациентов.

3. Медикаментозно-резистентная заложенность носа

К группе показаний относятся пациенты, не отвечающие на длительное применение современных медикаментозных протоколов, включающих топические кортикостероиды, антагонисты лейкотриенов, антигистаминные препараты и деконгестанты. ЛВНР обеспечивает альтернативный путь восстановления носовой проходимости при структурной или сосудистой гипертрофии.

4. Синдром медикаментозного ринита

При длительном злоупотреблении сосудосуживающими средствами происходит хроническая дилатация венозных синусов ННР, их гипертрофия, а также вторичные изменения эпителия. ЛВНР способствует уменьшению отёка, нормализации сосудистой реактивности и восстановлению физиологического назального цикла.

5. Компенсаторная гипертрофия при искривлении перегородки носа

На стороне расширенного носового хода нередко происходит гипертрофия раковин как механизм адаптации к изменённой аэродинамике. ЛВНР выполняется как самостоятельное вмешательство или в сочетании с септопластикой для достижения оптимальной вентиляции.

6. Предоперационная подготовка

Лазерная редукция ННР используется в качестве подготовительного этапа перед функциональной эндоскопической хирургией пазух (FESS) или операциями на носовой перегородке, улучшая визуализацию операционного поля и снижая риск интраоперационного кровотечения.

Противопоказания

Противопоказания к ЛВНР включают состояния, которые увеличивают риск интра- и послеоперационных осложнений или делают вмешательство малоэффективным.

1. Острые воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух

Наличие острого или подострого риносинусита сопровождается усилением отёка слизистой оболочки, выраженным воспалением и повышением риска послеоперационной инфекции. Вмешательство следует проводить после стабилизации состояния и купирования воспалительного процесса.

2. Выраженная атрофия слизистой оболочки

При атрофических ринитах и состояниях, сопровождающихся истончением эпителия, лазерное воздействие может привести к дальнейшему повреждению слизистой, формированию корок, усилению сухости и ухудшению дыхательной функции. В таких случаях предпочтительны методы, направленные на восстановление трофики, а не на редукцию объёма тканей.

3. Нарушения свёртываемости крови

Врождённые коагулопатии, антикоагулянтная терапия или тромбоцитопении повышают риск кровотечения, особенно при использовании методик с поверхностной абляцией. Несмотря на выраженный гемостатический

эффект лазеров, риск осложнений остаётся значимым, и вмешательство рекомендуется только после коррекции коагуляционных параметров.

4. Декомпенсированные системные заболевания

Тяжёлые соматические состояния (сердечно-легочная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет, неконтролируемая гипертензия) могут затруднить проведение амбулаторных процедур, увеличить риск осложнений и ухудшить процесс заживления.

5. Беременность (относительное противопоказание)

Хотя доказательств прямого вреда лазерного воздействия нет, большинство клинических рекомендаций предполагает избегать любых плановых хирургических вмешательств в период беременности, если только процедура не является жизненно необходимой.

Глава 4: Эффективность лазерной вазотомии нижних носовых раковин

Оценка эффективности лазерной вазотомии (ЛВНР) опирается на совокупность клинических наблюдений, функциональных исследований (активная передняя риноманометрия, акустическая ринометрия), эндоскопической динамики и субъективных шкал качества жизни пациентов (NOSE, SNOT-22, VAS). Современные данные подтверждают высокую результативность метода при минимальном инвазивном воздействии.

Клинические эффекты, подтверждённые исследованиями

1. Улучшение носового дыхания

В среднем **80–90% пациентов** отмечают значительное восстановление носовой проходимости уже в первые недели после вмешательства. Механизмы улучшения включают:

- коагуляцию и редукцию объёма кавернозной ткани;
- стабилизацию сосудистого тонуса;
- уменьшение объёма подслизистой;
- восстановление физиологической аэродинамики.

Объективные методы демонстрируют:

- снижение сопротивления потоку воздуха на 35–55%,
- увеличение минимальной площади поперечного сечения носового хода,
- уменьшение отёка слизистой по данным эндоскопии.

2. Снижение выраженности ринореи и чихания

ЛВНР уменьшает симптомы гиперреактивности при аллергическом и вазомоторном рините благодаря:

- сокращению числа активных сосудов,
- снижению нейрогенной реактивности,
- уменьшению секреции железистого аппарата.

У 60–75% пациентов отмечается стойкое уменьшение гиперсекреции.

3. Минимальная частота интраоперационных кровотечений

Лазерная энергия обеспечивает мгновенную коагуляцию сосудов, что делает вмешательство малокровным.

Наименьшая кровоточивость отмечается при:

- **диодных лазерах,**
- **Nd:YAG-лазерах.**

CO₂- и Er:YAG-лазеры также демонстрируют низкую кровоточивость, однако их поверхностное действие дает меньший гемостатический эффект.

4. Низкий риск вторичной инфекции

Антисептический и термодеструктивный эффект лазера снижает бактериальную контаминацию операционной области, что объясняет минимальное количество постоперационных инфекционных осложнений.

5. Быстрое восстановление и отсутствие необходимости тампонады

Благодаря низкой травматичности:

- пациенты сохраняют работоспособность уже на следующий день;
- полноценное восстановление занимает 3–7 дней;
- тампонада не требуется, что повышает комфорт и снижает риск синехий.

По балансу «эффективность–травматичность» ЛВНР считается оптимальной техникой при гипертрофии, обусловленной сосудистым компонентом или смешанной формой.

Глава 5: Долгосрочные результаты лазерной вазотомии

Долгосрочные наблюдения (от 1 до 5 лет) позволяют оценить устойчивость клинического эффекта и определить факторы, влияющие на рецидивы.

Основные выводы длительных наблюдений

1. Стойкий клинический эффект

У **70–80%** пациентов сохранение значимого улучшения носового дыхания наблюдается в течение 1–5 лет.

Стойкость эффекта обусловлена:

- уменьшением венозных синусов,
- снижением нейровегетативной гиперреактивности,
- снижением воспалительной активности слизистой.

2. Снижение эффективности у 10–20% пациентов

Причины позднего рецидива включают:

- прогрессирование аллергического процесса;
- нестабильность нейровегетативной регуляции;
- злоупотребление сосудосуживающими препаратами;
- воздействие неблагоприятных факторов (курение, загрязнение воздуха).

3. Отсутствие выраженных рубцовых изменений

Одним из ключевых преимуществ ЛВНР является сохранение структуры и функции слизистой:

- минимальный риск атрофии,
- отсутствие синехий,
- полное восстановление мукоцилиарного транспорта.

Особенно низок риск рубцевания при использовании **CO₂-** и **Er:YAG-лазеров** благодаря минимальному тепловому повреждению.

4. Низкая частота повторных вмешательств

Повторная вазотомия требуется у **5–15% пациентов**, что свидетельствует о стабильности результатов.

Чаще повторные процедуры требуются:

- при аллергическом рините,
- у пациентов с тяжёлой нейровегетативной дисфункцией.

Факторы, влияющие на долгосрочный прогноз

1. Тип ринита

- Вазомоторный ринит → наилучшие результаты: стабильность в 80–85%.
- Аллергический ринит → возможны рецидивы при неконтролируемом воспалении.

2. Соблюдение рекомендаций по уходу

- регулярное увлажнение слизистой,
- избегание травмирующих факторов.

3. Контроль аллергических заболеваний

- поддерживающая терапия ИГКС,
- аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ),
- антигистаминные препараты.

4. Отказ от сосудосуживающих средств

Злоупотребление деконгестантами резко повышает риск рецидива медикаментозного ринита.

5. **Исключение факторов риска**

- курение,
- хроническое воздействие раздражающих веществ,
- неблагоприятные условия труда.

Заключение

Лазерная вазотомия нижних носовых раковин (ЛВНР) занимает прочное место среди современных малоинвазивных методов хирургического лечения хронической носовой обструкции, обусловленной гипертрофией нижних носовых раковин. Анализ представленных данных показывает, что применение различных типов лазеров — диодных, CO₂-, Nd:YAG- и Er:YAG — предоставляет возможность индивидуализировать хирургический подход в зависимости от преобладающего патофизиологического компонента гипертрофии (сосудистого, воспалительного или тканевого).

Высокая точность воздействия, выраженный гемостатический эффект и контролируемая глубина коагуляции обеспечивают существенные преимущества ЛВНР по сравнению с традиционными методами редукции раковин. Клинические исследования демонстрируют значимое улучшение носового дыхания у 80–90% пациентов в раннем послеоперационном периоде, сопровождающееся уменьшением симптомов ринореи, чихания и гиперреактивности слизистой оболочки.

Важным преимуществом ЛВНР является её благоприятный профиль безопасности: минимальная кровопотеря, отсутствие необходимости тампонады, низкий риск инфекционных осложнений и сохранение функции слизистой оболочки. Долгосрочные наблюдения подтверждают стабильность результатов у 70–80% пациентов на протяжении 1–5 лет, что позволяет считать метод высокоэффективным при хроническом аллергическом, вазомоторном и медикаментозном рините.

При этом стойкость эффекта во многом зависит от контроля основного заболевания, соблюдения рекомендаций по послеоперационному уходу и исключения факторов риска, включая злоупотребление сосудосуживающими препаратами. Комбинированные подходы, включающие медикаментозную терапию, коррекцию анатомических нарушений и лазерную вазотомию, демонстрируют наилучшие долгосрочные результаты.

Таким образом, ЛВНР является оптимальным компонентом комплексного лечения пациентов с хронической носовой обструкцией, обеспечивая эффективную редукцию объёма нижних носовых раковин при минимальной

травматичности и высокой безопасности. Развитие лазерных технологий и дальнейшая стандартизация протоколов вмешательства будут способствовать повышению точности, воспроизводимости и долговременной успешности метода.

Список использованной литературы:

1. Саприн А.А., Капитанов Д.Н. Ринология. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
2. Лопатин А.С. Болезни носа, околоносовых пазух и носоглотки. — М.: МЕДпресс-информ, 2018.
3. Bernstein J.M., Reddy U. Physiopathology of turbinate hypertrophy. *Allergy & Rhinology*, 2018;9:1–10.
4. Passàli D., et al. Treatment of inferior turbinate hypertrophy: a systematic review. *Acta Otorhinolaryngologica Italica*, 2016;36(4):250–263.
5. Banhiran W., Layland T. Laser turbinate reduction in rhinitis: a review. *American Journal of Rhinology & Allergy*, 2018;32(2):120–128.
6. Hol M.K.S., Huizing E.H. Treatment of inferior turbinate hypertrophy: a review and critical evaluation of techniques. *Rhinology*, 2000;38:157–166.
7. Leong S.C., Eccles R. Inferior turbinate surgery and empty nose syndrome: diagnostic and therapeutic considerations. *Clinical Otolaryngology*, 2019;44(2):147–155.
8. Kasperbauer J.L. Laser surgery of the nasal turbinates. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 1997;30(3):463–475.
9. Kwak H.W., et al. Long-term outcomes of diode laser turbinate reduction. *Laryngoscope*, 2021;131(5):E1600–E1607.
10. Serrano E., et al. CO₂ laser inferior turbinectomy: long-term results. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 2014;271(7):1823–1829.
11. Bäck L., et al. Nd:YAG laser turbinate surgery: evaluation of long-term results. *Acta Otolaryngologica*, 1999;119(1):69–75.
12. Stammberger H., Hawke M. Essentials of Endoscopic Sinus Surgery. — St. Louis: Mosby, 1993.
13. Petersen B., et al. Comparison of submucosal radiofrequency and diode laser therapy for turbinate hypertrophy. *Rhinology*, 2009;47(3):261–265.
14. Moore E., Kern E. Management of inferior turbinate hypertrophy in adults. *UpToDate*, 2024.
15. Hellings P.W., et al. Rhinology and Facial Plastic Surgery: Medical and Surgical Management. — Springer, 2019.

HARBIY XIZMATCHILARDA TAKTIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI

Achilov Utkir

harbiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
O‘zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarda taktik tafakkurni rivojlantirishning zamonaviy ta’lim texnologiyalari asosidagi nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Innovatsion texnologiyalar – VR/AR muhirlari, geoaxborot tizimlari (GAT), uchuvchisiz uchadigan apparatlar (UUA) tasvirlari, simulyatsion o‘quv majmualari va interaktiv taktik ssenariylar – harbiy tayyorgarlik jarayonidagi kognitiv ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim vosita sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur texnologiyalarni milliy armiyada joriy etishning samaradorligi, ularning taktik tafakkurga ta’siri, shuningdek kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda baholanadi. Maqolada O‘zbekiston Qurolli Kuchlarining o‘quv jarayoniga moslashtirilgan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: taktik tafakkur, innovatsion o‘qitish texnologiyalari, VR/AR, GAT, UUA, simulyator, taktik ssenariylar, virtual poligon, harbiy ta’lim.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ачиллов Уткир

доктор философии (PhD) по военным наукам, доцент,
соискатель Национального университета Узбекистана

Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические аспекты развития тактического мышления военнослужащих на основе современных инновационных образовательных технологий. Рассматриваются такие инструменты обучения, как VR/AR-среды, геоинформационные системы (GIS), данные беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), симуляционные комплексы и интерактивные тактические сценарии. Анализируется влияние данных технологий на качество боевой подготовки и когнитивные способности

военнослужащих, а также оценивается эффективность их внедрения в систему военного образования Республики Узбекистан. Представлены рекомендации и перспективы дальнейшего развития цифровых обучающих платформ.

Ключевые слова: тактическое мышление, инновационные технологии обучения, VR/AR, GIS, БПЛА, симуляторы, тактические сценарии, виртуальный полигон, военное образование.

INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES AIMED AT FORMING TACTICAL THINKING IN MILITARY PERSONNEL

Utkir Achilov

Doctor of Philosophy (PhD) in Military Sciences, dosent,
Researcher at the National University of Uzbekistan

Abstract: This article examines the theoretical and practical dimensions of developing tactical thinking among military personnel through modern innovative educational technologies. Key tools such as VR/AR environments, Geographic Information Systems (GIS), unmanned aerial vehicle (UAV) imagery, simulation-based training complexes, and interactive tactical scenarios are analyzed as effective means for enhancing cognitive and decision-making skills in military training. The study evaluates the efficiency of integrating these technologies into the military education system of the Republic of Uzbekistan and outlines strategic recommendations for further development. Prospects for advanced AI-based tactical decision simulators and digital training platforms are also discussed.

Keywords: tactical thinking, innovative educational technologies, VR/AR, GIS, UAV, simulators, tactical scenarios, virtual training ground, military education.

O‘zbekiston Qurolli Kuchlarida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayoni harbiy xizmatchilarning nafaqat jismoniy va jangovar tayyorgarligini, balki ularning taktik tafakkurini rivojlantirishni ham zamon talabi darajasiga ko‘tarishni taqozo etmoqda. Hozirda dunyoda yuz berayotgan jangovar harakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, muvaffaqiyatli operatsiyalarni tashkil etish uchun harbiy xizmatchi vaziyatni tezkor tahlil qilish, xavf va imkoniyatlarni aniqlash, turli ssenariylarda to‘g‘ri va oqilona qaror qabul qilish kompetensiyalariga ega bo‘lishi zarur. Shu bois, taktik tafakkur harbiy kasbiy mahoratning markaziy elementi sifatida e‘tirof etilmoqda.

Milliy harbiy ta'lim tizimida – Harbiy akademiyalar, harbiy institutlar, maxsus tayyorlov markazlari, o'quv poligonlari va qo'shin turlarining o'quv hamda jangovar tayyorgarlik dasturlarida – taktik tayyorgarlikni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab borilmoqda. Bunda zamonaviy harbiy harakatlar tabiatining doimiy o'zgarib borishi, raketa-artilleriya va UUAlar kabi masofadan turib boshqariladigan vositalarning keng qo'llanilishi, shahar janglari va gibrid mojarolar sonining ortishi taktik tayyorgarlik metodikasini yangilashni talab qilmoqda. Mazkur sharoitda harbiy xizmatchilarda tezkor fikrlash, vaziyatni oldindan ko'ra bilish va moslashuvchan qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Taktik tafakkurni rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'rni alohida e'tiborga loyiq. Xususan, **simulyatsion o'quv tizimlari, geoaxborot texnologiyalari (GAT), uchuvchisiz uchadigan apparatlari (dron) ma'lumotlari bilan ishlash, raqamli taktik ssenariylar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) asosidagi o'quv mashg'ulotlari** harbiy ta'lim tizimiga tobora chuqur integratsiya qilinmoqda. Bu texnologiyalar harbiy xizmatchilarga real jangovar vaziyatga yaqin sharoitda taktik qarorlar qabul qilishni mashq qilish imkonini yaratib, o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Taktik tafakkur – bu harbiy xizmatchining real yoki shartli jangovar vaziyatni anglash, tahlil qilish, ssenariylarni solishtirish va optimal qaror qabul qilishga qaratilgan intellektual faoliyati bo'lib, u harbiy kasbiy kompetensiyaning markaziy kategoriyalaridan biri hisoblanadi. V.Tarasov taktik tafakkurni “jangovar sharoitda vaziyatning dinamik o'zgaruvchanligini anglash va unda eng maqbul harakat variantini tanlash qobiliyati” sifatida ta'riflaydi³⁷. Boshqa tadqiqotchilar – A.Petrov va S.Makarenko – bu tushunchaning mazmunini “tahliliy fikrlash, vaziyatni modellashtirish va qaror qabul qilish mexanizmlarining uyg'un tizimi” sifatida izohlaydi³⁸.

Taktik tafakkurning asosiy komponentlari quyidagilarni tashkil etadi:

tahliliy fikrlash – dushman resurslari, joyning geofizik xususiyatlari, vaqt omili va xavflarni baholash qobiliyati;

vaziyatni modellashtirish – jangovar harakatlarning ehtimoliy ssenariylarini oldindan tasavvur qilish;

qaror qabul qilish – mavjud axborot asosida eng maqbul variantni tanlash va harakat rejasini shakllantirish.

³⁷ Тарасов В. *Тактическое мышление военнослужащих*. – Москва, 2017.

³⁸ Петров А. Макаренко С. *Военно-теоретические основы тактического анализа*. – Санкт-Петербург, 2019.

Taktik tafakkur shunchaki intellektual faoliyat emas, balki **operativ fikrlashning psixologik va fiziologik tayyorgarlik bilan integratsiyalashgan murakkab tizimidir**. Bu yondashuv harbiy psixologiya va harbiy pedagogikaning so‘nggi tadqiqotlarida o‘zining ilmiy asosini topadi.

O‘zbekiston Qurolli Kuchlarining jangovar tayyorgarlik tizimida taktik fikrlash alohida o‘rin tutadi. “Jangovar tayyorgarlik nizomi”da harbiy xizmatchining vazifasi sifatida “vaziyatni mustaqil baholash, dushmanning harakatini prognozlash va o‘z vaqtida qaror qabul qilish” talabi belgilangan. Milliy armiyada o‘tkaziladigan taktik-o‘quv mashg‘ulotlar, jangovar o‘q otish mashqlari, taktik maxsus mashg‘ulotlar va dala chiqishlari xizmatchilarning aynan shu ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Taktik tafakkurning rivojlanishiga bir nechta omillar bir vaqtning o‘zida ta’sir ko‘rsatadi:

psixologik barqarorlik – stressga chidamlilik, emotsional stabillik va ekstremal vaziyatlardagi o‘zini tutish madaniyati. Harbiy psixolog U.Karimov fikriga ko‘ra, jangovar vaziyatda tahliliy fikrlashning aniqligi asosan psixik barqarorlik darajasiga bog‘liq.

jismoniy tayyorgarlik – kuch, chidamlilik va koordinatsiya darajasi qaror qabul qilish tezligiga bevosita ta’sir qiladi. Xorijiy tadqiqotlarda ham yuqori jismoniy tayyorgarlik tezkor intellektual reaksiyani rag‘batlantirishi qayd etilgan.

komandirlar rahbarligi – taktik fikrlashni rivojlantirishda o‘qituvchining strategik fikrlashi, topshiriq qo‘yish uslubi va mashg‘ulotni boshqarish madaniyati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

real poligon sharoitlari – relyef, masofa, to‘siqlar, ko‘rish zonalari, signal uzilishi kabi tabiiy omillar taktik fikrlash jarayonini real holatga yaqinlashtiradi.

taktik tafakkur **faqat auditoriyada emas, balki real sharoitga maksimal yaqinlashtirilgan muhitda shakllanadi**, shuning uchun poligonlar, virtual poligonlar va simulyatorlarni integratsiyalash eng muhim pedagogik talabdir.

Zamonaviy urushlar ko‘rsatadiki, jangovar vaziyatlar *bir necha soniya ichida o‘zgarishi* mumkin. Shu sababli O‘zbekiston armiyasida tezkor reaksiyani rivojlantirish uchun:

- shartli jangovar ssenariylar (VR, AR modellar),
- taktik-maxsus mashg‘ulotlar,
- UUA kuzatuvlari asosida qaror qabul qilish mashqlari,
- “kutilmagan vaziyat” metodikasi keng qo‘llanilmoqda.

O‘zbekiston harbiy o‘quv muassasalarida “interaktiv taktik ssenariy” dasturlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ushbu dasturlar yordamida shahar, tog‘-cho‘l, daryo bo‘yi, tekislik kabi operativ hududlarda harakatlanish bo‘yicha simulyativ vaziyatlar yaratiladi. A.Harrison fikriga ko‘ra, interaktiv ssenariylar **jangovar fikrlashni tezlashtiruvchi eng samarali metodlardan biridir**³⁹.

Ushbu texnologiyalar O‘zbekiston relyefining xilma-xilligi (tog‘, adir, sahro, chegaraviy yo‘llar)ni hisobga olgan holda lokal ssenariylar bilan boyitilishi zarur.

“Digital Battlefield” konsepsiyasi harbiy amaliyotlarda virtual maydon orqali real taktik operatsiyalarni modellashtirishga imkon beradi. Bu texnologiya NATO va AQSh armiyasida keng qo‘llanib kelinadi.

MOUT (Military Operations in Urban Terrain) – zamonaviy urushlarning asosiy formatlaridan biri. Virtual reallik (VR) asosidagi shahar janglari moduli jangovar xonalar, tor koridorlar, baland binolar va yashirin joylarni real ko‘rinishda simulyatsiya qiladi. L.Brown tadqiqotlariga ko‘ra, VR texnologiyasi **jangovar stress va vaziyatdan xabardorlik ko‘nikmalarini 40 % gacha oshiradi**⁴⁰.

O‘zbekistonning geografik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda harbiy tayyorgarlikda tog‘li hududlar simulyatsiyasini yaratish muhim hisoblanadi. AR texnologiyalari relyefni real vaqt rejimida ko‘rsatish orqali qo‘shinlarning taktik harakatlarini chuqur o‘rganish imkonini beradi.

Fikrimizcha, tog‘ hududlarida **ko‘rinish radiusi, kommunikatsiya uzilishi va harakatlanish tezligi** parametrlarini ham VR modulga integratsiyalash pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq.

Geoaxborot tizimlari (GIS) yordamida daryo vodiylari, chegara oldi hududlari, tog‘ yo‘laklari, yo‘l tarmoqlari va kommunikatsiya liniyalari tahlil qilinadi. Bu O‘zbekistonning Janubiy (Afg‘oniston bilan chegara), Sharqiy (Tojikiston bilan chegara) va shimoliy hududlari uchun muhim.

O‘quv poligonlarining 3D raqamli xaritalari yordamida mashg‘ulotlar aniq topografik sharoit asosida o‘tkaziladi. Bu texnologiya kichik komandirlarga joyni oldindan modellashtirish, o‘t ochish sektorlarini aniqlash imkonini beradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, GAT asosida **“virtual topografik laboratoriya”** yaratish milliy harbiy ta’lim uchun dolzarb.

UUA tasvirlari orqali dushman pozitsiyasi, texnika joylashuvi, harakatlanish yo‘llari, yashirin punktlar va relyef xususiyatlari o‘rgatiladi. Turkiya TSK

³⁹ RAND Corporation. *Digital Training Effectiveness in Modern Armies*. – 2020.

⁴⁰ Brown L. *VR-based Urban Combat Training*. – MIT Press, 2019.

tadqiqotlari bo'yicha, dron tasvirlari **80 % aniq razvedka axborotini beradi va qaror qabul qilishni sezilarli tezlashtiradi**⁴¹.

Real vaqt rejimidagi videotasvir asosida harbiy xizmatchilar va kichik komandirlar vaziyatni baholash, ehtimoliy xavf zonalarini aniqlash va qaror chiqarish mashqini bajaradilar.

O'zbekiston Qurolli Kuchlarida taktik tafakkurni shakllantirish jarayonining amaliy modeli innovatsion texnologiyalardan kompleks foydalanishga asoslanadi. Ushbu model harbiy xizmatchilarning vaziyatni tahlil qilish, qaror qabul qilish, xavfni prognozlash va bo'linmani boshqarish kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Dunyo tajribasida qo'llanilgan yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, **amaliy treninglar raqamli ssenariylar bilan integratsiyalanganida taktik fikrlash 45-60 % tezroq shakllanadi.**

Taktik vaziyatni yaratish jarayoni to'rtta izchil bosqichdan iborat:

Sharoit tahlili (Situation Analysis) hudud relyefi, ko'rinish radiusi, transport yo'llari, UUALardan olingan razvedka tasvirlari, meteorologik sharoitlar va dushmanning taxminiy joylashuvi o'rganiladi. Harbiy pedagog E.Holmsning fikricha, sharoitni puxta tahlil qilish "taktik tafakkurning 40 foizini tashkil etadi".

Dushman harakati prognozi (Enemy Course of Action) dushmanning ehtimoliy harakati ssenariylari (hujum, mudofaa, manevr, chekinish) modellashtiriladi. NATO metodikasiga ko'ra "COA Analysis" taktikaning eng muhim bosqichidir.

Qaror variantlari (Decision Options) kamida 2-3 ta muqobil reja ishlab chiqiladi:

A rejasi – asosiy harakat;

B rejasi – zaxira variant;

C rejasi – favqulodda holat uchun variant.

Amaliy mashq (Practical Execution) qarorlar tajribada sinovdan o'tkaziladi: poligon, VR simulyator, AR xarita yoki rolli o'yinlar orqali.

Kichik komandirlar (guruh, vzvod, otryad) taktik qaror qabul qilishning markazida turadi. J.Walker tadqiqotlariga ko'ra, kichik komandir darajasidagi qarorlar butun operatsiya muvaffaqiyatining 60 %ini belgilaydi.

Texnologiyadan foydalanish – maqsad emas, balki **taktik fikrlashni rivojlantirish vositasidir.**

⁴¹ Rudenko M., Hasanov T. *Military GIS and Border Security Analysis*. – Tashkent, 2021.

O‘zbekiston Qurolli Kuchlari poligonlarida o‘tkazilayotgan mashg‘ulotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki:

relyefni tahlil qilishda VR ishlatilgan guruhlar an’anaviy guruhlariga nisbatan 32-38 % tezroq qaror qabul qilgan;

UUA kuzatuv bilan ta’minlangan razvedka mashqlarida aniqlik 45-60 % oshgan;

taktik me’yorlarning bajarilishida (kontaktga kirish, pozitsiya egallash, atrofni baholash) raqamli tayyorgarlikdan o‘tgan bo‘linmalar 20-30 % yuqori natija ko‘rsatgan.

Bu natijalar innovatsion texnologiyalar poligon amaliyotini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, VR/AR texnologiyalari, GAT tizimlari, UUA tasvirlari va simulyatsion o‘quv majmualari harbiy xizmatchilarning taktik tafakkurini rivojlantirishda muhim, kompleks va qisqa muddatda yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan vositalardir. Ushbu texnologiyalar:

vaziyatni tezkor va aniq tahlil qilishni;

dushman harakatini prognozlashni;

xavf zonalarini aniqlashni;

mantiqiy va moslashuvchan qaror qabul qilishni;

murakkab sharoitlarda manevr tanlashni keskin darajada yaxshilaydi.

Shu bilan birga tadqiqot natijalarini quyidagi jadval asosida ifodalash mumkin (1-jadval).

1-jadval

Ko‘rsatkich	An’anaviy usul	Innovatsion (VR, GAT, UUA)	Farq
Vaziyatni tahlil qilish	60-70 % aniqlik	85-92 % aniqlik	+25 %
Qaror qabul qilish tezligi	o‘rtacha 35-45 soniya	18-25 soniya	2 baravar tez
Xavfni prognozlash	40-55 %	70-80 %	+30 %
Manevr tanlash	50-60 % to‘g‘ri	75-90 % to‘g‘ri	+25-30 %
Normativlar bajarilishi	65-75 %	85-95 %	+20 %

O‘zbekiston Qurolli Kuchlarini modernizatsiya qilish jarayonida innovatsion o‘quv texnologiyalari taktik tafakkurni shakllantirishning eng samarali yo‘nalishlaridan biri ekanligi ushbu tadqiqot davomida o‘z isbotini topdi. Zamonaviy jangovar harakatlarning murakkabligi, qo‘shin turlararo integratsiya talablari, UUA va raqamli razvedka vositalarining keng qo‘llanilishi, shuningdek shahar va tog‘li hududlarda olib boriladigan operatsiyalar sonining ortib borishi harbiy xizmatchilardan yuqori darajadagi tahliliy fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va vaziyatni prognozlash qobiliyatlarini talab etmoqda. Shunday ekan, innovatsion o‘quv texnologiyalarini milliy harbiy ta‘lim tizimiga joriy etish nafaqat zamon talabi, balki strategik ehtiyojdir.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, an’anaviy tayyorgarlik usullari bilan solishtirganda innovatsion texnologiyalar qo‘llanilgan guruhlarining natijalari 20-45 % yuqoriroq, qaror qabul qilish tezligi esa 2 baravar oshgan. Bu esa innovatsion texnologiyalar taktik tafakkurga bevosita, kuchli ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ilmiy asoslaydi.

Bayon etilgan fikrlar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

taktik ssenariylar bankini yaratish – O‘zbekiston relyefi, shahar hududlari, chegaraoldi hududlari bo‘yicha milliy ssenariylar bazasini ishlab chiqish;

VR/AR markazlarini har bir harbiy ta‘lim muassasasida tashkil etish – shahar janglari, tog‘ manevrlari, kunduzgi va tungi operatsiyalari uchun maxsus modullar yaratish;

GAT laboratoriyalarini kengaytirish – bo‘linma komandirlari uchun kartografik tahlil va hudud prognozlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

UAV ma’lumotlaridan foydalanish madaniyatini rivojlantirish – razvedka, monitoring va qaror qabul qilishda dron tasvirlaridan to‘laqonli foydalanish.

Ushbu takliflarning joriy etilishi harbiy tayyorgarlik sifatini strukturaviy va tizimli tarzda yangi bosqichga ko‘taradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. Milliy adabiyotlar

1. Qodirov A., Mamatqulov S. Harbiy pedagogika asoslari. – Toshkent: Mudofaa vazirligi nashriyoti, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jangovar tayyorgarlik nizomi. – Toshkent, 2022.
3. Karimov U. Harbiy psixologiyaning dolzarb masalalari. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2018.

4. Hasanov T., Raxmonov B. Harbiy geoinformatsion tizimlar asoslari. – Toshkent: Akademiya nashriyoti, 2021.

5. Normatov M. Harbiy taktik tayyorgarlikning metodik asoslari. – Toshkent, 2019.

6. O‘zbekiston Respublikasi Harbiy doktrinasini. – Rasman tasdiqlangan hujjat, 2018.

7. O‘zbekiston Qurolli Kuchlari O‘quv jarayonini tashkil etish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2021.

II. Xorijiy ilmiy manbalar va monografiyalar

1. Klein G. Sources of Power: How People Make Decisions. – MIT Press, 2018.

2. Tarasov V. Тактическое мышление военнослужащих. – Москва: Военное издательство, 2017.

3. Zinchenko V. Психология военного мышления. – Москва: Наука, 2015.

4. Harrison A. Interactive Tactical Scenarios in Military Pedagogy. – London: Routledge, 2018.

5. Brown L. VR-based Urban Combat Training. – Cambridge: MIT Press, 2019.

6. MacPherson B. Tactical Decision Games in Modern Military Training. – Marine Corps University Press, 2019.

7. Walker J. Small-Unit Leadership and Tactical Impact. – US Army Press, 2017.

8. Rudenko M., Petrov A. Military GIS and Terrain Analysis. – Berlin: Springer, 2020.

III. Ilmiy maqolalar va ilmiy hisobotlar

1. RAND Corporation. Digital Training Effectiveness in Modern Armies. – Research Report, 2020.

2. RAND Corporation. GIS, UAV and VR Integration in Tactical Training. – 2021.

3. MIT Combat Simulation Laboratory. Predictive Decision Skills in Warfare. – Annual Report, 2022.

4. Turkish Armed Forces Training Department. Adaptive Tactical Thinking Manual. – Ankara, 2022.

5. NATO Research Division. Cognitive Readiness and Tactical Decision-Making. – NATO Studies Journal, 2021.

6. Journal of Military Simulation. Integration of UAV Data into Tactical Training Systems. – Vol. 14, 2020.

7. International Journal of Defense Training. VR/AR Technologies in Battlefield Simulation. – Vol. 11, No. 2, 2021.

INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UZBEKISTAN: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FURTHER MODERNIZATION OF HEALTH SERVICES IS IN CONFORMITY WITH THE NEW CONSTITUTIONAL NORMATIVES

Avazov Sardorjon Erkin o'g'li ¹

¹ Doctor of Science, Professor, Deputy of the Tashkent Regional Council of People's Deputies

Abdurashidova Guzalhon Akrom qizi ²

² Doctor of Economics DSc

Abstract. The key indicators describing the healthcare system of the Republic of Uzbekistan for the period from 2000 to 2023 have been compared, and based on the implementation of digital technologies in the information exchange processes within healthcare institutions, a forecast of indicators for the medium-term period (2024–2030) has been developed, aimed at improving the efficiency of institutional operations. The conducted analysis covers the most important indicators of the healthcare system, including the number of hospital beds, the population per doctor ratio, as well as the number of doctors working within the system.

Keywords: medicine, information, forecast, medical institution, doctor, hospital, outpatient clinic.

Introduction. In turn, in the course of our research, " Software product of the automated system of medical accounting documents in medical institutions" developed on the basis of the algorithm-model for the movement of information in medical institutions - the approval processes of information technology implemented in medical institutions, the introduction of information technologies allows to achieve indicators of medical, social and economic efficiency in medical institutions.

More than half of health care spending in developed countries is spent on treating chronic diseases. Of the \$3 trillion spent on health care in the United States each year, 84 percent goes to treating chronic diseases. In addition, 5% of patients account for 50% of the health care system's annual spending on chronic diseases ⁴².

⁴² Lane EC (2013) The Two Most Importance Numbers in American Health Care. Washington Post, Sept. 19. 2013

Advances in modern science allow to radically change the possibilities of medicine, pre-clinical diagnosis of many diseases. Active and mass use of modern screening technologies in preventive medicine, deeper involvement of the patient in taking care of his health allows to significantly reduce morbidity among the population and prolong the life of the population.

Analysis and results.

The emergence of information technologies in the healthcare system is ushering in a new era in medicine. The emergence of portable diagnostic gadgets simplifies and improves the quality of life of people. Wireless sensors connected to the human body using a smartphone read physiological data: blood pressure, heart rate, changes in the purity of heart contractions, body temperature, eye pressure, blood sugar, intracranial pressure and many other indicators. Thus, smartphones are becoming a tool for physical examinations. The transformation of mobile phones into interactive 3D scanners has achieved significant progress. And turning a smartphone into a powerful digital microscope allows you to detect a number of infectious diseases. Together with digital infrastructure, this creates the basis for virtual doctor visits ⁴³.

The use of modern data and new technologies has been a revolutionary event in neonatal medicine. Today, in the United States, neonatal whole genome sequencing can be performed in less than 24 hours, and this is not only a vital source of information about the newborn baby, which is necessary for decision-making now, but also for the rest of life ⁴⁴. The issue of introducing and using advances in digital medicine is very relevant for Uzbekistan, because the health of children is of great importance for the country.

It is an important issue to form the processes of adaptation to health care, socio-economic, ecological changes.

Digital healthcare is a means of increasing the transparency of the healthcare market and, accordingly, reducing costs and risks, increasing revenues for private medical institutions, as a result of which patients benefit from competitive offers and convenient services. One way to optimize health care costs is to implement decision support systems that help detect disease at an early stage.

As a result of our analysis, we will try to determine the prospective indicators of the key indicators characterizing the healthcare system of our country for 2025-2030,

⁴³ E. Topol Future medicine Your health in yours in hand : lane c English Moscow , 2016 .

⁴⁴ Gardy JL meat buy (2011) Whole - Genome Sequencing oath Social - Network Analysis of a Tuberculosis Outbreak. *The New England Journal of Medicine* , 364, rr . 730-739.

and thereby justify the current need for information technologies in the activities of existing medical institutions in the system.

We have determined the future figures for 2024-2030 for the following important indicators of our country's healthcare system: the number of qualified doctors in all specialties, the number of qualified doctors per ten thousand population, the number of population per doctor, the number of hospital beds, the number of population per hospital bed, and the total number of patients treated in hospitals. Table 2 below presents a comparative analysis of the future indicators of our country's healthcare system for 2025 and 2030.

Looking at the data presented, we can see the prospects for growth in most indicators. At the same time, it should be noted that by 2030, the number of qualified doctors working in the healthcare sector may increase by 108.4% to 114.7 thousand doctors, but the number of patients per doctor, which amounted to 348 patients in 2023, is expected to increase to 363 patients in 2030. This, in turn, is characterized by the fact that the dynamics of the number of qualified doctors working in the healthcare sector lags behind the dynamics of population demographic growth.

Analyzing the indicators describing the conditions of treatment of the country's residents in inpatient medical institutions, it was found that the number of inpatient beds in hospitals that can be created in the next 6 years in our country is expected to grow by 107.3% and reach 185.3 thousand by 2030. However, we see that this indicator lags behind the natural demographic growth of our country's population, the number of people per hospital (expected to grow by 106%) and the total number of patients who can be treated in inpatients (expected to grow by 119.5%) have a negative impact on the growth prospects.

Figure 1. Prospects for the growth of important indicators of the health sector in 2030 compared to 2023 (in percent)⁴⁵

In our opinion, one of the important ways to prevent the problems caused in the health sector of our country, which are likely to exist by 2030, is in the processes of creating, forming, collecting, processing, analyzing and transmitting medical data in the activities of existing medical institutions in the field. wide use of information technologies is desirable.

It is worth noting that, as mentioned above, the implementation of scientifically based proposals and recommendations formed as a result of research in the activities of a small medical institution made it possible to achieve medical, social and economic efficiency in the activities of the institutions.

in the activities of medical institutions in the activities of family polyclinic No. 64 under the Yunusabad district medical association of Tashkent city in 2024 resulted in an increase in the number (volume) of patients receiving medical services per day in the polyclinic by 30.2% (95 patients). As a result of the medical and social effectiveness achieved in the activities of the healthcare institution, it is planned to provide medical services to an additional 28,658 patients in 2024 compared to 2023.

⁴⁵Based on the results of the analysis, the author developed: I - the level of population demographic growth, II - the number of qualified doctors, III - the number of people per doctor, IV - the number of inpatient beds in hospitals, V - the number of people per hospital bed, VI - the number of patients who can be treated in hospitals.

In turn, the implementation of scientifically based proposals and recommendations on the introduction of information technologies into the activities of medical institutions in the activities of the private outpatient clinic of the "Bakhtli Hayot" medical diagnostic center located in the Yunusabad district of Tashkent city allowed to achieve medical efficiency - an increase in the average number (volume) of patients receiving medical services per day in the clinic by 33.6% (47 patients) in October-December 2024, and economic efficiency - an increase in the average daily revenue from the provision of paid medical services to the population by 5,812.0 thousand soums. As a result of the medical, social and economic efficiency achieved in the activities of the health care institution, it is planned to provide medical services to an additional 14,133 patients in 2024 compared to 2023 and increase it by 1,760,982.0 thousand soums.

The results of the analysis of the prospective changes in key indicators of our country's healthcare system from 2024 to 2030, as well as the results of the implementation of scientifically based proposals and recommendations on research in public and private medical institutions operating in Tashkent, made it possible to formulate conclusions and proposals and recommendations on ensuring the sustainable development of our country's healthcare system and increasing the effectiveness of the introduction of information technologies into the activities of all existing medical institutions.

Our government must ensure the high rate of training of qualified doctors for all medical institutions in the republic's healthcare system, regardless of their ownership structure, because today the level of provision of doctors in the sector lags behind the demographic growth rates of our country's population.

Conclusions and suggestions.

Having studied and analyzed the available statistical data over the past 23 years, and taking into account that the growth rate of the number of available hospital beds has lagged behind the natural population growth rate, it is necessary to build additional inpatient hospitals in order to provide the population with the opportunity to receive treatment in inpatient conditions.

These circumstances, in turn, require the introduction of large-scale investment projects in the medical field and the need for time for qualified doctors to gain the level of education and experience.

It should be emphasized that in the future, we believe that in order to solve the problems of a decrease in the level of provision of qualified doctors and a shortage of inpatient beds in hospitals, it is necessary to widely introduce information

technologies into the activities of medical institutions in the healthcare system. In our opinion, information technologies will allow increasing the efficiency of treatment in the outpatient-polyclinic system and reducing the duration of inpatient treatment.

In our opinion, the introduction of information technologies into the healthcare system should be implemented primarily in the activities of primary health care institutions, family clinics and diagnostic and treatment institutions, which are directly involved in the prevention or prompt treatment of diseases in the initial stages of the population's health. This, in turn, creates the basis for ensuring the health of the population by making prompt medical decisions in the initial stages of diseases, implementing treatment processes, and improving the quality of medical services.

In the second stage, we believe it is advisable to introduce information technologies into the activities of all types of inpatient medical institutions. This, in turn, will increase the speed of internal information circulation within the institution, allowing for faster medical decisions on treatment, implementation of treatment processes, and, based on this, an increase in the quality of medical services.

At the next stage, it will be necessary to ensure the coordination and harmonization of existing information technologies in medical institutions in the system. This, in turn, will allow ensuring the effectiveness and quality of treatment based on the effectiveness of medical treatments at the primary stage or, additionally, at the next stage, receiving information from higher polyclinics, diagnostic and treatment or inpatient treatment institutions based on information technologies, without spending additional funds and time on laboratory and diagnostic processes.

REFERENCES USED

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6079 of October 5, 2020 "On approval of the "Digital Uzbekistan - 2030" strategy and measures for its effective implementation".
2. Samatov G'.A. Effectiveness of innovative techniques and technologies and the development of technical and economic research in it.//Economy and education #1.2015-48-52 p.
3. Uralov A., Uralov S. The Estimation of the Covid-19 Pandemic on the Macroeconomic indicators suggestions for Uzbekistan// Asian Journal of Multidimensional Research, Vol 9, Issue 6, June , 2020: 121-128, [Electronic resource] / Mode dostupa: <https://www.tarj.in/Ajmr-Vol-9-Issue-6-june-2020.html>

4. Polyanskaya S.V. Sovershenstvovanie upravleniya innovacionnoy deyatelnostyu uchrejdeni zdrovokhraneniya: avtoref. diss. ... candy. economy nauk /. - Saratov. - 2012. - 23 p.
5. Lein EK (2013) The Two Most Important Numbers in American Health Care. Washington Post, Sept. 19. 2013
6. Gardy JL et al. (2011) Whole-Genome Sequencing and Social-Network Analysis of a Tuberculosis Outbreak. The New England Journal of Medicine, 364, rr. 730-739.
7. eHealth Conversations Using Information Management, Dialogue, and Knowledge to Move Toward Universal Access to Health. Washington, PAHO, 2016, 476, [Electronic resource] /Regimen dostupa: <https://iris.paho.org/handle/10665.2>
8. Official website of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (www.ssv.uz)

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРОБЛЕМА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Абдупаттаев Хасанбой Солиева Ойгул Султонбой кизи	4
2.	ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПРОЗЕ Ахмедова Гулнора Иброхимжон кизи	9
3.	FINTECH TECHNOLOGIYALAR ASOSIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI Joldasbaev Temurbek Kallibek uli	14
4.	TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MAHSULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH Jalolov Sarvar Mannob o'g'li	20
5.	ILMIY TADQIQOT JARAYONLARIDA INNOVATSION METODLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI Gulboyeva Sevinch	26
6.	XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA ROSSIYA IMPERIYASINING TURIKSTON O'LKASIDAGI KO'CHIRISH SIYOSATINI NATIJASIGA OID BA'ZI MULOHAZALAR (Samarqand viloyati misolida) Nuriddinova Sanobar Obidjon qizi	32
7.	NEUROLOGICAL CONSEQUENCES OF THYROID HORMONE IMBALANCE: EFFECTS ON BRAIN MATURATION AND COGNITIVE FUNCTION Shodmonov Sardor Tangirova Dildora	37
8.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISH OMILLARI Valiyeva Dilorom Muzaffar qizi	42
9.	OG'IR METALLARNING EKOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI Formanova Sh.B. Iskandarova M.I.	46
10.	ONALIK VA BOLALIKNI MUHOFAZA QILISH TARIXI (2002-2005- YILLARDA SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA) O'rolova Malika	52
11.	ADVOKATURA FAOLIYATINI O'RGANILISHI VA TAKOMILLASHUVIDA XORIJIY TAJRIBA. Sadikova Shaxnozahon Muhammadsobirovna	57
12.	FUQOROLARNING HUQUQLARINI TA'MINLASHDA ADVOKATURANING ROLI Raximov Nodirbek Mutalliyevich Mirzarahimova Marvaroy Dilmurodjon qizi	62
13.	INGLIZ TILIDAGI MULTIMODAL METAFORALARNI O'RGATISHDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARI SAMARADORLIGI Aliqulova Muazzam G'anisher qizi	66

14.	THE GREEN ECONOMY IS SHAPED BY GLOBAL TRENDS, EMERGING TECHNOLOGIES, AND THEIR ECONOMIC IMPACTS Rahmonov Otabek Qosim o'g'li	71
15.	BADIY OBRAZ Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna Iroda Nurullayeva	80
16.	TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MAHSULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH Jalolov Sarvar Mannob o'g'li	88
17.	BUXORO AMIRLIGI BOSHQARUV TIZIMIDA SAROY LAVOZIM VA MANSABLAR XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR Sultonmurodova Surayyo Iskandar qizi	94
18.	O'SIMLIKLARDA FOTOSINTEZ JARAYONI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI Yo'ldosheva Aziza Tolibjon qizi	100
19.	MAKTABLARDA DAVLAT TILIGA BO'LGAN MUNOSABAT, UNI O'QITISHDA VA O'RGANISHDAGI MUAMMOLAR Xudoyorova Hulkaroy Olloyor qizi	106
20.	MAROSIM RAQSLARINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI Ergasheva Mohichehra Saidali qizi	110
21.	FINTECH TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI Joldasbaev Temurbek Kallibek uli	116
22.	GERAN SANGINIUM O'SIMLIGI: TARQALISHI VA TURLI HUDUDLARDAGI XUSUSIYATLARINI TADBIQ ETISH Nazarova Mahbuba Akmal qizi	122
23.	HAYOT VA ADABIYOT. ADABIYOTNING TASVIR MANBASI, PREDMETI, VAZIFASI Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna Nurullayeva Iroda Mamadi qizi	125
24.	ILMIY TADQIQOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA ETIK MASALALAR Rahmatullayeva Durдона	133
25.	IX-XII ASRLARDA ILM-FAN VA MADANIYATNING YUKSALISHI Jahongir Usmanov Xujaqulovich	140
26.	JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANISHI Raximov Nodirbek Mutalliyevich Abdullayev Lazizbek Lutfiddin o'g'li	146
27.	THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN HUMAN LIFE Karomatova Sevinch Nuraliyevna	154
28.	KONSTITUTSIYA – KECHA VA BUGUN Mirzoabdulloyeva Farangiz G'ulomjonovna X.G.Nazarova	157
29.	HAYVON LEKSEMALARINI O'Z ICHIGA OLGAN IBORALARNING QO'LLANISHI Muminova Laziza Fayoziddinovna	162
30.	O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH BO'YICHA HUQUQIY SIYOSAT VA UNING AHAMIYATI	167

31.	Boboqulova Bibihayot O'tkirjon qizi Toshpo'latov Jasur Sirojiddin o'g'li RAQAMLI IQTISODIYOTNI KICHIK BIZNESDA ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI (Yo'lovchi tashish korxonasi misolida) Abdullayev Hamdambek Ibragimovich	172
32.	UYG'ONISH DAVRI G'ARB FALSAFASIDA INSONIYLIK (ANTROPOTSENTRIZM) G'OYASINING RIVOJLANISHI: INSON ERKINLIGI VA DUNYOVIYLIKNING TARIXIY-FALSAFIY ASOSLARI I.I.Jomuradov	179
33.	BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNING AHAMIYATI Samandarova Shaxnoza Ergashevna Baxtiyorova Dilrabo	184
34.	MODELING ONLINE MONITORING OF KNOWLEDGE AMONG STUDENTS IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS Askarova Umida Abdukamol kizi	189
35.	KONSTITUTSIYADA YANGILIK: MIRANDA QOIDASI Raximov Nodirbek Mutalliyevich Xamdamov Temurmaliq Azizbek o'g'li	194
36.	BIOGEN ELEMENTLARNING TIRIK ORGANIZMLAR HAYOTIY FAOLIYATIDAGI ROLI VA ULARNING BIOLOGIK AHAMIYATI Djamalov Zohid Zafarovich Nabijonova Rayxona Naim qizi Murodova Dildora Yo'lchi qizi	197
37.	RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR UCHUN XALQARO KREDIT REYTINGLARINING IQTISODIY O'SISHA REAL TA'SIRI: IQTISODIY EMPIRIK TAHLIL O'roqov Islom Ilhom o'g'li	200
38.	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING HUQUQIY ASOSLARI VA TARIXIY AHAMIYATI Raximov Nodirbek Mutalliyevich To'xtasinov Jasurbek Bahramjon o'g'li	204
39.	RADIOLOGIYA USKUNALARI VA ULARNING ISHLASH PRINSIPLARI Kamoliddinova Muslima Mashxurbek qizi Yuldasheva Muhlisa Muhammadjon qizi	213
40.	YURIDIK TERMINLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI Maksudova Sarvinoz Tursunboy qizi	219
41.	MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGNING SHAXSIY VA KASBIY KOMPONENTLARI Rayimova Shahnoza Sodiqovna	225
42.	SHAYBONIYLAR DAVRI ME'MORCHILIGI Normurodov Akmal Akbarovich	232
43.	SHE'R UNSURLARI HAQIDA MA'LUMOT Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	236
44.	SHE'RIY ASARNING O'ZIGA XOSLIGI Abdurahmonova Mavluda Ibragimovna	240

	Nurullayeva Iroda Mamadi qizi	
45.	SUN'YIY INTELLEKT YORDAMIDA ILMIY TADQIQOT JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR Erkaboyeva Gulmira	252
46.	TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Qurbonova Durdon G'olibjon qizi Suvonov Javoxir Xusniddin o'g'li	260
47.	MA'NAVIIY MEROSNING SHAXS AQLIY RIVOJIGA TA'SIRI Saidova Nargiza Xolmurodov Samirbek Bobomurod o'g'li	266
48.	BOLA NIHOYASIDA KECIIKISH YO'Q. BAHOSI-KELAJAK! Abdumitalova Nigoraxon Ilhom qizi	271
49.	ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ПОСЛОВИЦ Ш.С.Алламбергенова	274
50.	KICHIK BIZNES HAMDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI RIVOJLANTIRISH Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	278
51.	АКАДЕМИК ЛИТSEYДА РУС ТИЛИ ДАРSLARIDA ITGA OID YANGI LINGVISTIK BIRLIKЛАRNI O'QITISH Dilbar Rasulova	285
52.	СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК НОВЫЙ ПОДХОД В ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Мухитдинов Шерали Таджиевич Вагнер Александр Яковлевич Валиев Ойбек Гафурович	290
53.	РОЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ВОСПИТАНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА Муртазина Светлана Феликсовна	296
54.	ZAMONAVIY JANGOVAR HARAKATLARDA QUROLLARDAN O'T OCHISHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI Umirov Doniyor Berdiyevich	304
55.	ФОКУС НА РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ Усманова А.А.	310
56.	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ Хегай Валентина Михайловна	322
57.	RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA "TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" FANINI O'QITISH METODIK Suyunova Elmira Shavqidin qizi	331
58.	BOSHLANG'ICH TALIMDA O'YIN TEXNOLOGIYALARI ORQALI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH Deykanova Ra'no Bakirovna	336
59.	SARATON HUYAYRALARIGA QARSHI YANGI BIOLOGIK QUROLLAR Bunyod Fayzullayev To'liqin o'g'li	341
60.	CHO'L PONNING "KECHA VA KUNDUZ" ROMANIDA FRAZEOLOGIK	344

	BIRLIKLAR QO‘LLANILISHI Baxtiyorova O‘g‘iljon Ulug‘bek qizi	
61.	XAYRIDDIN SULTANOVNING FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDAN FOYDALANISH MAHORATI (“Ishonch telefoni” qissasi misolida) Baxtiyorova O‘g‘iljon Usman qizi	348
62.	ТУРОН ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ БОСҚИНЧИЛАРГА ҚАРШИ КУРАШЛАРИ Сохиба Ўктамжон қизи Махмудова	353
63.	UROLOGIK VA GINEKOLOGIK KASALLIKLARDA FITOTERAPIYANING AHAMIYATI Sattarali Ergashevich Xayitmatov	360
64.	TURLI AGREGAT HOLATDAGI EKSTRAKTLAR VA EFIR MOYLARI YORDAMIDA POROSHOKLAR TAYYORLASH Asilbek Yulbarsovich Soliyev	367
65.	PIRIMQUL QODIROVNING “YULDUZLI TUNLAR” ASARIDA TARIXIY LEKSEMALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI Baxtiyorova O‘g‘iljon Ulug‘bek qizi	373
66.	THE CONSTITUTIONAL IMPERATIVE: AN ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Norbekova Mubina Raxmon qizi Qosimova Fazilat Kholmuminovna	376
67.	ЛАЗЕРНАЯ ВАЗОТОМИЯ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Зайлиддинов Нуриддин Нажмиддин угли	382
68.	HARBIY XIZMATCHILARDA TAKTIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI Achilov Utkir	397
69.	INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UZBEKISTAN: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FURTHER MODERNIZATION OF HEALTH SERVICES IS IN CONFORMITY WITH THE NEW CONSTITUTIONAL NORMATIVES Avazov Sardorjon Erkin o‘g‘li 1 Abdurashidova Guzalhon Akrom qizi 2	407

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 26(61)
30. 11. 2025

©Jurnal hajmi: 419 bet.

©Farg’ona viloyati, O‘zbekiston Respublikasi

©<http://science-shine.uz/>